

Treff

Viele Fragen, wenige Antworten

Die zweite Informations-Veranstaltung zum geplanten kantonalen Asyl-Durchgangszentrum im Sonneblick versprach viel Zündstoff. Eingeladen hatte Dr. Matthias Weishaupt, Landammann und Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales vom Kanton Appenzell Ausserrhoden. Bild: zvg

IRIS OBERLE • An die 200 Walzenhauserinnen und Walzenhauser fanden den Weg in die MZA, gespannt und in der Hoffnung auf Beantwortung vieler Fragen, die seit einem halben Jahr im Raum standen. Andreas Schefer, ausgewiesener Spezialist in Sachen Kommunikation und Moderation, führte kompetent durch den Abend. So versprach er denn gleich zu Beginn, dass möglichst viele zu Wort kommen sollen.

«Wir sind auf Kurs, aber nicht so weit, wie ursprünglich geplant.» Mit diesen Worten begrüßte Landammann Matthias Weishaupt alle Anwesenden. So gebe es beispielsweise noch keinen Entscheid betreffend Betriebskonzept, Sicherheitskonzept und Zentrumsleitung. Das Asyl-Durchgangszentrum könne seinen Betrieb wegen noch laufender baurechtlicher Verfahren nicht wie geplant am 1. Januar 2017 aufnehmen. Wann das Zentrum eröffnet werde, wisse man noch nicht.

RÜCKBLICK UND AUSBLICK

Weishaupt erläuterte, was seit dem ersten Informationsanlass vor einem halben Jahr alles geschehen war. In den nächsten Wochen werde eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton St. Gallen und dem Kanton Appenzell Ausserrhoden betreffend Betriebsführung getroffen. Nach Abschluss dieser Vereinbarung sei eine Anhörung von Gemeinde und Anwohnerschaft zum Betriebs- und Sicherheitskonzept geplant. Und bei – oder auch nach – Betriebsaufnahme wolle man an einem Runden Tisch zusammensitzen.

- 02 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 06 Kanto ond Land
- 09 Gwerb
- 11 Veschiedes
- 14 Schuel
- 15 Jubläum
- 16 Kurzgschicht
- 17 Verejn
- 18 Kirche
- 19 Neus us de Gmaand

KOMMUNIKATION – FRÜHZEITIG, OFFEN, TRANSPARENT! (?)

Weishaupt unterstrich mehrmals die gute Kommunikation respektive Informationspolitik des Kantons. Dazu gehöre der ständige Dialog mit der Gemeinde und der Stiftung. Doch gerade das wurde an diesem Abend mehrmals kritisiert. Beispielsweise der Einwand eines Gemeinderatsmitglieds, dass bisher der Rat immer nur *informiert* worden sei. Dialog heisse für ihn aber, dass miteinander gesprochen werde, Lösungen gesucht, auf Kompromisse eingegangen werde. Der Landammann konterte, dass es Dinge gebe, die nicht verhandelbar seien. Dialog könne nur im Rahmen des Möglichen geschehen, beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt das Betriebskonzept betreffend.

Andreas Tinner, Leiter Amt für Soziales, zeigte das Verfahren und die Anforderung an die kantonalen Unterbringungen auf. Die Wirtschaftlichkeit ist so eine Anforderung. Weil gewisse Fixkosten unabhängig von der Betriebsgrösse anfallen, ist ein Betrieb für nur wenig Asylsuchende nicht denkbar. In der Gesamtbetrachtung sei der Sonneblick ein guter Ort für Flüchtlinge. Später vertiefte Max Eugster, Asylkoordinator des Kantons Appenzell Ausserrhoden, die Aufzeichnungen Tinner.

Als nächster wurde Hansruedi Bänziger ans Mikrofon gebeten. «Wo stehen wir? Es sind drei Einsprachen eingegangen. Wir befinden uns in einem ordentlichen Verfahren. Der Zeitrahmen, bis wann ein Entscheid gefällt sein wird, ist unmöglich vorzusehen.»

Kurt Lutz als Vertreter der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden berichtete über seine Erfahrung mit der Landegg. Vom ersten Tag an habe eine gute Zusammenarbeit mit der Zentrumsleitung bestanden. Tages- und Nachtpatrouillen, Grosskontrollen zusammen mit dem Grenzwachcorps, Kontrollen der Personen und Zimmer: dies alles trage zu geordneten Verhältnissen bei. «Sie werden eine bedeutend höhere Polizeipräsenz spüren wie bis anhin.»

Urs Weber, Asylkoordinator des Kantons St. Gallen, berichtete über den Alltag in ihren Zentren. Es gebe überall eine Hausordnung, Regeln müssten eingehalten werden, und die Sicherheit aller sei 365 Tage gewährleistet – Tag und Nacht. Doch Zentren seien kein Gefängnis, die Asylsuchenden dürf-

ten sich frei bewegen. Wichtig seien vor allem der Deutsch-Unterricht sowie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Vreni Wild, Gemeindepräsidentin von Neckertal, berichtete über den Alltag mit den Flüchtlingen. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien fast durchwegs positiv.

ANGEREGTE FRAGERUNDEN

Zwischen den Voten der Podiumsgäste war immer wieder Platz für Fragen. Leider wurden diese oft nicht adäquat beantwortet und liessen die Zuhörer im Ungewissen.

Wann die ersten Asylsuchenden nun in den Sonneblick einziehen werden, ist unklar. Dass der Vertrag mit dem Sonneblick ab dem 1.1.2017 in Kraft tritt, stösst vielen sauer auf. So versandeten Monat für Monat Steuergelder, zwar nicht im Meer, dafür aber ungenutzt an einem schönen Ort mit Weitblick.

Andreas Tinner, Vreni Wild und Kurt Lutz geben Auskunft

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Walzenhausen – von Natur umgeben

Das Jahr 2016 ist politisch nicht gerade in ruhigen Bahnen verlaufen. Die Mitglieder des Gemeinderats und mich haben im Besonderen die Raum- und Zonenplanung im Kontext des kantonalen Baugesetzes, welches in Arbeit ist, aber auch der Sonneblick und die Schliessung des Hotels beschäftigt. Diese Themen werden uns auch im nächsten Jahr und vielleicht, je nach Entwicklung, gar über Jahre hinweg weiter beschäftigen. Daneben galt es, viele weitere interessante und aufwändige Aufgaben zu bearbeiten sowie das Tagesgeschäft zu erledigen.

In den Gemeinderatssitzungen herrscht dabei ein konstruktives und angenehmes Klima. Bei Sachfragen kommt es durchaus zu Meinungsverschiedenheiten, doch genau diese Vielfalt an Standpunkten erweitert unseren Blickwinkel. Wichtig ist schlussendlich das Resultat, das uns und die Gemeinde weiterbringt. Hier gilt mein Dank meinen Ratskolleginnen und -kollegen sowie allen Kommissions- und Delegationsmitgliedern und Ihnen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner.

In turbulenten Zeiten, und wir hatten davon einige in diesem Jahr, ist es für mich als Gemeindepräsident eine Wohltat, ein Büro zu besitzen, welches mir einen wunderbaren Rundblick gestattet. Das hilft, die auftretenden Probleme in einem grösseren Zusammenhang zu sehen und sich dann auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich geniesse es, morgens in ein Gemeindehaus einzutreten, in dem in einem guten Team gearbeitet wird und wo man sich gegenseitig den Rücken stärkt. Ausserdem bin ich mir bewusst, dass es ein Privileg ist, an so einem Ort arbeiten zu dürfen.

Jetzt, wo beim Schreiben dieser Zeilen (ja, man muss sich wegen des Abgabetermins schon sputen) die gefärbten Blätter teilweise noch an den Bäumen hängen, kann ich nur sagen: welch ein Glück, dass wir in Walzenhausen von so viel intakter Natur umgeben sind. Dass alle, seien es Spazierende, Joggende, Biker und besonders in diesen Tagen auch Pilzsammelnde, von unserem schönen Flecken Erde begeistert sein dürfen.

Es ist das Anliegen der Gemeindebehörden, uns diese Lebensqualität zu erhalten. In diesem Sinne wünsche ich allen Einwohnerinnen und Einwohnern ein schönes Weihnachtsfest und natürlich einen guten Rutsch ins 2017.

*Euer Gemeindepräsident
Hansuedi Bänziger*

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Neuer Lernender gewählt | Auf 1. August 2017 ist bei der Gemeindeverwaltung eine Lehrstelle Kauffrau/Kaufmann EFZ, Fachrichtung Öffentliche Verwaltung, neu zu besetzen. Aus diversen Bewerbungen wurde der einheimische Simon Hofstetter gewählt. Er besucht derzeit die 3. Sekundarklasse an der Oberstufe in Walzenhausen.

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindeverwaltung gratulieren Simon Hofstetter herzlich zur Wahl und wünschen ihm für die Ausbildungszeit viel Erfolg und alles Gute.

Forstkorporation Vorderland | Die Forstkorporation Vorderland hat dem Gemeinderat die Rechnung 2015/2016 sowie den Voranschlag 2016/2017 eingereicht. Rechnung und Voranschlag wurden genehmigt.

Schlussabrechnung Bauprojekt Schwimmbad Ledi | Das Bauprojekt mit Sichtschutzmauer und Windschutzsystem im Schwimmbad Ledi ist zwischen Januar und Mai 2016 realisiert worden. Am 4. Juni 2016 wurde der Bau mit

einem Fest eingeweiht. Die Schwimmbadkommission hat dem Gemeinderat die Schlussabrechnung für das Bauprojekt eingereicht. Es sind Mehrkosten von CHF 1 555.– zu verzeichnen. Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen.

Signalisation Friedhofstrasse; Ergebnis der Studie | Der Gemeinderat hat das Ingenieurbüro Bieli GmbH, St. Gallen, beauftragt, eine Studie über die Verkehrssituation bei der Friedhofstrasse zu erstellen. Das Ergebnis der Studie zeigt, dass eine Einbahnstrasse sehr sinnvoll ist. Es wird eine erste Vernehmlassung für die betroffenen Anstösser durchgeführt. Der Gemeinderat wird anschliessend über den Erlass der Verkehrsbeschränkung entscheiden.

Startschuss für die Jugendarbeit in Walzenhausen | Der Gemeinderat verabschiedet die Stellenbeschreibung, das Inserat, das Anfangskonzept und das Gesamtkonzept nach der zweiten Lesung. Die Stellenausschreibung inklusive Bewerbungsfrist erfolgt in den nächsten Wochen.

Das tiefgründige Andersdenken der Konzeptkünstler

Patrik und Frank Riklin

Zum Dank lud der Gemeinderat Kommissionsmitglieder und Delegierte Walzenhausens zum Essen ein. Zuvor aber gaben die Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin Einblicke in ihr tiefgründiges Andersdenken. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger dankte für die Energie und Initiative, mit der die Kommissionsmitglieder und Delegierten ihr Engagement für Walzenhausen in ihrer Freizeit verfolgten. Dieser Dienst an der Allgemeinheit und dem Gemeinwohl sei bewunderns- und verdankenswert. Dann gab er die Bühne für Frank und Patrik Riklin vom St. Galler Atelier für Sonderaufgaben frei. Die beiden Künstler fassten insbesondere Berührungen mit Behörden ins Auge.

KOSTENGÜNSTIGE AKTIONEN

So ging die Reise von ihren «Waldhütten» aus der Jugendzeit über das «Kleinste Gipfeltreffen der Welt» auf dem Kamor bis zur «Melser Denkpause». Mels schenkten sie den täglichen Stromunterbruch von mindestens zehn Minuten. Die ad hoc-Abstimmung im Vereinslokal Lachen ergab, dass 42 Prozent ein solches Projekt in Walzenhausen befürworten würden. In Mels waren es 2004 deren 13 Prozent gewesen. Danach zeigten Frank und Patrik Riklin auf, wie sie in Schaffhausen einen unbewilligten Unterbruch des Feierabendverkehrs bewerkstelligten, um das städtebauliche Problem des versperr-

ten Rheinufer zu überbrücken. Zuvor fragten sie die Anwesenden nach Lösungsansätzen. Es gab deren elf. Zum Schluss galt es, per Handy Tücher für das Langzeitprojekt «BIGNIK» zu sammeln. Erfolglos. So heissen die Glückszahlen der Walzenhauser Gemeinde

0/11/21. Der Auftritt der Konzeptionskünstler wurde mit Applaus verdankt. Er war jedoch noch keinesfalls zu Ende,

denn auf der Fahrt zum Bahnhof webten die Beiden das Gehörte und Gesehene weiter. Wie wäre es mit einem eigenen Telefonnetz mit der gegebenen Anschlussnummer 01121.

FREUDVOLL VERBINDENDES ERSCHAFFEN

Auch mit dem leerstehenden Hotel Walzenhausen müsste etwas zu machen sein. Oder einmal ein ganz «humor-loser» Abend. Ob die Riklins wissen, dass in Walzenhausen der Witzwanderweg beginnt? Oder eben endet und dann in eine humorlose Aktion übergehen kann? Die Schreibende weiss es nicht. Die Konzeptkünstler jedenfalls machten ihrem Namen alle Ehre. Sie kamen von der Medizin, der Schönheitsmedizin, auf Fantomas, und auch hier sprudelten die Ideen. Ganz zum Schluss erwäg-

Wetterstation wieder intakt

Im Schatten von Kirche und Pfarrhaus steht die rund 120 Jahre alte Wetterstation. Nach wahrscheinlich mutwilliger Beschädigung ist sie heute wieder intakt.

PETER EGGENBERGER • Von den einst fast in jeder Gemeinde anzutreffenden Wetterstationen haben gesamtschweizerisch nur etwa 140 überlebt. In unserer Gemeinde gibt es nach wie vor eine Wettersäule, die als erhaltenswertes Kulturdenkmal von jener Epoche zeugt, die noch keine via Medien verbreitete Wetterprognosen kannte. Auch heute wird die Wetterstation immer wieder konsultiert, und die eingeschlagene Glasfront löste verständlicherweise Unmut aus. Kürzlich wurde der Schaden von Schreiner Andreas Züst, Lachen, fachmännisch behoben.

ten sie, Theo Frey anzufragen, ob er gewillt sei, den Gemeinderat von Walzenhausen zu einem Picknick in seinen Garten einzuladen. Während ihrer Aktion im Vereinslokal hatten sie erwähnt, dass der Start beim BIGNIK jeweils sehr wichtig sei.

Nun denn, allenfalls gibt es bei guter Vorbereitung in Walzenhausen noch viele glückliche Anfänge. Ihre Produktion endete mit den Worten «Viele

«VIELE MEINEN, WIR SEIEN LUSTIG,
DABEI MEINEN WIR ES ERNST.»

meinen, wir seien lustig, dabei meinen wir es ernst». Nicht nur der Abend im Vereinslokal, auch das Gespräch im Auto zeigte auf, mit welcher Intensität und welchem Tiefsinn die Zwillingbrüder ihre Arbeit angehen. Trotz der Tiefgründigkeit ist aber immer auch Spass mit im Spiel. Sie denken anders als die Meisten. Deshalb auch ein Credo von ihnen: «Dort, wo alle gehen, wächst kein Gras.» Ein Denkanstoss für die Walzenhauser Kommissionsmitglieder und Delegierten? Die Zukunft wird es weisen. Frank und Patrik Riklin jedenfalls sind begeistert ob Walzenhausen: «Wir kommen jederzeit zurück. Der Abend hat uns sehr gefallen». Für die «Denkpause», ein Dorf ohne Strom, suchen sie nach wie vor eine Gemeinde, die sich zur Verfügung stellt. Wie wäre es mit Walzenhausen?

NEUIGKEITEN DER SCHULE

*Erfahren Sie das Neueste der Schule
Walzenhausen auf der Schul-Website:*

www.schule-walzenhausen.ch

**Rubrik: Neuigkeiten. Es sind auch Berichte von
Ausflügen, Feiern, Anlässen und vielem mehr
nachzulesen.**

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Kläuse und Schmutzlis – so weit das Auge reichte

Gleich ein Heer von Kläusen und Schmutzlis samt Esel fanden den Weg auf die Franzenweid. Initiiert von der Kommission «Kompass» organisierte Rebecca Fontoura-Schreiber zusammen mit einem Team den diesjährigen Klausabend. Finanziell unterstützt wurde der Anlass von der Gemeinde Walzenhausen.

IRIS OBERLE • Ausgelassene Stimmung auf dem Sportplatz: Kinder spielen, Erwachsene stärken sich mit feiner Gersensuppe, trinken Glühwein oder Punsch. Es ist halb sieben. Zwar kalt, aber sternenklar. Der Platz ist wunderschön beleuchtet vom sanften Licht der Fackeln. Eine halbe Stunde später hört man ein Glöckchen aus der Ferne. Das muss der Samiklaus mit seinem Schmutzli sein. Doch wer folgt den beiden da? Noch ein Klaus und ein Schmutzli, und noch zwei! Und gemütlich neben einem weiteren Klaus schlendert ein Esel mit struppeliger Mähne.

VIER KLÄUSE, DREI SCHMUTZLIS UND EIN ESEL

Das hat es noch nie gegeben! Die Kinder kommen aus dem Staunen nicht heraus. Sie - und auch die Erwachsenen - sind überwältigt, strahlen. Die Spannung steigt. Zuerst nennt einer der Kläuse die Namen einiger Kinder, dann der andere. Diejenigen, die nicht namentlich aufgerufen worden sind, dürfen zum dritten Klaus. Und jedes der Kinder bekommt vom Schmutzli ein Säckli mit feinen Nüssen, Mandarinen und natürlich Schokolade. Wer möchte, darf sogar eine Runde auf dem Esel reiten, der vom vierten der Samikläuse geführt wird. Und dann verabschieden sie sich. Man spürt ein wenig die Erleichterung der Kinder. Nett waren die Sieben – und der Esel ... einfach herzlich.

Es war ein rundum gelungener Anlass, die Stimmung auf der Franzenweid perfekt. Dass die Klausfeier einem grossen Bedürfnis entsprach, zeigten die 50 angemeldeten Kin-

der (im Alter von zwei bis zehn Jahren) in Begleitung von nahezu 70 Erwachsenen. Die Mühen hatten sich gelohnt. Einziger Wermutstropfen war der fehlende Schnee. Das jedoch zur Freude des Esels, der sich den ganzen Abend lang am frischen Gras erfreute.

Der Esel freute sich über die grüne Wiese.

Energiekonzept 2017 – 2025

AR • Der Ausserrhoder Regierungsrat hat das kantonale Energiekonzept 2017-2025 zur Vernehmlassung verabschiedet. Das Energiekonzept bildet den Rahmen für die energiepolitische Arbeit in den nächsten acht Jahren. Ziel ist, den Energie- und Stromverbrauch deutlich zu senken und die Stromproduktion aus eigenen erneuerbaren Energiequellen auszubauen.

Die Vernehmlassung dauert bis am 10. Februar 2017. Die Unterlagen sind auf www.ar.ch/vernehmlassungen abrufbar.

Weitere Auskunft erteilen:

Marianne Koller-Bohl, Direktorin Departement Bau und Volkswirtschaft, Tel. 071 353 68 90

Hans Bruderer, Leiter Amt für Umwelt, Hans.Bruderer@ar.ch, Tel. 071 353 65 30

Eignerstrategie für SVAR

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat die Eignerstrategie für den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) verabschiedet und publiziert. Zentrale Punkte darin sind die Sicherstellung einer gesunden finanziellen Basis des Unternehmens sowie die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung an den Standorten des Spitalverbundes.

Die Eignerstrategie ist auf www.ar.ch einsehbar.

Weitere Auskunft erteilen:

Landammann Dr. Matthias Weishaupt, Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales, Ratschreiber Roger Nobs. Erreichbar via Kommunikationsdienst: Andreas Disch, stv. Leiter Kommunikationsdienst, 071 353 68 62, andreas.disch@ar.ch

Die einzige Konstante ist der stete Wandel

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der Herbst brachte nebst einem neuen amerikanischen Präsidenten auch hier in der Region einige teilweise unerwartete Neuigkeiten. Der Spitalverbund AR gibt zu Reden. Ein finanzielles Defizit hat die Spitalleitung dazu bewogen, die Chirurgie des Spitals Heiden zu schliessen und für chirurgische Eingriffe mit der Hirslanden Klinik am Rosenberg zusammenzuarbeiten. Die Verunsicherung in der Bevölkerung und natürlich insbesondere bei den Mitarbeitenden des Spitals Heiden ist gross. Das Spital Heiden ist nicht nur Gesundheitsversorger sondern auch wichtiger Arbeitgeber in der Region. Dennoch waren wir vom Ansturm überrascht: Rund 400 Personen kamen an die Informations- und Diskussionsveranstaltung des Vereins AüB am 31. Oktober im Kursaal Heiden. Auch wenn die Verantwortlichen auf dem Podium nicht alle Fragen aus dem Publikum zufriedenstellend beantworten konnten, der Verein AüB konnte seine Rolle als regionale Plattform wahrnehmen. Die Zukunft des Spitals Heiden ist offen und hängt unter anderem von uns allen ab. Sicher ist, dass wir uns aktiv für eine regionale Gesundheitsversorgung und für attraktive und sichere Arbeitsplätze in der Region einsetzen werden.

Pro, Contra oder etwas anderes

Es gibt noch mindestens zwei weitere Grossprojekte, welche die Region bewegen. Einerseits das Vorhaben des Kantons, in Walzenhausen ein Asyl-Durchgangszentrum zu eröffnen,

andererseits das Projekt der Windenergie AG, in Oberegg einen Windpark zu errichten. Solche Vorhaben polarisieren. Schnell sind Pro- und Contra-Argumente zur Hand. Aber bringt uns dieses gegenseitige Ausspielen weiter? Ja. Wenn beide Seiten fair argumentieren, trägt der Prozess zur fundierten Meinungsbildung bei. Eine Stärke unserer Demokratie. Und mit Blick auf den amerikanischen Wahlkampf wissen wir nur zu gut, dass wir uns an der Nase nehmen müssen, um fair und offen zu bleiben für neue Erkenntnisse. Gerade wenn sie von der «Gegenseite» kommen. Und gelegentlich sei die Frage erlaubt, ob es nicht auch eine dritte Lösung gäbe, jenseits von Pro und Contra. Eine, die für alle einen Gewinn bringt. Wagen wir also einen Blick über den Tellerrand und fragen uns gelegentlich: Worum geht es eigentlich?

das Geschenk der Berührung

MOMANA **MASSAGEN**

Berührung als Geschenk

Monika Graf, Zelg-Wolfhalden

071 350 02 77

www.momana.ch

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee

Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,

Email: katja.breitenmoser@aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Gewalt unter Jugendlichen im Fokus

Rund 30 Vertreterinnen und Vertreter der professionellen Jugendarbeit und der kommunalen Jugendpolitik in Appenzell Ausserrhoden trafen sich am Donnerstag Mitte November im Jugendzentrum Herisau zum jährlich stattfindenden «Kinder- und Jugendworkshop».

AR • Gewalt unter Jugendlichen ist viel mehr als Schlägereien im öffentlichen Raum. Auch verbale und sexuelle Gewalt sind für Jugendliche aktuelle Alltagsthemen. In Anbetracht der zunehmend via Internet und soziale Netzwerke ausgeübten Gewalt sind neue Instrumente und vermehrte Wissensvermittlung nötig. An der diesjährigen Zusammenkunft im Jugendzentrum Herisau standen diese neuen Facetten von Gewalt unter Jugendlichen daher im Zentrum.

Daniele Lenzo, Leiter Fachstelle für Gewaltprävention, Extremismus, Krisenintervention und Bedrohungsmanagement Zürich, zeigte in seinem Referat die vielen Facetten der Gewalt auf. Gewalt unter Jugendlichen umfasst heute viele Formen von aggressiven Handlungen, die von psychischer und verbaler Gewalt (Mobbing), über körperliche und sexuelle

Gewalt (Schlägereien, sexuelle Belästigung) bis hin zu schweren Formen von Überfällen reichen kann. Sichtbare Gewalt wie Schlägereien nehmen seit 2010 zwar ab, werden aber von Cybergewalt, sexueller Gewalt, Sexting und Hassreden verdrängt. Im Workshop wurde rege diskutiert und mit guten Präventionsbeispielen aus der Praxis unter anderem gezeigt, wie gegen diese neuen Gewalten vorgegangen werden kann. Der Anlass wurde aber auch genutzt, um aktuelle Entwicklungen in der Kinder- und Jugendförderung zu beleuchten und sich zu vernetzen.

Der Kinder- und Jugendworkshop ist ein gemeinsames Projekt des Kantons Appenzell Ausserrhoden und der Ausserrhoder Gemeindepräsidentenkonferenz. Die Beteiligten werden jeweils durchs kantonale Amt für Soziales eingeladen. Der Anlass findet einmal jährlich an wechselnden Standorten statt. So können alle Beteiligten die Standorte der Jugendarbeit im Kanton und ihre Angebote kennen lernen.

Weitere Auskunft erteilt:

Carina Zehnder, Projektleiterin Familien, 071 353 64 48, carina.zehnder@ar.ch

Ein Trottoir zum Schwimmbad Walzenhausen

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat dem Ausbau der Kantonsstrasse mit Trottoir ab Dorfende Walzenhausen bis zum Schwimmbad zugestimmt. Damit ist ein langjähriger Wunsch der Gemeinde Walzenhausen einen grossen Schritt weiter. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,9 Millionen Franken. Die Gemeinde Walzenhausen beteiligt sich an den Kosten. Bild: zvg

AR • An der Kantonsstrasse Wolfhalden - Lachen - Walzenhausen liegt oberhalb des Dorfes Walzenhausen das Schwimmbad Ledi. Wer vom Dorf her kommt, muss ein Teilstück durch den Wald gehen oder fahren. Schon seit längerem besteht der Wunsch der Gemeinde Walzenhausen, den Fussgängern und Fussgängerinnen bis zum Schwimmbad ein Trottoir anzubieten. Heute besteht ab dem Dorfende keine separate Verkehrsfläche für den Langsamverkehr, und die Leute müssen auf der Strasse gehen. Das ist nicht mehr zeitgemäss. Die Sichtweiten im Weiler Lebau sind bei verschiedenen Einmündungen, Vorplätzen und Kurven unübersichtlich, was zusätzliche Gefahren birgt. Der Ausserrhoder Regierungsrat hat jetzt das Projekt und den Kredit für den Ausbau der Kantonsstrasse genehmigt.

Die Strecke ist steil ansteigend. Auf der Talseite ist ein Gehweg von 1,5 Meter Breite vorgesehen. Der Gehweg ist aus topographischen Gründen und wegen bestehender Mauern und Gebäuden auf diese Breite beschränkt und dient damit nur dem Fussverkehr. Kinder, die mit dem Fahrrad zum Schwimmbad gelangen, können das Velo auf dem Gehweg stossen. Eine offizielle Beschilderung als Rad-Gehweg ist wegen der redu-

zierten Breite nicht möglich. Für die Erstellung des Gehwegs muss rund 840 m² Wald gerodet werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,9 Millionen Franken. Die Gemeinde Walzenhausen beteiligt sich mit rund 600 000 Franken. Das Projekt ist im 2. kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramm 2015 – 2018 enthalten. Die Planaufgabe läuft und die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2017 starten.

Weitere Auskunft erteilen:

Marianne Koller-Bohl, Regierungsrätin, Marianne.Koller@ar.ch, Tel. 071 353 68 90
Urban Keller, Kantonsingenieur, Urban.Keller@ar.ch, Tel. 071 353 65 00

Enge Verhältnisse im Ortsteil Lebau auf dem Weg zum Schwimmbad Ledi in Walzenhausen

Wahlen im «Sonneblick»

Der 15-köpfige Stiftungsrat des «Sonneblick» hat an seiner ordentlichen Dezember-Sitzung Kenntnis genommen von drei Einsprachen, die gegen die Baueingabe auf Zweckänderung und Durchführung geringfügiger baulicher Massnahmen eingegangen sind, die im Zusammenhang mit der geplanten Eröffnung eines kantonalen Asyl-Durchgangszentrums stehen. Diese kann aus diesem Grund nicht wie vorgesehen auf Anfang 2017 erfolgen, wie kürzlich an einer Informationsveranstaltung des Kantons bekannt gegeben worden war.

Der Stiftungsrat hat von der neusten Entwicklung Kenntnis genommen und die Konsequenzen diskutiert. Er bedauert die Verzögerung, hält aber am mit dem Kanton abgeschlossenen Mietvertrag fest, der auf Januar 2017 in Kraft tritt. Mitte Dezember wird die letzte Gästegruppe betreut, und die Vorbereitungen für die Übergabe an den Kanton gehen zu Ende, so dass die Gebäulichkeiten unabhängig des Zeitpunkts der Klärung des Baurechtsverfahrens für die neue Nutzung bereit sein werden.

Mit der Belegung des laufenden Betriebsjahres sind die Verantwortlichen zufrieden. Man zählte gut 4 000 Logiernächte und liegt damit leicht über den Zahlen des Vorjahres. Auch finanziell ist man im Vergleich zum Budget auf Kurs, inklusive

dem Spendeneingang. Verabschiedet werden Jahresbericht und Rechnung an der nächsten Sitzung anfangs April 2017. Stiftungsratspräsident Fredi Züst verabschiedete den früheren Landammann und ehemaligen Ständeratspräsidenten Hans Altherr aus dem Gremium, der 2005 gewählt worden war und der Stiftung wertvolle Dienste geleistet hat. Neu gewählt wurden Peter Dettwiler, Seuzach, und Heinz Riedener, Lutzenberg, die beide dem «Sonneblick» seit Jahren eng verbunden sind. *ms*

Förderung für grenzüberschreitende Kleinprojekte

Die Internationale Bodensee Konferenz (IBK) bezuschusst grenzüberschreitende Vorhaben auf kommunaler und regionaler Ebene. Die nächste Einreichfrist ist am 31. Januar 2017. Weitere Fristen sind der 31. Mai 2017 und 30. September 2017.

AR • «Der IBK-Kleinprojektfonds unterstützt den Austausch und die Begegnung von Bürgerinnen und Bürgern über die Landesgrenzen und stärkt so die grenzüberschreitenden Beziehungen und das gegenseitige Verständnis», so Klaus-Dieter Schnell, Geschäftsführer der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK). «Wenn Partner grenzüberschreitend zusammen arbeiten, können Vertrauen und Mehrwert entstehen und die Grenzen im Kopf abgebaut werden.»

Der IBK-Kleinprojektfonds unterstützt einerseits kleine, auch punktuelle grenzübergreifende Begegnungsprojekte mit bis zu 2500 Euro aus Mitteln der IBK-Mitgliedsländer, z.B. gemeinsame Workshops, interkulturelle Begegnungen oder Exkursionen zu grenzüberschreitenden Themen. Das vereinfachte Antragsverfahren ist für jedermann machbar.

Andererseits werden auch grenzüberschreitende Kleinprojekte gefördert, die auf längerfristige Kooperationen zielen und zu einer nachhaltigen Entwicklung der Modellregion Bodensee beitragen. Dies können etwa Konzepte zur fachlichen Zusammenarbeit oder zur Vernetzung über Grenzen hinweg sein. Die Kleinprojekte können ein Gesamtvolumen von etwa 50 000 Euro haben und Fördermittel von bis zu 25 000 Euro

pro Projekt beantragen. Die Förderung kommt aus dem Interreg-Programm «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein», welches von der EU mit Beteiligung aus der Schweiz und Liechtenstein finanziert wird. Eine internationale Jury der IBK entscheidet über die Anträge beider Förderkategorien.

Für eine Förderung ist entscheidend, dass Projektpartner von mindestens zwei Ländern und Kantonen des IBK-Gebietes zusammenarbeiten. Dazu zählen in der Schweiz die Kantone St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau, Zürich, Appenzell Inner- und Appenzell Ausserrhoden, in Österreich das Land Vorarlberg, in Deutschland die Landkreise Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg, Bodenseekreis, Lindau, Oberallgäu und die kreisfreie Stadt Kempten sowie das Fürstentum Liechtenstein. Auch Partner aus dem weiteren Interreg-Programmbereich (www.interreg.org) können mitwirken. Thematisch kommen etwa Projekte aus den Bereichen Kultur und Bildung, Sport, Umwelt, Soziales, Tourismus, Regionalentwicklung und Standortförderung in Frage.

Interessenten können sich bei der IBK-Geschäftsstelle in Konstanz beraten und prüfen lassen, ob ihr Vorhaben für eine Förderung geeignet wäre. Weitere Informationen zu den Förderkriterien sowie Antragsformulare stehen auf der Homepage der IBK unter www.bodenseekonferenz.org/kleinprojekte zur Verfügung. Beratung und Unterstützung bei der IBK-Geschäftsstelle in Konstanz, Katja Heller, Tel. +49 (0) 7531/5 27 22, kleinprojekte@bodenseekonferenz.org.

«Gambrinus» in neuem Glanz

Nach intensiven Renovationsarbeiten präsentiert sich heute die beliebte Dorfwirtschaft «Gambrinus» samt seinen zwei zusätzlich realisierten Säli in neuem Glanz. Herzlich willkommen!

Bild: Peter Eggenberger

Karin und Marino De Solda haben dem «Gambrinus» zu neuem Glanz verholfen.

PETER EGGENBERGER • Neue «Gambrinus»-Eigentümer und -Wirtsleute sind Marino und Karin De Solda-Dörig, die vorher während sechs Jahren das Restaurant «Central» in Au geführt haben. Während der vergangenen Wochen wurde im «Gambrinus» vieles erneuert. So ist unter anderem in der hell gewordenen Gaststube der Pizzaofen verschwunden. Er hat in der erweiterten Küche einen neuen Platz gefunden. Im ers-

ten Stockwerk laden zusätzlich zwei heimelige «Stübli» zum gemütlichen Verweilen ein, wobei sich die Räume auch für Sitzungen und kleine Gesellschaften bestens eignen.

GÄSTEZIMMER

Nach der Schliessung des Hotels Walzenhausen sind Gästezimmer von grosser Bedeutung. Das entsprechende «Gambrinus»-Angebot weist im zweiten Stockwerk zwei Doppel- und ein Einzelzimmer auf (alle mit Dusche und WC), und im dritten Geschoss befinden sich ein Doppel- und ein Einzelzimmer mit Etagen-WC und -Dusche.

ERÖFFNUNG AM 5. JANUAR

«Der ‚Gambrinus‘ soll sowohl ein Speiserestaurant als auch eine Dorfwirtschaft für alle sein, und wir freuen uns sehr auf unsere Gäste aus Walzenhausen und Umgebung», erklärt das engagierte Wirt-Ehepaar, das den Betrieb mit Restaurant, Pizzeria und Pension am 5. Januar eröffnen wird.

Es gelten folgende Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag von 8.30 – 14 und 15.30 – 23 Uhr
 Samstag von 11.30 – 14.30 und 17.30 bis 23 Uhr
 Sonntag von 11.30 – 14.30 und 17 bis 21 Uhr
 Ruhetag ist der Montag

Gloor Bodenbeläge jubiliert

Zum 10-jährigen Bestehen bezieht Peter Gloor einen Lager- und Showraum im Dorfzentrum. Am 31. Dezember lädt er zusammen mit dem Gewerbeverein in seinen Räumen zum Silverster-Apéro ein. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Peter Gloor hat eine 30-jährige Berufserfahrung. Nach seiner Ausbildung zum Bodenleger holte er sich bei der St. Galler Firma Eugster spezielle Kenntnisse über Teppiche, Parkett und Laminat. Mit 39 Jahren beschloss der Liestaler, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Bald danach

kam er nach Walzenhausen. Hier galt es, sich bei den Kunden vorzustellen, zu bewerben. Allmählich fasste er Fuss in Walzenhausen und durfte immer wieder Aufträge entgegennehmen.

GEEIGNETE LAGERRÄUME FINDEN

Immer wieder war das Lager ein Thema. So bearbeitete er die Beläge zuhause oder in einer Garage im Dorf, danach im ehemaligen Sticklokal der Familie Bartholet. Doch auch dieser Standort war nicht von langer Dauer. Infolge Verkauf des Hauses musste der Bodenleger ein neues Quartier suchen und fand es in Berneck. Wichtig war dabei, dass das Lager ebenerdig, beheizbar und von grosser Fläche für das Zuschneiden war. Als dann bekannt wurde, dass die Post

ŠKODA

Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken –
- Pneuservice –
- Handel mit Neu- und Occasionswagen –

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

Äschi 1091 | 9428 Walzenhausen
 T 071 886 40 50 | www.garage-steingruber.ch

Ihr zuverlässiger Partner seit über 39 Jahren.

Gisela und Peter Gloor freuen sich, im Dorfzentrum einen Lager- und Showraum gefunden zu haben.

das Bahnhofgebäude im Zentrum verlassen würde und der grösste Raum zu vermieten war, griff Peter Gloor zu.

LAGER- UND SHOWRAUM IM ZENTRUM

«Ich freue mich unendlich, dass ich hier im Dorf 42 einen geeigneten Lager- und Showraum finden konnte und hoffe, dass ich bis zur Pensionierung bleiben kann.» Waren es zu Beginn vor allem Teppiche, Parkett und Laminat, die der Walzenhau-

ser Fachmann verlegte, bietet er seit der letzten Gewerbeausstellung die beliebten Insektenschutzgitter sowie Flächenvorhänge an. So kann Peter Gloor mit viel Erfahrung Wohnberatungen anbieten. Im neuen Showraum sind die verschiedensten Muster in Koffern, welche die Kunden gerne auch einmal mit nach Hause nehmen könnten. Neu im Sortiment sind ebenfalls Lamellen- und Plisseevorhänge. «Es isch öppis Gfreuts!» ist der Firmeninhaber überzeugt. Damit er die Kundschaft bestens beraten kann, nimmt ihm seine Frau Gisela administrative Arbeiten ab. Wer sich vom Walzenhauser fachmännischen Rat holen will, sollte telefonisch einen Termin vereinbaren, sodass Peter Gloor auch vor Ort ist.

SILVESTER-APÉRO ALS GAST

Zur Einweihung und zum 10-Jahr-Jubiläum haben sich Gisela und Peter Gloor etwas Spezielles einfallen lassen. Sie beherbergen dieses Jahr den Silvester-APéro des Gewerbevereins in ihren neuen Räumlichkeiten im Dorfzentrum und danken bei dieser Gelegenheit herzlich allen Kunden für das Vertrauen. Am 31. Dezember, von 10 bis 13 Uhr, sind alle Walzenhauserinnen und Walzenhauser eingeladen, bei Gloor auf ein gutes neues Jahr anzustossen.

Freiwilligengruppe mitenand-walzenhausen.ch gegründet

RUEDI TOBLER • Seit der Orientierungsversammlung am 3. Mai 2016 über das geplante kantonale Asyl-Durchgangszentrum im Sonneblick in Walzenhausen ist die Freiwilligengruppe mitenand-walzenhausen im Aufbau. Sie bereitet sich auf freiwillige Einsätze zur Unterstützung der Arbeit des Zentrums mit den Asylsuchenden vor. Die Entwicklung ist nun so weit gediehen, dass sich die Gruppe der Öffentlichkeit vorstellen kann.

Mitenand-walzenhausen hat kein theoretisches Programm, sondern die rund 30 Frauen und Männer bereiten sich ganz praktisch auf Freiwilligenarbeit vor. Die Gruppe hat keine festen Strukturen und ist offen für alle Personen, die sich für ein freiwilliges Engagement im Durchgangszentrum interessieren.

Mitte Juni besuchten zwanzig Personen das Durchgangszentrum in der Landegg, um sich persönlich ein Bild von Struktur und Funktionieren eines solchen Zentrums zu machen. Von der Freiwilligengruppe «riggi-asyl» in der Berner Gemeinde Riggisberg hat sich die Gruppe die Informationsbroschüre «Menschen ein Stück Heimat bieten» besorgt. Darin hat diese ihre Erfahrungen mit der Arbeit im Durchgangszentrum ausgewertet.

An der ersten Zusammenkunft der Gruppe mitenand-walzenhausen Mitte August war der Leiter des Asylzentrums Neckermühle, Bernard Hummel, zu Gast. Dieses Zentrum ist seit zwanzig Jahren in Betrieb. Er erzählte von verschiedenen Aspekten des Alltags im Zentrum und von der Arbeit mit Flüchtlingen. Er führte auch aus, was die Grundlagen für eine

erfolgreiche Freiwilligenarbeit in einem Durchgangszentrum sind und welche Bereiche sich dafür besonders eignen.

Am zweiten Treffen der Gruppe Mitte September ging es darum, wie sich die Einzelnen ihr freiwilliges Engagement vorstellen (Motivation, Interessensgebiete und Ressourcen) und wie sich die Gruppe organisieren will. Im Anschluss daran informierten Mitglieder der Gruppe Landammann Matthias Weishaupt und Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger über das Bestehen der Gruppe.

Unter dem Motto «Mit Asylsuchenden unterwegs» berichteten am dritten Gruppentreffen Ende Oktober Heidi und Peter Niederer über ihre Betreuungsarbeit der in Walzenhausen lebenden Flüchtlinge. Mitgewirkt hat auch der ressortverantwortliche Gemeinderat Roger Rüesch. Derzeit leben 15 Männer mit unterschiedlichem Status in Walzenhausen. Die einen im Gütli, sie stammen aus Eritrea, Somalia und Syrien. Eine zweite Gruppe aus Afghanistan wohnt in einem Bauernhaus in Wilen. Seit Dezember 2015 ist es Niederers Aufgabe, ganz Praktisches im Alltag mit den Flüchtlingen zusammen zu erledigen. Derzeit ist ein Besuch bei Gravita, dem Zentrum für Psychotraumatologie des SRK in St.Gallen, in Vorbereitung, denn ein Teil der Flüchtlinge hat durch ihre Erlebnisse ein Trauma erlitten.

Kontaktperson der Freiwilligengruppe mitenand-walzenhausen für die Öffentlichkeit ist Viviane Wisler, Nord 35, 9428 Walzenhausen, Tel. 077 428 80 52, info@mitenand-walzenhausen.ch.

Friedenstisch mit einmaligem Tiefblick

Der von Walzenhausen via Wolfhalden nach Heiden geplante Appenzeller Friedensweg nimmt Gestalt an. Sichtbares Zeichen der baldigen Fertigstellung ist der kürzlich platzierte Friedenstisch im Hinterbüeli (Wolfhalden), dessen Standort einmalige Tief- und Ausblicke gewährt. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Weltweit einzigartig ist die im Appenzellerland über dem Bodensee festzustellende Häufung verdienter Persönlichkeiten, die sich alle für den Frieden und gegen Hass, Gewalt und Krieg engagiert haben. Humanisten wie Diplomat Carl Lutz, Flüchtlingspfarrer und Sonneblick-Gründer Paul Vogt sowie Armeniervater und Arzt Jakob Künzler (alle Walzenhausen), Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl, Lutzenberg, die Rotkreuz-Delegierte Catharina Sturzenegger, Wolfhalden, Sozialreformer Pater Theodosius Florentini und Carl Böckli (Bö) als journalistisch-zeichnerischer Kämpfer gegen Diktatoren wie Hitler, Mussolini und Stalin und allen voran Rotkreuzgründer Henry Dunant (alle Heiden) werden an Stationen entlang des Friedenswegs in Erinnerung gerufen.

EIN WERK DES VEREINS DUNANT 2010PLUS

Initiiert wurde der Weg mit seinen Stationen vom Verein Dunant 2010plus. Präsident Hansjörg Ritter, Heiden: «2010 wurde mit diversen Feierlichkeiten des vor hundert Jahren in Heiden verstorbenen Rotkreuzgründers und Friedens-Nobelpreisträgers Henry Dunant gedacht. Der Friedens-Stationenweg will dem Leben und Wirken der erwähnten Persönlichkeiten Nachhaltigkeit verleihen. Dabei werden die bereits existierenden Gedenktafeln und -stätten in den vier Gemeinden am Weg miteinbezogen, und für zusätzliche Akzente sorgen die Friedenstische in Heiden und Wolfhalden.»

EINLADUNG ZU FRIEDENSGESPRÄCHEN IM KLEINEN

«Frieden im Kleinen ist die Voraussetzung für Frieden weltweit.» Dieser Wahrheit sind die Friedenstische verpflich-

tet, die 2010 vom Trogener Künstler Hansruedi Fricker in Form eines roten Kreuzes (Tischplatte) auf weissem Grund (Sitzgelegenheiten) geschaffen wurden. Appenzeller Friedenstische stehen nicht nur in Heiden (gegenüber dem Dunantplatz) und Wolfhalden, sondern auch in Berlin, Stuttgart und Marburg an der Lahn. Sie laden zum Verweilen, zum gegenseitigen Respekt und zum persönlichen Gespräch ein, in dessen Verlauf für allfällige Konflikte eine Lösung zu suchen ist. Die Eröffnung des Friedenswegs über dem Bodensee erfolgt am 25. März 2017.

Vom Friedenstisch im Hinterbüeli, Wolfhalden, aus ist der Blick auf den Lutzenberger Weiler Haufen gewährleistet, wo Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl ihre Kindheit verbracht hat.

Kreativ-Treff lädt monatlich zum Handarbeiten ein

Myriam Schmid und Monika Enzler laden jeden 1. Donnerstag im Monat ins Schulhaus Nef zum Kreativ-Treff ein. Ziel ist es, gemeinsam zu stricken, häkeln, malen und vieles mehr.

Bild: Isabelle Kürsteiner

Myriam Schmid und Monika Enzler initiieren den Kreativ-Treff. Er wird erstmals am 5. Januar im Schulhaus Nef angeboten.

ISABELLE KÜRSTEINER • Alleine zuhause sitzen und stricken, malen, sticken, häkeln oder was auch immer? Kennen Sie das? Myriam Schmid und Monika Enzler häkeln und stricken gerne. Ebenfalls meist zuhause und bisher alleine. Bei einem gemeinsamen Kommissionssessen kam ihnen die zündende Idee: Warum nicht in einer gemütlichen Runde dem Hobby frönen. Das würde mehr Spass machen. Sie suchten einen geeigneten Raum und fanden ihn im obersten Stockwerk des Schulhauses Nef im Dorf vis-à-vis des Spielplatzes. Dort wird der Raum jeden ersten Donnerstag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein. Eingeladen sind Jung und Alt zum gemeinsamen Stricken, Häkeln, Stickern, Malen oder was immer das Hobby ist. Der Treff ist kostenfrei und ohne Programm. Alle nehmen ihre eigenen Hobbyarbeiten selber mit, denn Material steht keines zur Verfügung. «Wichtig ist uns das Zusammensitzen und auch das Austauschen von Tipps», unterstreichen Myriam Schmid und Monika Enzler. «Manchmal sind Strick- oder Häkelanleitungen

gar nicht so leicht umzusetzen. In einer Gruppe kann man sich gegenseitig helfen. Ausserdem gibt es vielleicht da und dort in Walzenhausen eine ‚Lismete‘, die noch nicht fertig ist. Gemeinsam gelingt es ja allenfalls leichter, sie zu vollenden. Zuerst wollen wir uns einmal monatlich treffen. Je nachdem, was dann die Gruppe später entscheidet, kann der Rhythmus verändert werden. «Wir wollen auch kein eigentliches Programm anbieten, alle arbeiten an ihren eigenen Sachen, die sie mitbringen. Natürlich können auch die Kinder mitgenommen werden. Einen Kinderhütedienst gibt es allerdings nicht.»

Wer den Kreativ-Treff besucht, kann sich die Präsenzzeit selbst einteilen, eine Stunde bleiben oder gleich drei Stunden mit den anderen zusammensitzen, das ist allen völlig freigestellt. Wer die gesellige Runde geniessen möchte, kann auch ganz ohne Handarbeit vorbeischaun. Das Handarbeiten ist keine Voraussetzung. Die beiden Organisatorinnen

lieben das Stricken und Häkeln. Wenn nun jemand malen oder etwas anderes Kreatives gestalten will, sind sie herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Einfach vorbeikommen! Der erste Kreativ-Treff findet am Donnerstag, 5. Januar, von 14 bis 17 Uhr im Schulhaus Nef statt.

Schmugglerbuebe im Alterswohnhem

Auf die Schmugglerbuebe warten wohl alle Bewohnerinnen und Bewohner im Almendsberg. Immer im November oder Dezember lädt das Mundharmonikaquartett zum traditionellen Konzert ein. Auch dieses Jahr verzauberten die Mundharmonikaklänge alle von Beginn weg. Natürlich liessen es sich Bewohnerinnen und Betreuende nicht nehmen, das Tanzbein zu schwingen. *lks*

Stobete – erster Kompass-initiierte Anlass gefiel

Seit Sommer ist in Walzenhausen Kompass aktiv. Kompass ist eine Kommission der Gemeinde Walzenhausen. Sie initiiert oder unterstützt verschiedene Anlässe für Bevölkerung und Gäste.

Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Nachdem der Verkehrsverein Walzenhausen nicht mehr besteht, musste ein neues Gefäss geschaffen werden. Die Gemeinde Walzenhausen schuf deshalb die Kommission Kompass mit Gemeinderat Urs Züst an der Spitze. Weitere Mitglieder sind Nathalie Cipolletta, Gemeindeschreiberin, Daniel Frunz, Marcel Meyerhans, Peter Schmid und Michael Stillhard. Kompass will vermehrt Anlässe für Gemeindeglieder und Gäste schaffen. So fragte Urs Züst beim Fassdaubenclub an, ob sie eine Stobete im Vereinslokal Lachen organisieren könnten. Präsident Rolf Eisenhut blickt zurück: «Für mich war sofort klar, dass das Vereinslokal Lachen mit 70 Plätzen zu klein sei. Deshalb schlug ich die MZA als Veranstaltungsort vor.» Gesagt, getan. Am Samstag, 19. November, fand sich eine Hundertschaft zum ersten vom Kompass initiierten Anlass ein.

SCHÖN, DASS IM DORF ETWAS LÄUFT

Die eine Hälfte der Turnhalle war wunderschön geschmückt mit Tannen, einem Senntum, Strohballen sowie einer kleinen aber feinen Bühne mit Steckenhag für die Musikanten. Damit die Stobete ein Erfolg würde, hatte Rolf Eisenhut Christian Preisig aus Oberegg, der Zugang zu den Volksmusikern hatte, begeistern können. Öffnung war um 19 Uhr. Das von Sandrine Walser, Oberegg, vorbereitete Essen fand allseits Lob. «Ausgezeichnet!». Eine Stunde später begannen die Musikanten aufzuspielen. In zwei verschiedenen Formationen. «Beim ersten Mal sind noch nicht so viele Musikanten nach Walzenhausen gekommen», so Rolf Eisenhut. «So ist ein ‚Stegreifli‘ wenig möglich. Trotzdem, die Stimmung ist gut, das ist das Wich-

tigste. Schön, dass so viele Walzenhauserinnen und Walzenhauser gekommen sind. Ein Kränzchen winde ich auch meinem Vorstand und den Helfenden für ihre gute Arbeit. Ob die Stobete wiederholt wird, hängt vom Entschluss des Clubs ab.» Das Publikum jedenfalls war begeistert. «Gemütlich», «Schöne Stimmung», «Gutes Essen», «Guter Anlass, wo sich Leute aus dem Dorf treffen» waren nur einige der durchwegs positiven Aussagen. «Sensationell und eine fantastische Dekoration», so Gemeinderat und Kompass-Präsident Urs Züst. «Es kamen sehr viele Leute, und ich habe nur gute Echos gehört. Ein grosser Dank gehört dem Fassdaubenclub. Sie meisterten die Aufgabe sehr gut. Wir wussten ja nicht, wie sie die Stobete gestalten würden, haben ihnen dabei völlig freie Hand gelassen.»

Zwei Formationen unterhielten das Walzenhauser Publikum an der ersten Stobete wunderbar.

«Hoffentli khommids nägscht Johr wider!»

So tönte es nach der Klausfeier im Alterswohnheim, zu der auch Helfende von Ausserhalb geladen waren.

ISABELLE KÜRSTEINER • Das Alterswohnheim ist adventlich geschmückt. Überall grüssen Engel in verschiedenen Formen, von Meta Frehner gefertigte Sterne und wunderbare Blumenarrangements sowie eine stattliche Krippe. Schon den ganzen Tag betreute das Mitarbeiterteam im Almendsberg mit lustigen roten Klauskappen. Erwartungsvoll versammelten sich Bewohner, Mitarbeiter, Frauenvereinsmitglieder sowie Sing- und Jassgruppenangehörige um 16 Uhr im Speisezimmer. Vor dem feinen mehrgängigen Nachtessen wurde der Klaus sehnsüchtig erwartet. Endlich ertönte die Glocke und herein kamen Klaus und Schmutzli. Letzterer musste seine Rute nie benützen, der Klaus hatte nur zu loben. Deshalb verteilte der Schmutzli zur Freude aller fein duftende Mandarinen. Der Klaus freute sich über das gute Verhältnis der Bewohner, über ihre Hilfsbereitschaft und begrüßte die Frauenvereine Platz und Lachen sowie die Singgruppe. Hier nun einige Münsterchen: Natürlich führte ihn sein goldenes Buch auch zur ältesten Walzenhauserin, der

über 101-jährigen Frieda Altherr. Rösli Breu erfreute die beiden Gesellen aus dem Walde mit einem Sprüchli und Jasserin Marie Gantenbein aus Oberegg wünschte sich mittwochs jeweils noch mehr Jasspartner für einen flotten Schieber.

SINGEN, SPIELEN, LACHEN

Hansruedi Huber spielte auf seiner Handorgel, sofort unterstützt durch die anwesenden Sängerinnen und Sänger. Zum Klaus meinte der rüstige Rentner nach beenden der Lieder: «Choscht en Franke!» Er erhielt seine Gage postwendend. Staunen unter den Gästen: Frieda Niederer lebt seit mehr als siebzig Jahren im Alterswohnheim und Therese Schiess, aber auch Irmgard Kellenberger und Meta Frehner, unterstützen den Koch mit ihren Rüstarbeiten. Rösli Sturzenegger kommentierte, als sie an der Reihe war «Jetzt nimmt er d'Fitze!». Doch weit gefehlt. Er lobte sie für ihre Unterstützung des Mitarbeiterteams, serviert sie doch nachmittags den einen oder anderen Kaffee. Zum Schluss noch dies: Toni Neher hält seit ihrem Umzug in den Almendsberg via Computer Verbindung zu ihren Kindern. Skypen heisst das Zauberwort im Alterswohnheim!

Workshop «Fingerspitzengefühle» im Kindergarten

An einem Samstagmorgen machten sich viele Familien des Kindergartens Baumgartner auf den Weg ins Wilen, um ihre Geschicklichkeit zu erproben. Dort gab es Posten der Werkstatt Fingerspitzengefühle, wo die Kinder ihren Eltern und Geschwistern zeigen konnten, wie im Kindergarten die Feinmotorik und die Handgeschicklichkeit trainiert werden. Nebst den bekannten Posten fanden die Kinder auch neue «Überraschungsposten», die einige Eltern für sie vorbereitet hatten. So durfte man nageln, Weihnachtskugeln basteln, schrauben, Mikado spielen, tasten, zielwerfen mit Frisbees, eine Legostadt errichten, Sockenmemory spielen und vieles mehr. Nach einem einstündigen Workshop durfte dann natürlich auch der Gaumen nicht zu kurz kommen! Das herrliche Znünibuffet, für das die Eltern gebacken und geschnippelt hatten, war dann für alle Teilnehmer ein Höhepunkt. Herzlichen Dank für die tollen Kuchen, Zöpfe, belegten Brote und was es sonst noch alles

Leckeres gab. Wir freuen uns, wenn wir den Eltern mit diesem Anlass einen Einblick in die «Arbeit» ihrer Kinder im Kindergarten ermöglichen konnten und bedanken uns nochmals herzlich für die Teilnahme und das Interesse am Anlass. **eb**

Nothelferkurs

Ende November hat für die 2. Sekundarklassen ein Nothelferkurs stattgefunden. Neben theoretischen Einheiten kam auch die Praxis nicht zu kurz. Der Samariterverein Lutzenberg garantierte einen reibungslosen Ablauf und zwei abwechslungsreiche Halbtage für die 2.-Oberstüfeler. Zusätzlich konnten die Schüler nach bestandener Prüfung den begehrten Nothelferausweis beantragen, der beispielsweise bei der Rollerprüfung benötigt wird.

Schwimmbad Ledi, Walzenhausen

Für unser idyllisches Bädli suchen wir auf die Badesaison 2017 (Mitte April bis September):

Bademeisterin oder Bademeister

(Teilpensum von 5 Tagen pro Woche)

Aufgabengebiet

- selbständige Führung des Schwimmbades Ledi als publikumsnahen und attraktiven Dienstleistungsbetrieb;
- Beaufsichtigung der Badegäste und Verhütung von Unfällen;
- Reinigung und Unterhalt der gesamten Anlage und
- Bedienung der Schwimmbadtechnik und Gewährleistung einer einwandfreien Wasseraufbereitung

Was wir erwarten

- Sie sind zuverlässig, flexibel und arbeiten selbständig
- Sie haben Freude am Kontakt mit unseren Gästen sowie ein freundliches, hilfsbereites und zuvorkommendes Auftreten
- Erfahrung in einer ähnlichen Position sind von Vorteil
- Sie sind sportlich und haben das Brevet als Rettungsschwimmer/in

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie diese bis 10. Januar 2017 an folgende Adresse: Schwimmbadkommission, Herr Markus Pfister, Gemeindekanzlei, Dorf 84, 9428 Walzenhausen oder per E-Mail: an markus.pfister@walzenhausen.ar.ch

Schwimmbadkommission Walzenhausen

20 Jahre Treffpunkt Wasch no?

IM JAHR 2013 ...

01/2013 (MÄRZ 2013) | 10 Jahre Frauenfrühstück Doris Mayer, Mitinitiantin des Walzenhauser Frauenfrühstücks, begrüßte 170 Frauen zum Jubiläum.

Albert Decker ist neuer Präsident An der 30. HV der Walzehuser Bühni gaben Kevin Friedauer und Jürg Wickart ihr Co-Präsidium ab, neuer Präsident ist Albert Decker.

2/2013 (MAI 2013) | «Walzehuser Bähnli» fährt weiterhin Gute Kunde für die Walzenhauser Bevölkerung: Die Linie Rheineck-Walzenhausen der Appenzeller Bahnen bleibt bestehen.

Seit vierzig Jahren Stromer für die Gemeinde Heute müsste Rolf Niederer drei verschiedene Berufe erlernen, vor vierzig Jahren war es ein einziger: Elektromonteur, landläufig Stromer bezeichnet.

Generationenbau Just Schweiz AG Am 27. März 2013 fand der Spatenstich zum neuen «Generationenbau» der JUST Schweiz AG statt.

Rheinburg im Baugerüst Zu den markanten Bauten am Kirchplatz gehört die Rheinburg-Klinik. In den kommenden Wochen werden am Stammgebäude nötige Unterhaltsarbeiten ausgeführt.

3/2013 (JULI 2013) | Hildegard Beusch, Energiebündel voller Farben 80-50-30: das sind Lebenserfahrungswerte von Hildegard Beusch. Das Energiebündel feierte unlängst ihren 80. Geburtstag, arbeitet seit 50 Jahren als Malerin und gibt seit 30 Jahren Malunterricht.

Präsidentenwechsel Gewerbeverein Mario Enzler wurde für seine jahrelange Präsidialzeit zum Ehrenmitglied gewählt. Sein Nachfolger ist Daniel Frunz.

1. August-Feier Anlässlich der 500-Jahr-Feierlichkeiten zum Beitritt des Appenzellerlandes als 13. Ort in die Eidgenossenschaft wurde am 8. März 2013 in Heiden der Auftakt ins Jubiläumsjahr eingeläutet.

Carlo De Martin – 50 Jahre in Walzenhausen Er ist ein Beispiel bester Integration.

Neuer Schulleiter: José Alberto Lorca José Alberto Lorca wird als Gesamtschulleiter für alle Schulhäuser der Gemeinde Walzenhausen Ansprechperson sein.

04/2013 (SEPTEMBER 2013) | Hauptmann Konrad Künzler – Gründer Walzenhausens Hauptman Johan Conrad Künzler (damalige Schreibweise) war vor 375 Jahren Initiant und Stifter der evang.-ref. Kirche. Weil dies damals auch die Gründung der politischen Gemeinde bedeutete, wird das Jubiläum von Kirche und Gemeinde im September gemeinsam gefeiert.

Markus Rechsteiner und neu zusätzlich Yvonne Zeller Markus Rechsteiner betreibt seit dreissig Jahren in Walzenhausen ein Coiffeur-Geschäft. Neu verstärkt Fachfrau Yvonne Zeller den Salon.

Haus im Ruthen – Leiterwechsel gut vorbereitet Seit dem 1. Januar 1999 führten Michel und Jeannette Vautier das Wohnheim «Haus im Ruthen» als private Institution. Ab dem 1. Juli steht es neu unter der Leitung von Joël und Sandra Vautier.

Wieder ein Ort der Einkehr: Neue Besenbeiz «Beim Grauenstein» in der Lachen

60-Jahr-Jubiläum Katholische Frauengemeinschaft

20 Jahre originellste Wanderroute der Schweiz: Start bzw. Ende in Walzenhausen. Lachen, Wandern und viel intakte Natur werden mit dem einzigartigen Erlebnis Appenzeller Witzwanderweg unter einen Hut gebracht.

05/2013 (NOVEMBER) | Neubau und Erweiterung der Nino Niederer AG: Hochpräzise Blechbearbeitung Als Vertreter der 4. Generation können sich Nino und Erika Niederer-Graf mit ihrem Arbeiterteam über einen Zukunft sichernden Neubau freuen.

Neuer Treffpunkt ab 2014 Im neuen Jahr erscheint der Treffpunkt in neuem Gewand: Neues Layout, in Farbe, 11 Ausgaben.

Aacheholz gid Kopfweh

Früher waren die Verbindungen zwischen Walzenhausen und Zelg (Wolfhalden) weit enger als heute. So besuchten die in der Zelg wohnhaften Realschüler (heute Sekundarschüler) die Schule in Walzenhausen, und beliebtes Sonntags-Ausflugsziel für Familien war das «Kreuz» in der Hub, wo die Wirtsleute Gütensperger für musikalische Unterhaltung sorgten. Auch Gütterlitokter Lutz im Högli (Zelg) war ein Begriff und wurde häufig von Walzenhauser Patienten aufgesucht ...

Illustration: Ernst Bänziger

VON PETER EGGENBERGER

De Lutz vom Högli ischt e-n-originells Tökterli ond e psychologisches Naturtalent gsii. Er häd sine Paziente guet zuegloset. Denn häd er ene da gseid, wos hand wele hööre, ond mit dere Metoode häd er tuschuur guete-n-Erfolg gkhaa. D Lüüt sönd fascht all zfride gsii, ond em Lutz isch d Rechni o ufggange.

De Schticker Blatter vom hendere Blatz häd o zo Lutzes Paziente gkhöört. Amme iisikalte Tag im Jänner häd de Walzehuuser i de Praxis vom Lutz schuuli gklagt ond gjoommeret, wien-er all Tag e-n-eelends Kopfweh hei. Alegugger hei er scho probiert, ond alls sei für d Katz. Vilicht seis weg em Rauch bim Füüre, aber schliessli welid er ond d Frau nöd früüre, e warmi Schtube mös afach sii.

De Lutz loset ond frooget, mit wa für Holz as er füüri. «Mit Aacheholz, vo demm ha-n-i bis gnueg», seid de Blatter. Da kond em Wondertökterli z pass ond er holt uus: „Aacheholz? Da isch liberement lätz! E-n-Aache ischt en heilige Bomm, wo Kraft giid, wo e Zaache füers eebi Lebe-n-ischt. Ond däa, wo-

n-e-n-Aache ommlood, wiert böös gschtrooft. Es sönd sogär scho Lüüt gschtorbe, wo en derige Bomm ommtoo hand. Etz isch klar, wa am Kopfweh tschuld ischt. Blatter, du häsch di böös vesöndeget! To augeblickli s Aacheholz ewegg, ond du häsch ka Kopfweh me!»

Wäret em gschwullne Schwätze häd de Lutz a sis fascht leer Holzschöppli teenkt ond gschmöllelet. Etz frooget de Walzhüüsler, wa-n-er denn omms Himmelsgottswille mit sim Holz söll too. «Gibs wiiter. Vo Krankete isch gad dä betroffe, wo d Bömm ommtoo häd. Dier z lieb wuerder de Gfalle too ond nuemders aab. Du möstisches afach bringe ond in Schopf inibiige. Ond für di hütti Konsultazioo kommder engege: Mosch mer gad föfzäh Franke gee schtatt drissg.»

Scho am nögschte Tag häd de Blatter miteme Fuerwerch e-n-uunis Fueder Aacheholzschitter zom Lutz is Högli proocht. Ond willsgott, vo dem Tag aa häd er ka Kopfweh me gkhaa. Joo, me mos halt afach dra globe. Ond im Lauf vom Weenter hand no zwee wiiteri Paziente vo Walzehuuse bim schlaue Tökterli Holz abglade.

Aacheholz = Eichenholz

fascht all = fast immer

iisikalte = eisigkalt

alegugger = vielerlei

z pass = gelegen

alegugger = allerhand

liberement lätz = total falsch

ond nuemders aab = und nähme es dir ab

me mos afach dra globe = man muss einfach daran glauben

Vielen Bergsprint-Helfenden sei Dank

Am Freitagabend, 25. November 2016, lud das Bergsprint-OK zum traditionellen Helferessen ein. An die 300 Personen folgten der Einladung. Wiederum konnte eine kleine Auszahlung geleistet werden.

IRIS OBERLE • Zum Erfolg des 4. Historischen Bergsprints trugen unter anderem die vielen Helfenden bei. In diesem Jahr meldeten sich 415 an, die den Bergsprint unterstützen wollten. Über 4 000 Stunden halfen sie bei den Vorbereitungen, an den beiden Renntagen und anschliessend beim Abräumen. Die unzähligen Stunden, die das OK für den Bergsprint investierte, nicht mitgerechnet. Federführung bei der Einteilung der Helfenden hatte Karin Steingruber. «Es ist mir wichtig, an dieser Stelle allen nochmals danke zu sagen. Sie alle waren sehr zuverlässig und äusserst motiviert. Wir konnten

uns auf jeden einzelnen verlassen.» Präsident Erwin Steingruber begrüsst die Helfer, die sich an diesem Abend für einmal bedienen lassen durften: vom OK, vom AC-Sport Ostschweiz und von den Hobbyköchen am Buffet. Er dankte nochmals allen, die dazu beigetragen hatten, dass auch der 4. Historische Bergsprint zum vollen Erfolg geworden ist; allen voran den Helfern, den Behörden, den Landbesitzern, den Anwohnern, den Sponsoren und Gönnern, dem AC-Sport Ostschweiz und den über 9 000 Besuchern. Grosses Lob habe auch das OK verdient; sie hätten schier Unmögliches geleistet, damit dieser Anlass überhaupt wieder habe durchgeführt werden können. «Der Bergsprint ist mittlerweile zur Tradition geworden. Ob er in drei Jahren wieder stattfindet, entscheidet der Verein an der Hauptversammlung im Mai 2017. Der AC-Sport Ostschweiz

hat mir aber bestätigt, dass er einem erneuten Bergsprint sehr positiv gegenüber steht.» Dann zeigte er das schöne Programmheft auf Glanzpapier und dankte Robert Hämmerle für dieses hübsche Andenken. Die DVD des Bergsprints, produziert von Panorama Film, konnte an diesem Abend für nur zehn Franken erstanden werden. Den ganzen Abend war sie zu spüren: Die Begeisterung von Jung und Alt, ein Teil dieses tollen Anlasses gewesen zu sein.

Ob es einen 5. Historischen Bergsprint im 2019 geben wird, hängt auch davon ab, ob sich Personen finden, die bereit sind, eine Funktion im (erweiterten) OK wahrzunehmen. Interessierte können sich gerne bei einem der OK-Mitglieder melden. Dies sind: Erwin Steingruber, Roger E. Widmer, Hansueli Jüstrich, Albert Eberle, Peter Lenggenhager, Daniel Frei, Herbert Heis, Hanspeter Schopfer, Karin Steingruber, Robert Hämmerle und Victor Rohner.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Im Januar Käsefondue!

Am Samstag, 14. Januar 2017

Openair Fondue all inclusive für Fr. 44.-

Fondue, Glühwein, Jagertee, Wein, Bier, Mineral, Kaffee und Kirsch so viel Sie mögen

Vom 15. - 31. Januar 2017

Büezer-Portion zu Fr. 25.00, Dandy-Portion zu Fr. 19.00
inkl. Vorspeise, Dessert und einem Kirsch

Hotel Hecht - Hauptstrasse 51, 9424 Rheineck, 071 888 29 25, info@hotelhecht-rheineck.ch

HECHT
RHEINECK

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM JANUAR

08.01.17 / Gottesdienst zum Neuen Jahr, 10.00 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt mit anschliessendem Neujahrsapéro
 15.01.17 / Gottesdienst, 09.15 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt
 22.01.17 / Gottesdienst, 09.15 Uhr, Pfarrer Hans Lerch

GOTTESDIENST ZUM NEUEN JAHR

Am Samstag, 8. Januar, laden wir Sie ganz herzlich zum ersten Sonntagsgottesdienst des neuen Jahres ein. Gestaltet wird er von Pfarrerin Corinna Boldt und musikalisch begleitet von Andrea Zeller und Cornel Pana (Klavier und Panflöte). Im Anschluss sind alle Gottesdienstbesucher zum Neujahrs-Apéro eingeladen.

AUS DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT

Im Mai 2016 hat Pfarrerin Corinna Boldt gegenüber der Kirchenvorsteherschaft (KIVO) die Absicht geäussert, dass sie nach 20 Jahren als Gemeindepfarrerin in Walzenhausen noch einmal eine neue berufliche Herausforderung suchen werde. Pfarrerin Corinna Boldt konnte nun der KIVO an der Novemberversammlung mitteilen, dass sie den Prozess der Neuorientierung erfolgreich abschliessen konnte. Sie wird am 1.7.2017 in Rotkreuz in der Zuger Landeskirche eine neue Pfarrstelle antreten und demzufolge Walzenhausen per Ende Juni 2017 verlassen.

Die KIVO hat die Information mit Bedauern, aber auch mit Verständnis zur Kenntnis genommen. An einer der nächsten Sitzungen wird sich die KIVO mit dem weiteren Vorgehen bezüglich Neubesetzung der Pfarrstelle befassen.

WINTERFIT

An sechs Abenden, jeweils Mittwoch, von 20.00 bis 21.30 Uhr, bietet sich die Gelegenheit zum Mitturnen. Wir machen Gymnastik, Spiele, Fitness und Ausdauer. Frauen und Männer jeglichen Alters sind dazu herzlich eingeladen. Für allfällige Fragen gibt die Leiterin Susanna Calvi (071 888 09 20) oder die Präsidentin Renate Bruderer (071 888 57 64) gerne Auskunft.

Daten: Mittwoch 11., 17., 24. Januar und 01., 08., und 15. Februar 2017

Zeit: 20.00 bis 21.30 Uhr

Ort: in der Turnhalle der MZA

Kosten: Fr. 5.- pro Abend (zu bezahlen, jeweils nach der Turnstunde)

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
 Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
 Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Was **Just**⁺ bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Kühnis Ofenbau, Elsternstrasse 4, 9443 Widnau; Einbau von Strahlungsscheminée und Abgasanlage in EFH Neubau; Parz. Nr. 1308, Assek. 1509, Lachen

Hans-Rudolf Widmer, Stich 154, 9428 Walzenhausen; Dachwohnung Umbau/Sanierung/Isolation; Parz. Nr. 13, Assek. 154, Stich

GEBURTEN

Nachtrag: 15.10.2016 In St. Gallen SG: **Vaš Linda**, von Tschechische Republik, Tochter des Vaš Petr, von Tschechische Republik, und der Vaš Miroslava, von Tschechische Republik, wohnhaft in Walzenhausen AR

15.11.2016 In Heiden AR: **Raimann Finn**, von Eschenbach SG, Sohn des Raimann Philipp Marcel, von Eschenbach SG, und der Raimann Andrea Susanne, von Aristau AG, wohnhaft in Walzenhausen AR

TRAUUNG

Nachtrag 10.09.2016 **Kohler Wolfram Amadeus Gunther**, von Deutschland, mit **Latacz Sybilla Barbara**, von Deutschland, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFÄLLE

26.11.2016 In Walzenhausen AR: **Aeschlimann Fritz Bernhard**, geb. 12.02.1959, von Langnau im Emmental BE, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

28.11.2016 In Walzenhausen AR: **Waibel Werner Karl**, geb. 13.07.1923, von Österreich, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 30.11.2015 zählte die Einwohnerkontrolle 2028 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Oktober 2016 keine Veränderung.

147. Ausgabe, Nr. Jänner / 2017

Güetli 187, 9428 Walzenhausen

T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils der erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2017

1. Januar, 1. Februar, 1. März, 1. April, 1. Mai, 1. Juni, 1. August, 1. September, 1. Oktober, 1. November, 1. Dezember
Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Dorfladen Enzler

Wir haben neue Öffnungszeiten!

Montag bis Freitag

7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Samstag

7.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Nachmittags geschlossen

Das Treffpunkt-
Team wünscht frohe
Weihnachtstage und ein
gutes neues Jahr!

Ärztlicher Notfalldienst AI/AR

Ab 9. Januar 2017 ist der Notfalldienst der Kantone AI/AR neu geregelt: Per Ärztelefon, Notfallnummer 0844 55 00 55, kann jederzeit und von überall Hilfe angefordert werden.

Das Vorderland behält seine heutige Notfalldienststruktur bei. Zuerst also immer den Hausarzt anrufen. Wenn dieser nicht erreichbar ist, Hilfe über **0844 55 00 55** holen.

Im Spital Herisau gibt es eine Hausärztliche Notfallpraxis, wo Hausärzte täglich von 17 bis 23 Uhr ihren Notfalldienst leisten. Ab 23 Uhr übernimmt das Spital Herisau.

Der neue ärztliche Hintergrunddienst ist speziell für Heime und nicht mobile Patienten. Dieser dauert 24 Stunden und ist mit der Amtsarztstätigkeit der Kantone AI/AR verknüpft.

Veranstaltungen im Jänner

Kreativ-Treff

Do., 5. Januar, 14–17 Uhr
Schulhaus Nef
Myriam Schmid & Monika Enzler

Toggenburger Messe

So., 8. Januar, 17 Uhr
Katholische Kirche Au SG
Chor über dem Bodensee

Winterfit für Frauen und Männer

Mi., 11. Januar, 20–21.30 Uhr, MZA
Beginn (insgesamt 6 Abende)
Frauenriege

Christbaumsammlung

Sa., 14. Januar, ab 7 Uhr
Kehrichtsammelplätze
Fassdaubenclub & Bauamt

Essen für Seniores

Di., 17. Januar, 12 Uhr, Gambrinus
Frauenverein Platz

Toggenburger Messe

Sa., 21. Januar, 19 Uhr
Reformierte Kirche Teufen
Chor über dem Bodensee

Fassdauben-Plauschrennen

Bei guten Schneeverhältnissen
Kurzansage Ortseingangs-Infotafeln
Fassdaubenclub

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Aktivitäten zu Hauf im Almendsberg

Im Alterswohnheim folgte im Dezember ein besinnlicher Anlass nach dem anderen. Die Bewohner zeigten sich begeistert. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • «In Alterswohnheimen läuft nichts!» ist ein oft gehörter Spruch. Er gilt in keiner Art und Weise für den Almendsberg, wie ein Augenschein beweist. Nachdem wie bereits berichtet Aktivierungsfachfrau Gertrud Hänggi Walt zusammen mit den Bewohnern die weihnächtliche Dekoration gebastelt hatte, wurde auf den ersten Advent, der dieses Jahr schon früh Ende November war, das ganze Haus festlich dekoriert. Natürlich backten die Bewohner auch Weihnachtsguetzli. An den Adventssonntagen lasen Gertrud Hänggi Walt und Doris Luther jeweils Adventsgeschichten vor und servierten dazu Apfel-Zimt-Punch sowie eine von Pflegeleiterin Rosmarie Geuter gebackene Süssigkeit. Dazwischen folgte der in der letzten Ausgabe beschriebene Klausabend.

GLÜCKSMOMENTE DANK HACKBRETT

Auch an der Adventsfeier von Landeskirchen und Gemeinde, organisiert durch die Frauenvereine und die katholische Frauengemeinschaft in der MZA, nahmen Bewohner in Begleitung von Aktivierungsfachfrau und Pflegeteammitarbeiterinnen teil. Danach genossen sie im Almendsberg die Panflötenmusik des Duos PanTastico auf CD. Dann folgte eine Premiere: Kommissionsmitglied Myriam Schmid organisierte den Besuch des Weihnachtsmarktes in der MZA. Es war wie schon an der Adventsfeier ein Ort des Wiedersehens und des Treffens von alten Nachbarn. Das Sitzen in der Piazza zwischen den Ständen gefiel ausserordentlich, und die Gerstensuppe schmeckte. Schon nahte die Weihnachtsfeier im Wohnheim selbst. Doch zuvor stellte sich der katholische Pfarrer und Nachfolger von Pater Hesso Hösli in einem Got-

- 2 Titelschicht
- 3 Gmaand
- 5 Kantonsrat
- 6 Kanto ond Land
- 8 Gwerb | Veschlides
- 11 Veschlides | Rezept
- 12 Verejn
- 16 Schuel
- 17 Kirche
- 18 Veschlides
- 20 Neus us de Gmaand

tesdienst vor Ort vor. Pfarrer Laszlo Szücsi feierte mit den Anwesenden das Abendmahl. Dann folgte die eigentliche Weihnachtsfeier, welche auf den 22. Dezember vorverlegt wurde, damit Bewohner und das Mitarbeiter-Team zusätzlich die Möglichkeit hatten, zuhause Weihnachten im Kreise der Familie zu feiern. Nach besinnlichen Worten von Pfarrerin Corinna Boldt – dies war ihre letzte Weihnachtsfeier im Alterswohnheim Walzenhausen, weil sie die Kirchgemeinde im Sommer 2017 verlässt – spielte Hanna Keller auf. Ihre Hackbrettweisen verzauberten die Zuhörerschaft vom ersten Ton an. Es war mucksmäuschenstill, derart konzentriert wurde das Konzert genossen. Während sich die Bewohner mit den Kommissionsmitgliedern ins Esszimmer begaben, spielte Hanna Keller nochmals im Gang des ersten Stocks auf, weil dort eine Bewohnerin das Bett nicht verlassen konnte. Dies war für die Frau sichtlich ein Glücksmoment.

WEIHNACHTSSCHMAUS

Das nachfolgende mehrgängige Essen im wiederum festlich hergerichteten Speisesaal begeisterte Bewohner und Besucher. Auch das Geschenk mit einem Duschmittel und einer Handcreme der einheimischen Firma Just Schweiz AG stiess auf viele Geniesser. So in feierliche Stimmung gebracht liess es sich die Küchen-Equipe mit Peter Henig und Michele Iseli nicht nehmen, während der festlichen Zeit immer wieder mit einem speziellen Essen aufzuwarten. Nach Redaktionsschluss des Treffpunktes folgte traditionell die Neujahrsbegrüssung mit einem feinen, perlenden Champagner vor dem Mittagsmenü. Was das neue Jahr alles bringen mag, ist noch nicht gesichert. Garantiert aber werden im Almendsberg die beliebten Treffpunkte wie Verwandtenbesuch beim Brunch, der 75-Plus Kaffeehöck und die öffentliche 1.-August-Feier über Mittag durchgeführt. Wie immer wird jeweils vierteljährlich bei Kaffee und Kuchen nochmals an die Geburtstage in dieser Periode erinnert, und natürlich gibt

Hanna Keller spielte Hackbrett, hier mit Pfarrerin Corinna Boldt.

Nach der Feier folgte ein gemeinsames Essen.

es auch einen Thementag zu einem der Schweizer Kantone, einen Fasnachtshöck, wöchentliche Bewegungsstunden, 2-wöchentliche Jassnachmittage und monatliche Spiel- sowie Singanlässe. Nach wie vor leben auch verschiedene Tiere wie Fische, Hühner, Hund, Katze und Kaninchen im und rund um das Wohnheim.

Über weitere Neuigkeiten folgen dann jeweils zu einem späteren Zeitpunkt Berichte.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Auflösung der Finanzkommission | Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 25. Oktober 2016 beschlossen, die Finanzkommission aufzulösen. Im Treffpunkt hat er darüber informiert.

Nach bilateralen Gesprächen wurde festgestellt, dass die Sachlage bezüglich Auflösung der Finanzkommission nicht vollständig vorlag. Ebenfalls waren Absprachen mit den Mitgliedern der ehemaligen Finanzkommission und die Kommunikation nicht zufriedenstellend. Es ist vorgesehen, den Sachverhalt im Gemeinderat und mit den Mitgliedern der ehemaligen Finanzkommission nochmals eingehend zu thematisieren. Die Bevölkerung wird zu gegebener Zeit wieder informiert.

Stellungnahme zum Konzept öffentlicher Regionalverkehr Appenzell Ausserrhoden 2018 – 2022 abgegeben | Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden schickte das «Konzept öffentlicher Regionalverkehr Appenzell Ausserrhoden 2018 – 2022» (öV-Konzept) bis Mitte Dezember in die Vernehmlassung. Schwerpunkte bilden die Weiterentwicklung des öV-Angebots sowie dessen Finanzierung. Der Gemeinderat hat eine Stellungnahme dazu abgegeben. Zuvor wurde die Bevölkerung aufgerufen, beim zuständigen Departement direkt Stellung zu beziehen.

Abfall- und Abwasserreglement in Kraft | Die beiden Reglemente wurden vom Gemeinderat im Juni 2016 erlassen. An der September-Abstimmung des gleichen Jahres haben die Walzenhauser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den revidierten Reglementen zugestimmt. Am 20. Dezember genehmigte der Regierungsrat die Reglemente. Somit sind sie rechtmässig in Kraft.

Medienmitteilung des Gemeinderates Walzenhausen zum aktuellen Stand Asyl-Durchgangszentrum im Sonneblick | Zur Medienmitteilung vom 16. Dezember – Mit grossem Erstaunen und Befremden hat der Gemeinderat einer Medienmitteilung der Kantonskanzlei Appenzell Ausserrhoden entnommen, dass dem Kanton St. Gallen ein Drittel der geplanten 80 Plätze im Asylzentrum Sonneblick zur Verfügung stehen werden. Dies erstaunt umso mehr, da bisher in keiner der Mitteilungen des Kantons eine solche Option je erwähnt wurde. Vielmehr hielt der Kanton im April 2015 fest, dass die Anzahl Asylsuchender stark angestiegen sei, weshalb

nach geeigneten Objekten gesucht werde, um möglichst viele Asylsuchende unterzubringen. In der Medienmitteilung vom 17. März 2016 war die Rede von bis zu 120 Asylsuchenden, die der Sonneblick zu Spitzenzeiten aufnehmen könne. Nun scheinen 53 Plätze ausreichend, die restlichen 27 werden an den Kanton St. Gallen «verkauft». Weshalb auf einmal so wenige Plätze für unseren Kanton genügen, ist nicht zu erfahren.

Was die hängigen Einsprachen gegen die Baueingabe des Kantons betrifft, so verweisen wir darauf, dass die Fristen in den Einspracheverfahren eingehalten werden müssen. Sofort nach Erhalt der Baueingabe des Kantons hat die Gemeindekanzlei diese öffentlich ausgeschrieben. Das Einspracheverfahren ist noch hängig. Dass am Vertrag mit dem Sonneblick ab 1.1.2017 festgehalten wird, ist ärgerlich. Neben dem laufenden Einspracheverfahren wurden – gemäss Aussage von Matthias Weishaupt – weder das Betriebs- noch das Sicherheitskonzept erarbeitet. Dies führt zu einer zusätzlichen Verzögerung des Startes des Asyl-Durchgangszentrums. Somit steht der Sonneblick auf unbestimmte Zeit leer und kann weder den Asylsuchenden noch den vielen Bedürftigen, die den Sonneblick zuvor genutzt hatten, dienen. Und das alles auf Kosten der Steuerzahler.

2. Informationsanlass am 29. November 2016 | Der Gemeinderat erhoffte sich neue, aktuelle Informationen zum Stand des Asyl-Durchgangszentrums. Leider wurden wir enttäuscht. Kernaussage des Abends war: «Wir sind auf Kurs... aber nicht so schnell, wie wir ursprünglich geplant haben.» Matthias Weishaupt unterstrich nochmals, dass der Kanton nicht über die Anzahl Plätze verhandeln könne. Der Bund weise gemäss Verteilerschlüssel 0.8% der Asylsuchenden unserem Kanton zu. Dies heisse, bei Normalbetrieb würden im Sonneblick 80 Plätze besetzt sein.

Viele Fragen blieben unbeantwortet im Raum stehen. So weiss man beispielsweise noch immer nicht, ob bereits ein Betriebs- und Sicherheitskonzept besteht oder wie viele Mitarbeitende des Sonneblicks wieder eine Stelle haben. Stattdessen unterstrich Matthias Weishaupt mehrmals die gute Kommunikation und Informationspolitik des Kantons. Dazu gehöre auch der ständige Dialog mit der Gemeinde und der Stiftung. Doch genau dieser Dialog mit der Gemeinde findet nicht statt! Der Gemeinderat wird nicht aktiv über das Thema infor-

miert. Sämtliche Konzepte durften bisher vom Gemeinderat nicht eingesehen werden. Dieses unkooperative Verhalten des Kantons gegenüber dem Gemeinderat und der Bevölkerung ist für uns nicht nachvollziehbar. Der Gemeinderat kritisiert die Vorgehensweise des Kantons gegenüber Walzenhausen auf das Schärfste.

Ausblick | Der Gemeinderat wird weiterhin den Dialog mit dem Regierungsrat und neu mit den Verantwortlichen des Kantons St. Gallen suchen. Insbesondere möchte sich der Gemeinderat bei der Ausarbeitung des Betriebs- und Sicherheitskonzeptes aktiv einbringen. Es ist uns wichtig, dass die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohnern von Walzenhausen in die Konzepte einfließen. Wir bestehen auf die versprochene Anhörung der Gemeinde und Anwohnerschaft und auf den runden Tisch.

Stand der Arbeiten Reorganisation Exekutive/Verwaltung Gemeinde Walzenhausen (Gemeindestrukturen)

Wie im Treffpunkt informiert, wurde eine Projektgruppe zu Überprüfung und Anpassung der Gemeindestrukturen gebildet. Zwischen Januar und März 2017 werden mehrere Workshops unter der Leitung des Instituts für Qualitätsmanagement und angewandte Betriebswirtschaft der Fachhochschule St. Gallen mit dem Gemeinderat durchgeführt. Dabei wird das erste Thema «Ressort-Strukturen» sein. Bereits seit Herbst 2016 bearbeiten mehrere Studierende unter der Leitung des Instituts für Qualitätsmanagement und angewandte Betriebswirtschaft der Fachhochschule St. Gallen, wie eine professionelle und bedürfnisgerechte Gemeindestruktur in Walzenhausen in Zukunft aussehen könnte. Im Sinne einer Ideensammlung und Horizonterweiterung für die Projektgruppe bearbeiten die Studierenden die Fragestellungen unentgeltlich im Rahmen einer Semesterarbeit.

Peter Gut

Kantonsratspräsident

am 12. Februar in die Regierung

Ein Walzenhauser
in die Regierung.

wir-haben-eine-wahl.ch

 wir-haben-eine-wahl

Rückblick auf die erste Hälfte des Amtsjahres 2016/2017

JÖRG WICKART, KANTONS RAT • Meine Arbeit als Kantonsrat im letzten Halbjahr lässt sich in drei Bereiche aufteilen: als Mitglied des Kantonsratsplenums, als Mitglied von zwei Kommissionen (Justiz- und Staatssteuerkommission) und als Fraktionsmitglied der Parteunabhängigen.

Als Präsident der Justizkommission war ich in den letzten sechs Monaten stark gefordert. Nebst der ordentlichen

Herbstsitzung, an welcher der Geschäftsgang und die Organisation der Gerichte im Sinne einer Oberaufsicht geprüft wird, galt es, die Aufsichtsfunktion über die Datenschutz-Kontrollstelle in Zusammenarbeit mit dem Ratschreiber neu zu regeln und je eine Ersatzwahl für die Schlichtungsstelle für Miete und nichtlandwirtschaftliche Pacht, für das Kantonsgerichts-Vizepräsidium und für zwei nebenamtliche Richter/innen für das Kantonsgericht vorzubereiten. Während ein neuer Vertreter für die Schlichtungsbehörde bereits durch den Kantonsrat gewählt wurde, sind die Vorbereitungen für die Ersatzwahlen für das Kantonsgerichts-Vizepräsidium und die beiden nebenamtlichen Richter/innen noch im Gange. Danebst fanden die neu jährlichen Standortgespräche mit den Präsidenten des Kantons- und des Obergerichts statt. Die Reorganisation der beiden Gerichte hat sich bewährt, dabei nimmt aber die Belastung der Einzelrichter laufend zu.

Ausserdem nahm ich an vier Kantonsratssitzungen teil. Massgeblich beteiligt war ich als Votant der PU-Kantonsräte bei der Totalrevision des Stipendiengesetzes und bei der Genehmigung des Globalkredits mit Leistungsauftrag der Kantonschule Trogen sowie in der Vernehmlassung zum teilrevidierten Personalgesetz. Ein besonderes Highlight für mich war der Besuch meiner Schulklasse an der letzten Kantonsratssitzung mitsamt Führung durch das Regierungsgebäude.

PETER GUT, KANTONS RATSPRÄSIDENT • Dieses Amtsjahr war für mich bis jetzt speziell, da ich an der Juni-Sitzung zum Kantonsratspräsidenten gewählt worden bin. Die anschliessende Feier in der MZA hat mich sehr gefreut, und ich möchte an dieser Stelle noch einmal allen Mitwirkenden herzlich danken.

Meine Hauptaufgabe als Kantonsratspräsident ist die Vorbereitung und Leitung der Sitzungen des Kantonsrates. Zu Beginn habe ich jeweils die Ehre, die Eröffnungsrede halten zu dürfen. Das Erstellen dieser ist jeweils ein rechter «Hoselupf». Umso mehr freut es mich, dass sie im Amtsblatt offenbar gelesen wird und es jeweils auch kritische und lobende Rückmeldungen gibt.

Ebenso darf ich in gewissen Gremien den Kanton vertreten. Speziell möchte ich hier die Internationale Bodensee-Parlamentarier Konferenz erwähnen. Es ist jeweils schon ein eher eigenartiges Gefühl, sich als «kleinen Ausserhändler» zwischen all den hohen Damen und Herren mit ihren Dienstlimousinen zu zeigen. Erfreulicherweise kann man sich aber einbringen und wird auch gehört.

Ebenfalls werde ich an Haupt- und Delegiertenversammlungen, politische, militärische, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen eingeladen. Ich bin jedes Mal beeindruckt von der Vielfalt der Themen und das meistens ehrenamtliche Engagement der Beteiligten. Ein bisschen schade ist es doch, dass bei vielen dieser Organisationen

der Nachwuchs fehlt und die Grauhaarigen unter sich sind. Die Ausnahme war hier die Session des Jugendparlamentes SG/AR/AI, welchem ich als «Hausherr» unseren Kantonsratssaal zur Verfügung stellen durfte.

Fazit: Ein spannendes erstes Halbjahr. Einziger Wermutstropfen: Da vom Kantonsratspräsidenten politische «Abstinenz» in seinen Aussagen erwartet wird, muss ich auch dann schweigen, wenn es mir nicht leicht fällt. Aber auch das wird sich wieder ändern

Asyl-Durchgangszentrum «Sonneblick»: Zusammenarbeit mit Kanton St. Gallen vereinbart

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen setzen die bewährte Zusammenarbeit im Asyl-Durchgangszentrum «Landegg» künftig auch im «Sonneblick» in Walzenhausen fort. Die entsprechende Vereinbarung ist von den beiden Kantonsregierungen verabschiedet worden.

Das Ausserrhoder Durchgangszentrum für Asylsuchende «Sonneblick» in Walzenhausen wird vom Kanton St. Gallen betrieben. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden entschädigt dem Kanton St. Gallen die effektiven Kosten. Die Aufwände des auf 80 Plätze ausgerichteten Asylzentrums werden auf jährlich rund zwei Millionen Franken geschätzt. Ein grosser Teil der Kosten wird durch Gelder des Bundes gedeckt. Die restlichen Kosten werden gemäss dem vom Kantonsrat erlassenen Verteilschlüssel zu 10 % vom Kanton und zu 90 % von den Gemeinden getragen. Die Gemeinden tragen ihren jeweiligen Anteil entsprechend ihrer Bevölkerungszahl.

Die Zusammenarbeit hat für beide Kantone Vorteile. Der Kanton St. Gallen gewährleistet mit seinem Know-how und seiner Erfahrung von Beginn weg eine professionelle Führung und damit einen geordneten Betrieb. Im Gegenzug steht dem Kanton St. Gallen ein Drittel der 80 Plätze im Asylzentrum zur Verfügung. Für diese Plätze trägt der Kanton St. Gallen die Kosten. Beide Kantone sind durch die Zusammenarbeit in der Lage, die stark schwankenden Zahlen bei den Asylsuchenden auszugleichen.

Wann das Durchgangszentrum für Asylsuchende «Sonneblick» öffnen wird, hängt von den bei der Gemeinde Walzenhausen hängigen Einsprachen gegen die entsprechende Baueingabe ab. **ar**

Weitere Auskunft erteilen:

Andreas Tinner, Leiter Amt für Soziales, 071 353 68 52

Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst Appenzell

Ausserrhoden, 071 353 68 82

Bundesasylunterkunft Herisau geschlossen

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat am 16. Dezember 2016 die Bundesasylunterkunft Herisau wie vorgesehen nach acht Monaten geschlossen. Die Verantwortlichen der Gemeinde, des Kantons und des SEM ziehen eine positive Schlussbilanz. Die Gemeinde schätzte vor allem die gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Zentrums sowie die Arbeitseinsätze, welche die Asylsuchenden im Rahmen von gemeinnützigen Beschäftigungsprogrammen leisteten. **ar**

Teilrevision des Baugesetzes in Vernehmlassung

Der Regierungsrat schickt die Teilrevision des Baugesetzes in die Vernehmlassung. Die Revision konzentriert sich auf die Umsetzung der ersten Etappe der Teilrevision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes mit den Themen «Siedlungsgebiet und Bauzonen», «Mehrwertausgleich», «Innenentwicklung» sowie «Solaranlagen». Gleichzeitig hat er die Ergebnisse der Vernehmlassung zum Richtplan zur Kenntnis genommen und damit Gesetzesrevision und Richtplan besser aufeinander abgestimmt. Er lädt die Gemeinden nun ein, zum überarbeiteten Entwurf des Richtplans erneut Stellung zu nehmen.

Bis zum 28. Februar 2017 haben interessierte Kreise die Möglichkeit, sich zur Teilrevision des Baugesetzes zu äussern. Sämtliche Unterlagen sind auf www.ar.ch/vernehmlassungen abrufbar. **ar**

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Förderprogramm Energie 2017

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat das kantonale Förderprogramm Energie 2017 verabschiedet. Weil der Bund die Finanzierung geändert hat, drängte sich dessen Überarbeitung auf. Die bewährte Förderung direkter Massnahmen der vergangenen Jahre wird leicht angepasst weitergeführt und mit Fördermassnahmen an der Gebäudehülle ergänzt. Gesuche zum Erhalt von Beiträgen können neu nur noch elektronisch über das Webportal <https://portal.dasgebaeudeprogramm.ch/ar> eingereicht werden. Dieses steht ab dem 3. Januar 2017 zur Verfügung. Bis Ende Jahr gilt das bisherige Förderprogramm. Erste Informationen zum neuen Förderprogramm sind auch unter www.energie.ar.ch Bereich Förderung abrufbar. *ar*

Prämienverbilligung

Anlässlich seiner Sitzung vom 28. November 2016 hat der Kantonsrat im Rahmen des Voranschlages 2017 27,1 Millionen Franken für die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung genehmigt. Von diesen 27,1 Millionen Franken bezahlt der Bund rund 17,1 Millionen Franken; 10 Millionen Franken übernimmt der Kanton. Der Regierungsrat hat nun für das Jahr 2017 die Höhe des Kinderabzugs auf 2000 Franken und den Selbstbehalt auf 50 % festgelegt. Die Eltern können von ihrem für die Prämienverbilligung massgebenden Einkommen je Kind oder Jugendlichen in Ausbildung den Kinderabzug abziehen.

Beim Selbstbehalt handelt es sich um den Prozentsatz des anrechenbaren Einkommens, welchen eine bezugsberechtigte Person im Rahmen der Prämienverbilligung selbst zu leisten hat. Personen, die möglicherweise Anspruch auf eine Prämienverbilligung haben, werden von der Ausgleichskasse angeschrieben. *ar*

Neues Tourismusgesetz per 1.1. 2017 in Kraft

Seit Anfang Jahr ist das revidierte Ausserrhoder Tourismusgesetz in Kraft. Abgabeverfahren und Beiträge von Gastwirtschaft- und Beherbergungsbetrieben sind angepasst worden. Zweitwohnungsbesitzer, öffentliche Verkehrsbetriebe und Betriebe mit gewinnorientierten touristischen Aktivitäten werden erstmals abgabepflichtig. *ar*

PKAR will Renten sichern

Die Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden (PKAR) soll gesund bleiben. Geringere Erträge an den Finanzmärkten sowie die steigende Lebenserwartung machen deshalb Massnahmen und eine Gesetzesänderung notwendig. Die PKAR, die Arbeitgeber sowie die Versicherten sollen zur Gesunderhaltung und Rentensicherung beitragen. Der Regierungsrat hat die Änderung des Pensionskassengesetzes zur Vernehmlassung verabschiedet.

Bis zum 10. Februar 2017 haben interessierte Kreise die Möglichkeit, sich zur Vorlage zu äussern. Die Unterlagen sind abrufbar auf www.ar.ch/vernehmlassungen. *ar*

Spitallisten Appenzell Ausserrhoden 2017

Der Regierungsrat setzt per 1. Januar 2017 die Spitallisten von Appenzell Ausserrhoden in den Versorgungsbereichen Akutsomatik und Rehabilitation für die Jahre 2017 bis 2019 in Kraft. Mit den Spitallisten wird die stationäre Versorgung der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden in der Akutsomatik und Rehabilitation sichergestellt. Die Rheinburg-Klinik ist im Bereich Rehabilitation wiederum auf der Liste.

Die vollständigen Spitallisten Appenzell Ausserrhoden 2017 Akutsomatik und Rehabilitation mit den medizinischen Leistungen der jeweiligen Spitäler stehen unter www.ar.ch/spitalliste zur Verfügung. *ar*

Neues vom Strassenverkehrsamt

Beim Strassenverkehrsamt Appenzell Ausserrhoden werden die elektronischen Behördenleistungen, die so genannten eGovernment-Services, laufend ausgebaut. Neu können Kundinnen und Kunden ihre Adress- oder Namensänderungen direkt selbständig online erledigen. Zudem ist es auch möglich, sämtliche Rechnungen des Strassenverkehrsamtes papierlos als E-Rechnung zu empfangen. Die Nutzung dieser neuen Dienstleistungen bedingt eine einmalige Anmeldung im System; die wenigen Schritte dazu sind auf der Internetseite des Strassenverkehrsamtes (www.stva.ar.ch) erläutert.

Ab dem neuen Jahr ändert sich ausserdem die Zuständigkeit für die Registrierung von Mofas und E-Bikes. Bisher wurde diese Dienstleistung von den kantonalen Polizeiposten angeboten. Neu wird «das Einlösen» beim Strassenverkehrsamt vollzogen – per Onlineformular unter www.stva.ar.ch oder am Schalter in Trogen. *ar*

Weitere Auskunft erteilt:

Andreas Vetsch, Leiter Strassenverkehrsamt, 071 343 63 42

«En guete Rutsch!»

Traditionell lädt der Gewerbeverein zum Silvesterapéro auf den Bahnhofplatz. Der Anlass hat jährlich mehr Zulauf, was natürlich Präsident Daniel Frunz sehr freut.

Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Dieses Silvester war es ein wenig anders. Die Leute kamen ebenfalls zu Hauf. Aber zum 10-jährigen Bestehen bezog Peter Gloor von Bodenbeläge Gloor in Walzenhausen einen neuen Lager- und Showraum im Dorfzentrum am Bahnhofplatz. Deshalb lud er in seinen Räumlichkeiten zusammen mit dem Gewerbeverein ein. Somit war der Anlass wetterunabhängig und das Verweilen des einen oder anderen wohl etwas länger als bei Frost und Nebel, welche sich draussen zeigten. Gemeinsam und in lockerer Stimmung liessen viele Walzenhauserinnen und

Walzenhauser zusammen mit Gewerbevereinsmitgliedern sowie Gisela und Peter Gloor das alte Jahr ausklingen, um auf das neue Jahr anzustossen. «Ninsch au no öppis?» «Jo, zom Aschtosse» «Also denn, en guete Rutsch wünsch i dir!» war immer wieder zu hören. Überall fröhliche Gesichter, Lachen, Smalltalk. Daniel Frunz selbst war begeistert, dass der Silvesterapéro jedes Jahr noch besser besucht wird, denn der Anlass ist ein Dankeschön an die Bevölkerung von Walzenhausen. Eins ist sicher: in diesem Jahr findet der Silvesterapéro wiederum statt, dann an seinem gewohnten Platz unter dem tannenzweiggeschmückten Vordach der Dorfbäckerei Meyerhans. Dann werden Simon und Martin Alder im Auftrag der Gemeinde wie schon heuer um Mitternacht das neue Jahr mit einem Feuerwerk begrüssen.

Peter Gloor, links, lud zum 10-Jahr-Jubiläum seines Betriebs und zur Eröffnung seines Lager- und Showraumes.

Krabbelgruppe Chäferli machte den 1. Ausflug

Nach fast dreijährigem Bestehen konnte die Krabbelgruppe Chäferli ihren 1. Ausflug ins Fagnäscht nach Rorschach unternehmen. Dank einiger Mamas der «Krabbelkinder», die Kuchen zu Veranstaltungen der Mütterere Rundi gebacken haben sowie der grosszügigen Unterstützung der Mütterere Rundi Walzenhausen konnten wir einen Zustupf für die Krabbelkasse sammeln.

Es war soweit ... am Mittwoch, 7. Dezember 2016, konnten wir

den 1. Ausflug zum Indoorspielplatz Fagnäscht in Rorschach unternehmen. Der Eintritt und ein kleiner Verpflegungsgutschein konnte für jedes Kind bezahlt werden. Die «ehemaligen» und neuen Krabbelkinder hatten viel Spass, vor allem im Bällebad. Die Krabbelgruppe für Mamis mit Babys und Kindern bis zu 3 Jahre trifft sich jeden 3. Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr im «Näf-Schulhaus». Belinda Schmidt gibt gerne Auskunft. E-Mail: belinda.schmidt@gmx.ch **ds**

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Feiner Duft von Glühwein und Gerstensuppe

Das Dutzend ist voll. Zum zwölften Mal lockte der Walzenhauser Weihnachtsmarkt am Samstag, 19. Dezember, Jung und Alt in die MZA Walzenhausen. Bilder: Isabelle Kürsteiner

Am Weihnachtsmarkt wurden einheimische Christbäume verkauft und an den Ständen wunderschön Gefertigtes.

ISABELLE KÜRSTEINER • Wiederum konnten sich Interessierte an feinen, schönen, bequemen, selbstgemachten und gebastelten Arbeiten in der MZA in Walzenhausen erfreuen. An neunzehn weihnachtlich geschmückten Ständen wurden Hobbykunst, Kulinarisches und Spezialitäten angeboten, welche zum Schmökern und Kaufen einluden. Besucher konnten in Walzenhausen aus dem Vollen schöpfen und mit Hofprodukten wie Birnbrot, Konfitüre, Trockenfrüchte, Guetzi und vielem mehr den Wintervorrat auffüllen. Wein und Hochprozentiges aus dem einheimischen Rebberg war ebenfalls im Angebot. Für die kalte Jahreszeit gab es weiter die Möglichkeit für Frau, Mann

und Kind, sich mit liebevoll hergestellten Filz-, Fell-, Woll- und Garnprodukten eindecken. Natürlich umfasste die Palette der weihnächtlichen Sachen auch Dekoratives. Ein grosses Sortiment an Kerzen, Blumenarrangements, Karten sowie Engeln fand Liebhaber; ebenso Kunsthandwerk wie Stein- und Holzarbeiten. Besonders bestaunt wurden Edelweiss-Hemden und wunderschöne, putzige Bärchen. Die Schüler vom Schulhaus Güetli hatten gebastelt und verkauften ihre Sachen, um eine Schule in Indien mit dem Erwirtschafteten zu unterstützen.

Im Freien fand der Christbaumverkauf aus dem regionalen Wald statt. Zuständig waren dort Peter Schmid (Bauamtmitarbeiter), Heinz Rempfler, Martin Graf und Fritz Züst (Forstkommissions-Mitglieder). Für den eigentlichen Weihnachtsmarkt zeigen sich Initiantin Elsbeth Züst (Aussteller) sowie Familie Pius und Marianne Bättschmann mit ihren Gehilfen (Festwirtschaft) verantwortlich.

Umrandet wurde das vielseitige Angebot von der beliebten Festwirtschaft, welche zum Essen, Trinken und Verweilen einlud. Die «Weihnachtsbläser Altenrhein-Staad» sowie die Mitglieder der Vorderländer Musikschule sorgen für vorweihnächtliche Stimmung. Um 15 Uhr dann präsentierte der Turnverein seine neue Bekleidung in einem speziellen Akt (siehe separaten Bericht unten).

Dem OK ist es ein Anliegen, einen Teil des Gewinns aus der Festwirtschaft für einen guten Zweck weiterzugeben.

TV präsentierte die neuen Dress

Am Weihnachtsmarkt war es endlich soweit: Die neuen Gewänder samt neuem Logo wurden der Bevölkerung präsentiert. Trainingsanzüge in frischer Farbe, originell mit Name beschriftet. Eine neue Sporttasche, klein und im Grossformat, wo gewünscht ebenfalls mit Name. Die Arbeit hat sich gelohnt. Fast ein Jahr lang hatte sich eine Projektgruppe damit beschäftigt, das neue Bekleidungs-Konzept auszuarbeiten. Frisch sollte das neue Tenu sein, ein neues, schönes Logo musste her. Wichtig war auch, dass jederzeit nach-

bestellt werden kann. So können sich auch Neu-Mitglieder innert kürzester Zeit im TV-Look einkleiden. Präsident Daniel Künzler sowie Cedric Schläpfer erklärten den Weihnachtsmarkt-Besuchern auf der Bühne – mit unterschiedlich eingekleideten TV-lern – die Neuigkeiten und Vorzüge der Gwändli. Und das Interesse war gross: Über lange Zeit waren sämtliche Stühle in der MZA besetzt. Wohl kaum einmal hatte es einen so grossen Besucherandrang am Walzenhauser Weihnachtsmarkt. ☺

Post, Bäckerei, Bank und Polizeiposten

Ende Februar wird der Polizeiposten in Walzenhausen geschlossen. Das Gebäude zeichnet sich durch eine höchst wechselvolle Geschichte mit vielen Nutzungen aus. Bild: zvg

PETER EGGENBERGER • Seit einem guten halben Jahrhundert ist das Gebäude Dorf Nr. 91 im Eigentum von Edgar Künzler-Bänziger, der es mit seiner Gattin Irma auch bewohnt. Das in Sandstein gehauene Wappen mit zwei gekreuzten Schlüsseln über dem Kellereingang trägt die Jahrzahl 1818, und die Initialen «BK» lassen Angehörige der Familie Keller vermuten, die als Stickeriefabrikanten zu Geld und Ansehen kamen. Ab den 1860er Jahren wurde im Haus die Bäckerei von Johannes Kellenberger betrieben, der sein Geschäft später ins Wilen verlegte.

VORERST POST, DANN WARENHAUS

1890 erwarb mit Alois Märchy der Urgrossvater mütterlicherseits von Edgar Künzler das stattliche Gebäude. Märchy richtete hier das Postbüro ein, das ein gutes Jahrzehnt später ins Türmlihaus verlegt wurde. 1937 wurde das Haus von Erwin Künzler-Keller und damit vom Vater des heutigen Besitzers erworben. Edgar Künzler: «Er liess die damaligen kleinen Fenster im Erdgeschoss durch zwei grosse Schaufenster ersetzen, und im Jahre 1940 wurden die Räume an das bekannte Rheinecker Kaufhaus von Theo Lange-Deissenrieder vermietet.»

DRUCKEREI UND KANTONALBANK

Dem Laden folgte von 1963 bis 1967 die Druckerei des ungarischen Einwanderers Paul Kameras. 1968 hielt mit der Auserrhoder Kantonalbank eine neue Mieterin Einzug. Mit dem Bau der neuen Bank standen die Räume im Haus Dorf Nr. 91 erneut leer, was Mitte 1987 die Einrichtung des heutigen Polizeipostens möglich machte. Nun steht auch diese Ära vor dem Aus, und noch ist über die Zukunft der frei werdenden Räume nicht entschieden.

Mehr über die wirtschaftliche Entwicklung kann in der «Chronik der Gemeinde Walzenhausen» ab Seite 242 nachgelesen werden; das Kapitel Dorf- und Kantonspolizei auf Seite 288 unter Ruhe und Ordnung.

Das heutige Haus Polizeiposten (Nr. 91) war früher ein Kaufhaus.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

«Vo gschide ond tomme Lüüt»

Verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Fakten prägen das neue Buch von Peter Eggenberger. Im Mittelpunkt stehen Leute wie du und ich. Menschen, die intelligent und witzig-schlaue agieren oder aber sich reichlich naiv verhalten.

Der im Dorf wohnhafte Walzenhauser Regierungsrat Reinhard Kellenberger, der am Landsgemeindetag von einem Schimpansen schamlos der Lächerlichkeit preisgegeben wird ..., der Diebstahl in der einstigen Bäckerei Höhener im Loch unterhalb von Bahnhof und Kurhaus ..., freche Lausbuben auf dem Kirschbaum beim Kloster Grimmenstein ..., der biedere Handwerker, der sich von einer zweibeinigen Raubkatze über den Tisch ziehen lässt ..., der schlaue Rheinburg-Hotelier Stadler, der mit einem Trick die Kirchenglocken fast zum Schweigen bringt ..., das in Walzenhausen grassierende, zu einem Sabotageakt führende Rennfieber ...

34 humorvolle Kurzgeschichten entführen in die Welt unterschiedlichster Menschen, spiegeln ungeschminkt die Realität und gewährleisten bestes Lesevergnügen.

ÖFFENTLICHE BUCHVORSTELLUNG

Die vergnügliche Vorstellung des neuen Buchs erfolgt am Sonntag, 12. März 2017, im Landgasthof «Krone» in Wolfhalden (Apéro ab 16.00 Uhr, Beginn 17.00 Uhr). Für die musikalische Begleitung ist Hackbrettvirtuose Hans Sturzenegger, Speicher, besorgt. Herzlich willkommen!

«Vo gschide ond tomme Lüüt» (Fr. 22.-) ist in der Bäckerei Meyerhans und bei weiteren Verkaufsstellen im Vorderland/Rheintal sowie beim Autor erhältlich. *egp*

**Walzehuser
Hobbyköch**

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Dieses Rezept kommt aus der Küche von Dieter Greuter.

Gefüllte Wirzpäckchen

Zutaten

10 grosse Wirzblätter
500 g Hackfleisch gemischt
½ Zwiebel gehackt
½ Peperoni rot in kleinen Würfeln
2 Eier
100 g Haferflocken

Gewürze

1-2 dl Bouillon
2 dl Tomaten-Sugo
Kräuter gehackt
Gewürze

Zubereitung

Die Wirzblätter in kochendem Wasser 2 Minuten kochen, herausnehmen und kalt abschrecken. Die dicken Blattrippen flach abschneiden.

Die Zutaten von Hackfleisch bis Haferflocken mischen, gut durchkneten und abschmecken. Auf die Kohlblätter verteilen, gut einrollen.

In eine mit Butter ausgestrichene Gratinform setzen, mit der Bouillon angiessen, im Ofen bei 180° ca. 30 Minuten backen (wenn die Päckchen braun werden mit Alufolie abdecken). Herausnehmen, restliche Flüssigkeit abgiessen und mit der Tomatensauce aufkochen. Die Kräuter begeben und abschmecken.

Tipps

Als Beilage Kartoffelstock, Kartoffelschnee, Reis oder Teigwaren servieren.

20 Jahre Chor über dem Bodensee

Wenn an einem Mittwochabend die meisten Parkplätze im Zentrum von Walzenhausen besetzt sind, probt entweder die Feuerwehr oder der Chor über dem Bodensee – oder oft halt beide. **Bikt zvg**

ERNST GÜDEL • Der Chor über dem Bodensee ist 1997 in Walzenhausen als regionaler Laienchor gegründet worden. Der Bodensee ist geografisch das verbindende Element unseres Chors. Die Sängerinnen und Sänger wohnen alle in der Nachbarschaft des Sees; im Rheintal, im Appenzellerland, in der Region Rorschach-St. Gallen, im angrenzenden Thurgau. Gepröbt wird hoch über dem Bodensee, in Walzenhausen, dem Domizil des Vereins. Herkunft und musikalische Vorbildung der Sängerinnen und Sänger sind dabei sehr unterschiedlich; gemeinsam ist die Freude an gepflegter Vokalmusik verschiedener Epochen und Stilrichtungen.

Seit unserem Bestehen, insbesondere in den letzten 14 Jahren unter der professionellen Führung unserer Dirigentin Judit Marti, hat sich der Chor enorm entwickelt und vergrössert. Judit Martis musikalische Vielfaltigkeit, ihre Kreativität und ihr Enthusiasmus bringen die Sängerinnen und Sänger immer wieder dazu, sich auf neues, herausforderndes Terrain einzulassen und durchaus Aussergewöhnliches zu leisten.

Das ganze Jahr widmet der Chor über dem Bodensee seinem 20-jährigen Jubiläum. Wir werden unsere Freunde, Gönner und Zuhörer – was Stil und Aufführungsorte betrifft –

mit grundverschiedenen Anlässen überraschen. Immer wird die Verbindung zu den letzten 20 Jahren spürbar sein.

Von Beginn weg durfte der Chor den Singsaal der MZA als Probenlokal benutzen. Er schätzt diese ideale Möglichkeit

sehr und dankt der Gemeindebehörde herzlich dafür.

Ebenfalls seit vielen Jahren traf man sich nach den Mittwochproben jeweils noch zu einem geselligen Umtrunk im Hotel Walzenhausen. Nach dessen Schliessung konnte kurzfristig ins Restaurant Gambrinus ausgewichen werden. Nachdem dort auch Schluss war, hat sich das Wirtepaar vom Restaurant Bahnhof freundlicherweise bereit erklärt, sein Lokal bis vorerst Ende 2016

am Mittwochabend offen zu halten. Nebst der Möglichkeit, in geselliger Runde den Durst zu stillen, schätzt es der Chor, im Dorf Präsenz zu zeigen. Wir freuen uns ausserordentlich, dass die Walzehuser Hobbyköch sowie der Frauenturnverein Walzenhausen ihren wertvollen Beitrag zum Gelingen unseres Jubiläum Anlass vom 11. November 2017 zugesichert haben.

Mittwoch, 21. Juni, 21.30 Uhr

Park Schloss Wartegg Rorschacherberg
Nachtgesang im Walde

Samstag, 11. November, 19 Uhr

Kirche Walzenhausen, Keltische Messe,
anschliessend in der MZA Jubiläumsabend mit
Nachtessen und Ausschnitten aus zwanzig Jahren
erfolgreichem Chorleben

Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Homepage
www.chorueberdembodensee.ch

ŠKODA

Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken –
- Pneuservice –
- Handel mit Neu- und Occasionswagen –

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

Umzug Walzenhausener Maskenbälle vom 4. März 2017

Liebe Fasnächtler,

Die Vorbereitungen für den nächsten Maskenball/Umzug sind bereits wieder angelaufen. Am 4. März 2017 (13.30 Hasenbrunnen) findet unser alljährlicher Fasnachtsumzug statt. Um einen schönen Umzug zu gestalten, brauchen wir auch Euch. Wenn Ihr Interesse habt, dann sende mir dieses Anmeldeformular bis spätestens 17.2.2017 zurück. Details werden später bekannt gegeben.

Mit Freundlichen Grüssen
OK Maskenball
Marco Leuch

Bitte bis am 17.2.2017 an:
Marco Leuch, Heldstadel 460, 9428 Walzenhausen
Natel: 079 218 34 93, Email: marco.leuch@bluewin.ch

Anmeldeformular

Bei Teilnahme mit Wagen bitte Kopie des Fahrzeugausweises des Zugfahrzeuges mitschicken

Name der Gruppe / Verein:

Motto:

Verantwortliche Person:

Adresse:

Telefon- oder Natelnummer, E-Mail:

Bemerkungen:

Wagen

Laufgruppe

Hardwär? Softwär? Hierhär!

Güetli 160 / 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 / mail@doppel.net

Maskenbälle 4. März 2017

Kindermaskenball:

Umzug: 13.30 Uhr ab Tankstelle Hasenbrunnen
Maskenball: 14.00 Uhr MZA

Maskenball:

Türöffnung: 20.00 Uhr
Eintritt: 13 Franken
Live-Band «echte Helden», diverse Guggen
Shuttle-Bus in die umliegenden Gemeinden
Ab 18 Jahre: ID-Kontrolle!

PanTastico unterhielt die Senioren mit Musik und Gesang

Mitte Dezember begeisterte das Duo PanTastico in der MZA eine grosse Schar Senioren. Pfarrerin Corinna Boldt zeigte anhand einer Nuss auf, dass jeder seine ganz persönliche Adventsbotschaft erfahren könne. Bilder: Isabelle Kürsteiner

Duo PanTastico begeisterte Walzenhauser Senioren

ISABELLE KÜRSTEINER • Marianne Wüger begrüßte namens der Frauenvereine Lachen und Platz, der katholischen Frauengemeinschaft sowie der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde die Anwesenden zur besinnlichen Adventsfeier. Für die finanzielle Unterstützung und das Dessert galt ihr Dank der Gemeinde Walzenhausen, vertreten durch Vizepräsident Roger Rüesch, für die Defizitgarantie den beiden Kirchgemeinden. Ausserdem dankte Marianne Wüger den vielen Arbeiterinnen und Arbeitern hinter der Kulisse, die den Anlass zum Erfolg führten.

MUSIKER MIT APPENZELLER WURZELN

Das Duo PanTastico mit Karin Inauen-Schaerer (Panflöte) und Mathias Inauen (Piano und Gesang) eröffnete die Adventsfeier. Sie faszinierten mit bekannten Melodien. Obwohl im Luzerner Seetal lebend, hat Mathias Inauen Appenzeller Wurzeln. Er stammt aus Brülisau. PanTastico tritt seit 14 Jahren auf, seit fünf Jahren sind die beiden Musiker verheiratet. Nach dem Ohrwurm «Einsamer Hirte» von James Last folgte eine musikalische Europarundreise mit uraltem italienischem Weihnachtslied, dann ein Medley mit englischen Weisen und anschliessend mit russischen Stücken. Vor der Pause sang Mathias Inauen zur Begeisterung aller das bekannte «What a wonderful world» von Louis Armstrong. Zuvor hatte der Musiker und Sänger seine Frau auf dem Klavier gefühlsvoll begleitet. Sie wiederum brillierte mit ihrem ausdrucksstarken Panflötenspiel. Mal melancholisch nachdenklich, dann wieder schnell und fröhlich, später besinnlich; Karin Inauen-Schaerer modulierte die Stücke eindrucksvoll. Ganz klar, dass Inauens nur ungern in die Pause entlassen wurden.

MEINE NUSS - MEINE ADVENTSBOTSCHAFT

Pfarrerin Corinna Boldt schenkte allen je eine Nuss. Sie

forderte die Anwesenden auf, sie in die Hand zu nehmen. Ihre harte Schale zu spüren. Dann mutmasste sie, dass nun wohl Erinnerungen aus Kindertagen aufkämen. Von aussen sehe die Nuss runzelig aus. Sie habe Risse in der Schale, deren Farbe variabel sei. Corinna Boldt wies darauf hin, dass sowohl die Nuss mit individuellen Linien und Furchen geschmückt sei, ebenso wie die menschliche Hand. Diese Rillen erzählten eine ganz eigene Lebensgeschichte. Die Neugier, was in der Nuss für ein Kern stecke, könne mit der Vorfreude in der Adventszeit auf Weihnachten verglichen werden. Sie sei wohl immer gleich und doch müsse Weihnachten jedes Jahr von neuem begriffen und erfahren werden. Die Nuss diene dazu als Hilfe, jedes Jahr die ganz persönliche Adventsbotschaft erfahren zu können. Die Pfarrerin rief auf, sich mit dem Erspüren Zeit zu lassen. Sie wünschte allen, dass sie ihre ganz persönliche Adventsbotschaft entdeckten, erfassten und bewahrten.

KONZERT DER EXTRAKLASSE

Nach den besinnlichen Worten spielte das Duo PanTastico zum zweiten Teil des Konzertes der Extraklasse auf. Das Publikum genoss das Panflötenspiel sowie die ebenso professionelle Klavierbegleitung. Nach Weihnachts- und Musicalmelodien folgte ein gemeinsames Singen. Die Senioren erwartete nach dem Konzert ein feines Vesper. Wiederum war Uschi Schmid für den Kartoffelsalat besorgt gewesen. In fröhlicher Runde wurde das Essen und so manches Zusammentreffen genossen. Da und dort war zu hören: «Joh, du bisch au do. Wie goht's der?» Über die Wiedersehen freuten sich ausserdem die Bewohnerinnen des Hauses im Ruthen, die ebenfalls in die MZA gekommen waren. Wer das Duo PanTastico in der Ostschweiz nochmals geniessen will, hat am 3. Februar um 18.30 Uhr in der Kirche des Kapuzinerklosters in Appenzell Gelegenheit dazu.

Mili und Märi zogen Jung und Alt in ihren Bann

Am dritten Adventssonntag besuchten Clownfrau Mili und Freundin Märi wiederum die Walzehuser Bühne. Nicht nur die jungen Besucher hörten fasziniert zu. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Traditionell organisierten Walzehuser Bühne und Mütterere Rundi den nachmittäglichen Familienanlass gemeinsam. Sie engagierten Clownfrau Mili mit ihrer Freundin Märi aus dem Inneren Land. Eine Oma schilderte: «Schau, sie ziehen alle in ihren Bann, nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen.» So erlebte Mili viele Situationen, welche wohl nicht unbekannt sind. Diese Erlebnisse erzählte sie gemeinsam mit Märi in Liedern. Zuerst einmal verirrte sich Mili, fand die Turnhalle einfach nicht. Dann verlor sie Rosa, das Schweinchen. Das war ihr zuvor noch nie passiert. Auch zum Streit zwischen den besten Freundinnen kam es. Die Versöhnung folgte. Plötzlich schämte sich Märi ob Mili, war Mili doch komisch im Verhalten. Aber ganz besonders wegen ihrer Kleidung. Nach längerem Nachdenken stellte Märi jedoch fest, dass die Hauptsache sei, Mili als beste Freundin zu haben. So konnten sie weiter bestens zusammen lachen und Streiche machen. Etwas, was die beiden innigst verband. Nur allzu schnell war der Tag von Mili und Märi, sprich die Vorstellung, zu Ende, und die zwei mussten zu Bett gehen. Ob Mili ihrem Traum, berühmt zu werden, einen Schritt näher kam, wird die Zukunft weisen. Eines ist sicher:

die Walzehuser Bühne trumpft im 2017 wieder mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Schon am 18. Februar ist Angela Pina Ganzoni mit «Eine tragische Komödie über das L(i)eben» zu Gast. Einen Monat später zeigt Peter Löhmann im Kopfkino seine Comedywelt. Mit Tears for Beers erwartet dann im Mai die Zuschauer ein explosives Spektakel. Nach der Sommerpause lädt Kabarettist Simon Chen zu «Meine Rede!» ein, und zum Schluss wird Comedia Zap die Besucher im November zum Lachen bringen. Wiederum zusammen mit der Mütterere Rundi schliesst die Walzehuser Bühne am 10. Dezember 2017 ihr Jahresprogramm mit dem Familienanlass ab. Hier tritt Peter Löhmann ein zweites Mal, dann mit seinem weltweit ersten Ballontheater, auf.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

„Bodenständige Schweinereien alles inklusive“

beim Küchenchef in der Hecht-Küche am Samstag, 4. Februar 2017,
für 66 Franken Metzgete-Festgelage, Wein, Bier, Mineral,
Kaffee und Spirituosen so viel Sie mögen.

«Gourmet-Metzgete à-la-carte»

An allen anderen Tagen vom 5. bis 18. Februar, speziell «Bauern-Platte
zu Fr. 55.00» oder «Bäuerinnen-Platte zu Fr. 44.00»

(mit Suppe, Gourmet-Metzgete, Dessert, 2 dl Landwein und einem Schnaps)

Reservation unter: 071 888 29 25 oder info@hotelhecht-rheineck.ch
Hotel Hecht, Hauptstrasse 51, 9424 Rheineck

Schüler singen mit Bewohnern der Stiftung Waldheim

Jedes zweite Jahr führen Schüler zusammen mit Bewohnern der Stiftung Waldheim im Wohnheim Krone in Lachen ein Weihnachtsspiel auf. Um den Kontakt zu pflegen, treffen sie sich im Zwischenjahr zum gemeinsamen Singen. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Es lag Spannung in der Luft. Im grossen Saal des Wohnheims Krone. «Achtung, jetzt chom-mids!» tönte es aus der Nähe des Eingangs. Dann marschierten sie herein, die 23 Schülerinnen und Schüler. Da und dort gab es ein herzliches Wiedersehen. Die 1. und 2. Klässler nahmen Platz, und es entstand ein grosser Kreis, in dessen Mittelpunkt ein kleines Tännchen stand. Sowohl Schüler als auch Bewohner hatten wunderschöne Sternkerzen gebastelt. Diese erhellten den Innenraum des Kreises. Nadja Frei von der Stiftung Waldheim fragte, wer denn das letzte Mal schon mit dabei gewesen sei. Einige Hände der Schüler zeigten an, am Weihnachtsspiel mitgemacht zu haben. Frei erklärte, dass die Musik in allen Wohnheimen der Stiftung Waldheim einen grossen Stellenwert einnimmt. So werde auch im Wohnheim Krone oft gemeinsam musiziert und gesungen – so wie heute. Es begann mit «Bald, bald isch Wienacht». Alle hatten zuvor geübt. So erklang ein fröhlicher Chor. Dann erzählte Nadja Frei die spannende Geschichte vom aller kleinsten Tannenbaum. Dieser war traurig, weil er zu klein war, um als Weihnachtsbaum zu gefallen. Mit Hilfe eines Vogels und eines Esels erfuhr die kleine Tanne, dass sie als verschneiter Baum so wunderschön war, dass sich alle Tiere des Waldes an Weihnachten um ihn versammelten und der Vogel dann gleich als Freund beim Tännchen blieb.

EIN LIED IN GEBÄRDENSPRACHE

Zwischen der Erzählung folgten immer wieder Lieder, wobei «O Tannenbaum» zusätzlich in der Gebärdensprache dargestellt wurde. Auf Seiten der Schüler zeigten sich die Lehre-

rinnen Esther Keller und Martina Bischof für die gewandelte Turnstunde verantwortlich. Bei der Stiftung Waldheim organisierten den Anlass Franziska Koller und Nadja Frei. Beim Zimtschtern-Lied gab es diese gleich auch zum Naschen. Natürlich kam auf die Frage «Händers gäm gha?» ein spontanes und langes «Johhhh», sodass zur Freude aller gleich noch eine weitere Runde Zimtsterne verteilt wurde. Während einer Stunde wurde gelacht, gesungen, geklatscht und gar getanzt. So hatte wohl nicht nur das Tännchen im Vogel einen Freund gefunden, auch im Wohnheim Krone konnte so manches Wiedersehen gefeiert werden. Nach Redaktionsschluss findet am 6. Januar der nächste Anlass in der Krone statt. Dann sind traditionell die Gewerbetreibenden von Walzenhausen zum 3-Königs-Brunch eingeladen.

NEUIGKEITEN DER SCHULE

*Erfahren Sie das Neueste der Schule
Walzenhausen auf der Schul-Website:*

www.schule-walzenhausen.ch

**Rubrik: Neuigkeiten. Es sind auch Berichte von
Ausflügen, Feiern, Anlässen und vielem mehr
nachzulesen.**

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM JANUAR

04.02.17 / Chinderfiir, 17.00 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt und Team

05.02.17 / Meditative Abendfeier, 19.00 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt

12.02.17 / Familiengottesdienst, 10.00 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt und 1. Oberstufe

19.02.17 / Gottesdienst, 09.15 Uhr, Pfarrer Richard Bloomfield

CHINDERFIIR

Am Samstag, 4. Februar, wird die erste ökumenische Chinderfiir dieses Jahres in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

MEDITATIVE ABENDFEIER

Am 5. Februar lädt Pfarrerin Corinna Boldt um 19.00 Uhr zur ersten meditativen Abendfeier des neuen Jahres ein. Benötigen Sie einen Fahrdienst? Melden Sie sich bis spätestens 4.2.17, 12.00 Uhr, bei Frau Regula Künzler (Telefon: 071 888 49 27) an.

FAMILIENGOTTESDIENST

Am Sonntag, 12. Februar, findet um 10.00 Uhr ein Familiengottesdienst statt. Die Feier wird von Pfarrerin Corinna Boldt zusammen mit Schülerinnen und Schüler der 1. Oberstufenklasse gestaltet.

BESUCH DES GOTTESDIENSTES IN HEIDEN/REUTE MIT FAHRDIENST

Am Sonntag, 26. Februar, findet kein Gottesdienste in der evangelischen Kirche Walzenhausen statt. Bitte entnehmen Sie dem Kirchenzettel, in welcher Kirchgemeinde wir den Gottesdienst besuchen werden.

AUS DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT

Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass der Fahrdienst zum Besuch des Gottesdienstes in die Nachbargemeinden nur sehr wenig genutzt wird. Sollte die Nachfrage weiterhin so gering sein, wird Ende April entschieden, ob der Fahrdienst weitergeführt werden soll.

Pfarrerin Corinna Boldt ist ferienhalber vom 20.02. bis und mit 05.03.17 abwesend. Die Vertretung im Falle einer Beerdigung wird von Pfarrer Richard J. Bloomfield übernommen (Tel. 071 891 12 15).

Was **Just** bringt ist gut

Just

KRAUTERKREME
CREME-AUX-HERBES
HERBAL CREAM

MADE IN SWITZERLAND

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Um eine fachgerechte Jugendarbeit für die Oberstufenschüler/Innen anbieten zu können, suchen wir nach Vereinbarung einen/eine

Jugendarbeiter/in, Pensum 30%

für die neu geschaffene Stelle in der Jugendarbeit Walzenhausen

Ihre Aufgaben

- Organisation und Restrukturierung der Jugendarbeit
- Regelmässige Öffnung des Jugendraumes unter Ihrer Leitung
- Organisation spezifischer Jugendangebote
- Zusammenarbeit mit anderen Jugendtreffs in der Region
- Zusammenarbeit mit der Schule und anderen sozialen Institutionen
- Öffentlichkeitsarbeit

Was wir erwarten

- Attraktive Anstellungsbedingungen
- Interessante, herausfordernde und selbständige Arbeit
- Individuelle Entfaltungsmöglichkeiten

Ihr Profil

- Sie haben Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen
- Vorteilhaft ist, wenn Sie über eine Ausbildung in der Tertiärstufe im Bereich der sozialen Arbeit (FHS oder HF) verfügen oder sich in einer entsprechenden Ausbildung befinden
- Sie verfügen über die nötige Erfahrung für die Planung und Durchführung von eigenständigen Projekten
- Sie sind kommunikativ, vermittelnd und arbeiten gerne mit Jugendlichen zusammen
- Sie sind teamfähig, flexibel, verantwortungsbewusst und ausgeglichen

Für Informationen und Unterlagen wenden Sie sich an Elsbeth Diener, Präsidentin Jugend für Jugend Kommission, elsbeth.diener@bluewin.ch (Tel. 071 888 14 73). Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 13. Februar 2017 an:

Gemeindeverwaltung Walzenhausen, Elsbeth Diener, Dorf 84, 9428 Walzenhausen

148. Ausgabe, Nr. Horner / 2017

Güetli 187, 9428 Walzenhausen

T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils der erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2017

1. Februar, 1. März, 1. April, 1. Mai, 1. Juni, 1. August, 1. September, 1. Oktober, 1. November, 1. Dezember. Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

**Ärztetelefon 0844 55 00 55
anrufen.** Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

**Rettungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.**

Gutes aus der Region –
das gilt auch bei
Treuhandleistungen.

patrick.vetter@egeli.ch
Tel. 071 221 11 61

pascal.jordan@egeli.ch
Tel. 071 221 11 70

Buchhaltung
Steuerberatung
KMU-Beratung
www.egeli-treuhand.ch

EGELI
treuhand

Fit für Kommunikation?

Eine Weiterbildung für Frauen in fünf Modulen macht fit für Kommunikation und Auftritt. Der Kurs findet vom 18. bis 30. März 2017 in Heiden statt.

Frau Hester Ryffel, Frauenzentrale AR, Kurs- und Veranstaltungswesen, gibt Auskunft. Telefon: P 071 350 08 58, G 071 353 96 30, hester.hunziker@frauenzentrale-ar.ch, www.frauenzentrale-ar.ch

Anmeldung: www.frauenzentrale-ar.ch,
kurse@frauenzentrale-ar.ch oder bei
Caterina Mancuso 079 479 52 87.

Fondue Zelt

**20 Fondue-Variationen
im gemütlichen Zelt**

Vom 9. Dezember
bis Anfang April

 **Wirtschaft
ROSSBÜCHEL**

Rossbüchel 416
9036 Grub SG
T +41 71 891 20 20
email@rossbuechel.com
rossbuechel.com

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Michael Menzi, Gebert 844, 9428 Walzenhausen; Kaninchen- und Hühnerstall (bereits ausgeführt); Parz. Nr. 774, Assek. 844, Gebert

Karl und Vreni Fitze, Grauenstein 819, 9428 Walzenhausen; Nutzungsänderung der Remise während der Adventszeit; Parz. Nr. 979, Assek. 810, Grauenstein

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN DEZEMBER 2016**

Erbengemeinschaft Kellenberger geb. Bechter, Maria Anna, Erwerb 06.12.2016, an Kellenberger Willi, Diepoldsau, GB Nr. 534, Wohnhaus mit Scheune Nr. 346, Schopf Nr. 1103, 15821 m² Grundstücksfläche, Oberwilen; GB Nr. 777, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, 9155 m² Grundstücksfläche, Freienland; GB Nr. 849, Strasse, Weg, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, 2043 m² Grundstücksfläche, Kolgrueb; GB Nr. 850 Strasse, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, 12872 m² Grundstücksfläche, Kolgrueb; GB Nr. 855, Wiese, Weide, 2332 m² Grundstücksfläche, Halde

Rosmarie Schmid-Weber, Walzenhausen, Erwerb 16.12.2003, an Heinz Rempfler, Walzenhausen, GB Nr. 1718, Wiese, Weide, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, 23842 m² Grundstücksfläche, Freienland

Ernst Menolfi, Basel, Erwerb 10.10.1979/29.08.1986, an Kathrin Schmid, Walzenhausen, GB Nr. 663, Wohnhaus Nr. 712, 2229 m² Grundstücksfläche, Sattel; GB Nr. 668, geschlossener Wald, 1293 m² Grundstücksfläche, Hintermoos; GB Nr. 669, geschlossener Wald, 584 m² Grundstücksfläche, Hintermoos

Erbengemeinschaft Paul Keller, Erwerb 13.12.2016, an Tatjana Hagen-Keller, St. Moritz ½ ME an GB Nr. 309, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 496, Kleintierstall Nr. 1005, 23378 m² Grundstücksfläche, Äschi

Alice Rüesch-Graf, Walzenhausen, Erwerb 22.07.1983, an Roger Rüesch, Walzenhausen, GB Nr. 352, Wohnhaus Nr. 466, 604 m² Grundstücksfläche, Tolen

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)**GEBURTEN**

Nachtrag: 25.11.2016 In Heiden AR: **Hohl Levin**, von Reute AR, Sohn des Hohl Philipp von Reute AR und der Hohl Claudia, von Bergün/Bravuogn GR und Nufenen GR, wohnhaft in Walzenhausen AR

05.12.2016 In Heiden AR: **Pech Lucas**, von Deutschland, Sohn der Pech Stephanie von Deutschland, wohnhaft in Walzenhausen AR.

TODESFÄLLE

26.12.2016 In Walzenhausen AR: Brasi Reto Guido Sebastiano, geb. 02.08.1945, von Dietikon ZH, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.12.2016 zählte die Einwohnerkontrolle 2034 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende November 2016 eine Zunahme von 6 Personen.

Veranstaltungen im Horner

Kreativ-Treff

Do., 2. Februar, 14.00 – 17.00 Uhr,
Schulhaus Nef
Myriam Schmid und MonikaENZler

Ökumenische Chinderfilr

Sa., 4. Februar, 17.00 Uhr, Kirche
Ökumene

Wahl- und Abstimmungssonntag

So., 12. Februar, öffentliche Urnen
Gemeindeverwaltung

**Gottesdienst mit 1. Oberstufen-
Klasse**

So., 12. Februar, 10.00 Uhr, Kirche
Evang. Kirchengemeinde

Wahlfeler Regierungsrat

So., 12. Februar, zirka 17.00 Uhr, MZA
Nur bei einer Wahl von Peter Gut
Gemeindeverwaltung

Seniorenmittagessen

Di., 14. Februar, 12.00 Uhr, Sternen
Frauenverein Platz

Anmeldeschluss Gruppen/Wagen

Fr., 17. Februar, Poststempel, E-Mail
OK Maskenball

Angela Pina Ganzoni

Sa., 18. Februar, 20.00 Uhr, Turnhalle
Walzehuser Bühni

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

/ 6%84U06BJ006105U; B000d19 8050%656(!- 60(Q - !600d R? 441 h 041 0!D0%K0045 0dV6d000 00 405 0dd061 00d0% - 0 (0- d%000!N00!(0%19 8- 4009 6(!004003 0 0

C (008 0(00d0- 0-00D ! F 00!H00 B0 0%00!(0%6!00 0 0d5 00!1 400 - 0%0!7 6(!9 00B0%! 00%0000 0%064!Z%60- 3%00 00!%08, - !00%0%00 0000%0N000! 0%0 50dG01 000B%0! 00B!9 8440%0!7 00- 3000%000%0 02A1 0056(!0 - ! 0009 3- d!- 6000!D00%0! 0!5 0%0 0%0%0 0000! 00 !0%05 00!00(60 J 000%0B000B%0(9 6- 40%00%00 00 00- d0%0!F 6(!0%0!2Ad 0 0 - ! 6000d 0- 0d V60000N0000! 00%0! / 0 - !; A0 0 000%05 00!6000d 00 1 0%004 - !%0 - 0

I 0? 0000 009.J 12008 (0K000L128 (=0 0=00 F00M(00) 0) D08 ; 8 0.2 (0000M(00) 0) 0-0(000(4008 000.) 0-0007 0000) 00. 00000 ! 0 000%0!7 00- 6000%0B%0!6%05 0%000- %00000! 00 000%60 0%0V85 00%0 10(0- 0%0!/ 6%00(0000%000d0 01 01 0%000d- ? 00 - !000A, ; - 6400%0 0 d(00; 000d(0 - !00 0%00000 .

C 000000000- 09) 0(00000000? 0. 00- 12000. 0=(12000. 0000(12000- 00=08 0 C 020008 9:0000. 00d ! / 0 - !- 6000 0 00d0(00B%000 00!9 0%00 0!; 8%0 d00!0001 0%05 00! S000!6%05 0%0V85 00%01 0(00400- 6000%0!N8! 000%0V85 000 !0(0)6!00 1 0%004 - !000 01 0%000000! 00 6B00 R000%0 004B%0 0Ad(0 - !(00000! T, - !- 6000!5 0%0000%00 00; 056(!0!5 00!00(B, - 00B%0!000%00, - !0 64 (0- 0%0000(, - %000000%09 8440%0

K0=00000(0 0000000 - . =00G (0000. 000=0000L128 (=0 0=00M(00) 0) 0 00. 00- . 01 000000=00 (00) 00G 00000R- 0000. - 000000003 0000000(N 00000 - 00J 00000=(1200 0000000000- 8 009(0000 0(=0000) 00G 00000N J- 000. 000

! T, - !401 0!%0 - 000 0 00d)050(!7 8d06B025 00!0845 9 6610. !000 50%0 000%0 ; 80 0 0 56(! 1B0 6%0 6%00d! 0%05 0%056(! : (, - 9 00 00 00. ! 00 ! P 000000; 8002 004000 6000d 500d 00 56%0 00 80! 56(0 9 6(! 0 6%0(61 00%0%07 3- J

400 00 0 0%0; 8(00085 00d00B(3004 - 0!0d0%0 0!7 00d(0 - !0B!R004 56R8%0 4000%0 00((00 9 005! 00%0 0%000044 : B%0R00d0%05 4 - 0! F 00! S0000050 - !0 0 - !9 3- 40%0(8440%0(150(- 64!00%00 004(00!0 00 56(!H0 00000000%0! 05 0d00B0 0%00(0056(!0 - !5 00! 800B(00 00B%0 0%05 62Ad0 00d0%0 0!7 00(8!(8440 - !0000!N- 89 !6000- 0%0 0!809 8- 4000%0; 4000%0 0%0!N- 89 !0000 0 00d560000...

I 0? 0000 009.J 12008 (0K000L128 (=0 0=00 F00M(00) 0) D08 ; 8 0.2 (0000M(00) 0) 0-0(000(4008 000.) 0-0007 0000) 00. 00000 ! 0 000%0!7 00- 6000%0B%0!6%05 0%000- %00000! 00 000%60 0%0V85 00%0 10(0- 0%0!/ 6%00(0000%000d0 01 01 0%000d- ? 00 - !000A, ; - 6400%0 0 d(00; 000d(0 - !00 0%00000 .

0(0000=(0G000, 00000, 0000- 0000000 0=0003 00002 00000(1205(0000 C J 200. @

! 0000 - !146B00!6B, - .!F 00!S00B00! 00!H0000%004000%0!(0%0!(8J 9 00(8!0000 40 - !5 00; 0!D0%0S0(00d0000, - d0000d5 0%00 - !%0 - 0 ; 0%000- 6000(, - d0000%00d(00(0 - !(0 - 00d56(!0d0%0 - 000 0 0d 1400 - 0d/ 000B%0!(000%0 005!9 00!0 - 0 6000d 0d 00000! 0 00 56(! H0 00B.!F 6(!- 600 0 - !(0- d0 000000

C 000000000- 0-0000000000000000? 0.20- 900- 0000=(0. 000D ! 06, - 5 00 !/ 6000%00!C8440008- 40 d0%0GA, ; 000000 000- 600 - 600(!00!001 000%0(8!6B(10(0- 0%064!80!%0Bd5 00!0F V! 000%0 C6%05 00600%00!G00%00%0(, - 0; 0%09 A05 0!D!(- 600 0 - !5 6%0%0 00000 5 00056(!0!5 00!0F V!0 000000 !/ 6%0%0; 6%05 0000%09 844 000809 8- 40(! 0 0000d/ 000B%0!%0, - !(0- d23- 0 000000%01 000! D000!7 6- 40 000%0d0000dV0d(8%0!2Ad 0 0 - !B%080(004000!WB!)0000 !W000B%0 00(00 00000%0, - 005 !000044%0!D09 6(!R00d?1 00d - 6056%0%05 00! N! V! 0%0!N, - 0 05!0%0!G00%00%010(, - 0; 0!D000!

7 6- 409 00, - 0%0F 00 0%0 0(0 %0, - ! 00 00d 00(00d64!0000!7 6- 4 09 00, - 0%0 %0d 09 00 V0d(8%00

«MACH, WAS DU KANNST, MIT DEM, WAS DU HAST, DORT, WO DU BIST»

0 - 8 0 U208 00 V.0- 000

- 0=0(007 08 9000000) 000000L128 (=W0 0. 0L0) 00000- 000. 0E 0000 :.0. 00- 000. .2) =00; 00d0E 0=(00?0. (120000- :) 000000008 d023 0(N 40. (0200) 2000 0000000002 00000000 00000000- 0=05) 00000 000000 00=0000000000 0 - 0 0000000. 8 00- 0000000

! 00, - 00! F 6(! 00 0000! 1B00! 00010. !7 00d 0 0 - !; 0%00 9 00(0 56(!0 - !0000%0 3%0 00dR8%00000!000%0!K00005 00 !0(0%0 - 0)05 0! 00000!00d(0!1 B009 004(00!000%0, - !0(0!H4! 0 - !56(1V4; 60R8%0 0%0 0!000 !000%0/ 641 0(0- 0%0- 600056, - 00!0 - !9 00!R004!6%0 000%0F 00, ; 0- 400!H4! 0 005 00!H0(0 - 0000 B(009 005 00- 60! 0 - 0! 09 60d0 A(6%00!00B%0 0%000 000040!6000d80!56(!0%0 80 J 0 0%00 9 A05 00.!F 00!- 8- 0%07 0040%0- 6000%05 0%0006B, - !5 00!16%00%0 7 6- 40 00 0%0 0000! W000%0! R? 441 ! A0005 0; ; 00 0(! 9 005 0! %0Bd %0, - !A00d5 00(0(V4; 601 00d5 00!0 B%01 0- 00(0)6! 00 0 0- 0%00 ! 000!%000!G01 000B%0(03 0000 000%0%000%0G01 000B%0(000!F 6(! - 6000%09 00 0%05 00d 000000! 50; B00000 B%0! 004 004 - !0(0 V0000! 00 !G6B0 !10(00%0%/ 00V- 800 - 800; 000%0V000000 !0008 W - d

Zur Person
Peter Gut (59) ist in St. Gallen geboren, verheiratet Vater zweier Söhne. Seit 1979 lebt er in Walzenhausen. Er hat Ausbildungen in Mediation, Krisenintervention, Führung, hat ein Nachdiplomstudium in Change Management gemacht und hat eine Heimleiter-Ausbildung. Im Kantonsrat seit 2007, präsidiert er den Rat seit 2016 und ist somit höchster Ausserrhodener.

20000- :0010?) G0(000) 0 5) 00(120B (0000000S 00. 00000N
 9) 0000Z!T; - !- 600:00009 000! 10- 6500080!B0%(!%) - 0R80 09 80j
 20009 005 00009 A05 0056((!5 00!D0% 0 60 0; 0000%1 A40 !R0000000
 10% 0.0Ad0 0 - !9 600!6000R8000 0 0000 0! 0000% 0!7 009 840000
 50007 6- 4 60 0020% - 0 6B20000N00; 06; 04 005 B00000%!F 0! G0j
 6; 00000009 60000A00009 340 0000. !F 6(!0000!9 B05 0!6B2!06, 00088; !
 0 0- d64!d!eee! / 646%0 0(-, - 6B0!Z%5!5 00S0B00!3B((000000(0 - !

0 - 020000B (05). 0-08 0K0d. 5(03 000000000=0000=- 0 0. 0(0000000N
 =(0d200000 (000200000(0000HJ 0000. 0-(000- G 0000- 0000 0000- 0
 0(120000000000(0. - 000 00003 J 2 003 (0d
 ! N; - 8%46%0!(06%5!2Ad0 0 - !20(0056((!0 - !5 00! 4000000000- d!
 0 0000(! 000B2 40000%!(04(03%5 0! 600000000 0 ?, - 00! 0644! 0 - !
 %0 - 01 09 3- 4j 005 0000 005 6(!2Ad0 0 - !000!1 B00!H4000000000000%
 0000 - 0000N, - d00000000000000!- 64640(09 6(!0 - 100000 0 6, - 0!

DER DEMOKRATIE MÜSSEN WIR SORGE TRAGEN, SONST VERSCHWINDET SIE

0(06B(%6- 0 (48(!08(000000(!000 000!W0 0000d8%0009 6%5J
 0000(0 - !R0000 00d06%0 0 - !F 606B(!00 60000(0 - !0000d((6%
 00!00(003, - 0!0!2Ad00000!N0000%000!500(0!H; 000000000 0- d
 N000 0 0000! 8(0008500d1 0006, - 0- 6009 00(!0 - !00 - 0!F 0dHBZj
 (-, - d005 6B000!09 000K61 0000- !(0 - !644(!9 005 0d40 1 00!

I (? 0000V, 000000000(00(1200(1200000000000? 0000(000- 000, 0000? 0000dV
 3). 0000J 0000d

! D09 6(!- 60 0 0 - !600d9 3- 0000!50d16%00007 6- 4 60 061%0!
 00(-, - 3000 0!T; - !- 6000!80!56(!0 02A- 4j56((!0 - !R000!S0B00!A000j
 - 6B00000 - 02AdV8400! !0000d((0000%F 0000(0B, - 0d6- 40000000000
 V8500009 60000!0000! !F 6(!00006, - 0000 0d6B250d16%00007 04!
 F 00 8; 0600!- 60R000! 8d000000600d000000000000! 08((0000 6, - 000!N00!
 ; 6%00(0 - !(0400d60(-, - 6000%F 0dF 00 8; 0600!0 A((0000 0dN800!
 061000(8%00R0d(-, - 9 0000(00!V8400! !- 606B, - !00000%, - 4j, - J
 0000GB2j56(!0 61000(0000 - 01B0!7 0000!4A000000V8400 0d0 6J
 , - 000000? 140 - 0!I 0d(0d, - 000!F 0d000000 0050d(00007 6- 400j
 (0d, - 000000 3400(0 0 80 00000000F 8%645!K000 0!0!B%5!00005 0!
 9 3d!0 6%000- 00d9 A05 0!(0000 - 0000%!0B!000%!B0 (0000%

S 0000(1200000128 (=00- :0(0000 G0) 00000009.) 12000D
 ! 00000R8%00 d- 60!0 - !00 - 0!10- ?0! / 6%0- 600 0 - !600d56J
 06B26B2j 00 (60 !100 6, - 0056(!0% 0!R004(-, - ?%0d!0000 0000j
 104- 600!64!0 - !00!12000- 0Z!7 00d00% 0! 0000 6(!B% 46B004 - !
 (06%000000(!:7 0d- 600000000!S0B0040(0!0d, - 600000(00! 010j
 04000000%56%6, - !9 600!0B- 0.

0(0000(1200? 0000(1200(00C J 2 00, 0012) 000(0000 0(0- 00000? (0-0000
 =002000 00(0=0000(1200000(00H) =(000000000000D

! F 6(!; 6%00 0000!H000d6B(!00(003, - 000 6000j - 180 00 00 009 00!
 9 000!5 00!S0B00!9 0(00000000/ 0000d0(0 0d- 600 0 - 100001 009 00!
 0d50000000007 6- 4000046B(244000) B((!F 6(!0 6, - 00 0dN8000%

Zweiter Wahlgang

Bei den Wahlen am 12.02.2017 hat keiner der Regierungsratskandidaten das absolute Mehr erreicht. Der zweite Wahlgang ist für den **19.03.2017** angesetzt.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Zusammenarbeitsvertrag mit dem regionale Betreibungsamt Vorderland angepasst | F 6(! d1 B%64! ...

Raumbedarf im Gemeindehaus | 7 !! d1 d1 ...

Genehmigung des Aktivitätenprogramms zu Erlangung des Zertifikats Energie-Region und Beitritts-erklärung zur Energie-Region AÜB | T ! d- d kein! ...

Freigabe des Betrages zur Sanierung des Trottoirabschnittes Loch-Griffelbach | F d Kc8B860(, - %d ...

Näherbaurecht für die Forstkorporation Vorderland | F !! B8d(8d806B8%8! 805 006% ...

Stellungnahme zum Projekt Kantonsstrasse Wolfthal - Lachen - Walzenhausen / Kantonsgrenze AI - Ortsanfang Lachen, Walzenhausen abgegeben | F !! ...

Budget 2017 und Abrechnung 2016 Kommission Kompas | F !! C80 0 (((B%8C80 06((! - 605 ...

Wasserversorgungsprojekte und Schlussrechnung Prozessleitsystem zur Kenntnis genommen | H%8 ...

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

8%1 0%6- 0 0 !F dC8%6; 00 05 0%0 0B%5 00(0000%0 0001 4! S05 0/ 88(! 0084 00! 0%5 0d4 0000%0F 0000 0009 8, - 0!keij .!F 0d C8%6; 0 0 0 5 0%0 0 0B%5 00(0000%0 0 0A, ; 0%0 661 0JCB(! 0 0j 284 0R806B((0 - 0j) - !D%5 0!0%0B6dH%6%a (!0000 0B6a!

Nachwuchs im Gemeindehaus | F 00! 000 0000 0(, - d000J d0%0 60- 640! m00840006! 009 6000 00 !0B4j keir! 0 6, - 9 B, - (! N00!9 05!%6, - !5 00 !/ B000d, - 60(B006B0!0 d!K300; ; 00064! 000 0000 0(, - d0000d0%0 000 5 0d D0%0 8- %0a 00 00000! 7 64 000% 6B(0%0 0j 0d6B2%0- 0 0%0!VBd0 00000A, ; B%a 0B%5 0Z%0 000A000B%a !5 0d 000 0000 0R009 64B%a !9 05! 0000! 000d! 0000! HB(- 000! 1 0(B, - 0!F 6(! 0%0 0000 000, - 0000 0%0 0%0%0, - (000% K61 0%00%0 0%0A004j - 0%0VB004j 6000%0 800 6%00%

Vernehmlassung zum kantonalen Richtplan | F 00! 00J 0 0000 0%0(0%0! 0 0 - 0 0!H; 00Bd! 0%0 0dG6B0 0000%0! .!F 0d G00 0000%a (000- 6056- 0d60 !kp.! 0 8R00 000dkeij !00(, - 0(J (0%0 05 00! 1 03%0 0000%0G0 - 0000%0 6000045 0%0 000 0000 0%00%0Ad 0000! 09 0000! H% ? 000%a !0B! B%00000000! F 00(0! 0 040 0%0 000 - 605 0d 000 0000 0000 0 6- 0 0%08 0 0%0B%5! 0000! N00000%a J %6- 0 0!600 01 0000%!

Vereinbarung Zweckverbands Kehrrichtverwertung Rheintal – KVR erneuert! ! 0 0d 0%0 0, ; R00d6%0! C0- 0j - 0j R009 0000%a !G- 0000004j; B00!CI G! 0%00%000- 6000000000! 0j 00000000%a !6B(1 0600000000 04 - 0!5 00) 0%00 0!R80 !ij .!HB1 B(0 i ppo! 00(0000%0 (844! F 00(0! 0000! I 0d00000000%a ! 9 B05 00! 5 0%0 %000000 00 0000%0 0000%0 006((00B%5 ! 0(0- dR00046B(2A- 0j , - 0d600 000((0!D00000000!H00j 046B(!5 0d640000 0d00000000%a ! 9 B05 0%00 0(00 - 0%0! F 0d 000 0000 0000 0000 0 0 0 0 5 00! 6%a 0j 006((000! 0d00000000%a ! 0 05 0dC0- 0j - 0R009 0000%a !G- 0000004

Management Letter der Zwischenrevision zur Jahresrechnung 2016 | F 00! 00K!H0! 00j - 05 0d 00(, - 30(000A j 2B%a (; 80 0 0((0B%0 B%5! 5 00 ! 000 0000 0000 5 0%0) 3- 0j - 0%0 / 6%0 1 00 0%0 S00000d 0Bd 0%0 0(, - 0%00R0(0B%0 000%0! D(! 9 B05 0%0 5 0R00(0!D0 000- 0B%a 0%0000 01 000000 04 - 0!5 0d 000 0000 0j 0000 0000 0000! B%5! 01 000000000000! 0B0 1 0(0000- 60!

Rahmenvereinbarung zwischen dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und der Einwohnergemeinde Walzenhausen betreffend Durchführung von Beschäftigungsprogrammen im Asylbereich / Verlängerung! ! F 00! 00(- 0d0 0!G6- 0 0%0R0000000000%a ! 9 B05 0!R80 ! 000 0000 0j 000000 !. !0B4j kei o! 0%00- 0 0 0B%5 ! 0(0%0000B(1 046B2%0! F 00!

I 0d00000000%a ! 9 B05 0! 5 B0 - ! 5 0%0 000 0000 0000 0000%a 0d00 56! 5 00! VB(60 0 0%0000000 005 0%00H(0000000000(- 0d008(00R! 0%0D0(, - 0000B%a ! 1 00000000(0!N00! 001 0405 00! R0000061 4j - 0! 00J 000- B%a ! 09 0(, - 0%0 5 00 ! C6%08%0 H0000000004 HB((000 85 0%0 0F 006000 0%0 0%0000(! B%5! CB4B0d H0 0 2Ad 00(044, - 600d B%5! 5 0d 000 0000 0! 7 6400% 6B(0%0 0000000000! F B0 - 2A- J 0B%a ! R8%000(, - 3 000 B%a (0001 000 0 0%000 ! H(00000000 - !

Freigabe der mit dem Budget 2017 genehmigten Gelder für Unterhalt der Gemeindeliegenschaften, Strassenzaun, Absicherungen | 0 0 800%0, - 401 !keir! 9 B05 0%00 04j 5 0d2Ad 5 0%0Z %00- 6406%085 0d0%05 0R00(0%0S000 0%0, - 600%0 5 0d 000 0000 0! 0%0 0(00040! D(! 0 0 0 - 0 0 5 6((0! 00! 00 0000 5 0000 0%00%0 S000 0%0, - 600%0 1 00000 0 9 005 0%0 B%5! (0 - ! 0%0 0000 ! 1 B0000VB(0000! 0000%0 0%0! F 0d 000 0000 0000 0000- 605 0%0 00(60 0000061 ! R8%000P 0!ki o!j kn.kn! 2000 01 0000%

Erneuerung Leistungsvereinbarung Spitex Vorderland | F 00! N0000L! 805 0000%0! B%000000000005 00 ! 000 0000 0j 000 6400% 6B(0%0 0000! 0000! S00(0B%a (R0000000000%a ! N00! 00(00000 000! 0d00000000%a ! R80 !ij .! B%0!keir! F 0d 000 0000 0j 0000 605 00! 0000! S00(0B%a (R0000000000%a ! 1 0%00- 0 0 0

Kündigung Melanie Sutter / Lehrperson | / 00000! N00j 000S0- 000(8%0- 60000dD%0 0!B4j keir! 0 d!CA%0 0 B%a ! 000 5 0dN, - B4000B%a ! 7 6400% 6B(0%0 0000 0d00 - 0! F 0d 000 0000 5 0000- 605 6R8%0C0%000000! 1 0%00 0 0%0B%5! 0005 6%0 0(0 - 000 / 00000! N000000000000 dD%a 61 000 000000 ! 7 8- 405 0d07 6400%0 - 6B(0dN, - A4000000000000%0 ! N, - A400

Kündigung Mehdi Shatri, Leiter Bauamt / Wasserwart | / 0 5 00N- 60000S00000d 06B60 0U7 6((009 6000- 60000dD%0 0! 0B4j keir! (0000! CA%0 0 B%a ! 000%a 0d00 - 0! Dd9 05! 0000! 0000! P 000B(2805 0000%a ! 6%000- 0 0%0! 00(! 0Bd%0, - (000%0 000 0000 0j 000((000B%a ! 9 05! 000000000000000004(89 00! 0000000000000000 0000 B%000d 5 0d 0000A, ; (0 - 00 B%a ! 5 0(! V0800((0(! : G0800 6%00 60j 8%00! 00(00040! H%0, - 40((0%0! 9 05! 5 00! N00040! ? 000004j - ! 6B(J 1 0(, - 00000%0! F 0d 000 0000 0000 0000 5 6%0 0/ 0 5 00N- 60002Ad(0000 D%a 61 000 000000 ! 7 8- 405 0d 000 0000 0! 7 6400% 6B(0%0

Inspektion des Grundbuchamtes Walzenhausen | F 00d 000 0000 0000 %00 0 0 5 0%0 08(0000%0 0000 - 0 A00d 5 00! 60 ! in! F 0000 000dkeij ! R800 0%00 0 0%0! 0%00; 00005 0(! 0 0%00j 0B, - 60 00(! 0BdC0%000000! B%5! 5 6%0 0G000P 0d00! B%5! 0! 0000! 03, - 00d2Ad 5 00! B00! H00000

Gemeindepräsident Hansruedi Benziger reicht seinen Rücktritt ein

Präsident Hansruedi Benziger hat seinen Rücktritt als Gemeindepräsident eingereicht. Er wird durch den bisherigen Vizepräsidenten ersetzt.

Die Gemeindeversammlung hat den Rücktritt von Hansruedi Benziger angenommen. Die neue Führung wird durch den bisherigen Vizepräsidenten übernommen.

Der Gemeinderat hat den Rücktritt von Hansruedi Benziger als Präsidenten der Gemeindeversammlung angenommen.

Hardwär? Softwär? Hierhär!

doppel net
Informatik GmbH
www.doppel.net

Güetli 160 | 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 | mail@doppel.net

Peter Gut tritt zum zweiten Wahlgang an

Peter Gut tritt zum zweiten Wahlgang an. Er wird durch den bisherigen Vizepräsidenten ersetzt.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

Spitalverbund: Regierungsrat erwartet Entscheide Anfang März

Der Regierungsrat informierte gemeinsam mit dem Verwaltungsrat des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden (SVAR) an einer Medienkonferenz umfassend über die verschiedensten Fragen, die sich derzeit im Zusammenhang mit dem SVAR stellen. Während der letzten Monate fand ein reger Austausch zwischen Regierungsrat und Verwaltungsrat statt. Der Regierungsrat erwartet vom Verwaltungsrat SVAR, dass er die Entscheide, welchen Weg das Spital Heiden künftig einschlagen wird, Anfang März fällt, nach vorgängiger Absprache mit dem Regierungsrat.

Marc Kummer neuer Rektor

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat Marc Kummer zum neuen Rektor der Kantonsschule Trogen gewählt. Er übernimmt seine Aufgabe am 1. August 2017. Sein Vorgänger, Michael Zurwerra, wird die Kantonsschule per Ende Februar 2017 verlassen. Vom März bis Juli 2017 wird die Kantonsschule von Prorektor Johannes Schläpfer interimistisch geleitet.

eSteuern erfolgreich gestartet

Die Steuererklärung kann in Appenzell Ausserrhoden ab diesem Jahr elektronisch ausgefüllt und eingereicht werden. Das Programm dafür ist auf der kantonalen Homepage www.ar.ch abrufbar. Das Projekt eSteuern wurde im vergangenen Jahr umgesetzt und kostete gut ein halbe Million Franken.

Klares Ja im Vorderland vor 100 Jahren: Alle Gemeinden stehen zum Bezirkskrankenhaus

Einmütig stellten sich im Jahre 1917 alle Vorderländer Gemeinden und der Bezirk Oberegg hinter das 1874 eröffnete Krankenhaus in Heiden. Mit dem Kauf und der Übernahme aller Rechte und Pflichten wurde das kleine Spital zum Bezirkskrankenhaus.

Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Im vorletzten Jahrhundert setzten sich vorwiegend Ärzte und Pfarrerherren für Verbesserungen im Gesundheitswesen ein. 1872 engagierte sich Pfarrer Wilhelm Arnold, Heiden, mit Gleichgesinnten für ein Krankenhaus. Zu diesem Zweck wurde die Liegenschaft Hohl-Göldi in Heiden erworben, und nach Umbauarbeiten konnte 1874 das 15 Patientenbetten aufweisende Kleinspital seiner Bestimmung übergeben werden.

KRANKENHAUS WIRD PFLEGEHEIM

Platzmangel führte nach dem Zweiten Weltkrieg zu Neubauplänen. Nach langwierigen Abklärungen hiess das Stimmvolk der Region Appenzeller Vorderland im Jahre 1964 den 7,85 Millionen Franken kostenden Neubau gut. 1967 stand das neue Spital zur Verfügung, und ab 1969 diente das vor-

malige Krankenhaus als Pflegeheim. 1993 wurde das heutige Betreuungszentrum (Pflegeheim) eröffnet.

ZUM DUNANT-HAUS GEWORDEN

Das alte Krankenhaus aus dem Jahre 1874 wurde nun zum Dunant-Haus. Nebst Arztpraxen und Bürolokalitäten beherbergt es im Erdgeschoss ein sehenswertes, an den von 1887 bis 1910 in Heiden lebenden Rotkreuzgründer Henry Dunant erinnerndes Museum.

Der von sechs Pferden gezogene Pfadschlitten passiert die seinerzeitigen H user Kantonabank (vorne) und Kreuz .

1942: Schnee und K lte bis Mitte M rz

Der Februar vor 75 Jahren ging als eisig-kalter und schneereicher Monat in die Wettergeschichte ein. Bis Mitte M rz geh(r)te der von Pferden gezogene Pfadschlitten der Fuhrhaltere Niederer im Almendsberg fast t glich zum Walzenhauser Dorfbild.

PETER EGGENBERGER! ... (Text describing the weather and the sled team in a stylized, somewhat garbled font)

SCHNEEBERGE BIS MITTE M RZ

F ... (Text describing the snow and cold conditions)

16 PLUSGRADE IM DEZEMBER

F ... (Text mentioning the 16 plusgrade in December)

... (Continuation of the stylized text from the left column)

Frauenfr hst ck am 18. M rz

F ... (Text describing the women's festival on March 18th)

1 ... (Text providing contact information or details for the festival)

Schattenseiten der Smartphones

4,9 Millionen Schweizerinnen und Schweizer besitzen ein Smartphone, in der Regel unter prekären Arbeitsbedingungen produziert. Dieses wechseln sie durchschnittlich alle 12 bis 18 Monate. Das Resultat sind hunderttausende Tonnen Elektroschleiss reduzieren.

RETO FREI Die Hälfte aller Smartphone-Nutzer*innen in der Schweiz... (Text continues with statistics and environmental concerns about smartphone usage and e-waste.)

KURZE LEBENSDAUER

Fast jedes Smartphone wird innerhalb von 12 bis 18 Monaten... (Text discusses the short lifespan of smartphones and the resulting waste.)

DIE GERTELENGER NUTZEN

Die meisten Smartphone-Nutzer*innen sind... (Text highlights the benefits and usage patterns of smartphone users.)

6,2 Millionen Schweizerinnen und Schweizer besitzen ein Smartphone... (Continuation of the main text, discussing usage and environmental impact.)

Das Resultat sind hunderttausende Tonnen Elektroschleiss... (Continuation of the main text, focusing on e-waste and recycling challenges.)

Informational text block, possibly contact details or a call to action, including a phone number and email address.

Waldburger Gartenbau
 Informational text block, likely a contact or address for Waldburger Gartenbau.

D Bahn vo Sammegrethe uf Walzehuuse

Am 16. April 1895 begannen die Bauarbeiten an der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn, die am 27. Juni 1896 in Betrieb genommen werden konnte.

Ursprünglich stand auch eine Bahn mit Ausgangspunkt Grenzbahnhof St. Margrethen zur Diskussion, die Zahnrad kurvenreich nach Walzenhausen hinauf geführt worden wäre)

Illustration: Ernst B nziger

VON PETER EGGENBERGER

Die Bahn nach Walzenhausen wurde im Jahre 1895/96 durch den Bauernverein von St. Margrethen... (The text continues with a detailed description of the railway project and its construction, mentioning the 'Zahnrad' or cogwheel railway and the 'Grenzbahnhof St. Margrethen').

Die Bahn nach Walzenhausen wurde im Jahre 1895/96 durch den Bauernverein von St. Margrethen... (The text continues with a detailed description of the railway project and its construction, mentioning the 'Zahnrad' or cogwheel railway and the 'Grenzbahnhof St. Margrethen').

5. April 1895... (The text continues with a detailed description of the railway project and its construction, mentioning the 'Zahnrad' or cogwheel railway and the 'Grenzbahnhof St. Margrethen').

ohne... (The text continues with a detailed description of the railway project and its construction, mentioning the 'Zahnrad' or cogwheel railway and the 'Grenzbahnhof St. Margrethen').

... (The text continues with a detailed description of the railway project and its construction, mentioning the 'Zahnrad' or cogwheel railway and the 'Grenzbahnhof St. Margrethen').

... (The text continues with a detailed description of the railway project and its construction, mentioning the 'Zahnrad' or cogwheel railway and the 'Grenzbahnhof St. Margrethen').

... (The text continues with a detailed description of the railway project and its construction, mentioning the 'Zahnrad' or cogwheel railway and the 'Grenzbahnhof St. Margrethen').

k h t

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00–11.00 Uhr, Mi: 15.30–17.30 Uhr,
Fr: 17.00–19.00 Uhr
Tel. 071 886 66 38

Du bist ein Kind, das in der MZA
N, - B4 Du bist ein Kind, das in der MZA
P ist ein Kind, das in der MZA

UNTERSTUFE

E (8 P) ist ein Kind, das in der MZA
d (H) ist ein Kind, das in der MZA
d (W) ist ein Kind, das in der MZA
? (P) ist ein Kind, das in der MZA
2 - P ist ein Kind, das in der MZA
(8 L) ist ein Kind, das in der MZA
L (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA

MITTELSTUFE

P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
8 (P) ist ein Kind, das in der MZA
8 (P) ist ein Kind, das in der MZA
2 (P) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA

7 (P) ist ein Kind, das in der MZA
, - P (12) ist ein Kind, das in der MZA
56 (C) ist ein Kind, das in der MZA

HB, - P (12) ist ein Kind, das in der MZA
B (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA

Besuch bei der Feuerwehr Walzenhausen

H (12) ist ein Kind, das in der MZA
C (12) ist ein Kind, das in der MZA
- B (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA

P (12) ist ein Kind, das in der MZA
(, - P (12) ist ein Kind, das in der MZA
6 B (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA

D (12) ist ein Kind, das in der MZA
; 6 (12) ist ein Kind, das in der MZA
(, - P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA
S (12) ist ein Kind, das in der MZA
N, - P (12) ist ein Kind, das in der MZA
P (12) ist ein Kind, das in der MZA

7 (12) ist ein Kind, das in der MZA
% (12) ist ein Kind, das in der MZA
5 (12) ist ein Kind, das in der MZA

Vorinformation Veranstaltung:

Tri-tra-trallala, de Chasperli isch do

Der Kasperli kommt und spielt wieder eine lustige
Geschichte Zur St rkung gibt es nat rlich wie immer
ein Kuchen- und Getr nkebuffet.

Mittwoch, 29.03.2017 | B hne MZA

15 bis ca. 16 Uhr | 3.(Fr. pro Person

Auskunft: Maria Ostler, Tel. 071 888 77 78,
maria.ostler@gmx.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM MÄRZ

05.03.17, Gottesdienst, 09.15 Uhr,
Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey
12.03.17, Meditative Abendfeier, 19.00 Uhr,
Pfarrerin Corinna Boldt
18.03.17, Chinderfiir, 17.00 Uhr,
Pfarrerin Corinna Boldt und Team
19.03.17, Gottesdienst, 09.15 Uhr,
Pfarrerin Corinna Boldt

MEDITATIVE ABENDFEIER

Am 12. März laden Pfarrerin Corinna Boldt und Andrea Zeller am Klavier um 19.00 Uhr zu einer meditativen Abendfeier ein. Benötigen Sie einen Fahrdienst? Melden Sie sich bis spätestens 11.03.17, 12.00 Uhr, bei Frau Regula Künzler (Telefon: 071 888 49 27) an.

CHINDERFIIR

Am Samstag, 18. März, wird wieder eine ökumenische Chinderfiir in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

BESUCH DES GOTTESDIENSTES IN HEIDEN ODER REUTE MIT FAHRDIENST

Am Sonntag, 26.03., findet kein Gottesdienste in der evangelischen Kirche Walzenhausen statt. Bitte entnehmen Sie dem Kirchenzettel, in welcher Kirchgemeinde wir den Gottesdienst besuchen werden.

AUS DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT

Pfarrerin Corinna Boldt ist ferienhalber noch bis und mit 05.03.17 abwesend. Die Vertretung im Falle einer Beerdigung wird von Pfarrer Richard J. Bloomfield übernommen (Tel. 071 891 12 15).

Katholische Kirchgemeinde Walzenhausen

EXERZITIEN IM ALLTAG

In diesem Jahr werden verschiedene Jubiläen gefeiert, dazu gehören 500 Jahre Reformation mit Martin Luther und (eher die Schweiz betreffend) 600 Jahre Niklaus von Flüe. Haben diese zwei prägenden, aber doch grundverschiedenen Persönlichkeiten irgend etwas Gemeinsames? Ich glaube, es war ihre lebenslange, intensive Auseinandersetzung mit den Texten der Bibel. Diese Schriften waren für sie beide nicht einfach ein Stück Literatur, sondern Wort Gottes. Und welche Kraft in diesem Wort innewohnt, zeigte sich in der unglaublichen Wandlung im Leben dieser Menschen! Mit grossen Auswirkungen in Kirche und in Politik: vieles wurde auf den Kopf gestellt, oder in Kriegswirren wurde Frieden möglich.

Exerzitien im Alltag setzt bei dieser dynamischen Botschaft an: wir nehmen uns jeden Tag Zeit, kurze Texte daraus zu lesen, und diese auf uns einwirken zu lassen. Was lösen sie in mir aus? Die Auseinandersetzung damit bringt Klärung, es eröffnen sich neue Möglichkeiten.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich mit Texten zum Thema «Gott hat ein weiches Herz» auf den Weg zu machen. Es sind dazu keine Vorkenntnisse erforderlich!

Wir treffen uns wöchentlich an vier Dienstagabenden im Singsaal der MZA um 19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr, mit Beginn am 14. März.

*Für weitere Auskünfte wenden sie sich bitte an:
Doris Mayer, Gaismoos 478, 9428 Walzenhausen,
E-Mail: doris.mayer@live.com*

ŠKODA

Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken –
- Pneuservice –
- Handel mit Neu- und Occasionswagen –

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

Äschi 1091 | 9428 Walzenhausen
T 071 886 40 50 | www.garage-steingruber.ch

Ihr zuverlässiger Partner seit über 39 Jahren.

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

Urs Züst P P?, - Di koj Ppoks !7 64P% 6B(P%MH%NB!P% 64 8%AB%!

Lindenbaum Immobilien GmbH OF 8azs Ppeds !G- PBP%Z

Karl und Vreni Fitze P P P% P% s i p poks !7 64P% 6B(P%H

Jacqueline Aeschlimann P y (, - Dner Ppoks !7 64P% 6B(P%H

Stiftung Waldheim P C P% P%

GRUNDBUCHAMT

HAND NDERUNGEN JANUAR 2017

Hanspeter Reifler P m B d D O g P d l e n e s . i p p d P 6 P 6 % ! P ; 8 P !

Renate Hertler-Ossendorf P 7 64P% 6B(P%AD O g P d l e . i . k i p s d P

Sunreal GmbH P P 5 P d P B z P % P D O g P d l e . k . e . n . k . e i . k . j P % P D P P

Veranstaltungen im M rz

Redaktionsschluss

Mi., 1. M rz, 24.00 Uhr
Treffpunkt-Team

Fasnachtsumzug/
Kindermaskenball

Sa., 4. M rz, 13.30 Start Tankstelle
OK Maskenball/M ettere Rundi

Maskenball Walzenhausen

Sa., 4. M rz, 20.00 Uhr MZA
OK Fasnacht

Funkensamstag

Sa., 11. M rz, 19.00 Uhr Schwimmbad
Fassdaubenclub

Vo gschide ond tomme L t

So., 12. M rz, 16.00 Uhr, Krone Wolfhalden
Peter Eggenberger

Seniorenmittagessen

Di., 14. M rz, 12.00 Uhr, Gambrinus
Frauenverein Platz

Exerziten im Alltag

Di., 14. M rz, 19.30 Uhr, Singsaal MZA
kumene Doris Mayer

Frauenfr hst ck

Sa., 18. M rz, 08.45 Uhr, MZA
OK Frauenfr hst ck Doris Mayer

kumenische Chinderfiir

Sa., 18. M rz, 17.00 Uhr, Kirche
kumene

Wahl- und Abstimmungssonntag

So., 19. M rz, ffentliche Urnen
Gemeindeverwaltung

Fortsetzung Folgeseite

H O O O O O O : F O O O O O K L M N

Ben tigen Sie Hilfe beim Ausf llen der j hrlichen Steuererkl rung?
Ich biete Ihnen eine individuelle Beratung an bis zur kompletten Erledigung der Formalit ten.
Absolute Diskretion ist selbstverst ndlich.

0 0 0 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 6 0 0 / 0 0 0
0 1 0 0 0 0 R M S T M 0 0 L S K

Veranstaltungen im März Fortsetzung S. 19

Esther Lückert-Lutz und Peter Lückert 7 6400% 6B(0%AD09 0d!en.ekipps 0
6%4NB%606400 0P 00 05 0d0B20%60!00!0 o!i nrrn!0B!00!0 o!i de of!ko! 0 0 7 00(00
7 05 00S006B

Pensionskasse Appenzell A. Rh 0P 0d(6B0D09 0d!k.ked.i ppd06%/ 0d46!m608%0
F o!Ba0WAd - 000!0 o!i mp07 8- % 6B(!0 o!i dep07 8- % 6B(!i des 0i !p j ! 0 0 oB%5)
(0A, ; (03, - 00S8, - H00!0 o!i j i 07 8- % 6B(!0 o!i den07 8- % 6B(!0 o!i de j 0i !iss! 0 0
0 oB%5(0A, ; (03, - 00S8, - H00!0 o!i orr 07 8- % 6B(!0 o!i der 0s kj ! 0 0 oB%5(0A, ; (0
03, - 00S8, -

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

TODESFALLE

ij.ei.keir 0007 6400% 6B(0%HGf!**Neher-Gallus Antonie** 01 00.0ie.ei.ipkr 0R8%
N62!00!0D09 8- % 60!i 09 0(0%007 6400% 6B(0%HG

de.ei.keir 0007 6400% 6B(0%HGf!**Hug Inge** 01 00.led.ed.ipnp 0R8%0S6%0 000 6400!
B%5!03%0 oB%0!0!0D09 8- % 60!i 09 0(0%007 6400% 6B(0%HG

EINWOHNERSTATISTIK

H0 !di.i.keir !03- 40!5 00!D09 8- %00 8%0840!kleoo!D09 8- %00!F 00(!0 01 0%000d
D%5!0F 0000 00dkeij !00!0!WB%6- 0 0R8%00- 08V0d(8%0%

März-Programm Kino Rosenthal Auszug

Fr., 3.3.	20:15	Unerkannte Heldinnen 10 8 D
Sa., 4.3.	17:15	Nerve 12 10 D
Sa., 4.3.	20:15	Jackie 14 12 E d
So., 5.3.	10:30	Die göttliche Ordnung u Gast Frauen- zentrale AR 12 10 dialekt
So., 5.3.	15:00	Mein Leben als Zucchini (Ma wie die courage 4 D
So., 5.3.	19:15	Sieben Minuten nach Mitternacht (Monster call 2 10 D
Di., 7.3.	20:15	Die göttliche Ordnung mit Regisseurin P. Volpe 12 10 dialekt
Fr., 10.3.	18:30	Sprachcafé : Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr., 10.3.	20:15	Manchester by the Sea 2 10 E d
Sa., 11.3.	17:15	Sieben Minuten nach Mitternacht Monster call 2 10 D
Sa., 11.3.	20:15	Unerkannte Heldinnen 10 8 D
So., 12.3.	15:00	Mein Leben als Zucchini (Ma wie die courage 4 D
So., 12.3.	19:15	Luther 12 10 D
Di., 14.3.	14:15	Kiki 00!0Z Berg D
Di., 14.3.	20:15	Manchester by the Sea 2 10 E d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 geöffnet.
Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für
Kinder und Jugendliche mit ohne Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Wahl- und Abstimmungssonntag mit Regierungsratswahl und Gemeinderatswahl

So., 19. März, öffentliche Urnen
Gemeindeverwaltung

Wahlfeier Regierungsrat

So., 19. März, 17.00 Uhr, MZA
Nur bei einer Wahl von Peter Gut
Gemeindeverwaltung

Peter Lhmman (Kopfkino)

Sa., 25. März, 20.00 Uhr, MZA
Walzehuser B hni

Taiz feier

So., 26. März, 18.00 Uhr, Kloster
Grimmenstein
OK Taiz feier

Chaschperlithater

Mi., 29. März, 15.00 Uhr, B hne MZA
M ettere Rundi

Gesunde Kinder dank Schüssler-Salzen

Do., 30. März, 19.30, im L wen
Naturprodukte Kellenberger GmbH

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Reorganisation der Gemeinde

Ein erhöhtes Arbeitspensum des Gemeindepräsidenten, fünf Gemeinderäte sowie schlanke Administrationsstrukturen wären ideale Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Gemeinde Walzenhausen. Am 2. Mai findet in der MZA ein öffentlicher Workshop zu diesem Thema statt, die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, die Reorganisation aktiv mitzugestalten.

Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Die Lesegesellschaft Lachen lud am 8. März zum Referat von Gemeinderat Michael Litscher über die Reorganisation der Gemeindeführungsstruktur Walzenhausens ein. Ausgangslage für die Arbeitsgruppe ist das Regierungsprogramm, welches Punkte zu den Gemeindestrukturen beinhaltet. Zudem stossen die einfachen Gemeindestrukturen Walzenhausens – im Milizsystem – an ihre Grenzen, und es wird schwieriger, Kandidierende für den Gemeinderat zu finden. In unserem Kanton sind die Hälfte der Rätinnen und Räte ohne Gegenkandidaturen gewählt worden.

GEMEINDEPRÄSIDIUM IM VOLLAMT

Deshalb muss die politische Tätigkeit in unserer Gemeinde attraktiver werden. Auch neben Job (Gemeinderat), Familie und Freizeitausgleich machbar sein. Gleichzeitig ist es ein grosses Anliegen des Gemeinderates, dass die Qualität der derzeitigen Dienstleistungen erhalten bleibt. Aus diesem Grund strebt der Gemeinderat nach bilateralen Gesprächen auch mit Parteien, Lesegesellschaften und dem Gewerbeverein die deutliche Erhöhung des Arbeitspensums des Gemeindepräsidiums von bisher 40 auf mindestens 80 bis 100 Prozent an. Mitten im Ausarbeiten der Reorganisationsmöglichkeiten hat Hansruedi Bänziger überraschend seinen Rücktritt per Ende September 2017 erklärt. Hansruedi Bänziger betonte, der Rücktritt sei rein familiär. Seine Familie sei in Projektverhandlungen, über welche er derzeit noch keine Auskunft geben könne. Ein Erfolg fordere dann seinen hundertprozentigen Einsatz. Deshalb werden Arbeitspensum und Pflichtenheft des Gemeindepräsidenten

- 01 Titelschicht
- 04 Gmaand
- 10 Kanton und Land
- 13 Gwerb
- 15 Näbis Feins zum Esse
- 16 Verschiedes
- 20 Verein
- 23 Schuel
- 26 Kirche
- 27 Neus us de Gmaand

Michael Litscher stellte auf Einladung von Hansueli Sturzenegger Möglichkeiten der Reorganisation der Gemeindeführungsstrukturen vor.

der bestehenden Kommissionen wurden die Ressorts thematisch so zusammengefasst, dass Synergien genützt werden. Angedacht sind Sicherheit/ Umwelt, Bildung/Kultur, Gesundheit/ Soziales, Hoch-/Tiefbau, Präsidium/ Finanzen. Weil die Analyse ergab, dass die Räte derzeit zu viele operative Aufgaben miterledigen, würde ein Teilzeit-Sekretariat entsprechende Entlastung bieten. Damit bestünde mehr Zeit für strategische Entscheidungen. Diese Umstrukturierung muss vorerst weiter ausgearbeitet werden. Eine Realisation ist auf die neue Amtsperiode 2019–2023 möglich. Zuvor müsste die Gemeindeordnung per Stimmbürgerbeschluss entsprechend abgeändert werden.

noch vor der Ausschreibung der Arbeitsstelle festgelegt. Die Diskussion der Bevölkerung am Workshop wird dem Gemeinderat dabei helfen, denn derzeit beträgt die Arbeitsbelastung rund 1400 Jahresstunden (siehe Kästchen). Bei einem Vollamt könnten Gemeindeentwicklung, Standortattraktivität, strategische und finanzielle Führung, Raumplanung und -entwicklung zu den Pflichten des Amtes gehören. Ebenso Verwaltungsorganisation mit Personalführung, der Kontakt zu Gewerbe und Industrie sowie die Gemeindepflege. Diese Liste ist nicht abschliessend und wird laufend ergänzt.

FÜNF GEMEINDERÄTE IDEAL

Seit Mitte 2015 besteht die Arbeitsgruppe mit Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger, Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta, Gemeinderat Michael Litscher sowie einer Fachperson der Fachhochschule St.Gallen. Sie setzten die Ziele Anpassung der Funktionen, Steigerung der Attraktivität der politischen Ämter und Anstellungen, Weiterentwicklung der Gemeinde, bedürfnisgerechte und professionelle Strukturen, optimierte Abläufe sowie Mehrwert für die Bevölkerung fest. Dabei kamen sie betreffend Gemeinderatsämter zum Schluss, dass fünf Gemeinderatssitze die Idealform wären. Anhand

WEITERES VORGEHEN

Ende März trifft sich der Gemeinderat zum zweiten Workshop. Insbesondere wird dort das Pflichtenheft des Gemeindepräsidiums entworfen. Anschliessend folgt am 2. Mai der öffentliche Workshop in der MZA. Alle Walzenhauserinnen und Walzenhauser sind dann zum Gedankenaustausch und zur aktiven Mitarbeit eingeladen. In einer ersten To-do-Liste sind Hauptpunkte die Anpassung des Entschädigungsreglements und die Vorbereitung des Pflichtenheftes des Gemeindepräsidenten. Ebenso die Definition der Kerntätigkeiten der Ressorts und Kommissionen auf operativer und strategischer Ebene sowie deren Kompetenzen. Dann müssen die Schnittstellen zwischen den Ressorts und der Verwaltung geregelt werden. Eine SWOT-Analyse soll die Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken der Planung aufzeigen. Betreffend Gemeinderatsreduktion muss die Gemeindeordnung angepasst werden. Die Abstimmung darüber ist im Frühsommer 2018 vorgesehen. Danach folgen die Vorarbeiten des Gemeinderates zur Restrukturierung. Im Frühjahr 2019 finden die Gesamterneuerungswahlen statt, nach der die Reorganisation umgesetzt werden kann. Abgeschlossen kann sie 2020 werden, evaluiert zirka 2021/22.

ŠKODA

Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken –
- Pneuservice –
- Handel mit Neu- und Occasionswagen –

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

Äschi 1091 | 9428 Walzenhausen
T 071 886 40 50 | www.garage-steingruber.ch

Ihr zuverlässiger Partner seit über 39 Jahren.

FRAGEN UND DISKUSSION

An der Erstinformation im Krone-Saal der Stiftung Waldheim fielen in der Diskussion Stichworte wie öffentliche Abstimmung über das Pflichtenheft des Gemeindepräsidenten, um bei einem Hauptamt die Kompetenzen genau abgesteckt zu haben, Zertifizierung bei der Optimierung der Abläufe, Personalführung und deren Zuständigkeit bei einem Schulleiter, Alterswohnheimleiter und einer Gemeindeschreiberin. Hier erklärte Hansruedi Bänziger, dass der Gemeindepräsident/-präsidentin die Schlussverantwortung trage, weshalb es sinnvoll sei, dass dort die Personalführung angesiedelt sei. Es kam die Frage auf, ob zwischen Rücktritt und Wahl ins Gemeindepräsidium der Vizepräsident, Roger Rüesch, bereit sei, zu übernehmen. Hier seien bei der Rätin und den Räten Abklärungen betreffend Zeitmanagement und auch mit den Arbeitgebern am Laufen, genaues könne noch nicht berichtet werden. «Wie geht es weiter, wenn nach dem Rücktritt der zwei Gemeinderäte und des Gemeindepräsidenten eine Unterbesetzung herrscht?» wollte eine Person wissen. Hansruedi Bänziger zeigte sich zuversichtlich. Er rechne damit, dass sich mindestens ein Ratsmitglied finden werde. Betreffend Entlastung des Gemeinderates mit einer zusätzlichen Sekretariatsteilzeitstelle wären neue Büroräumlichkeiten nötig. Die Baubewilligung für den Ausbau des Dachgeschosses ist derzeit in der Prüfung. Ein Ausbau des dritten Stockes des Gemeindehauses würde zusätzlich eine energietechnische Verbesserung des Gebäudes mit sich bringen. Zum Schluss der Versammlung war der grosse Tenor, dass eine Pensum-Anhebung des Gemeindepräsidentenamtes unumgänglich sei.

Arbeitsbelastung Gemeindepräsidium

Die Arbeitsbelastung umfasste 2016 rund 1400 Jahresstunden inklusive 210 Sitzungen jedoch ohne Gemeinderatssitzungen, dies bei einem 40-Prozent-Job. Die Anforderungen und Aufgaben haben sich geändert. War es zuvor eher verwalten, steht heute das Führen im Vordergrund. Gesetzliche und juristische Aspekte nehmen ständig zu. Kontaktpflege und Kommunikation werden wichtiger, zeitnahe Auskunft wird erwartet, demokratischer Einbezug der Stimmbürgerschaft ebenso wie eine Rundumbetreuung.

Die Arbeit als Gemeindepräsident sei höchst interessant, erklärte Hansruedi Bänziger. Er habe viel dabei gelernt. Je länger er im Amt gewesen sei, desto mehr Aufgaben auf regionaler und kantonaler Ebene seien hinzugekommen.

Fazit: «Ich werde für 40 Prozent bezahlt, arbeite aber zirka 1400 Stunden pro Jahr.»

Was **Just⁺** bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Neustart Ortsplanung 2016 | Die heute rechtskräftige Ortsplanung der Gemeinde Walzenhausen wurde Anfang der 90er-Jahre erarbeitet und 1997 durch den Regierungsrat genehmigt. Sie umfasst den Gemeinde-richtplan, den Zonenplan, das Baureglement sowie Sondernutzungsplanungen.

Ende 2007 hat der damalige Gemeinderat mit den Arbeiten zur Revision der Planungsinstrumente 1997 begonnen. Die Entwürfe wurden am 25. Mai 2009 in die öffentliche Volksdiskussion gegeben. Am 10. Juni 2009 wurde eine Informationsveranstaltung durchgeführt. Die Teilrevision Zonenplan vom 25. Januar 2010 wurde vom 10. März bis 9. April 2010 öffentlich aufgelegt. Mehrere Personen haben das Rechtsmittel ergriffen und Einsprache gegen den aufgelegten Zonenplan eingereicht. Diese wurden vom Gemeinderat behandelt. Da das Baugebiet in Walzenhausen zu gross ist, hat der Gemeinderat im Rekursverfahren entschlossen, diese Verfahren einstweilen zu sistieren und die bisherige Planung generell neu zu beurteilen. Für diese Arbeiten wurde die Strittmatter Partner AG beigezogen.

Mit der Aufhebung von Art. 56 BauG durch den Regierungsrat wurde eine weitere Möglichkeit, die überdimensionierte Bauzone der Gemeinde Walzenhausen ohne übermässige finanzielle Risiken infolge einer allfälligen materiellen Enteignung infolge der Auszonung gegen den Willen der Grundeigentümer, zunichte gemacht.

Mit der angenommenen und in Kraft getretenen revidierten Raumplanungsgesetzgebung hat sich die Problematik der Bauzonendimensionierung noch wesentlich verschärft. Im Fall der Gemeinde Walzenhausen führt es dazu, dass die bestehenden Bauzonen sehr langfristig nicht mehr vergrössert werden können. Der aktuelle Stand zeigt, dass die Bauzonen von Walzenhausen um 4.5 Hektaren verkleinert werden müssten.

Einzonungen sind momentan nur noch möglich, wenn diese mit Auszonungen kompensiert werden. Dabei müssen sowohl die Ein- wie auch die Auszonung recht- und zweckmässig sein. Die neu gestartete Planung widmet sich der Frage, wo neue Bauzonen bzw. die Auszonung sinnvoll wären oder nicht.

Durch die Arbeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung von Art. 56 BauG wurden umfangreiche Vorarbeiten (Eigentümerumfrage, Arealanalyse, etc.) geleistet.

Der Ortsplaner hat in intensiver Vorbereitung mit dem Gemeindepräsidenten einen Vorgehensvorschlag inkl. Grobkonzept für den Neustart der Ortsplanung im Lichte der neuen Raumplanungsgesetzgebung und der kantonalen Richtplanung ausgearbeitet. Dieses Grobkonzept wurde dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme und Studium vorgelegt. In einer weiteren Sitzung werden Gemeinderat, Vertreter des Kantons sowie der Raumplaner das Grobkonzept im Detail besprechen und wenn möglich verabschieden. Die Bevölkerung wird laufend und zeitnah wieder informiert.

Rechenschaftsbericht 2016 / Betreibungs- und Konkursamt Appenzeller Vorderland, Heiden | Der Gemeinderat hat vom Rechenschaftsbericht 2016 des Betreibungs- und Konkursamtes Appenzeller Vorderland, Heiden, Kenntnis genommen. Details entnehmen Sie der Jahresrechnung 2016.

ZAVLAR / Rechnung und Tätigkeitsbericht über das Jahr 2016 | Das Zivilstandsamt Vorderland AR präsentierte dem Gemeinderat die Rechnung über das Jahr 2016 und informierte gleichzeitig über die geleisteten Tätigkeiten. Details entnehmen Sie der Jahresrechnung 2016.

Signalisation Friedhofstrasse; Änderung in Einbahnstrasse; Ergebnis Studie / Weiterleitung an Kantonspolizei / Rechtsprovokation | In einer früheren Medienmitteilung (Herbst 2016) wurde bereits über den Auftrag zur Erstellung einer Verkehrsstudie informiert.

Das Ingenieurbüro Bieli GmbH, St. Gallen wurde beauftragt, eine Studie über die Verkehrssituation bei der Friedhofstrasse zu erstellen.

Anschliessend wurden sämtliche Anstösser inkl. der Flurgenossenschaft Gütli-Ruten-Weid-Sonneblick zur Vernehmlassung eingeladen. Acht Anstösser haben die Gelegenheit genutzt und eine Stellungnahme eingereicht. Grundsätzlich sprechen die Stellungnahmen positiv für die Einbahnstrasse. Wenige Fragen wurden gestellt. Ebenfalls wurden wenige weitere Inputs mitgeteilt, welche durch den Gemeinderat behandelt wurden und beantwortet werden. Sobald die Kantonspolizei eine Genehmigung in Aussicht gestellt hat, wird die Rechtsprovokation in den ordentlichen Publikationsorganen gestartet.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Umbau Lehrerzimmer Schulhaus Wilen | Das Lehrerzimmer im Schulhaus Wilen befindet sich in einem veralteten Zustand. Etliche Reparaturarbeiten wären fällig. Das Zimmer soll zudem vergrössert werden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf CHF 80 000.– Es sind gebundene Ausgaben.

Vernehmlassung Entwurf Pflegeheimplanung 2017 | Die Kantone haben über die Krankenversicherung für ihre Wohnbevölkerung eine hinreichende Versorgung mit Pflegeheimen zu gewährleisten. Auf ihrer Pflegeheimliste führen sie die inner- und ausserkantonalen Einrichtungen auf, die notwendig sind, um das aufgrund der Versorgungsplanung (Pflegeheimplanung) ermittelte Angebot sicherzustellen. Bei der Auswahl der Pflegeheime haben die Kantone namentlich die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungserbringung zu berücksichtigen. Mit der Aufnahme eines Pflegeheimes in die Liste erhält diese gemäss KVG die Berechtigung, Pflegeleistungen an eine festgelegte Zahl versicherter Personen zu Lasten der sozialen Krankenversicherung und zulasten der Restfinanzierung der Pflegekosten durch die Gemeinden zu erbringen. Damit ermöglicht die kantonale Pflegeheimliste die Sicherstellung der Finanzierung der stationären Pflege von Betagten und stellt das zentrale Planungs- und Steuerungsinstrument

dar, um im gesamten Kanton ein bedarfsgerechtes Angebot zu gewährleisten.

Dem Departement Gesundheit und Soziales obliegt es, die Pflegeheimplanung zu erstellen. Als Planungsgrundlage dienen insbesondere der aktuelle Stand der Versorgung, der absehbare Bedarf, die voraussichtlichen Angebote und die Entwicklungsziele. Der Regierungsrat bestimmt über die Pflegeheimplanung und muss die Pflegeheimplanung dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme unterbreiten.

Die Gemeinden wurden zur Vernehmlassung eingeladen. Diese Gelegenheit hat der Gemeinderat wahrgenommen und eine detaillierte Stellungnahme abgegeben.

Gemeinderat verabschiedet die Budgetüberschreitungen 2016 | Die Erfolgsrechnung zeigt marginale Abweichungen der Rechnung 2016 zum Voranschlag 2016. Bei den Kreditüberschreitungen handelt es sich um gebundene Ausgaben. Art. 15 Finanzhaushaltsgesetz lautet: Im Voranschlag nicht vorgesehene Ausgaben können der Jahresrechnung ohne Einholung eines Nachtragskredites belastet werden, sofern es sich um gebundene Ausgaben handelt. Auf die Einholung eines Nachtragskredits bei den Stimmbürgern kann somit verzichtet werden. Der Gemeinderat hat sämtliche Überschreitungen gesichtet, zur Kenntnis genommen und wenn nötig in der Jahresrechnung erklärt.

**«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Walzenhausen mit einem Ertragsüberschuss

Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 13 199 676.01 und einem Ertrag von CHF 13 572 058.98 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 372 382.97 ab. Der Voranschlag 2016 rechnete noch mit einem Aufwandüberschuss von CHF 337 540.– Die Rechnung 2016 schliesst somit um CHF 709 922.97 besser ab als vorgesehen.

Zum guten Ergebnis haben vor allem folgende Verbesserungen gegenüber dem Voranschlag beigetragen:

- Gewinnablieferung Elektra + CHF 220 849.83
- Gesamtergebnis Alterswohnheim + CHF 228 914.25
- Schulgelder anderer Gemeinden + CHF 219 825.93

Dem Alterswohnheim Almendsberg ist es dank guter Belegung gelungen, ein ausgeglichenes Resultat zu erwirtschaften (Ertragsüberschuss CHF 29 114.25). Gegenüber den Vorjahren 2015 und 2014 mit Aufwandüberschüssen von CHF 329 000.– bzw. CHF 222 000.– ist das ein sehr erfreuliches Ergebnis.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 1 497 679.55 gegenüber budgetierten CHF 1 810 000.– Die Hauptinvestitionen in die Infrastruktur waren die zweite Etappe der Mehrzweckanlage (CHF 648 804.31), ein neuer Server in der Schule (CHF 200 000.–), das Windschutzsystem im Schwimmbad (CHF 190 944.–) sowie Netzsanierungen und ein Prozessleitsystem in der Wasserversorgung (CHF 404 052.54).

Der Ertragsüberschuss von CHF 372 382.97 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Die Rechnung 2016 wird an der öffentlichen **Orientierungsversammlung am Dienstag, 2. Mai 2017, um 19.30 Uhr in der MZA**, durch den Gemeinderat erläutert. Anschliessend wird der öffentliche Workshop zur Reorganisation durchgeführt. Der Gemeinderat Walzenhausen möchte an diesem Anlass auch die abtretenden Mitglieder des Gemeinderates und der Kommissionen verabschieden und für deren Einsatz und Engagement bestens danken.

Jahrmarkt in Gefahr

Für den diesjährigen Jahrmarkt sind viele Marktstände nicht mehr gebucht worden. Wir brauchen dringend neue Stände! Helfen Sie mit, Aussteller für unseren tollen Markt zu gewinnen.

Der Jahrmarkt findet am 9. September 2017 statt.

Es wäre sehr schade, wenn dieser traditionelle Anlass nicht mehr stattfinden würde.

Bitte melden Sie sich bei Peter Schmid, Marktchef, Tel. 079 656 07 78.

Buche ist krank

Die riesige Buche auf dem Spielplatz im Dorf ist krank. Es dringt Wasser in den Stamm, der Baum fault stark. Innerhalb eines Jahres hat sich der Zustand des Baumes massiv verschlechtert.

Die Sicherheit auf dem Spielplatz ist nicht mehr gewährleistet. Die Strassenaufsichtskommission hat deshalb beschlossen, die Buche fällen zu lassen. An der gleichen Stelle wird ein neuer Baum gepflanzt. Auch im Schwimmbad müssen Bäume gefällt werden. Die Arbeiten werden noch vor Saisonbeginn fertig gestellt sein.

Strassenaufsichtskommission

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Bitte
Termine
einhalten

Die Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen (inkl. Flurstrassen), Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis spätestens Ende Juni 2017 einwandfrei in Ordnung zu bringen. Die Abschläge und Durchlässe müssen geöffnet werden und die Seitengräben ausgejätet sein. Überhängende Äste und Sträucher sind zu entfernen.

Wir bitten, die notwendigen Arbeiten fristgerecht auszuführen. Ansonsten wird die Gemeinde die Instandstellung den unterhaltungspflichtigen Eigentümern in Rechnung stellen.

Flickschotter

Wer Flickschotter für den Unterhalt von öffentlichen Strassen und Wegen benötigt, kann diesen **bis zum 15. Mai 2017** bei Mehdi Shatri, Leiter Bauamt, bestellen. Die Auslieferung erfolgt im Juni. Der bestellte Flickschotter darf nicht für Privatwege, Hausvorplätze und Gartenwege verwendet werden.

Ausser bei Schäden infolge extremer Witterungsverhältnisse kann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr bestellt werden.

IHR PROFI FÜRS GRÜN

Allen Wünschen gewachsen

**Waldburger
Gartenbau**

waldburger-gartenbau.ch

Bald beginnt wieder die Badesaison im Schwimmbad Ledi

GK · Die Schwimmbadsaison beginnt am Samstag, 13. Mai 2017, und dauert bis Sonntag, 10. September 2017. Das Badi-Team 2017 setzt sich zusammen aus: Stefan Riedel, Walzenhausen, als Bademeister mit einem Hauptpensum und Erika Goertz, Walzenhausen, als Bademeisterin mit einem Teilpensum. Die Kiosk-Leitung wird wiederum durch Cina Walser wahrgenommen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und beziehen Sie Ihr Badi-Abo bereits im Voraus auf der Gemeindekanzlei. Der Vorverkauf beginnt am 3. April 2017 und endet am 5. Mai 2017.

AKTIVITÄTEN

Im Laufe der Saison werden kleinere und grössere Anlässe organisiert. Die Publikation erfolgt jeweils rechtzeitig per Aushang, im Treffpunkt und auf der Website der Gemeinde Walzenhausen.

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Samstag, 10.00 – 20.00 Uhr

Sonntag, 09.00 – 20.00 Uhr

Die Schwimmbadkommission Walzenhausen freut sich auf eine sonnige Saison 2017!

Eine fröhliche Abkühlung

Den Muttertag einmal anders erleben

Wieso den Muttertag nicht mit einem feinen Zmorgä in unserer idyllischen Badi beginnen? Sich anschliessend wandernd auf einen «Trafo-Rundgang» begeben und sich die Infrastruktur der Elektra erklären lassen? Und zu guter Letzt, sich selbst am Ende der Wanderung mit einer gebratenen Wurst belohnen?

Die *Kommission Kompass* organisiert gemeinsam mit der Elektra, welche in diesem Jahr ihr 111-jähriges Bestehen feiert, einen Trafo-Rundgang. Wir starten am **14. Mai um 09.00 Uhr** mit einem feinen Zmorgenbuffet in der Badi Walzenhausen und wandern ab 10.30 Uhr in Gruppen zu einzelnen Trafostationen. Dort jeweils angekommen erklären Mitarbeiter der Elektra die Versorgung der Gemeinde

Walzenhausen mit elektrischer Energie und Glasfasern. Wir treffen uns zum Schluss an der Feuerstelle Steigbüchel, wo wir eine grillierte Wurst geniessen können.

Unkostenbeitrag: CHF 5.- pro Person inkl. Zmorge und Wurst für alle Einheimischen.

Gerne organisieren wir einen Fahrdienst für Personen, welche aus gesundheitlichen Gründen die Wanderung nicht bewältigen können. Bitte melden sie uns dies bei der Anmeldung.

Anmeldung bis 05.05.2017 an:

Elektra Walzenhausen; Guido Plüss; 071 886 40 86 oder guido.pluess@walzenhausen.ar.ch

Der Anlass findet nur bei schönem Wetter statt; Auskunft gibt ab 11.05.2017: 071 886 40 86.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Über die Ostertage:

Gründonnerstag, 13.04.2017:

Wir schliessen um 16.00 Uhr

Karfreitag, 14.04.2017:

Das Gemeindehaus ist geschlossen

Ostermontag, 17.04.2017:

Das Gemeindehaus bleibt geschlossen

Wasserschaden: Mehdi Shatri, 078 719 70 45

Todesfall: Bestattungsamt, 076 510 88 08

..... bereit für barfuss ?

Eliane Stark
Dipl. Fusspflegerin
Lachen 1456
9428 Walzenhausen
079 548 49 68

Häckseltour 2017

Auch diesen Frühling bietet Ihnen die Gemeinde die Möglichkeit, Gartenabraum häckseln zu lassen. An folgenden Daten ist der Häckseldienst unterwegs:

Montag, 3. April 2017

Dienstag, 4. April 2017

Die Häckseltour findet an diesen zwei Daten statt. Ist die Nachfrage gross, wird auch an den drauf folgenden Wochentagen zerkleinert. **gk**

BEREITSTELLUNG & TARIFE

- Gartenabraum am Strassenrand deponieren
- Äste nicht zusammenbinden
- Baum und Strauchäste in ihrer Länge belassen
- Nicht gehäckseln wird, wenn sich im Gartenabraum Wurzelstöcke, Steine, Erdballen, Plastik usw. befinden.
- Häckseldienst CHF 5.- pro Minute inkl. Abtransport.

Anmeldetalon

Mit diesem Talon oder per E-Mail bis spätestens Freitagabend vor der Häckseltour.

Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Zeitaufwand zum Häckseln: ca.

Häckselgut mitnehmen: ja nein

Bemerkung:

Datum | Unterschrift:

Anmeldung bitte bis spätestens Freitagabend vor der Häckseltour senden an:

Mehdi Shatri, Gütli 156, 9428 Walzenhausen, Tel. 079 719 70 45, E-Mail: mehdi.shatri@walzenhausen.ar.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Antwortschreiben Landammann Dr. Matthias Weishaupt auf den Brief vom Gemeinderat

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte

Mit Schreiben vom 10. Januar 2017 haben wir Sie seitens des Kantons über die nächsten Schritte bezüglich Betriebs- und Sicherheitskonzept informiert. Wir haben Ihnen mitgeteilt, dass nach Abschluss der Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit dem Kanton St. Gallen nun die Arbeiten am Betriebs- und Sicherheitskonzept für den «Sonneblick» aufgenommen wurden. Sie wurden darüber orientiert, dass der Chef der Regional- und Verkehrspolizei, Hptm Kurt Lutz, in Bezug auf das Sicherheitskonzept den Prozess bereits eingeleitet und eine erste Sitzung durchgeführt hat. Wir haben Ihnen in Aussicht gestellt, dass Ihnen bei planmässiger Abwicklung die Konzepte in der ersten Hälfte März 2017 zur Stellungnahme unterbreitet werden.

Im offenen Brief vom 23. Januar 2017 machen Sie nun geltend, dass der Gemeinderat nachträglich und indirekt von einem Treffen der Kantonspolizei mit dem Kommandant der Feuerwehr erfahren habe. Sie fragen, was diskutiert und welche Ziele und Massnahmen beschlossen worden seien.

Bei diesen Treffen handelt es sich um Vorbesprechungen, in denen das allgemeine Sicherheitskonzept des Kantons St. Gallen den spezifischen Gegebenheiten im «Sonneblick» Walzenhausen angepasst wird. Beschlüsse werden nicht gefasst; aufgrund dieser Abklärungen wird die Kantonspolizei einen Entwurf des Sicherheitskonzepts vorlegen, der Ihnen zu gegebener Zeit zur Anhörung unterbreitet wird. Mit dem Schreiben vom 10. Januar 2017 hat der Kanton den Gemeinderat zeitnah und umfassend informiert und ist der Forderung nach klarer Kommunikation nachgekommen.

Heute Nachmittag hat uns die Appenzeller Zeitung um eine Stellungnahme zu Ihrem offenen Brief gebeten und Fragen gestellt. Wir haben diese im Sinne der obigen Ausführungen beantwortet. Wir bedauern den Dialog über die Medien und wiederholen das Angebot einer persönlichen Besprechung, um Ihre Fragen zu klären.

Freundliche Grüsse
Dr. Matthias Weishaupt

Herisau, 26. Januar 2017

→ *Brief Gemeinderat*
Treffpunkt März 2017, Seite 6

Zwei gerissene Schafe in Heiden

Am Sonntag, 26. Februar, wurden auf einer Weide bei Heiden im Gebiet Wässern zwei gerissene Schafe gefunden. Ein nebenamtlicher Jagdaufseher untersuchte die Situation vor Ort. Die Art der Verletzungen an den Kadavern und die Spuren am Fundort deuten auf einen Wolfsriss hin. Zur Abklärung der genauen Todesursache hat der Ausserrhoder Wildhüter die Tiere sichergestellt und Proben an den Bissspuren entnommen. Die Resultate der genetischen Analysen werden erst in einigen Wochen vorliegen.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Wolf immer noch im Gebiet aufhält, haben das Amt für Landwirtschaft und die Jagdverwaltung die Besitzerinnen und Besitzer von Kleinvieh per SMS über den Vorfall informiert. Es wird empfohlen, beim Auslass von Schafen und Kleinvieh Vorsicht walten zu lassen.

Das Merkblatt «Grossraubtiere Appenzell Ausserrhodens» kann auf der Website des Kantons unter Departement Bau und Volkswirtschaft/Landwirtschaftsamt heruntergeladen werden. *ar*

Dossier SVAR

Seit einiger Zeit steht der Spitalverbund Ausserrhodens (SVAR) im Fokus des öffentlichen Interesses. Unter www.ar.ch/svar hat der Kanton ein Dossier zu verschiedenen Fragen rund um den Spitalverbund aufgeschaltet.

Wie schon mit dem Dossier «Sonneblick» soll auch das Dossier «SVAR» Bevölkerung, Politik und Medien dabei unterstützen, sich eine differenzierte und faktenbasierte Meinung bilden zu können. Das Dossier «SVAR» erfolgt aus der Perspektive des Kantons. Der Spitalverbund als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt erfüllt seinen Informationsauftrag unter anderem auf der Website, auf der ebenfalls ein Dossier «SVAR» aufgeschaltet ist.

Neuer Leiter Amt für Umwelt

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhodens hat Karlheinz Diethelm zum neuen Leiter des Amtes für Umwelt im Departement Bau und Volkswirtschaft gewählt. Er übernimmt seine neue Aufgabe am 1. Juli. Vorgänger Hans Bruderer geht im Sommer vorzeitig in Pension.

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee in Zahlen

Anfang Jahr nehmen wir die Region unter die Lupe, in der wir leben und/oder arbeiten. Wie ist die Bevölkerung zusammengesetzt? Und wie verteilen sich die erwerbstätigen Personen auf die drei Wirtschaftssektoren? Aufgrund der Zahlen des Bundesamtes für Statistik ergibt sich folgendes Bild.

Der Anteil der Bevölkerung über 65 Jahren ist überdurchschnittlich hoch

In der Region sind 19 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre alt oder älter. Ebenfalls rund ein Fünftel der Bevölkerung ist unter 20 Jahren. Rund 6 von 10 Personen befinden sich im erwerbsfähigen Alter. Dass das Appenzellerland über eine überdurchschnittlich stark alternde Bevölkerung verfügt, zeigt auch die Prognose. Das Bundesamt für Statistik schätzt, dass im Kanton Appenzell Ausserrhoden der Anteil der Personen über 64 Jahren im Verhältnis zur erwerbstätigen Bevölkerung (20 – 64 Jahre) von heute rund 31 bis ins Jahr 2045 auf 53 Prozent steigt. Im Jahr 2035 – also in knapp 20 Jahren – wird laut der Prognose auf zwei Erwerbstätige eine Person im Pensionsalter kommen. Der Jugendquotient – also das Verhältnis zwischen Jungen (0 – 19 Jahre) und Erwerbstätigen (20 – 64 Jahre) – wird sich laut der Prognose nur unwesentlich verändern.

Bevölkerung AüB 2014

Altersquotient – Prognose

Die Industrie beschäftigt 4 von 10 Erwerbstätigen in der Region

Ein Vergleich zwischen der Region Appenzellerland über dem Bodensee zeigt, dass die Bedeutung der Landwirtschaft (1. Sektor) mit 8 Prozent oder 492 Beschäftigten deutlich grösser ist, als in der Gesamtschweiz mit 3 Prozent. Die Industrie (2. Sektor) beschäftigt in der Region fast 40 Prozent der Erwerbstätigen. Das sind 2 572 Personen. Mehr als jede zweite Person arbeitet im Dienstleistungssektor. In der Gesamtschweiz sind es sogar 3 von 4 Personen.

Beschäftigte in der Region AüB 2013

Beschäftigte in der Schweiz 2013

Quelle: Bundesamt für Statistik

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Strassenverkehr erneut angestiegen

Der Ausserrhoder Strassenverkehr hat im letzten Jahr um durchschnittlich 0.7 Prozent zugenommen, was mehr ist als im vorangehenden Jahr. Im Raum Herisau ist sogar eine Zunahme von 1.5 Prozent zu verzeichnen. Auffallend ist die Abnahme auf der Strecke St. Gallen – Teufen.

AR · Die Verkehrsentwicklung bewegte sich 2016 zwischen +2.6 Prozent auf der Achse Waldstatt – Schönengrund und –1.5 Prozent auf der Achse St. Gallen – Teufen. Über die neun Fixzählstellen betrachtet nahm der Verkehr im Vergleich zum Vorjahr um 0.7 Prozent zu. Damit liegt die Zunahme eher unter dem schweizweiten Mittel. Der Fahrzeugbestand in Ausserrhoden nahm ebenfalls zu; bei den Personenwagen betrug die Zunahme 2.5 Prozent. Für die Zunahme des Verkehrs bei der Messstelle Winkfeld auf der Achse ins Toggenburg haben die Verantwortlichen im Tiefbauamt keine eindeutige Begründung. Der Abnahme zwischen Teufen und St. Gallen im Jonenwatt stehen Zunahmen auf den Achsen Speicher – St. Gallen und Speicherschwendi – St. Gallen gegenüber, was auf eine gewisse Verkehrsverlagerung hindeutet. Wahrscheinlich vermeiden Automobilisten von und nach Teufen den häufigen Stau auf

der Teufenerstrasse in St. Gallen und gelangen über die beiden anderen Achsen in die Stadt. Im Verkehrsraum Herisau nahm der aus fünf Zählstellen gemessene Verkehr um durchschnittlich 1.5 Prozent zu. Das ist mehr als in den vorangegangenen Jahren. Auch die Achse Waldstatt – Hundwil verzeichnet eine stetige Zunahme. Der Verkehrszähler in Wolfhalden Hinterergeten wurde im Frühjahr wegen Strassenbauarbeiten stillgelegt, sodass dort genaue Werte fehlen. Im 2016 wurden 22 je einwöchige Zählungen mit Längenerhebung und Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Diese Daten dienen zur Verdichtung der Kenntnisse über die Verkehrsentwicklung auf dem kantonalen Strassennetz, und sie sind Basis für Projektierungsvorgaben und Lärmbeurteilungen.

Der höchste gemessene Wert im Kanton erfolgte am Freitag, 28. Oktober, mit rund 22 600 Fahrzeugen auf der Alpsteinstrasse Herisau auf Höhe Schulhaus Säge. Das war ein strahlend schöner Herbsttag mit Morgennebel im Unterland. Eine Wetterkonstellation, die traditionell viele Tagesausflügler ins Appenzellerland lockt.

Weitere Auskunft erteilt: Urban Keller, Kantonsingenieur, urban.keller@ar.ch, Tel. 071 353 65 00

Im AR sind 3691 Hunde registriert

AR · Mit tatkräftiger Unterstützung der Hundehalterinnen und Hundehalter hat das Veterinäramt seit Juni letzten Jahres sämtliche Hundedaten überprüft und bereinigt. Die Bereinigung war nötig, damit ab diesem Jahr die Hundesteuer basierend auf den Einträgen in der Datenbank AMICUS eingezogen werden kann. Die Bereinigung hat Interessantes zu Tage gebracht.

In Appenzell Ausser Rhoden halten 3 110 Personen insgesamt 3 691 Hunde. 563 Hunde werden auf der Datenbank als «Appenzeller Sennenhund» bezeichnet. Die beliebtesten Namen für eine Hündin sind «Luna» und «Kira», bei den Rüden sind es «Bläss» und «Bobby». Die ältesten beiden Hunde «Bär» und «Prinz» wurden im Februar 18-jährig. 32 Prozent der Hunde sind ausländischer Herkunft.

NICHT BEGLICHENE HUNDESTEUERN NACHGEFORDERT

Im Zuge der Datenbereinigung hat das Veterinäramt überprüft, ob sämtliche Hundehaltende ihrer Hundesteuerpflicht nachgekommen sind. Säumige wurden zur nachträglichen Begleichung ihrer Schuld aufgefordert. Insgesamt hat der Kanton dadurch einmalig 43 000 Franken mehr an Hundesteuern eingenommen, wovon die Hälfte der Einnahmen den Gemeinden überwiesen wurde. Wie vorgesehen wird das Veterinäramt planmässig im Mai die Hundesteuer per Einzahlungsschein einfordern. Dadurch entfällt für die Hundehaltenden der Gang auf den Polizeiposten. Auch auf die Abgabe der Hundekontrollmarken wird von nun an verzichtet, weil alle Hunde anhand eines implantierten Mikrochips identifizierbar sind.

Weltneuheit durch Jungingenieure konstruiert

Laslo Lehner, St. Gallen, und Marc Rissi, Heiden, bauten bei ihrem Arbeitgeber Knoepfel AG, was der Maschinenhersteller aus Deutschland selbst nicht wagte, einen erweiterten Werkzeugspeicher. So gelang ihnen als Diplomarbeit ein weltweit einzigartiges Projekt an einem millionenteuren Fertigungssystem.

ISABELLE KÜRSTEINER · Die Knoepfel AG steht für die automatisierte spanabhebende Bearbeitung von hochpräzisen mechanischen Komponenten und Baugruppen. Immer wieder gelingt es deshalb, dass Lernende dem Betrieb die Treue auch nach ihrem Abschluss halten, nicht zuletzt wegen der attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten.

INTERESSANTE AUS- UND WEITERBILDUNG

Das haben jüngst Laslo Lehner und Marc Rissi bewiesen. Sie absolvierten ihre Ausbildung als Mechapraktiker beziehungsweise Polymechaniker. Nach einer zweijährigen Arbeitspraxis durchliefen sie ein dreijähriges berufsbegleitendes Studium mit Abschluss zum diplomierten Techniker HF im Bereich Maschinentchnik respektive Unternehmensprozesse (früher Betriebstechniker). Als Diplomarbeit wagten sich die mutigen Ostschweizer an ein einzigartiges Projekt: sie erweiterten das System von Hüller Hille für die 5-Achsen CNC Komplettbearbeitung um einen Werkzeugspeicher von 400 auf 800 Stück HSK-A 100 Werkzeuge, nachdem sich der Maschinenhersteller selbst diese Aufgabe nicht zugetraut hatte. Ziel der Jungingenieure war es, beim einem millionenteuren System mit einer Anbindung an ein Fastems-Palettenspeichersystem mehr Produktionsstunden über Nacht und an Wochenenden zu erreichen. Das ermöglichten sie mit dieser eigenen Entwicklung und Konstruktion, einer derzeit weltweiten Einzigartigkeit. Die neu 800 Werkzeugplätze anstelle von vorher 400 ermöglichen zeitlich längere Geisterschichten, sprich mannsloses Arbeiten.

JUNGINGENIEURE ZEIGEN MUT

Rissi und Lehner sind sich einig: ohne das grosse Vertrauen ihres Ausbildners und technischen Leiters Anton Rechstei-

ner sowie des Geschäftsführers René Thoma und der Eigenerfamilie Knoepfel wäre diese Diplomarbeit unmöglich gewesen. Ausserdem loben sie die ausgezeichnete Zusammenarbeit des gesamten Teams, auf das sie als Projektleiter angewiesen waren. Während Marc Rissi beim Tandemprojekt für die Vorstudie, Terminierung, das Budget und die Kostenrechnung zuständig war, galt es für Laslo Lehner, den Speicher zu entwickeln und konstruieren. Bis zur vollumfänglichen Funktion benötigten die Fachmänner ein halbes Jahr. Dazu Laslo Lehner: «Es war eine strenge Zeit, aber ich bin stolz, dass das System tadellos vom ersten Augenblick an funktioniert hat.» «Ja, wir haben gut gearbeitet», doppelt Marc Rissi nach. «Dank guter Planung konnte die Produktion der Bauteile während des Einbaus auf dem System weiterlaufen, sodass wir unserer Kundschaft termingerechtere liefern konnten. Das ist uns gelungen».

KARRIEREMÖGLICHKEITEN NACH LEHRE

Anton Rechsteiner ist stolz auf die jungen, dynamischen Schulabgänger. «Es sind keine Theoretiker. Ich habe riesige Freude an ihnen. Sie haben ihr Wissen 1:1 umgesetzt und damit für ein KMU eine ausserordentliche Leistung erbracht. Wir haben Ingenieure ausgebildet, die in der Wirtschaft gebraucht werden können. Und, sie bleiben uns erhalten, neu als Prozesstechniker und als Leiter Auftragsabwicklung.» Geschäftsführer René Thoma gratulierte Laslo Lehner und Marc Rissi zu dieser ganz besonderen Leistung. «Es zeigt, was Lernende hier bei der Knoepfel AG alles erreichen können. Wir haben nicht nur attraktive Arbeits-, sondern auch Lernplätze mit grossem Weiterentwicklungspotential. Nach der Zertifizierung im Luftfahrtbereich ist unsere Ausbildungspalette noch einmal erweitert worden. Wir arbeiten für die Luft- und Raumfahrt, das Automobil- und Transportwesen sowie für die Lebensmittelindustrie und Medizinaltechnik.»

Damit hat wiederum ein Appenzeller KMU bewiesen, was Bundesrat Ueli Maurer vor kurzem in einem Interview als Stärke des Appenzellerlandes aufzählte: Die Innovation von Industrie und Gewerbe!

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Bald wieder eine Zahnarzt-Praxis im Dorf

Im Ortszentrum von Walzenhausen wurden unlängst zwei Zahnarztpraxen geschlossen. Am 1. Mai aber gehört zum Angebot des Ärztehauses «Kreuz» wieder eine zahnärztliche Praxis. Bild: Peter Eggenberger

Im westlichen Erdgeschoss der Überbauung «Kreuz» (im Vordergrund) hält demnächst wieder eine zahnärztliche Praxis Einzug.

PETER EGGENBERGER · Seit der wegen Todesfall erfolgten Schliessung der seit 1997 bestehenden Zahnarztpraxis von Dr. med. dent. Peter Wenzl im «Kreuz» und der aus Altersgründen aufgehobenen Praxis von Eric Seger, kantonal approbierter Zahnarzt im Haus Dorf 93, weist Walzenhausen als einzige zahnärztliche Praxis nur noch diejenige von Dr. med. dent. Naim Murtezani im Ortsteil Gütli (Nachfolger von Rolf Fuchs) auf. Demnächst aber wird die Dentalpraxis im Ärztehaus «Kreuz» wiedereröffnet.

PRAXISKAUF DURCH LUZIUS KNÖPFLI

Die im «Kreuz»-Erdgeschoss untergebrachten Praxislokalitäten von Peter Wenzl wurden unlängst von Dr. med. Luzius Knöpfli erworben, der im gleichen Gebäude seit 1992 als allgemeinpraktizierender Arzt tätig ist. In seinem Auftrag erfolgte die Sanierung der Lokalitäten, und gleichzeitig wurde nach einem Zahnarzt Ausschau gehalten. Als Fachmann konnte Dr. med. dent. Uwe Rieger aus Wangen (Allgäu) verpflichtet werden, der seine Tätigkeit als Zahnarzt mit langjähriger Erfahrung gemeinsam mit einer aus Walzenhausen stammenden Dentalassistentin am kommenden 1. Mai aufnehmen wird.

AUFSTIEG UND FALL DER AYURVEDA-CLINIC

Die Überbauung «Kreuz» entstand 1990/91 im Auftrage der Ausserrhoder Kantonalbank am Platze der 1985 abgebrochenen Häuser Wirtschaft «Kreuz» (mit Metzgerei) und alte Kantonalbank. Im westlichen Teil wurde die neue Dorfwirtschaft «Kreuz» eingerichtet, und in der östlichen Hälfte hielt

die Ayurveda-Clinic mit 20 Beschäftigten Einzug. Bereits 1994 aber ging die anfänglich von 500 Patienten frequentierte Clinic Konkurs, und 1997 scheiterte auch das Experiment «neue Dorfwirtschaft Kreuz» kläglich.

Neue Website Sonneblick

Die Stiftung Sonneblick hat eine neue Website aufgeschaltet. Weitere Infos unter www.sonneblick-walzenhausen.ch.

Hardwär? Softwär? Hierhär!

**doppel
net**
Informatik GmbH
www.doppel.net

**Gütli 160 / 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 / mail@doppel.net**

Am 20. April 1992 wurde die «Linde» zerstört

Am Ostermontag vor 25 Jahren (20. April 1992) fiel das Hotel-Restaurant «Linde» im Ortsteil Wilen einer Feuersbrunst zum Opfer. Gleichenorts entstand später ein

Mehrfamilienhaus. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • «Die ‚Linde‘ ist niedergebrannt!» Diese Hiobsbotschaft verbreitete sich in der Gemeinde und weit darüber hinaus in Windeseile, zumal das Hotel-Restaurant beliebtes Ausflugs- und Ferenziel war. Erbaut im Jahre 1897 an der Strasse Walzenhausen – Büriswilen – Berneck, vermochte sich das Haus in den schwierigen Kriegs- und Krisenjahren zu behaupten. Eine letzte Blütezeit erlebte die «Linde» mit der im Jahre 1960 erfolgten Übernahme durch die Herisauerin Marie Kressbach, die verschiedene Sanierungen und sogar eine Aufstockung des Gebäudes realisierte. Nebst Restaurant und Sälen wies das Haus auch Fremdenzimmer mit total 18 Gästebetten auf.

BETRIEB WURDE VERPACHTET

Nach 29-jähriger Wirtstätigkeit verkaufte Marie Kressbach die «Linde» im Jahre 1989 an Willi Stump. Der neue Eigentümer verpachtete den Wirtschafts- und Hotelbetrieb, und zur Zeit des Brandausbruchs am 20. April 1992 kurz vor 2 Uhr morgens stand das Haus leer. Die Feuerwehr wurde von einem Ferienhausbesitzer alarmiert, der sich in seiner unweit entfernten Liegenschaft am Meldegweg aufhielt. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt (Kurzschluss) vermutet. Ein Wiederaufbau als Hotel-Restaurant war für Eigentümer Willi Stump kein Thema, und am Platz der «Linde» entstand folglich ein reines Wohnhaus mit mehreren Mietwohnungen.

Ein Brand zerstörte das beliebte Hotel

**Walzehuser
Hobbyköch**

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Dieses Rezept kommt aus der Küche von Dieter Greuter.

Aus Brotresten lassen sich viele nahrhafte Speisen zubereiten. Eines davon sind die nachfolgenden Äpler-Plätzli.

Äpler-Plätzli

Zutaten für 8 Stück = 4 Portionen

180 g altbackenes Brot
2 dl Milch
½ Stück Zwiebel gehackt
1 Stück Ei
2 Essl. Mehl
150 g Reibkäse
1 Bund Schnittlauch
Gewürze
8 Scheiben Speck
Bratbutter

Zubereitung

Brot in Würfel schneiden, die Milch erhitzen und über das Brot giessen, zugedeckt ziehen lassen. Zwiebel, Ei, Mehl, Reibkäse, Schnittlauch und Gewürze zum Brot geben und gut mischen. Tätschli daraus formen, mit Speck umwickeln, eventuell mit Zahnstocher den Speck fixieren. In Bratbutter auf beiden Seiten je ca. 5 Minuten braten.

Tipps

- Mit Apfelmus oder Salat servieren
- Kann auch kalt gegessen werden

Von Fasnacht bis Einzug der Ziegen

Im und um das Alterswohnheim Walzenhausen ist viel los. Ziegen und Hühner, Masken und Fasnachtsgebäck, Raclette-Essen und Vorpremiere sind nur einige Stichworte. Bilder: Isabelle Kürsteiner

Hansruedi Züst und Mitarbeiterinnen

Flöckli und Sofie

ISABELLE KÜRSTEINER · Wer sich seit diesem Jahr dem Alterswohnheim nähert, wird von fröhlichem Ziegengemäcker und neugierigen Augen empfangen. Eine Zwergziege und ihr Junges haben Einzug gehalten, nachdem der Ziegenstall erstellt worden war. Sehr zur Freude der Bewohnerinnen und Bewohner, die es an warmen, sonnigen Tagen immer wieder zu den Zwei zieht. Auch die Seidenhühner sind wieder da, und natürlich wird Hauskatze Miro von allen gestreichelt und verwöhnt.

NACH FONDUE-PLAUSCH RACLETTE-ESSEN

Nachdem wie jedes Jahr in kleinen Gruppen gemütlich im zweiten Stock ein Fondue genossen wurde, kam der Wunsch nach Raclette-Höcks auf. Dem wurde natürlich gerne entsprochen, und so organisierte Gertrud Hänggi diese Zusammenkünfte. Die Vierer-Gruppen genossen die Abende sehr. Eine Wiederholung wird in der kalten Jahreszeit wohl gemacht. Am zweiten Montag schallte es durchs ganze Haus. Die Singgruppe traf sich. Einer der Höhepunkte eines jeden Monats, wenn Regula Gugger und Adrian Keller ins Haus kommen, um das alte Liedgut zu pflegen. Ein Jass geklopft wurde ebenfalls im Almendsberg. Und dann war er da, der grosse Maskenball am letzten Februartag. Einmal mehr zeigte sich, dass die fünfte Jahreszeit keine Altersgrenzen kennt. Die Seniorinnen und Senioren trafen sich in wunderschönen Masken, Perücken und Kleidern zum Tanz in der Kaffeestube.

VORPREMIERE VON «VO GSCHIDE OND TOMME LÜÜT»

Zwei Tage zuvor gab es eine ganz besondere Vorpremiere im Alterswohnheim. Peter Eggenberger las aus seinem erst gerade auf den Markt gekommenen Mundartbuch «Vo gschide ond tomme Lüüt» vor. Die Buchpremiere fand am 12. März in Wolfhalden statt. Somit konnten die Walzenhauser eine ausserordentliche Lesung geniessen. Nun aber zurück zu den Masken. Da eine Dame ganz in blond, dort ein grosser Hut und eine schrille Brille, da ein keckes Hütchen oder aber eine rote Federboa. Dann ging die Tür auf, und ein Pelzhändler erschien. Er hatte vieles anzubieten. Ausserdem beschenkte eine Nonne ihre «Mitschwestern» mit einer

Halskette. Zwischen dem Tanzen, Lachen und Schunkeln wurde eine Stärkung, natürlich Fasnachtsgebäck, serviert. So endete der Fasnachtshöck erst kurz vor dem Nachessen im Almendsberg. Natürlich warten auch im kommenden Monat verschiedene Attraktionen auf die Bewohnerinnen und Bewohner.

«GEWA 2018 dä Markt» wird aufgegleist

ISABELLE KÜRSTEINER · Sie soll Dorffest, Drehscheibe und Leistungsschau zugleich sein. Die Gewerbeausstellung von Walzenhausen. Der Marktplatz in und um die MZA. Nun wird sie aufgegleist, die «GEWA 2018 dä Markt». Dazu ist kürzlich das OK gebildet worden. Ihm gehören Präsident Daniel Frunz, Finanzen Martin Künzler, Sekretariat Nathalie Cipolletta, Bau Roger Aeschlimann, Werbung und Medien Claudia Fröhlich und Hanspeter Künzler, Rahmenprogramm Marcel Meyerhans sowie Tombola Roger und Sonja Rüesch an. Die «GEWA 2018 dä Markt» soll während drei Tagen im Frühling, vom 20. bis 22. April 2018, einzigartiger Treffpunkt Walzenhausens werden. Dazu plant das innovative OK mit viel Elan neben der traditionell Informationendrehscheibe verschiedenste Attraktionen, sodass die «GEWA 2018 dä Markt» das Dorffest schlechthin werden wird. Bild: Isabelle Kürsteiner

Alina beim Dehnen auf der Rundbahn

Mit Yoga zum Erfolg

Es ist still in St. Gallen. Nur der Wind bläst laut durch die Bäume. Die Stadt scheint noch zu schlafen. Alina nicht.

Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE · Wie jeden Samstag besucht sie das Training in der Leichtathletik-Anlage im Neudorf. Um 9 Uhr treffen sie sich. Sie, das sind ihre Leichtathletik-Kolleginnen und der Trainer Andreas Lechner. Er ist vom LC Brühl angestellt, trägt die Hauptverantwortung für dieses Team. Es sind maximal fünf bis sechs Mädchen, eine kleine Gruppe. Gross hingegen ihr Ziel: sie alle wollen erfolgreich im Dreisprung werden.

BEGINN MIT 10 JAHREN

Vor acht Jahren besuchte Alina ihr erstes Training beim LC Brühl. Seither bestimmt Leichtathletik das Leben der jungen Athletin. Am Anfang hat sie Weitsprung, Hochsprung, 60 Meter, 200 Meter und Dreikampf trainiert. 2012 hat sie sich auf Weitsprung spezialisiert, und seit Herbst 2016 konzentriert sie sich hauptsächlich auf Dreisprung.

GOLDMEDAILLE IM DREISPRUNG

In diesem Jahr hat Alina bei den Hallen Nachwuchs Schweizer-Meisterschaften in St. Gallen in der U20-Kategorie die Goldmedaille im Dreisprung geholt. Mit 12.32 Meter hatte sie knapp – um 5 Zentimeter – den Schweizer Rekord verpasst.

Von Magglingen, den Schweizer Hallen-Meisterschaften der Aktiven, durfte sie die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen. An den BBA Hallenmeetings im Januar sprang sie 12.33 Meter. Weitere Hallenmeetings folgten, mit ihnen wurden die Medaillen mehr. Wie viele Trophäen sie daheim hat, weiss sie nicht. «Eine meiner Wertvollsten ist die Goldmedaille im Weitsprung von 2013. Dort bin ich 6 Meter gesprungen. Schweizer Rekord!»

Alina scheint Erfolgs-verwöhnt. Sie hat Talent, ist gross und schlank. Das hat ihr vielleicht den Einstieg erleichtert. Doch dass sie heute so erfolgreich ist, dafür trainiert sie hart. Acht Trainings in der Woche füllen ihre Agenda aus. Sechsmal trainiert sie beim LC Brühl, einmal besucht sie ein Schwimmtraining. Zur Regeneration macht sie einmal in der Woche Yoga. Seither fühlt sie sich ausgeglichen, ist topfit. Das war nicht immer so. In den letzten Jahren war sie immer mal wieder verletzt, konnte nicht trainieren. Doch ans Aufhören hat sie nie gedacht. Vielmehr

waren für sie die Verletzungen ein Zeichen dafür, dass sie etwas ändern muss. Mehr Dehnen, oder eben Yoga.

Seit 2015 besucht sie die United School of Sports in St. Gallen. Dort macht sie die Ausbildung zur Kauffrau. In den ersten beiden Jahren stehen täglich sechs Stunden Schule auf dem Plan. Daneben die Trainings. Ab August wird sie für zwei Jahre ein Praktikum beim Finanzdepartement in St. Gallen machen. Sie hatte grosses Glück: Ihr neuer Arbeitgeber ermöglicht ihr, weiterhin so viel zu trainieren. Auch in die Trainingslager darf sie weiter. In den nächsten zwei Jahren hat sie nur noch einen halben Tag in der Woche Schule. Im Sommer 2019, nach insgesamt vier Jahren, wird sie ihre kaufmännische Ausbildung abgeschlossen haben. Und dann? «Mein Traum wäre natürlich, Leichtathletik als Profisportlerin weiter zu betreiben. Aber das ist in der Schweiz nicht realistisch,» so Alina. «Doch irgendwas mit Sport wird es sein – denn Leichtathletik ist mein Leben.»

AB APRIL 100% LEISTUNG

Das Training am Samstag dauert drei Stunden: Erst lockeres Aufwärmen auf der Rundbahn, dann Dehnen, Kräftigungsübungen. Auf der Finnenbahn werden Wechselsprünge trainiert. Zum Schluss gibt's acht 120 Meter-Läufe. «Momentan trainieren wir mit etwa 80% Leistung, ab April wird das Training intensiv», so Lechner. «Das Dreisprung-Training ähnelt dem vom Weitsprung. Dazu viele Sprünge, Technik, Geschwindigkeit. Alina trainiert überwiegend Sprungkraft, ihre Technik ist gut. Sie ist die Beste in der Gruppe.»

Wenn alles bunt wird in Walzenhausen

Schon von weitem war Musik und dazwischen Holzgeklapper zu hören. Ein lustiges, buntes, schalkhaftes Völklein zieht durch die Strasse, und die Zuschauer sind fasziniert. Überall fröhliche Gesichter. Bilder: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÖRSTEINER · Bald hätte es ihn nicht gegeben, den Fasnachtsumzug in Walzenhausen. Hatten sich doch keine Wagen und Gruppen angemeldet. Ein Aufruf zeigte Wirkung. So begann die Thaler Gugge zu spielen, und vor ihr marschierten Just-Tuben in handgemalten Gewändern. Gar so mancher Zuschauer wurde von der Frauenriege mit Schönheitscreme eingeschmiert, sehr zum Vergnügen der Umstehenden. Dann kamen die Strassenarbeiter. Für einmal warfen die Jugendriegler keine Bälle, sondern gezielt und mit viel Freude Konfetti. Sie strahlten verschmitzt und trafen gekonnt. Freude pur! Dann folgten die Nuklear-Spränger aus Thal. Ein Zuschauer war über die Gugge voll des Lobes. «Das war ein Genuss. Die spielen sehr gut. Schade, dass ihr Einsatz schon vorbei ist.» Auch Alt-Walzenhauser waren zu sehen. Meinrad Durot: «Natürlich, ich bin jedes Jahr hier.» Der Umzug sei klein, aber fein. Er liebe dass, denn als Grossvater hätte er hier keine Mühe, seinen Nachwuchs unter den Leuten wieder zu finden. Noch weitere vier Wagen, einer aus Diepoldsau und einer aus der St. gallischen Grub, bereicherten den Umzug. Natürlich war auch das «heisse Eisen» von Walzenhausen, das Asyl-durchgangszentrum, ein Thema. Einmal mehr wurden die Chrüter-Hexen losgelassen, nachdem sie in der Hexen-Beiz friedlich bewirtet hatten. So manche junge Frau zog sich ein Stück zurück, wenn die Holzschuhe der Hexen klappten und die Hexen mit ihren Blicken Jagd auf ein neues Konfetti-Bad-Opfer machten.

FRÖHLICHER KINDERMASKENBALL

Eine Leserin schrieb: «Die Jugend ist die Zukunft von morgen, und ein Dorf lebt von Vereinen und Freiwilligenarbeit. Publiziert so viele Fotos wie möglich vom Umzug, damit sich viele damit identifizieren und alle ‚Gspänli‘ in der Schule neidisch machen können, indem sie von ihren tollen Erlebnissen beim Umzug und Kindermaskenball in der Turnhalle erzählen. Dann wollen vielleicht schon beim nächsten Anlass mehr Kinder und Jugendliche dazugehören und Spass haben!» Spass hatten sie. Schon die jüngsten Fasnächtler, noch im Kinderwagen, bis zu den Jugendlichen in ihren fantasievollen Gewändern. Sie tollten herum, tanzen zur Guggenmusik und probierten die Spiele der «Müettere Rundi» aus.

RUND 500 AMÜSIERTEN SICH ABENDS

Schon kurz nach acht Uhr füllte sich die MZA mit Fantasiegestalten. Liebevoll die einen, bitterböse die anderen. Ein ganzer Bienenschwarm kam herbeigeflogen. Musketiere trafen auf Supermänner, Engelchen auf Adrette, Gotthard-Tunnel-Arbeiter auf Hippie-Gspänschti. Gar der Papst war anzutreffen, ebenso Robin Hood oder Kriminelle jeglicher Fassung. Seeräuber trafen auf Barock-Damen, Propeller-Menschen auf Autodufthäuschen. Rund 500 «Maschgere» tanzten und amüsierten sich aufs Beste, insbesondere wegen der Musik «Echte Helden» und den vier Guggen Nuklear-Spränger, Rübäforzer, Senfoniker und Wolfshüüler. Die Stimmung hielt bis in die Morgenstunden. Ein anderer Anzugspunkt war die Bar. Hier lautete das Thema Wallstreet Aktionsnacht. Mit Drehlichtern und Kuhglocken wurden sehr zur Freude der Stammgäste immer wieder zeitbegrenzte Aktionen eingeläutet.

Somit ist es der Müettere Rundi und den Turnenden vollauf gelungen, die Walzenhauser Bevölkerung für einen Tag in die fünfte Jahreszeit zu entführen. Es wurde gelacht und getanzt. Keine Alltagsorgen die drückten, einfach nur Humor und Geselligkeit verbunden mit Farben und Fantasie.

Friedensweg: Wichtige Station Kirchplatz

Der am 25. März zu eröffnende, von Walzenhausen nach Heiden führende Themenweg, zählt total zehn Friedensstationen. Zu den wichtigen Örtlichkeiten gehört der Kirchplatz von Walzenhausen. Bild: Peter Eggenberger

Drei hochverdiente Persönlichkeiten im Zentrum

PETER EGGENBERGER · Die grosse Dichte von Humanisten im Appenzeller Vorderland liess den Verein Dunant 2010 plus den Friedensweg schaffen. Bedeutende Station ist der Kirchplatz von Walzenhausen, wird doch hier mittels Gedenktafeln an die drei hochverdienten Persönlichkeiten Carl Lutz, Jakob Künzler und Paul Vogt erinnert. Als Diplomat in Budapest stationiert, bewahrte Lutz im Rahmen einer beispielhaften Rettungsaktion in den Kriegsjahren 1944/45 über 60000 ungarische Juden vor dem Abtransport ins Nazi-Todeslager von Auschwitz.

ARMENIER GERETTET

Ähnlich agierte Jakob Künzler im Ersten Weltkrieg in der Türkei, wo er unzählige armenische Christen vor dem Genozid bewahrte. Viele brachte er im Libanon in Sicherheit, wo er Waisenhäuser, Schulen und Lehranstalten einrichtete. Verdientermassen wurde er mit dem Ehrentitel «Vater der Armenier» ausgezeichnet.

FLÜCHTLINGSHEIM SONNEBLICK

Als Walzenhauser Gemeindepfarrer von 1929 bis 1936 wurde Paul Vogt mit der bitteren Not der arbeitslosen Sticker konfrontiert. Kurzentschlossen richtete er 1933 den Sonneblick ein und verhalf hier Arbeitslosen mittels Kursen in Gar-

tenbau und Handwerk zu einer neuen Perspektive. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wandelte sich der Sonneblick zum Flüchtlingsheim, und Vogt wurde 1943 zum vollamtlichen Flüchtlingspfarrer.

DUNANT, STURZENEGGER, KURZ-HOHL

Weitere Stationen am Friedenswerk erinnern an Henry Dunant, Heiden, an die Rotkreuz-Delegierte Catharina Sturzenegger, Wolfhalden, sowie an Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl, Lutzenberg.

Seniorentheater

Die Frauenvereine Lachen Platz und Heiden sowie die Frauengemeinschaft laden alle Seniorinnen und Senioren zu einem unterhalt-samen Nachmittag in die MZA Walzenhausen ein.

**Mittwoch, 5. April 2017,
Beginn 14.00 Uhr**

Das Seniorentheater aus St. Gallen spielt das Stück «Blueme chömed nie allei». Im Anschluss wird Kaffee und Kuchen serviert. Der Eintritt ist frei.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Monika Enzler für Bernadette Wick

Nach 17 Jahren übergab Bernadette Wick das Präsidium der Frauengemeinschaft Walzenhausen an Monika Enzler. Neue Beisitzerin ist Hildegard Wick. Bild: Isabelle Kürsteiner

Wiedergewählte, Gewählte und Verabschiedete: Chantal Widmer-Brunner, Sonja Rüesch, Monika Enzler, Bernadette Wick, Hildegard Wick und Rita Frischknecht.

ISABELLE KÜRSTEINER - Kaum ein Jahr Mitglied, wurde Bernadette Wick von ihrer Vorgängerin Bernadette Camenzind für das Co-Präsidium mit Edith Mauchle angefragt, und sie übernahm für 17 Jahre. Am Dienstag, 14. März, gehörte ihr grösster Dank ihrer Namensvetterin für die sorgfältige Einführung ins Amt. Im Jahresrückblick dankte sie ebenso ihren Alt- und jetzigen Vorstandsmitgliedern Aktuarin Chantal Widmer-Brunner, Kassierin Rita Frischknecht sowie Sonja Rüesch und Monika Enzler, aber auch allen Mitgliedern für das Vertrauen, Dabeisein, Mitmachen und fleissige Schaffen. Ihr Dank galt ebenso Bernadette Camenzind und Doris Mayer für die wöchentlichen Gebets- und Meditationsstunde. Gedanken gingen zu Pater Hesso, der als Präses und Seelsorger die Pfarrei während 21 Jahren begleitet hatte. Er gestaltete zudem die Müttermessen, heute grüsse er aus Rapperswil, wo er sich gut eingelebt habe. «Noch nicht lange im Amt, stand unser 50-Jahr-Jubiläum am 4. Februar 2003 bevor. Dank mutigen, freiwillig engagierten Frauen wurde am 8. März 1953 unsere Frauengemeinschaft gegründet. Gründungsfrau Rösli Breu ist auch heute Mitglied und hilft beim jährlichen Adventskranzen mit.» Weitere Höhepunkte waren die 100-Jahre-Jubiläen des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes und des Frauenbundes St. Gallen-Appenzell sowie die 60 Jahre Frauengemeinschaft Walzenhausen am 18. Juni 2013. Aus den Jahresprogrammen gab es ebenso unzählige Highlights zu berichten. Mit den Worten des neuen SKF-Liedes «Make Up! Los geht's, wir machen die Welt schöner!» schloss Bernadette Wick ihren letzten Einsatz im Vorstand. Die Mitglie-

der dankten ihr mit einem Baum, der bereits im Singsaal zu blühen begann, indem ihr berührende, gute Wünsche und kräftigende Sprüche in Blumenform mitgegeben wurden, nachdem die nun Alt-Präsidentin mit Versen vom Vorstand herzlich gewürdigt worden war.

NACHFOLGERIN GEFUNDEN

Die mit 44 Mitgliedern und Gästen rekordbesuchte Hauptversammlung erledigte die ordentlichen Geschäfte in kürzester Zeit. Der Vorstand erfuhr Wiederwahl, auf Bernadette Wick folgte Monika Enzler ins Präsidium und neu in den Vorstand Hildegard Wick. Wiederwahl erfuhren ebenso die Revisorinnen Rosmarie Rechsteiner und Silvia Huber. In einer Gedenkminute erinnerte sich die Versammlung der Verstorbenen Toni Neher und Patrick Mauchle, Sohn von Edith Mauchle. Trotz der vielen Aktivitäten konnte die Kasse einen kleinen Vorschlag ausweisen. Traditionell hatte der Verein die gesamten Einnahmen aus dem Adventsverkauf karitativen Organisationen weitergeleitet. Ein Dank galt Doris Künzler für das Engagement in Sachen Rot-Kreuz-Fahrten. Einzig ein kleiner Wunsch der Präsidentin ging bisher noch nicht in Erfüllung: «Gerne würden wir ein Mitglied der uns angeschlossenen und sehr engagierten Mütterere Rundi im Vorstand haben.» Zusammen mit der Mütterere Rundi ist das Jahresprogramm der Frauengemeinschaft erheblich, und nicht zuletzt wegen der konfessionellen Öffnung gehört der Verein mit nahezu sechzig Mitgliedern zu den Grösseren der Gemeinde Walzenhausen.

GRUSSWORTE

Sonja Schläpfer, Alt-Regionalvertreterin, Speicher, freute sich, dass der Vereinsvorstand komplettiert sei, in der heutigen Zeit zumal ein schwieriges Unterfangen. Sie erinnerte an den Impulstag betreffend asylsuchenden Menschen im nahen Kreuzlingen. Ihr Dank galt dem riesigen Engagement von Bernadette Wick. Nun könne sie zurücklehnen und als Mitglied die weitere Zeit einfach geniessen. Die Frauengemeinschaft Heiden schloss sich den Wünschen an und dankte herzlich für den guten Kontakt zum Nachbarsverein. Im Anschluss an die Versammlung servierten die Ehemänner des Vorstandes den Imbiss. Diese Tradition ist noch jung, wird nach dem Erfolg der letzten drei Jahre jedoch weitergeführt. Noch lange wurde Bernadette Wick von allen Seiten persönlich für ihre Arbeit gedankt.

Faustballgrümpeli

Das Faustballgrümpeli 2017 wird dieses Jahr wiederum vor den Sommerferien durchgeführt. Das vorgesehene Datum ist **Sonntag, 21. Mai 2017**, und es gibt wie immer kein Verschiebungsdatum. Organisatoren sind der Frauenturnverein und der Turnverein Walzenhausen. Wir freuen uns auf eine hoffentlich genügend grosse Anzahl Mannschaften. Es wird nur eine Kategorie geben. Das Motto lautet «Mitmachen ist wichtiger als Siegen». Eine leistungsfähige Festwirtschaft sorgt für das leibliche Wohl von Sportlern und Zuschauern. **Anmeldungen sind erwünscht bis spätestens Samstag, 13. Mai 2017**, unter der E-Mail-Adresse frischknecht.m@bluewin.ch.

Eva Drexel und Claudia Klee für Doris Haas-Eugster

An der 45. Mitgliederversammlung von PluSport-Behindertensport Vorderland (BSV) wurden Eva Drexel und Claudia Klee für Doris Haas-Eugster in den Vorstand gewählt. Robert Nänny, Wald, und Margrit Waller, Rehetobel, sind neu Freimitglieder für 25-jährige Vereinstreue. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER · Im Hotel Hohe Lust in Lutzenberg wurden unlängst noch weitere treue Mitglieder geehrt. Seit 20 Jahren gehören Monika Hälgi, Rorschach, Margrit Keller, Walzenhausen, Hanspeter Trümpler, Walzenhausen, seit 15 Jahren Walter Lengweiler, Rehetobel, sowie seit 10 Jahren Sabrina Schoch, Rehetobel, dazu.

Präsident Hannes Friedli, Heiden, begrüßte die Vertreter der Hinterländer Sektion. In einer Schweigeminute gedachte die Turnerschar des engagierten Vorstandsmitgliedes Elisabeth Gröli, Rehetobel, und Leiter Dieter Tüsel, Rorschacherberg. Ebenso wie im Lichtbildervortrag der Technischen Kommission berichtete der Präsident von den zahlreichen Anlässen ausserhalb der regulären Turn- und Schwimmstunden am Montag, Mittwoch und Freitag. Sein Dank ging an die Sponsoren und Passivmitglieder für «das Geld, das wir brauchen, um unsere vielen tollen Unternehmungen überhaupt durchführen zu können.» Marcel Kelemen hat eine neue Webseite unter www.plusport-vorderland.ch kreiert. Neu erscheint die Zeitschrift «Sport» 8-seitig zweimal im Jahr. Ausserdem wurde die Mitgliedschaft im Appenzellischen Turnverband via Appenzeller PluSport-Verband definitiv geregelt. Schock im Sommer. Das Hallenschwimmbad in Walzenhausen war plötzlich geschlossen. Schliesslich fand Schwimmleiterin Claudia Niederer, Walzenhausen, im Bad des Wiggenhofs, Rorschach, eine neue Bleibe. Als ganz besonderen Anlass hob Hannes Friedli die Hochzeit von Leiterin Doris Eugster und Michael Haas am 10. September 2016 hervor. Doris Haas-Eugster gab ihren Rücktritt aus dem Vorstand, weil sie Mutter wird. Friedlis Gratulation ging an Annelies Lutz, Leiterin des Kinderturnens, für die abgeschlossene Leite-

rinnenausbildung, denn ihre langjährige Vorgängerin Enza Welz, Wald, hatte ebenfalls ihren Rücktritt auf die MV 2017 gegeben. Somit ist der Weiterbestand der jüngsten Turngruppe bestens gesichert. In der Mittwochsgruppe war Céline Gnädinger, Rorschach, ausgetreten. Nicole Geiger, Oberegg, konnte an ihrer Stelle motiviert werden. Die Verankerung des BSV in der Region bezeugte Kassier Hans Lutz, Heiden.

NEUE VORSTANDSMITGLIEDER

Nach der herzlichen Verabschiedung von Doris Haas-Eugster aus dem Vorstand konnten mit Eva Drexel, Grub AR, und Claudia Klee, Oberegg, gleich zwei kompetente Frauen in den Vorstand gewählt werden. Wiederwahl erfuhren Präsident Hannes Friedli, Vizepräsident Albert Ebnetter, Heiden, Kassier Hans Lutz, Heiden, Aktuar Marcel Kelemen, Wald, Angela Böhler, Präsidentin TK, Heiden, sowie die Revisoren Romana Tremp, Speicher, und Gerhard Wiesendanger, Heiden. In der Technischen Kommission sitzen ein: Angela Böhler, Marcel Kelemen, Claudia Niederer (Schwimmen), Ernst Schneider, Altstätten (Mittwochsgruppe), Aschi Städler, Heiden (Montagsgruppe), sowie Annelies Lutz (Sport für Kinder).

Zwei geehrte Walzenhauser: links Margrit Keller und rechts Hanspeter Trümpler

Angela Pina Ganzonis tiefgründige Gedanken

Der Start ins neue Kulturjahr ist der Walzehuser Bühne (WaBü) mit der singenden und spielenden Angela Pina Ganzoni gelungen. An der kürzlich durchgeführten HV wurde Sandra Lelaurain für Alexandra Sponticcia ins Aktivteam gewählt. Bild: Isabelle Körsteiner

Angela Pina Ganzoni überzeugte durch engagierte Liedertexte, und sie zeigte auf, dass Tabus für sie keine Gültigkeit haben.

Die Besucher waren sich einig: Angela Pina Ganzoni verfügt über eine wunderbare Stimme, und ihr Klavier- wie auch Akkordeonspiel ist vorzüglich. Alle bezeugten der Künstlerin sehr viel Engagement und Talent, wenige konnten jedoch der gesamten Performance wenig abgewinnen. Viele wiederum waren fasziniert von der Leichtigkeit mancher Interpretationen und der unerhörten Tiefe anderer Texte. Alle aber zeigten sich erstaunt über den ganz besonderen Schluss, den

sich Angela Pina Ganzoni erbat. Er war wohl ebenso speziell und wohlüberlegt – und soll an dieser Stelle nicht verraten werden – wie der gesamte Aufbau ihrer Show. Dabei erzählte sie Erlebtes und Gehörtes in ihrer so eigenen Musiksprache. Gross war der Wunsch nach der Entdeckung des Geheimnisses eines glücklichen Lebens. Was macht es aus? Die Spontanität? Der Genuss des Hier und Jetzt? Das Nichtbeachten unsinniger Regeln? Das selbst über sein Leben entscheiden? Das Tun, was glücklich macht ohne Einschränkungen und Versagensängste? Nun, Angela Pina Ganzoni faszinierte neben ihrem Gesang und Spiel auch durch ihre ganz eigene Gedankenwelt. Neben Angela Pina Ganzoni konnte das Aktivteam weitere bekannte Künstler nach Walzenhausen einladen, wie sie an der kürzlich durchgeführten Hauptversammlung bekannt gab.

SANDRA LELAURAIN FÜR ALEXANDRA SPONTICCIA

An der im Dorfkaffee Meyerhans durchgeführten HV schaute Präsident Albert Decker auf sechs gut besuchte Anlässe im Jahr 2016 zurück. Höhepunkt war die junge Slamerin Hazel Brugger. Hier verzeichnete die WaBü mit 274 Gästen den Besucherrekord 2016. Total waren 830 Eintritte gezählt worden. Unterstützt wird die WaBü von 44 Einzel-, 78 Familien- und

GAMBRINUS GAMBRINUS PIZZERIA – PENSION

Pizzeria – Pension GAMBRINUS

Marino und Karin De Solda

Dorf 65

9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 06 50 – 079 600 62 36

info@pizzeria-gambrinus.ch

www.pizzeria-gambrinus.ch

- Znüni
- Mittagsmenus
- À la carte
- Take away

DI – FR	08.30 – 14.00 / 17.30 – 23.00
SA	11.30 – 14.00 / 17.30 – 23.00
SO	11.30 – 14.30 / 17.00 – 21.00
MO	geschlossen

Ab 6 Personen Pizza oder Pasta à discrétion inkl. gemischter Salat für CHF 20.00/Person

Karin und Marino De Solda freuen sich auf Ihren Besuch

zahlreiche Passivmitglieder sowie Sponsoren. Als Familienmitglied zählt Vater, Mutter mit deren Kindern bis zum 18. Lebensjahr. Ins Aktivteam wurde für Alexandra Sponticcia Sandra Lelaurain, Walzenhausen, gewählt. Weitere Aktivmitglieder sind Präsident Albert Decker, Vizepräsident und Aktuar Dieter Seewald, Kassier Kevin Friedauer sowie Gaby Federer, Rita Gartmann, Bernard Kellenberger und Lisa Segmüller. Auch die Revisoren Alois Lang und Remo Ritter stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung.

Alexandra Sponticcia, Sandra Lelaurain und Albert Decker.

Notfälle bei Kleinkindern

Im Kurs Notfälle bei Kleinkindern erlernt ihr sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen. Der Kurs beinhaltet unter anderem die folgenden Themen: Gefahren im und ums Haus, Wiederbelebung, Sturz vom Wickeltisch, Fremdkörper verschlucken, Stromschlag.

Der Kurs richtet sich nicht nur an Mütter und Väter, sondern auch an Grosseltern, Gotti und Götti, Babysitter (ab 12 Jahren) und an alle Betreuerinnen und Betreuer von kleinen Kindern. Er wird von Cony Künzler (Samariterverein Lutzenberg-Wienacht) geleitet. Bei Bedarf besteht ein Kinderhütedienst in der Spielgruppe (Schulhaus Nef).

Datum: Samstag, 29. April 2017

Zeit: 14.00 – 16.00 Uhr

Ort: Singsaal MZA

Kosten: Fr. 15.- pro Teilnehmer

Anmeldungen bis 24.04.2017

bei Isa Wiggenhauser, Tel. 071 888 22 93,

E-Mail: wiggenhauser.isabella@epost.ch

Die Sekundarschule entwickelt sich weiter

Der Gemeinderat hat entschieden, dass die Sekundarschule trotz sinkender Schülerzahlen im Dorf erhalten werden soll. Das bedingt Anpassungen am Schulmodell, um die Kosten pro Lernenden etwa gleich halten zu können. Die Lehrpersonen und der Schulleiter haben mit Unterstützung eines externen Projektleiters ein neues Konzept erarbeitet.

JOSÉ LORCA, SCHULLEITER | MENNO HUBER, PROJEKTLITER •

Auf das Schuljahr 17/18 wird ein Lernraum in Betrieb genommen, und es soll erstmals eine Themenwoche durchgeführt werden. Beibehalten werden die bestehenden Klassen, die Niveaus e und g sowie die bewährten Kurse am Nachmittag. Der Betrieb eines Lernraums schafft einen pädagogischen Mehrwert und ermöglicht es, den Unterricht neu zu organisieren. Für den Lernraum werden zwei Klassenzimmer und ein Gruppenraum zusammengelegt. Alle Lernenden bekommen dort einen persönlichen Arbeitsplatz. Der Lernraum und die damit verbundenen Arbeitsweisen werden ab Sommer 2017 laufend eingeführt. Für die Arbeit im Lernraum erhalten die Schüler von den Lehrpersonen nach einer Einführung verbindliche Aufträge, die sie selbständig bearbeiten. Dabei werden sie jederzeit von mindestens einer Lehrperson begleitet. Diese sorgt für das notwendige Arbeitsklima und steht für Fragen und unterstützende Inputs zur Verfügung. Parallel zur Arbeit im Lernraum wird ein Lernbuch eingeführt, in dem die Schüler ihr Lernen dokumentieren. Zudem werden mit jedem Lernenden pro Semester drei strukturierte Fördergespräche geführt, eines davon in Anwesenheit der Eltern.

Die Themenwoche ist eine neue Arbeitsweise, bei der fächerübergreifend an Inhalten des Lehrplans gearbeitet wird. Die Idee ist es, den Lernstoff in einer lebensnahen Form anzuwenden und zu lernen.

In einem zweiten Schritt werden auf das Schuljahr 18/19 aus den bestehenden Klassen drei altersdurchmischte Klassen gebildet. Die Fächer Deutsch (teilweise), Französisch, Englisch und Mathematik werden weiterhin in Leistungsstufen unterrichtet. Das Kurswesen wird beibehalten, wie auch die Arbeit im Lernraum und die drei strukturierten Fördergespräche pro Schuljahr.

Am 14. Februar 2017 informierte die Sekundarschule die Eltern der aktuellen Lernenden der 6. Primarstufen sowie der 1. und 2. Sekundarklassen aus Walzenhausen und Lutzenberg über diese Weiterentwicklung des Schulmodells. Ebenfalls vertreten waren die Gemeinderäte, Schulkommissionen, Schulleitungen und Lehrpersonen der beiden Gemeinden. Im zweiten Teil des Abends diskutierten die Anwesenden zusammen mit den Lehrpersonen und Vertretern der Gemeinde und Schulkommission Walzenhausen das Modell. Grundsätzlich wird die Entwicklung gut aufgenommen und begrüsst. Als Chance wird der Lernraum gesehen, da er das selbstständige Arbeiten der Lernenden fördert. Viele äusserten sich auch

positiv darüber, dass die Schule an den Kursen festhält und das Modell schrittweise einführt.

Kritische Stimmen fragten sich, wie es gelingen kann, alle Lernenden im Lernraum so zu beaufsichtigen, dass sie ihre Lernziele erreichen. Einige wünschen sich auch im neuen Modell ausreichend Transparenz für die Eltern. Das Konzept wurde bewusst zu einem frühen Zeitpunkt präsentiert. So können die vielen wertvollen Rückmeldungen in den kommenden Wochen und Monaten geprüft werden und in die Arbeit einfließen.

Die Lehrpersonen kommen im Rahmen dieses Projekts bereits seit Beginn des Schuljahres einmal pro Monat während eines Halbtages zu einem Arbeitstreffen mit dem Schul- und dem Projektleiter zusammen. In den nächsten Monaten werden sie einerseits das Konzept vertiefen und andererseits die Veränderungen

für den Sommer 17 vorbereiten. Dabei geht es konkret in den kommenden Wochen um die Gestaltung und den Betrieb des Lernraums, die Einführung des Lernbuches sowie das Rollenverständnis der Lehrpersonen.

Die Lehrpersonen sowie Schul- und Projektleitung sind bereit, diese Herausforderungen anzunehmen und ein zukunftsträchtiges und qualitativ hochwertiges Schulmodell für Walzenhausen zu entwickeln.

Demokratie üben

Walzenhauser Oberstufenschülerinnen und -schüler lernten die Spielregeln der direkten Demokratie in der Bundesstadt kennen. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Was direkte Demokratie bedeutet und wie sie funktioniert, erlebten 23 Walzenhauser Schülerinnen und Schüler vom 20. bis 24. Februar zusammen mit vier anderen Klassen aus Buchs, dem aargauischen Berikon und zwei italienischsprachigen Klassen aus Balerna, Tessin, direkt in Bern. Die Walzenhauser waren nach Heiden erst die zweite Ausserrhoder Klasse, die am Projekt «Schulen-nach-Bern» teilnahm. Begleitet wurden sie von den Lehrern Jürg Wickart und David Vosseler sowie vom Wolfhaldener Raphael Wüthrich, der seine Maturaarbeit zum Thema «Jugend und Politik» verfassen wird. Noch in Walzenhausen musste eine Initiative vorbereitet und dafür 100 Unterschriften gesammelt werden. Die Appenzeller Initiative trug den Namen «Dienstpflicht für alle». Angekommen in Bern, schlüpfen die Lernenden in die Rolle von Nationalrätinnen und -räten, wählten die Nationalratspräsidentin und ihre Vize, reichten ihre Volksinitiative ein und diskutierten in Fraktionen und Kommissionen die in den Schulgemeinden lancierten Volksinitiativen. Als Höhepunkt debattierten die «Parlamentarier von Schulen-nach-Bern» am Donnerstagnachmittag die Volksinitiativen im 600 Jahre alten Rathaus von Bern. Die Rolle des Bundesrates übernahm Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger.

Während der Debatte in Bern

NORWEGISCHE BOTSCHAFT UND VIELES MEHR

Am Montag präsentierten die Präsidentinnen und Präsidenten der fünf Fraktionen, sprich Klassen, ihre Gemeinde. Mittels Simultanübersetzung konnten die Sprachbarrieren Deutsch-Italienisch bestens überbrückt werden. Danach folgten Fraktions- und Kommissionssitzungen. Die fünf Initiativen wurden diskutiert. Es musste eine Meinung gefunden werden zu «Halbieren der Haushaltsabfälle bis 2030», «Transitverkehr auf die Schiene», «Verantwortung von Unternehmen» sowie «Sechs Wochen Ferien für alle». Dazu die Walzenhauser: «Wir haben die vier anderen Initiativen sehr lange und intensiv diskutiert». In den Kommissionssitzungen wurden dann Gegenvorschläge entworfen und formuliert. Spannend waren ebenso das Treffen mit Nationalrat David Zuberbühler, der speziell zusammengestellte Stadtrundgang und der Besuch der Norwegischen Botschaft. Und dann kam der Donnerstagnachmittag. Auf diesen hatten alle stundenlang hingearbeitet. Diskutiert, arrangiert, formuliert und wieder verworfen. Im altherwürdigen Stadsaal anstelle des in Revision der technischen Anlagen befindlichen Nationalratssaals im Bundeshaus. Gekonnt stellten auch die Walzenhauser ihre Initiative vor, kämpften für sie, zeigten ihre Vorteile auf. Sie unterstrichen die Gleichwertigkeit von Militär, Zivildienst und Zivildienst, ebenso und vehement die Gleichstellung von

Walzenhauser Schülerinnen und Schüler erlebten Demokratie hautnah

Mann und Frau. Nach jeder Initiative argumentierte Moritz Leuenberger. Erklärte, motivierte, lobte, wies auf Diskrepanzen hin und erzählte, wie es im Nationalrat zu und her gegangen war, zu seiner Zeit. So erlebten die Walzenhauser vier Stunden hautnahe Politik. Sie unterstützten und warfen. Es wurde in Gruppen und mit den Nachbarn diskutiert. Einzelredner meldeten sich. Der anstrengende Tag wurde gebührend mit einer Feier beendet, und am Freitag hiess es, nach Walzenhausen zurückreisen.

STIMMEN ZUM PROJEKT

Sekundarlehrer und Kantonsrat Jürg Wickart: «Wir bewarben uns bereits letzten Sommer um die erstmalige Teilnahme von Walzenhausen am Projekt ‚Schulen-nach-Bern‘ und erhielt den Zuschlag – ebenso wie Marcel Blöchlinger von der Sekundarschule Heiden – durch das Departement Bildung. Glücklicherweise fiel diese Februar-Woche zeitlich mit der Schneesportlagerwoche der 1. und 2. Sek zusammen, so dass einer Teilnahme nichts mehr im Weg stand.» Peter Gut, Walzenhausen: «Als Kantonsratspräsident begrüsse ich alle Projekte, die sich mit der politischen und staatskundlichen

Bildung von Jugendlichen befassen. Je früher man merkt, dass Demokratie und Freiheit nicht etwas ist, das es einfach gibt, desto eher ist man wohl später auch dazu bereit, sich aktiv dafür einzusetzen. Und als ‚Walzhuser‘ freut es mich natürlich besonders, dass unsere Schule in diesen Fragen besonders aktiv ist.» Landammann Matthias Weishaupt: «Den Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern danke ich für ihr engagiertes Mitwirken in Bern. Es ist wichtig, dass sich unsere jungen Frauen und Männer einmischen in die politische Debatte. Diskutieren, Ziele abwägen, Interessen vertreten, die eigene Meinung äussern, Positionen verhandeln und Hand bieten zum Kompromiss: So reifen politische Entscheide demokratisch. Grundlage bilden Verfassung und Recht sowie das ‚Bewusstsein, dass das Wohl der Gemeinschaft und das Wohl der Einzelnen untrennbar miteinander verbunden sind‘ – so steht es in der Ausserrhoder Kantonsverfassung. Ein gutes Beispiel für gelebte Demokratie sind die Sitzungen des Kantonsrates; diese sind öffentlich. Junge Menschen sind besonders willkommen und können die Verhandlungen auf der Tribüne des Kantonsratssaals hautnah miterleben.»

Fasnachtsanlass rund um das Schulhaus Wilen

Jedes Jahr gehört die Fasnacht im Schulhaus Wilen zum Jahresprogramm. Viele Kindergärtler, Schüler mit Lehrpersonen freuen sich bereits im Voraus auf diesen Anlass. Sie suchen Requisiten, z. B. Brille, Kopfbedeckung, Oberteil, Hose, Perücke, Schmuck und stellen sich so ihre Kostüme zusammen. Manche basteln sich Masken, Schwerter, Kronen nach ihren eigenen Vorstellungen. Im Schulhaus wird mit Fasnachtschlangen dezent dekoriert. Am Freitag, 24. Februar, ist es soweit. Wer Spass hat, kommt verkleidet oder ist als Zuschauer mit dabei. Gross und Klein versammelt sich draussen zur gemeinsamen Pause. Das Wetter ist kalt und nass. Umso mehr freuen wir uns über die fröhliche Stimmung, die die bunten «Fasnachtsbutzen» verbreiten. Wir geniessen heissen Orangenpunsch, köstlich frische «Schenkeli» und als zusätzliche Überraschung leckere «Fasnachtschüechli».

Miteinander singen wir das Fasnachtslied: «He du tu-tu-rutu, lueg all die Lüt händ Fasnacht hüt, chum mit ... ». In der Kreismitte präsentieren sich stolz Königinnen, Prinzessinnen, Ritter, Piraten, Superman, Badman, Badgirl, Clowns, Cowboys, Sheriffs, farbig Geschminkte, Zauberer, Sportler, verschiedene Tiere – eine kunterbunte Palette. Die kalte Witterung lässt uns anschliessend ins Klassenzimmer zurückkehren, wir verzichten auf den Umzug rund um das Schulhaus. Stimmen aus der bunten Schar finden es herrlich, wenn man als Ritter «bluffen» kann, die Mama das Kostüm selber genäht oder gekauft hatte, der stärkste Superman ist, sich mit «Adiletten» und Trikot als bester Fussballspieler vorkommt und es einfach ein echt cooles Fest ist. In den Klassen findet das Fasnachtsfest 2017 bei Spiel und Spass einen fröhlich lustigen Ausklang. zvg

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM APRIL:

02.04.17, Suppentag, 10.00 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt und N.N.

03.04.16, 19.00 Uhr, Taizéfeier im Kloster Grimmenstein

10.04.16, 09.15 Uhr, Pfarrer Hans Lerch

17.04.16, 09.15 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt

24.04.16, 09.15 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt

ÖKUMENISCHER SUPPENTAG

Am Sonntag, 2. April, findet der Suppentag statt. Um 10 Uhr beginnt der ökumenische Familiengottesdienst in der evang.-ref. Kirche. Er wird von den SchülerInnen der 5. und 6. Klassen mitgestaltet. Ab 11 Uhr ist in der MZA zum Suppenmittag gedeckt. Es wird um Kuchenspenden gebeten (Abgabe am Sonntagmorgen in der MZA).

FESTGOTTESDIENST ZUR GOLDENEN KONFIRMATION

Am 9. April feiern wir um 10 Uhr das Fest der Goldenen Konfirmation im Rahmen eines Gemeindegottesdienstes. Besonders herzlich sind diejenigen, die 1966 und 1967 in der evang.-ref. Kirche konfirmiert worden sind, eingeladen. Anschliessend findet ein Apéro statt.

GOTTESDIENSTE OSTERN

Am Freitag, 14. April, sind Sie herzlich zum Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl eingeladen. Der Ostergottesdienst mit Abendmahl findet am 16. April, um 09.15 Uhr statt.

BESUCH DES GOTTESDIENSTES IN HEIDEN/REUTE MIT FAHRDIENST

Am Sonntag, 23.04., findet kein Gottesdienst in der evangelischen Kirche Walzenhausen statt.

AUS DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT

Am Sonntag, 30. April, findet nach dem Gottesdienst die Kirchgemeindeversammlung zur Jahresrechnung statt. Stimmberechtigte Mitglieder der Kirchgemeinde erhalten eine Publikation, die als Stimmausweis dient.

NEUIGKEITEN DER SCHULE

*Erfahren Sie das Neueste der Schule
Walzenhausen auf der Schul-Website:*

www.schule-walzenhausen.ch

**Rubrik: Neuigkeiten. Es sind auch Berichte von
Ausflügen, Feiern, Anlässen und vielem mehr
nachzulesen.**

JAHRESRECHNUNG 2016

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 30. April 2017

ca. 10.15 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst)

TRAKTANDEN

1. Wahl der Stimmzählenden
2. Jahresbericht 2016
3. Jahresrechnung 2016
4. Ersatzwahlen in die Kirchenvorsteherchaft
5. Antrag Kivo: Zusammenarbeit der Kirchgemeinden
6. Mitteilungen und Umfrage

EVANGELISCH
REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
WALZENHAUSEN

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde, die das 16. Altersjahr vollendet haben. Die Kirchenvorsteherchaft.

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Alfred Kellenberger, Wilen 379, 9428 Walzenhausen; Projektänderung zu BG 15-96, Abbruch und Wiederaufbau Scheunenteil; Parz. Nr. 529, Assek. 1524, Wilen

Peter und Sandra Jakob, Bild 293, 9428 Walzenhausen; Heizungersatz (Gas / bereits ausgeführt); Parz. Nr. 489, Assek. 293, Bild

Markus Diener, Dorf 54, 9428 Walzenhausen; Heizungersatz (Gas / bereits ausgeführt); Parz. Nr. 85, Assek. 54, Dorf

Daniel Bänziger, Dorf 89, 9428 Walzenhausen; Heizungersatz (Gas / bereits ausgeführt); Parz. Nr. 78, Assek. 89, Dorf

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN FEBRUAR 2017**

OS Rialto GmbH, Walzenhausen, Erwerb 16.08.2016, an Lindenbaum Immobilien GmbH, Rehetobel, GB Nr. 242, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 201, 267 m² Grundstücksfläche, Gütli

André Zimmermann und Heidi Zimmermann, Zürich, ME zu je 1/2, Erwerb 04.07.1994, an Sandra Roeske, Walzenhausen, GB Nr. 1114, Wohnhaus Nr. 858, 878 m² Grundstücksfläche, Gaismoos

Dagmar Kötscher, Walzenhausen, Erwerb 07.07.2005, an Guido Seitz Walzenhausen / Heidi Verena Ineichen, Wolfhalden, ME zu je 1/2, GB Nr. 1187, Wohnhaus Nr. 1098, 747 m² Grundstücksfläche, Lachen

Samuel Scheiwiller, Balgach, Erwerb 24.03.2016, an Benjamin Hohl, Berneck / Katja Joana Weder, Berneck, ME zu je 1/2, GB Nr. 492, Wohnhaus mit Laden Nr. 297, Garangebäude Nr. 985, 879 m² Grundstücksfläche, Bild

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)**GEBURT, NACHTRAG**

29.01.2017 In Heiden AR: **Christopher Remiel**, von Walzenhausen AR, Sohn des Christopher Amalraj Sedric, von Walzenhausen AR und der Christopher Lilly Fernando, von Sri Lanka, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFALL

08.02.2017 In Walzenhausen AR: Schmid Karl Hans, geb. 10.04.1944, von Appenzell AI, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 28.02.2017 zählte die Einwohnerkontrolle 2 038 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Januar 2017 eine Abnahme von 6 Personen.

Impressum

150. Ausgabe, Nr. April / 2017
Gütli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52
tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen
Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.
ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils der erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2017

1. April, 1. Mai, 1. Juni, 1. August,
1. September, 1. Oktober, 1. November,
1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.

Auflösung: 300 dpi

Format: jpeg oder tiff

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Lesezeichen

Schoch ist als Obdachloser seit einigen Jahren einer der stillen Alkoholiker in der Truppe. Sein Schlafplatz ist eine ausgespülte Höhle an der Limmat. Keiner weiss Genaueres über ihn.

Als Schoch in seiner Höhle einen rosa Minielefanten sieht, denkt er kurz ans Aufhören. Aber Schoch kann das Saufen auch lassen, der rosa Elefant bleibt real, er leuchtet sogar im Dunkeln! Schoch nennt ihn Sabu. Und als Sabu Durchfall hat, trägt er den Elefanten schnurstracks in die Gassenklinik zur Tierärztin Valerie. Valerie staunt nicht schlecht, und als eine beherzte Gegnerin von Genmanipulation zeigt sie Schoch im Internet Glowing Animals.

**Elefant; Martin Suter. Diogenes Verlag.
ISBN: 978-3-257-06970-9**

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA. Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00–11.00 Uhr, Mi: 15.30–17.30 Uhr, Fr: 17.00–19.00 Uhr

Tel. 071 886 66 38

Digitale Medien ausleihen – rund um die Uhr, an Sonn- und Feiertagen, in Ihrem Wohnzimmer oder in den Ferien. Das ermöglicht ihnen ihre Mitgliedschaft bei der Bibliothek Walzenhausen. Sie erhalten einen Zugang zur Digitalen Bibliothek. Auf www.dibiost.ch findet sich eine laufend wachsende Auswahl an digitalen Büchern, Zeitschriften, Filmen, Hörbüchern und Musiktiteln zum Download auf Ihren persönlichen Computer oder auf ein mobiles Endgerät wie Laptop, eBook-Reader, etc., das rund um die Uhr per Download ausgeliehen werden kann.

Veranstaltungen im April

Redaktionsschluss Treffpunkt

Sa., 1. April, 24.00 Uhr

Treffpunkt-Team

Ökumenischer Suppentag

So., 2. April, 10.00 Uhr, Kirche,
ab 11.00 Uhr MZA

Ökumene

Häckseltour

Mo./Di., 3./4. April, ganze Gemeinde

Leiter Bauamt Mehdi Shatri; 079 719 70 45

Seniorentheater

Mi., 5. April, 14.00 Uhr, MZA

Frauenvereine

Leben mit Demenz

Do., 6. April, 19.00 Uhr, Hotel Linde Heiden

Netzwerk Demenz Appenzell AR

Seniorenmittagessen

Di., 11. April, 12.00 Uhr, Gambrinus

Frauenverein Platz

Kehrrichtabfuhr vorgeholt

Do., 13. April, ganze Gemeinde

Bauamt

KaDo Party

Do., 13. April, 20.00 Uhr, MZA

Kultur am Berg

Spitex MV

Sa., 22. April, 14.15 Uhr, Kirchengemeinde-
haus Heiden

Spitex Vorderland

Notfälle bei Kleinkindern

Sa., 29. April, 8.30–12 Uhr, Singsaal

Müettere Rundi,

Isa Wiggenhauser 071 888 22 93

Kirchengemeindeversammlung

So., 30. April, nach dem Gottesdienst,

Kirche

Evang.-ref. Kirchenvorsteherschaft

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Besondere Jubiläums-HV

Es war keine gewöhnliche Hauptversammlung: eingeladen wurde nämlich zum 20-jährigen Bestehen der Bibliothek Walzenhausen. Und dass diese Hauptversammlung einzigartig sein würde, zeigte sich gleich zu Beginn. Bilder: Iris Oberle

IRIS OBERLE • So verzauberte Hanna Keller die zahlreich erschienenen Mitglieder mit ihren Künsten am Hackbrett in eine Welt wunderschöner Klänge. Traditionelle Lieder verwandelte sie mittendrin in rockige Melodien, die zuweilen an ein Piano erinnerten.

Dann folgte ein Theaterstück von Lorient, «das Ei». Und Berta, gespielt von Susi Jankovics, unterhielt zusammen mit ihrem Mann Lorient (Sylvia Huber), der auf sein nicht nur zufällig weiches Ei bestand. Umgebracht hat er seine Frau am Ende zum Glück nicht.

HAPPY BIRTHDAY, LIEBE GÄSTE

Mit diesen Worten begrüßte Präsident Michael Weber die zahlreich erschienenen Mitglieder zur 21. Hauptversammlung des Vereins Bibliothek Walzenhausen. Noch nie waren so viele erschienen. Zum ersten Mal fand die Versammlung in den neu gestalteten Räumen der Bibliothek statt. Und alle waren sich einig, dass diese Lokalität mindestens so heimelig sei wie das zur Zeit verwaiste Hotel. In seinem Jahresbericht erinnerte er an die Gründer des Vereins, welcher am 3. April 1997 seinen Anfang nahm. Die Namen las er nicht einfach vor; er veranstaltete eine Art Quiz und hielt so die Anwesenden auf Trab. Weber wurde nicht müde, die Arbeit des Teams und des Vorstandes zu loben. Denn der Weg von der Information über neue Bücher, bis diese in den Händen der Leser seien, ist lang. «Dafür investieren 'unsere Männer in der Bibliothek' immens viel Zeit, welche kaum entschädigt wird.» Das liess ihn daran erinnern, gelegentlich ein Gesuch an die Gemeinde zu richten für einen kleinen Zustupf für das Team. Gefordert waren sie zusätzlich im Laufe der Renovation der MZA, wo die gesamte Bibliothek für einige Monate in die Galerie – und wieder zurück

- 01 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 06 Kanto ond Land
- 09 Gwerb
- 10 Gwerb | Veschiedes
- 15 Kurzgschicht
- 16 Lesezelchen | Vereln
- 20 Vereln | Schuel
- 22 Kirche | Vereln
- 23 Neus us de Gmaand

– zügeln musste. Und wie zufällig schweifte sein Blick zum anwesenden Gemeindepräsidenten Hansruedi Bänziger.

FÜR 20 JAHRE BIBLIOTHEK GEEHRT

Michael Weber freute sich, Sylvia Huber und Rita Frischknecht für 20 Jahre Treue zu danken. Seit Beginn waren Sie im Dienste der Leseratten – anfangs 36 Personen, heute sind es an die 60 Mitglieder.

WAHLEN UND ERNEUERUNGSWAHLEN

Nun folgte ein Traktandum, auf das sich der Präsident freute. Zeigte es, wie stabil das Bibliotheks-Team doch sei. Susi Jankovics, schon lange im Team, wurde neu in den Vorstand gewählt. Für drei Jahre wiedergewählt wurden Chantal Widmer-Brunner, Kassierin, Esther Bischof, Aktuarin, Rita Frischknecht, Beisitzerin, sowie Jorge Beldad, Revisor. Weitere Vorstandsmitglieder sind Sylvia Huber, Beisitzerin, Rosmarie Rechsteiner, Beisitzerin, sowie Präsident Michael Weber, er bereits seit 13 Jahren im Amt.

Chantal Widmer-Brunner erklärte den Anwesenden die einzelnen Position der Bilanz und Erfolgsrechnung sowie des Budgets 2017. Der Revisionsbericht von den Revisoren Hansruedi Bänziger und Jorge Beldad wurde einstimmig genehmigt. Und Team und Vorstand freuten sich, Beldad für einmal persönlich zu sehen. Denn obwohl hier aufgewachsen, kannten ihn nicht viele. Die beiden bekamen von Michael Weber Geschenke für ihre 20- beziehungsweise 12-jährige Arbeit.

UMFRAGE REGE GENUTZT

Als erstes ergriff Bänziger das Wort. Er dankte dem Team und dem Vorstand für deren Einsatz, der auch den Kindern von Walzenhausen zugute komme. Der kleine Zustupf in die Vereinskasse kam überraschend, umso mehr freuten sich alle sehr. Der Dank ging zurück von Weber an alle, die den Verein finanziell unterstützen, allen voran die Gemeinde. Susi Jankovics wies auf das erste Jahresprogramm der Bibliothek Walzenhausen hin mit vielen interessanten An-

hintere Reihe v.l.: Rosmarie Rechsteiner, Esther Bischof, Chantal Widmer-Brunner. Vordere Reihe von links: Rita Frischknecht, Susi Jankovics, Sylvia Huber. Vorn: Michael Weber

lassen. Diese werden jeweils auf der Website der Gemeinde veröffentlicht. Zum Schluss dankte Weber allen Mitgliedern, Hanna Keller für die wunderschönen Ausflüge in die Hackbrett-Musik, seinem Team und dem Vorstand, welche sich mit viel Herzblut engagierten. Und auch der Gemeinde für die kostenlose Nutzung des Raumes, was für das Bibliotheks-Team nicht selbstverständlich sei. Grosses Lob erhielten die beiden Revisoren.

Bevor zum Apéro geladen wurde, entzückte Hanna nochmals mit zwei beschwingten Liedern auf ihrem Hackbrett.

IHR PROFI
FÜRS GRÜN

Allen Wünschen gewachsen

**Waldburger
Gartenbau**

waldburger-gartenbau.ch

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Jürg Frei in stiller Wahl gewählt | Am Sonntag, 19.3., fand der erste Wahlgang für die beiden Sitze im Gemeinderat statt. Leider gab es keine Kandidaturen, vereinzelt Personen erhielten mehrere Stimmen. Unter diesen vereinzelt Personen war auch Jürg Frei mit 13 Stimmen aufgeführt. Wer am zweiten Wahlgang teilnehmen will, hat dies bis spätestens am Mittwoch nach dem ersten Wahlgang der Gemeindekanzlei mitzuteilen. Dieser Regelung kam Jürg Frei nach. Er meldete seine Kandidatur für den zweiten Wahlgang fristgerecht an. Ein zweiter Wahlgang fände in diesem Fall statt, wenn sich mehr als zwei Personen zur Wahl stellen würden. Da sich nur jemand zur Wahl gestellt hat bei zwei freien Sitzen im Gemeinderat, gilt die zur Wahl stehende Person in stiller Wahl gewählt. Somit ist Jürg Frei in stiller Wahl gewählt. Der Gemeinderat gratuliert ihm herzlich! Der letzte Sitz im Gemeinderat bleibt bis auf weiteres vakant. Interessierte dürfen sich jederzeit bei der Gemeindekanzlei melden.

Gemeinschaftswasserversorgung Pumpwerk Schäfli, St. Margrethen | Der bestehende Dienststeg der Gemeinschaftswasserversorgung (GWV) über den Rheintaler Binnenkanal zum Pumpwerk Schäfli befindet sich in einem schlechten Zustand. Der Steg muss noch in diesem Jahr dringend ersetzt werden.

Da der bestehende Steg auch während der Bauarbeiten zur Verfügung stehen muss ist vorgesehen, den Neuen um zirka 5 Meter in Richtung Au zu platzieren. Die Internationale Rheinregulierung (IRR) möchte den neuen Steg als Zugang für die Kontrollen am Hochwasserdamm des Rheins nutzen. Die Bänziger Partner AG hat zwei Varianten ausgearbeitet: Die einer Stahl- und die einer Aluminiumbrücke. Es liegt ein Kostenvoranschlag von CHF 226 000.– für die günstigere, die Stahlbrücke, vor. Die Kosten werden auf die Vertragsgemeinden aufgeteilt. Für Walzenhausen ergibt sich eine Kostenbeteiligung von CHF 36 160.–

Der Gemeinderat stimmt dem Neubau einer Stahlbrücke zu. Ebenso wird der Kostenanteil zulasten der Wasserversorgung Walzenhausen genehmigt, und die IRR darf den Steg für die Kontrollen des Hochwasserdamms nutzen.

Kostenübernahme öffentliche Toilettenanlage Bahnhofgebäude Walzenhausen | Die Walzenhausen Bahnhof AG hat nach Abschluss der Bahnhofsanierung die Liegenschaft übernommen. Für die Sanierung der öffentlichen Toiletten sind Kosten von CHF 59 750.– entstanden. Die AG

ersucht den Gemeinderat um Kostenübernahme. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Bahnfonds aufzulösen und den darin deponierten Betrag von CHF 38 093.80 als Anteil der Gemeinde beizutragen. Es bestehen keine rechtlichen Grundlagen, dass die Einwohnergemeinde Walzenhausen eine öffentliche Toilette anbieten muss. Es ist jedoch im Interesse der Gemeinde, dass die Bevölkerung und die Touristen eine optimale Infrastruktur im Dorfkern vorfindet.

Betreuungszentrum Heiden/Bestattungsdienst Vorderland: Jahresrechnung 2016 | Das Betreuungszentrum erwirtschaftete einen etwas geringeren Gewinn als budgetiert. Die durchschnittliche Belegung lag bei 90,7 % etwas unter den budgetierten 93 %. Die Rechnung des Bestattungsdienstes schliesst dafür mit einem Gewinn ab. Der Gemeinderat genehmigt den Antrag, die beiden Rechnungen anzunehmen.

Iris Oberle als Sachbearbeiterin Gemeindekanzlei/Aushilfe Gemeindekanzlei gewählt

Der Gemeinderat wählt Iris Oberle als Sachbearbeiterin Gemeindekanzlei während der Zeit des Mutterschaftsurlaubes von Nathalie Cipolletta bis Ende Jahr 2017. Sie wird mit einem Pensum von 100 % angestellt. Zudem wird die Gemeindekanzlei durch einen pensionierten Gemeindeschreiber und wo nötig, externe Stellen unterstützt. Der Gemeinderat wünscht Iris Oberle einen guten Start und viel Freude an der neuen Stelle.

Baubrechnung Sanierung MZA Teil 1 und 2 | Dem Gemeinderat liegt die Bauabrechnung der ersten beiden Etappen der Sanierung MZA vor. Trotz Mehraufwendungen sind die Kosten für die Sanierung um CHF 10 284.80 tiefer ausgefallen als budgetiert. Der Gemeinderat erachtet die bisherige Sanierung als sehr gelungen und dankt allen Beteiligten für die geleistete Arbeit.

Energiestadt® Region AüB | Die Labelkommission des Trägervereins Energiestadt hat an ihrer Sitzung von Ende März entschieden, den mitmachenden Gemeinden der Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) das Label Energiestadt® erstmals zu erteilen. Die EnergieRegion AüB erhält diese Auszeichnung für ihre nachweisbaren und vorbildlichen Resultate in der Entwicklung ihrer kommunalen Energie- und Klimapolitik. Das Label Energiestadt® wird vom Bundesamt für Energie finanziell und ideell un-

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

terstützt. Weitere Informationen zum Label und zur Institution sind auf der Website energiestadt.ch ersichtlich.

Postauto-Fahrplangestaltung ab 2018/2019; Vernehmlassung | Die Gemeinde Walzenhausen wurde zur Vernehmlassung «Detailkonzept Appenzeller Vorderland für die Postauto-Fahrplangestaltung ab 2018/2019» zur Stellungnahme eingeladen. Für Walzenhausen war wichtig, dass zum einen die Schüler mit den Kursen gut bedient sind, zum andern auch Fahrgäste nach St. Margrethen/Rheinpark nicht zu kurz kommen. Die neuen Vorschläge zeigten am Morgen zwei Varianten: Die eine hätte die Kin-

dergarten-Kinder bevorzugt, die andere die Pendler nach St. Margrethen. Zusammen mit der Schulleitung hat man sich entschieden, die Kindergarten-Kinder mit dem Schulbus zu transportieren, damit Pendler die Anschlusszüge erreichen können.

Ferner möchte erwirkt werden, dass die Postauto-Kurse um 12.04 Uhr und um 16.04 Uhr zwingend über Lachen fahren, was im Konzept nicht vorgesehen war. Der Gemeinderat hofft, dass der Postauto-Fahrplan 2018/2019 möglichst vielen Walzenhausern gerecht wird.

Spielplätze – jährliche Kontrollen

Jetzt im Frühling veranlassen die Sicherheitsdelegierten der bfu (Beratungsstelle für Unfallverhütung) die jährlichen Sicherheitskontrollen auf gemeindeeigenen Spielplätzen. Ziel ist es, Unfälle zu vermeiden und versteckte Gefahren zu beseitigen.

Bei uns ist Peter Schmid, Mitarbeiter Bauamt, bfu-Delegierter. Er kontrolliert zusammen mit externen Fachpersonen einmal jährlich unsere Spielplätze und veranlasst gegebenenfalls nötige Anpassungen oder Reparaturen.

Das Solarpotenzial nutzen

In einem Gemeinschaftsprojekt haben das Bundesamt für Energie (BFE), das Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) sowie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz eine interaktive Anwendung geschaffen. Mit dieser kann von jedem Hausdach der Schweiz das Potenzial für Solarstrom und Solarwärme eruiert werden. Die Solarpotenziale können in zwei Varianten berechnet werden: Variante 1: Nur Solarstrom, Variante 2: Kombination Solarwärme und Solarstrom.

Wenn Sie unter www.sonnendach.ch Ihre Adresse eingeben, erhalten Sie Informationen darüber, wieviel Solarstrom oder Solarwärme mit Ihrem Hausdach produziert werden könnte.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Schwimmen, essen und Leute treffen

Bald ist es wieder soweit: Das Schwimmbad öffnet. Die Saison dauert von Samstag, 13. Mai, bis Sonntag, 10. September.

Am Eröffnungstag gibt es gratis Chilli con carne; solange der Vorrat reicht. Bild: Isabelle Körstener

ISABELLE KÜRSTEINER • Das Schwimmbad gibt es seit 1934, Projektbeginn war zwei Jahre zuvor. Nach wie vor ist das Bad Treffpunkt für Jung und Alt. Beliebt sind bei Kindern und Jugendlichen Rutschbahn, Sprungturm (1- und 3-Meter), Ping-pong-tisch und «Tschüttelikaschte». Junge Mütter lieben für ihren Nachwuchs das Plantsch-Becken mit Sandkasten und auch das Restaurant. Seit letzter Saison schützt dort ein Wintergarten vor zu viel Hitze, Wind und Regen. Bademeisterin Erika Goertz und Kioskleiterin Cina Walser sind sich einig: «Die Besucher sind begeistert, gerade weil wir den Wintergarten mit den Sonnenstoren optimal klimatisieren können. Neben Kaffee und Glace ist unser Fitnesssteller sehr beliebt.»

SPORTLER, KINDER, FAMILIEN, GRUPPEN

«Deshalb stärken sich bei uns auch Velofahrer und Wanderer. Im letzten Jahr besuchte uns beispielsweise die Männerriege zum Training und anschliessenden Nachtessen. Etwas Spezielles war der Besuch von Bewohnern des Alterswohnheims. Sie frischten bei Kaffee und Kuchen Erinnerungen an ihre Jugendzeit auf. Auch Angestellte unserer KMU's verwöhnen sich bei uns mit einem Mittagessen. Wenn wir ihre Ankunftszeit wissen, können wir auf die Minute servieren. Wir freuen uns auf viele Gäste und natürlich auch, dass uns die letztjährigen Gruppen in dieser Saison wieder besuchen. Übrigens, bei Gruppen sind wir froh, wenn sie sich kurz telefonisch anmelden (071 888 70 18).»

Wer im Schwimmbad trainieren will, hat auf einer speziell für diesen Zweck abgesperrten Bahn die Gelegenheit dazu. Was nicht möglich ist, ist die Reservation des Schwimm- oder Nichtschwimmerbeckens während den regulären Öffnungszeiten für eine Party, für ein Fest. Das Schwimmbad bleibt während den regulären Öffnungszeiten für alle öffentlich zugänglich. Anlässe können aber jederzeit parallel zum Schwimmbetrieb oder danach durchgeführt werden. Das Schwimmbad-Team mit Bademeister Stefan Riedel, der bei Redaktionsschluss noch im Ausland weilte (er wird in der nächsten Nummer vorgestellt), Erika Goertz und Cina Walser sind für die Saison 2017 bereit. Im Juni gibt es dann wieder ein Schwimmbadfest. Das genaue Datum wird noch bestimmt.

Aushilfe für den Badi-Kiosk: Schönwetterjob gesucht?

Für unser idyllisches Bädli suchen wir für die Badesaison 2017 (Mai bis September):

Aushilfe für den Badi-Kiosk

Was wir erwarten:

- Zuverlässigkeit, Flexibilität, Selbständigkeit und freundliches Auftreten
- sauberes Arbeiten
- guter Umgang mit Druck und Hektik

Haben Sie Interesse? Melden Sie sich telefonisch bei Cina Walser (Kioskleitung), Tel. 071 888 78 09. Schwimmbad-Team

Noch im Dorf, bald in der Ledi: Erika Goertz und Cina Walser gehören auch dieses Jahr wieder zum Schwimmbad-Team.

Jahresrückblick & Mitgliederversammlung am 23. Mai 2017

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee blickt auf ein bewegtes Jahr 2016 zurück. Der personelle Wechsel auf der Geschäftsstelle ging reibungslos über die Bühne. Das Projekt LebensWERT konnte erste Schritte machen, der Berufserkundungstag war auch bei der zweiten Durchführung ein voller Erfolg, und das Podium zur Zukunft des Spitals Heiden stiess auf grosses Interesse. Schliesslich hat die Energiestadt-Region Fahrt aufgenommen.

Am 11. Mai 2016 feierte der Verein Appenzellerland über dem Bodensee anlässlich der Mitgliederversammlung sein 20-jähriges Jubiläum. Das Podium zum Thema Nahversorgung lockte rund 80 Personen in den Lindensaal. Passend dazu wurde ein reichhaltiges Buffet mit Delikatessen aus der Region serviert. Die Mitgliederversammlung 2017 findet am 23. Mai im Lindensaal in Heiden statt. Diesmal spannen wir mit dem Heiden Festival zusammen, das den Abend mit einer regionalen Musikformation abrunden wird.

Am 21. September 2016 fand bereits zum zweiten Mal der Berufserkundungstag statt. 39 Lehrbetriebe aus der Region öffneten die Türen für ein unkompliziertes Kennenlernen eines Berufes. Rund 150 Schülerinnen und Schüler aus allen Oberstufen der Region (inklusive) Trogen nahmen teil.

Die Energiestadt-Region – bestehend aus den Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen, hat sich konstituiert. Es wurde eine Kommission eingesetzt, ein Aktivitätenprogramm für die kommenden vier Jahre ausgearbeitet, und die Gemeinden haben die Energiebuchhaltung eingeführt. Auf der komplett überarbeiteten Homepage des AüB wurde ein Bereich für die Energiestadt-Region aufgeschaltet. Im Themenfeld nachhaltige Energiepolitik hat der Verein AüB am 13. November 2016 zusammen mit dem Verein Solardorf Rehetobel eine Filmmatinée im Kino Rosental durchgeführt. Es wurde der Film TOMORROW gezeigt, der nachhaltige Projekt portraitiert und Lust macht,

selber aktiv zu werden für eine zukunftsfähige Region. Zudem hat der Verein AüB einen Informationsanlass zum Thema Windenergie in Wald organisiert. Die Referierenden haben sachlich und aus unterschiedlichen Perspektiven informiert. Der Anlass stiess auf grosses Interesse bei der Bevölkerung und bei der Presse.

Mit dem Projekt LebensWERT griff der Verein seine Kernaufgabe auf, indem er sich für eine lebenswerte Region stark macht. Zwei Dialogrunden mit rund 30 Personen haben stattgefunden. Daraus sind Projektideen entstanden, die durch eine Projektgruppe konkretisiert wurden. Mit dem Projekt LebensWERT sollen eine reale und virtuelle Plattform geschaffen werden, welche spannende Einzelinitiativen, Projekte, Unternehmen und Menschen aus der Region miteinander verknüpft. Das Projekt konnte anlässlich der Fachtagung des Ostschweizerischen Zentrums für Gemeinden an der FHSG präsentiert werden. Es wird im laufenden Jahr weiter bearbeitet.

Teilrevision Gemeindegesetz in der Vernehmlassung

AR • Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden will die Wohnsitzpflicht bei Wahlen in Gemeindebehörden lockern. Er schickt dafür eine Teilrevision des Gemeindegesetzes in die Vernehmlassung.

Im Januar dieses Jahres beabsichtigte der Regierungsrat, eine sachlich eng beschränkte Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte anzugehen. Damit sollte ein Anliegen der Gemeinden, nämlich die festgeschriebene Wohnsitzpflicht am Tag der Wahl für Kandidatinnen und Kandidaten für Gemeindebehörden, gelockert werden. Bei der Erarbeitung der Revisionsvorlage zeigte sich, dass die-

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

se Lockerung über eine Änderung des Gemeindegesetzes vorzunehmen ist.

Der Regierungsrat schickt nun eine Teilrevision des Gemeindegesetzes in die Vernehmlassung und schlägt darin vor, einen neuen Art. 5a ins Gesetz aufzunehmen. Dieser ermächtigt die Gemeinden, in der Gemeindeordnung vorzusehen, dass für den Zeitpunkt der Wahl in Gemeindebehörden von der Wohnspflicht abgesehen werden kann. Der Wohnsitz ist aber spätestens mit dem Amtsantritt in die Gemeinde zu verlegen. Andernfalls kann das Amt nicht ausgeübt werden. Ergänzend dazu soll auch der Modus für die Wahl in das Gemeindepräsidium bzw. Präsidium der Geschäftsprüfungskommission geändert werden. Jetzt ist die Präsidentin oder der Präsident aus der Mitte des Gremiums zu wählen, die betreffende Person muss mithin zuerst als Mitglied des Gremiums gewählt sein. Neu soll die Wahl ins Präsidium direkt erfolgen können.

Die Vernehmlassung zur Teilrevision des Gemeindegesetzes dauert bis zum 9. Juni 2017. Interessierte können die Unterlagen unter www.ar.ch/vernehmlassungen einsehen.

Weitere Auskunft erteilen:

Regierungsrat Paul Signer, Vorsteher Departement Inneres und Sicherheit, 071 353 68 40

Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, 071 353 68 82

Gebäudesanierungen lohnen sich

Seit diesem Jahr sind die Kantone für die gesamte Förderung von Gebäudesanierungen zuständig. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden schafft mit dem neuen Förderprogramm 2017 interessante Anreize. So profitieren beispielsweise Hauseigentümer bei der Wärmedämmung von Einzelbauteilen (Dach, Fassade/Wand, Boden) von Beiträgen. Sie erhalten ausserdem einen Bonus für die verbesserte Effizienz der gesamten Gebäudehülle. Auch sind Gesamtsanierungen nach Minergie-Standard förderberechtigt.

Ein weiterer Förderbereich betrifft den Ersatz des Heizsystems. So zum Beispiel, wenn Holzfeuerungen oder Sole/Wasser-Wärmepumpen anstatt Heizöl-, Erdgas- oder Elektroheizung zum Einsatz kommen. Weitere Informationen zum Förderprogramm erhalten Sie auf www.energie.ar.ch.

Was **Just⁺** bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Revision Spitalverbundgesetz in Vernehmlassung

Der Regierungsrat schickt eine Teilrevision des Gesetzes über den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) in die Vernehmlassung. Damit soll dessen unternehmerischer Handlungsspielraum vergrössert werden. Gestützt wird der regierungsrätliche Vorschlag auch von parlamentarischen Vorstössen, die in dieselbe Richtung zielen.

AR • Der SVAR leistet mit seinen über 1 100 Mitarbeitenden einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung des Vorder-, Mittel- und Hinterlands. Der Regierungsrat will den SVAR als Unternehmen stärken. Dieser ist heute von Gesetzes wegen verpflichtet, in Herisau und Heiden je ein akutsomatisches Spital und in Herisau ein psychiatrisches Zentrum zu betreiben. Diese Verpflichtung ist eine Einschränkung der unternehmerischen Freiheit des SVAR. Der Regierungsrat schlägt vor, im teilrevidierten Gesetz auf die Nennung der Betriebe sowie deren Standorte und Versorgungsbereiche zu verzichten. Damit soll der SVAR mehr Freiraum erhalten, um ein zukunftsfähiges Angebot zu entwickeln. Mit den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen alleine wird kein Betrieb geschlossen. Der Verwaltungsrat soll aber neu die Schliessung von bestehenden Betrieben der stationären medizinischen Versorgung beantragen können. Der Entscheid darüber soll aber dem Regierungsrat vorbehalten bleiben. Das Inkrafttreten des revidierten Spitalverbundgesetzes ist auf Anfang 2019 geplant.

Die Vernehmlassung ist am 10. März 2017 eröffnet worden und dauert bis zum 10. Mai 2017.

Interessierte können ab sofort die Unterlagen unter www.ar.ch/vernehmlassungen einsehen.

Weitere Auskunft erteilen:

Landammann Dr. Matthias Weishaupt, Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales, 071 353 65 92 | Patrik Riebli, Departementssekretär Departement Gesundheit, 071 353 62 04 | Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, 071 353 68 82

Gutes Echo für öV-Konzept

Von Oktober bis Dezember des letzten Jahres erfolgte die Vernehmlassung zum «Konzept öffentlicher Regionalverkehr Appenzell Ausserrhoden 2018–2022» (öV-Konzept). Dabei gingen insgesamt 41 Stellungnahmen ein. Das Konzept stiess insgesamt auf positive Resonanz. An der Sitzung vom 8. Mai wird das öV-Konzept dem Kantonsrat zur Genehmigung vorgelegt. Mit der Genehmigung wird es behördenverbindlich.

Neues Kantonsratsgesetz zur Diskussion bereit

Die Expertenkommission des Kantonsrates schickt den Entwurf für ein Kantonsratsgesetz in die Vernehmlassung. Mit dem neuen Gesetz und einer neuen Geschäftsordnung sollen der Kantonsrat gestärkt und einige Regelungslücken geschlossen werden. Die Unterlagen sind im Internet unter www.ar.ch/vernehmlassungen abrufbar.

Weitere Auskunft erteilen:

Kantonsrat Peter Meier, Präsident Expertenkommission, 079 684 01 15 | Ratschreiber Roger Nobs, Leiter der Kantonskanzlei, 071 352 63 51 | Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, 071 353 68 82

Pensionskassengesetz geht ans Parlament

Der Regierungsrat überweist die Teilrevision des Pensionskassengesetzes an den Kantonsrat. Ziel der Gesetzesrevision ist, die Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden (PKAR) gesund zu erhalten. Geringere Erträge an den Finanzmärkten sowie die steigende Lebenserwartung machen Massnahmen und eine Gesetzesänderung notwendig. Die PKAR, die Arbeitgeber sowie die Versicherten sollen gemeinsam zur Gesunderhaltung und Rentensicherung beitragen.

Weitere Auskunft erteilen:

Regierungsrat Köbi Frei, Finanzdirektor, 071 353 68 10, koebi.frei@ar.ch, Nathalie Teta-Ender, Geschäftsführerin PKAR, 071 353 64 80, nathalie.teta-ender@pkar.ch

Hardwär? Softwär? Hierhär!

Güetli 160 | 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 | mail@doppel.net

megaPlus AG zügelt nach Walzenhausen

Visiere im Almendsberg oberhalb des Werkhofes zeigen einen langgehegten Traum von Cornelia und Ruedi Menet an. Sie bauen eine Werkhalle. 300 bis 500 Quadratmeter mit Seesicht sind noch zu vermieten. Bild: zvg

ISABELLE KÜRSTEINER • Die Baubewilligung läuft. Es entsteht ein zweigeschossiger Bau mit 750 Quadratmeter Werkhalle im unteren Teil. Dort werden die Apparate für Grossküchen gebaut. Die megaPlus ag hat eine Marktlücke gefunden und stattet Gastroküchen wie bei Just Schweiz AG, MZA, Alterswohnheim Walzenhausen, Hotel Schwägälp, Kantonsschulküche Trogen und viele mehr, aus. Gleichzeitig berät und plant Ruedi Menet Grossbetriebe wie die Tonhalle in St. Gallen betreffend Bau von Gastroküchen mit seiner Firma Gastro-Fachplanungen Ruedi Menet GmbH. Die Beratungsfirma ist Bauherr.

GEWERBERAUM ZU VERMIETEN

Im Obergeschoss bleiben ungenutzte 300 bis 500 Quadratmeter. Diese werden als Gewerberaum vermietet. Es sind helle und grosse Räume, welche mitgestaltet werden können. Doch wie kamen Menets überhaupt nach Walzenhausen? Sie wohnen bereits seit 21 Jahren in unserer Gemeinde. Ihre Pferde waren der Grund. Hier im Almendsberg fanden sie Haus/Stall inklusive Wiese für ihre Leidenschaft. Oft meinten Leute, dies sei ihr Gewerbe, Pferdezucht. Sie aber betreiben seit 1989 obgenanntes KMU. Einen Apparatebau für Gastroküchen. Der benötigte im Laufe der Jahre immer mehr Platz. In Walzenhausen nicht auffindbar. So produzierten sie in Walzenhausen, Rheineck, heute in Rorschach. Das hiess, viermal zügeln in sechs Jahren. Ein unnötiger Kräfteverschleiss. Aus diesem Grund suchten sie

parallel eine Lösung in Walzenhausen und fanden diese in ihrer Nachbarschaft. Das ehemalige Gelände Wespi gehört heute der Gemeinde in Verlängerung zum Werkhof. Mit ihr schlossen sie einen Baurechtsvertrag. Was vor sieben Jahren mit ersten Planmöglichkeiten begann, ist nun soweit ausgearbeitet, dass die Baubewilligung beantragt werden konnte. Vieles gab es zu beachten. Neben den baulichen Auflagen natürlich auch die Anliegen der Nachbarn. Sie wollten die Seesicht behalten.

ERSTER LERNENDER

Deshalb wird der Produktionsbetrieb zu einem guten Teil in den Hang hinein gebaut. So bekommen Werkhalle und Werkhof eine gemeinsame Einfahrt. Das Obergeschoss hingegen wird über die bereits bestehende Strasse neben dem Haus Fahrschule Schällebaum erschlossen. Damit ist auch jener Zugang ebenerdig. Um diese Voraussetzungen zu schaffen, muss ein viel grösserer Aushub getätigt werden. Darum wird das Bauvorhaben teurer. So musste die Investition nochmals überdacht werden. Jetzt sind sich Ruedi und Cornelia Menet sicher, dass sie das Projekt durchziehen wollen. Auch im Hinblick, dass vielleicht dereinst die beiden Töchter in die Firma einsteigen werden. Mit dem neuen Produktionsgebäude kommen neben Cornelia und Ruedi Menets sechs weitere Arbeitsplätze nach Walzenhausen. Erstmals wird im August ein Lernender ausgebildet. Es ist Lorin Schiess aus Walzenhausen, der die Lehre als Apparate- und Anlagenbauer EFZ bei megaPlus ag absolvieren wird. Wenn alles gut läuft, so Ruedi Menet, erfolgt der Aushub im Sommer, und ab Winter 2017/18 werden in Walzenhausen Grossküchen-Apparate gebaut.

Erstklassige Ideen für den perfekten Service.

megaPlus ag · CH-9428 Walzenhausen · Telefon 071 886 48 88 · www.megaplug.ch

megaPlus[®]
Ergonomisch Gastronomie-Einrichtungen

Herausforderungen beispielhaft gemeistert

Kürzlich durfte Teresa Limongelli ihr 40-Jahr-Arbeitsjubiläum bei der JUST Schweiz AG feiern. Als sehr junge Frau startete sie 1977 ihre Laufbahn in der Spedition, wechselte dann für rund 20 Jahre in die Konfektion und ist heute für die Bewirtschaftung der hauseigenen Cafeteria verantwortlich. In all den Jahren zeigte die Jubilarin beispielhaften Arbeitseinsatz und Flexibilität. Herausforderungen nahm sie nur zu gerne an und meisterte diese auch bravourös. *ae Bild: zvg*

Frauenfrühstück zum Thema Resilienz

Rund 100 Frauen folgten erneut der Einladung des überkonfessionellen Vorbereitungsteams, um sich am Samstagmorgen mit einem feinen Frühstück und ermunternden Worten stärken zu lassen. Nach der Begrüssung durch Doris Mayer und hochstehender Hackbrettmusik, dargeboten von Hanna Keller, folgte der Vortrag der Referentin Gerti Saxer.

ISA WIGGENHAUSER • Gerti Saxer ist gebürtige Brasilianerin, Familien- und Paartherapeutin aus Rorschach. Das Thema des Morgens war «Resilienz – innere Stärke trotz widriger Umstände». Den Ursprung hat das Wort «Resilienz» in der Architektur, wo damit die Widerstandskraft des Materials bewertet wird. So umschreibt Resilienz die persönliche Fähigkeit des Menschen, Niederlagen, Katastrophen, widrige Umstände etc. möglichst unbeschadet zu überstehen. Das ist nicht etwas, was man einfach hat oder nicht hat, sondern etwas, das man lernen kann. Warum zerbrechen die einen Menschen an Krisen und andere gehen gestärkt daraus hervor? Was hilft, Resilienz zu entwickeln und zu stärken? Eine leere Glasvase symbolisiert das Leben. Am Anfang legte die Referentin verschieden grosse Steine hinein, die Lebenskrisen symbolisieren. Eine Krankheit, eine nicht bestandene Prüfung, eine zerbrochene Liebe, Scheidung, ein Todesfall, Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen, ... all das sind solche Steine, die uns Menschen in den Lebensweg gelegt werden. Niemand wird davor verschont. Entscheidend ist, wie man damit umgeht! Anhand von 10 Punkten erläuterte Gerti Saxer lebensnah und praxisorientiert, wie jede einzelne Anwesende ihre Widerstandskraft stärken kann. Jeder Punkt wurde unterstrichen mit verschieden farbigen Steinchen, die neben den grossen Problem-Steinen in die Zwischenräume der Glasvase rieselten. Die Vase scheint mit den Problemsteinen und mit den verschieden farbigen, kleinen Steinchen ganz gefüllt. Jetzt giesst die Referentin eine ganze Flasche Wasser dazu: es dringt durch alle Ritzen und füllt jeden Zwischenraum aus! Mit diesem eindrücklichen Bild weist Gerti Saxer auf den Glauben an Gott hin: Seine Gegenwart, Kraft, Vergebung und das Vertrauen, bei ihm geborgen zu sein, durch-

dringt auch unser Leben bis in die letzten Leerräume und füllt uns aus. Nächstes Jahr feiert das Frauenfrühstück in Walzenhausen bereits das 15-jährige Jubiläum. Zu diesem feierlichen Anlass werden neben den Frauen auch die Männer eingeladen.

Vier vergnügliche Dorfrundgänge

Peter Eggenberger erzählt am **7. Mai, 4. Juni, 2. Juli und 3. September** während einer Stunde Geschichten über Walzenhausen aus der Vergangenheit und der neuen Zeit. Treffpunkt ist bei jeder Witterung der Bahnhof, um 10.30 Uhr. Auf der Strecke Bahnhof bis Kirche gibt es viele Fakten und humorvolle Begebenheiten zu hören. Wenn Eggenberger steht, steckt auch Eggenberger drin. Appenzeller Witze und Histörchen im Kurzenberger Dialekt sind ein Muss. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Einzigartige Werbeaktion des Gemeindehauptmannes für das «Bähnli», Traum vom Sessellift auf den Rosenberg, Dorforiginal Tambure Fritz und die Nussgipfel oder seine Beschaffung des Geldes für seine Säftli, Rideau-Stickerei, Ehrenbürger Jüstrich, Dorfkaiser und -könig sind nur einige Stichworte. Mehr weiss, wer am Dorfrundgang teilnimmt.

D. HINRICHS · HOFRAIN 2 · 9404 RORSCHACHERBERG

Tel. 078 743 36 16 · email: d_hinrichs@outlook.com

STEUERERKLÄRUNG

FÜLLE IHRE STEUERERKLÄRUNG AUS
PRO PERSON MIT EINKOMMEN

INKL. WOHN-EIGENTUM FR. 65.-

LEHRLINGE FR. 30.-

Ausschneiden und aufbewahren!

English spoken – for 20 years!

Seit 20 Jahren bietet Jürg Wickart Englisch-Konversationskurse an.

Englisch sprechen, das ist in Walzenhausen seit zwanzig Jahren möglich. In den Kursen von Jürg Wickart, jeweils im Winterhalbjahr. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Es begann 1994 mit einem Angebot der Erwachsenenbildung Vorderland. Zwei Jahre später startete der Oberstufenlehrer Jürg Wickart sein eigenes Programm am Wohnort in Walzenhausen. Ende März endete der zwanzigste Kurs. Wohl das letzte Mal im Schulzimmer durchgeführt, denn dieses wird zum Lernraum umgebaut. Jürg Wickart erzählt: «Insgesamt besuchten die Englisch-Konversationskurse wohl fünfzig bis sechzig verschiedene Leute aus Walzenhausen und den umliegenden Gemeinden.»

IN ÜBUNG BLEIBEN

Seit Beginn mit dabei ist Peter Mayer. «Englisch ist unsere Geschäftssprache bei Videokonferenzen. Dieser Kurs bietet mir eine zusätzliche Praxisebene. Englisch kann ich auch in Zukunft gut gebrauchen, denn ich bin überzeugt, dass diese Sprache noch lange genutzt wird.» Eine andere Teilnehmerin suchte eine Gelegenheit, Englisch zu sprechen. Sie fand sie in Walzenhausen. Gelobt wird der Bezug zur Aktualität. Meist werden Themen der vergangenen Woche diskutiert. Alle können dabei ihre Meinung einbringen. Werner Künzler besucht die Kurse ebenfalls während mehr als zehn Jahren. Wegen der

Geselligkeit. «Auch, damit ich das Englisch, welches ich bei einem Australienaufenthalt gelernt habe, nicht vergesse. Ausserdem brauche ich es mehr und mehr in der Firma. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass wir im Herbst beginnen und wenn der Kurs endet, ist es Frühling.» Ebenfalls im Ausland lebte für einige Zeit Heidi Reifler: «Daher habe ich viele Bekannte, die Englisch sprechen. Mit ihnen telefoniere ich regelmässig oder wir schreiben uns. Manchmal besuchen sie mich. Mit diesen praktischen Übungen vergesse ich das Englisch nicht.»

HUMORVOLLES LERNEN

Ein Augenschein in der Stunde zeigt auf, dass sich die bis acht Teilnehmenden hervorragend verstehen. Es liegt eine fröhliche Stimmung in der Luft. Aktuell wird über Chuck Berry und sein Schaffen gelesen und gesprochen. Dazwischen gibt es kurze Film-Sequenzen. Danach wird über den Schluss des Jubiläumskurses diskutiert, inklusive den Besuch einer britischen Oberstufenlehrerin. Anfangs April stand dann noch ein Kinofilm auf dem Programm. Sie hätten nicht nur über Musiker gesprochen. Wer den Kurs bei Jürg Wickart besuche, sei auch politisch auf dem Laufenden. Sie hätten über Volksinitiativen, ökonomische Themen, die Umwelt und auch über Krisengebiete und Kriege gelesen und diskutiert. Gibt es den 21. Kurs im Herbst? «Das ist noch nicht sicher», lautet die Antwort von Jürg Wickart.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Skizzieren, zeichnen, malen, gestalten und ausdrücken

Heinrich Gerig gibt sein grosses Wissen in einem Zeichen- und Malkurs zwischen August und Oktober weiter.

Die Malkurse von Hildegard Beusch waren Kult. Neu führt Heinrich Gerig, ebenfalls aus Walzenhausen, im September und Oktober einen solchen durch. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Der Kurs umfasst einen Einführungs-Halbtage bereits am 19. August 2017. Danach folgt im September und Oktober ein 8-teiliges Programm, wobei die ersten 2 Kurs-Samstagnachmittage ohne Lücken besucht werden sollten, danach sind Absenzen kein Problem mehr. Heinrich Gerig: «Wir wollen mit Achtsamkeit und Empfindung den Dingen und damit uns selbst auf die Spur kommen. Es gilt, die Bedeutung zu suchen und damit später eine eigene Bild- und Ausdrucksweise zu finden.»

MUT UND NEUGIER

«Ich werde vorzeigen, erläutern, einführen und dann in der Umsetzung Hilfestellung geben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen nur etwas Mut und Neugier, ein paar Stifte, einen Zeichenblock und ihre eigenen Sachen im Plastiksack oder im Köfferchen. Ich halte es ganz nach Alexander Jeanmaire, der einst sagte: ‚Der Ort, an dem die Tat erfolgt, ist das JETZT, man tut es oder man lässt es.‘ Der Kurs kennt wohl ein Programm, aber der innerdynamische Vorgang in der Gruppe ist ebenso wichtig und richtungsweisend. Daher ist der Besuch des Einführungsnachmittags und der ersten 2 Kurstage wünschenswert.

Wer sich über mich und meine Arbeiten informieren will, dem empfehle ich einen Besuch auf meiner Website www.kunst-gerig.ch. Die Anmeldung zum Kurs erfolgt am besten telefonisch jeweils um 13 Uhr 071 888 28 46 oder per E-Mail. Auf einen Anruf freue ich mich.»

Malkurs mit Heinrich Gerig

In Lachen 745, in 9428 Walzenhausen

Einführungsnachmittag:
19. August 2017 ab 13.45 Uhr
Obligatorische Daten:
2. und 9. September, ab 13.45 Uhr
Weitere Daten: 16., 23. und
30. September, 7., 14. und
21. Oktober, 13.45 Uhr

Kosten pro Nachmittag:
70 Franken, zusätzliches Material steht
zur Verfügung
Anmeldung unter:
Telefon 071 888 28 46,
E-Mail: h.gerig@gmx.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Das zehnte Buch mit Dialekt-Geschichten

Zum zehnten Mal: Peter Eggenberger mischt Humor, Spannung und bodennahe Sprache. Entstanden ist das Jubiläums-Büchlein mit vergnüglichen Geschichten im Kurzenberger Dialekt. Der Titel: «Vo gschiiide ond tomme Lüüt». Ein wahres Lesevergnügen! Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Sein Gesicht ist übersät von Lachfältchen. Trotzdem, wohl nicht immer war es ihm zum Lachen. Damals in der Fremdenlegion. Doch heute, als freier Publizist und ausgewiesener Autor schon eher. Besonders, wenn die Zuhörer mit Ausrufen wie «Dä kenni» oder «isch mer o scho passiert» auf seine Kurzgeschichten reagieren. So geschehen an der Vernissage in Wolfhalden. Guter Beobachter, faszinierender Beschreiber, akribischer Arbeiter sind weitere Eigenschaften. Die Rede ist von Peter Eggenberger. Dem in Walzenhausen aufgewachsenen Wolfhaldener. Dem Appenzeller. Der den Witz und den Humor wie kein zweiter aufs Blatt bringt. Der das Schreiben sein Lebenselixier nennt. Wiederum ist es ihm in seinem Jubiläums-Büchlein, dem Zehnten, gelungen, rund um reelle Personen oder aktuellen Begebenheiten spannende Geschichten zu schreiben, ihnen jedoch ihren ureigenen Charakter zu belassen, sie aber facettenreich darzustellen. Auch wenn der Titel «Vo gschiiide ond tomme Lüüt» provoziert; er geht liebevoll mit seinen Figuren und dem Publikum bei seinen Lesungen um.

BEKANNTER ZEICHNER

Die Geschichten alleine sind einfach zum Geniessen. Sie werden aber unglaublich verstärkt durch die Zeichnungen. Begonnen hat Peter Eggenberger in den achtziger Jahren mit Zeichnungen von Kurt Metzler, dem St. Margrether Künstler und ehemaligen Zeichenlehrer an der Kantonsschule Heerbrugg. Nach seinem Tod übernahm Textilentwerfer Ernst Bänziger aus Bühler den Part der bildlichen Darstellung. Nach seinem altersmässigen Rücktritt vom Illustrieren haben Peter Eggenbergers Geschichten wiederum ein ganz eigenes Gesicht bekommen. Es ist der bekannte Grafiker und Werklehrer an den Schulen für Gestaltung St. Gallen und Zürich sowie Lehrer für Bildnerische Gestaltung an der Kantonsschule Trogen Werner Meier-Hartmann. Er beherrscht wie kein Zweiter die bildliche Gestaltung der Kurzgeschichten.

DOPPELTES VERGNÜGEN

Somit ist die Lektüre von «Vo gschiiide ond tomme Lüüt» mit seinen 34 vergnüglichen Kurzgeschichten in urchigem Kurzenberger Dialekt zusammen mit den Illustrationen gleich ein zweifaches Vergnügen. An der Buchpremiere vom Sonntag, 12. März, im Landgasthof Krone in Wolfhalden hingen die Zuhörer an den Lippen des Autors, wenn er von den Sorgen eines Störschneiders oder dem Galgenhumor von Verurteilten erzählte. Ja, und immer wieder waren neben dem Schmunzeln und amüsiertem, ja manchmal spontan lauten Lachen, Ausrufe in Kurzenberger Dialekt wie «hm, da kenni o» oder «au, da han-i selber o scho erlebt» zu hören. Somit ist das Ziel von Peter Eggenberger vollauf erreicht. «D'Leserschaft ka si mit de Gschichte identifiziere», und er

hat wiederum etwas dazugetan, dass der Kurzenberger Dialekt, die Sprache des Appenzellerlandes über Bodensee und Rheintal, nicht vergessen wird. In Erinnerung bleiben beispielsweise die «Schlunggi» Joggeli und Hanessli, die Walzenhauser Regierungsräte, Polizist Martin Eugster-Bänziger oder Emil Berweger. Nicht fehlen dürfen natürlich Gust und Mari oder Berta und Köbi. Dank Peter Eggenbergers Einsatz werden sie nie in Vergessenheit geraten.

DANK VON WOHNUNGEMEINDE

Auch Gemeindepräsident Gino Pauletti freute sich über die gute Werbung für seine Gemeinde und das Appenzellerland, die Peter Eggenberger mit seinen Geschichten in der ganze Schweiz macht. Stehen doch meist die Vorderländer Gemeinden in deren Zentrum. Hier fügte Peter Eggenberger allerdings an, dass einige auch im Ausland spielten. Dann dankte er der Gemeinde Wolfhalden für den Apéro, Hans Sturzenegger für die musikalische Begleitung auf dem Hackbrett sowie Zeichner Werner Meier-Hartmann für die gekonnten Illustrationen. Ein ganz besonderer Dank ging an den Appenzeller Verlag und die Leserschaft.

Peter Eggenbergers Kurzgeschichten wurden von Werner Meier-Hartmann (links) illustriert.

Seltenes Werbeplakat

Das Walzenhauser Mineralwasser war früher ein Begriff. Ein uraltes Werbeplakat empfiehlt das Trinken des gesunden, mit dem Prädikat «radioaktiv» ausgezeichneten Wasserchens.

Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • «Beim Stöbern auf einem Flohmarkt in St. Gallen stiess ich auf das Walzenhauser Plakat, das ich kurzentschlossen kaufte», erinnert sich der in der ehemaligen Schleissmühle unterhalb des Alterswohnheims Almendsberg aufgewachsene Marcel Knoepfel. «Vielleicht findet es irgendwann in einer Ausstellung oder einem Ortsmuseum ein Plätzchen und erinnert so an den einstigen Mineralwasserbetrieb im Gütli.» Das Plakat zeigt mit dem Hirsch das Walzenhauser Wappentier an der Quelle. Das gleiche Bildmotiv schmückt seit den 1950er Jahren auch den Anbau des einstigen Mineralwassergebäudes im Gütli.

AUS WOLFHALDEN UND OBBEREGG STAMMEND

Das teilweise Quellen auf Oberegger Territorium aufweisende Wasser wurde im alten Heilbad Schönenbühl, Wolfhalden, genutzt, das in der Bischofberger-Chronik aus dem Jahre 1682 als Bad von guter Qualität aufgeführt wird. Bis heute erinnert die Wirtschaft «Bädli» im Schönenbühl an die frühere Kurtradition.

Stopp dem Holzdiebstahl

Vermehrt wird wieder mit Holz geheizt. Entsprechend mehren sich die Diebstähle von zugerüstetem Brennmaterial, die ein Waldbesitzer im Gebiet Steigbüchel, Walzenhausen, mit einem Warnschild zu verhindern sucht.

BÄDLI 1908 VERKAUFT

«Leider ging das alte berühmte Bad Schönenbühl der Gemeinde Wolfhalden im Jahre 1908 verloren. Badwirt Alfred Züst verkaufte die Wasserrechte an W. Schenkel-Oertle, dem neuen Eigentümer des Hotels Kurhaus in Walzenhausen», schreibt Ernst Züst im Buch «Gemeindeschichte von Wolfhalden». In der Folge entstand eine Wasserleitung vom Schönenbühl ins Kurhaus, wo nun auch Badekuren angeboten wurden.

WASSER INS GÜETLI GELEITET

Nach dem ersten Weltkrieg liess August Sturzenegger eine zusätzliche, vom Kurhaus in seine stillgelegte Stickereifabrik im Gütli führende Wasserleitung erbauen, wo die Abfüllung in Flaschen erfolgte. Unter verschiedenen Besitzern hatte das Walzenhauser Mineralwasser bis zur Betriebseinstellung im Jahre 1978 Bestand.

Die veloore Wett

Die Zwergli Seppetoni und Kathrii Bischofberger vom Restaurant «Falken» im Sulzbach, Obereg, waren landesweit bekannt. Etwas im Schatten der beiden Kleinwüchsigen stand Seppli Fässler aus Herisau, der gemeinsam mit seinem riesenhaften Schwager ebenfalls auf Jahrmärkten auftrat. Auch in Walzenhausen sorgte das ungleiche Paar für Aufsehen...

Illustration: Kurt Metzler

VON PETER EGGENBERGER

Me häd s Johr 1898 gschriben, wo de Seppli uf d Welt gko ischt. Mit de Gsondheit häds langszitt nöd recht wele, ond glernet laufe häd er eerscht mit nüüni. Anno 1917 häd de Seppli zom Milidär möse gi si gi schtelle. Im Dienschtbüechli hands doo e Körpergröössi vo nünzg Sanimeter iitred. De Uushebisoffizier Tanner häd glachet ond gmäänt, wener vill Läcklerli ond Schmalz essi, wags er scho no ond kö immene Johr nomol aatrete. Es ischt aber nünt druss worde.

De kli Seppli häd en meh als groosse Schwooger gkhaa. Es isch de holändisch Riis Jan van Albert Kramer gsii, wo mitere Längi vo zwee Meter sibeze als grööschte Maa vo de Welt ggolte häd. Mitenand sönd di beide uugliche Mannsbilder ommenandzoge, ond als Künschtlerpaar hands nebscht de Schwiz o d Lüüt im Tütsche, z Frankriich, z Holland, z Dänemark ond no sogär z England zom Schtuune proocht.

Künschtler? Wie allethalbe, häd de Jan van Albert o am Johrmaart uf em Kiercheplatz z Walzehuuse gwartet, bis en Huffe Lüüt omms ommi gschtande sönd. Ond denn häd er i aller Lüüti grüeft, er wetti en Zwefränkler, as er de Seppli uf aanere Hand mög trääge. «Keibe Bralli, da isch nie mögli, i nemm d Wett aa, kaschmer scho etz s Geld gee!», häd do en Lächler grüeft ond glachet, ond rondomm hands noplaperet: «Nie mögli, uf aanere Hand, da gohd nie im Lebe, here mit em Geld!»

De Holänder ischt i d Knütü, häd de Seppli uf de Handteller schtiige lo ond isch langsam ufgschande. Ond willsgott, de Seppli ischt uf de Hand sctohplibe. «Keibe Bschiiss!», rüeft doo de Lächler. «De Arm mos uusgschtreckt sii, törschte nöd uf de Rippe abschtütze!»

Ganz rüebi mäant do de Albert, vom Abschtütze hei ka Mensch e Wörtli gseid, ond ali sächid jo, as er de Seppli uf aanere Hand trägi. Uhni e Wörtli z sägid, häd de Lächler zallt, ond wo de Seppli miteme Huet ommi ischt, häd no öppe-n-ann e kli Mönz drigworfe.

Schpööter isch de Seppli no gwagse ond zletscht en Meter ond fööf Santimeter grooss gsii. Ond mit Läcklerli ond Schmalz esse häd er o no trüet ond nodisnoo e Gwicht vo drissg Kilo uf d Woog proocht. Uf zmol ischt er z schwer gsi füber de Schwooger, ond mit de Uftritt uf de Kilbene ond Määrt isch do halt ebe fierti gsii. Gschtorbe isch de Seppli im 1966.

Die veloore Wett = die verlorene Wette

Schmalz = Butter

allethalbe = überall

i aller Lüüti = sehr laut

keibe Bralli = elender Prahlhans

en Lächler = Einwohner von Lachen

törschte nöd = darfst ihn nicht

Mönz = Kleingeld, Münzen

häd er trüet = hat er an Gewicht zugelegt

nodisnoo = nach und nach

Lesezeichen

Ein bewegendes Familienepos über Hoffnung und Verlust, Vertrauen und Verrat, Liebe und Ehre.

Die Zwillingsschwestern Pembe und Jamila sind ein Herz und

eine Seele. Doch während Jamila ihre Zukunft in einem kleinen kurdischen Dorf sieht, strebt Pembe nach mehr und zieht mit ihrem Mann und ihren Kindern nach London. Sie ahnt noch nicht, dass über ihrer Familie ein unfassbares Unheil schwebt.

Ehre, Elif Shafak, Keiv & Aber, 8021 Zürich, ISBN: 978-3-0369-5676-3

Fassdaubenclub Lachen: Den Winter mit Funken vertrieben

Der Fassdaubenclub Lachen führte am 11. März 2017 den bewährten Funkensamstag erneut durch. Bereits am Samstagmorgen herrschte angenehmes Frühlingswetter, und die Vorfreude unter den Clubmitgliedern stieg mit dem Wachsen des Holzstapels. Der Anlass wurde am Abend mit einem Vollmond-Fackelmarsch für Schülerinnen und Schüler der zweiten bis sechsten Klasse vom Schwimmbadparkplatz zum Sportplatz Franzenweid eröffnet.

IMBISS VON GEMEINDE

Die teilnehmenden Kinder erhielten als Dankeschön einen Imbiss-Bon, welcher auch dieses Jahr wiederum von der Gemeinde Walzenhausen gesponsert wurde. Nach absolviertem Marsch und erfolgreichem Anzünden ertönte etwas mehr als acht Minuten später der laute Knall, mit welchem der Winter endgültig vertrieben werden soll. Besonders gefreut haben dürfte dieses Ende der Funkäbaabä diejenigen Teilnehmer des erstmals durchgeführten Wettbewerbs, welche die Zeit bis zum Knall gut erraten hatten.

Die Organisatoren ziehen nach dem Anlass eine positive Bilanz und möchten an dieser Stelle nochmals allen Helfern und Sponsoren danken. Ein besonderer Dank gilt den privaten Sponsoren, welche mit den trockenen Holzspalten massgeblich zum Erfolg beigetragen haben. Der Frühling kann also kommen. *mg*

Faustball-Damenteam

«Nach dem Spiel ist vor dem Spiel» – Mit der letzten Meisterschaftsrunde Mitte Februar in Embrach ZH schlossen wir, das Damenfaustball-Team Walzenhausen, die Hallensaison in der Nationalliga B ab und stecken nun bereits in den Vorbereitungen für die kommende Feldsaison.

TABEA KELLER • Die letzte Runde der Hallenmeisterschaft kostete uns Nerven. Nach einer knappen Entscheidung, die wir zuletzt nicht mehr selber in der Hand hatten, durften wir die Meisterschaft auf dem guten dritten Platz abschliessen. Mit dieser erfolgreichen Hallensaison ging leider auch die Zeit unseres Trainers, Theo Tobler, zu Ende. Wir danken Theo herzlich für sein langjähriges, unermüdliches Engagement, das er mit Begeisterung und grossem zeitlichem Aufwand für unser Damenteam geleistet hat.

Die Vorbereitungen für die Feldsaison, ebenfalls in der Nationalliga B, haben bereits begonnen. Sobald es der Platz auf der Franzenweid erlaubt, werden wir mit dem Training beginnen. Neu wird ab dieser Saison der international erfahrene Trainer, Jürg Kellenberger (Jufli) für unser Damenteam verantwortlich sein.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.

Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,

Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

Tel. 071 886 66 38

NEUE BÜCHER FÜR ERWACHSENE

Ein Tag für ein neues Leben; Harris, Ali
Glück ist was wir daraus machen; Marone, Lorenzo
Olivensommer; Broom, Isabelle
Das Lied der Störche; Renk, Ulrike
Wenn die Nacht am hellsten ist; Hashimi, Nadia
Selfies; Adler-Olsen, Jussi

Am Frühlingsmarkt handeln und verschenken

Am 12. Mai findet erstmals bei der MZA ein Frühlingsmarkt der besonderen Art von 16 bis 20 Uhr statt. Organisiert wird er vom Feuerwehrverein, welcher auch die Festwirtschaft führt. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Ein Velo? Eine Kaffeemaschine? Bastelsachen? Garten- und Handwerkzeug? Ein Kinderwagen? Spielzeug? Steht es schon lange in der Ecke und wird nicht mehr gebraucht? Braucht es Platz oder verstaubt es gar irgendwo? Am 12. Mai besteht die Möglichkeit, es auf dem Areal der MZA zu verschenken oder zu verkaufen. Denn Ziel des ersten Frühlingsmarktes ist es, den Teilnehmenden eine Plattform zu bieten, um an eigenen Marktständen Gegenstände, welche nicht mehr benötigt werden, an den Mann oder die Frau zu bringen. Der Frühlingsmarkt des Feuerwehrvereins soll zur Tradition werden und immer am Freitagnachmittag vor dem Muttertag stattfinden. Aus diesem Grund wird auch ein Blumenstand geführt. So kann der Blumenstraus für den sonntäglichen Festtag gleich vor Ort gekauft werden.

BRINGEN, FEILSCHEN, MITNEHMEN

Sonst aber ist Handeln angesagt. Wer seine unbeschädigten, guten Sachen nicht verkaufen will, der hat die Möglichkeit, sie auf einem zentral platzierten Ladewagen zu stellen. Dort können sie von den Besuchern ganz einfach mitgenommen werden. Ziel von Präsident Mehdi Shatri ist es, dass der Feuerwehrverein neben der Raclette-Stube am Jahrmarkt beim Frühlingsmarkt einen weiteren Treffpunkt im Dorf anbieten kann. «Die Walzenhauserinnen und Walzenhauser können hier ihre nicht mehr gebrauchten Sachen aus Haushalt, Garten oder Freizeit unkompliziert anbieten oder aber auf dem Ladewagen platzieren. Es soll jedes Jahr ein erlebnisreicher Marktplatz entstehen. Den Freitagnachmittag haben wir gewählt, damit die Vereinsmitglieder den Samstag zur freien

Verfügung haben. Wichtig ist, dass die Dinge, welche gratis auf dem Anhänger zum Mitnehmen deponiert werden, gute, unbeschädigte Sachen sind. Am Marktgeschehen selber verdienen wir ja nichts. Unsere Vereinskasse bessern wir mit der Festwirtschaft auf. Es gibt Grillwürste und Schnitzelbrot. Für die musikalische Unterhaltung ist Vereinsmitglied und DJ Sandro Neff verantwortlich.» Ausserdem wird die Feuerwehr Walzenhausen ihre neue Brandschutzkleidung präsentieren.

ANMELDUNG FÜR VERKAUFENDE

Um den Anlass gut planen zu können, bittet der Feuerwehrverein um Anmeldung bis am 5. Mai 2017 bei Peter Ruf (peter.ruf@epost.ch) oder Mehdi Shatri. Wird ein Marktstand benötigt, so wird ein Unkostenbeitrag von zwanzig Franken erhoben, weil die Stände gemietet werden müssen. Natürlich kann der Stand auch von mehreren Verkaufenden gemeinsam genützt werden. Kein Standgeld wird bei selbst mitgebrachten Tischen verlangt. Mehdi Shatri: «Natürlich freuen wir uns über ein reges Markttreiben und eine vollbesetzte Festwirtschaft.» Falls auch nach 20 Uhr noch Waren im Angebot sind, wird das Handeln und Feilschen weitergehen. Natürlich kann der eigene Marktstand, respektive Tisch, auch nach 16 Uhr aufgestellt werden. Jeder «Händler» und jede «Händlerin» ist selber verantwortlich, wie viel Zeit sie für den Verkauf der Sachen zwischen 16 und 20 Uhr investieren will. Also nichts wie los! Ein Rundgang durch Wohnung oder Haus bringt vielleicht so manches gute Stück ans Tageslicht, dass am 12. Mai den Besitzer wechseln sollte.

Macht etwas Lustiges – seid verrückt!

Lachen. Dafür verantwortlich zeigte sich Peter Löhmann's «Kopfkino». Der Tausendsassa spielte mit Sprachwitz, zauberte und zeigte perfekte Gedankenmanipulation auf. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Das «Kopfkino» der Zuschauer läuft wohl nicht nur bei der Schreibenden auf Hochtouren. Denn sie sind dicht, die Tricks und Pointen im Programm von Peter Löhmann. Kaum vom Lachen und Staunen erholt, sind bereits weitere Hirn-Anregungen vorbeigehuscht. Ob Comedian, Zauberer, Moderator oder Autor; der Aargauer zeigte auf, was er den Zuschauern zum Schluss als das Löhmann-Gesetz auf den Weg mitgab: «Lacht. Macht etwas Lustiges. Seid verrückt!» Dass man damit Spass haben kann, war an den Reaktionen des Publikums am

Schluss des Abends feststellbar. Die Menschen verliessen mit fröhlichen Gesichtern den Raum, um noch in der Garderobe zu schmunzeln oder gar zu glucksen und zu kichern.

ERNSTHAFTES LUSTIG VERPACKT

Schenkelklopfer? Auch. Meist jedoch Tiefsinniges leichtfüssig verpackt. Peter Löhmann blickte in seinem «Kopfkino» in die Vergangenheit. Zurück in die 80-er Jahre. Er erinnerte sich an Fernsehserien. Biene Maja mit Freund Willi und Micky Maus mit Minnie erinnerten ihn an seine Jugendzeit. Sein Bemühen um das weibliche Geschlecht. Immer wieder nahm er Bezug zur Gegenwart, zeigte humorvoll und sprachgewandt Unterschiede auf. Nach Zaubertricks mit einem Seil und einer Zehnernote folgte die Lesung aus seinem Buch «Quikies of Entertainment». Hier beschreibt Peter Löhmann in Kurzgeschichten Erlebtes während seiner Auftritte. Seit zwei Jahren existiert zudem ein Kinderbuch von ihm: «Das Abenteuer von Hugo & Raphael». In Walzenhausen faszinierte Peter Löhmann nach der Pause mit einer eindrücklichen Präsentation von Gedankenmanipulation. Keine zehn Minuten benötigte

der Zauberer, um sieben erwachsene Personen so zu beeinflussen, dass das von ihm in geschlossenen Couverts aufgezeichnete Resultat stimmte. Was hätte der Beobachter Peter Löhmann in einem Referat wohl über die Reklamewelt oder die Politik zu berichten? Wäre das ein weiteres Berufsfeld, nach Koch, Zauberer, Comedian, Moderator und Buchautor.

MIT WALZENHAUSEN VERBUNDEN

Über Vorderland und Rheintal wusste der Aargauer Bescheid. Eingelesen? Nein, in seinem ersten Beruf als Koch hatte er während zwei Jahren, drei Monaten und vier Tagen im Hotel Walzenhausen unter Chefkoch Dieter Geuter gearbeitet. Deshalb bestehen heute noch Verbindungen zu Walzenhausen. So ist er der erste Künstler, der im gleichen Jahr bei der Walzehuser Bühni zweimal auftreten wird. Am 10. Dezember kommt er mit seinem Ballonfiguren-Theater zurück. Vorerst aber findet am 13. Mai mit den «Tears for Beers» die ultimative Blues-Frühlings-Party statt (Achtung, auf den gedruckten Jahresprogrammen der WaBü ist das Datum falsch!).

ŠKODA

Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken –
- Pneuservice –
- Handel mit Neu- und Occasionswagen –

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

Äschi 1091 | 9428 Walzenhausen
T 071 886 40 50 | www.garage-steingruber.ch

Ihr zuverlässiger Partner seit über 39 Jahren.

Männerriege sucht Turner

Lieber Walzehüsler

Wir, die Männerriege von Walzenhausen, suchen neue Mitglieder. Aus diesem Grund schreiben wir Sie persönlich an. Haben Sie Lust, etwas für Ihre Fitness zu tun?

Wenn Sie Freude an Bewegung haben, Geselligkeit und Kameradschaft jedoch höher gewichten als sportliche Höchstleistungen, dann ist die Männerriege Walzenhausen genau das Richtige für Sie. Jeder aktive Mann ab etwa 30 Jahren ist bei uns herzlich willkommen. Im Jahr 1924 wurde der Verein «Männerriege Walzenhausen» gegründet. In den Statuten wurde folgendes festgehalten: «Durch ein Angebot von verschiedenartigen Formen des Sports in einem geordneten Turn- und Sportbetrieb soll allen Männern im Rahmen einer gesunden und aktiven Freizeitgestaltung eine sportliche Bestätigung ermöglicht werden.»

Turnprogramm

In der Umsetzung dieser «nüchternen» Statuten zeigt unser attraktives Jahresprogramm Termine an über 30 Tagen im Jahr. Die Anlässe sind sehr polysportiv. Unseren Mitgliedern wird eine abwechslungsreiche Turnstunde geboten. Nach einem intensiven Aufwärmen werden Stärkungsübungen gemacht. Anschliessend werden meistens zwei Spielarten ausgeübt (Unihockey, Fussball, Faustball, Badminton, Basketball).

Turnabend

Der Donnerstag ist unser Turnabend. Wir treffen uns um 20.00 Uhr in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz. Dass Turnen Durst macht, ist bekannt. Diesen stillen wir jeweils gemeinsam beim gemütlichen Ausklang in Walzenhausen und Umgebung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für Fragen stehe ich gern zu Verfügung (079 404 33 84, pio@de-martin.com), oder besuchen Sie doch ein unverbindliches Probetraining an einem Donnerstag. Wir freuen uns auf Sie!

Freundliche Grüsse

Pio De Martin / Präsident & die Männer-Riegler

Kurt Keller – 65 Jahre aktive Männerriege

Ein seltenes Jubiläum, welches der Walzenhauser Kurt Keller feiert. Er turnt seit 65 Jahren in der Männerriege mit. Am Donnerstag, 30. März, wurde er anlässlich der Hauptversammlung zum ersten Ehrenmitglied ernannt.

ISABELLE KÜRSTEINER • Die Garderobentür öffnet sich, und ein strammer Mann läuft leichtfüssig über den Korridor und die Wendeltreppe hinunter in die Doppelturnhalle. Es ist Kurt Keller, und er feiert ein seltenes Jubiläum. Der Walzenhauser turnt seit 65 Jahren in der Männerriege mit.

LEIDENSCHAFT FAUSTBALL

Angefangen hat alles mit dem Faustball. Um diese Sportart zu pflegen, trat Kurt Keller zusammen mit zwei Kameraden, Walter «Juflü» Kellenberger und Bruno Kehl, in die Männerriege ein. Damals eine Spezialität, war er doch eigentlich zu jung für die Männerriege mit erst zwanzig Jahren. Zudem nicht verheiratet. Aber sein Einsatz wurde nicht nur im Faustball sondern zuvor auch bei der Fronarbeit, der Erstellung des Sportplatzes Franzenweid, gebraucht. Hier benötigte es alle Hände, entstand der Sportplatz doch von 1946 bis 1950. So wurde die Mitgliedschaft der «Jungen» akzeptiert. Neben dem Training galt es an den Wochenenden auf der Franzenweid, den Fels

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

wegzusprengen, um Platz für die Hütte zu schaffen. «Zuerst bohrten wir die Löcher für die Sprengung noch von Hand, später erhielten wir vom Stiftungsgründer Ulrich Jüstrich am Wochenende den Kompressor gestellt. Das erleichterte die Arbeit enorm.» Um den Sportplatz fertig zu stellen, im Besonderen nach der Eröffnung eine Hütte zu bauen, arbeiteten sie sogar teilweise am Sonntagmorgen. Danach folgte der beliebte Frühschoppen in der nahen Wirtschaft Schützenhalle. Das war 1952.

AUSWÄRTSSPIELE IN DER DEUTSCHSCHWEIZ

«Wir leisteten praktisch jeden Samstag dort oben Frondienst». Nachdem der Sportplatz erstellt worden war, konnte intensiv Faustball trainiert werden. Dies zahlte sich aus, denn es folgten verschiedenste Siege. Ein besonderes Turnier stellte Arosa dar, denn die Bündner besuchten auch das Turnier im Vorderland. Wir hatten ein gutes Verhältnis», erinnert sich der Jubilar. «Heute spielen wir in der Männerriege nach wie vor Faustball, jetzt aber plauscheshalber. Das Turnen in der Männerriege ist heute nicht mehr so streng wie in früheren Jahren. Aber es hält mich nach wie vor fit. Und ich werde der Riege treu bleiben, nicht nur wegen der Fitness, sondern auch wegen der guten Kollegialität. Diese Kameradschaft und natürlich auch das Einkehren nach dem Training, das geniesse ich.» Sagt's und begibt sich wieder in die Runde der Männerriegler, um Bodenübungen zu machen. Danach wird ein Spiel folgen, wie Daniel Stäbler eingangs erklärte. Ein Turner doppelt nach: «Noch heute ist es sehr schwierig, mit dem Ball zu treffen, wenn Kurt beim Unihockey oder beim Fussball im Tor steht. Sobald wir wieder im Freien turnen und auch Faustball spielen, ist Kurt immer ein Trumpf in der Mannschaft.»

Lagerbericht Oberstufe

MELANIE SUTTER • Nach einer kurzweiligen Anreise erreichten die Schülerinnen und Schüler mit Sack und Pack das Lagerhaus in Churwalden. Damit die Pisten möglichst schnell unsicher gemacht werden konnten, wurde der Zimmerbe-

zug am Mittag eingeplant. Nebst den geübten Ski- und Snowboardfahrern wagten sich auch einige Jugendliche das erste Mal auf ein oder zwei Bretter. Fleissig wurden in allen Gruppen Kurven geschnitten, Schanzen bewältigt und erfolgreich gepflegt. In Kombination mit der strahlenden Sonne mussten am Mittag die Energiereserven wieder zünftig aufgeladen und die verschwitzten Shirt ausgetauscht werden. Nach einer kurzen Verschnaufpause wagten sich alle wieder in den Schnee. Ein kleines Grüppchen wagte sich auf die filzigen Langlaufskier und zeigte sowohl im Skating wie im klassischen Stil eine gute Figur. Die Anfänger zeigten nach mehreren Anläufen bereits einige erste sichere Schwünge. So konnte die Skiausrüstung um 16.15 Uhr zufrieden verstaut werden. Fürs Abendprogramm zückten alle nochmals die Skihosen und -jacken hervor, damit mit vollem Einsatz ein polysportiver Biathlon bewältigt werden konnte. Erschöpft und mit einer gesunden Farbe im Gesicht schlüpfen alle um 22.00 Uhr in die Fallen.

Am Dienstag meinte es Petrus nicht gut mit uns. Regen und Schneeregen begleitete die Schüler den ganzen Tag. Trotz des etwas miesen Wetters ging es aber ebenfalls auf die Pisten. Am Mittag war die Laune etwas betrübt. So freuten sich alle am Mittwoch über die Sonne. Einige genossen den freien Nachmittag mit Sonnenbrille bewaffnet an der frischen Luft, andere vergnügten sich im kühlen Nass des Hallenbades. Gut erholt liess man den Abend mit einem Lehrerspielabend

Hotel Hecht Rheineck

Hotel • Restaurant • Tagungen • Bankette

- 11 Doppelzimmer und 3 Familienzimmer für 3 bis 4 Gäste
- Speiserestaurant und Sonnenterrasse mit je 70 Plätzen
- Herzigstübli für 50 Gäste
- Saal mit Bühne für 250 Bankett- oder 500 Konzertgäste
- Grosszügige Smokers Lounge mit Zigarrenangebot
- 30 eigene Parkplätze und 150 weitere in nächster Nähe

Hotel Hecht Rheineck
Hauptstrasse 51
CH-9424 Rheineck

Tel.: +41 71 888 29 25
Fax: +41 71 888 43 25

www.hotelhecht-rheineck.ch
info@hotelhecht-rheineck.ch

ausklingen. Am Donnerstag war das Skifahren nur zweitrangig, obwohl das Wetter mit viel Sonne und ein paar kleinen Wölkchen super mitspielte. Auf dem Skilift wurde heftig über die Abendgarderobe philosophiert und getüftelt, denn die alljährliche Disco stand auf dem Programm. Nach einem sehr feinen Znacht, wie wir uns stets gewohnt sind, wirbelten die einen bereits im Abendoutfit herum, während andere im Aufenthaltsraum sich an dessen Dekoration wagten. Top ausgerüstet, stellten die 2. Sek-Schüler eine farbenfrohe und amüsante Party auf die Beine. Der eine oder andere Lehrer schwang sogar in der dunklen Ecke das Tanzbein mit, einige mischten sich gut gelaunt unter die Schüler. Erschöpft krochen dann alle unter die Bettdecke.

Für den letzten Tag auf der Piste hatte Petrus nochmals in seiner Wettertrickkiste gewählt. Ein beissender Wind, sehr schlechte Sichtverhältnisse und die etwas leeren Batterien der Lagerteilnehmer machten den Skispass auf der Piste zu einem kleinen Kampf. Trotzdem wagte man die letzten Schwünge, bevor die Heimreise angetreten wurde. Bilder: zvg

Schnitzworkshop

Das Taschenmesser übt insbesondere auf Kinder eine grosse Anziehungskraft aus. Die Begleitpersonen werden in diesem Workshop befähigt, Kindern im Umgang mit dem Taschenmesser einen sinnvollen und sicheren Rahmen zu bieten. Ihr habt die Möglichkeit, neue Schnitzprojekte kennen zu lernen und zusammen mit eurem Kind auszuprobieren. Die Messer werden zur Verfügung gestellt. Bitte schaut euch zur Kursvorbereitung den Comic unter www.taschenmesserbuch.ch an.

Kursleitung: Felix Immler, Naturpädagoge, Autor des Buches «Werken mit dem Taschenmesser».

Datum: Samstag, 13.05.2017

Ort: Familienfeuerstelle Steigbüchel

Zeit: 10.00 - ca. 15.00 Uhr (inkl. Mittagessen)

Kosten: CHF 40,00 pro Papa-Kind-Paar, pro zusätzliches Kind CHF 15,00

Mitnehmen: Dem Wetter entsprechende Kleidung, gute Schuhe, Sackmesser, Getränke und etwas zum Bräteln für den zMittag

Anmelden: bis 5. Mai 2017 bei Isa Wiggenhauser

Impressum

151. Ausgabe, Nr. Mai / 2017

Güetli 187, 9428 Walzenhausen

T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Webseite: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils der erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2017

1. Mai, 1. Juni, 1. August,

1. September, 1. Oktober, 1. November, 1. Dezember.

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.

Auflösung: 300 dpi

Format: jpeg oder tiff

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM MAI

07.05.17, 09.30 Uhr Eröffnungsfeier zum Reformationsjubiläum in Trogen

14.05.17, 09.15 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Günter Schnöring

21.05.17, 09.15 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Günter Schnöring

25.05.17, 10.30 Uhr Regionaler Gottesdienst am Veloweg in Wolfhalden

GOTTESDIENST ZUM AUFTAKT DES REFORMATIONSJUBILÄUMS IN TROGEN

Gemeinsam besuchen wir die Eröffnungsfeier zu 500 Jahre Reformation 1517 – 2017 am Sonntag, 7. Mai, um 9.30 Uhr in Trogen und bieten einen Fahrdienst an. Abfahrt wird ca. 8.30 Uhr ab Walzenhausen sein. Der Anlass dauert bis ca. 13.00 Uhr. Parallel zum Gottesdienst wird für Kinder ein Kindergottesdienst angeboten. Anmeldungen nehmen wir gerne bis Montag, 1. Mai, im Sekretariat entgegen (Tel. 071 888 64 02 oder E-Mail: sekretariat.walzenhausen@ar.ref.ch). Genaue Informationen betreffend Fahrdienst erhalten Sie nach Eingang der Anmeldung.

AUFFAHRT: FESTGOTTESDIENST ZUR ERÖFFNUNG DES REGIONALEN VELO-WANDERWEGES IN WOLFHALDEN

Im Rahmen des Reformationsjubiläumjahres 2017 verbinden sich die evangelisch-reformierten Vorderländer Kirchgemeinden Walzenhausen, Wolfhalden, Heiden, Reute-Oberegg und Grub-Eggersriet mit einem Velo-Wanderweg von Kirche zu Kirche.

Die Eröffnung des Weges mit einem Festgottesdienst findet am Auffahrtstag, 25. Mai 2017, um 10.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche Wolfhalden statt.

Gestaltet wird der Gottesdienst von Pfarrpersonen aus den fünf Kirchgemeinden, und musikalisch wird er von der Singgruppe Gaudiamus begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst haben Sie Gelegenheit zu Gesprächen über die Ortsgrenzen hinweg bei einem speziellen Reformations-Apéro.

Wir laden Sie ein, den Gottesdienst mit dem Fahrrad zu besuchen. Für jene, die ohne Fahrrad kommen möchten, bieten wir einen Fahrdienst an. Auch hier möchten wir Sie bitten, sich im Sekretariat anzumelden. Spätester Anmeldetermin: Donnerstag, 18. Mai.

GOTTESDIENSTBESUCH IN EINER NACHBARGEMEINDE

Am Sonntag, 28.05., findet kein Gottesdienst in der evangelischen Kirche Walzenhausen statt. Welchen Gottesdienst in der Region wir besuchen werden, entnehmen Sie bitte dem Kirchenzettel in der Weekend-Ausgabe des Rheintalers.

OFFENE KIRCHE

Ab dem 1. Mai bis zum 31. Oktober ist die Kirche wieder täglich von 10.00 – 17.00 Uhr für BesucherInnen geöffnet.

Danke Mami!

Möchtest du deinem Mami etwas zum Muttertag schenken, aber du weisst nicht was?

An diesem Nachmittag kannst du zusammen mit Roberta Dürst eine süsse Überraschung für Mama machen, verzieren und verpacken.

Für Kinder ab 5 Jahren, Teilnehmerzahl beschränkt!

Datum: 10.05.2017

Zeit: 14.00 - 16.00 Uhr

Ort: Schulküche MZA (Treffpunkt vor der Bibliothek)

Kosten: CHF 15.- pro Kind

Anmeldung bis 3. Mai 2017 bei Isa Wiggenhauser, Tel. 071 888 22 93, wiggenhauser.isabella@epost.ch

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Keine.

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN MÄRZ 2017**

Zifra Trading AG, Engelburg, Erwerb 30.09.2016, an **Gazmend Mulaj / Alberije Mulaj**, St. Gallen, ME zu je 1/2, GB Nr. 304, Wohnhaus Nr. 223, 692 m² Grundstücksfläche, Platz

Fritz Aeschlimann Erbgemeinschaft, Walzenhausen, Erwerb 08.03.2017, an **Jacqueline Aeschlimann-Pfister**, Walzenhausen, 1/2 ME an GB Nr. 370, Wohnhaus Nr. 507, Remise Nr. 508, 1282 m² Grundstücksfläche, Äschi; 1/2 ME an GB Nr. 721, Strasse, Weg, geschlossener Wald, 1671 m² Grundstücksfläche, Schüchter

Margaretha Streuli Messmer, Heiden, Erwerb 06.07.2012, an **Markus Pfister**, Walzenhausen, GB Nr. 1723, geschlossener Wald, 3194 m² Grundstücksfläche, Freiland

Markus Bechter, St. Margrethen, Erwerb 15.09.2011, an **Benjamin Simon Eisenhut**, Walzenhausen, Wiese, Weide, 321 m², Grundstücksfläche, Wilen

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)**GEBURTEN NACHTRAG**

17.02.2017 In Heiden AR: **Langemeier Lucie Esther**, von Reigoldswil BL, Tochter des Langemeier Scott Jay, von den Vereinigten Staaten, und der Langemeier Manuela, von Reigoldswil BL, wohnhaft in Walzenhausen

14.03.2017 In St.Gallen AR: **Koch Anna Caola**, von Münsterlingen TG und Oberriet-Holzrhode SG, Tochter des Koch Rocco von Münsterlingen TG und Oberriet-Holzrhode SG, und der Koch Bianca Tamara von Münsterlingen TG und Oberriet-Holzrhode SG, wohnhaft in Walzenhausen

Veranstaltungen im Mai

Redaktionsschluss Treffpunkt

Mo., 1. Mai, 24.00 Uhr
Treffpunkt-Team

Öffentlicher Workshop

Di., 2. Mai, 19.30 Uhr, MZA
1. Teil Ordentliche Orientierungsversammlung
2. Teil Workshop Reorganisation Gemein-
destrukturen
Gemeinderat

Kreativ-Treff

Do., 4. Mai, 14.00-17.00 Uhr, Schulhaus Näf
Myriam Schmid

Dorfrundgang

So., 7. Mai, 10.30 Uhr, Bahnhofplatz
Kompass / Peter Eggenberger

Lesung von Nora-Lena Brägger

Mo., 8. Mai, 20.00 Uhr, Bibliothek
Verein Bibliothek

Seniorenmittagessen

Di., 9. Mai, 12.00 Uhr, Gambrinus
Frauenverein Platz

Danke Mami

Mi., 10. Mai, 14.00-16.00 Uhr, Schulküche
MZA
Müettere Rundi (Anmeldung nötig)

Fortsetzung auf der nächsten Seite...

NEUIGKEITEN DER SCHULE

*Erfahren Sie das Neueste der Schule
Walzenhausen auf der Schul-Website:*

www.schule-walzenhausen.ch

**Rubrik: Neuigkeiten. Es sind auch Berichte von
Ausflügen, Feiern, Anlässen und vielem mehr
nachzulesen.**

TODESFÄLLE NACHTRAG

27.02.2017 In Walzenhausen AR: **Walser geb. Schöni Adelheid**, geb. 15.07.1924, von Wald AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

16.03.2017 In St. Gallen SG: **Jüstrich Hansruedi**, geb. 23.07.1938, von Walzenhausen AR und Berneck SG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

21.03.2017 In Lutzenberg AR: **Schmid Hans**, geb. 10.08.1947, von Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.3.2017 zählte die Einwohnerkontrolle 2032 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Februar 2017 eine Abnahme von sechs Personen.

Kläranlage - offene Türen

Samstag, 29. April 2017 | 11.00 bis 17.00 Uhr

Der Abwasserverband Altenrhein feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, der Öffentlichkeit seine Betriebstore zu öffnen. Ein Rundgang führt durch die moderne ARA und vermittelt einen Eindruck über die heutigen Methoden der Siedlungsentwässerung, Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung. Zudem werden an diversen Orten die relevanten Entwicklungen der Branche aufgezeigt. Einige Beispiele: ARA-Anschlüsse, Treibhausgas-Reduktion, Energie-Produktion, Phosphor-Recycling, Spurenstoff-Elimination.

Was erwartet Sie bei uns?

- beschilderter Parcours mit Spezialposten
- Festwirtschaft mit Gratis-Verpflegung und Musik

Veranstaltungen im Mai (Fortsetzung)

Frühlingsmarkt

Fr., 12. Mai, 16.00 - 20.00 Uhr, MZA
Feuerwehrverein

Schwimmbaderöffnung

Sa., 13. Mai, 10.00 - 20.00 Uhr, Schwimmbad
Schwimmbadkommission

Schnitzworkshop für Kinder

Sa., 13. Mai, 10.00 - 15.00 Uhr, Steigbüchel
Mütterere Rundi (Anmeldung nötig)

Tears for beers - Gangsta Blues

Sa., 13. Mai, 20.00 Uhr, MZA
Walzhuser Bühne (neues Datum)

Muttertag mit Brunch und Trafo-Rundgang

So., 14. Mai, 9.30 Uhr, Schwimmbad
Kompass / Elektra (Anmeldung nötig)

Maibummel

Fr., 19. Mai, 18.30 Uhr, MZA Dachparkplatz
Kath. Frauenverein (Anmeldung nötig)

Faustballgrümpeli

So., 21. Mai, 08.30 - 17.00, Sportplatz
TV + FTV

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Ja zu neuen Strukturen

Am ersten Dienstag im Mai lud die Gemeinde zur ordentlichen Orientierungsversammlung zur Jahresrechnung 2016 ein. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger verabschiedete die beiden abtretenden Mitglieder des Gemeinderats sowie die Kommissionsmitglieder. In einem zweiten Teil fand der Workshop zur Reorganisation grossen Anklang.

Bilder: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Bänziger erläuterte in einer Präsentation die wichtigsten Punkte aus der Jahresrechnung 2016. Erfreut nannte er die Gründe für die Verbesserungen der Hauptpositionen gegenüber dem Voranschlag: So lieferte die Elektra der Gemeinde einen höheren Gewinn ab. Im Namen des Gemeinderates bedankte er sich beim Geschäftsführer Daniel Frunz sowie allen Mitarbeitenden für dieses erfreuliche Ergebnis. Die Schulgelder anderer Gemeinden sind höher ausgefallen als budgetiert. Das Alterswohnheim erzielte ein sehr gutes Betriebsergebnis durch eine bessere Auslastung als geplant, auch der Steuerertrag der natürlichen Personen fiel einiges über Budget aus – im Gegensatz zu den Steuereinnahmen der juristischen Personen. Bei den Investitionen musste Walzenhausen «Federn lassen», da Kapital abfloss, jedoch grösstenteils aus eigenen Mitteln. In die Sanierung der MZA wurden knapp CHF 3,9 Millionen investiert.

Nach nur wenigen Fragen zur Jahresrechnung verabschiedete Bänziger die abtretenden Gemeinderäte Rita Kellenberger und Urs Züst sowie die zurücktretenden Kommissionsmitglieder Erika Kellenberger und MarioENZler auf respektive vor der Bühne. Er bedankte sich bei allen mit einem Präsent für deren grossen Einsatz für die Gemeinde. Der Dank ging ebenfalls an die nicht anwesenden zurücktretenden Kommissionsmitglieder Martina Bischof, Gisela Helbling, Peter Lengenhager und Kaspar Weishaupt.

REORGANISATION UNERLÄSSLICH

Die einleitenden Worte von Bänziger zur Reorganisation waren deutlich: «Mit Worten kann man ein Segelschiff nicht zum Fahren bringen.» Und: «So geht es nicht mehr

- 01 Titelschicht
- 04 Gmaand
- 08 Kanto ond Land
- 10 Gwerb
- 12 Veschiedes
- 17 Näbis Felns zom Esse
- 18 Verejn
- 21 Schuel
- 22 Kirche
- 23 Neus us de Gmaand

In Gruppen wurde rege diskutiert.

weiter, das bringt unsere Gemeinde nicht voran.»

Der Gemeinderat hätte sich eingehend mit dem Thema Reorganisation beschäftigt. Ebenso wichtig sei aber der Dialog mit den Einwohnern. Er erwarte, dass man sich einbringe, Stellung dazu nehme.

Bereits im Februar 2016 hatte der Gemeinderat einen Projektauftrag zum Thema «Reorganisation» genehmigt und eine Projektgruppe bestehend aus Hansruedi Bänziger, Michael Litscher, Nathalie Cipolletta und Roger Martin, Dozent der FHS St. Gallen und Berater, gebildet. Martin, welcher durch den Workshop führte, erläuterte den dringenden Handlungsbedarf. Die Gemeinden unterlägen zunehmender Dynamik und Komplexität. Es gebe etwa 2 000 Ge-

setze auf eidgenössischer, daneben an die 6 000 auf kantonaler Ebene. «Und es werden immer mehr. Die Gemeinden stossen zunehmend an ihre Grenzen. Das wachsende Aufgabenspektrum stellt die Verwaltung und die Gemeinde vor grosse Herausforderungen. Dazu kommen die wachsenden Erwartungen der Einwohner, die Ansprüche werden immer höher.» Es gebe einen Wettbewerb unter den Gemeinden über deren Standortattraktivität, die Raumplanung werde immer komplexer. Immer schwieriger werde es auch, Gemeinderats- und Kommissionsmitglieder zu finden. «Walzenhausen möchte bereit sein für die Zukunft. Doch wie kann die Gemeinde dies bewältigen? Das Pensum des Gemeindepräsidenten muss dringend angepasst werden, und zwar auf zirka 80–100 %.

Er soll dabei auch operativ für die Führung der Gemeinde verantwortlich sein. Daneben muss eine Entlastung der Milizbehörde, sprich der Gemeinderäte, auf ein vertretbares Pensum von zirka 10–15 % angestrebt werden. Für die Verwaltung müssen noch effektivere Strukturen erarbeitet, gegebenenfalls muss sie verstärkt werden. Dies alles soll zu einem Mehrwert für die Bürger und zur Weiterentwicklung von Walzenhausen führen. Auch ist eine Reduktion der Gemeinderäte von heute sieben auf fünf angedacht.»

GEPLANTE VERÄNDERUNGEN/ AGENDA

Ursprünglich waren die Veränderungen auf die neue Amtsperiode 2019 geplant. Da der Gemeindepräsident per 30. Sep-

ŠKODA

Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken –
- Pneuservice –
- Handel mit Neu- und Occasionswagen –

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

tember 2017 jedoch seinen Rücktritt eingereicht hat, muss dieser Teil der Reorganisation nun vorgezogen werden. Für die Zeit ab 1. Oktober 2017 hat sich der Gemeinderat für eine Interimslösung entschieden: So wird Roger Rüesch, Gemeinderat und Vize-Gemeindepräsident, die Geschäfte des Gemeindepräsidenten interimsmässig übernehmen. Michael Litscher, Gemeinderat, wird dabei unterstützen. Die Dossiers werden fortlaufend übergeben.

Für den 24. September 2017 ist ein erster Wahlgang für die Wahl eines Gemeindepräsidenten angesetzt. Gegebenenfalls wird am 26. November 2017 ein zweiter Wahlgang benötigt. Zirka Anfang 2018 soll der neu gewählte Gemeindepräsident und – wenn möglich – ein neuer Gemeinderat (noch immer ist eine Stelle vakant) die Arbeit aufnehmen. Die Abstimmung zur Gemeindeordnung soll

am 6. Mai 2018 durchgeführt werden, im März 2019 stehen die Erneuerungswahlen im Gemeinderat an.

REGE DISKUSSION IM WORKSHOP

Die rund 60 Besucher diskutierten an sechs Tischen mit je einem Gemeinderat die vorgeschlagenen Veränderungen. Dabei behandelten sie in Gruppen folgende Themen: Pflichtenheft Gemeindepräsident, Entschädigungsreglement, Ressortverteilung/Reduktion Gemeinderäte, Vorgehensplan und Übergangslösung Gemeindepräsident.

Durchwegs gab es konstruktive Anregungen. Es traten Fragen auf wie Wohnort/Wohnpflicht Gemeindepräsident oder die Organisation der Verwaltung. Einigkeit herrschte zum Vorschlag des Vollzeit-Gemeindepräsidenten, dessen Entschädigung, wobei fast alle den

Roger Martin erläuterte die Idee der Reorganisation.

Hansruedi Bänziger verabschiedete die zurücktretenden Gemeinderäte und Kommissionsmitglieder.

geplanten Betrag von 160 000 Franken als zu tief befanden. Bevorzugt wurde auch ein 100%-Pensum. Auch die Reduktion von sieben auf fünf Gemeinderäte fand Anklang.

Nach den regen Diskussionen stellte jeder Gemeinderat die Ergebnisse «seines Tisches» vor. Schnell war klar: Fast alle sind sich einig und befürworten im Grossen und Ganzen die Reorganisation mit den vorgestellten Veränderungen. Roger Martin war beeindruckt ob der konstruktiven Mitarbeit der Bevölkerung und bat, die Stimmung zu teilen mit den anderen im Dorf. Zum Schluss dankte auch Hansruedi Bänziger allen fürs Mitdenken und lud zum Weiterdiskutieren bei einem kleinen Apéro.

Gemeindeverwaltung

Unsere Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten

Donnerstag (Auffahrt)/Freitag, 25./26. Mai:

Geschlossen

Montag (Pfingsten): Geschlossen

In Notfällen können die Pikett-Telefonnummern auf dem Anrufbeantworter der Gemeindeverwaltung abgehört werden: **Tel: 071 886 49 80.**

Hardwär? Softwär? Hierhär!

**doppel
net**
Informatik GmbH
www.doppel.net

**Güetli 160 | 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 | mail@doppel.net**

Gemeinderat – Konstituierung für das Amtsjahr 2017/2018

An seiner Sitzung vom 25. April 2017 hat sich der Gemeinderat für das Amtsjahr 2017/2018 wie folgt konstituiert:

Hans Rudolf Bänziger
Präsidium / Finanzen
(Amt bis 30.09.2017)

Roger Rüesch
Vizepräsidium / Soziales, Feuerwehr,
Sicherheit

Elsbeth Diener
Jugend, Tourismus, Umwelt

Michael Litscher
Wasser, Land- und Forstwirtschaft

Markus Pfister
Gesundheit, Schwimmbad, Bildung (neu)

Jürg Frei
Hoch- und Tiefbau

Ein Gemeinderats-Sitz ist noch immer vakant. Interessierte wenden sich bitte an die Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta.

Der neue Gemeinderat Jürg Frei wird das Amt Hoch- und Tiefbau von der abtretenden Gemeinderätin Rita Kellenberger übernehmen, Markus Pfister übernimmt zusätzlich das Amt Bildung von Urs Züst, der ebenfalls zurücktreten wird. Die Amtsgeschäfte von Hansruedi Bänziger, der seinen Rücktritt als Gemeindepräsident per 30. September 2017 eingereicht hat, werden interimsmässig vom Vize-Gemeindepräsident und Gemeinderat Roger Rüesch mit Unterstützung von Gemeinderat Michael Litscher über-

nommen. Die detaillierte Aufgabenverteilung des Gemeindepräsidiums erfolgt laufend. Die Bevölkerung wird zu gegebener Zeit informiert. Der Gemeinderat hat der Übergangslösung zugestimmt.

ERSATZWahl IN DIE KOMMISSIONEN

Für das zurücktretende Schulkommissions-Mitglied hat der Gemeinderat Larissa Seiler mit beratender Stimme gewählt. Erika Kellenberger wird momentan nicht ersetzt.

Der Sitz in der Strassenaufsichtskommission von Peter Lenggenhager ist vakant. Bitte melden Sie sich, falls Sie Interesse an diesem Amt haben. Ebenfalls vakant ist ein Sitz in der Jugend für Jugend-Kommission der zurücktretenden Gisela Helbling sowie von Kaspar Weishaupt in der Altersheimkommission.

Mitglieder gesucht

Noch immer ist ein Sitz im Gemeinderat vakant. Ebenfalls fehlt eine Person in der Strassenaufsichtskommission.

Wer Interesse an der aktiven Mitgestaltung unserer Gemeinde als Gemeinderat/Gemeinderätin oder an der Mitarbeit in dieser interessanten Kommission hat, kann sich bei Nathalie Cipolletta, Tel. 071 886 49 84, telefonisch oder per E-Mail an nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch melden. Sie steht auch gerne für Auskünfte zur Verfügung.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Entschädigungsreglement für das Amtsjahr 2017 / 2018 | Der Gemeinderat hat entschieden, die Beträge unverändert aus dem Reglement vom 1. Juni 2016 zu übernehmen. Die Entschädigung des Gemeindepräsidenten wird nach seinem Weggang zwischen den beiden Gemeinderäten Roger Rüesch und Michael Litscher nach deren Aufwänden aufgeteilt.

Vereinbarung Zweckverband Kehrlichtverwertung Rheintal – KVR | Am 1. Januar 2010 ist das neue Gemeindegesetz in Kraft getreten. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat des Zweckverbands beschlossen, die aus dem Jahre 1994 stammende Zweckverbandsvereinbarung zu überarbeiten und den neuen Grundlagen anzupassen. Änderungen der Vereinbarung bedürfen der Zustimmung sämtlicher Verbandsgemeinden sowie der zuständigen kantonalen Organe. Der Gemeinderat hat die Totalrevision eingehend besprochen und stimmt ihr zu.

Schule Walzenhausen; Umbau Klassenzimmer im 2. UG / MZA | Wegen der Schulmodell-Umstellung benötigt es andere Lernräume für die Schüler. Für diesen Zweck muss das Klassenzimmer im 2. UG der MZA umgebaut werden. Es müssen zwei Mauern durchbrochen werden. Die Kostenschätzung beläuft sich auf CHF 80 000.00. Der Umbau kann während den Sommerferien erfolgen. Der Schulbetrieb wird somit nicht beeinträchtigt. Es handelt sich um gebundene Ausgaben; der Gemeinderat hat dem Umbau zugestimmt.

Beitragsgesuch von Reto und Christoph Stark, Ledi 643 | Die Kommission für Denkmalpflege hat das Beitragsgesuch von Reto und Christoph Stark behandelt. In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an

Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen wird der Kanton zwei Drittel, die Gemeinde ein Drittel der Kosten übernehmen. Der beantragte Gemeinde-Beitrag beträgt CHF 897.00. Der Gemeinderat hat dem Antrag zugestimmt.

Dachsanierung Schulhaus Wilen | Das Dach des Schulhauses Wilen muss dringend saniert werden. Sowohl der Schindelschirm als auch das Unterdach fault. Die Ziegel sowie die Dachlatten sind kaputt. Im Voranschlag der Investitionsrechnung 2017 sind CHF 302 000.00 für die Dachsanierung vorgesehen. Der Gemeinderat hat die Gesamtkosten von CHF 288 000.00 freigegeben.

Jahresbericht, Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2016 der Elektra Walzenhausen | Der Verwaltungsrat der Elektra Walzenhausen hat dem Gemeinderat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2016 zukommen lassen. Der Gemeinderat genehmigt die Jahresrechnung, den Jahresbericht und den Geschäftsbericht 2016 und erteilt dem Verwaltungsrat der Elektra Entlastung. Der Gemeinderat möchte einen grossen Dank aussprechen an den Verwaltungsrat und auch ganz speziell dem Geschäftsleiter und den Mitarbeitern der Elektra Walzenhausen.

Schlussabrechnung und Jahresbericht 2016 Beratungsstelle für Flüchtlinge | Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2016 der Beratungsstelle für Flüchtlinge AR erhalten. Walzenhausen wurde ein Betrag von CHF 82 697.60 für das Jahr 2016 in Rechnung gestellt. Die Kosten werden nach einem Verteilschlüssel angewendet, der nach Einwohnerzahl definiert ist. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung zur Kenntnis genommen.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Schwimmbad-Team mit Stefan Riedel komplett

Stefan Riedel ist der neue Bademeister im Schwimmbad-Team. Diesem gehören zudem seit 2013 Bademeisterin Erika Goertz und seit 2015 Kioskleiterin Cina Walser an. Bilder: Isabelle Kürsteiner / Peter Eggenberger

Stefan Riedel arbeitet in seiner ersten Saison in Walzenhausen als Bademeister.

Voller Schnee präsentierte sich das Schwimmbad am 30. April.

ISABELLE KÜRSTEINER • Stefan Riedel ist im Allgäu, in Kempten, geboren. Nach seiner Ausbildung zum Polygrafen folgten 13 Jahre in einer lokalen Druckerei. Gleichzeitig absolvierte er die Ausbildung zum Saunameister. Auf diesem Beruf arbeitete der Allgäuer während 9 Jahren im Haupterwerb in einem Freizeitbad in Sonthofen. Nach dem Wechsel zur Tamina Therme in Bad Ragaz als Saunameister und Badaufsicht gab es Einsätze als Bademeister in Graubünden und Schaffhausen. Die letzte Wintersaison verbrachte Stefan Riedel als Saunameister im Tirol, und nun ist er vollamtlicher Bademeister in Walzenhausen.

SCHNEE ENDE APRIL

Eher selten ist es, dass sich das Schwimmbad am 30. April noch schneebedeckt zeigt. Die Vorbereitungen für die Eröffnung (sie fanden nach Redaktionsschluss statt) liefen trotzdem auf Hochtouren. Noch ist es nicht zu spät, sich ein Saisonabonnement zu ergattern oder allenfalls ein Familienabonnement. Natürlich können Einzeleintritte, Abonnemente, darunter 10er Abonnemente, auch verschenkt werden. Das Schwimmbad-Team gibt gerne Auskunft unter Tel. 071 888 70 18. Ein Grossanlass der besonderen Art steht am 24. Juni mit dem Badifest (siehe Kästchen) auf dem Programm.

Badifest Schwimmbad Ledi

Auch dieses Jahr führen wir wieder ein Badifest durch am **Samstag: 24. Juni 2017**.

Bei schönem Wetter werden ab 14.00 Uhr Spiele für Kinder mit verschiedenen Posten in und ums Wasser angeboten. Zum Schluss findet natürlich wieder eine Preisverleihung statt; es winken tolle Preise.

Falls das Wetter keine Spiele zulässt, beginnen wir erst um 18.00 Uhr mit Essen vom Grill und feinem Salatbuffet. Später laden wir unsere erwachsenen Gäste gerne zu einem Drink in unsere Bar ein.

Wir hoffen auf viele grosse und kleine Gäste - und natürlich auf schönes Wetter.

Das Badi-Team

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Wasserversorgungsprojekte 2017

Ledi-Franzenweid (Projekt 2016): Das Projekt konnte im Herbst 2016 nicht fristgerecht abgeschlossen werden. Die Sanierung der Hauszuleitungen im Gebiet Franzenweid erfolgt ab Mitte April. Es ist vorgesehen, Ende Mai 2017 das Projekt vorerst abzuschliessen. Die Erneuerung der Hausanschlüsse der Liegenschaften entlang der Kantonsstrasse direkt unterhalb des Schwimmbades erfolgt mit der zweiten Etappe der Erneuerung der Kantonsstrasse Ledi-Lebau im 2018, damit Synergien genutzt werden können und die Asphaltdecke nicht zwei Mal aufgebrochen werden muss.

Brückenwaage-Kuss: Aufgrund zusätzlicher Abklärungen mit verschiedenen Werken, Grundeigentümern, Assekuranz AR und der Notwendigkeit eines Baubewilligungsverfahrens aufgrund eines neuen Hydranten erfolgt der Baustart voraussichtlich im Spätsommer 2017. Das Projekt wird durch Näf&Partner Bauingenieure, Arbon/Rebstein, begleitet. Die Tiefbauarbeiten erfolgen durch A. Buschor AG, Altstätten, die Rohrlegearbeiten durch Fyrosol AG, Walzenhausen.

Ledi-Moos: Die Ausführung des Projektes erfolgt fristgerecht Anfang Juni und dauert ca. sechs bis acht Wochen. Die Sanierungsarbeiten erfolgen im sogenannten Berstliningverfahren. Dieses Verfahren ermöglicht die grabenlose (bis auf ein paar wenige Arbeitsgruben) Erneuerung der Wasserleitung, in dem die Altleitung in die umgebende Leitungszone verdrängt und eine neue Leitung eingezogen wird. Das Projekt wird durch Herrsche Ingenieure AG, Oberegg, begleitet. Die Tiefbauarbeiten erfolgen durch Robert Bruderer AG, Berneck, die Rohrlegearbeiten durch Fyrosol AG, Walzenhausen, wobei der grösste Teil der Berstliningarbeiten durch ein Drittunternehmen erfolgen. *mt*

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Labelfeier Energiestadt-Region AÜB 10. Juni 2017 im Gemeindesaal Rehetobel AR

Unter dem Dach des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee haben fünf Gemeinden zusammen das Energiestadt-Label erhalten: Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen bilden die Energiestadt-Region AÜB. Am 10. Juni 2017 findet die offizielle Labelübergabe statt.

Die Labelkommission des Vereins Energiestadt hat den fünf Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen im März 2017 das Label Energiestadt erteilt. Sie sind damit die erste Energiestadt-Region im Appenzellerland. Das Label markiert einen Meilenstein in einem laufenden Prozess. Es ist Auszeichnung für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik. Gemeinden, die das Label Energiestadt tragen, durchlaufen einen umfassenden Prozess, der sie zu einer nachhaltigen Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik führt.

Labelfeier am 10. Juni 2017

Die Labelfeier findet am 10. Juni 2017 statt. Ab 14.00 Uhr finden in den Gemeinden Heiden, Reute und Rehetobel Besichtigungen in «Häusern der Zukunft» statt. Ab 15.00 Uhr können sich Interessierte in Rehetobel über Gebäudesanierung, Gebäudedämmung und Solaranlagen informieren lassen und um 16.00 Uhr findet die offizielle Labelfeier statt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. Das detaillierte Programm ist auf www.aueb.ch zu finden.

Meilenstein auf dem Weg in eine nachhaltige Energiezukunft

Die fünf Gemeinden sind bereits seit mehreren Jahren auf dem Weg einer nachhaltigen Energiepolitik. Im Jahr 2016 haben sie eine Energiebuchhaltung eingeführt und ein Aktivitätenprogramm verabschiedet. Die Energiebuchhaltung gibt insbesondere einen Überblick über den Energiehaushalt der gemeindeeigenen Gebäude. Welche Gebäude werden wie beheizt? Wo besteht Handlungsbedarf bei der Dämmung oder im Heizsystem? Ab sofort erfolgt ein laufendes

Monitoring. Schritt für Schritt wollen die Gemeinden Verbesserungsmaßnahmen umsetzen und so den Energieverbrauch senken.

Vorbildwirkung

Im Aktivitätenprogramm haben sich die Gemeinden vorgenommen, Sensibilisierungsarbeit zu leisten und in der Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik mit gutem Beispiel voranzugehen. Beispielsweise sollen auf kommunalen Gebäuden zusätzliche Photovoltaik-Anlagen geplant und realisiert werden, bei der Beschaffung öffentlicher Fahrzeuge sollen Kriterien der Umweltverträglichkeit vermehrt eine Rolle spielen und die Strassenbeleuchtung soll Schritt für Schritt auf LED-Leuchten umgerüstet werden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AÜB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Dölf Biasotto übernimmt Department Bau und Volkswirtschaft

Am 12. Februar wurde Regierungsrat Paul Signer zum Landammann gewählt, am 19. März wählte das Stimmvolk Dölf Biasotto als Nachfolger von Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl in den Regierungsrat. Dölf Biasotto übernimmt ab dem 1. Juni 2017 das Departement Bau und Volkswirtschaft.

AR · An der so genannten «Schlegelsitzung» hat der Regierungsrat die Zuteilung der Departemente vorgenommen. Der kommende Landammann Paul Signer leitete die Sitzung; der gewählte Dölf Biasotto nahm ebenfalls daran teil. Die Departemente sind ab dem neuen Amtsjahr, ab 1. Juni 2017, wie folgt verteilt:

Departement Finanzen

Regierungsrat Köbi Frei

Stellvertretung | Landammann Paul Signer

Departement Bildung und Kultur

Regierungsrat Alfred Stricker

Stellvertretung | Regierungsrat Köbi Frei

Departement Gesundheit und Soziales

Regierungsrat Dr. Matthias Weishaupt

Stellvertretung | Regierungsrat Dölf Biasotto

Departement Bau und Volkswirtschaft

Regierungsrat Dölf Biasotto

Stellvertretung | Regierungsrat Alfred Stricker

Departement Inneres und Sicherheit

Landammann Paul Signer

Stellvertretung | Regierungsrat Dr. Matthias Weishaupt

Zum Landammann-Stellvertreter wurde Regierungsrat Dr. Matthias Weishaupt bestimmt. Den formellen Beschluss über die Departementsverteilung wird der Regierungsrat an seiner konstituierenden Sitzung vom 6. Juni 2017 fällen.

Teilrevision Steuergesetz in der Vernehmlassung

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden stellt für das Steuerjahr 2019 eine Erhöhung der Kinderabzüge zur Diskussion. Die in die Vernehmlassung geschickte Teilrevision des Steuergesetzes berücksichtigt zudem Anpassungen an das Bundesrecht

AR · Das Bundesrecht verlangt unter anderem bei den Aus- und Weiterbildungskosten Änderungen im kantonalen Steuerrecht. Der Regierungsrat schlägt entsprechend vor, den Abzug für jedes minderjährige Kind von 5 000 auf 6 500 Franken und für jedes in Ausbildung stehende Kind vom 15. bis zum 26. Altersjahr von 6 000 auf 10 000 Franken zu erhöhen. Das geltende Steuergesetz wurde letztmals auf den 1. Januar 2013 geändert. Seither sind viele bundesrechtliche Vorschriften erlassen oder geändert worden. Diese Vorgaben müssen in die kantonale Gesetzgebung überführt werden. Die vorgeschlagenen Änderungen sollen auf das Steuerjahr 2019 hin wirksam werden.

Die Vernehmlassung dauert bis zum 30. Juni 2017. Interessierte können die Vernehmlassungsunterlagen unter www.ar.ch/vernehmlassungen abrufen.

IHR PROFI
FÜRS GRÜN
Allen Wünschen gewachsen

**Waldburger
Gartenbau**

waldburger-gartenbau.ch

sportivo – Therapien und mehr

Loslassen, auftanken. Nebst einer Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten ist es Cornelia Krapf-Rütimann ein Anliegen, dass sich die Patienten in ihrer Praxis auch mal eine Pause gönnen können. Zum Beispiel mit einer Fussreflexzonen- oder klassischen Massage, je nach Befinden mit oder ohne ätherische Öle, mit einem selbst hergestellten Tee. Bild: Iris Oberle

Cornelia Krapf-Rütimann verkauft auch selbst Hergestelltes.

IRIS OBERLE • Der Behandlungsraum ist riesig. Er war mal Teil des Saals oberhalb des ehemaligen Hotels Hirschen im Gütli. Trotzdem wirkt er nicht kalt, die Decken werden von wunderschönen Stuckaturen geschmückt. Daneben gibts noch einen kleineren Raum, der je nach dem als Speisesaal oder als Bastelraum gebraucht wird. Zum Kochen oder Backen steht eine Küche zur Verfügung. Seit bald zehn Jahren führt Cornelia Krapf-Rütimann die Naturheilpraxis sportivo im ersten Stock des «Hirschen». Ihre Behandlungsmethoden sind so vielfältig wie die Patienten, die sich Hilfe von ihr erhoffen. «Oft suchen mich verzweifelte Leute auf, die als «austherapiert» gelten. Mit Hilfe der Bioresonanz-Therapie versuche ich, herauszufinden, wo das Problem genau liegt. Danach geht es an die individuelle Behandlung.» Dazu stellt sie auch mit Urinkturen Mischungen gegen das jeweilige Leiden her oder fertigt Salben an mit frischen oder getrockneten Kräutern – aus dem eigenen Kräuter-Garten natürlich. «Die meisten Produkte können auch in meinen Kursen und Workshops selber hergestellt werden.»

THERAPIEN, KURSE, SEMINARE

Nebst der naturheilkundlichen Behandlung bietet die kant. appr. Heilpraktikerin Kräuterkurse und verschiedene Seminare an. Die Kurse können auch von Vereinen, Gruppen und Firmen in ihren eigenen Räumlichkeiten gebucht werden. Besonders beliebt sind die Bastelkurse, die Cornelia Krapf-Rütimann beispielsweise für Ferienpässe anbietet. Oft kocht oder backt sie auch mit Kräutern: Gueztl mit Brennessel-Samen, eine Quiche mit frischen Brennesseln, Kräutersalz oder Hustensirup. Und der Brotaufstrich mit Quark kann dann auch gleich mit dem frisch von ihr gebackenen Brot ausprobiert werden. So gibt sie ihr Wissen gerne an jene weiter, die sich – wie sie – für die Natur und insbesondere die Kräuter interessieren. Der Jahreszeit entsprechend bietet Cornelia Krapf-Rütimann auch kurzfristig Tagesseminare an, die sie auf ihrer Website ausschreibt.

KOMPLEMENTÄRTHERAPEUTIN MIT EIDG. DIPLOM

Im Dezember letzten Jahres hat sie die höhere Fachprüfung als KomplementärTherapeutin mit eidgenössischem Diplom abgelegt. Darauf ist sie besonders stolz. «Ich wollte es nochmals wissen. Eine eidgenössische Prüfung macht man in meinem Alter nicht mehr mit links. Aber ich habs geschafft.» Auf die Frage, wie sie ihr 10-jähriges Jubiläum am 30. November feiert, sagt sie schmunzelnd: «Ich weiss noch nicht, ob ich es überhaupt an dem Datum feiern werde. Vielleicht werde ich mir auch nächstes Jahr überlegen, etwas Besonderes zu machen. Ich bin nicht 08-15.» Und so heisst auch die Website ihres zweiten Standbeins; kei-08-15.ch.

Geschäftsbericht Elektra

Der Geschäftsbericht 2016 der Elektra ist auf der Webseite der Elektra unter www.elektra-walzenhausen.ch aufgeschaltet und einsehbar.

Wer keinen Computer hat, kann ihn bei der Elektra in gedruckter Form erhalten.

Kinoprogramm Juni

Demnächst:

White sun; Abgang mit Stil; Die göttliche Ordnung; Conni & Co.; Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand; The Founder; Zu guter Letzt; The Boss Baby; The Borneo Case – Bruno Manser lebt; Lion – der lange Weg nach Hause; Moonlight; Überflieger; Victoria; The other Side of hope; Churchill; Staatenlos, ...

www.kino-helden.ch

Stiftung Waldheim ausgezeichnet

Die Stiftung Waldheim ist beim Great Place to Work®-Wettbewerb «Beste Arbeitgeber der Schweiz» für ihre Qualität und Attraktivität als Arbeitgeberin ausgezeichnet worden. Nach Rang eins in den Jahren 2014 und 2015 in der Kategorie «Gesundheits- und Sozialwesen» erreichte sie in diesem Jahr mit Rang zwei erneut ein Spitzenresultat. Bild: zvg

CHRISTIAN PETROLLINI • Am Donnerstag, 4. Mai 2017, wurden in Zürich die diesjährigen Gewinner der Benchmark-Studie «Beste Arbeitgeber der Schweiz» bekannt gegeben. Für die Stiftung Waldheim, der Heimat für Menschen mit Behinderung, gab es nach 2014 und 2015 erneut Grund zur Freude: Sie belegte in der Kategorie «Gesundheits- und Sozialwesen» den zweiten Rang.

«Ich freue mich sehr über die Bewertungen der Kolleginnen und Kollegen», sagt Geschäftsleiter Werner Brunner. «Das Ergebnis zeigt, wo wir in Sachen Personalarbeit etwas erreicht haben und wo wir uns noch weiterentwickeln können. Und es zeigt, dass unsere Kultur nicht nur von stabilen Werten lebt, sondern auch vom Gefühl, hier gehöre ich dazu, hier kann ich gemeinsam mit anderen etwas bewegen. Es ist uns wichtig, dass sich sowohl die von uns betreuten Menschen als auch die Mitarbeitenden bei der Stiftung Waldheim zu Hause fühlen. Der Effekt liegt auf der Hand: eine hohe Zufriedenheit am Arbeitsplatz wirkt sich direkt auf die Lebensqualität der Bewohner aus. Umso wertvoller für uns ist diese neuerliche Auszeichnung», so Werner Brunner.

BESTNOTEN VON DEN MITARBEITENDEN

Besonders gute Noten erhielt die Stiftung Waldheim für ihre attraktiven Sozialleistungen und nicht zuletzt auch dafür, dass sie es mit flexiblen Teilzeitmodellen ermöglicht, Familie und Beruf besonders gut zu vereinbaren. Insgesamt haben 88% der Umfrageteilnehmer die Frage: «Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz.» mit einem Ja beantwortet. Ein Spitzenwert im nationalen Vergleich. Für die Personalleiterin Karin Richter jedoch längst kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen: «Wir legen hohen Wert darauf, auch künftig vielseitige Arbeitsplätze zu bieten und unsere Arbeitgeberattraktivität weiter zu steigern. Kritische Bewertungen der Mitarbeitenden nehmen wir deshalb ebenso ernst. Nach Bekanntgabe der Resultate haben wir an jedem unserer Standorte eine Arbeitsgruppe gebildet, welche die Rückmeldungen auswertet, um mögliches Verbesserungspotenzial gezielt auszuschöpfen.»

EINFLUSS AUF DIE BETREUUNGSLEISTUNG

«Positive und förderliche Arbeitsbedingungen spielen gerade im Gesundheits- und Sozialwesen eine zentrale Rolle. Nur so lassen sich Menschen für die anspruchsvollen Aufgaben im Heimbetrieb dauerhaft begeistern und die Qualität von Begleitung, Pflege und Betreuung nachhaltig sichern», erklärt Werner Brunner. Insgesamt haben 29 Unternehmen aus allen Branchen und Grössen das begehrte Great Place to Work®-Qualitätssiegel für eine gute und attraktive Arbeitsplatzkultur erhalten. Sie stellten sich mit rund 100 weiteren Unternehmen freiwillig auf den unabhängigen Arbeitgeber-Prüfstand und dem repräsentativen Urteil ihrer Mitarbeitenden. Diese wurden anonym zur Arbeitsplatzqualität befragt. Anhand eines sogenannten Kulturaudits wurden zudem die Qualität der Massnahmen und die Angebote der Personalarbeit unter die Lupe genommen. Die Befragung führt das unabhängige Institut Great Place to Work® seit 2009 in der ganzen Schweiz durch.

Kurzportrait der stiftung waldheim

1943 gegründet, ist die Stiftung Waldheim heute die Institution mit den meisten Wohnheimplätzen für Menschen mit Behinderung in der Ostschweiz. Ihre fünf Wohnheime in Appenzell Ausserrhoden bieten rund 200 Erwachsenen eine Heimat. Dazu gehören: Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung. Menschen mit zusätzlicher körperlicher Behinderung. Menschen mit Wahrnehmungsstörungen.

Mit mehr als 280 Mitarbeitenden ist die nach modernen fachlichen und betrieblichen Konzepten geführte Stiftung eine der grossen Arbeitgeberinnen im Appenzeller Vorderland.

Freuen sich über die Great Place to Work®-Auszeichnung: Lukas Item, Karin Richter, Werner Brunner, Alexandra Hättenschwiler und Dietmar Penz von der Stiftung Waldheim. (von links nach rechts)

1917 belebten Internierte Walzenhausen

Während des Ersten Weltkriegs (1914–1918) wurden Kriegsgefangene in der neutralen Schweiz interniert. 1917 und damit vor hundert Jahren sorgten deutsche Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere für eine Belebung der Gemeinde. Bild: zvg

PETER EGGENBERGER • «Am 8. Juni 1917 sind wieder dreissig deutsche Internierte aus Frankreich angekommen. Sie wurden in Rheineck von den Herren Hauptmann Dr. Gräflin (Walzenhauser Dorfarzt), Feldprediger Pfarrer Frick (Walzenhauser Pfarrer), einigen Sanitätssoldaten und den bereits in Walzenhausen weilenden Kameraden abgeholt», schreibt Historiker Thomas Fuchs im Appenzeller Jahrbuch.

FRIEDENSINSEL SCHWEIZ

Thomas Fuchs: «Die Möglichkeit, Verwundete und Kranke der Gegenpartei einem neutralen Staat wie der Schweiz zu übergeben und dort bis zum Kriegsende zu internieren, wird in einer 1906 verabschiedeten Genfer Konvention festgehalten. Nach Kriegsbeginn (1914) schuf das schweizerische politische Departement gemeinsam mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) entsprechende Grundlagen. Im Januar 1916 erfolgten im Rahmen eines Pilotversuchs die ersten Internierungen, und bereits ein Jahr später weilten annähernd 30 000 fremde Soldaten in der Schweiz. Die Aufnahme von erholungsbedürftigen Kriegsgefangenen gehörte zu den wichtigen humanitären Aktionen der Friedensinsel Schweiz.»

IM KURHAUS UND DER RHEINBURG

Die deutschen Internierten (meist von Frankreich der Schweiz übergebene Kriegsgefangene) wurden in den Hotels Kurhaus-Bad und Rheinburg untergebracht. Die Eigentümer der Hotels waren froh für diese Belebung ihrer Häuser, fehlten doch in den Kriegsjahren die Touristen fast gänzlich. Die Kosten für die teilweise bis 1919 dauernde Internierung trug der Heimatstaat Deutschland.

FÜR DEN VERKEHRSVEREIN TÄTIG

Bereits im Herbst 1916 bauten Internierte im Auftrag des Verkehrsvereins Walzenhausen einen Spazierweg und einen Park. Im Sommer 1917 wurde die technische Schule Walzenhausen als Filiale der technischen Schule Zürich mit internierten Studenten eröffnet. Schulleiter Leutnant Ernst Axer war nicht nur

technisch, sondern auch musikalisch hochbegabt. Als begnadeter Cellist trat er in öffentlichen Konzerten in Walzenhausen, Rheineck und Thal als Solist und Chorleiter in Erscheinung.

EINE LIEBESHEIRAT

Obwohl die Internierten oft in der Öffentlichkeit weilten, waren zu enge Kontakte mit Einheimischen nicht gern gesehen. Immer wieder aber kam es zu Beziehungen zwischen jungen Frauen und deutschen Soldaten. Mathilde Spengler (1892–1973), die hübsche Tochter des Bäckers gegenüber dem Türmlihaus im Dorf, verliebte sich in den internierten Offizier Otto Hessel aus Leipzig. Nach Kriegsende folgte sie ihm nach Deutschland, wo am 4. September 1919 geheiratet wurde. 1945 starb Gatte Otto. 1946 kehrte Mathilde Hessel-Spengler nach Walzenhausen zurück, wo sie als Organistin und Klavierlehrerin tätig war.

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

D'Sophie hät e Jungs!

Ostern, Rettungsübung und ein vergnügtes Zicklein sind speziell im Alterswohnheim Walzenhausen. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Es ist die Attraktion schlechthin: Das gescheckte Zicklein. Klein und zierlich, fröhlich und vergnügt herumtollend. Alle Bewohner sind fasziniert ob dem Nachwuchs. Noch muss ein Name gesucht werden für den Wirbelwind auf vier Beinen. Ebenso viel Vergnügen bereiten die neu eingezogenen Kaninchen. Sie lassen sich streicheln. Erinnerungen werden wach an eigene Tiere zuhause. «Härsig», «lieb» oder eifach «schö» sind die Attribute. Die Heim-Tiere motivieren zu Spaziergängen rund ums Haus.

Noch hat das allseits bewunderte Zicklein keinen Namen.

OSTERNÄSCHTLI GEFUNDEN

Am Ostersonntag herrschte einige Aufregung im Almendsberg. Es gab eine ganz spezielle Suchaktion. Aktivierungsfachfrau Gertrud Hänggi Walt hatte vier Osterneester im Haus versteckt. Diese galt es zu suchen. Und sie wurden nach Blicken in Kästen und dunkle Ecken auch gefunden. Dann trafen sich alle Bewohner in der Kaffeestube. Die vier Finder durften zusammen mit Gertrud Hänggi Walt und Heimleiter Dieter Geuter die gefundenen Goldhasen auf den Esstischen verteilen, sodass alle einen solch lustigen Gesellen ihr eigen nennen konnten. Natürlich gab es auch Ostereier zu essen und zum «Tütsche».

RETTUNGSMATTEN

Jedes Jahr führt der Sicherheitsverantwortliche Pirmin Wick in verschiedenen Gruppen für die Mitarbeiter Rettungsübungen durch. Dieses Mal wurden die neu angeschafften Rettungsmatten ausprobiert. Mittels derer ist es möglich, im Ernstfall zu zweit gehunsichere und -unfähige Personen mitsamt der Matratze über die Treppe zum Ausgang zu befördern. Ausserdem gab es eine Wiederholung der Notfallmassnahmen im Brandfall. Sämtliche Feuerlöscher, Wasserhupthahn und die Sicherungsanlage für das Elektronetz wurden inspiziert.

MODESCHAU

Wenn die Bewohner Läden und Einkaufszentren aus verschiedenen Gründen nicht mehr aufsuchen können, dann kommt das Lädeli oder die Modeschau in das Wohn-

heim. So geschehen anfangs Mai. Alle waren begeistert ob der Modenschau. Pullover und Blusen wurden probiert und auch das eine oder andere gekauft. Es war ein pures Vergnügen, die lachenden Gesichter zu sehen. Im Alterswohnheim öffnet jeden Mittwochmorgen das «Lädeli». Dort gibt es verschiedenes zum Einkaufen. Für die Einen Süssigkeiten, für die Anderen Pflegemittel. Natürlich auch Früchte oder bestellte Sachen. Das «Lädeli» ist jede Woche ein beliebter Treffpunkt.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach

Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Diamantene Hochzeit gefeiert

Am 6. April 2017 feierten Hans Ueli und Greti Hohl-Schneider aus Walzenhausen die Diamantene Hochzeit. Sie bestätigen:

Gegensätze ziehen sich an. Bild: Isabelle Kürsteiner

Greti und Hans Ueli Hohl blicken auf ein hochinteressantes Leben in der Schweiz und im Ausland zurück.

ISABELLE KÜRSTEINER • «Wenn ich Zeit hätte, würde ich ein Buch über unser Leben schreiben» weiss Greti Hohl zu berichten. Ihr Mann, Hans Ueli, winkt ab. «Ich habe keine Lust dazu». So verschiedenen sind die beiden nicht nur in Sachen Buch. Doch die Ehe hielt schon 60 Jahre lang. «Das darf man ruhig wissen und darüber schreiben», ist die Walzenhauserin überzeugt. «So wenig als möglich schreiben», beschwichtigt ihr Ehemann. «Es würde wohl mehr als nur ein Buch füllen. Wir haben vieles erlebt, Höhen und Tiefen. Manchmal dachte ich, dass ich nie mehr lachen könnte», erinnert sich die Jubilarin. «Gerade damals, als unser viertes Kind, ein Büblein, bald nach der Geburt starb. Drei weitere ‚Zugaben‘ nahmen wir danach dankbaren Herzens an.»

NACH DER HOCHZEIT IN DEN KONGO

Hans Ueli Hohl absolvierte bei der «Just Schweiz AG» die kaufmännische Lehre. Nach dem Militärdienst 1952 bewarb er sich bei der «Helvetia Versicherungsgesellschaft» als Buchhalter im Belgisch-Kongo. Beim Heimurlaub nach drei Jahren ging es 1956 ins «Weisse Rössli» nach Staad. Dort tanzte er – der glückliche Zufall wollte es so – mit der Arbonerin Greti Schneider. «Er sprach nichts und tanzte schlecht. Damit er etwas sagte, erklärte ich ihm, dass ich nun mit meiner Lambretta weiterfahren würde zum Quai von Rorschach», erzählt Greti Hohl. Dabei leuchten und blitzen ihre wachen Augen. In Rorschach erwartete sie dann bereits der «Walzenhauser». Auf ein erstes Rendez-vous folgte knapp ein Jahr später die Hochzeit. Sie habe «en Guete» geheiratet, sagt sie. Und er antwortet: «So, willst du mich hochmütig machen?» Die Antwort: «Ich habe es nie bereut und würde dich gleich wieder nehmen!». Nur 14 Tage nach der Vermählung folgte der Flug nach Belgisch-Kongo. «Da wurde viel geweint, vor allem von meiner Mutter.» «Selbstverständlich gehörte zum Gepäck auch meine Handorgel. Doch die Lederriemen des Instrumentes verschimmelten schnell bei 70 Prozent Luftfeuchtigkeit.» Nach der Geburt der ersten beiden Kinder, anno 1960, brachen Unruhen aus. «Es

war nicht lustig, als mich Hans Ueli deswegen das Pistolen-schiessen lehrte.» Die Flucht von Mutter und Kindern zurück in die Heimat drängte sich auf. Demzufolge musste das Ehepaar ein Jahr lang getrennt leben. 1961 folgte der Gatte nach. Er arbeitete dann am Hauptsitz der «Helvetia» in St. Gallen. Fünf Jahre später hiess es wieder «packen». Da wurde Paris für sieben Jahre ihr Zuhause.

EINSTIEG IN DIE POLITIK

1972 zurück in der Schweiz – immer bei der «Helvetia» – begann ein neuer Abschnitt: Die politische Laufbahn des Mannes als Gemeinderat in Walzenhausen, Kantonsrat und Regierungsrat. Als Regierungsrat war Hans Ueli Hohl zweimal Landammann. In dieser Funktion leitete er 1989 die Landsgemeinde in Hundwil, wo die Abstimmung über das Frauenstimmrecht positiv ausfiel. Unter anderem galt es, den Kanton zu vertreten. Oft mit dabei war auch Greti Hohl: «Wir haben verrücktes Zeug erlebt. Zu einem Diplomaten-Neujahrsempfang waren wir in Bern eingeladen. Da musste ich mir dort noch einen langen Rock und Stöcklischuhe posten! Mein Mann einen Smoking, der immer noch auf eine weitere Nutzung wartet. Mit wenigen Ausnahmen war ich immer dabei.» «Rückblickend kam nie Langweile auf», stellt Hans Ueli Hohl fest. «Mein Leben verlief im 7-Jahres-Rhythmus. Wir beide hatten oft verschiedene Meinungen, doch in einem Punkt waren wir uns immer einig: In der Kindererziehung. Was die Mutter anordnete, wurde vom Vater unterstützt.»

MUSIKLIEBHABER

Neben gewissen Repräsentationspflichten als Frau eines Politikers gab Greti Hohl Flötenunterricht und bereitete damals gerne den Mittagstisch für Heidler Schüler und die eigenen. Dazu kamen in schöner Regelmässigkeit die Grosskinder. «Aber das allein gäbe vieles zu schreiben ...». So setzte sich dieses Leben fort, auch nachdem ihr Haus im Oktober 1977 niederbrannte. Heute gehen sie abends nicht mehr gerne aus. Einzig er besucht noch hin und wieder Versammlungen der Lesegesellschaft Lachen. Beide lieben es, am Mittag das «Klassiktelefon» am Radio zu hören. Greti Hohl hört speziell gerne Orgelmusik. Was sie besonders freut, sind die täglichen Spaziergänge durch den nahen Wald. Und beim Fototermin im Garten bleibt sie plötzlich stehen: «Oh schaut, hier wächst ein Aronstab!» Eine Riesenfreude hatten die beiden am wunderschönen Blumenstraus, überreicht von Vize-Gemeindepräsident Roger Rüesch. Übrigens, Rüeschs Grossvater war Kantonsrat, und Roger Rüesch arbeitet heute bei derselben Versicherung wie ehemals der Jubilar.

Info

Diamantene Hochzeiten (60 Jahre) und mehr: Sie müssen bei der Gemeindeschreiberin angemeldet werden, wenn ein Besuch und/oder ein Treffpunkt-Bericht gewünscht wird.

Wechsel beim «Sonneblick»

Der frühere Ausserrhoder Regierungsrat Rolf Degen ist neuer Vizepräsident der Stiftung Sonneblick Walzenhausen. Bild: zvg

Der neue Vizepräsident der Stiftung Sonneblick, Rolf Degen (rechts), mit seinem Vorgänger Markus Züst

HANSPETER STREBEL • Der Stiftungsrat wählte ihn kürzlich einstimmig zum Nachfolger des Juristen Markus Züst, St. Margrethen, der dem Gremium als amtsältestes Mitglied 30 Jahre angehört und zeitweise auch als interimistischer Präsident gewirkt hatte. Dabei war er unter anderem auch für die Anstellung des seit 20 Jahren erfolgreich wirkenden Hausleiters Adrian Keller verantwortlich. Gewählt worden

war der mit warmen Dankesworten verabschiedete Markus Züst 1987 als Delegierter der Evang.-ref. Kirche des Kantons St. Gallen. Der neue Vize Rolf Degen war bereits bisher Mitglied des 15-köpfigen Stiftungsrates.

Stiftungsratspräsident Fredi Züst, Herisau, konnte zu seinem Leidwesen über keine Fortschritte in der geplanten Neuausrichtung des Sonneblick als kantonales Asyl-Durchgangszentrum berichten. Die an den Kanton Appenzell A. Rh. vermieteten Häuser stehen seit anfangs Jahr leer. Einsprachen blockieren den Einzug von Asylbewerbern.

Die Sitzung des Stiftungsrates fand im Gruppenhaus Müllersberg, Heiden, statt, das einen Grossteil des Sonneblick-Mobiliars, das für die neue Nutzung nicht mehr gebraucht wird, übernommen hat. Der Gemeinderat Heiden hatte aus diesem Anlass Gastrecht geboten und zu einem gemeinsamen Mittagessen als Dankesgeste eingeladen.

Der Stiftungsrat genehmigte auch den Jahresabschluss des letzten «normalen» Betriebsjahres mit den bisherigen Gästegruppen. Obwohl die Spenden zurückgegangen sind, weil man angesichts der Unsicherheit auch keine neuen Werbeanstrengungen unternommen hatte, fiel die Rechnung zufriedenstellend aus. Kenntnis genommen wurde auch von der vollständig überarbeiteten Homepage. Das traditionelle Jahresfest findet am 18. Juni im Sonneblick statt.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

sehen · erleben · geniessen

40 Jahre
SCHAUKÄSEREI
Appenzeller
SWITZERLAND

Nacht der offenen Tür
Samstag, 10. Juni 2017, 16 – 23 Uhr

*Kinderattraktionen | Musik
Festwirtschaft | Streichelzoo
Tradition & Brauchtum
Führungen Appenzeller Schaukäserei &
Volkkunde-Museum*

Psst... wir sind auch da!

Besuchen Sie uns unter
www.schaukaeserei.ch

20 Jahre Walzehuser Hobbyköch

Alles begann mit einer Idee der Mütterere Rundi. Sie organisierten für ihre Männer einen Kochkurs mit dem damaligen Chefkoch des Hotels Walzenhausen Dieter Geuter. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Der erste Kurs begeisterte derart, dass ein zweiter und dritter angefügt wurde. Danach bildete sich eine Gruppe ohne Vereinsstatuten, die sich zirka sechsmal im Jahr zum Kochen traf. Am ersten Freitag im April feierten die Walzehuser Hobbyköch ihr 20-Jahr-Jubiläum mit einem Sechsgang-Menü. Dazu geladen waren die initiierten Frauen der Mütterere Rundi. «Natürlich hatten wir den Hintergedanken, dass unsere Männer nach dem Kochkurs dereinst am Samstag oder Sonntag für uns kochen», blickten sie zurück. Was hat sich bei den Frauen in den zwei letzten Jahrzehnten geändert? Da gibt es Verschiedenes zu berichten. Alle bringen die Rezepte von Dieter Geuter mit nach Hause, wo sie eifrig nachgekocht werden. Von den Frauen und den Männern. Diese helfen beim Rüsten mit. Oder sie bekochen ihre Frauen an den Wochenenden.

DANK AN DIETER GEUTER

Auf jeden Fall gehören den Walzehuser Hobbyköch derzeit 18 Mitglieder an. Davon sind elf seit Beginn mit dabei. Sie kochen nicht nur exzellent, sondern sie geniessen die Abende aus ganzem Herzen. Dieter Geuter findet am Jubiläumsabend wie auch sonst stets den richtigen Ton. Er lobt, motiviert. Dann und wann aber wird er kurz ernst und gibt einige knappe Anweisungen, damit der Ablauf kappt. Mit Freude und viel Humor werden die Gerichte in Gruppen zubereitet. Jeder weiss um seine Stärken und setzt sie zwischenzeitlich ein. Sei es im Rüsten, bei der Vorspeise, der Suppe, dem Hauptgang oder dem Dessert. Der eine ist ein Künstler beim Zubereiten von Hackbraten, der andere kümmert sich bestens um die Sauce, andere um das Gemüse. In Gedichtform dankten die ehemaligen Mütterere Rundi-Angehörigen Dieter Geuter für sei-

nen zwanzigjährigen Freiwilligeneinsatz. Denn seit Anbeginn schreibt Dieter Geuter die Rezepte, kauft für die Kochabende ein und organisiert den Abend. Ohne Entgelt. Einfach der Gruppe wegen. Roger Kellenberger und Walter Ziegler ehrten namens aller Mitglieder Dieter Geuter. Als Dank für seinen Einsatz schenkten sie ihm einen Wellnessaufenthalt. Den Dank gab Dieter Geuter weiter an seine Männer, die immer gut mitgemacht hätten. So gab es mit der Zeit verschiedenste Einsätze an Festen und Feiern. Damit verdienen die Walzehuser Hobbyköch einen Anteil an ihren jeweiligen dreitägigen Ausflug. Dieser wird von zwei Mitgliedern zusammengestellt. Hier ging ein Dank an Peter Sagurna, der seit zwei Jahren den Bus fährt. Ein weiteres Dankeschön gehörte der Mütterere Rundi für die wunderschöne Tischdekoration. Auch Martin Frischknecht galt ein Dankeschön für die Kassaführung. Zum Schluss dankte Marcel Seitz für die gute Aufnahme, die er als «fremder Fötzel» im Club erfahren habe. Er brachte jedem Mitglied einen gefüllten Brotsack mit.

150 GEMEINSAME KOCHANLÄSSE

Clubintern kochten die Walzenhauser Männer 116 Mal. Dabei waren einmal im Jahr die Partnerinnen mit eingeladen. Weiter Einsätze hatten die Walzehuser Hobbyköch an den Klausfeiern des Behindertensports, beim Historischen Bergsprint, am Bike-Rennen, der GEWA, den Unterhaltungsabenden des Musikvereins und der Pfundskerle. Sie bekochten aber auch schon Kantonsratspräsident Peter Gut, den Gewerbeverein, die Feuerwehr oder den Turnverein. Die Liste liesse sich weiterführen. Im vergangenen Jahr war Mitglied Fritz Aeschliemann überraschend gestorben. Anstelle einer Gedenkminute hoben die Männer ihr Glas zu seinen Ehren. Auch dies ein Zeichen ihrer tiefen Verbundenheit untereinander. Genau das ist mit ein Grund, warum die Männer gerne zum Kochen gehen. Es ist nicht nur die Kulinarik, sondern im Besonderen auch der Zusammenhalt.

Nora Brägger Gast in der Bibliothek

Drei Jubiläen: Erste Lesung der Autorin überhaupt aus ihrem Debutroman. Auch der erste solche Anlass in der Bibliothek. Nora Brägger begeisterte mit «Das Rascheln des Präriegrases». Bild: Isabelle Kürsteiner

Ihre erste Lesung hielt Nora Brägger in der Bibliothek Walzenhausen.

ISABELLE KÜRSTEINER • Zum 20-jährigen Bestehen der Bibliothek Walzenhausen sind verschiedene Höhepunkte vorgesehen. Eine Premiere feierte am 8. Mai Nora Brägger. Die junge Autorin mit Jahrgang 1996 ist in Speicher aufgewachsen. Ihr Erstlings-Roman «Das Rascheln des Präriegrases» war ihre Maturaarbeit. Derzeit besucht sie den gestalterischen Vorkurs in Biel. Danach folgt dort das Studium in Literatur.

Susi Jankovics vom Bibliotheken-Team begrüßte rund dreissig Zuhörer. Danach las Nora Brägger aus ihrem Roman, der in den USA in einem Indianerreservat spielt. Dort soll die 17-jährige Schweizer Rebellin Samira auf andere Gedanken kommen. Sie erfährt hautnah den Überlebenskampf der Lakota-Indianer, deren Balanceversuch zwischen Tradition und Moderne.

ZUERST DER TRAUM, DANN DER ROMAN

Nach der Lesung folgte die Fragestunde. Die Zuhörerschaft war begeistert. Der Roman sei auch für junge und ältere Erwachsene zu empfehlen. Nora Brägger erzählte: «Das Buch ist aus einem Traum entstanden, den ich aufgeschrieben habe.» Darin sei eine Frau mit einem Pferd über weites Land geritten, inmitten einer Verfolgungsjagd. Mit Pferden kennt sich die Appenzellerin aus. Sie ritt selber während neun Jahren regelmässig. Über das Leben der Indianer war sie wegen verschiedener Biographien ihres Vaters schon orientiert. Danach kam die intensive Recherche per Internet. «Ich habe geschrieben, was aus mir herauskam», erklärte die junge Autorin. Es folgte die Suche nach einem Verlag. Dann das Überarbeiten gemäss Tipps des Lektorates: Kürzung des Werks. Um achtzig Seiten. Seit dem 6. März ist das Buch auf dem Markt. Noch verfügt Nora Brägger nur über Rückmeldungen aus dem Bekannten- und Freundeskreis. In Walzenhausen staunte ein Ehepaar, welches das Reservat kennt, über die genaue Schilderung des Lebens. Nora Brägger ist bisher nie dort gewesen. Sie erklärten, dass sich

Tipps für Ausflüge und Wanderungen

Bald beginnen die Sommerferien. Aus diesem Grund sucht die Redaktion Vorschläge für Ausflüge und Wanderungen für Daheimgebliebene: für Kinder und Erwachsene mit und ohne Hundebegleitung. Wir bitten um ein E-Mail an die Redaktion tp@walzenhausen.ch mit Ziel und Routenangaben in aller Kürze. Diese veröffentlichen wir in der kommenden Sommerausgabe. Redaktionsschluss ist der 1. Juni 2017.
Herzlichen Dank – das Redaktionsteam.

das Reservat in unmittelbarer Nähe der derzeit so umstrittenen Pipeline befände. Nora Bräggers Anliegen ist die Entwicklung von mehr Verständnis für das Leben der Indianer. Allenfalls kann sie das Reservat im kommenden Jahr zusammen mit ihrem Vater besuchen. Ausserdem will Nora Brägger, dass junge Mädchen ihren Weg gehen. Träume verfolgen, auch wenn es schwierig wird. «Nicht aufgeben und weitermachen» ist ihr Credo.

Neueröffnung

Zahnarztpraxis

med.dent Uwe Rieger
Dorf 86
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 07 02

Termine nach Vereinbarung

Wiedersehen mit Walzenhausen

Anfangs April lockte das Senioren-Theater St. Gallen über 150 Vorderländer Plus-Sechziger mit «Blueme chömed nie älle» in die MZA. Unter den Schauspielerinnen feierte Annalise Seitz-Tobler quasi ein Heimspiel.

Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Waren es das bekannte und beliebte Theater oder die ehemalige Walzenhauserin Annalise Seitz-Tobler, die den Besucher-Grosaufmarsch veranlasste? Es lässt sich nicht sagen. Annalise Seitz spielte wie ihr Bruder Peter an den Abendunterhaltungen des Musikvereins und des Frauen- und Töchterchors jeweils Theater. «Ich habe schon immer sehr gerne gespielt. So fragte ich nach meiner Pensionierung in St. Gallen an. Die Rollen waren bereits verteilt, die Proben hatten begonnen. Das bedeutete, ich musste zwei weitere Jahre warten, um mich für das nächste Stück bewerben zu können.» Doch es kam anders. «Kaum zwei Monate nach meinem Anruf erhielt ich ein Telefon, dass eine Schauspielerin ausgestiegen sei.» So kam sie zur Theatergruppe. «Hier in Walzenhausen aufzutreten war super. Ich habe mich sehr gefreut, vor Publikum spielen zu können, das mich noch und das ich ebenfalls teilweise kenne.»

KOMÖDIE MIT ZWISCHENRUFEN

Die vielen Besucher jedenfalls freuten die organisierenden Frauenvereine Lachen, Platz und Heiden sowie die Katholische Frauengemeinschaft Walzenhausen. Uschi Graf eröffnete den Nachmittag mit Dankesworten an die Frauenvereine, die Fahrer, die Betreuenden, die Schulklasse für das Stuhlen sowie an Hauswart Rainer Vetter und die Männercrew für das Abräumen. Dann wurden die Besucher in die Stube von Hanna Wyss (Barbara Rohrer) eingeladen. In der Komödie in vier Akten nach dem Stück «Hallo Grosi» von Hans Stalder kreierte Regisseur und Darsteller Hansruedi Käser «Blueme chömed nie älle». Er spielte darin einen gewalttätigen Taugenichts zu Ex-Mann. Tochter Karin (Annalise Seitz) wiederum hatte den Kontakt zu Hanna Wyss auf Geheiss ihres Gatten abgebrochen, da Hanna ihr Haus zu Gunsten der Kinder nicht verlassen und ins Altersheim ziehen wollte. Stattdessen feierte sie mit ihren Freundinnen Grethi Bähler (Irene Steerwood), Leila Stämpfli (Ursula von Wartburg) und Bertha Wecker (Emmi Schweißwiller) ihren Geburtstag. Dann läutete es an der Tür, und die Verwechslungskomödie begann.

ZWEITES WIEDERSEHEN

Ja, es gab noch ein zweites Wiedersehen. Souffleuse Ursula Feller und Annalise Seitz kennen sich nicht nur aus dem

Theater begeistert auch heute noch.

Theaterbetrieb, sondern auch wegen ihrer ehemaligen Berufe in der Pflege. Sie trafen sich bei Kaffee und Kuchen nach dem Auftritt mit ihrer damaligen Arbeitskollegin und Walzenhauserin Lotti Walser. Sowohl Theaterraum wie auch Kaffeestube, beides je eine Turnhalle, waren prallvoll. Viele Neuigkeiten wurden an diesem Treffpunkt ausgetauscht. Immer wieder war zu hören «Luschtig isches gsii» oder «So es Theater isch halt immer schö».

De Chaschperli und di goldig Blueme

De Chaschperli lockte auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucher auf die MZA Bühne.

Am Mittwoch, 29. März 2017, lud die Muettere-Rundi Walzenhausen unter der Regie von Muriel Wernli zum jährlichen Kasperli-Theater auf die MZA Bühne ein.

Kleine und grosse Besucher verfolgten gespannt die Geschichte von der Prinzessi, die ihre goldige Blume, ein Geschenk des Königs, verloren hat. Chaschperli und Seppli versprechen ihr, die Blume zu suchen und müssen diese der Diebin Häx Fädeligümp mit einem Trick abluhsen. Beim anschliessenden Kaffee und Kuchen konnten die Besucher den munteren Nachmittag ausklingen lassen. Auf Anfrage des Familientreffs St. Margrethen konnte die Muettere-Rundi das Stück ebenfalls im gut besuchten Rheinausaal St. Margrethen spielen.

Die Muettere-Rundi bedankt sich herzlich bei allen Helfern und freut sich schon jetzt wenn es wieder heisst: «Tri-tra-trallala, de Chaschperli isch do!»

Lesezeichen

Ostpreussen 1920. Frederike wächst mit ihren Stiefgeschwistern glücklich und unbeschwert auf einem Gut auf. Jedoch ist ihre Zukunft ungewiss, ihr Erbe ist nach dem grossen Krieg verloren gegangen.

Sie entschliesst sich, eine Schule für höhere Gutstöchter zu besuchen, um sich dort auf die Leitung eines Guts vorzubereiten. Mit neunzehn Jahren kehrt sie auf das Gut ihres Stiefvaters zurück. Dort begegnet sie Ax von Stieglitz wieder. Ax ist der Sohn eines Freundes von Frederikes Stiefvater, vierzehn Jahre älter als Frederike. Trotz des Altersunterschieds ist sie fasziniert von ihm und fühlt sich geschmeichelt, als er ihr seine Aufmerksamkeit schenkt. Wäre da nur nicht das beunruhigende Gefühl, dass diesen Mann ein dunkles Geheimnis umgibt ...

Das Lied der Störche,
Roman, Ulrike Renk,
Aufbau Verlag GmbH&Co.
Berlin, ISBN 978-3-7466-
3246-9

Tagesstruktur-Kinder im Alterswohnheim

Mit unseren Lieblingsspielen in der Tasche machten wir uns im März mit dem Schulbus auf den Weg ins Alterswohnheim. Wir wurden draussen von Gertrud Hänggi Walt – der Aktivierungsfachfrau – und einigen Bewohnerinnen erwartet.

Gemeinsam machten wir eine Runde ums Wohnheim. Da waren allerlei Tiere anzutreffen: zwei Ziegen, viele Hühner, etliche Fische im wunderschönen Teich, und – welch ein Zufall – die Katze zischt mit einer frisch gefangenen Maus vorbei. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner erwarteten uns in der Cafeteria. Ein grosses Spiel mit Stäben und Bällen zog die Kinder gleich in ihren Bann. Das machte den Spielern und Zuschauern Spass. Am Tisch wurden die Spiele erklärt, und sogleich waren alle ins gemeinsame Tun versunken. Die Kinder staunten sehr, dass eine Mitspielerin – Frau Altherr – schon über 100 Jahre alt ist. Gertrud

Hänggi Walt hat mit ihr zusammen feine Gugelhöpfl für uns alle gebacken. Mit Süssmost und weiteren Getränken genossen wir gemeinsam das feine Zvieri. Und schon hiess es wieder Tschüss und Danke sagen. Wir sind uns einig – wir kommen gerne im Sommer mal wieder. zvg

Der Froschkönig im Kindergarten

Der Kindergarten Gisler wurde am Mittwoch, 3. Mai, zum Königspalast, und die Eltern durften ihre Kinder als Schlossbewohner bewundern. Mit viel Begeisterung präsentierten sich König, Königin und der ganze Hofstaat. Sogar die Frösche des Froschteichs fehlten nicht. Obwohl sich Prinzessin Viktoria nur zögerlich mit dem Froschkönig anfreundete, war die Überraschung gross, als dieser zum Prinzen wurde.

Beim anschliessenden Fest durfte dann niemand fehlen. Alle liessen sich die Köstlichkeiten schmecken, welche die Eltern mit viel Liebe für uns zubereitet hatten.

Vielen Dank an alle Beteiligten für diesen schönen Anlass.

hg/kz

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM JUNI

04.06.17, 10.00 Uhr

Pfingstgottesdienst unter der Linde, Pfarrerin Corinna Boldt

11.06.17, 10.00 Uhr

Konfirmationsgottesdienst, Pfarrerin Corinna Boldt

18.06.17, 10.30 Uhr

Regionaler Gottesdienst am Veloweg in Grub AR

25.06.17, 10.00 Uhr

Abschiedsgottesdienst, Pfarrerin Corinna Boldt

PFINGSTGOTTESDIENST MIT ABENDMAHL UNTER DER LINDE

Am Sonntag, 4. Juni, lädt Pfarrerin Corinna Boldt wieder zu einem speziellen Gottesdienst unter der Linde auf dem Kirchplatz ein. Um 10.00 Uhr wird der Gottesdienst unter freiem Himmel – zu dem natürlich auch wieder die Patientinnen und Patienten der Rheinburg-Klinik mit ihren Angehörigen herzlich eingeladen sind – beginnen. Musikalisch wird dieser Gottesdienst von einer Bläsergruppe unter der Leitung von Julia Eugster gestaltet. Bei nasser oder zu kalter Witterung findet der Anlass in der Kirche statt. Im Anschluss sind alle – je nach Wetter – zu einem Grillplausch bzw. Kirchenkaffee eingeladen.

EINLADUNG

**zum Abschiedsgottesdienst
von Pfarrerin Corinna Boldt
vom 25. Juni 2017**

10.00 Uhr Evang.-Ref. Kirche Walzenhausen

**Gestaltung: Pfarrerin Corinna Boldt
Adrian Eugster, Trompete
Martin Küssner, Orgel**

Im Anschluss: Apéro

KONFIRMATION 2017

Am Sonntag, 11. Juni, werden elf junge Menschen im Mittelpunkt der Konfirmationsfeier stehen, die um 10.00 Uhr beginnt. Konfirmiert werden in diesem Jahr: Samuel Goertz (Grusegg), Lea Hiltbrunner (Lutzenberg), Simon Hofstetter (Weid), Joey Jüstrich (Klosen), Tobias Kellenberger (Leuchen), Hanna Keller (Dorf), Silvio Marti (Moos), Lorin Schiess (Sonnenberg), Jenny Schmid (Rüti), Nadine Schmid (Rüti) und Andrin Roosemalen (Bild). Die Konfirmationsfeier wird musikalisch von den Konfirmanden und Martin Küssner an der Orgel begleitet. Im Anschluss an die Feier wird auf dem Kirchplatz zu einem Apéro eingeladen.

REGIONALER GOTTESDIENST AM VELO-WANDERWEG IN GRUB AR

Im Rahmen des Reformationsjubiläumsjahres 2017 verbinden sich die evangelisch-reformierten Vorderländer Kirchgemeinden Walzenhausen, Wolfhalden, Heiden, Reute-Oberegg und Grub-Eggersriet mit einem Velo-Wanderweg von Kirche zu Kirche. Am Sonntag, 18. Juni, findet ein weiterer regionaler Gottesdienst in der evang.-ref. Kirche Grub AR statt und beginnt um 10.30 Uhr. Wir laden Sie ein, den Gottesdienst mit dem Fahrrad zu besuchen. Für jene, die ohne Fahrrad kommen möchten, bieten wir einen Fahrdienst an. Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag, 12. Juni, im Sekretariat an. (Tel. 071 888 64 02, E-Mail: sekretariat.walzenhausen@ar.ref.ch)

ABSCHIEDSGOTTESDIENST VON PFARRERIN CORINNA BOLDT

Am Sonntag, 25. Juni, wird sich Pfarrerin Corinna Boldt im Gottesdienst um 10.00 Uhr von unserer Kirchgemeinde verabschieden. Wir möchten Sie, im speziellen auch alle katholischen Kirchgemeindegliederinnen und Kirchgemeindeglieder, ganz herzlich dazu und zum anschliessenden Apéro einladen. Die Musik dieser Feier wird von Adrian Eugster (Trompete) und Martin Küssner (Orgel) gestaltet.

NEUIGKEITEN DER SCHULE

*Erfahren Sie das Neueste der Schule
Walzenhausen auf der Schul-Website:*

www.schule-walzenhausen.ch

**RUBRIK: Neuigkeiten. Es sind auch Berichte von
Ausflügen, Feiern, Anlässen und vielem mehr
nachzulesen.**

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Manuel und Marianne Breu, Lachen 730, 9428 Walzenhausen; Umbau bestehendes Wohnhaus mit Wohnflächenerweiterung, Einbau Heizungsanlage (Holz), Einbau zusätzliche Fenster sowie Fassadenerneuerung im Scheunenbereich; Parz. Nr. 884, Assek. 834, Freienland

Samuel Scheiwiller, Hauptstrasse 24, 9436 Balgach; Heizungsersatz (Gas / bereits ausgeführt); Parz. Nr. 492, Assek. Nr. 297, Bild

Thomas Züst, Höchi 821, 9428 Walzenhausen; Kleintankanlage Diesel-Treibstoff (bereits ausgeführt); Parz. Nr. 954, Assek. 820, Höchi

Josef und Rita Harder, Lachen 728, 9428 Walzenhausen; Einbau Betonboden für Tankraum; Parz. Nr. 763, Assek. Nr. 1085, Lachen

Roman Züst, Almendsberg 615, 9428 Walzenhausen; Neubau Stützmauer als Hangsicherung (Projektänderung zu Neubau Laufstall BG 15-105); Parz. Nr. 145, Assek. 618, Almendsberg

Manfred Lenggenhager, Bärloch 800, 9428 Walzenhausen; Fassadenänderungen und Änderungen der Umgebungsgestaltung; Parz. Nr. 912, Assek. 800, Bärloch

Verein Dunant 2010 plus, c/o Hansjörg Ritter, Obere Täschenstrasse 13, 9410 Heiden; Tafel aus Chromstahlblech; Parz. Nr. 28, Weid

Verein Dunant 2010 plus, c/o Hansjörg Ritter, Obere Täschenstrasse 13, 9410 Heiden; Ein Quadersitzwürfel aus Chromstahl; Parz. Nr. 226, Gütli

Marino und Karin De Solda, Seehalde 7, 9422 Staad; Heizungsersatz (bereits ausgeführt); Parz. Nr. 58, Assek. 65, Dorf

Sabina Schmid, Landstrasse 23, 8362 Itaslen/Balterswil TG; Abbruch und Wiederaufbau Wohnhaus, Holzschopf (teilweise bereits ausgeführt); Parz. Nr. 674, Assek. Nr. 721, 1151, 1529, Hintermoos

Lars und Marianne De Tomasi, Platz 237, 9428 Walzenhausen; Küchenersatz mit Änderung der Raumaufteilung; Parz. Nr. 1594, Assek. 237, Platz

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN APRIL 2017**

Franz Horst Kirschstein Erbgemeinschaft, Walzenhausen, Erwerb 15.02.2002, 19.03.2015, an Hermann Kirschstein, D-74405 Gaildorf, Gesamteigentumsanteil an GB Nr. 1072, Ferienhaus Nr. 850, 2 070 m² Grundstücksfläche, Platz

Werner Brugger, Gossau, und **Danielle Brugger-Rupp**, Gossau, ME zu je 1/2, Erwerb 17.01.1992, 24.08.2011, an Martin Seng, Landquart, GB Nr. 1392, Wohnhaus mit Anbau Nr. 1221, 817 m² Grundstücksfläche, Ruten

Impressum

152. Ausgabe, Nr. Juni / 2017
Gütli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils der erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2017

1. Juni, 1. August, 1. September,

1. Oktober, 1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.

Auflösung: 300 dpi

Format: jpeg oder tiff

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

TRAUUNGEN

Nachtrag: 10.03.2017 **Mayr Lukas Theodor**, von Arbon TG mit **Orto Sandra**, von St. Gallen-Tablat SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

Nachtrag: 31.03.2017 **Künzler Roland**, von St. Margrethen SG, mit **Rickert Natalie**, von St. Margrethen SG und Häggenschwil SG, wohnhaft in St. Margrethen SG

18.04.2017 **Rohner Niklaus Josef**, von St. Gallen SG und Rebstein SG, mit **Kner Andrea Gisela**, von Deutschland, wohnhaft in St. Margrethen

TODESFÄLLE

03.04.2017 In Herisau AR: **Suhner geb. Jüstrich Alice**, geb. 11.11.1932, von Urnäsch AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

24.04.2017 In Walzenhausen AR: **Näf geb. Schöb Paulina**, geb. 12.04.1921, von Nesslau-Krummenau SG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 30.4.2017 zählte die Einwohnerkontrolle 2025 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende März 2017 eine Abnahme von sieben Personen.

Energiestadt Region
Appenzellerland über dem Bodensee
umwelt.bewusst.leben.

EINLADUNG
10. Juni 2017 | ab 14 UHR

Labelfeier
Energiestadt-Region
Appenzellerland über dem Bodensee

PROGRAMM

Besichtigungen	Feier
in Heiden, Reute, Rehetobel	im Gemeindehaus Rehetobel
14.00 Uhr Heiden Batteriespeicherlösung und Photovoltaik Langmoosstrasse 5	ab 15.00 Uhr Informationen und Marktplatz zum Gebäudeprogramm, zu Solaranlagen, Wärmedämmung, Heizungssysteme etc. von regionalen Fachpartnern
14.00 Uhr Reute CFW EMV Consulting AG Dorf 9	16.00 Uhr offizielle Feier Hackbrettklänge Apéro
14.00 Uhr Rehetobel PlusEnergieBau Züst Schulstrasse 15	

Es laden ein:
Appenzellerland über dem Bodensee (AüB), Heiden, Rehetobel, Reute, Grub und Walzenhausen

Veranstaltungen im Braachmonet

Redaktionsschluss Treffpunkt

Do., 1. Juni (Doppelnummer), 24.00 Uhr
Treffpunkt Team

Kreativ-Treff

Do., 1. Juni, 14.00 – 17.00 Uhr, Schulhaus Näf
Myriam Schmid und MonikaENZler

Sonderabfallsammlung und Gifte

Sa., 3. Juni, 09.00 – 11.00, Wertstoffsammelstelle
Bauamt

Dorfrundgang

So., 4. Juni, 10.30 Uhr, Bahnhofplatz
Kompass / Peter Eggenberger

Seniorenmittagessen

Di., 13. Juni, 12.00 Uhr, Sternen
Frauenverein Platz

Lamatrekking

Mi., 14. Juni, 13.30 – 16.30 Uhr, Schulhaus
Lachen
Müettere Rundl, Anmeldung notwendig
071 740 00 05

Badifest

Sa., 24. Juni, ab 14.00 Uhr, Schwimmbad
Schwimmbadkommission/Badi-Team

Verabschiedung Pfarrerin Corinna Boldt

So., 25. Juni, 10.00 Uhr, evang. Kirche
Kivo

Kochkurs Türkische Küche

Fr., 30. Juni, 19.00 Uhr, Schulküche MZA
Katholische Frauengemeinschaft,
Anmeldung 071 888 28 47

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Muttertag unter Strom

Die Kommission «Kompass» organisierte zusammen mit der Elektra am Muttertag einen Trafo-Rundgang. Start war ein feiner Brunch in der Badi, gleichenorts - mit dem Mittagessen - endete der Anlass. Bilder: Iris Oberle

IRIS OBERLE • «Den Muttertag einmal anders erleben». So lautete der Titel der Einladung, der an die 20 Walzenhauserinnen und Walzenhauser gefolgt sind. Schön gedeckte Tische und ein feines Buffet erwarteten Mütter und Nicht-Mütter, Männer und Jugendliche. Gemeinderat Urs Züst und Präsident der Kommission «Kompass» begrüßte die Anwesenden, Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger dankte im Namen der Gemeinde EW-Betriebsleiter Daniel Frunz und seinen Mitarbeitenden für 111 Jahre zuverlässigen Strom. Frunz zeigte sich erfreut über das Interesse und bestätigte gleich, dass dieser der erste, aber nicht letzte Anlass des 111-jährigen Bestehens der Elektra Walzenhausen sei. Der nächste sei für den 19. August geplant, Informationen dazu würden noch folgen.

ZWEI STUNDEN WANDERUNG

Gestärkt ging die Wanderung los; über die Hofstatt zum Sonnenberg, dann ins Dorf und übers Güetli zur letzten Trafo-Station im Rosenberg. Das Innere der Stationen wurde vorgestellt vom Verantwortlichen Rolf Niederer. Betriebsleiter Frunz erzählte die Geschichte der Elektra: 1906 wurde diese gegründet, vorher waren Petrolleuchten fürs Licht im Dunkel zuständig. Als «Elektrische Kraft- und Lichtversorgung Walzenhausen» war das EW geboren. Diese versorgte aber nur das Zentrum von Walzenhausen, eine Leitung nach Lachen und in den Platz war zu teuer. Zwei Jahre später, 1908, entstanden die «Elektra Lachen AG» sowie die «Platz Licht AG», Walzenhausen war also komplett mit Strom versorgt.

Seit 2002 ist die Elektra eine selbständige öffentlich-rechtliche Gesellschaft. Die Elektra beschäftigt 15 Mitarbeitende, davon fünf Lehrlinge. Frunz feiert in diesem Jahr sein

02	Titelgeschichte
03	Gmaand
07	Kanto ond Länd
08	Kantonsräte
10	Kanto ond Land
11	Veschides
17	Kurzgeschichte
18	Verein
20	Schuel
23	Kirche
23	Neus us de Gmaand

Die Gruppe hörte interessiert zu

10-jähriges Jubiläum als Betriebsleiter. Höhepunkt in seiner Tätigkeit dürfte der Auftrag vor etwa fünf Jahren gewesen sein, Walzenhausen mit einem schnellen Internet – sprich Glasfaser-Leitungen – zu verkabeln. Heute sind in Walzenhausen an die 500 Gebäude ans Glasfaser-Netz angeschlossen. «Das ist sehr viel im Vergleich zu den Haushaltungen», so Frunz.

Der Brunch in der Badi war sensationell, das Mittagessen ebenso. Das ständige An- und wieder Ausziehen der Jacke störte nicht, Sonnenschein überwiegte. Die Sicht auf den See bis ins deutsche Nachbarland war atemberaubend. Auch wenn der Strom für die breite Masse weiterhin unerklärlich bleibt; die eine oder andere Erkenntnis hat man an diesem Rundgang gewonnen. Und das Bewusstsein, dass es ein Privileg ist, an 365 Tagen rund um die Uhr mit Strom versorgt zu werden.

Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger gratulierte und dankte der Elektra

Gemeinderat und Präsident der Kommission «Kompass» Urs Züst

Stromausfall unbedingt melden!

Stromausfälle sind in Walzenhausen eher selten. Sollte es dennoch dazu kommen, so bittet die Elektra, unbedingt anzurufen; Tag und Nacht. Nur so kann die Ursache schnell erkannt und das Problem gelöst werden. Wählen Sie die 24-Stunden-Notfallnummer 071 886 40 86.

Frauenpower in der Badi

Bademeisterinnen-Team Walzenhausen mit Sandra Mathis aus Arbon wieder komplett. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Nachdem Ende Mai der vollamtliche Bademeister aus persönlichen Gründen seine Stelle aufgeben musste, begann eine intensive Suche. Ein Ersatz war notwendig, musste doch die zweite Bademeisterin Erika Goertz plötzlich einen Vollzeitjob erledigen. Abhilfe wusste Ueli Frigg, Walzenhausen, und Bademeister in Heiden. Sandra Mathis hatte dort vergangenes Jahr eine Bademeister-Stellvertretung. Frigg fragte nach, und Sandra Mathis bewarb sich in Walzenhausen. Sie ist in Kreuzlingen aufgewachsen und wohnt in Arbon. Jetzt arbeitet sie zu 80 Prozent in Walzenhausen als Bademeisterin. Nicht im Vollzeitjob, denn da sind noch die Hobbys wie Klettern, Tanzen und Schwimmen in Naturgewässern. Dazu ist sie in der Feuerwehr aktiv als Rettungssanitäterin. «Die Badi in Walzenhausen ist sehr übersichtlich. Und ich sehe bis auf den Boden. Das ist in Seen und Flüssen nicht so. Hier auf dem Land ist es megaschön.» Für den Beruf begeisterte Sandra Mathis einst ihr Schwimmlehrer. «Ich habe selber keine Kinder, dafür aber Nichten und Neffen. Im Allgemeinen finde ich zu Kindern schnell Kontakt.» Deshalb motivierte sie der Schwimmlehrer damals, in der Badi Kreuzlingen als Rettungsschwimmerin und später als Hilfsbademeisterin rund ums Kinder- und Planschbecken zu arbeiten. Die Wintersaison verbrachte sie als Skilehrerin, gab Kids in I+S Ski- und Schullager Unterricht. Vor der Stelle in Heiden engagierte sich Sandra Mathis drei Jahre lang im Säntispark als Bade- und Saunameisterin. Dank des Walzenhausers Tipps ist es gelungen, die Lücke schnell mit einer bewährten Fachfrau zu schliessen. «Ein Glücksfall», ist Erika Goertz, zweite Bademeisterin in Walzenhausen, überzeugt. Erika Goertz ihrerseits erhöhte ihr Pensum um einen Tag in der Woche.

Die neue Bademeisterin Sandra Mathis

Stimmzähler gesucht!

Zur Verstärkung der Mitglieder des Zählbüros suchen wir eine/n weitere/n Stimmzähler/ Stimmzählerin.

Die Einsätze werden jährlich entschädigt. Interessierte melden sich bitte bei Nathalie Cipolletta, Tel. 071 886 49 84, E-Mail: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Ergebnis der Volksabstimmung vom 21. Mai 2017

Energiegesetz (EnG) vom 30. September 2016

Ja: 244, Nein: 286

Stimmbeteiligung: 38.95 %

Verwaltungsrechnung 2016

Ja: 390, Nein: 70

Stimmbeteiligung: 35.57 %

Gemeindeöffnungszeiten

Montag: 08.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr

Dienstag - Donnerstag:

08.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.30 Uhr

Freitag: 08.00 - 14.00 Uhr durchgehend

Gemeindeöffnungszeiten während Sommerferien vom 10.7.-11.8.2017

Montag: 08.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr

Dienstag - Freitag: 08.00 - 14.00 Uhr durchgehend

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Jahresbericht 2016 Alterswohnheim | Heimleiter Dieter Geuter hat dem Gemeinderat den Jahresbericht 2016 vorgelegt. Dieser hat den Jahresbericht genehmigt und dankt allen Mitarbeitenden sowie Dieter Geuter für die fürsorgliche Betreuung der Seniorinnen und Senioren und die gute Zusammenarbeit. Eine hohe Belegung führte zum erfreulich positiven Rechnungsabschluss.

Kantonsstrasse Wolfhalden-Lachen-Walzenhausen; Kostenteiler, Kostenübernahme des Gemeindeanteils

Im Juni 2016 hat der Gemeinderat das Bauprojekt Ausbau der Kantonsstrasse zur Kenntnisnahme erhalten und das Projekt befürwortet. Gegenüber dem Vorprojekt haben sich verschiedene kleinere Anpassungen aus den Vernehmlassungen und den Gesprächen mit den Grundeigentümern ergeben. Das Bauprojekt wurde von der Kantonalen Tiefbaukommission im März 2017 verabschiedet und soll durch das Departement Bau- und Volkswirtschaft genehmigt werden, sobald die Zusicherung zum Kostenteiler vorliegt. Der Gemeindebeitrag ist für die Gemeinden gebunden und wird anteilmässig zwischen Walzenhausen und Wolfhalden aufgeteilt. Für Walzenhausen gibt dies einen Beitrag von zirka CHF 180 000.00. Für die Erstellung einer Stützmauer bei der Pneu-deponie ist in diesem Jahr ein Gemeindebeitrag von zirka CHF 20 000.00 zu erwarten.

Der Gemeinderat hat den Kostenteiler genehmigt. Der Betrag wird im Voranschlag 2018 eingestellt. Der Betrag von CHF 20 000.00 wird in der laufenden Rechnung 2017 verbucht.

Beglaubigungskompetenz Fiona Gächter, Leiterin Einwohneramt | Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta so-

wie Grundbuchverwalter Reto Herzig besitzen die Beglaubigungskompetenz von Amtes wegen. Der Gemeinderat kann die Beglaubigungskompetenz nach Art. 20 BeurKG einer qualifizierten Sekretariatsperson übertragen. Da das Einwohneramt erste Anlaufstelle für sämtliche Belange der Bevölkerung ist, ist es daher sehr kundenfreundlich, wenn auch die Mitarbeiterin des Einwohneramts diesen Dienst anbieten kann. Der Gemeinderat hat deshalb Fiona Gächter die Beglaubigungskompetenz erteilt.

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei; Anpassung

| Im September 2016 wurden die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei geändert. Mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit von Gisela Zimmermann als Leiterin Sozialamt sind nun alle Ämter wieder vollständig besetzt. Der Gemeinderat hat die Öffnungszeiten ab 1. Juni 2017 wie folgt festgelegt:
Montag: 08.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag-Donnerstag: 08.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 16.30 Uhr
Freitag: 08.00 – 14.00 Uhr durchgehend.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass während den Sommerferien der persönliche Kundenkontakt kaum gesucht wird. Deshalb sollen nun auch in diesem Jahr während der Zeit vom 10.07. – 11.08.2017 die Öffnungszeiten reduziert werden und zwar wie folgt:

Montag: 08.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag – Freitag: 08.00 – 14.00 Uhr durchgehend.

Selbstverständlich können auch Termine ausserhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.

Wahl von Lukas Züst als neuer Leiter Bauamt | Der Gemeinderat hat Lukas Züst per 1. Juli 2017 zum neuen Leiter Bauamt gewählt. Lukas Züst ist in Walzenhausen aufgewachsen und kennt die Gemeinde daher sehr gut. Er wird

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

in einem 100%-Pensum angestellt. Der Gemeinderat ist überzeugt, in Lukas Züst einen hervorragenden Leiter des Bauamts gefunden zu haben und wünscht ihm viel Freude bei der neuen Tätigkeit.

Wahl von Peter Schmid als Wasserwart | Durch die Kündigung von Mehdi Shatri wurden sämtliche Aufgaben des Bauamtes analysiert. Die Wasser-/Abwasserkommission (WAK) hat den Gemeinderat beantragt, Peter Schmid neu als Wasserwart zu wählen. Ebenso soll er als Mitglied in die Wasser-/Abwasserkommission mit beratender Stimme gewählt werden. Der Gemeinderat bestätigt die Anträge der WAK und gratuliert Peter Schmid zur Wahl als neuen Wasserwart.

Kündigung von Max Schreiber als Hauswart Vereinslokal Lachen | Max Schreiber hat fristgerecht seine Tätigkeit als Hauswart im Vereinslokal Lachen per 31. Juli 2017 gekündigt. Der Gemeinderat hat von der Kündigung Kenntnis genommen und dankt Max Schreiber für die geleistete Arbeit.

Antwort auf Fragen bezüglich Stand Ortsplanung in Walzenhausen | Am 24. April 2017 hat eine Sitzung betreffend Ortsplanung stattgefunden. Das übergeordnete Bundesgesetz (RPG) wurde nach der Volksabstimmung angepasst. Dadurch werden Kantone und Gemeinden verpflichtet, ihre Instrumente anzupassen. Der kantonale Richtplan und das Baugesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden sind zurzeit in Ausarbeitung. Diese werden voraussichtlich per 01.01.2020 rechtskräftig. Genau so muss der kommunale und später der Zonenplan angepasst werden. Es ist eine Neubeurteilung notwendig. Die Ortsplanung soll auf das geänderte Raumplanungsgesetz und auf die Änderungen des kantonalen Richtplanes, wie auch des neuen kantonalen Baugesetzes aktualisiert werden. Zurzeit laufen Vorbereitungen für eine Gesamtschau betreffend Zonenplan. Es wird eine Strategie und Grobkonzept ausgearbeitet, welche das Zielbild von Walzenhausen darstellen soll. Konzeptionelle Massnahmen dazu werden erarbeitet. Grobkonzept und Strategie müssen mit dem kantonalen Planungsamt abgestimmt werden. Während dieser Zeit müssen sich die Grundeigentümer, die eine Teilzonenplanänderung wünschen,

gedulden. Der Gemeinderat wird die Bevölkerung weiter auf dem Laufenden halten.

Neue Jugendarbeiterin gewählt | Im Juni letzten Jahres hat der Gemeinderat die Einstellung einer Jugendarbeiterin/eines Jugendarbeiters bewilligt. Die Jugend von Walzenhausen ist für den Gemeinderat sehr wichtig, ein umfassendes, attraktives Programm sollte geschaffen werden. Es sind viele gute Bewerbungen eingegangen. Der Gemeinderat hat auf Antrag der Jugend für Jugendkommission nun Frau Stefanie Brown zur neuen Jugendarbeiterin mit einem Pensum von 30 % gewählt. Sie tritt die Stelle am 1. August 2017 an. Der Gemeinderat wünscht Stefanie Brown einen guten Start und viel Freude an der Arbeit mit den Jugendlichen.

Zusammenarbeitsvertrag mit dem Betreibungsamt Vorderland; Anschluss Erbschaftsamt Heiden | Anlässlich der Kommissionssitzung vom 15.08.2016 haben die Delegierten einstimmig beschlossen, dass unser regionales Betreibungsamt für unsere Vertragsgemeinden, im Rahmen der Zusammenarbeit, zusätzlich zur Kernaufgabe weitere Aufgaben wahrnehmen kann. Gleichzeitig haben die Delegierten einstimmig beschlossen, dass das regionale Amt ab 01.06.2016 das Erbschaftsamt für die Einwohnergemeinde Heiden führt.

Die dazu notwendige vertragliche Grundlage wurde durch eine Arbeitsgruppe mehrfach überarbeitet und auf die Gemeinden abgestimmt. Die Endversionen sind nun dem Gemeinderat vorgelegt worden. Dieser hat an seiner Sitzung vom 6. Juni 2017 den beiden Verträgen zugestimmt.

Änderung des Steuergesetzes; Teilrevision, Stellungnahme | Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat eine Teilrevision des Steuergesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Die Vorlage beinhaltet unter anderem eine Erhöhung der Kinderabzüge. Zudem sind zahlreiche Anpassungen des Steuergesetzes an die Vorgaben des Bundesrechts zu machen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, sich der Stellungnahme der Gemeindepräsidentenkonferenz anzuschliessen. Weitere Informationen sind unter www.ar.ch/vernehmlassungen abrufbar.

Grün ist nicht gleich grün

Abfälle im Wald entsorgen ist illegal. Das weiss jeder. Was nicht allen bewusst ist: Auch das Entsorgen von Grünabfällen ist verboten. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Mitten im Wald ist die Welt meist noch in Ordnung. Doch an den Waldrändern sind immer öfter Haufen von Grünabfällen zu sehen. Vielfach werden diese an Kantonsstrassen abgeladen, dort, wo direkt mit dem Auto parkiert werden kann. So auch in Walzenhausen. Dies ist umso unverständlicher, als mit dem Werkhof im Almendsberg die Entsorgung der Gartenabfälle nicht nur problemlos erreichbar, sondern auch kostenlos ist. Zumindest für die Bevölkerung von Walzenhausen und Lutzenberg. Auch Häckseltouren und Grünabfuhr bietet die Gemeinde an – wie viele andere auch. Das Entsorgen in den Wäldern ist aber nicht nur verboten, sondern auch dumm.

EXOTEN IM WALD

Die Anzahl der Pflanzen, die vom nahen und fernen Ausland eingeführt werden, nimmt stetig zu. Viele werden als Zierpflanzen im Garten und im Haus gehalten. Mit dem «grünen Frühlingsputz» deponiert so mancher Hobbygärtner diese Abfälle im Wald. Die Stängel und Wurzeln können sich regenerieren und so standortfremde Bestände bilden. Und oft sind es Gewächse, die pflegeleicht sind und auch bei Leuten ohne grünen Daumen rasant spriessen. Entsprechend schnell verbreiten sie sich dann auch an Orten, wo sie eigentlich nicht hingehören. Ökologische Probleme sind vorprogrammiert.

AUCH BÖDEN UND GEWÄSSER WERDEN BELASTET

Das Amt für Umwelt vom Kanton Appenzell Ausserrhoden warnt aber nicht nur vor der Ausbreitung von Neophyten. Grössere Mengen von Grünabfällen können auch die Böden und Gewässer gefährden. So entstehen saure Gärsäfte, die im Boden versickern. Und wenn in der Nähe ein Bach fliesst, so kann dieser verschmutzt werden. «Wilde Ablagerungen von Grünabfällen sind ebenso verboten wie das Weg-

werfen von Petflaschen oder sonstigem Müll», so ein Mitarbeiter vom Amt.

Und dann ist da noch die moralische Komponente: Jeder Wald gehört jemandem, in Walzenhausen sind es meist Private. Und wer schmeisst seinem Nachbarn schon den Müll in den Garten? Oftmals sind es jedoch die Besitzer, die die Gartenabfälle in ihren Wäldern entsorgen. Doch auch das ist verboten.

Aber was sind die Konsequenzen? Wie so oft keine, wenn kein Kläger. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden delegiert die Ahndungen an die Gemeinden. Diese kann einen «Müllsünder» verzeihen oder ihn dazu auffordern, das Grüngut wieder zu entfernen.

UND WIE WAR'S FRÜHER?

Wer erinnert sich nicht: Was früher weg musste, wurde im Garten verbrannt oder in Gräben gekippt. So staunt man nicht selten, wenn beispielsweise Wasserleitungen ersetzt werden müssen: Die Gräben fördern alten Bauschutt, gar Ziegel und Pneus zutage, die vor Jahrzehnten sorglos in die Wiesen gekippt wurden. So scheint das Entsorgen von Grüngut im Wald wahrlich harmloser - ist es aber nicht. Es sind andere Schäden, die der Natur entstehen. Und grün gehört nun mal nicht immer zu grün.

Nicht nur Getränkebüchsen schaden dem Wald

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Das Berufkraut erobert Walzenhausen!

Gebietsfremde, sich invasiv verhaltende Pflanzen werden in Appenzell Ausserrhoden seit bald 10 Jahren mit Erfolg bekämpft! Jedoch erreichen immer wieder neue invasive Pflanzen den Kanton. Eine davon ist das Einjährige Berufkraut (*Erigeron annuus*). Es verbreitete sich mittels Flugsamen hoch nach Walzenhausen. Unterhalb der Kantonsstrasse ist es vielerorts zu finden und erobert immer mehr Terrain. Einheimischen Arten wird Platz und Licht und damit die Lebensgrundlage genommen.

EIGENTÜMER IN DER PFLICHT

Jeder Grundstückbesitzer ist verpflichtet, das einjährige Berufkraut zu bekämpfen. Die Pflanzen werden idealerweise ausgerissen, wenn der Boden feucht ist. Der Vorgang wird alle 3–4 Wochen wiederholt. Die ausgerissenen Pflanzen sollen im Kehricht entsorgt werden, damit die Pflanze keine Notreife machen und sich dadurch weitervermehren kann.

ERKENNUNGSMERKMALE

Auf den ersten Blick ist das Berufkraut unscheinbar. Jedoch wird es 30–120 cm hoch, ist oben verzweigt, und bildet kleine weisse Blüten. Ihre Blätter sind hellgrün, beidseits behaart und meist gezähnt. Früh im Jahr ist das Berufkraut an der platzraubenden Rosette erkennbar.

Helfen Sie mit, den unerwünschten Gast wieder aus Appenzell Ausserrhoden zu verbannen!

Was **Just**⁺ bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Kulturfonds-Beiträge

Mit der ersten Fördertranche von 2017 aus dem Kulturfonds hat der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden sieben unterschiedliche Projekte mit insgesamt 152 351 Franken unterstützt. Er ist dabei den Empfehlungen des Kulturrates gefolgt. In eigener Kompetenz hat das Departement Bildung und Kultur seit Mitte Oktober 2016 46 Gesuche bewilligt und dafür insgesamt 99 928 Franken gesprochen. Die unterstützten Projekte werden im Obacht Kultur Nr. 27 näher vorgestellt, das verschickt wurde und den Friedhof zum Thema gemacht hat.

BVG- und Stiftungsaufsicht

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden schlägt vor, die Aufsicht über die klassischen Stiftungen an die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht zu übertragen. Er schickt den entsprechenden interkantonalen Vertrag bis zum 7. Juli in die Vernehmlassung.

Interessierte können die Unterlagen einsehen unter www.ar.ch/vernehmlassungen.

Weitere Auskunft erteilt:

Thomas Wüst, stv. Departementssekretär
Departement Inneres und Justiz, 071 353 64 51

Rückblick auf die 2. Hälfte des Amtsjahres 2016/17

Die Leitung von drei Kantonsratssitzungen, Repräsentationspflichten im Kanton, überkantonal und international Kontakte pflegen und nebenbei noch einen (erfolglosen) Wahlkampf als Regierungskandidat geführt: Auch in der zweiten Hälfte des Amtsjahres wurde mir nie langweilig ... Bild: zvg

PETER GUT • Mein Amtsjahr als Kantonsratspräsident ist am 31. Mai zu Ende gegangen. Es war ein eindrückliches und schönes Jahr, wenn auch aufwändig. Total hatte ich 84 Termine wahr zu nehmen, habe rund 2500 Auto-km abgespult und durfte mir bisher nicht näher bekannte Orte besuchen. Einer der Höhepunkte war die Besichtigung des «Weissen Buches von Sarnen» von 1470. Anlässlich eines Besuches beim Kantonsparlament von Obwalden hatte ich die Ehre, im Hexenturm, dem Staatsarchiv von Sarnen, den Teil über den Appenzellerbund im Original zu lesen.

Weniger attraktiv fand ich persönlich die «Cüpli-Veranstaltungen», aber das Amt bringt halt auch die Absolvierung derartiger Anlässe mit sich. Aber überall habe ich interessante, engagierte Menschen getroffen und durfte viele neue Kontakte knüpfen, was eine grosse Bereicherung war. Auch ist es gelungen, die Beziehungen zu den Präsidien der Kantonsparlamente von AI, SG und TG weiter zu vertiefen, was mir ein grosses Anliegen war.

Die wichtigste Aufgabe war aber die Vorbereitung und Leitung der Sitzungen des Kantonsrates. Obwohl die Stimmung im Saal aufgrund der aktuellen, nicht immer einfachen politischen Si-

tuation im Kanton (Stichwort Spitalverbund AR) das eine oder andere Mal eher gereizt war, ist es gut gelungen, einen geordneten Ratsbetrieb zu gewährleisten.

So darf ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge den Präsidentendegen, das Insigne des Kantonsratspräsidenten, an meinen Nachfolger übergeben.

Inhaltlich war das Klima in der zweiten Hälfte des Amtsjahres ziemlich angespannt. Insbesondere beim Thema Spitalverbund (SVAR) gingen die emotionalen Wogen hoch. In der ganzen Diskussion ging zuweilen vergessen, dass im Spital Heiden ein grosses Defizit zu verzeichnen ist, welches nicht auf Misswirtschaft, sondern auf mangelnde Fallzahlen zurückzuführen ist. Und ebenso wurde zuweilen vergessen, dass der Gesetzgeber in Bundesbern ja ausdrücklich eine Ausdünnung der Spitaldichte will und kleine Landspitäler nicht mehr als zeitgemäss betrachtet. Dass gerade die Vertreter jener Parteien, die in Bundesbern dieses liberalisiertes Krankenversicherungsgesetz durchgebracht haben, nun bei uns im Kanton mit Empörung auf dessen Konsequenzen reagieren, ist für mich nicht nachvollziehbar. Der mit Spannung erwartete Bericht der Staatswirtschaftlichen Kommission, also der Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrates, hat nüchtern betrachtet in der ganzen Sache keine neuen Erkenntnisse gebracht. Sicher gab die Amtsführung der Regierungsräte Frei und Weisshaupt einiges zu reden, letztlich wurden dann aber im Kantonsrat vor allem parteipolitische Gefechte geführt. Und auch wenn das medial gut aufbereitet werden kann, liegt es nicht in der Kompetenz des Kantonsrates, Regierungsräte abzusetzen. Eine politische Betrachtung zum Schluss: Die aktuelle Diskussion im Kanton lässt sich meiner Meinung nach immer wieder auf die Grundfrage zurückführen, was wir uns aufgrund unserer Kleinheit im Kanton (noch) leisten können oder wollen. Das betrifft nicht nur die Spitäler. Ähnliche Fragen werden sich z. B. auch bei der Kantonsschule, der Volksschule (und dabei nicht nur bei der Oberstufe), der Kantonspolizei oder der hohen Gemeindeautonomie bald einmal stellen. Hier sind nüchterne sachpolitische Betrachtungen gefragt. Ich freue mich darauf, dabei als «gewöhnlicher» Kantonsrat wieder mitwirken zu dürfen.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Rückblick auf die 2. Hälfte des Amtsjahres 2016/17

Gerne berichte ich über meine Arbeit als Kantonsrat, als Fraktionsmitglied der Parteiunabhängigen, als Mitglied der Staatssteuerekommision und als Präsident der Justizkommission. Bild: zvg

JÖRG WICKART • Es fanden insgesamt drei Kantonsratssitzungen – unter der souveränen Leitung meines Walzenhauser Kollegen Peter Gut – statt. An der ersten Sitzung konnte ich nicht teilnehmen, weil ich mit den beiden 3. Sek.-Klassen von Walzenhausen, nebst vier anderen Klassen aus verschiedenen Kantonen, an einer staatskundlichen Projektwoche in Bern teilnehmen durfte, grosszügig unterstützt vom Department Bildung und Kultur. Für die Lernenden war dies eine einmalige Chance, einen vertieften Einblick in den politischen Alltag der Bundesparlamentarier zu gewinnen und ihren eigenen Standpunkt vor einem grossen Publikum zu vertreten. Zurück zur Arbeit im Kantonsrat: Nebst den üblichen Geschäften wie Rechenschaftsbericht des Regierungsrats, Rechnung 2016 (mit operativem Defizit von 19 Millionen Franken), Sach- und Termin-Planung usw. gab vor allem der Bericht der staatswirtschaftlichen Kommission viel zu reden, der diesmal ausschliesslich dem Spitalverbund AR gewidmet war. Nachdem Ende 2016 die Kündigung fast aller Ärzte der Gynäkologie des Spitals Heiden bekannt gegeben wurde, gaben vor allem das erneute Defizit 2016 von 8,8 Millionen Franken und verschiedene Mängel auf allen Ebenen der Entscheidungsträger (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Regierung) im Kantonsrat

Anlass zu ausführlichen Diskussionen und Forderungen nach Lösungen. Ein Sanierungskonzept ist nötig.

Als Mitglied der Parteiunabhängigen habe ich mich als Fraktionssprecher beim Stipendengesetz engagiert. Wir begrüßen die Tatsache, dass mit dem Beitritt zum Stipendienkonkordat das Gesetz für einkommensschwache Familien markante Verbesserungen gebracht hat. Wir haben aber auch Verständnis dafür, dass ein vollständiger Verzicht auf die Anrechnung der Elternleistung für den Kanton finanziell nicht zumutbar wäre. Es sollte aber nicht so weit kommen, dass einkommensschwache Rentner ihre selbst bewohnte Immobilie verkaufen müssen, um ihren Pflichtanteil finanzieren zu können.

Ausserdem habe ich mich im Wahlstab von Peter Gut im Wahlkampf für die Ersatzwahl in den Regierungsrat unter anderem als Medienverantwortlicher der PU AR, Verfasser von Leserbriefen und bei einer Werbeveranstaltung am Bahnhof Herisau engagiert. Obwohl sich Peter Gut im Wahlkampf, speziell an Podiumsveranstaltungen, von seiner besten Seite zeigte und mehr Unterstützung als erwartet erhielt, reichte es nicht zur Wahl. Es hat sich gezeigt, dass es für parteiunabhängige Kandidierende aus dem Vorderland – dem einwohnerschwächsten der Ausserrhoder Bezirke – sehr schwierig ist, sich in kantonsweiten Wahlen durchsetzen zu können.

Als Mitglied der Staatssteuerekommision beschäftigte ich mich mit dem Jahresabschluss 2016 der Kantonalen Steuerverwaltung, dem Projekt ISAR und eSteuern (Möglichkeit der elektronischen Einreichung der Steuererklärung in Kooperation mit St. Gallen).

Als Präsident der Justizkommission war ich vor allem mit der Vorbereitung von Ersatzwahlen beschäftigt, wobei nach einem sorgfältigen Rekrutierungsprozess eine neue Kantonsgerichts-Vizepräsidentin sowie zwei nebenamtliche Mitglieder des Kantonsgerichts gefunden werden konnten. Auch die nebenamtlichen Mitglieder verfügen über eine juristische Grundausbildung (Rechts-Assistent bzw. Dozentin für Recht). Es zeigt sich, dass mit der zunehmenden Komplexität von gesetzlichen Grundlagen Laienrichter immer weniger gefragt sind und die Wohnsitzpflicht im Kanton die Suche nach geeigneten Personen zusätzlich erschwert.

ŠKODA

Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken –
- Pneuservice –
- Handel mit Neu- und Occasionswagen –

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

Äschi 1091 | 9428 Walzenhausen
T 071 886 40 50 | www.garage-steingruber.ch

Ihr zuverlässiger Partner seit über 39 Jahren.

Aktuelles aus der Region

Spitalverbund AR

Der Kanton AR hat zur Vernehmlassung zum teilrevidierten Gesetz über den Spitalverbund eingeladen. Im Vordergrund stand die Frage, ob die Nennung der aktuellen Spitalstandorte – Heiden und Herisau – aus dem Gesetz gestrichen werden soll. Alle Gemeinden im AüB setzen sich dafür ein, dass Heiden als Spitalstandort im Gesetz verankert bleibt. Details zur Gesetzesrevision finden Sie auf www.ar.ch.

Haus der Zukunft

Wussten Sie, dass rund 50 Prozent des schweizerischen Energieverbrauchs heute für Gebäude aufgewendet werden. Der grösste Teil davon für Heizung und Warmwasser. Bei Gebäuden haben wir daher ein grosses Sparpotential. Energieeffizienz, Wärmedämmung und erneuerbare Energiequellen stehen im Fokus der Massnahmen.

Wo setze ich an? Was ist bewilligungspflichtig? Welche Heizung ist für mein Haus effizient? Lohnt sich die Installation einer Photovoltaikanlage auf meinem Dach finanziell?

Folgende beiden Plattformen geben erste Antworten auf diese Fragen: www.sonnendach.ch und www.dasgebaeudeprogramm.ch.

Berufserkundungstag 2017 – Save the Date

Am Mittwoch 20. September 2017 findet der 3. Berufserkundungstag im AüB statt. Demnächst gelangen wir mit der Anfrage an die ausbildenden Betriebe, eine Berufserkundung für die Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe anzubieten.

Ziel des Berufserkundungstages ist es, Schülerinnen und Schüler mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben. Die Organisation erfolgt durch den Verein AüB in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben der Region und den fünf Oberstufenstandorten Walzenhausen, Wolfhalden, Heiden, Oberegg und Trogen.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Appenzellerland
über dem Bodensee

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach

Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Schlussbericht zur Reorganisation der kantonalen Verwaltung

Vor gut drei Jahren hat das Stimmvolk von Appenzell Ausserrhoden die Reform der Staatsleitung angenommen. Diese sah unter anderem vor, dass der Regierungsrat ab der Amtsdauer 2015 – 2019 von sieben auf fünf Mitglieder reduziert wird. Mit der Reduktion von bisher sieben auf neu fünf Departemente verbunden war eine Reorganisation der kantonalen Verwaltung. Ende letzten Jahres schloss der Regierungsrat das Projekt formell ab. Der Regierungsrat legt nun dem Kantonsrat seinen Schlussbericht zur Kenntnisnahme vor. Interessierte können den Schlussbericht abrufen via www.ar.ch/kantonsrat/geschaeftssuche/ Stichwort: Reorganisation.

Weitere Auskunft erteilen:

Ratschreiber Dr. Roger Nobs, 071 353 63 51

Landammann Dr. Matthias Weishaupt, 071 353 68 50 *ar*

Hardwär? Softwär? Hierhär!

**doppel
net**
Informatik GmbH
www.doppel.net

**Güetli 160 | 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 | mail@doppel.net**

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.

Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,

Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Bahnbuch: Nur noch wenige Exemplare sind erhältlich

Der 190 Seiten starke Bildband «Rorschach-Heiden- und Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn» entführt in die faszinierende Geschichte der beiden Vorderländer Bahnen. Viele Bildraritäten zeigen auch das «Walzehuuser Bähnli» zum Zeitpunkt der Eröffnung im Jahre 1896. Die beiden Wagen der Drahtseilbahn wurden ausschliesslich mit dem Gewicht von Wasser in Bewegung gesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg aber häuften sich die Schäden, und Achsenbrüche sowie das Abspringen einzelner Räder führten oft zu gefährlichen Situationen. Nach der letzten Fahrt der alten Bahn am 1. Mai 1958 erfolgten umfangreiche Erneuerungsarbeiten, und bereits am 1. Dezember nahm die heutige Bahn ihren Betrieb auf.

Leider wird der Bildband über die beiden Bergbahnen nicht mehr nachgedruckt. Die letzten Exemplare sind bei Mitautor Peter Eggenberger, Wolfhalden, erhältlich (Fr. 35.–). Ein Bezug ist auch an den Walzenhauser Dorfrundgängen möglich. *egp*

Sprachen-Café mit vielen Funktionen

Asylsuchende treffen sich mit der Freiwilligengruppe «mitenand - Walzenhausen». Da ein angeregtes Gespräch, dort das Erledigen von Hausaufgaben und in einer Ecke des Feuerwehrdepots erste Anleitungen zum Gitarrenspiel. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Bei einem Treffen der Freiwilligengruppe «mitenand-walzenhausen» gaben Hedi und Peter Niederer Einblicke in ihre Betreuungsarbeit. Dabei äusserten sie den Wunsch, dass einige Flüchtlinge gerne regelmässig Deutsch sprechen würden. Diese Anregung nahm Kirchen- und Pfarreiratspräsidentin Hildegard Von Moos auf und organisierte Helferinnen. Das Sprachen-Café entstand unter der Leitung von Adrian Keller. Jeden 2. Freitag im Monat treffen sich Flüchtlinge mit WalzenhauserInnen.

RAMADAN ERKLÄREN

Zuerst gibt es ein Thema, dass diskutiert wird. Dann beginnt ein alternatives Programm. Ramadan war es im Juni. Die Diskussion wurde in Worten, anhand der Übersetzungen eines Asylbewerbers und mittels Wortfindung auf dem Mobile, geführt. Immer wieder gaben Heidi und Peter Niederer kurz Hilfestellung. Ramadan, im Koran festgelegter Fastenmonat, begann am Abend des 26. Mai. Er dauert vier Wochen. Es gilt, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang weder zu essen noch zu trinken. Ein genauer Zeitplan für das entsprechende Land

kann per Mobile heruntergeladen werden. Kranke, Kinder, Reisende und Schwangere sind vom Fasten ausgenommen. Ohne Wasser im Wüstengebiet von Afghanistan ist möglich, jedoch ohne zu arbeiten. Leichter durchzustehen ist es, wenn er in die Winterszeit zu liegen kommt. Dann sind die Nahrungsaufnahmezeiten viel länger und über Tag ist es kühler.

GITARRE GESUCHT

Nach der Diskussion bilden sich Gruppen. Gitarrenunterricht wurde von drei Flüchtlingen gewünscht und an Adrian Keller weitergeleitet. Deshalb war Isa Wiggenhauser zu Gast. Zwei Gitarren standen zur Verfügung. Schon wurden ersten Griffe geübt. Nach den Sommerferien beginnt der regelmässige Gitarrenunterricht. Anhand des «Elf heraus» erfolgte ein Zahlentraining. Hausaufgaben wurden gemacht, der Genitiv, im Deutschkurs durchgenommen, vertieft, die Schweiz kennengelernt mittels Bildern. Kuchen und Getränke standen zur Verfügung. Jedoch nicht auf dem grossen Tisch, sondern etwas distanziert. Wegen des Ramadan. Adrian Keller: «Wir suchen eine dritte akustische Gitarre für einen Asylsuchenden, der dieses Instrument lernen möchte. Das nächste Sprachen-Café findet am Freitag, 7. Juli 2017, von 15.00 – 17.00 Uhr, wieder im Feuerwehrdepot statt (ausnahmsweise am 1. Freitag des Monats). Leute aus der Bevölkerung sind herzlich willkommen.»

Sich im Sprachen-Café treffen und in ungezwungener Atmosphäre voneinander lernen.

Neuer Friedensweg startet auf dem Kirchplatz

Der neugeschaffene Friedensweg verbindet Walzenhausen, Wolfhalden und Heiden. Der Start erfolgt auf dem Kirchplatz.

Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Walzenhausen und die nächste Umgebung verzeichnen eine Vielzahl humanistisch aktiver Persönlichkeiten. Diese Tatsache liess den Verein «Dunant 2010 plus» den Friedensweg mit rund einem Dutzend Stationen schaffen. Am Start bei der Kirche wird an Diplomat Carl Lutz, Armeniervater Jakob Künzler und Flüchtlingspfarrer Paul Vogt erinnert.

UNBEKANNTES EhePAAR AUF DEM FRIEDHOF

Nächste Etappe ist der Friedhof, wo in Wort und Bild das Einheimischen kaum bekannte Ehepaar Willi Kobe und Margrit Besmer gewürdigt wird. Von 1990 bis 1994 lebte das Paar in Heiden, um dann in den Weiler Rüti, Lachen-Walzenhausen, zu wechseln, womit ein Bezug zu unserer Region besteht. Der pazifistische Pfarrer und seine Frau setzten sich in vielfältiger Weise für den Frieden und eine gerechtere Welt ein (siehe auch Historisches Lexikon der Schweiz).

AUFSTIEG ZUM ROSENBERG

Nächste Station des Friedenswegs ist der von Pfarrer Vogt gegründete Sonneblick. Via Rosenberg, Ebni, Ledi und Hostet

führt der Weg nach Wolfhalden. Auf dem dortigen Kirchplatz wird an Catharina Sturzenegger als erster Rotkreuz-Emisärin erinnert. Ziel des Wegs ist Heiden, wo nebst dem Rotkreuz-Gründer Henry Dunant weiterer Persönlichkeiten gedacht wird.

Der Flyer «Friedens-Stationen» ist bei der Tourist-Information im Bahnhof Heiden gratis erhältlich

Sagenhafter Kindlistein – mit erstaunlicher Geschichte

Vielen Themenwege orientieren sich am erfolgreichen Witzwandlerweg. So auch der neue Kindlistein-Rundweg, der im Ortszentrum von Heiden beginnt und endet. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Ziel des abwechslungsreichen Pfades ist der sagenhafte Kindlistein oberhalb von Heiden. Der markante Felskopf mit seinen Rillen, Einbuchtungen und Schriftzeichen lädt Kinder zum Klettern und Rutschen ein, während Erwachsene mittels Informationstafeln in die erstaunliche Geschichte eintauchen. War der Kindlistein Hexentreffpunkt? Oder Ort keltischer Kulte? Hatten hier

tatsächlich Frauen bei Unfruchtbarkeit in die Tiefe zu rutschen? Ist der Stein gar ein urzeitlicher Kalender? Und war er wirklich ein sicheres Versteck für Kinder in gefährlichen Zeiten? Der Kindlistein (mit Feuerstelle) ist ein Ort voller Sagen, Legenden und Mutmassungen, der staunend verweilen und niemanden kalt lässt.

Der Gratis-Flyer «Kindlisteinweg» kann bei der Tourist-Information im Bahnhof Heiden bezogen werden. Krimi zum Thema: «Tod eines Wunderheilers», erhältlich in der Bäckerei Meyerhans.

Mit dem Velo im Vorderland von Kirche zu Kirche

Zum Jubiläum «500 Jahre Reformation» eröffneten die Vorderländer Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Walzenhausen, Wolfhalden, Heiden, Grub-Eggersriet und Reute-Oberegg einen Wander- und Velo-Rundweg von Kirche zu Kirche.

Geplant ist in Zukunft eine intensivere Zusammenarbeit untereinander. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • An Auffahrt war die Eröffnung des Wander- und Velo-Rundweges, und damit fiel der Startschuss zu mehr Zusammenarbeit unter den fünf Kirchgemeinden bei einem Fest-Gottesdienst in Wolfhalden. Kirchenvorsteherin Claudia Frigg sowie die anderen vier Kirchgemeindevertreter zeigten die Gemeinsamkeiten zwischen 500 Jahre Reformation- und 200 Jahre Velo-Jubiläum auf. Entschuldigt hatte sich Kirchenrätin Pfarrerin Corinna Boldt. Sie war Ehrengast am Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin.

MOBILITÄTSSCHUB DES ZUSAMMENBRINGENS

«Zentrum der Gemeinsamkeiten beider Ereignisse war, dass unsere demokratische Gesellschaft eine Folge davon war. Die Reformation mit Martin Luther in Deutschland und Ulrich Zwingli in der Schweiz waren der Anstoss für eine neue und selbstbestimmte Mobilität des Denkens und Glaubens. Die Entwicklung des Velos gab dem einzelnen Menschen mehr Mobilität.», so Pfarrer Andreas Ennulat. Dank des Buchdruckes hätten sich die Reformationsgedanken damals sehr schnell bis nach St. Gallen verbreitet. Das Lesen lernen für alle und später der obligatorische Schulunterricht seien Kinder der Reformation. Nach einem geschichtlichen Rückblick in die Entwicklung der Reformation und des Velos fragte Andreas Ennulat: «Doch welche Erfindungen und Ereignisse werden den kommenden Menschen beeinflussen?» Seine Antwort: «Ich wünsche mir einen Mobilitätsschub, der uns wieder als Menschen näher zusammenbringt, der uns gemeinschaftlich voranbringt, mobilisiert.»

POLITISCHE DIMENSION

Beim Reformations-Apéro zeigte sich die neu in Reute gewählte Gemeinderätin Karin Steffen begeistert von der Idee eines Velorundkurses zwischen den fünf Gemeinden. Der Kurs sei eher etwas anstrengend gemäss Landkarte, das Verbindende

aber gut. Gemeinderätin Elisabeth Diener, Walzenhausen, «Ich finde das Projekt gut. In der Zusammenarbeit sind die Kirchen Vorreiter für die politischen Gemeinden.» Gezwungenermassen, aus bekannten Gründen. Vorreiter für die Gründung von politischen Gemeinden seien sie ja auch schon in der Gründungszeit gewesen. Martin Engler, Gemeinderat in Heiden und selbst begeisterter Velofahrer, fand die Idee, die Reformation mit dem Velo zu verbinden, speziell. Er sei gespannt gewesen, wie das verknüpft werde. «Das Verbindende und das Befreiende ist gut. Die Vorderländer Gemeinden sollten mehr zusammen spannen in allen Fällen, aktuell auch betreffend Spital Heiden», ist Engler überzeugt.

WEITERE REGIONALGOTTESDIENSTE AM VELORUNDWEG

Die Vorderländer evangelisch-reformierten Kirchgemeinden lancierten im Reformationsjubiläumjahr einen Velo-Rundweg von Kirche zu Kirche beginnend in Walzenhausen nach Wolfhalden, Heiden, Grub-Eggersriet und zurück über Oberegg nach Reute und wieder nach Walzenhausen. So sollen sich die Kirchgemeinden näher kennenlernen. Auf Hinweistafeln bei den Kirchen finden sich deshalb Interessantes und Wissenwertes aus Geschichte und Gegenwart.

Fünf Vorderländer Kirchgemeinden wollen näher zusammenarbeiten. Ihre Vertreter hoben an Auffahrt den Wander- und Velo-Rundweg aus der Taufe.

Grillstelle in Gefahr

Die Feuerstelle Steigbüchel ist gut besucht. Nicht nur Familien schätzen den idyllischen Ort, er wird auch von Vereinen und Jugendlichen gern genutzt. Doch immer wieder wird die Feuerstelle in einem misslichen Zustand zurückgelassen, auch sind oft Mofas dort zu sehen – trotz Fahrverbot.

Anfang Juni war es an einigen Abend laut auf dem Steigbüchel. Ein Augenschein vor Ort zeigte, weshalb: Bierflaschen lagen herum, einige ganz, andere zerschlagen. Die Scherben waren rund um die Grillstelle verstreut. Eine Gruppe aus Rheineck hatte das Gröbste ein wenig aufgeräumt. Eigentlich

unnötig, zu erwähnen, was herumliegende Scherben, Müll und andere Gegenstände anrichten können. Nicht nur für Besucher ist die Verletzungsgefahr gross, auch die Kühe auf der angrenzenden Weide könnten verletzt werden.

Die Feuerstelle wird regelmässig von den Mitarbeitern des Bauamts der Gemeinde aufgeräumt, eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung ist jedoch nicht möglich. Damit uns die Feuerstelle erhalten bleibt, erfordert es die Rücksichtnahme aller Benützer. Ansonsten droht uns irgendwann, dieses Idyll zu verlieren. Das wär mehr als schade! ☹

Wanderweg Lachen – Obereg: Neues Hexenbrüggli

Der Roman «Die Dornesslerin» von Walter Züst, Grub, motiviert Wanderer und Literaturfreunde immer wieder zum Besuch des Weilers Dornesseln am Weg von Lachen (Walzenhausen) zum Torfnest (Obereg). Ein neues Hexenbrüggli erleichtert nun das Überqueren des Baches. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Die in der Dornesseln, Lachen, wohnhaft gewesene Agathe Rohner wurde als Hexe abgestempelt und im Jahre 1637 zum Tode verurteilt. Mit seinem historischen Roman hat Walter Züst die tragische Geschichte rund um den damals auch im Appenzeller Vorderland grassierenden Hexenwahn aufgearbeitet. Das spannende Buch weckt Interesse am Schauplatz Dornesseln nahe beim Oberegger Altersheim Torfnest, und heute wird der entsprechende Wanderweg vermehrt begangen.

EINSATZ VON FAMILIE FITZE

Am Weg liegt der Weiler Grauenstein (Lachen), wo Vreni und Karl Fitze im neubauten Haus seit 2013 eine Besenbeiz betreiben. Mit seiner Familie erneuerte Karl seinerzeit den Holzsteg über den Bach, der aber von stürzenden Bäumen und fallenden Ästen immer wieder beschädigt wurde. Für unbürokratische Abhilfe sorgte das Gemeindebauamt, das die Holzkonstruktion durch einen soliden Metallsteg ersetzte. Gewissermassen als Tüpfelchen auf dem i hat Malermeister

Mit den Wanderern freut sich Karl Fitze über das solide «Häxebrüggli» und die passende Beschriftung.

Carlo de Martin, Schwager von Karl Fitze, mit dem Schild «Häxebrüggli» nun auch noch für die passende Beschriftung gesorgt.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen: raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Von Österreich nach Walzenhausen wandern ...

Rohrspitz und Rheinspitz im österreichischen Gaissau-Höchst sind beliebte Naherholungsgebiete auch für Walzenhauserinnen und Walzenhauser. Und umgekehrt schätzen unsere Vorarlberger Nachbarn das Walzenhauser Wandergebiet, auf das bei der Fussgänger- und Velobrücke auf der Gaissauer Seite ein Wegweiser aufmerksam macht.

Mein schönstes Sommer-Foto

Nach den Sommerferien – in unserer September-Ausgabe – möchten wir eine Sommerserie mit Fotos veröffentlichen. Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto mit Bezug zu Walzenhausen und schreiben Sie einen kurzen Bildtext dazu. Das Bild schicken Sie bitte hochauflösend (> 600 px) als E-Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format an tp@walzenhausen.ch. Je nach Anzahl der eingehenden Fotos wird die Redaktion eine Auswahl treffen. Wir freuen uns auf möglichst viele Zusendungen. Das Redaktions-Team

Alphornmusik an Auffahrt

An Auffahrt lachte im Almendsberg die Sonne. Deshalb wurde draussen grilliert. Mit etlichen Besuchern. Sie und die Bewohner schätzten im Alterswohnheim nicht nur das Essen, sondern auch die verschiedenen Einlagen des Alphorn-Ensembles. *ks*

Kreativ-Treff gut angelaufen

Der Kreativ-Treff ist mit sechs bis zehn Personen immer gut besucht. Nach wie vor treffen sich die Handarbeits-Begeisterten jeweils am ersten Donnerstag im Monat nachmittags im Schulhaus Nef. Über die Sommermonate – bei schönem Wetter – findet der Treff im Restaurant Meldegg statt. Über neue Gesichter freuen sich das Organisations-Duo Myriam Schmid und MonikaENZler. Falls jemand Interesse hat, der Donnerstag aber ungünstig ist, soll er/sie sich trotzdem bei den beiden melden. *to*

Traditionelle Alpfahrt in Lachen

An die grosse Tradition der Alpauf- und abfahrten wird beim neubauten Gästehaus im Moos, Lachen-Walzenhausen, erinnert: Ein festlich geschmückter Senn und sein sauber herausgeputztes Vieh ziehen am Ufer des stillen Weiher berg- bzw. talwärts. Eine mit einfachen Mitteln realisierte Idylle voller Harmonie, die Touristen und Einheimischen gleichermaßen Freude macht. *egg*

Sie überwand die Kälte

Samstagsmorgen. Kaltes Wetter. Wassertemperatur 15 Grad! In der Badi Walzenhausen. Traditionell schwammen in den vergangenen Jahren Moritz Gut, Daniel Franz und Nathalie Cipolletta als Erste im Becken. Nun war das Anschwimmen jedoch nicht gerade das ultimative Vergnügen, eher eine Mutprobe. Den Sprung ins kalte Nass wagten infolge Abwesenheit von Moritz Gut Daniel Frunz und danach Gemeindegemeinschafterin Nathalie Cipolletta. Damit eröffneten sie die Badesaison in Walzenhausen. *ks*

Neueröffnung

Zahnarztpraxis

med.dent Uwe Rieger
Dorf 86
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 07 02

Termine nach Vereinbarung

Teilrevision des Baugesetzes wird gut aufgenommen

Bis Ende Februar 2017 war die Teilrevision des Baugesetzes in der Vernehmlassung. Parallel dazu lief auch die zweite Anhörung der Gemeinden zur Nachführung 2015 des kantonalen Richtplans. Die Teilrevision des Baugesetzes ist insgesamt gut aufgenommen worden. Voraussichtlich an der Sitzung vom 30. Oktober 2017 wird die Baugesetzrevision im Kantonsrat in einer ersten Lesung behandelt, gleichzeitig mit der Genehmigung der Nachführung des Richtplans. *ar*

Hotel Hecht Rheineck

Hotel · Restaurant · Tagungen · Bankette

- 11 Doppelzimmer und 3 Familienzimmer für 3 bis 4 Gäste
- Speiserestaurant und Sonnenterrasse mit je 70 Plätzen
- Herzigstübli für 50 Gäste
- Saal mit Bühne für 250 Bankett- oder 500 Konzertgäste
- Grosszügige Smokers Lounge mit Zigarrenangebot
- 30 eigene Parkplätze und 150 weitere in nächster Nähe

Hotel Hecht Rheineck
Hauptstrasse 51
CH-9424 Rheineck

Tel.: +41 71 888 29 25
Fax: +41 71 888 43 25

www.hotelhecht-rheineck.ch
info@hotelhecht-rheineck.ch

De Häxer vo Walzehuuse

Obwohl die drei Männer in St. Margrethen den abfahrbereiten Zug besteigen wollten, blieb ihnen das verwehrt. «Sie haben den Höchener von Walzenhausen betrogen, und zur Strafe hat er sie verhext», erklärten der Bahnhofsvorstand und der Kondukteur übereinstimmend ... Illustration: Ernst Bänziger

VON PETER EGGENBERGER

De Höchener im ondere Wile ischt e Tökterli gsii, wo meh häd köne als Brot esse. Er häd jewile vezellt, de Theophrastus von Hohenheim – de berüemt Paracelsus – sei i Tat ond Woret en Höchener ond en tirekte Vorfahr vo emm gsii. No, seis wies well, uf jede Fall sönd d Lüüt vo usswärts i helle Schaare zo emm gkoo, wenn di gschtu-dierte Tökter ond d Fraue im Klöschterli Grimmeschtaa nomme hand köne helfe. D Paziente hand amel noch de Schprechtschtond näbis is Kässeli iniloo, wo im Wartzimmerli ufeme Tisch gschtande-n-ischt.

All wider häd me gseid, de Höchener köni banne, ond wo sin Bueb vom Lehrer ase plooget worde sei, heiem de Wondermaa s Wasser abschtellt. De Schuelmeischer im aalte Schuelhus Blatz hei eersch doo wider köne gi brönzle, wo-n-er si entschuldiget ond de Bueb aaschtändi behandelt hei. Ond de Beck, wo d Konde mit em Gwicht vom Brot noch Schtrich ond Fade bschisse hei, sei o vehäxet worde. Sis veruckt Buchweh sei aber augeblickli veschwunde, wos i de Bachschtube ond im Lädeli wider ehrli zue- ond herggange sei.

De Bahofvorschtand ond d Kondiktöore vo Sammegrethe hands de Lüüt scho vo wiitem aagsäche, wens zom Höchener hand wele. Ond all wider handsene de Weg zom bsonderege Maa möse erkläre. Ammene schpööttere Vormittag sönd o emol drei Manne vo Züeri z Sammegrethe iitroffe. Noch em Bsuech bim Wondermaa hands i de «Gaassmosmüli» uusgibi bbecheret, ggesse-n-ond gjasset. Denn sönds uf de Fööfi-Zug oder besser gseid, sü hand wele. Ufgregt häd de Kondiktöör pfiife ond luut: «Iischtiige, sofort iischtiige!» befole.

Ann vo dene drei Manne seid, sü wettid scho, aber s sei nöd mögli, s gäng afach nöd. De Kondiktöör häd augeblickli Bschaad gwisst. Er frooget: «Jää, sönder bim Höchener z Walzehuuse-n-obe gsii?» «Jo, da sömmer», hands zruggee. «Ond hander näbis is Kässeli iniloo?», wott etz de Bähnler wisse. «Naa, da hammer nöd, er häd tüüs jo gad e kli abgloset ond eigentli nünt gmacht. Ond mier hand jo no wele iikehre, ond fuer beides häd halt s Geld ebe nöd glanget», lüügt doo ann vo dene Manne. «Also, denn hauids zrugg is onder Wile ond lond näbis is Kässeli

ini. Ond denn könider iischtiige», lachet de Kondi. Ond nomol pfiift er, ond scho fahrt de Zug aab. D Manne aber luegid d Bagge-n-aab ond fangid aa zrugglaufe.

Niemert häds gkhöört oder gsäche, wo jede en Fränkler is Kässeli vom Höchener inilood. «Nehnt mi scho no Wonder, öb etz s Iischtiige grootet», seid doo de Grööscht vo dene dreine ordli tuuch. «Ond wie söli d Veschpööti minere Frau erkläre?» Wädli sönds wider duerab uf de Sammegrethler Bahof, ond willsgott, sü hand uhni wiiteres uf de Halbiachti-Zug köne. All drei hand ufgschnuufet, ond z Walzehuusee häd me die Manne vo Züeri nie me gsäche.

Konduktöör, Kondi = Zugsbegleiter

i Tat ond Woret = in Tat und Wahrheit

seis wies well = sei es wie es wolle

nomme hand köne helfe = nicht mehr helfen konnten

d Paziente hand amel = die Patienten haben jeweils

ond all wider handsene = und immer wieder haben sie ihnen

«Gaassmosmüli» = Wirtschaft «Gaismoosmühle» (1953

aufgehoben)

ond hander näbis = und habt ihr etwas

d Bagge-n-aab luege = niedergeschlagen sein

ond willsgott = und tatsächlich

Frühlingsmarkt wird 2018 wiederholt

Premiere in Walzenhausen: Der Feuerwehrverein lud zum ersten Frühlingsmarkt in der Gemeinde. Eine Kombination von Flohmarkt, Hol- und Bring-Markt und Blumenstand.

Bilder: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • «Klein aber fein», war auf Facebook zur Premiere zu lesen. Präsident und Initiator Mehdi Shatri: «Ein Gang durch die Wohnung oder das Haus bringt oft Dinge zum Vorschein, die gut erhalten sind, jedoch nicht mehr gebraucht werden. Sie versperren den Platz und verstauben.» Damit diese Sachen neue Besitzer erhalten, die sie brauchen, wollte Shatri mit seinem Verein, dem Feuerwehrverein, eine Plattform zum Tausch anbieten. Es entstand die Idee eines Hol- und Bring-Marktes. Damit auch Sachen verkauft werden können, wurde der erste Frühlingsmarkt von Walzenhausen um einen Flohmarkt erweitert. Weil der Frühlingsmarkt zur Tradition werden und immer am Freitagvesper vor dem Muttertag stattfinden soll, gab es zusätzlich einen Blumenstand. «Für das erste Mal bin ich zufrieden. Ich danke allen, die etwas zum Frühlingsmarkt beigesteuert haben. Wir werden den Frühlingsmarkt im nächsten Jahr wieder durchführen. Es soll ein Treffpunkt für Jung und Alt in Walzenhausen werden. Schön wäre es, wenn noch mehr Flohmarkthändler ihre Sachen anbieten würden. Beim Hol- und Bring-Markt-Wagen hatte es während der vier Stunden immer Interessierte. Auch in unserer Festbeiz. Ich hoffe auf Mund-zu-Mund-Propaganda fürs 2018. Das Datum steht ja schon fest: Am Freitagvesper vor dem Muttertag und natürlich wieder mit einem Blumenstand.»

STÖBERN ERLAUBT

Neben dem Blumenstand boten drei Verkäufer ihre Flohmarktsachen im Foyer an. Vor der MZA, geschützt auf einem Ladewagen, waren um 19 Uhr noch ein Stuhl, ein Service, Blumentöpfe, Bücher, Kissen, ein Bild und weitere Artikel gebracht und noch nicht mitgenommen worden. Sehr zur Freude von drei Jugendlichen und zwei Frauen, die sich umsahen und so einen guten Fang machten.

Premiere in Walzenhausen, am Frühlingsmarkt war stöbern erlaubt

Für Blumen vor dem Muttertag war gesorgt.

Der Flohmarkt könnte noch besser werden.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Tears for Beers groovten Walzenhausen

Wenn die MZA zum Tanzsaal wird, dann heisst es Frühlings-Party der «Walzehuser Bühni». Die St. Galler «Tears for Beers» rissen mit ihrem Gangsta Blues alle von den Sitzen.

Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • «Das Experiment ist gelungen», stellte Lead-Sänger Bobby Fischer nach der zweiten Zugabe fest. Recht hatte er. Die sieben St. Gallen Musiker hatten den Walzenhausern während zwei Stunden tüchtig eingeheizt. Paare und auch Einzeltänzerinnen waren nicht müde geworden, das Tanzbein zu schwingen. In der Pause und am Ende der Frühlings-Party mussten viele Taschentücher gezückt werden, denn der Schweiß lief. Die Kommentare der Besucher waren durchwegs positiv. «Es ist schön, dass man hier in Walzenhausen wieder einmal so richtig tanzen konnte.» «Ein Super-Anlass» oder «Das Tanzen zu den bekannten Melodien ging bestens».

ZU LAUT?

Die «Walzehuser Bühni» wollte in diesem Jahr einen ihrer Anlässe neu aufbauen. Keine Zuschauerreihen. Kein passives Konsumieren. Deshalb wurden Bühne und Turnhalle in einen Partyraum verwandelt. Grosse Tanzfläche, Party-Tischchen, Sitzgelegenheiten, integrierte Bar. «Tears

for Beers» überzeugten. Es groovte in Walzenhausen. Gleich vom ersten Song an, ohne Ende bis zur zweiten Zugabe. Ob Gangsta Blues, Rock oder Funk, die sieben Musiker in Anzügen zogen alle Register ihres Könnens. Sie spielten die Ohrwürmer ihrer grossen Vorbilder John Lee Hooker, Stevie Ray Vaughan oder Popa Chubby und vieles mehr. Würde die Band zu laut sein für die «Walzehuser Bühne»-Besucher? Diese Frage stellte sich Präsident Albert Decker. Die Antwort, ein ganz klares Nein! Wie schrieben die Musiker im Presstext? «Die schweisstreibenden Gigs der Tears for Beers sollten eigentlich nicht mit Buchstaben rezensiert werden, sondern mit Füssen, Fingern und Hintern. Denn die Buchstaben

können weder stampfen noch schnippen noch wippen.» Sie vergassen: Hüpfen, gar Springen und Dauertanzen.

SIMON CHEN NACH SOMMERPAUSE

Das «Walzehuser-Bühni»-Team geht in die Sommerpause. Bis Ende Jahr stehen noch drei Anlässe auf dem Programm. Am 30. September steht Simon Chen, be-

kannt vom Radio, auf der Bühne. Es folgen «Comedia Zap» und Peter Löhmann mit seinem weltweit ersten Ballonfiguren-Theater. Dieser Familienanlass wird zusammen mit der «Müettere Rundi» organisiert.

Walzenhausen im Blues-Fieber

Krabbelgruppe unter neuer Leitung

Anne Lorscheid und Belinda Schmidt

Nach Wiederaufbau und über dreijähriger Leitung übergab Belinda Schmidt am 21. März 2017 die Krabbelgruppe an Anne Lorscheid.

«Meine Tochter Lucia (4 Jahre) und ich sind aus der Krabbelgruppe herausgewachsen. Viele Mamas mit Babys haben den Weg zur Krabbelgruppe neu gefunden, und an dieser Stelle heisst es für uns Abschied nehmen. Ich wünsche Anne Lorscheid viel Freude mit ihrer neuen Aufgabe und bedanke mich bei ihr für die engagierte und bereitwillige Übernahme der Krabbelgruppe.»

ÖFFNUNGSZEITEN KRABELGRUPPE

Die Krabbelgruppe findet jeweils am 3. Dienstag im Monat von 15 – 17 Uhr statt. Alle Mamas mit Kindern bis zu 3 Jahre sind herzlich willkommen. *bs*

Projektwoche der 1. und 2. Klasse

In der ersten Maiwoche 2017 war es wieder einmal so weit. Eine spannende Projektwoche wartete auf die Erst- und Zweitklässler vom Schulhaus Bild. Zum Motto Bewegungswoche erlebten die Schüler/innen Spannendes. Bilder: zvg

Eine Woche Bewegung.

MARTINA HASLER • Am Montag starteten alle Kinder motiviert in der Turnhalle. Nachdem alle einen rhythmischen Tanz einstudiert hatten, ging es nach der Pause bei einem vielseitigen Postenlauf weiter. Es wurde unter anderem auf Bänklis balanciert, Socken und Nüsse transportiert, Twister gespielt oder fleissig Seil gesprungen. So kam es, dass sich kurz vor dem Mittag 22 zufriedene und ausgepowerte Kinder von Frau Sutter, Frau Wilhelm und Frau Hasler verabschiedeten. Am Nachmittag trotzte die Gruppe dem Regen, und sie fanden bei der Meldegg tatsächlich einen Schatz. Am nächsten Tag machten sich alle auf den Weg Richtung Balgach. Dank unserem Privatchauffeur Ueli Künzler sind wir dort gut angekommen. Die Freude über den anstehenden Morgen im Hallenbad war gross. Einige Kinder flitzten rasant die Rutschbahn runter, andere wagten mutige Sprünge ins tiefe Wasser, und eine dritte Gruppe vergnügte sich im Nichtschwimmerbecken. Den Zmittag assen wir etwas erschöpft

aber zufrieden neben dem riesigen Spielplatz. «So, nun chillen ich aber ein wenig», meinte ein Mädchen gelassen. Ein riesiger Kletterpark, ein grosser Sändelkasten, schnelle Rutschbahnen und vieles mehr wartete dann auf die Kinder. Einige absolvierten sogar mehrere Runden auf der roten Rennbahn oder kämpften um den Sieg beim Boccia.

Am Mittwoch ging das Bewegungsprogramm in die nächste Runde. Wir machten einen Ausflug ins Fagnäscht. Im riesigen Indoorspielplatz konnten sich die Kinder zwei Stunden austoben. Vor lauter Spass und Freude merkte kaum jemand, dass sogar Schweissperlen kullerten.

Die Kinder lernten am Donnerstagmorgen einiges zum Thema Ernährung und Bewegung. Das Znüni-Buffer sah aus wie ein Imbiss eines Fünf-Sterne-Hotels. Die selbstgemachten Früchtespiesse und Gemüsedips mit leckeren Saucen schmeckten vorzüglich. Dinkelbrote in verschiedensten Formen durften die Kinder nach Hause mitnehmen.

Am Nachmittag stand ein weiteres Highlight auf dem Programm: Lama-Trekking beim Wohnheim Krone. Seit mehreren Jahren empfängt uns das Krone-Team immer herzlich. Nach einer genauen Instruktion durch Franziska Koller konnte es losgehen. Nun war die Frage: Wer ist für welches Lama verantwortlich? Mit gutem Schuhwerk und ausgezeichneter Laune machten sich die Bewohner zusammen mit den Kindern und den Lamas auf den Weg. Es war Zeit zum Plaudern, Lachen und zum Schluss für einen gemeinsame Zvieri. «So ein Lama wäre doch ein lässiges Haustier», tönte es aus einer Richtung. An dieser Stelle geht ein grosser Dank an das Krone-Team! Der wohlwollende Kontakt wird sehr geschätzt!

Zum Abschluss durften die Kinder am Freitag das bereits langersehnte Spiel «Affenfangis» in der Turnhalle aufstellen. Es war kein Wunder, dass wir uns am Mittag ausgepowert, zufrieden und doch etwas verschwitzt voneinander verabschiedeten.

«Wer führt ein Lama?» Das war die Frage.

Schulreise der 3./4. Klasse

Rast im Waldpark in Heiden.

Cooler Spiele bei den Hütten.

An einem schönen Tag machten wir uns auf den Witzweg von Walzenhausen nach Heiden. Unterwegs durften wir bei Familie Kellenberger einen feinen Znüni essen. Vielen Dank! In Heiden gab es erst einmal ein leckeres, kühles Eis, und dann ging es weiter bis in den Waldpark. Dort haben wir Würste gebraten, in Hütten gespielt und den Bach genossen. Hier ein paar Rückmeldungen der Kinder:

«Es war toll, etwas mit der Klasse zu machen.» «Die Grillstelle war mega cool. Das Eis war lecker.» «Ich habe viel erlebt und mit meinen Freunden gespielt.» «Die Schulreise war mega cool, weil ich mit anderen Kindern etwas cooles gebaut habe.» «Die Aussicht war schön. Leider habe ich mich verletzt. Aber es war cool mit den Hütten.» «Ich fand es cool, dass wir mit den Holzhäusern spielen konnten.» «Ich fand es toll, dass wir dem Witzweg gefolgt sind, geschnitzt und gebraten haben und mit dem Postauto gefahren sind.» *ib*

Kindireise nach Rorschach

Mit viel Wetterglück starteten wir unser Reisli im Schönebüeler Bädli und wanderten über Wiesen und durch Wälder, vorbei am «Kindlistein» bis nach Heiden. Beim gut versteckten «Nuggibaum» machten wir ein Feuer und brieten die mitgebrachten Würste. Die Fahrt im Heidenerbähnli mit offenem Wagen war dann für alle ein grosses Abenteuer! Angekommen am Bodensee fütterten wir Schwäne, schleckten Glace und spielten nach Herzenslust auf dem wunderschönen Spielplatz. Müde und zufrieden trafen wir am frühen Abend mit dem Walzehuserbähnli in Walzenhausen ein. Sicher hatten alle Kinder ihren Eltern viel zu erzählen. *ng*

Impressum

153. Ausgabe, Nr. Juli + August / 2017
Güetli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52
tp@walzenhausen.ch
Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen
Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch. Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2017

1. August, 1. September, 1. Oktober,
1. November, 1. Dezember
Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.

Auflösung: 300 dpi

Format: jpeg oder tiff

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Lesezeichen

Palästina, 1954: Als seine Schwester beim Spiel in ein Minenfeld der Israeli gerät, zerbricht Ahmeds heile Welt.

Dann kommt sein Vater ins Gefängnis. Der 12-jährige Junge ernährt nun die Familie. Dank seiner Begabung beginnt er ein Studium in Israel. Der Roman zeigt eindrücklich, wie vorgefasste Meinungen über Bord geworfen werden müssen. Er schildert das Leben als Flüchtling im «Feindesland», als erfolgreicher Forscher und vieles mehr. Der US-Schriftstellerin mit israelischen Wurzeln gelingt es, das Leben sowohl der Palästinenser in besetztem Gebiet als auch der Israelis zu beschreiben.

Der Junge, der vom Frieden träumte, Michelle Cohen Corasanti, Fischer Verlag, ISBN 978-3-596-03283-9, Für Sie gelesen von Isabelle Kürsteiner

Sporttag der Schule

Am Dienstag, 23. Juni 2017, war es soweit. Der Gesamtschulsporttag startete am Morgen früh auf der Franzenweid. Alle Kinder, vom Kindergarten bis zu Oberstufe, zeigten ihr Bestes. Bei den 14 verschiedenen Posten, welche von den Lehrpersonen betreut wurden, war Geschicklichkeit, Teamgeist und Einsatz gefragt. Nur in der kurzen Morgenpause konnten alle kurz verschlafen, dann ging es wieder weiter. Unter anderem wurden Bälle transportiert, auf grossen Holzskier um die Wette gelaufen, mit Maiskörnerpistolen gezielt, Wasser transportiert und Dosentürme abgeschossen. So hatten sich alle ein köstliches Mittagessen verdient. Nach der Rangverkündigung, an dem schlussendlich alle als Sieger vom Platz gingen, ging es für die Kindergartenkinder und die 1. bis 4. Klässler ins nahe gelegene Schwimmbad. Wobei sich alle nach einer kurzen Abkühlung bei verschiedenen Posten amüsierten und nochmals ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellten. Um drei Uhr war dann Schluss.

Die Mittel- und Oberstufenschülerinnen und -schüler hingegen verbrachten den Nachmittag bei Spiel und Sport rund ums Schulhaus Dorf. Bereits vor dem Sporttag konnten sich die Schülerinnen und Schüler für eines der beiden Sportturniere (Fussball oder Unihockey) oder die Braingames anmelden. So erspielten sich alle bis zum definitiven Schlusspfeiff wichtige Punkte, die bei der Rangverkündigung zusammengezählt und abgerechnet wurden. Schlussendlich gingen alle um halb vier als Siegerinnen und Sieger nach Hause. *ms*

Einer der 14 Posten.

Teamgeist ist gefragt.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

Liebe Treff Leserinnen und Leser

In Zukunft haben wir im Treff nur noch ½ Seite zur Verfügung und können deshalb nur noch die wichtigsten Informationen, Veranstaltungen und Termine publizieren. Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage und im Magnet.

Ab 1. Juli wird Pfarrer Klaus Stahlberger aus St. Gallen für ein Jahr stellvertretend das Pfarramt führen. Wir heissen ihn ganz herzlich Willkommen bei uns.

Die Kirchenvorsteherchaft

UNSERE GOTTESDIENSTE IM JULI/AUGUST

02.07.17, 10.00 Uhr | Waldgottesdienst, Pfarrer Klaus Stahlberger und Echo vom Kurzenberg

09.07.17, 10.30 Uhr | Regionaler Gottesdienst am Veloweg in Heiden AR mit Fahrdienst

16.07.17, 09.15 Uhr | Gottesdienst, Pfarrer Klaus Stahlberger und Martin Küssner, Orgel

23.07.17 | Gottesdienst in Nachbargemeinde mit Fahrdienst gemäss Kirchenzettel Rheintaler Weekend

30.07.17, 09.15 Uhr | Gottesdienst, Pfarrer Klaus Stahlberger und Martin Küssner

06.08.17, 09.15 Uhr | Gottesdienst, Pfarrer Richard Bloomfield und Martin Küssner

13.08.17 | zu Gast in der Klosterkirche Grimmenstein

20.08.17, 10.30 Uhr | Regionaler Gottesdienst am Veloweg in Reute mit Fahrdienst

27.08.17, 09.15 Uhr | Gottesdienst, Pfarrer Klaus Stahlberger und Martin Küssner

23.08.17 Seniorenausflug nach Rapperswil für kath. und evang. GemeindegliederInnen, Anmeldung bis 15.08.17 bei Regula Künzler (071 888 49 27) oder im Sekretariat; Abfahrt: 9.00 Uhr ab Bahnhof; Zustiegmöglichkeiten: Gütli, Hasenbrunnen, Post-Platz und Wilen.

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

Thomas Züst, Höchi 821, 9428 Walzenhausen; Schafunterstand, Geräteschuppen (bereits ausgeführt); Parz. Nr. 1456, Assek. 821, Höchi

Niklas Elsässer, Lachen 770, 9428 Walzenhausen; Carport, Sitzplatzüberdachung; Parz. Nr. 579, Assek. 770, Lachen

Andrea Schirmer, Schmiedgasse 18, 9000 St. Gallen;
Rüdiger Claus, Sonnhalde 949, 9428 Walzenhausen; Anbau an Assek. Nr. 949, Nutzung des Gebäudes als dauerhafte Wohnung; Parz. Nr. 1163, Assek. 949, Sonnhalde

Pierre und Bernadette Mayer, Ebni 1202, 9428 Walzenhausen; Fassadenrenovation West, Erneuerung der Fassaden-dämmung, des Fassadenschirms und der Fenster; Parz. Nr. 1429, Assek. 1202, Ebni

Judit Marti, Birkenweg 5, 9034 Eggersriet; Heizkesslersatz (Gas / bereits ausgeführt); Parz. Nr. 229, Assek. 161, Gütli

Samuel Hildebrand, Florastrasse 50, 8620 Wetzikon ZH; Heizungsersatz (alt Holz, neu Gas / bereits ausgeführt); Parz. Nr. 41, Assek. Nr. 540, Grund

Rolf Lieberherr, Nord 929, 9428 Walzenhausen; Einbau Cheminée mit neuer Kaminanlage, Abbruch alter Kamin; Parz. Nr. 1111, Assek. 929, Nord

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN MAI 2017

Pietro Robert Werner Ferrari, Horn, Erwerb 23.06.1992, an Jacqueline Alice Vecellio, Walzenhausen, GB Nr. 172, Wohnhaus mit Anbau Nr. 34, 532 m² Grundstücksfläche, Nord

Giancarlo De Martin De Tomas und Ruth De Martin De Tomas-Fitze, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 27.12.1984, an Pio De Martin De Tomas und Tanja Jüstrich- De Martin De Tomas, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 2, Wohnhaus Nr. 108, 593 m² Grundstücksfläche, Dorf

Hanspeter Tobler Erbegemeinschaft, Erwerb 10.05.2017, an Barbara Tobler, Reute, ½ ME an GB Nr. 967, Remise Nr. 867, Wohnhaus mit Stadel Nr. 823, 41 672 m² Grundstücksfläche, Blasen

Walter Hönig, Heiden, Erwerb 17.03.1999, an Poliva Real Estate AG, Teufen, GB Nr. 253, Wohnhaus Nr. 1269, Wohnhaus Nr. 196, Unterstand Nr. 67, 5 387 m² Grundstücksfläche, Gütli

Willi Kellenberger, Diepoldsau, Erwerb 06.12.2016, an Urs Walser und Hendrike Francina Walser, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 777, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, 9 155 m² Grundstücksfläche, Freienland

Heidi Mathez-Brauchli, Walzenhausen, Erwerb 23.09.2011, an Ueli Andres Fitze, Walzenhausen, GB Nr. 604, Garagengebäude Nr. 732, Wohnhaus Nr. 731, 621 m² Grundstücksfläche, Lachen

Hansjörg Niederer und Judith Niederer-Küng, Walzenhausen, ME zu je 1/2, Erwerb 07.07.2004, an Francisco Silva Lara und Michaela Silva-Bormolini, Walzenhausen, ME zu je 1/2, ab GB Nr. 1634 zu GB Nr. 1633; 20 m² Gartenanlage, Widen

Francisco Silva Lara und Michaela Silva-Bormolini, Walzenhausen, ME zu je 1/2, Erwerb 18.12.2007 / 30.09.2009, an Hansjörg Niederer und Judith Niederer-Küng, Walzenhausen, ME zu je 1/2, ab GB Nr. 1632 zu GB Nr. 1634; 18 m² Gartenanlage, Widen

Walter Lenherr, Walzenhausen, Erwerb 26.06.1980, an Nicolas Thonney und Nadine Maria Schiess, Thal, ME zu je 9/10; 1/10, GB Nr. 1364, Wohnhaus Nr. 1132, 621 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Bertha Maron, Walzenhausen, Erwerb 30.08.1957, an Michael Andreas Menzi und Liliane Elisabeth Menzi-Plüss, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 1046, Weide, Weide, geschlossener Wald, 1 637 m² Grundstücksfläche, Gütli

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

TRAUUNG

Korrektur: 31.03.2017 **Künzler Roland**, von St. Margrethen SG, mit **Rickert Natalie**, von St. Margrethen SG und Häggenschwil SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

Korrektur: 18.04.2017 **Rohner Niklaus Josef**, von St. Gallen SG und Rebstein SG, mit **Kner Andrea Gisela**, von Deutschland, wohnhaft in Walzenhausen AR

Nachtrag: 24.04.2017 **Thoma Rudolf Leo**, von Kaltbrunn SG mit **Bonnichon Sandrine Arlène**, von Salvenach FR, wohnhaft in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.5.2017 zählte die Einwohnerkontrolle 2 014 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende April 2017 eine Abnahme von elf Personen.

Veranstaltungen im Juli & August

Dorfrundgang

So., 2. Juli, 10.30 Uhr, Bahnhofplatz
Kompass / Peter Eggenberger

Kreativ-Treff

Do., 6. Juli, 14.00 - 17.00 Uhr, Meldegg oder
Schulhaus Näf
Myriam Schmid

Offizielle Bundesfeier

Di., 1. August, ab 11 Uhr
Alterswohnheim Walzenhausen
OK-Alterswohnheim

Bundesfeier-Ansprache

Di., 1. August, 11 Uhr
Gemeindepräsident Hansueli Bänziger
Alterswohnheim Walzenhausen
OK-Alterswohnheim

Redaktionsschluss Treffpunkt

Di., 1. August, 24.00 Uhr
Treffpunkt-Team

Kreativ-Treff

Do., 3. August, 14.00 - 17.00 Uhr, Meldegg
oder Schulhaus Näf
Myriam Schmid und MonikaENZLER

111 Jahre Elektra

Sa., 19. August (näheres per Flyer)
Elektra-Team

Treff

Umwelt- bewusst leben

Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen. Fünf Gemeinden, ein Ziel: umweltbewusst leben. Am 10. Juni 2017 erhielten sie aus den Händen von Regierungsrat Dölf Biasotto und Marcel Sturzenegger vom Trägerverein Energiestadt in Rehetobel die Urkunden.

ISABELLE KÜRSTEINER • Werner Rüegg, Präsident Projektgruppe Energiestadt, eröffnete die Labelfeier mit den Worten: «Mir händs gschaft». Was vor einem Jahr begann, sei nun Wirklichkeit: umweltbewusst in einer ganzen Region zu leben. Heiden war im Jahre 2011 ausgezeichnet worden. Hinzu kamen die Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute und Walzenhausen. Mit «Energiestadt Region Appenzellerland über dem Bodensee» habe sich seine damalige Vision von 2011, als Region aufzutreten, erfüllt. Sein Dank ging an Katja Breitenmoser, Geschäftsleiterin AüB, für die Koordination und die Administration sowie an die vielen am Projekt Mitarbeitenden. An Regierungsrat Dölf Biasotto waren Schlussworte gerichtet: «Richtung Energiekanton, das wäre eine spannende Herausforderung im Amt!» Markus Sturzenegger freute sich, dass fünf Gemeinden ihre Verantwortung wahrnahmen und sich auf den Weg gemacht hätten. Das Label fordere Planung, Entscheidung und Umsetzung. Er rief auf, sich mit den rund 300 weiteren zertifizierten Gemeinden auszutauschen und von deren Erfahrungen zu profitieren. Um in vier Jahren beim Re-Audit die Ziele erreicht zu haben, brauche es alle; die Politiker, das Gewerbe, die Schulgemeinden und die Bevölkerung. Öffentliche Gebäude sollten fortan in energetisch überzeugtem Standard gebaut werden. Dies bedeute zuerst Mehrkosten, da-

02	Titelgschicht
03	Gmaand
08	Wahlen
10	LAP
11	Kanto ond Land
15	Gwerb
18	Veschides
26	Verein
28	Schuel
34	Kirche
35	Neus us de Gmand

nach jedoch ein rentablerer Unterhalt. Nach dem Landsge-
meindelied, gespielt von Calvin Rüegg auf dem Hackbrett,
wünschte Dölf Biasotto Durchhaltewillen und Mut bei der
Umsetzung und Überprüfung der Ziele. Die «Energistadt
Region Appenzellerland über dem Bodensee» und der Slo-
gan «umwelt.bewusst.leben.» stehe für nachhaltiges Leben
sowie vernünftigen Umgang mit Umwelt und Energie. In-
sgesamt seien nun zehn Gemeinden zertifiziert, was drei
Viertel der Ausserrhoder Bevölkerung umfasse. Biasotto

sprach aus eigenen Erfahrungen in Urnäsch und die er-
folgreiche Umsetzung der Wasserkraft-Energiegewinnung.
Er rief auf, alternative Energiegewinnungsarten zu nutzen.
Biomasse habe dabei ein grosses Potential im Kanton dank
guter Landwirtschaft. Gleichzeitig warb er für schnelle und
bewegliche, dezentrale Einrichtungen, die sich mit der Re-
gion identifizierten. Dafür benötige es Überzeugungsarbeit
sowie Investoren für Alternativenergie. Wichtig sei, sich
von Atom- und Kohlekraftwerken zu lösen.

Für's umweltbewusste Leben braucht es alle:
Politik, Gewerbe, Schule und Bevölkerung

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37

in Rorschach

Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Podiumsveranstaltung zu den Wahlen | Am Dienstag, 5.9.2017, findet eine Podiumsveranstaltung zu den Gemeinde-
präsidenten- und Gemeinderatswahlen statt. Ab 20.00 Uhr werden die Kandidierenden in der MZA vorgestellt.

Ein Tag der Freude

Gespannt warteten Gäste und Bewohner auf die letzte 1.-August-Ansprache von Hansruedi Bänziger in seiner Amtszeit als Gemeindepräsident.

ISABELLE KÜRSTEINER • Was gibt es Schöneres als ein gemütliches und friedliches Zusammensein; darum lasst uns gemeinsam den Geburtstag feiern und geniessen», rief Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger die grosse Gästeschar im Alterswohnheim Walzenhausen auf. Das taten die Gäste in der gemütlichen Gartenwirtschaft, wunderschön geschmückt mit den Kantonswappen und unter Sonnenschirmen gut geschützt gegen die Hitze. «Souveränität, Neutralität und Demokratie sind die drei Grundlagen des Freiheitsbriefes aus dem Jahre 1291, welchen engagierte Personen mit viel Herzblut und in einer friedlichen Vision aufgeschrieben haben», blickte Bänziger zurück. «Genau diese drei Grundpfeiler sind für uns heute noch von grosser Bedeutung!»

IN FRIEDLICHEM LAND LEBEN

«Denn heute dürfen wir in einem sehr schönen, friedlichen Land leben. Kurz, es geht uns gut. In allen Belangen: Wir haben eine wunderschöne Landschaft mit ausgeglichenem fruchtbarem Klima, eine intakte Natur, gepflegte und saubere Dörfer und Städte sowie wirtschaftlichen Wohlstand. Also freuen wir uns daran und feiern zusammen. Meiner Aufzählung möchte ich noch hinzufügen: Wir haben eine wahrhaftige Rechtssicherheit und damit Mitspracherecht. Demokratie ist bei uns gross geschrieben, und sie wird auch gelebt. Wir profitieren heute davon, was einige Eidgenossen für uns aufgeschrieben haben. Auch aus diesem Grund hat die Schweiz sehr Wichtiges erreicht: Eigenständigkeit und Selbstbestimmung, was nichts anderes heisst als Frieden und Wohlergehen.

726-JÄHRIG - EIN STOLZES ALTER!

Bei diesem grossen Geburtstag fragte Bänziger nach den Wertvorstellungen und wer sie vorgebe. «Werte sind wichtig, ja bedeutsam, weil wir entsprechend denken, handeln und uns fühlen. Auf Grund unserer Werte urteilen wir, bilden uns eine

Meinung und handeln entsprechend. Sind es die Werte der Medien, der Zeitungen oder der enormen, täglichen Bilderflut, welche uns unsere Werte bilden lassen?» Er stellte fest, dass es zunehmend schwieriger werde, zwischen aufgetischten Banalitäten die Wahrheit zu finden und wünschte sich einen seriösen Journalismus, der kritisch sein dürfe, aber auch konstruktiv für die Sache. «Sind Werte entscheidend für unser Glück, unseren Glückszustand?» fragte sich der Gemeindepräsident weiter. «Gilt es erhalten, bewahren, behüten, unverändert belassen, um glücklich zu sein?» Anhand des Freiheitsbriefes von 1291 stellte er fest, dass die Vorfahren etwas Neues gewollt hätten. «Sie wollten etwas verändern, im Guten. Das wollten sie für unsere Gemeinschaft, für unser Land und damit unsere heutige Schweiz. Stillstand war nie ihr Ziel.»

WERTE IM ALTER

In einer Umfrage wurden in einem Ausserrhoder Altersheim folgende Werte und Wünsche in den Mittelpunkt gestellt: «Gesundheit, Selbstbestimmung und Freiheit, Zufriedenheit, Gemeinschaft und gutes Essen. Wenn diese Wünsche nun erfüllt sind, bedeutet das Glück. Und ist glücklich sein ein Lebensziel? Nein. Deshalb bedeuten keine Veränderungen und Stillstand Langeweile.»

MUT ZUR VERÄNDERUNG

Bänziger fragte: «Doch was ist dann das Salz in der Suppe?» Er zeigte sich überzeugt, dass dies die tagtäglichen Veränderungen und Herausforderungen seien. «Wir müssen uns entscheiden, wie wir handeln wollen. Die so gesammelten Eindrücke helfen uns - auch die vermeintlichen Prüfsteine - Erfahrungen zu sammeln.» Deshalb wünschte er allen Mut zu Veränderungen. Zum Schluss dankte er der Alterswohnheim-Crew und schloss mit den Worten: «Nehmen wir uns das zu Herzen, pflegen wir unsere Kultur, unsere Gemeinschaft und halten wir Sorge dazu.»

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Veröffentlichung von Zivilstandsereignissen | Das Departement Inneres und Sicherheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat die Gemeinden informiert, dass ab 1. Juli 2017 keine Zivilstandsfälle mehr veröffentlicht werden dürfen.

Der Bundesrat hat am 26. Oktober 2016 eine Änderung der eidgenössischen Zivilstandsverordnung (ZStV) beschlossen. Im Rahmen dieser Revision wurde Art. 57 gestrichen, wonach Kantone vorsehen können, dass die Geburten, die Todesfälle, die Trauungen und die Eintragungen von Partnerschaften veröffentlicht werden können. Die Änderung trat per 1. Juli 2017 in Kraft. Mit der Aufhebung von Art. 57 ZStV fällt die rechtliche Grundlage für die Regelung der Veröffentlichung von Zivilstandsfällen in Art. 7b der kantonalen Verordnung über das Zivilstandswesen dahin. Der Regierungsrat wird prüfen, ob die Möglichkeit besteht, auf Grundlage der Eintragungen im Einwohnerregister eine kantonale Gesetzgebung zu schaffen. Die Änderung gilt bis zu einer allfälligen Anschlusslösung.

Ergänzungswahlen in den Gemeinderat / Wahl eines Gemeindepräsidenten/einer Gemeindepräsidentin

Am Sonntag, 24. September 2017, finden Ergänzungswah-

len statt. Gesucht werden zwei Gemeinderäte sowie aus der Mitte des Gemeinderates ein neuer Gemeindepräsident. Das heisst, dass ein neuer Gemeindepräsident, sofern er noch nicht dem Gemeinderat angehört, auch als Mitglied in den Gemeinderat gewählt werden muss.

Eine Findungskommission hat mit einem Inserat einen Gemeindepräsidenten gesucht. Auf dieses Inserat sind zwölf Bewerbungen eingegangen.

Bei der Gemeinde haben sich zwei Kandidaten für das vakante Amt des Gemeinderates gemeldet: Es sind dies Hanspeter Züst-Weder, Sommerau, sowie Walter Zünd, Ebni. Der Gemeinderat möchte nochmals darauf hinweisen, dass sich jeder für das Amt als Gemeindepräsident wie auch als Gemeinderat aufstellen lassen und bei der Gemeinde melden darf. Es gelten die Bestimmungen der Stimmberechtigung: Stimmberechtigt in der Gemeinde ist, wer Schweizerbürger oder Schweizerbürgerin ist, wer das 18. Altersjahr zurückgelegt hat und wer den politischen Wohnsitz in dieser Gemeinde hat. Diese Voraussetzungen gelten auch für das passive Wahlrecht, also für die Wählbarkeit in Gemeindebehörden. Ein Kandidat/eine Kandidatin muss somit am Wahltag Wohnsitz in der Gemeinde haben.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Frieda Altherr ist die älteste Walzenhauserin

Am Samstag, 30. Juli, feierte Frieda Altherr im Alterswohnheim Walzenhausen ihren 102. Geburtstag. Seit einem Jahr ist sie die älteste Walzenhauserin. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Im Alterswohnheim Walzenhausen konnte noch nie ein so hoher Ehrentag gefeiert werden. Frieda Altherr ist aber die vierte über Hundertjährige in der jüngeren Geschichte des Hauses. Einer der ersten Gratulanten war Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger. Ihn hatte sich Frieda Altherr gewünscht, hatte ihr dieser «grosse, schöne Mann», wie sie ihn nennt, doch zum 101. Geburtstag versprochen, in einem Jahr wiederzukommen. Was er auch sehr gerne tat. Auf dem Balkon philosophierten die beiden bei schönster Witterung. Dabei genoss Frieda Altherr den extra von Aktivierungsfachfrau Gertrud Hänggi Walt blumengeschmückten Korbsessel.

AUFGEWACHSEN IN WALD

Aus den zwei vorherigen Begegnungen wusste Hansruedi Bänziger, dass Frieda Altherr in Wald mit Geschwistern aufgewachsen war. Ihr Vater hatte als Sticker und Weber zuhause gearbeitet, die Kinder mussten schon früh mithelfen. Gleich nach der Konfirmation arbeitete sie in Bern, später in Genf, weshalb sie auch Französisch sprach. «Fremd's Brot ässe tuet allne guet.» Weil das Geld nicht reichte, konnte sie zur Geburt ihres jüngsten Geschwisters nicht einfach heimfahren. So sah sie es erstmals, als es schon zwei Jahre alt war. Zurück in der Ostschweiz lebte Frieda Altherr zusammen mit ihrem Mann und sechs Kindern, drei Söhnen und drei Töchtern, bis zum Umzug ins Alters-

wohnheim Walzenhausen in Wolfhalden, im Ortsteil Zelg. Während ihr Mann in der Holzindustrie St. Margrethen arbeitete, war sie für die grosse Kinderschar, das Haus, die Tiere und den Garten verantwortlich. Der Haushalt musste in jener Zeit noch ohne Waschmaschine funktionieren, und Ausflüge wurden zu Fuss oder mit dem Velo unternommen.

DAS ALMENDSBERGER PARADIES

Heute fühlt sich die rüstige Seniorin im Alterswohnheim Walzenhausen sehr wohl. Hansruedi Bänziger erklärte sie: «Do, mis Paradies», und zeigte dabei mit weit ausgestreckten Armen auf die Geranien, den nahen Wald und die grünen Wiesen. Ihre blauen Augen leuchteten. Nach wie vor ist Frieda Altherr interessiert an ihrer Umgebung, und sie liebt kleine Feiern und Besuche. Ganz speziell freute es sie, dass der grosse Mann sein Versprechen, wiederzukommen, eingelöst hatte. Immer wieder brachte sie den Besucher sowie anwesende Verwandte mit ihren Sprüchen zum Lachen. Nach dem regen Gespräch ging es zum Mittagessen. Sie hatte sich Blaukraut mit Kartoffelstock und Hackbraten gewünscht. Zum Kaffee folgte dann eine weitere Überraschung. Alterswohnheim-Leiter Dieter Geuter hatte persönlich die spezielle Rahm-Quark-Himbeer-Torte gebacken und verziert. Es war seine erste Torte für eine 102-Jährige. «Me mues es mit Vernunft ässe, da isch d'Hoptsach», erklärte die Jubilarin und liess es sich schmecken.

Die Geschichte eines Jahrhunderts erlebt:
Frieda Altherr, 102 Jahre.

Hohe Geburtstage

In Walzenhausen feierten im ersten Halbjahr gleich zwei Frauen und ein Mann ihren neuzigsten Geburtstag. Es sind dies Armin Wurster-Fetz, Magrit Künzler-Klarer und Margrith Näf-Breu. Ausserdem wurde Frieda Altherr am 30. Juli 2017 im Alterswohnheim 102 Jahren alt. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger besuchte die Jubilierenden.

Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Armin Wurster-Fetz feierte am 5. Februar seinen 90. Geburtstag. Ab dem achten Lebensjahr wuchs er in Zillis auf, zog später nach St. Margrethen und vor 30 Jahren nach Walzenhausen.

Seine erste kaufmännische Anstellung war im Granitwerk Cornrad in Andeer. Dort lernte er den Steinbruch «Fuchsloch» in Buriet-Thal kennen. So kam es, dass Armin Wurster neben seiner Arbeit im eigenen Treuhandbüro in St. Margrethen ab 1962 den Betrieb im «Fuchsloch» zusammen mit seiner Frau Silvia führte. Später gab das Ehepaar das Treuhandbüro auf, um sich nur noch dem Sandstein zu widmen.

SANDSTEIN BRECHEN

Beim Rorschacher Sandstein handelt es sich um Plattensandstein, entstanden im Salzwasser. Die Firma A. Wurster & Co entwickelt sich im Laufe der Zeit zur AWAG Wurster Gruppe, die heute von Sohn Christian geführt wird. Begann es einst mit dem Verkauf von Sandsteinen für den Gartenbau, arbeitet das Unternehmen heute als eines der wenigen mit Natur- und Kunststeinen. In Walzenhausen führte die AWAG beim Gemeindehaus, der Kirche, der Rheinburg-Klinik und dem Hotel Walzenhausen Unterhaltsarbeiten durch. Wichtig ist Armin Wurster das Zufriedensein. Und das ist er, zufrieden. Seine Gesundheit ist gut, er hat keine Schmerzen und wohnt deshalb immer noch im Haus im Gütli. Einziger Wermutstropfen ist, dass er vor kurzem den Führerschein abgegeben hat und derzeit noch die täglichen kleinen Ausfahrten vermisst. Zum Glück gibt es unweit des Hauses eine Postautohaltestelle.

BÜCHER UND ZEITUNGEN LESEN

Margrit Künzler-Klarer wurde am 8. März 1927 geboren. Sie wuchs in Andwil im Thurgau auf. Ihr Grossvater und ihr Vater waren Käser. Die Unternehmerin lebt im Wilen. Nach der Handelsschule in Neuenburg lernte sie Ernst

Künzler kennen und lieben. So zog Margrit Künzler-Klarer nach Walzenhausen, wo das Ehepaar ein Maurergeschäft im Wilen führte. Vor 56 Jahren baute ihr Mann das Haus, in dem die Jubilarin heute noch wohnt, auch nach dem Tod ihres Mannes. Im Juni 1989 wurde die Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Geschäftsführer ist seit März 2000 Sohn Martin. «Ich konnte nie Auto fahren. In letzter Zeit habe ich auch das Zufahren aufgegeben», blickt Margrit Künzler-Klarer zurück. «Heute lese ich gerne Biographien, derzeit ein dickes Buch über Einstein.» Auch die Zeitung liest sie täglich. Der Sportteil gehört jedoch der gleichaltrigen Margrith Näf-Breu vom oberen Stock. «Wir zwei haben es gut! Meine beiden Söhne helfen mir auch. Ausserdem habe ich eine Super-Schwiegertochter», erzählt die Walzenhauserin und strahlt über das ganze Gesicht.

I BI ZFRIDE

Die in Büriswilen aufgewachsene Margrith Näf-Breu feierte am 21. Mai im Wilen ihren 90. Geburtstag. «I ha z'Spitex ond bi zfride!» erklärt eine Frau mit wachen Augen beim Besuch des Gemeindepräsidenten.

Die Walzenhauserin erzählt von ihrer Arbeit im Tigelberg ob Berneck während 45 Jahren. Damals, als sie «Tüechli» bestickten: Rideaux-Stickerei für Amerika und St. Gallen, rote Deckeli für den Norden Europas. «Wir haben schöne Sachen gemacht». Anfangs war sie in der Spedition tätig, habe dann die Ausrüsterei geleitet. «Ich hatte strenge, aber gute und ehrliche Chefs», freut sich die Jubilarin. «In der Textilbranche hat sich vieles geändert. Wir gaben Heimarbeit in den Brengenerwald, ins Toggenburg und nach Stabio. Die Ausschneiderinnen kamen aus der Region, und wir hatten einen guten Bleicher aus Gais und zwei kreative Zeichner. Unser Musterbüro war sehr geräumig.»

45 RAPPEN STUNDENLOHN

Die Reise nach Amerika dauerte zu Beginn ihrer Arbeit im Tigelberg mit dem Schiff drei Wochen. Angefangen habe ich mit einem Stundenlohn von 45 Rappen. Jede Woche erhielten wir das Lohnsäckli, welches wir aus Spargründen jeweils wieder zurückbringen mussten für den nächsten Gebrauch.

Margrith Näf-Breu und Margrit Künzler-Klarer

Beck Kellenberger ist 95 Jahre alt

Am 10. Juni feierte Johann (Hans) Kellenberger im Alters- und Pflegeheim Krone in Rehetobel seinen 95. Geburtstag. Nach dem Besuch der Primarschule im Platz und der Abschlussklasse im Bild lernte er beim Vater Bäcker. Später übernahm er das Geschäft. Eine seiner Spezialitäten waren die Nussgipfel, die geliefert werden mussten. Zu Fuss. «Gueti Nussgipfel. Die hanni i d'Mäldegg möse tue, bi de Lende hanni alls ebe n usi khönne,» erinnert sich der Jubilar. «Hi ond do hanni oh e Torte mösse mache». Damals führte er eine von anfangs noch elf Bäckereien in der Gemeinde. Täglich gab es Brot auszuliefern, zuerst mit «Kräze ond Väschnpa», später mit dem eigenen Auto. Dann und wann sei auch eine Torte bestellt worden, erzählt Hans Kellenberger. Natürlich habe er neben dem Brot auch Zöpfe und Gipfel gemacht.

Hier in Rehetobel sei er gut aufgehoben. Es sei «ghoge schö» und wenn er zum Fenster hinausschaue, sehe er den Säntis.

Elf Bäckereien, die Chronik der Gemeinde Walzenhausen

gibt auf Seite 252 Auskunft:

Gaismoosmühle, Wilder

Mann, Gemsli und später

nebenan Kellenberger,

Harmonie im Platz, Al-

penblick Güetli, Höhe-

ner im Loch, Troy im

Sägentobel, Zürcher

im Dorf, Eisenhut,

Walser und Hohl

in der Lachen.

iks

Hans Kellenberger

Neue Jugendarbeiterin

Mein Name ist Stefanie Brown. Ich bin 32 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und unserem Sohn in St.Gallen. Seit April bin ich zum ersten Mal Mutter und habe mich auf eine berufliche Pause eingestellt. Zufällig entdeckte ich dann das Stelleninserat für eine Jugendarbeiterin. Das Anforderungsprofil, die Aufgaben sowie das Pensum haben mich sofort angesprochen, und ich musste mich einfach bewerben. Am 1. August 2017 habe ich diese Stelle mit einem 30 %-Pensum angetreten. Ich freue mich sehr, die Jugendlichen in der Umsetzung ihrer Ideen zu unterstützen und mit ihnen Freizeitangebote zu schaffen. Ebenfalls wird die Zusammenarbeit mit der Schule sehr spannend.

Nach meiner Lehre als Medizinische Praxisassistentin sammelte ich in diesem Bereich fünf Jahre Berufserfahrung. Danach fand ich eine neue Herausforderung beim berufsbegleitenden Studiengang zur HF Sozialpädagogin. Während den fünf Jahren an der Förderschule Fischingen konnte ich durch die Betreuung von Kindern und Jugendlichen viel an Berufserfahrung sammeln. Ab August 2015 bis kurz vor meinem Mutterschaftsurlaub arbeitete ich bei tipiti in Romanshorn in einer Wohngruppe für Jugendliche, wo ich meine Erfahrungen mit Jugendlichen erweitern konnte.

In meiner Freizeit geniesse ich nun vor allem meinen Sohn, entdecke gerne neue Kulturen und Länder, probiere gerne Neues aus (zum Beispiel Fischen in Schweden) und verbringe Zeit im Stall bei meinem Pflegepferd.

Weihnachtsfenster werden wiederbelebt

Die Kommission Kompass möchte ein «Projekt Weihnachtsfenster» starten respektive wiederbeleben. Die Idee ist es,

dass 24 Fenster weihnachtlich geschmückt und abends beleuchtet werden. Im Treffpunkt im Herbst werden dann die Standorte der 24 Fenster (mit Name der Familie und Adresse) publiziert, damit die Fenster individuell bei einem Abendspaziergang bestaunt werden können.

Wir benötigen 24 Anmeldungen, ansonsten kann das Projekt nicht durchgeführt werden. Es entstehen keinerlei Verpflichtungen (ausser der Dekoration und Beleuchtung des Fensters vom 1. bis 24. Dezember 2017). Jeder Teilnehmer bekommt ein kleines Dankeschön.

Bitte melden Sie sich bis Ende September bei der Gemeindekanzlei, Iris Oberle (Tel. 071 886 49 84, iris.oberle@walzenhausen.ar.ch). Es wäre schön, wenn während der Adventszeit viele schöne Fenster in Walzenhausen bestaunt werden könnten.

Kommission Kompass

Eidgenössische Volksabstimmung und Wahlen

Am Sonntag, 24. September 2017, finden eine Eidgenössische Volksabstimmung sowie die Ergänzungswahlen statt. Gesucht werden zwei Gemeinderäte sowie aus der Mitte des Gemeinderates ein neuer Gemeindepräsident.

Für das Amt des Gemeindepräsidenten kandidiert Michael Litscher, für die freien Sitze im Gemeinderat bewerben sich Hanspeter Züst-Weder, Sommerau, sowie Walter Zünd, Ebni.

Walter Zünd · Ich bin im April 1957 im Thurgau geboren und im Unterrheintal aufgewachsen. In Rorschach habe ich die Ausbildung zum Primarlehrer absolviert, danach etwas Praxis erlangt und anschliessend die Sekundarlehreramtsschule (mathematische-/ naturwissenschaftliche Richtung) in St.Gallen besucht. Schon mit 20 Jahren hat mich der Fliegervirus befallen. Als Berufspilot und Fluglehrer habe ich weltweit gearbeitet. Seit

1990 wohnen wir in Walzenhausen in der Ebni. Nach der Geburt meiner beiden Kinder Roman 1988 und Tanja 1990 habe ich mich mehr in der Erwachsenenbildung (ZbW St.Gallen) betätigt und viel über Reorganisation einer Firma bei der WILD Heerbrugg als GL-Assistent gelernt. Die Gemeinde habe ich durch die Schulzeit meiner Kinder, meine Hobbys Schiessen, Biken und Schwimmen sehr schätzen gelernt. Seit nun mehr als 20 Jahren baue ich Holz- und Möbelfabrikationen vor allem in Italien und Osteuropa auf. Wir beliefern seit der Flüchtlingskrise 2015 europaweit Asylunterkünfte mit Möbeln. Die aktuelle Lage in Walzenhausen (Flüchtlingsunterkunft, Reorganisation der Gemeindestruktur) hat mich zu meiner Gemeinderatskandidatur bewogen. Ich gehöre keiner Partei an und würde mich sicher in einem Gremium, dass seit vielen Jahren mehr Sach- als Parteipolitik macht, wohl fühlen. Offen, klar und lösungsorientiert miteinander arbeiten – so würde ich meinen Arbeitsstil beschreiben. Schwerpunkte wären sicher auf Grund meiner Erfahrungen, Schule, Finanzen, Sicherheit und Soziales.

Hanspeter Züst-Weder · Ich bin 54-jährig. In Walzenhausen habe ich die Primarschule wie auch die Sekundarschule besucht. Nach meiner Schule habe ich mich für die Landwirtschaft entschieden, der ich die letzten 40 Jahre treu geblieben bin. Ich war im Militär sowie in der Feuerwehr Walzenhausen.

Nächstes Jahr können meine Frau und ich unser 30-jähriges Hochzeitsjubiläum feiern. Gemeinsam haben wir fünf Kinder, und vor kurzem sind wir Grosseltern geworden.

Ich habe mich als Gemeinderatskandidat zur Verfügung gestellt, weil mir Walzenhausen am Herzen liegt.

Walzenhausen – «me fühlt sich wohl»

Ich bin 33 Jahre alt und seit 2006 mit meiner Frau Anita verheiratet. Gemeinsam haben wir drei Mädchen im Alter von sieben, fünf und zwei Jahren. Aufgewachsen in Berneck zogen wir 2010 in das «Meierhaus» im Leuchen, wo wir uns sehr wohl und zuhause fühlen.

MICHAEL LITSCHER • Nachdem ich 2008 die Pädagogische Hochschule St. Gallen mit dem Lehrdiplom für die Sekundarstufe I phil. II abschloss, arbeitete ich 3 ½ Jahre an der Oberstufe Bühler AR. Seit Anfang 2012 bin ich an der Primarschule Steinach als Schulleiter für die operative Führung von vier Kindergärten und 12 Klassen tätig. Durch die Absolvierung verschiedenster Weiterbildungen, unter anderem des Zertifikatslehrganges Betriebswirtschaft an der Fachhochschule St. Gallen, konnte ich mir zusätzliche Kompetenzen – schwerpunktmässig im Bereich des Finanzwesens, aber auch ein vertieftes ökonomisches Generalistenwissen – erwerben.

Neben meiner beruflichen Tätigkeit und der Funktion als Gemeinderatsmitglied geniesse ich in der Freizeit Unternehmungen mit meiner Familie, kümmere mich mit dieser um unser Haus, Garten und Wald und bin als aktiver Jäger Mitglied des Patentjägervereins Appenzell Ausserrhoden.

Aufgrund meiner politischen Interessen trat ich 2013 der Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen bei. 2015 wurde ich

in den Gemeinderat Walzenhausen gewählt. Mit viel Freude engagiere ich mich im Ressort Wasser/Land- und Forstwirtschaft und wirke aktiv in weiteren zahlreichen Themenfeldern im Gemeinderat mit. In diesen zwei Jahren als Gemeinderatsmitglied konnte ich mir bereits ein stattliches Wissen aneignen und mich in zahlreiche Themen vertieft einarbeiten.

Meine Kompetenzen und Freuden liegen vor allem in der systemischen Planung, Koordination, Begleitung bzw. Umsetzung von Entwicklungsprojekten und die Sicherstellung einer kundenfreundlichen und professionellen Geschäftsbearbeitung durch die verschiedenen Abteilungen.

Dabei ist mir wichtig, dass ich im ständigen Kontakt und Austausch mit den Anspruchsgruppen bin, um Bedürfnisse wahrzunehmen, Ansichten auszutauschen und die Interessen der Gemeinde zu vertreten und umzusetzen. Klare, verlässliche und transparente Kommunikation wie auch Flexibilität und Belastbarkeit sind dabei wichtige Elemente in einer zielorientierten und

förderlichen Zusammenarbeit. Meine grosse Einsatzfreude, Zuverlässigkeit, durchdachte und speditive Arbeitsweise und mein ausserordentliches Engagement runden mein Profil als Dienstleister ab.

Nach reiflicher Überlegung und zahlreichen Gesprächen, unter anderem mit der Findungskommission, habe ich mich dazu entschieden, mich als parteiunabhängiger Kandidat für das Amt des Gemeindepräsidenten zur Verfügung zu stellen. Mit meiner Kandidatur möchte ich mich für das Wohl der Walzenhauser Bevölkerung einsetzen und Walzenhausen für die Einwohner attraktiv und lebenswert gestalten.

Die Gemeinde Walzenhausen steht vor vielen Herausforderungen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat, der Gemeindeverwaltung, den Einwohnern von Walzenhausen und den zahlreichen weiteren Anspruchsgruppen möchte ich die Herausforderungen meistern und das Entwicklungspotential von Walzenhausen gewinnbringend nutzen. Gerne würde ich die Gelegenheit wahrnehmen, der Gemeinde Walzenhausen als Gemeindepräsident vorzustehen und meine Fähigkeiten einzubringen.

Herzliche Gratulation zum Lehrabschluss

Wir gratulieren herzlich!

Melody Wicky AGS

Assistentin Gesundheit und Soziales

Bester Abschluss in Appenzell Ausserrhoden (siehe auch Bericht Alterswohnheim)

Verena Weishaupt, Heiden

Verkauf Detailhandel

Dorfbäckerei / Restaurant Meyerhans
Sie erreichte den besten Abschluss ihrer Klasse.

Kathrin Tamburic FABE

Fachfrau Betreuung

Sie war die erste Lernende im Haus im Ruthen überhaupt. Kathrin Tamburic wird auch über das Lehrverhältnis hinaus im Wohnheim, neu in einer Festanstellung, tätig sein.

Aisha Tinner, Wolfhalden

Malerin EFZ

De Martin Maler
Sie klassierte sich unter den besten Sechs der Geion Ostschweiz. «Malen ist schön, weil ich das fertige Produkt sehe.»

Zur dritten Diplomfeier eingeladen waren

Jimmy Züst	Agrarpraktiker EBA Landwirtschaft
Merima Dacic	Detailhandelsfachmann EFZ Bewirtschaftung / Nahrungs- und Genussmittel
Marc Scholl	Gärtner EFZ Garten- und Landschaftsbau
Andre Denzler	Gebäudereiniger EBA
Reto Ermatinger	Kaufmann EFZ Erweiterte Grundbildung Dienstleistung und Administration
Jessica Rüesch	Kaufmann EFZ Erweiterte Grundbildung Privatversicherung
Beda Kellenberger	Maurer EFZ
Katrin Imhof	Medizinischer Praxisassistent EFZ
Endrit Hajdaraj	Polymechaniker EFZ Profil G
Kushtrim Hajdaraj	Polymechaniker EFZ Profil G
Bettina Mettler	Schreiner (Möbel/Innenausbau)
Melody Wicky	Assistentin Gesundheit und Soziales EBA
Kathrin Tamburic	Fachfrau Betreuung EFZ Fachrichtung Behindertenbetreuung
Fabian Sutter	Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Werkdienst
Raffael Bechter	Haustechnikpraktiker EBA Sanitär
Stefan Stanisic	Kaufmann EFZ Erweiterte Grundbildung Dienstleistung und Administration
Ellen Schilling	Maturandin
Philipp Schmid	Elektriker

Hotel Hecht Rheineck

Hotel · Restaurant · Tagungen · Bankette

- 11 Doppelzimmer und 3 Familienzimmer für 3 bis 4 Gäste
- Speiserestaurant und Sonnenterrasse mit je 70 Plätzen
- Herzigstübli für 50 Gäste (klimatisiert)
- Saal mit Bühne für 250 Bankett- oder 500 Konzertgäste
- Grosszügige Smokers Lounge mit Zigarrenangebot
- 30 eigene Parkplätze und 150 weitere in nächster Nähe

Hotel Hecht Rheineck
Hauptstrasse 51
CH-9424 Rheineck

Tel.: +41 71 888 29 25
Fax: +41 71 888 43 25

www.hotelhecht-rheineck.ch
info@hotelhecht-rheineck.ch

Kantonaler Finanzausgleich

Dieses Jahr erhalten zwölf Ausserrhoder Gemeinden Gelder in Höhe von 9,9 Millionen Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich. Finanziert werden diese Ausgleichszahlungen durch einen Kantonsbeitrag von 4,9 Millionen Franken; den Rest steuern acht Gebergemeinden bei. Die Wirkungsziele des Finanzausgleichs konnten erreicht werden.

Weitere Auskunft erteilen: Regierungsrat Köbi Frei, Vorsteher Departement Finanzen, 071 353 68 10, Bruno Mayer, Leiter Amt für Finanzen, 071 353 64 40; Andreas Disch, stv. Leiter Kommunikationsdienst, 071 353 68 62 **ar**

Statistikbroschüre AR

Die neue Ausgabe der Ausserrhoder Statistikbroschüre «Der Kanton in Zahlen – Daten und Fakten 2017/18» ist ab sofort erhältlich. Online ist die Broschüre hier abrufbar:
www.ar.ch/schnellzugriff/kanton-und-gemeinden-in-zahlen/der-kanton-in-zahlen/ **ar**

Ausgezeichnete Perspektiven für Jugendliche in Appenzell Ausserrhoden

Das Departement Bildung und Kultur zieht per Ende Mai eine erfreuliche Bilanz aus der diesjährigen Befragung der Schulabgängerinnen und -abgänger aus Volksschule und Brückenangeboten: Rund 99 % aller Lernenden haben eine Anschlusslösung gefunden. Aus der Volksschule werden über 82 % der Lernenden direkt in die Berufsbildung oder die Mittelschule eintreten.

Weitere Auskunft erteilen:
Dominik Schleich, Leiter Amt für Volksschule und Sport, Tel. 071 353 67 20
Peter Bleisch, Leiter Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung, Tel. 071 353 67 40 **ar**

Kantonales Energiekonzept

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat das kantonale Energiekonzept 2017-2025 im Dezember 2016 zur Vernehmlassung verabschiedet. Die Auswertung zeigt: Das Konzept wird breit unterstützt. Die Ziele, den Energieverbrauch im Kanton deutlich zu senken und die Stromproduktion aus 'eigenen' erneuerbaren Energiequellen auszubauen, werden klar begrüsst. Der Kantonsrat wird voraussichtlich am 25. September über das Energiekonzept 2017-2025 befinden. **ar**

Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen.

RAIFFEISEN

Was **Just**⁺ bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Vernehmlassung zum Spitalverbundgesetz

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hält nach der Vernehmlassung des Gesetzes über den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVARG) am wichtigsten Punkt der Gesetzesrevision fest: Er schlägt weiterhin vor, die Standorte der heutigen Betriebe künftig nicht mehr im Gesetz zu nennen. Erwartungsgemäss wurden in der Vernehmlassung sich stark widersprechende Stellungnahmen abgegeben. Der Regierungsrat überweist nun das Gesetz zur 1. Lesung an den Kantonsrat, der voraussichtlich an seiner Sitzung vom 30. Oktober 2017 die Revision des Gesetzes beraten wird.

AR • Um den unternehmerischen Handlungsspielraum des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden (SVAR) zu erweitern, hat der Regierungsrat vorgeschlagen, die Standorte der heutigen Betriebe sowie die jeweiligen Versorgungsbereiche nicht mehr im Gesetz zu nennen; namentlich sind das das somatische Spital in Herisau, das somatische Spital in Heiden und das Psychiatrische Zentrum Appenzell Ausserrhoden in Herisau. Stattdessen werden in allgemeiner Weise die Aufgaben definiert, die der SVAR im Minimum erfüllen muss. An diesen Vorschlägen hält der Regierungsrat auch nach der Vernehmlassung des entsprechenden Gesetzes fest. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung der SVAR keinen der heute bestehenden stationären Betriebe schliessen könnte. Hierfür bedürfte es gemäss Gesetzesentwurf zusätzlich eines Entscheids des Regierungsrates. Erwartungsgemäss findet die Streichung der Betriebsstandorte resp. der Versorgungsbereiche bei den Vorderländer Gemeinden keine Unterstützung. Ebenfalls abgelehnt wird diese Streichung von CVP, EVP, SP, PU sowie von einzelnen Berufsverbänden. Begrüsst wird die Streichung der Betriebsstandorte und der Versorgungsbereiche von verschiedenen Gemeinden im Mittel- und Hinterland, der FDP sowie vom SVAR. Im Sinne der Motion der kantonsrätlichen Finanzkommission werden auch weitere gesetzliche Restriktionen abgebaut; dies betrifft das Organisationsstatut und das Finanzreglement, deren Änderung künftig in der alleinigen Kompetenz des Verwaltungsrates liegen soll. Auch beim Personalrecht kann sich der SVAR – gestützt auf das teilrevidierte Perso-

nalgesetz – autonomer organisieren. Der Vorschlag des Regierungsrates, die Vorgaben im Gesetz zur Zusammensetzung der Geschäftsleitung aufzuheben und diese in die alleinige Kompetenz des Verwaltungsrates zu stellen, stösst allgemein auf grossen Widerstand. Einzig die FDP spricht sich dafür aus. Deshalb will der Regierungsrat die geltende Bestimmung beibehalten. Demnach sollen die medizinischen und pflegerischen Fachbereiche sowie die Verwaltung auch weiterhin in der Geschäftsleitung des SVAR angemessen vertreten sein. Der Regierungsrat weist ausdrücklich darauf hin, dass weder die gesamte Gesundheitsversorgung der Ausserrhoder Bevölkerung noch die Unternehmensstrategie des SVAR Gegenstand dieser Teilrevision sind. Die Gesetzesrevision ebnet aber den Weg hin zur Umsetzung der überarbeiteten Unternehmensstrategie, die zeitgleich mit der Überweisung des Gesetzes an den Kantonsrat vorgestellt wird. Die überarbeitete Unternehmensstrategie steht im Einklang mit der Eigenstrategie des Kantons und ist Basis für die zukunftsgerichtete, volks- und betriebswirtschaftlich sinnvolle Anpassung des SVAR-Leistungsangebots.

Der Kantonsrat wird die Teilrevision des Gesetzes über den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden voraussichtlich am 30. Oktober 2017 behandeln. Interessierte können den entsprechenden Bericht und Antrag des Regierungsrates zu Händen des Kantonsrates unter www.ar.ch/kantonsrat/ge-schaeftssuche/ abrufen.

Im Rahmen der Vernehmlassung zum Gesetz über den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVARG) gingen 36 Antworten ein. Stellung bezogen haben 18 Gemeinden sowie der Bezirk Oberegg, die Gemeindeforschreiberkonferenz, die Landeskirchen, sechs kantonale Parteien, zwei kantonale Wirtschaftsverbände, eine Gewerkschaft, zwei Berufsverbände, der Verein Appenzellerland über dem Bodensee, der SVAR, der Verein Leitender Spitalärzte Appenzell Ausserrhoden und die Verbändekonferenz der Personalverbände Appenzell Ausserrhoden.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Neue Tourismusverordnung erlassen

Nachdem am 1. Januar 2017 das revidierte Ausserrhoder Tourismusgesetz in Kraft getreten ist, hat der Regierungsrat die entsprechende Tourismusverordnung erlassen und auf den 1. Juni 2017 in Kraft gesetzt.

AR • Mit dem neuen Tourismusgesetz wurden die kantonale Beherbergungstaxe und die kantonale Tourismusabgabe durch eine einzige Abgabe ersetzt. Neben Gastwirtschaft- und Beherbergungsbetrieben sowie Vermieterinnen und Vermieter von Ferienhäusern oder Ferienwohnungen werden neu auch Besitzerinnen und Besitzer von Zweitwohnungen, öffentliche Verkehrsbetriebe (z.B. Seil- und Bergbahnen, Bus- und Eisenbahnunternehmen) sowie Betriebe mit gewinnorientierten touristischen Aktivitäten erstmals abgabepflichtig. Die Verordnung regelt nun die Details, insbesondere auch die Höhe der Abgaben. Die Tourismusabgabe wird als Pauschale pro Kalenderjahr erhoben. Die Abgabenerhebung basiert auf einer Selbsterklärung, welche jeweils bis Ende Januar des Folgejahres eingereicht werden muss. Die entsprechenden Formulare sowie detaillierte Informationen zum genauen Ablauf werden auf der kantonalen Homepage beim Amt für Wirtschaft und Arbeit (www.ar.ch/awa)

demnächst aufgeschaltet. Die Gemeinden haben weiterhin die Möglichkeit, Kurtaxen zu erheben. Basis hierfür ist das Kurtaxenreglement der jeweiligen Gemeinde. Die Meldeformulare zur Berechnung der Kurtaxe und zur polizeilichen Erfassung der Übernachtungsgäste behalten ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erteilt: Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft und Arbeit, Tel. 071 353 64 38.

Hardwär? Softwär? Hierhär!

**doppel
net**

Informatik GmbH

071 880 04 13

**...fiired 15jöhrrigs Jubiläum und
dankt allne Kunde für's Vertraue**

Appenzell Ausserrhoden fördert Palliative Care

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat das Konzept Palliative Care genehmigt. Die Massnahmen aus dem Konzept stellen die künftige palliative Versorgung im Kanton sicher.

AR • Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen oder chronisch fortschreitenden Krankheiten. In verschiedenen Ausserrhoder Gemeinden wird Palliative Care bereits angeboten; es bestehen lokale Netzwerke oder solche, die sich im Aufbau befinden.

Förderung Palliative Care

Bund und Kantone haben im Jahr 2009 beschlossen, Palliative Care in der Schweiz zu fördern und dazu die «Nationale Strategie Palliative Care 2010–2012» verabschiedet. Ziel der Strategie ist es, allen Menschen in der Schweiz einen Zugang zu qualitativ guten Palliativpflegeangeboten zu bieten. Zwischenzeitlich wurde die Nationale Strategie in eine nationale Plattform überführt, die den Austausch und die Vernetzung der nationalen Akteure und der Kantone im Bereich Palliative Care fördern soll.

Um die palliative Versorgung im ganzen Kanton auf gutem Niveau anbieten zu können, hat das Departement Gesundheit und Soziales ein entsprechendes Konzept erarbeitet; dies gemeinsam mit Palliative Ostschweiz, den Leistungserbringenden, dem Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, den beiden Landeskirchen, den Branchenverbänden und der Gemeindepräsidienkonferenz. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat nun das Konzept zur Umsetzung der Palliative Care im Kanton genehmigt. Die notwendigen Mittel sollen im Rahmen des Voranschlags 2018 genehmigt werden. Die im Konzept formulierten Ziele und Massnahmen werden gestaffelt realisiert und finanziert. Dazu wurde eine erste Auswahl getroffen, die 2018/2019 umgesetzt wird: Die Vernetzung der Leistungserbringer in der palliativen Grundversorgung sowie die Sensibilisierung der Öffentlichkeit werden durch drei regionale Palliative Care Foren im Vorder-, Mittel- und Hinterland sichergestellt. Ein palliativer Brückendienst (mobiler Palliative Care Dienst) steht rund um die Uhr für schwerstkranken und sterbende Menschen zur Verfügung. Personen erhalten bei Bedarf uneingeschränkt Zugang zu einem Pflegeplatz in einem Sterbehospiz. Personen mit direktem Patientenkontakt werden stufengerecht ausgebildet. Das Konzept kann unter www.ar.ch/soziales abgerufen werden. Weitere Auskunft erteilt: Yvonne Blättler-Göldi, Leiterin Abteilung Pflegeheime und Spitex im Amt für Soziales, 071 353 62 19.

Enzler Dorfladen

Per Telefon, Fax, E-Mail oder WhatsApp bis 12.00 Uhr bestellen und am vereinbarten Termin im Laden abholen, auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten.

Ich freue mich auf Ihre Bestellung.

Monika Enzler

Tel. 071 888 28 47, Fax 071 888 28 27, Natel 079 647 25 68, dorfmolki@bluewin.ch

Reformationsgeschichte im Internet

Das Landesarchiv Appenzell Innerrhoden und das Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden haben die Reformationsgeschichte von Walter Klarer ins Internet gestellt. In seiner 1565 verfassten Reformationsgeschichte beschrieb der Hundwiler Pfarrer Walter Klarer (um 1500–1567) die bewegten Jahre der Reformation zwischen 1521 und 1531. Die nun digitalisierte Abschrift stammt aus der Hand eines unbekanntenen, um 1700 tätigen Kopisten. Pünktlich zu den Reformationsfeierlichkeiten steht nun die wichtigste und wertvollste Quelle zur Reformation im Appenzellerland einem Publikum aus der ganzen Welt offen: www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/laai/E-10-00-07. **ar**

Gemeindeordnungen sollen Wählbarkeit regeln

Die Teilrevision des Gemeindegesetzes ist in der Vernehmlassung gut aufgenommen worden. Änderungswünsche betrafen mehrheitlich die Wählbarkeit in die Gemeindebehörden. Trotz der Forderung, die Wählbarkeit kantonal zu regeln, hält der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden daran fest, dass dies die Gemeinden selber regeln sollen. Die Vorlage wird voraussichtlich am 25. September 2017 im Kantonsrat erstmals behandelt.

Weitere Auskunft erteilen: Thomas Wüst, stv. Departementssekretär Departement Inneres und Justiz, 071 353 64 51, Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, 071 353 68 82. **ar**

Schöne Begegnungen entstehen

Projektwochen in der Stiftung Waldheim schaffen gemeinsame Erlebnisse und schöne Begegnungen. Sie fordern und fördern Ressourcen der Bewohner.

ISABELLE KÜRSTEINER • «Projektwochen sind Abwechslungen zum Alltag. In dieser Zeit sind die Bewohner gemeinsam unterwegs. Das schafft «Aha»-Effekte. Weitere Ressourcen werden gefördert und gefordert. Später können die Erkenntnisse in den Ateliers weiterverfolgt werden», erklärt Werner Brunner, Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim. Ein Augenschein in der Krone in Walzenhausen zeigt im Besonderen die Lebensfreude auf. Aber auch den Mut zum Experimentieren.

MUSIK LIEGT IN DER LUFT ...

«Musik liegt in der Luft» war das diesjährige Thema im Wohnheim Krone. Während die Ateliermitarbeiterinnen insbesondere den Vormittag organisierten, oblag das Programm des Nachmittags jeweils einer Wohngruppe. So trafen sich morgens alle zum Auftakt zu Musik aus der «Jukebox». Es wurde getanzt, gelacht, gescherzt. Wer ein bisschen Distanz brauchte, sass auf dem Sofa oder kam später dazu. Im Saal begrüsst Franziska Koller. Sie liess den vergangenen Tag Revue passieren. Dann sangen alle das Lied «Bella Musica». Einige der Bewohner kannten die darin vorkommenden Musikinstrumente.

JEDER ERHÄLT EINE ARBEIT

Nach der Einstimmung im Saal folgt der Wechsel zum kreativen Arbeiten im Zelt, wo ein Klangbaum erstellt, Klangringe geknüpft und ein Klangbild gemalt wurde. Der Ort des Schaffens konnte von den Bewohnern frei gewählt werden. Mit Hilfe von Betreuenden und Ateliermitarbeitern gab es für alle eine Einsatzmöglichkeit. Hier war von den Assistierenden neben Fachwissen Flexibilität und Ideenreichtum gefragt. Dank grosser Flexibilität und Fantasie konnten die Wünsche der Bewohner erfüllt werden. Jede und jeder hatte eine Arbeit oder ein Ämtli. Vom Klangbaum mussten zuerst die Blätter entfernt werden, damit die mit Glöckchen versehenen Bänder aufgehängt werden konnten. Hier war ein Spezialist am

Werk. Mit Genauigkeit und Konzentration schnitt er Blatt für Blatt weg. In grosser Zufriedenheit. An den Tischen entstand ein grosses Bild, in einer Ecke wurden Noten für die Tischdekoration gepresst. Auch die Klangbänder galt es zu kreieren: Mit gepressten Kaffeekapseln und bepflanzten Schneckenhäusern. Wer sich vom gestrigen Tag erholen musste, fand sich beim Klangteppich im Saal ein. Auf Matten liegend oder im Stuhl sitzend wurde die Geschichte vom Hirtenjungen Manolo beinahe aufgesaugt, denn sie wurde mit diversen Rhythmus- und Musikinstrumenten begleitet.

SOMMERFEST MIT LIVEMUSIK

Eines Nachmittags fanden sich die Bewohner in den 70-er Jahren zurückversetzt. Via deutscher Hits wurden Erinnerungen wachgerufen. Mitsingen und Tanzen stand im Mittelpunkt. Anderntags galt es, Fotos aus alten Zeiten auszusuchen, um die dortige Frisur nachzugestalten. Ein allseitiges Vergnügen. Es wurde frisiert und geschminkt, natürlich auch Nägel lackiert. Dann trafen sich alle an der Bar zum alkoholfreien Drink. Krönender Abschluss der Projektwoche in der Krone ist jeweils das Sommerfest am Samstag für Bewohner, Familienangehörige und Krone-Team.

Begegnungen und Musik zeichnen das Sommerfest aus

ŠKODA

Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken -
- Pneuservice -
- Handel mit Neu- und Occasionswagen -

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

Äschi 1091 | 9428 Walzenhausen
T 071 886 40 50 | www.garage-steingruber.ch

Ihr zuverlässiger Partner seit über 39 Jahren.

Milchspitzenleistung bei Hanspeter Züst

Hanspeter Züst's Kühe erreichen ein überdurchschnittlich hohes Alter und das bei guter Gesundheit. So ist es nicht verwunderlich, dass sie auch zu Milchspitzenleistungen fähig sind.

ISABELLE KÜRSTEINER • 15-jährige Kühe mit Milchleistung sind selten. Gemäss einer Tabelle des Schweizer Braunviehzuchtverbandes Zug wurde Braunvieh im Jahre 2008 durchschnittlich im Alter von 6,7 Jahren nach 4,1 Laktationen und 27 100 Litern Milch getötet oder aus dem Herdebuch ausgeschieden. Die Hauptgründe für das Abgehen waren zu einem guten Viertel Unfruchtbarkeit, zu einem Fünftel Euterkrankheiten, gefolgt von Klauen- und Gliedmassenbeschwerden oder schlechter Milchleistung. Im Jahr 2012/2013 lag das Abgangsalter bei gerade noch 5,3 Jahren, 2014 bei fünf Jahren. Nicht so bei Hanspeter Züst. Seine Kühe werden zwei- bis dreimal so alt wie der Schweizer Durchschnitt. Dies zeigte auch Michael Götz, freier Agrarjournalist, Eggersriet, in einem Bericht im Schweizer Tierschutz STS auf. Kuh Emma ist am 11. Oktober 1999 geboren, somit bald 18 Jahre alt. 2013 erreichte sie die 100 000-Kilogramm-Marke, derzeit sind es rund 126 000-Kilogramm Milch. Weil sie die 125 000-Kilogramm-Marke überschritt, wurde sie für ihre Lebensleistung an der Delegiertenversammlung des Braunvieh-Verbandes Schweiz geehrt. Übrigens, Emma war an der Jubiläums-Vieh-

schau in Walzenhausen im Jahre 2008 «Miss Walzenhausen». Bis heute gebar Emma vierzehn Kälber. Eines davon ist Brema, Jahrgang 2003. Auch Brema brachte schon zehn Kälber zur Welt, so auch Mira, mit acht Jahren eine junge Kuh im Stall von Hanspeter Züst. Sie ist bisher fünffache Mutter.

GFELL HA OND ALS BUUR GEBORE

Hanspeter Züst ist überzeugt davon, dass für die Langlebigkeit seiner Kühe neben dem «Gfell ond Glück ha» auch eine gute Beobachtungsgabe und Zeit haben wichtig sind. «Man muss für das Bauern geboren sein. Ich habe es hier mit lebender Materie zu tun. Neben einer guten Grundernährung muss ich die Kälber, Rinder und Kühe stets beobachten. Wie stehen sie auf? Wie fressen sie? Wie sehen ihre Augen aus? So spüre oder erkenne ich Veränderungen sehr schnell, sehe die Ursachen früh und das Tier hat beste Heilchancen.»

GAMBRINUS GAMBRINUS PIZZERIA - PENSION

Pizzeria – Pension GAMBRINUS

Marino und Karin De Solda

Dorf 65

9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 06 50 – 079 600 62 36

info@pizzeria-gambrinus.ch

www.pizzeria-gambrinus.ch

- Mittagsmenus
- À la carte
- Take away
- Gästezimmer

DI – FR	11.00 – 14.00 / 17.30 – 23.00
SA	11.30 – 14.00 / 17.30 – 23.00
SO	11.30 durchgehend bis 21.00
MO	geschlossen

Ab 6 Personen Pizza oder Pasta à discrétion inkl. kleiner gemischter Salat für CHF 20.00/Person

Marino und Karin De Solda freuen sich auf Ihren Besuch

20 Jahre Marcel und Karin Meyerhans

1997 und damit vor 20 Jahren übernahmen Marcel und Karin Meyerhans-Hueller die Verantwortung für das Restaurant «Bahnhof», zu dem auch eine Bäckerei gehört.

PETER EGGENBERGER • Der im Ortszentrum gelegene, bequem mit der Bergbahn ab Rheineck und Postautos der Linien Heiden – St. Margrethen erreichbare Traditionsbetrieb «Bahnhof» wurde 1962 und damit vor 55 Jahren von Marcells Eltern, Hugo und Margrith Meyerhans-Gähwiler, erworben. Das Ehepaar modernisierte Haus und Einrichtungen in verschiedenen Etappen, um für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein.

MIT MODERNEM ANBAU AUFGEWERTET

Als ausgebildeter Bäcker übernahm Sohn Marcel mit seiner Gattin Karin im Jahre 1996 die Hauptverantwortung für die noch einziger Bäckerei in der Gemeinde. 1997 folgte auch die Übernahme des Restaurants, dem angesichts verschiedener verschwundener Wirtschaften eine immer grössere Bedeutung zukommt. Mit dem 2005 realisierten Anbau eines Wintergartens mit 45 Plätzen wurde der Restaurationsbereich des Doppelbetriebs markant aufgewertet. Heute sind gesamthaft dreizehn Beschäftigte für das Wohl der Kunden im Restaurant und Ladengeschäft besorgt.

AB 6 UHR OFFEN

Zu den Stärken des «Bahnhofs» gehören unter anderem reichhaltige und preiswerte Menüs sowie ein speditiver Service, den vor allem Gäste mit knapp bemessener Mittagspause zu schätzen wissen. Restaurant und Bäckerei sind von Montag bis Freitag von 6 – 19 Uhr und am Samstag von 6 – 17 Uhr geöffnet. Für angemeldete Gruppen und Vereine ist das Restaurant auch abends und an Sonntagen zugänglich.

Geschäftsübergabe Kast Landmaschinen

Vor zwanzig Jahren eröffnete Fritz Kast die Kast Landmaschinen und führte sie so erfolgreich, dass sie im ganzen Vorderland und über die Kantonsgrenze hinaus bekannt wurde. Vor sechs Jahren wurde die Kast Landmaschinen in Kast Landmaschinen AG umgewandelt. Fritz Kast möchte sich bei all seinen Kunden und deren Treue über die ganzen Jahre herzlich bedanken und seinen wohlverdienten Ruhestand antreten.

Die Nachfolge ist jedoch geregelt. Andreas Bischof, der schon die Lehre bei der Kast Landmaschinen gemacht hat und seit fünfzehn Jahren dem Geschäft treugeblieben und somit mit der Kundschaft bestens vertraut ist, wird nun die Firma Kast Landmaschinen AG weiterführen. Andreas Bischof freut sich, auch zukünftig die bestehenden Geschäftsbeziehungen und Kunden weiterhin zu betreuen. **zvg**

Fritz Kast übergibt an Andreas Bischof

BEG will Land neben der «Holzkirche» kaufen

Die Bauland Erschliessungs AG (BEG) plant unmittelbar oberhalb des Bahnhofs und damit an zentraler Lage den Erwerb weiteren Landes. Voraussichtlich im Herbst soll der entsprechende Ankauf erfolgen. Bild: Peter Eggenberger

Die BEG will zusätzliches Land rechts der «Holzkirche» erwerben.

PETER EGGENBERGER • Die BEG verfügt bereits über Bauland oberhalb von Bahnhof und Gemeindehaus, konnte doch 1995 das ehemalige Stickereigebäude «Holzkirche» erworben werden. Um eine zeitgemässe Überbauung mit Wohnungen samt Tiefgarageplätzen und allenfalls weiteren der Gemeinde dienenden Einrichtungen realisieren zu können, ist die BEG auch auf das Land westlich der «Holzkirche» angewiesen.

AKTUELLER STAND DER DINGE

An der Anfang Juli im «Gambrinus» durchgeführten 37. Generalversammlung der BEG informierte Verwaltungsratspräsident Clemens Wick über den aktuellen Stand der Dinge. «Mit den ebenfalls am fraglichen Land interessierten Nachbarn konnte eine einvernehmliche Lösung gefunden werden, so dass die BEG heute alleiniger Verhandlungspartner der Familien Kellenberger als Landeigentümer ist. Der Landkauf soll nach Möglichkeit im kommenden Herbst erfolgen.»

KNACKPUNKT EINZONUNG

Im Gegensatz zum Land östlich der «Holzkirche» muss das westlich gelegene Gelände vorerst eingezont werden, um bauen zu können. Ge-

meindepräsident Hansruedi Bänziger erinnerte an die Tatsache, dass Walzenhausen zu jenen sieben Ausserrhoder Gemeinden gehört, die über zu grosse Baulandflächen verfügen und deshalb zu Auszonungen gezwungen sind. Die Einzonung des fraglichen Landes bedingt also anderweitig Auszonungen, was nicht einfach ist. «Der Vollzug dieser Umlagerung braucht Zeit, und die Walzenhauser Stimmbürgerschaft hat zu Veränderungen des Zonenplans ebenfalls Stellung zu nehmen. Und wer schliesslich wie und was baut, ist im Moment völlig offen», führte Bänziger weiter aus.

VERWALTUNGSRAT WIEDERGEWÄHLT

Die total 196 Stimmrechte vertretenden 17 Aktionäre hiessen sämtliche statutarische Traktanden gut. Wiedergewählt wurde auch der Verwaltungsrat mit Präsident Clemens Wick, Aktuar Martin Frischknecht, Erwin Steingruber, Martin Künzler, Orlando De Martin, Urs Züst und Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger. Als Revisionsstelle wirkt unverändert die durch Ivo Luder vertretene Triade Treuhand AG, Waldkirch. Schluss der GV bildete der mit italienischen Köstlichkeiten aus der «Gambrinus»-Küche kombinierte angeregte Gedankenaustausch.

Essen wir uns krank?

Zivilisationsbedingte Krankheiten, Vollwert-Ernährung, gesund Essen aber wie? Referent Peter Hugentobler aus Buchs, Fachmann in Vollwert-Ernährung und Diätetik.

Dienstag, 26. September 2017, 19.30 Uhr
(ca. 1.5-2 Stunden)

Vereinslokal Lachen

Es wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 10.00 erhoben.

Organisiert vom Frauenverein Lachen. Bei Fragen steht Uschi Graf, Tel. 071 888 45 65, zur Verfügung.

Nur Gewinner am Badi-Familienfest

Tauchen, werfen, sich Bilder beim Rutschen merken; das waren Spiele beim Badifest in Walzenhausen. Abends stieg dann die grosse Familien-Party bei Grilladen und Bar, umrahmt vom Duo «Alpen-Express». Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Während der Spiele am Nachmittag kam die Sonne hinter den Wolken hervor. Die Kinder und Jugendlichen konnten verschiedene Posten absolvieren. Sie waren mit Eifer bei der Sache. Sonja und Jessica Rüesch hatten sich vorgenommen, für jedes Alter etwas in den Spielen einzubauen. Aus diesem Grund spielte auch das Glück eine grosse Rolle. Sie boten zusammen mit ihrem Helferteam sechs Spiele für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 4 bis 16 Jahren an. Es galt, die Büchsen zu treffen, den Inhalt von Boxen zu erkennen, schnell einen Ball auf einem Löffel zu transportieren oder die Glückszahl zu würfeln. Im Wasser gab es Ringe zu ertauchen und auf der Rutschbahn Bilder zu erkennen. Ausserdem sollte die Anzahl von Maiskörnern in einem Glas geschätzt werden. Anfeuern, raten, sprinten, werfen, rutschen und vieles mehr war gefordert. Die ersten drei der neu eingeführten Alterskategorien erhielten einen Gutschein für den Kiosk. Und; es gab keine Verlierer, denn alle Teilnehmer an den Wettbewerbsspielen konnten sich ein Präsent vom Gabentisch aussuchen. Kategorien-Sieger wurden Robin Schällebaum, Lennja Nussmüller und Sarina Goertz. Ausserdem erhielten alle Teilnehmer ein Wassereis offeriert.

VON JUNG BIS ALT

Nach der Siegerehrung um 17 Uhr verwöhnte das Kiosk-Team mit einem veritablen Salatbuffet. Auch Grillmeister Claude

Frei war zur Stelle. Seine Grillspezialitäten fanden grossen Absatz. Das Duo «Alpen-Express» umrahmte das Badifest. Ausserdem lud eine Bar zum Verweilen ein. Seit einem Jahr gehört das Schwimmbad in die Belange von Gemeinderat Markus Pfister. Er freute sich über den Frauenpower im Schwimmbad mit den beiden Bademeisterinnen Sandra Mathis und Erika Goertz sowie Kioskleiterin Cina Walser. Sie alle und viele weitere Helfende liessen das Badifest zu einem kleinen Volksfest werden. Dazu Markus Pfister: «Es isch e gfreuti Sach.»

Schön sei, dass der grosse Aufwand, den das Badi-Team, die Schwimmbadkommission und viele weitere Freiwillige hatten, von so zahlreichen Besuchern gedankt worden sei. «Ganz speziell freue ich mich, dass sich hier Jung und Alt versammelt haben. So ist es das geworden, was wir uns wünschten: ein Familienfest.» Sonja Rüesch doppelte nach: «Wir hatten die ganze Bandbreite Besucher hier, von Klein bis Gross. Die Spiele gefielen den Kindern. Dass die ersten Drei jeder Kategorie einen Gutschein zum ‚Chrömle‘ am Kiosk bekamen, ist sehr gut angekommen. Eine Anerkennung ist, dass die Faustballer nach ihrem Turnier hier noch einen Besuch abgestattet haben.» Übrigens, etliche Schwimmer nahmen die Möglichkeit wahr, für einmal bis Sonnenuntergang im Wasser bleiben zu können. Und dann immer wieder die Frage: Wie viele Maiskörner waren denn

nun im Glas? Spontan reagierte Gemeinderat Markus Pfister auf die Frage und liess auch von den Erwachsenen schätzen. Sehr zur Freude des Publikums. Für mehrere Minuten waren Konzentration, zählen, rechnen, multiplizieren gefragt. Dann folgte das Resultat: 1336 Körner. Die zwei grossen Taschenmesser mit eleganten Holz-Schalen gewannen Isa Wiggenhauser und Judith Niederer. Eins steht jetzt schon fest: das nächste Badifest wird in einem Jahr wieder durchgeführt.

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Seit 20 Jahren humorvolle Dorfrundgänge

Peter Eggenberger schrieb 1988 zusammen mit den Züsti-Zwillingsbrüdern Ernst und Walter die Dorfchronik von Walzenhausen. Zehn Jahre später führte er anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Verkehrsvereins Walzenhausen den ersten humorvollen Dorfrundgang durch. Kürzlich war Peter Eggenberger wieder in Walzenhausen unterwegs, im 20. Jahr. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Für die Dorfchronik musste viel Material zusammengetragen, und einiges davon konnte nicht verwendet werden, zu umfangreich wäre die Chronik geworden. Anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums des Verkehrsvereins lud Peter Eggenberger namens des Jubilars zum ersten humorvollen Dorfrundgang ein. Das war im August 1998. Somit nahm er eine Tradition seines Vaters Andreas Eggenberger wieder auf. Er landete damit einen Volltreffer bis in die heutige Zeit. Das Wissen des in Walzenhausen aufgewachsenen Publizisten über die Vorderländer Gemeinden ist unermesslich. Bereits als Lehrer, später als Journalist und Verantwortlicher Vorderland der Jahrbücher, sammelte der heute in Wolfhalden Wohnende Fakten um Fakten. So kamen im Laufe der Jahre mannigfache Informationen zusammen. Viele davon flossen in seine im Kurzenberger Dialekt gehaltenen Bücher und auch in seine zwei Krimis ein.

LACHE ISCH GSOND

Gemäss der ersten Publikation im Kurzenberger Dialekt, dem Buch «Lache isch gsond», verbindet Peter Eggenberger die Dorfrundgänge, welche ins 20. Durchführungsjahr gehen, immer mit einer grossen Portion Humor. Und er müsste nicht einer der Witzweg-Erfinder sein, wenn nicht auch der Schalk des Appenzeller Witzes mit eingebunden würde in den stündigen Rundgang zwischen Bahnhof und evangelisch-reformierter Kirche. So kommt beim Spaziergang mit viel geschichtlicher Information nie Langeweile auf, im Gegenteil;

Peter Eggenberger fasziniert sein Publikum nach wie vor, auch im 20. Jahr, mit seinen humorvollen Dorfrundgängen in Walzenhausen.

die Besucher hängen an den Lippen des Vorderländers. Seine Rhetorik und sein Wissen, kombiniert mit einer guten Portion Witz, lassen die Stunde wie im Fluge vorbeiziehen. Die Komplimente am Schluss der Anlässe sprechen für sich. Natürlich wird auch die Einkehr danach genutzt, um vertiefte Informationen über das Dorf in geselliger Runde zu erhalten. In Stauden versetzen nicht zuletzt die geniale Weitsicht über den Bodensee, wie der Bau des «Walzhuser Bähnli» zustande kam oder etwa die Geschichten vom Dorfkönig und weshalb der König von Rumänien Walzenhausen mehr als einmal besuchte. Der letzte humorvolle und unentgeltliche Dorfrundgang in diesem Jahr findet am Sonntag, 3. September, um 10.30 Uhr, bei jeder Witterung in Walzenhausen statt. Treffpunkt ist der Bahnhofplatz im Dorfzentrum.

«Söndi» ist wieder unterwegs

Zu den beliebten Wanderrouten im Appenzeller Vorderland gehört der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Witzwanderweg mit seinen rund vierzig Lachstationen. Im Sommer und Herbst ist auch das Witzweg-Maskottchen «Söndi» wieder vermehrt auf der beliebten Nabelschnur des Humors anzutreffen, und vor allem Kinder freuen sich über eine Begegnung mit dem originellen Appenzeller. **egp**

Grosse Festivitäten im Alterswohnheim

Während zwei Monaten gab es im Alterswohnheim viel zu feiern: Den 102. Geburtstag von Frieda Altherr, die Bundesfeier, eine Ziegentaufe, den Start zum Sonnenblumenwettbewerb, Kaffee für 75+-Jährige, Verwandtenbrunch und die beste LAP des Kantons. Bild: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Über die Bundesfeier und den hohen Geburtstag informieren separate Berichte. Wie jedes Jahr konnte jeder Besucher eine Sonnenblume wählen, die mit einem Schild bezeichnet wurde. Im August werden die Pflanzen vermessen und die «Besitzer» prämiert. Mitte Juni war es wieder soweit: die Bewohner konnten drei Verwandte oder Bekannte zum reichhaltigen Brunch einladen. Nur eine Woche später hiess es Geburtstagskaffee. Dieter Geuter backte Torten, und gemeinsam erinnerte sich die Schar an die Geburtstage der letzten drei Monate.

75+-KAFFEE UND KUCHEN

Mitte Juli hiess es 75+-Kaffeekränzli. Alle 75-jährigen und älteren Walzenhauser waren zu Kaffee, Kuchen und belegten Brötli in den Almendsberg eingeladen. Die Tischdekoration bastelte Meta Frehner. Eine Woche später folgte die Geburtstagsfeier von Frieda Altherr. Dann ein Aktivierungsvormittag zum Thema Kantone der Schweiz und Bundesfeier, unmittelbar danach die 1.-August-Feier. «Do kann i grad nomol fire», freute sich Frieda Altherr. Bei dieser schönen Witterung führt so mancher Spaziergang zum Fischteich, danach zum frisch getauften Zicklein «Böckli». Als Zeichen der Taufe erhielt es vor versammelter Bewohnerschaft ein kleines Glöcklein. Wie lieben es die Bewohner, der Zwergziegenfamilie etwas Gras zu füttern. Ausserdem amüsieren die Kaninchen, welche das Gehege seit neustem mit bevölkern. Gerne wird auf den Sitzbänken eine Rast beim Ziegenstall eingelegt. Danach geht es bei den Hühnern mit zwei Küken vorbei zurück ins Haus.

STRICKEN, MALEN, LESEN, BASTELN

Dem Aufruf für Stoff und Wolle kamen einige Walzenhauser nach. Darüber freut sich Aktivierungsfachfrau Trudi Hänggi Walt ganz besonders. «Vielen Dank für die schönen Spenden. Eine Bewohnerin strickte damit wunderbare Kissen, einen Pullover und eine Decke für das Baby von Pflegefachfrau Patricia Caetano. Auch die Stoffe konnten bestens verarbeitet werden. Falls noch jemand Wolle oder strickbares Garn zuhause hat, sind wir froh darum.» Zeitungslesen ist im Almendsberg ebenfalls ein Ritual, das bei vielen Bewohnern nicht fehlen darf. Die drei Tageszeitungen sowie 20 Minuten werden rege ausgetauscht. Neu wird auch gedichtet.

DICHTEN, GEBURTSTAGSKARTEN

Es ist die Spezialität von Elsa Oertle. Die St. Margretherin schreibt täglich einige Zeilen über das Alterswohnheim-Leben. Da heisst es beispielsweise: «Nun bin ich im Almendsberg oben zu Haus und gehe von nun an dort ein und aus.

Das ist sicher weit und breit das schönste und beliebteste Alters- und Ferienhaus. / Auf dem Platz, da steht ein schön gewachsener Lindenbaum. Der Blick auf die Wiesen vom Balkon aus, mit den Rindern darauf, das sieht so heimelig aus. / Es ist eine Freud wie Herr Wick die Blumen pflegt und sauber macht den Weg! / Im Almendsberg oben ist immer etwas los, das ist interessant und famos!» Das sind nur einige Zeilen, es reiht sich Blatt an Blatt, wie ein Tagebuch. Ganz anders Meta Frehner, sie sammelt Sprüche und gestaltet damit Geburtstagskarten.

BESTER LAP-ABSCHLUSS

Zwei Lernende schlossen ihre Ausbildung im Alterswohnheim ab (siehe Seite LAP): Antonia Steiner und Melody Wicky. Antonia Steiner ist neu Fachfrau für Gesundheit. Sie erhielt einen Arbeitsvertrag vom Alterswohnheim Walzenhausen. Melody Wicky schloss die zweijährige Ausbildung als AGS (Assistentin Gesundheit und Soziales) mit der besten Note im Kanton Appenzell Ausserrhoden ab. Sie legte damit auch die beste Prüfung aller Lernenden im Alterswohnheim Walzenhausen ab. Bereits hat sie ihre zweite Lehre als FAGE in der Rheinburg-Klinik begonnen. Pflegeleiterin Rosmarie Geuter gratulierte den beiden herzlich. Bei einem Apéro wurden die erfolgreichen Lernenden und neuen Fachfrauen von der Belegschaft, den Bewohnern und vom Gemeindepräsidenten Hansruedi Bänziger gefeiert.

Fröhliches Zusammensein Mitte Juni beim Brunch mit Verwandten und Bekannten.

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Konfirmanden und Fledermäuse

... und die Hoffnung, dass die konfirmierten Jugendlichen der Kirche vielleicht doch nicht den Rücken zukehren.

Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Die diesjährige Konfirmation war in vieler Hinsicht etwas ganz Besonderes. So war es die letzte von Pfarrerin Corinna Boldt, die sich zwei Wochen später von Walzenhausen verabschiedete. Und dann war da noch die neue und eigens für die Konfirmation gegründete Band «Easy», die wesentlich zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen hatte.

DAS KREUZ MIT DEM KREUZ

Nach dem feierlichen Einzug der festlich gekleideten Konfirmanden in die Kirche erzählte Corinna Boldt zu Beginn ihrer Predigt von der Konfirmandenreise nach München; wie alle im Bus friedlich beisammen gesessen seien, jeder sein Smartphone vor der Nase. Und dann die dankbaren Gesichter nach der Reise, weil alle endlich wieder vernetzt waren. Die Freude und Überraschung ob dem Geschenk der Pfarrerin an die Konfirmanden war denn auch gross: Jeder erhielt einen

FLEDERMÄUSE UND DEREN KONFIRMATION

Rolf Hanselmann, Präsident der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde ad interim, gab den Zuhörern eine amüsante Geschichte mit auf den Weg: So berichtete er von einem Mesmer, dessen Kirchturm voller Fledermäusen gewesen sei. Ein Berufskollege gab ihm den Rat, diese doch konfirmieren zu lassen, dann würden sie garantiert ausfliegen und nicht mehr wiederkommen ... Rolf Hanselmann hofft trotz dieser Geschichte, dass die frisch konfirmierten Jugendlichen der Kirche nicht den Rücken zukehren werden.

BAND «EASY» MIT PREMIÈRE

Zwischendurch verzauberte Joey Jüstrich mit ihrer Stimme Verwandte, Bekannte und Kirchgänger. Begleitet wurde sie von Hanna Keller, die dem Hackbrett ungeahnte Klänge entlockte. Lea Hiltbrunner spielte grossartig Klavier, dazwischen gekonnte Schlagzeug-Rhythmen von Simon Hofstetter. Alessia Heim und Hanna Keller - beide am Hackbrett

In diesem Jahr wurden elf Jugendliche konfirmiert.

USB-Stick in Form eines Kreuzes. Das Kreuz – jeder von uns habe ein solches zu tragen. Der eine habe zwei linke Hände, dem anderen würden immer die letzten Plätze zugewiesen. Das Kreuz soll immer an Gott erinnern, daran, dass die Konfirmanden zu ihm gehörten. Für Gott sei jeder Mensch wertvoll, er schaue direkt ins Herz. Sie erinnerte an die Bedeutung von Taufe und Konfirmation; wo die Taufe die Verbindung mit Gott schaffe, so sei die Konfirmation so zu sagen ein «Update», damit diese Verbindung mit Gott auch in Zukunft funktioniere.

- fesselten die Zuhörer mit Debussy, Rock, Pop und auch traditionellen Appenzeller Liedern ... so bestimmt noch selten gehört und einfach fantastisch. Das Vater Unser - von Andrin Roosemalen perfekt und einfühlsam in englischer Sprache vorgetragen – rundete die Konfirmationsfeier in einzigartiger Weise ab.

Der Mix aus Predigt, Musik, Erzählung; diese Konfirmation wird allen sicherlich noch lange in schöner Erinnerung bleiben. Und manch einer wird sich bei der nächsten Begegnung mit einer Fledermaus fragen, wer das wohl sei ...

Schwimmbad-Weg wird sicherer

An der Lachenstrasse in Walzenhausen wird derzeit intensiv gebaut. Im Entstehen begriffen ist ein Trottoir vom westlichen Dorfrand bis zum Schwimmbad, womit der Weg hinauf zur beliebten Freizeitanlage sicherer wird. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Rund 3,9 Millionen Franken werden derzeit investiert, um den seit langem gehegten Wunsch der Gemeinde zu erfüllen. An den Kosten beteiligt sich Walzenhausen mit rund 600 000 Franken. Das künftige Trottoir auf der Tal-seite zwingt zu einer Verbreiterung der Strasse, die sich nur mit dem Bau von Stütz-mauern realisieren lässt. Vor dem eigentlichen Trottoirbau erfolgten Grabarbeiten auf der Bergseite, womit die Neuverlegung von Werkleitungen ermöglicht wurde.

Im Weiler Lebau an der Strasse vom Dorf hinauf bis zum Schwimmbad Walzenhausen haben Anwohner und Verkehrsteilnehmer für einige Zeit Einschränkungen in Kauf zu nehmen.

Weinwanderung + Degustation

Am Samstag, 23. September 2017, organisiert die Kommission Kompass eine Weinwanderung durch drei Kantone mit Degustationen.

Besammling: 10.15 Uhr Parkplatz Wilen, *Rückkehr:* ca. 17.00 Uhr

Voraussetzungen: relativ gute Ausdauer, gutes Schuhwerk

Anmeldung und Infos:

Walter Ziegler bis 13.09.2017, Tel. 071 888 28 82

E-Mail:

rebborgamgupfen@bluewin.ch

Kosten: CHF 25.- (Rest wird durch Kommission Kompass bezahlt)

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für Verpflegung ist gesorgt. Der Anlass wird bei jeder Witterung durchgeführt.

Neueröffnung

Zahnarztpraxis

med.dent Uwe Rieger
Dorf 86
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 07 02

Termine nach Vereinbarung

Kinderartikelbörse

Am Samstag, 23. September 2017, findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Das vielseitige Sortiment und die gute Qualität werden sehr geschätzt.

Die Annahme findet am Freitag, 22. September 2017, von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, statt. Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer – diese erhalten Sie solange Vorrat, jedoch bis spätestens Mittwoch, 20. September 2017. Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Während der Börse bieten wir von 8.30 – 11.45 Uhr einen Kinderhütendienst an.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Die Kinder werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfir» im Kursaal abgeholt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Börsen-Team der Händler Frauen. Fragen/Anmeldung: Reida Capaul Frey, Tel. 079 543 60 86, E-Mail capaul.frey@bluewin.ch **rcf**

Gelungenes Jahresfest der Stiftung Sonneblick

Die Stiftung Sonneblick blickt gespannt auf einen erstinstanzlichen Entscheid der Baukommission der Gemeinde zum Baugesuch für eine Umnutzung in ein kantonales Asyl-Durchgangszentrum. Er hoffe, dieser falle noch vor den Sommerferien, erklärte Stiftungsratspräsident Fredi Züst in seiner Ansprache zum Jahresfest am Flüchtlingssonntag.

Man habe zu diesem Anlass eingeladen, obwohl die vom Kanton gemieteten Gebäulichkeiten derzeit in Folge der Blockade durch Einsprachen nicht bewohnt sind. Die Durchführung der traditionellen Festveranstaltung sei ein grosses Anliegen des Gründers Paul Vogt gewesen, und sie ist auch in den Stiftungsstatuten verankert, was zu respektieren sei, sagte der Präsident vor der stattlichen Festgemeinde. Die geplante Neuausrichtung war indessen spürbar, indem der Partyservice des Zentrums für Asylsuchende Landegg, Eggersriet, für das Mittagsbuffet verantwortlich war, an dem auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt ist, wie dies für den Sonneblick angedacht ist. Zudem wurde das Sadio Cissokho-Trio verpflichtet, das die musikalische Umrahmung besorgte und mit seinem senegalesischen Kora-Virtuosen fremdländische anmutende Töne in die sich an diesem Sonntag bilderbuchmässig präsentierende Vorderländer Landschaft zauberte.

ARBEITSREICHES BETRIEBSJAHR

Der Stiftungsratspräsident erwähnte in seinem Rückblick, dass das Betriebsjahr 2016 noch ein «ganz normales» gewesen sei, habe man doch noch bis in den Dezember hinein Gäste aus dem üblichen Kundensegment aus sozialen, gemeinnützigen, kirchlichen und kulturellen Kreisen betreuen dürfen. Mit über 4000 Gästen habe man die betriebswirtschaftlich wichtige Schwelle erneut überschreiten und damit auch einen respektablen Rechnungsabschluss erzielen können.

Für den Stiftungsrat und die Hauskommission als Ausschuss, wie natürlich auch für Geschäftsleiter Adrian Keller, war 2016 aber durch die bereits auf Beginn des laufenden Jahres geplante Neuausrichtung mit der Vermietung an den Kanton ein aussergewöhnlich intensives Jahr. Leider habe man vor diesem Hintergrund auch schrittweise von treuen Mitarbeitenden Abschied nehmen müssen, da sich die ins Auge gefassten Anschlusslösungen mit dem neuen Mieter verzögerten. Das vom Kanton ausgearbeitete und finanzierte Baugesuch ist nun seit Spätsommer 2016 hängig. Eine Einigung mit den drei Einsprache-Parteien konnte auch bei einer letzten Verhandlung im Mai nicht erzielt werden. Der Ball für einen rekursfähigen Entscheid liegt derzeit bei der Gemeinde Walzenhausen bzw. deren Baukommission. Die

Stiftung sei aber zuversichtlich, dass der «gute Stern», auf den man sich immer habe verlassen können, weiterhin über der Institution stehe, meinte Präsident Fredi Züst abschliessend.

IN DER «WOLKE VON ZEUGEN»

Einen prominenten Gast konnte man bereits bei der vormittäglichen Gottesdienstfeier begrüssen. Mit Pfarrer Heinrich Rusterholz, dem ehemaligen Präsidenten des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, gab ein ausgewiesener Kenner der Flüchtlingsarbeit von Sonneblick-Gründer Paul Vogt einen Überblick über dessen Wirken. Der spätere Flüchtlingspfarrer sei eine wichtige Figur in einer «Wolke von Zeugen» (Hebraerbrief 12/1), zu denen im Appenzellerland auch seine Mitstreiterinnen Clara Nef und «Flüchtlingsmutter» Gertrud Kurz und andere gehörten. Der Festprediger zitierte auch aus Sonneblick-Gästebüchern, die die Bedeutung der Flüchtlingsarbeit von Paul Vogt bezeugen. In der heutigen Zeit mit ihren ähnlichen gesellschaftlichen Herausforderungen wie in den 1930er Jahren gelte es, die Arbeit dieses «edlen Menschen» hochzuhalten und als «gesegnete Herzerweiterung» fortzusetzen, sagte Pfarrer Rusterholz.

Mit seinem hochsensiblen und feinen Zwischenspiel mit der Kora sorgte der senegalesische Musiker Cadio Cissokho für eine besonders eindruckliche Feier in der gut besuchten Kirche von Walzenhausen. Er wurde in eine Griot-Familie seiner Heimat geboren, die als Musiker, Sänger, Dichter und Geschichtenerzähler wirken und die traditionelle Kultur weitergeben. zVg

Geschäftsleiter Adrian Keller (mit Hut) begrüsst die Gäste bei prächtigem Sommerwetter vor dem Sonneblick.

Der Partyservice des Asyl-Durchgangszentrums Landegg sorgte mit kulinarischen Köstlichkeiten für die Verpflegung der Sonneblick-Gäste.

Judith Niederer prägte 26 Jahre den Purzelbaum

Judith Niederer begleitete in den vergangenen 26 Jahren einen Grossteil der Walzenhauser Kinder in der Spielgruppe. Sie half ihnen, Rücksicht in der Gruppe zu nehmen, sich aber auch in entscheidenden Situationen durchsetzen zu können.

Bild: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Die Walzenhauserin zeigte sich fast drei Jahrzehnte für den Purzelbaum, so heisst die Spielgruppe in Walzenhausen, verantwortlich. Sie half Kindern, ihre ganz eigene Persönlichkeit zu entwickeln. «In den 26 Jahren waren mein Team und ich für die verschiedensten Kinder verantwortlich.» Zum Spielgruppenvormittag gehört spielen, basteln, Znüni essen, wieder spielen, aufräumen und zum Schluss einer Geschichte lauschen. Ausserdem haben sich in den vergangenen dreissig Jahren die Familienstrukturen verändert. Heute gibt es mehr kleine Familien, sodass die Kinder üben müssen, sich in Gruppen einzufügen. Sie kennen das weniger von zuhause. Die kleinen Persönlichkeiten müssen lernen, auf andere Rücksicht zu nehmen, zum Beispiel warten, bis sie an der Reihe sind, etwas miteinander machen. Auf der anderen Seite muss Judith Niederer manchmal ein eher scheues Kind sanft aus dem Busch holen, ihm helfen, sich zu behaupten.

INDIVIDUELLE BEDÜRFNISSE

«Die Kinder lernen enorm viel in der Gruppe voneinander», ist Judith Niederer überzeugt. «Wir begleiten sie hin zur Selbstständigkeit. Der Besuch der Spielgruppe ist zudem der erste Schritt, sich von der Mutter abzulösen. Das ist sehr eindrücklich. Manchmal fordert es unsere ganze Kreativität, einem Kind, das unter der Ablösung leidet, diesen Vorgang zu erleichtern. Es ist immer ein Höhepunkt, wenn es ihm dann gelingt, Sicherheit zu gewinnen und es dann ohne Mutter hier im Raum bleibt. Dann kann es nach der Stunde stolz zur Mama gehen im Wissen, ‚ich habe es geschafft‘.»

«Ich lerne immer wieder von den Kindern. Manchmal vergessen wir Erwachsenen vor lauter Wissen das Einfache.

Die Kleinen geben mir das dann zu verstehen. Etwas anderes sind Konflikte. Es gibt (fast) immer eine Lösung. Ich darf sie aber nicht vorwegnehmen, sondern muss den Kindern entsprechende Fragen stellen, damit sie selber auf die Antwort, die Lösung kommen. Wichtig ist auch die Stärkung des Selbstvertrauens. Aus diesem Grund nehmen wir z. B. jeweils ab dem Frühling die Schuhe und Jacken ins Zimmer hoch. Jedes Kind zieht sich fertig an. Wir geben nur kleine Hilfen, wenn es notwendig ist. Dann können sie ganz angezogen zu ihren Mamis gehen.»

VIEL PROFITIERT FÜR MEIN LEBEN

«Die Spielgruppe hat mir viel gegeben, auch für mein alltägliches Leben. Der Purzelbaum hat mir die Tür für die Tagesstrukturen geöffnet. Wichtig ist mir immer eine gute

Ausbildung gewesen. Darüber verfügt meine Nachfolgerin Eliane Nef. Sie gibt seit zwei Jahren Spielgruppe-Stunden, hat die Grundausbildung und diverse Aufbaumodelle erfüllt. Deshalb kann ich ihr die Leitung gut übergeben.

Ausserdem absolviert Belinda

Schmidt gerade ihr Praktikum bei uns. Ich habe sehr viel Positives erlebt, einzig die Finanzierung war immer ein unsicheres Thema. Ich wollte es so gut wie möglich vermeiden, den Elternbeitrag zu erhöhen, damit alle Kinder einer Familie die Spielgruppe besuchen können. Wenn wir aber ein Kind mit speziellen Bedürfnissen in der Gruppe haben, benötigen wir eine zweite Leiterin. Das schlägt dann auf das Budget. Deshalb bin ich froh, dass uns die Gemeinde mit einem Betrag an die Ausbildung der Leiterinnen unterstützt.»

EINEN TAG FREI

Nach der Abgabe der Spielgruppe an Eliane Nef und Belinda Schmidt hat Judith Niederer am Dienstag frei. Darauf freut sie sich. An drei Tagen ist sie bei den Tagesstrukturen eingebunden. «So habe ich etwas mehr Zeit für mich. Denn neben dem Vormittag entfallen ja auch die Organisation, die Weiterbildungen, die Elterngespräche wo nötig und vie-

les. Darum freue ich mich auf meinen grossen Garten. Nein, langweilig wird es mir nicht. Ausserdem treffe ich immer wieder älter gewordene Purzelbaumkinder in den Tagesstrukturen, und die ersten Spielgruppenmitglieder schicken bereits ihre eigenen Kinder in die Gruppe.» Sag's und holt gleich die ganze Schar für das Gruppenbild. Alle warten gespannt auf das Foto. Danach hören sie gespannt der Geschichte zum Abschluss des Morgens zu.

«DIE KINDER LERNEN
ENORM VIEL IN DER
GRUPPE VONEINANDER.»

Judith Niederer (rechts) übergab die Leitung an Eliane Nef.

Spiel ohne Grenzen

Am 11. Juni 2017 fand das Spiel ohne Grenzen in Gonten statt. Dieses Jahr hat der STV Walzenhausen wieder mit einer Gruppe begeisterten Jugendlichen teilgenommen. Bilder: zVg

VANESSA NIEDERER • Der Sonntagmorgen erwartete uns mit strahlendem Sonnenschein, und alle Sorgen, dass der Anlass wegen schlechtem Wetter abgesagt werden könnte, verflogen schnell. Da unsere Jungs und Mädchen in der Gruppe für den Nachmittag eingeteilt waren, sind wir pünktlich auf das Mittagessen in Gonten angekommen. Nachdem die Wienerli gegessen und alle gesättigt waren, ging es auf Erkundungstour der verschiedenen Posten.

Die sechs Aufgaben dieses Jahr waren folgende: ein Parcours mit Hindernissen aus Stroh, mit Skiern eine Strecke laufen und danach Ping Pong-Bälle aus einem Becken fischen, Sackhüpfen mit anschließendem Bälle suchen im Stroh, Wassertransport von einer Seite des Baches zur anderen, Slalom laufen und die Bälle danach in ein Behälter werfen - und als letzte Aufgabe stand die beliebte Seifenbahn an.

Den ganzen Nachmittag wurde gekämpft, getrunken, gegessen und gelacht. Der Spass stand definitiv im Vordergrund, und auch eine Schlamm Schlacht hat nicht gefehlt. Mit einem guten 16. Schlussrang von insgesamt 29 Teams haben wir in unserer Kategorie abgeschlossen. Wir freuen uns bereits jetzt wieder auf das Spiel ohne Grenzen 2018 und hoffen, auch dort wieder mit vielen Jugendlichen teilnehmen zu können.

Walzehuser Hobbyköch

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Dieses Rezept kommt aus der Küche von Dieter Geuter.

Vegi-Burger^{vegan}

Zutaten

Für 10 Stück:

- 1 Stück Zwiebel gehackt
- 2 Zehen Knoblauch gehackt
- ½ Stück rote Peperoni in kleinen Würfeln
- Speiseöl
- 6 dl Gemüsebouillon
- 1 Essl. Sojasauce
- 1 Essl. Churrasco-Brasil (Gewürz)
- 1 Essl. Paprika mild
- 220 g Haferflocken
- 50 g Nüsse gemahlen
- 1 Essl. Kräuter gehackt

Zubereitung

Zwiebel, Knoblauch und Peperoni in Öl anschwitzen, mit der Gemüsebouillon ablöschen, Sojasauce und Gewürze begeben und aufkochen, rassig abschmecken. Die Haferflocken und Nüsse begeben, zusammen aufkochen, auf ausgeschalteter Herdplatte zugedeckt 5 Minuten ziehen lassen. Die Kräuter darunter mischen, etwas ausdampfen lassen. Burger formen, ganz abkühlen lassen, in Öl beidseitig braten oder grillieren.

Tipp

- Mit einer rassigen Sauce und buntem Salat serviert
- Diese Burger können auf Vorrat eingefroren werden

Ein Jubiläum und sieben Verabschiedungen

Im Rahmen des Apéros auf der Terrasse des Restaurants begrüsst der neue Schulpräsident Markus Pfister die Anwesenden und wünscht allen Mitarbeitenden eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Anschliessend verlagerte sich das Geschehen in den Saal der Harmonie. Die Schülerband mit Sara Aschwanden, Lyn Jüstrich, Nelly Kukshausen, Sarina Goertz und Liza Nikonova (alle Gesang), Simon Hofstetter (Schlagzeug), Jann Diebold (Keyboard) sowie Marius Grütter (Bass) stimmte unter der Leitung von Dave Vosseler den Abend mit vier Stücken und einer Zugabe ein.

Schulleiter José Lorca verabschiedete scheidende Lehrpersonen sowie Schulkommmissionsmitglieder und bedankte sich im Namen der Schule Walzenhausen für ihre teils langjährige Mitarbeit. Im Gegenzug begrüsst er die Mitarbeitenden offiziell und hiess sie herzlich willkommen an der Schule Walzenhausen.

JUBILÄEN

Vreni Bänziger und **Judith Niederer** werden für 10 Jahre Tätigkeit für die Schule Walzenhausen mit Blumen geehrt.

VERABSCHIEDUNGEN

Nicole Konrad arbeitete im Schuljahr 16/17 als stellvertretende Primarlehrerin an der Schule Walzenhausen. Sie übernahm die Vertretung für Fränzi Gemperle, die ihren Mutterschaftsurlaub antrat. Nicole Konrad unterrichtete die 3./4. Klasse in Englisch im Schulhaus Wilen. Sie hat diese Anstellung parallel zu ihrem Übersetzungsbüro ausgeführt und wird sich nun wieder vollumfänglich ihrem Büro widmen.

Melanie Sutter verlässt uns nach 4-jähriger SHP-Tätigkeit an der Primar- und Sekundarschule Walzenhausen. Während ihrer Anstellung schloss sie an der HfH Zürich den Master in Schulischer Heilpädagogik erfolgreich ab. Sie wird ab dem neuen Schuljahr ihr heilpädagogisches Wissen und ihre Fähigkeiten im Heim Oberfeld in Marbach als Unterstufenklassenlehrperson einsetzen.

Annetta Schillig unterrichtete an der Schule Walzenhausen während einem Jahr DAZ (Deutsch als Zweitsprache) und wird nun weiterhin in Rehetobel und zusätzlich in Trogen als Lehrperson arbeiten.

Dave Vosseler unterrichtete seit 2015 in einer befristeten Anstellung an der Sekundarschule. Unter seiner kundigen Leitung haben sich einige Mädchen und Knaben zu einer Schülerband formiert. Herr Vosseler wird zukünftig nur einen Steinwurf von hier, nämlich an der Oberstufe in Rheineck, arbeiten.

Herr **Kaspar Weishaupt** prägte während 37 Jahren die Primarschule Walzenhausen mit. Unzählige Walzenhauserinnen und Walzenhauser besuchten seit 1980 seinen Unterricht in der 5. und 6. Klasse. Er hat mit viel Empathie die Schülerinnen und im schulischen Bildungsprozess begleitet und unterstützt.

In dieser langen Zeit veränderten sich Unterrichtsmethoden, Studentafeln und Lehrmittel stets, die Anforderungen an die Lehrpersonen wurden anspruchsvoller, und auch technische Fortschritte nahmen vermehrt Einfluss auf den Unterricht. Chäsp, wie er liebevoll von seinen Kolleginnen und Kollegen genannt, wird nun die ruhige See in den wohlverdienten Ruhestand ansteuern.

Erika Kellenberger hat seit 2013 die Schulkommision tatkräftig unterstützt. Sie wirkte in verschiedenen Arbeitsgruppen, wie Strategieguppe, Integrative Förderung etc. mit, führte Schulbesuche an der Sekundarschule durch und besuchte Anlässe und Elternabende der Schule Walzenhausen.

Urs Züst wird nach 6 Jahren im Amt des Schulpräsidenten der Schule Walzenhausen mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge den Rücken kehren. Ihm war es immer sehr wichtig, dass Walzenhausen eine gute Schule hat, und dafür setzte er sich mit allen Mitteln ein. Er vertrat die Anliegen der Schule im Gemeinderat und überzeugte die Ratsmitglieder von Notwendigkeiten. Für die Entwicklung eines neuen Schulmodells auf der Sekundarstufe war er von Anfang an begeistert und sicherte die nötigen Ressourcen zur Umsetzung. Sein visionäres Gedankengut kam nicht nur der Schule zugute, sondern auch in baulichen Belangen der MZA. Sie wurde in den Bereichen, Bühne, Küche, Foyer, Lehrergarderobe den heutigen Bedürfnissen angepasst und wird in den kommenden Jahren, auf Initiative von Urs Züst hin, auch im äusseren Erscheinungsbild modernisiert. Die Schule Walzenhausen behält Urs Züst als äusserst engagierten, weitblickenden Schulpräsidenten in Erinnerung.

Die Schule Walzenhausen dankt den scheidenden Mitarbeitenden für ihr Wirken und ihren wertvollen Einsatz zum Wohle unserer Schule und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute. Gleichzeitig heisst sie die neuen Lehrpersonen herzlich willkommen.

Weitere Informationen der Schule finden Sie auf www.schule-walzenhausen.ch

Die Neuen stellen sich vor

Mein Name ist **Markus Pfister**, Jahrgang 1960. Zusammen mit meiner Frau Alda und der Familie meiner ältesten Tochter wohne ich im Freiland. Ich arbeite als Mitglied der Geschäftsleitung für ein mittelständisches Unternehmen der Holzbranche. Seit Juni 2016 im Gemeinderat zuständig für das Ressort Gesundheit und das Schwimmbad Ledi habe ich am 1. Juni zusätzlich das Amt des Schulpräsidenten übernommen. Ich freue mich auf die neue und herausfordernde Aufgabe.

Ich heisse **Sonja Egli** und wohne mit meiner Familie in Grabs. Vielleicht bin ich einigen noch in Erinnerung: Nach dem Lehrerseminar arbeitete ich 13 Jahre lang im Schulhaus Wilen als Primarlehrerin. Im Jahre 2013, als unser dritter Junge zur Welt kam, beendete ich die Arbeit in Walzenhausen. Mittlerweile haben wir drei Söhne im Alter von fast vier, sechs und acht Jahren. Nebst meiner Haupttätigkeit als «Familienfrau» habe ich zwischenzeitlich in einem Teilpensum auf der Unterstufe in Rebstein unterrichtet.

In der Freizeit mache ich mit meiner Familie gerne Ausflüge in die Natur, gehe ins Pilates, fahre Velo oder walke. Ausserdem lese und gestalte ich gerne.

Im neuen Schuljahr darf ich in der Kindergartenklasse von Eveline Baumgartner die Turnlektionen übernehmen und freue mich auf die neue Herausforderung in meinem altbekannten Arbeitsort.

Mein Name ist **Simone Zwicky**. Ich bin 36 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und unseren beiden Buben seit sieben Jahren in Balgach.

Nach dem Lehrerseminar, welches ich im Kanton Bern absolviert habe, durfte ich zwei Jahre Klassenlehrperson auf der Mittelstufe im Berner Oberland sein. Anschliessend war ich zwei Jahre in der Fliegerei tätig und konnte dort meine Englischkenntnisse ausbauen. Dann verschlug es mich ins schöne Walzenhausen, wo ich zehn Jahren an der Oberstufe unterrichtet habe. Aus praktischen Gründen war ich nun für zwei Jahre in Widnau auf der Mittelstufe Englischlehrperson. Als ich angefragt wurde, ob ich im Schulhaus Wilen das Englisch auf der 3. und 4. Klasse übernehmen würde, musste ich nicht lange überlegen und habe zugesagt. Nun freue ich mich sehr, nach den Sommerferien wieder in Walzenhausen unterrichten zu dürfen. Hier habe ich mich immer wohl gefühlt!

Mein Name ist **Esther Bischof**. Ich bin Mutter von zwei erwachsenen Kindern und wohne in St. Margrethen. Ab dem neuen Schuljahr werde ich ein kleines Pensum als Schulische Heilpädagogin im Schulhaus Bild übernehmen. Für mich ist dies ein «Nachhausekommen», arbeitete ich doch 20 Jahre (1996-2016) bis zu meiner Pensionierung in dieser Funktion in Walzenhausen. Anfänglich habe ich meine freie Zeit als Rentnerin sehr genossen. Doch schon bald fehlte mir eine kleine Herausforderung, und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, nochmals in die Schule einzusteigen. Ich freue mich auf die Arbeit mit den Kindern!

Holz für Ihre Zukunft ... **Züro Schreinerei AG**

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Ich heisse **Andrea Jäckle** und wohne in Balgach. Ab August 2017 unterrichte ich in Walzenhausen die 1./2. Klasse. Aufgewachsen bin ich in Amriswil (TG) und war lange als Gruppenleiterin und später als Scharleiterin bei Jungwacht und Blauring tätig.

Die Matura schloss ich an der Pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen ab. In meinem Zwischenjahr absolvierte ich ein Praktikum im Kantonsspital St. Gallen und reiste für fünf Monate nach Uganda, um in einer Primarschule zu arbeiten. Ich durfte einer neuen Kultur begegnen und lernte ein völlig anderes Schulsystem kennen.

Nach meinem Studium an der Pädagogischen Hochschule Thurgau war ich in Bischofszell als Fachlehrperson für Textiles Werken tätig. Ich blicke nun gespannt auf das neue Schuljahr in Walzenhausen und freue mich, die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess begleiten zu können.

Mein Name ist **Tino Sutter**. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in der Gemeinde Au. Ab August 2017 werde ich als Fachlehrperson an der Primarschule im Gütli die Fächer Französisch, Deutsch, Natur/Mensch/Gesellschaft, sowie Sport unterrichten. Folgend ein paar Worte zu meiner Person und meinem Werdegang: Aufgewachsen in Widnau, absolvierte ich die Wirtschaftsmittelschule in Heerbrugg. Nach Abschluss der WMS begann meine Berufskarriere als kaufmännischer Angestellter auf einer Bank. Meine grosse Passion gehört dem Eishockey. So spiele ich nicht nur selber, sondern trainiere jeweils während den Sommermonaten regelmässig den Nachwuchs des SC Rheintal. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen gefiel mir so sehr, dass ich mich nach zweieinhalb Berufsjahren als Kaufmann zu einem neuen Schritt in Form der Ausbildung

zum Primarlehrer entschloss. Daraufhin begann ich mit der einjährigen interstaatlichen Maturitätsschule, auf welche das dreijährige Studium zum Primarlehrer folgte. Im Juni 2017 schloss ich mein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach erfolgreich ab und freue mich nun auf die Mitarbeit als Teil des Lehrerteams im Gütli sowie auf die vielen spannenden Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern von Walzenhausen.

Mein Name ist **Isa Wiggerhauser**. Ein paar Zahlen zu meiner Person: 19 Jahre ist es her, seit ich meine Ausbildung zur Primarlehrerin abgeschlossen habe. 18 Jahre dauerte meine letzte "Anstellung" als vollzeitliche Familienmanagerin. 13 Jahre wohnen wir schon am schönsten Ort in Walzenhausen, nämlich im Birkenfeld. Fünf Kinder beleben unseren Alltag. Ungezählt viele Stunden darf ich in der Mütterterundi, im Archetreff und in Jungscharlagern mithelfen. Wenn neben all den Zahlen noch Zeit bleibt, findet man mich am Klavier oder hinter der Gitarre, beim Lesen an einem ruhigen Ort oder auf dem E-Bike irgendwo unterwegs.

Ich freue mich auf den neuen Anfang nach den Sommerferien in der Schule Walzenhausen und bin gespannt, welche neuen Zahlen zu meiner Rechnung dazu kommen!

Abschlussfeier der Schulabgänger Am 6. Juli 2017 wurden im Beisein ihrer Familienangehörigen auch die Lernenden der 3. Sekundarschule sowie jene, die aus der 2. Sekundarstufe an die Kantonsschule gehen, durch ihre Klassenlehrpersonen verabschiedet.

Verabschiedung zum Neubeginn

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Walzenhausen wurden feierlich in die berufliche Ausbildung oder schulische Neuausrichtung entlassen. Dies teilweise mit einem weinenden und lachenden Auge. Und mit grossen Emotionen. Bild: Andrea Hofstetter

ANDREA HOFSTETTER · Vor Beginn der Sommerferien eröffnete Schulleiter José Alberto Lorca die diesjährige Schlussfeier der Oberstufe. Er verglich die Jugendlichen und ihre bevorstehende berufliche Laufbahngestaltung mit der Flugzeugflotte einer Airline, deren Maschinen verschiedene Destinationen ansteuern und auch mal aus unvorhergesehenen Gründen die Flugroute ändern müssen. Auch könne es dabei mal zu einer unsanften Landung kommen. Den Schulabgängern wurden wertvolle Tipps und beste Wünsche mit auf den weiteren Lebensweg gegeben.

ANEKDOTEN UND ZEUGNISSE

Die Klassenlehrpersonen Jürg Wickart, Michael Weber und David Vosseler riefen die Teens einzeln auf die Bühne. Ihnen wurde mittels humorvoll vorgetragener Beurteilung aus Sicht des Lehrers sowie der Mitschüler das Schulnotenzeugnis ausgehändigt. Darunter auch vier Schülerinnen, die aus der 2. Sek in die Kantonsschule Trogen wechseln werden. Persönli-

che Anekdoten, von denen die Lehrer zu berichten wussten, gaben Anlass zum Schmunzeln. Parallel dazu projizierte Peter Walser eine Fotoreportage der Jugendlichen auf die Leinwand, deren biologische Veränderungen der vergangenen Jahre verblüfften.

DANK AN ALLE LEHRPERSONEN

Im Anschluss daran erfolgte die Verabschiedung von Melanie Sutter und David Vosseler aus dem Lehrerteam. Bei einem Schlussbouquet auf der Bühne wurde allen Lehrpersonen und dem Schulabwart ein Präsent zum Dank überreicht. Die Angehörigen bekamen Einblick in verschiedene Projektarbeiten. Ein gemütlicher Ausklang fand bei einem durch Rita Bauer und Doris Bisquolm vorbereiteten Apéro bei lauen Temperaturen im Freien statt.

TRÄNEN ZUM ABSCHIED

Musikalisch wurde der Anlass von der aktuellen Schülerband der Oberstufe sowie von der kürzlich gegründeten Teen group «Easy» gekonnt umrahmt. Der einen oder anderen Schülerin gelang es nicht, die Tränen des Abschieds zurückzuhalten; vielleicht ein Zeichen dafür, dass Lehrpersonen der heutigen Zeit eine andere Bedeutung für Heranwachsende haben als manch autoritärer Schulmeister von früher ...

Black and White

Ende Juni war es so weit, unter dem Kommando des Schülerrats wurde eine coole Party organisiert. Das Motto war «Black & White»!

Der Schülerrat wollte einen Anlass für die Schülerschaft der Oberstufe organisieren. Dabei mussten sie ihr Organisationstalent und ihre Kreativität unter Beweis stellen. Mit der Flyer-Gestaltung, der Dekoration der Turnhalle und des Foyers und der Organisation von Buffet, Licht und Ton waren nicht wenige Aufgaben zu verteilen. Trotz einiger Komplikationen und Missverständnisse konnte der Anlass pünktlich starten. Um 19.30 Uhr wurden die Türen endlich geöffnet, und die Schülerinnen und Schüler strömten «gschnigglet & gschnaglet» in die schön dekorierte Halle. DJ Kimi Appenzeller heizte dem tanzfreudigen Publikum von Anfang an ein. Zusätzlich sorgte er auch für ein tolles Lichtspektakel!

Das Essen, das von den Schülern liebevoll zubereitet wurde, war sehr vielfältig und lecker. Es hatte eine grosse Auswahl: von Frühlingsrollen über Kuchen & Gummibärchen bis zu Marshmallows. Die Stimmung war ausgelassen, und gar die Lehrer liessen sich von der Musik mitreissen. Ein weiterer Höhepunkt war die Krönung der «Queen und des Kings». Da bei der Abstimmung die Stimmen sehr ausgeglichen waren, entschied der Schülerrat, dass es zwei Gewinner-«Pärchen» geben soll. Diese waren: JAN HOFER mit SCHARON OSTLER und JANN DIEBOLD mit SARA ASCHWANDEN. Um 23:00 Uhr war der Spass leider schon zu Ende. Die Gäste gingen mit guter Laune und vollen Bäuchen nach Hause. Einige Mitglieder vom Schülerrat wie auch weitere Freiwillige und die Lehrer packten ein letztes Mal beim Aufräumen mit an. Es war ein sehr gelungener und gut organisierter Abend! **as**

Lesezeichen

Im emotionalen Debütroman der englischen Autorin Isabelle Broom taucht man sofort in die Welt der kleinen griechischen Insel Zakynthos ein. Die Schilderung von Land und Leuten ist phantastisch!

Im Roman begleitet man Holly auf der Suche nach ihren Wurzeln auf diese Insel. Seit dem Tod ihrer Mutter lebt sie nur für ihre Arbeit und ihren Freund in London. Sie versucht es allen recht zu machen, bis sie eines Tages einen Brief aus Griechenland bekommt. So erfährt sie, dass ihre Mutter eine Schwester hatte, die ihr nun ein Haus auf der Insel vererbt hat. Holly macht sich alleine auf die Reise in die Vergangenheit ihrer Familie. Was wird sie hier wohl erwarten?

Ein absoluter "Gute-Laune-Wohlfühlroman", gerade richtig für die Sommerzeit.

Olivensommer, Isabelle Broom, Diana-Verlag München, ISBN: 978 - 3 - 453 - 35909 - 3

Veloprüfung der 6. Klasse

Am Dienstag, 20. Juni, mussten alle 6. Klässler des Vorderlandes in Heiden zur Veloprüfung antreten. Am Morgen strampelten darum alle Walzenhauser Sechstklässler/innen den Berg hoch bis zur Heidler Kirche, wo die Polizisten die Velos prüften und dann die Kinder einzeln auf die Fahrt schickten. Links abbiegen, Vortritt lassen, bei Stoppstrassen anhalten, ... alles Wichtige zum Velofahren wurde da gezeigt. Alle haben die praktische Prüfung bestanden, leider aber nicht alle den theoretischen Teil. **zVg**

Abschluss der 3./4. Klasse Wilen

...und zum Schluss ging's noch nach Rheineck Minigolf spielen. Aus dem Erlös vom Pflästerliverkauf konnten wir uns sogar noch ein feines Glace leisten. So feierten wir den Abschied der 4. Klass-Kinder, die ja nun ins Güteli weiterziehen. Die SchuL-Meerschweinchen sind nicht mehr in der Schule. Deshalb durften die Kinder sie in ihrem neuen Zuhause im Lutzenberg besuchen. Die Kinder kümmerten sich super um die Tiere. Jetzt sehen sie wieder sehr gepflegt und gestriegelt aus.

Waldwoche mit Familien

Die Kindergärtler freuten sich riesig auf ihre 3. Waldwoche, im Gigähölzeli. Für die Kindergartenklasse war ein spezielles Programm geplant. Täglich stellten die jeweiligen Lehrpersonen zwei neue Waldspiele vor, mit natürlichem Waldmaterial und wenig Zusatzutensilien.

Als Zielsetzung galt, dass die Kinder das Spielangebot ausprobieren und erproben sollten, um es am Samstag ihren Familien als Spielchef zu erklären. Bis Ende Woche standen verschiedene Spiele zur Verfügung: Slackline-Seiltanz, Schittli-Versteckis, Benennen von den Körperteilen der Biene, Barfussweg, Zwergli-Hütten, Gedächtnisspiel mit 9 Waldsachen, Tannzapfen-Zielwerfen, Lupen- und Spiegel-Detektive, Kreuzworträtsel über die Biene.

FEUERMEISTER ERHALTEN GLUT

Zahlreich versammelten sich die Familien am Samstagvormittag, 24. Juni, vor dem Schulhaus Wilen und wanderten vergnügt bei angenehmen Temperaturen bis zum Gigähölzeli. Im Wäldchen liessen wir uns in einem grossen Kreis nieder, inmitten die Feuerstelle. Zwei Erwachsene und einige Kinder übernahmen die Aufgabe des Feuermeisters, sie stellten die Schittli auf, knüllten Zeitungspapiere zusammen, entfachten, hüteten und nährten das Feuer.

ZUSAMMEN MIT DEN FAMILIEN

Die Kindergärtler konnten es kaum erwarten, mit ihren Familien die Spiele aufzusuchen, zu erklären und miteinander zu spielen. Reges Treiben, interessantes Ausprobieren und viel Freude bewirkte eine spannende Atmosphäre, die Gross und Klein in ihren Bann zog. Nach einer knappen Stunde fanden sich alle um das Feuer resp. die herrlich lodernde Glut ein. Die Rucksäcke der Familien waren bald geplündert und Würste, Brot, Gemüse, Teigrollen und Marshmallows auf die mitgebrachten Haselnussstecken gesteckt und über der Glut g'brötlet. Das war ein Augen- und Gaumenschmaus.

GENIESSEN UND TEILEN

Zusammen geniessen, miteinander teilen, austauschen, plaudern und einfach Zeit haben für einander. Gegen Mittag halfen alle, die Spielplätze aufzuräumen und einzelne Hilfsmittel ins Schulhaus Wilen zu tragen. Die Kindergartenkinder mit ihren vielen Gästen und Lehrpersonen verabschiedeten sich dankbar und erfüllt beim «Wilen».

Klassenlager der 2. Sek

Am Montag, 15. Mai, fuhren die Klassen von Frau Schuler und Herrn Weber ins Welschlandlager.

ANINA SCHIESS, MALU CAZORZI • Wir fuhren mit dem Car 4 ½ Stunden an unseren Lagerort Le Locle (NE). Nach einer kleinen Pause, in der wir unsere Zimmer einrichten durften, fuhren wir mit dem Velo ins Dorf, um unser Essen einkaufen zu gehen. Danach hatten wir einen Auftrag: Wir mussten die Bewohner nach Sehenswürdigkeiten von Le Locle befragen. Anschliessend sind wir alle zusammen in unser Haus zurückgefahren. Bis zum Nachessen hatten wir Zeit zum Duschen und Journal (=Lerntagebuch) schreiben. Um 22:30 Uhr war dann Nachtruhe.

Am nächsten Morgen standen wir um 6:30 Uhr auf, weil wir schon um 8:00 Uhr nach Neuchâtel fahren mussten. Mit dem Zug und einer Seilbahn sind wir zu einem Kletterpark gefahren. Wir durften uns dann in 3er-Gruppen alleine im Park bewegen. Um 14:00 Uhr sind wir dann vom Seilpark in die Stadt Neuchâtel gewandert. In dieser schönen Stadt konnten wir z’Night essen. Bis um 19:40 Uhr hatten wir Freizeit. Um 19:40 Uhr versammelt sind wir zuerst mit dem Zug und dann mit dem Velo zurück ins Lagerhaus gefahren. Erst um 21:00 Uhr angekommen, bereiteten wir und noch fürs Bett vor. Um 22:30 Uhr war dann alles wieder ruhig und dunkel im Haus.

Am dritten Tag hatten wir Glück und konnten 15 Minuten länger schlafen. Nach dem Morgenessen freuten wir uns nicht, weil uns bewusst war, dass wir heute 22 Kilometer Velo fahren mussten – nach La Chaux-de-Fonds. Heil angekommen, gingen wir direkt in ein Museum und hatten eine Führung. Nach einem schönen Ausblick über die Stadt La Chaux-de-Fonds bekamen wir eine Gruppenaufgabe: Wir mussten viele verschiedene Fragen beantworten und auch die Bewohner befragen. Auf dem Rückweg waren wir schneller unterwegs, da es nur abwärts ging. Nach diesem Tag hatten alle riesigen Hunger. Nach dem z’Night, den wir natürlich selbst gekocht haben, hatten wir Zeit für unser tägliches Journal. Um 22:30 Uhr war dann Schlafenszeit.

Am Donnerstag standen wir um 6:30 Uhr auf. Nach einem sehr reichhaltigen Frühstück fuhren wir zum Bahnhof. Die Velos abgeschlossen, stiegen wir in den Zug nach Neuchâtel ein. Angekommen besuchten wir das Laténium. Mit unserem Museumsleiter hatten wir es sehr amüsant. Wieder im Haus gingen wir duschen, backten leckere Cookies und bereiteten eine kleine Party vor. Bis um 23:00 Uhr war es sehr laut, um 23:30 Uhr kehrte dann die Nachtruhe ein.

Am letzten Morgen hat sich Frau Schuler dafür eingesetzt, dass wir bis um 9:00 Uhr schlafen durften. Vor dem z’Morgen mussten wir alles schon gepackt haben. Jeder putzte gründlich sein eigenes Zimmer. Zusammen haben wir anschliessend noch weitere Ämtlis erledigt. Um 13:00 Uhr holte uns der Car ab. Alles schön im Kofferraum verstaut, ging die Rückreise nach Walzenhausen los. Nach einer Fahrt ohne Stau kamen wir pünktlich in Walzenhausen an.

Quer durchs Appenzellerland

Anhand der Landkarte erkundeten die 5./6. Klasse vom Schulhaus Gütli das Appenzellerland. Damit es nicht bei der Theorie blieb, nahmen wir es auch noch unter die Füsse. In drei Tagen wanderten wir vom Schulhaus Gütli quer durchs Appenzellerland zur Schwägalp und fuhren abschliessend mit der Gondel auf den Säntis. Die erste Nacht verbrachten wir in der Hochmoorhütte unterhalb des Gäbris. Dort schliefen wir draussen oder auf dem leeren Dachboden. Es gibt keinen Strom, nur ein Plumpsklo und Trinkwasser, das von einem 400 Meter weit entfernten Brunnen geholt werden musste. In der zweiten Hütte auf der Chamthalde genossen wir dann umso mehr die Betten und fliessendes Wasser. Es waren unvergessliche drei Tage mit unseren 18 Wandervögeln. **zVg**

Quer durchs Appenzellerland

Das Mensch und Umwelt-Thema «Appenzellerland» wurde im Schulzimmer besprochen und dann auch noch unter die Füsse genommen. In drei Tagen sind wir vom Schulhaus Gütli quer durchs Appenzellerland zur Schwägalp gelaufen und abschliessend mit der Gondel auf den Säntis gefahren. Die erste Nacht verbrachten wir in der Hochmoorhütte unterhalb des Gäbris. Kein Strom, ein Plumpsklo, und sogar das Wasser musste 400 Meter weit entfernt aus einem Brunnen geholt werden. Das waren unvergessliche drei Tage mit unseren 18 Wandervögeln.

Einen Zipfel Gottes in der Hand

Zuschauen bringt nichts. Pfarrerin Corinna Boldt erklärte bei ihrem Abschiedsgottesdienst, dass nur erleben und tun zähle. Für das frohe Miteinander in Walzenhausen sei sie unendlich dankbar. Das gute Gefühl des Augenblicks sei, wie einen Zipfel Gottes in der Hand zu halten. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Zachäus, den Prototypen des geldgierigen Aussenseiters in der Bibel, stellte Corinna Boldt in den Mittelpunkt ihrer Predigt. Sie mutmasste, dass die heutigen Zachäusse wohl Politessen, Steuerbeamten, Gerichtsvollzieher oder Fussballschiedsrichter wären. Immer wieder habe sie sich bei den Vorbereitungen der Predigt die Frage gestellt: «Ob Zachäus wusste, was er anrichtete, als er auf den Baum kletterte, um Jesus zu sehen?» Sie verglich sein Tun mit ihrer Bewerbung in der Gemeinde Rotkreuz und brachte es auf den Punkt: Zuschauen bringt nichts, weil damit keine Veränderungen möglich sind. Erleben zähle und das Tun. Zusammen feiern in ehrlichem Zu- und Miteinander. «Ich zehre davon, was verbindet, das ist etwas, was bleibt und für das ich unendlich dankbar bin.» Denn, Konflikte kosteten Lebenszeit, und Zuneigung ginge dabei verloren. «Was zählt ist das Gefühl für den Augenblick. Das ist dann, wie einen Zipfel Gottes in der Hand zu halten, im Wissen, dass es nicht der Himmel ist.

DANKESBOTSCHAFTEN

Rolf Hanselmann, Präsident Kivo Walzenhausen, bestärkte sein Vertrauen auf die neuen Wege. Er habe Corinna Boldt kennen und schätzen gelernt. In jeder, so auch in der heu-

tigen Predigt, habe die Pfarrerin den Gottesdienstbesuchern sehr viel mitgegeben. Kivo-Mitglied Regula Künzler erzählte von ihrem Kennenlernen und den gemeinsamen Ober- und Mittelstufe-Lagern, den Konfirmandenreisen und den Seniorenwochen in den letzten 21 Jahren. Speziell erwähnte sie den Familiengottesdienst für Menschen mit und ohne Behinderung. Vor zwei Jahrzehnten habe der damalige Kivo-Präsident Hans Ueli Hohl ihr aufgetragen, der jungen Pfarrerin ein Esspaket mit auf den Weg nach Norddeutschland zu geben. Dies gelte nun auch für den Weg nach Rotkreuz. Sie übergab Appenzeller Spezialitäten und eine Köstlichkeit für Hund Luther (Luther ist der Nachfolgehund von Zwingli). Hildegard Vonmoos überbrachte die Dankeswünsche der katholischen Gemeindeglieder. Sie dankte für die immer bestens organisierten ökumenischen Anlässe und die gute Zusammenarbeit. Sie wären nicht immer gleicher Meinung gewesen, hätten aber immer eine Lösung gefunden.

MUT ZUR ENTSCHEIDUNG

Bei Entschlüssen und Entscheidungen knüpfte Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger an. Oft werde lange hinterfragt. Corinna Boldt aber habe den Mut aufgebracht, sich zu entscheiden. Er wünschte: «Habe Freude daran». Sein Geschenk lud sie in die Meldegg ein. So könne sie mit dem Motorrad Walzenhausen wieder besuchen. Pfarrkollege und Präsident der evangelisch reformierten Landeskirche, Koni Bruderer, dankte der Vizepräsidentin des Kirchenrates für ihre hervorragende Arbeit im Ressort Kinder und Jugendliche. Diese anspruchsvolle Tätigkeit habe sie erfolgreich 15 Jahre lang ausgeübt. Weil ihre neue Gemeinde das Rote Kreuz im Namen trage, sei er sicher, dass dort gute Samariter zu finden seien, sodass ihrem Haus Heil wiederfahren werde. Walzenhausen ist seit einiger Zeit tatsächlich Heimat für Corinna Boldt, nämlich gesetzlich gesehen, weil sie in der Vorderländer Gemeinde eingebürgert wurde. Dass der Fleck Walzenhausen auch gefühlsmässig ein Stück Heimat ist, zeigte der Grosse Aufmarsch zum Abschlussgottesdienst von rund 150 Personen und eine tief bewegte Pfarrerin.

Corinna Boldt und die Redner, welche den 21-jährigen Einsatz der Pfarrerin lobten und verdankten.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM SEPTEMBER:

- 03.09.17, 09.15 Uhr Gottesdienst – Pfarrer Günter Schnöring und Martin Küssner, Orgel
- 10.09.17, 19.00 Uhr Meditative Abendfeier – Pfarrer Klaus Stahlberger und Martin Küssner, Klavier mit Fahrdienst, Anmeldungen bitte bis spätestens 09.09.17, 12.00 Uhr, bei R. Künzler, Tel.: 071 888 49 27
- 17.09.17, 09.15 Uhr Abendmahlgottesdienst am eidg. Dank- Buss- und Bettag – Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey
Musik: Ulrike Neubacher, Harfe und Martin Küssner, Orgel
- 24.09.17 Gottesdienst in Nachbargemeinde mit Fahrdienst gemäss Kirchenzettel Rheintaler Weekend
- 01.10.17, 10.00 Uhr ökum. Erntedankgottesdienst – Pfarrer Klaus Stahlberger und N.N.

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

- Jens und Stefanie De Buhr**, Almendsberg 1473, 9428 Walzenhausen; Einbau Gasheizung (bereits ausgeführt); Parz. Nr. 1703, Assek. Nr. 1473, Almendsberg
- Christian und Sarah Künzler**, Sägentobel 552, 9428 Walzenhausen; Heizungsersatz (alt Pelletheizung, neu Gas), Gasanschluss; Parz. Nr. 149/150, Assek. Nr. 552, Sägentobel
- Bruno Wüthrich**, Sonnenberg 4, 9428 Walzenhausen; Nutzungsänderung OG in neue Wohnung (bereits ausgeführt); Parz. Nr. 1060, Assek. Nr. 902, Sonnenberg
- HBB Biegetechnik AG**, Gütli 166, 9428 Walzenhausen; Solaranlage (bewilligungspflichtig); Parz. Nr. 260, Assek. Nr. 166, Gütli
- Walter Albertin**, Wilen 405, 9428 Walzenhausen; Vergrößerung Parkplatz; Parz. Nr. 1627, Assek. Nr. 1388, Wilen
- Werner Sampl**, Wilen 1052, 9428 Walzenhausen; Anbau Windschutz; Parz. Nr. 1059, Assek. Nr. 1052, Wilen
- Rosmarie Gasser Bänziger**, Lachen 748, 9428 Walzenhausen; Umbau und Sanierung Wohnhaus; Parz. Nr. 583, Assek. Nr. 748, Lachen
- Stefan Reifler**, Lehnackerstrasse 27, 9033 Untereggen; Projektänderung zu BG 16-07; Einbau einer weiteren Wohnung; Parz. Nr. 1296, Assek. Nr. 1520, Gütli
- Einwohnergemeinde Walzenhausen**, Dorf 84, 9428 Walzenhausen; Asphaltierung Vorplatz, neuer Retentionsschacht; Parz. Nr. 488 / 489, Bild
- Einwohnergemeinde Walzenhausen**, Dorf 84, 9428 Walzenhausen; Sanierung und Ausbau Dachgeschoss; Parz. Nr. 73, Assek. Nr. 84, Dorf
- Willi Kellenberger**, Stickerstrasse 10, 9444 Diepoldsau; Heizungsersatz (alt Kachelofeneinsatz und Elektroheizung, neu Kachelofeneinsatz mit Wärmespeicher 1000 Liter, Wärmeverteilsystem mit Radiatoren, Luft/Luft-Wärmepumpe und Solaranlage); Parz. Nr. 534, Assek. Nr. 346, Oberwilen
- Kathrin Schmid**, Sattel 712, 9428 Walzenhausen; Fassadenrenovation Süd und West, neue Fenster und Fensterläden, Dacherneuerung, Photovoltaik-Innendachanlage, Holzofen und neuer Kamin, Anbau (teilweise bereits ausgeführt); Parz. Nr. 663, Assek. Nr. 712, Sattel
- Anton Rechsteiner**, Almendsberg 1156, 9428 Walzenhausen; Verglasung bestehender gedeckter Sitzplatz, Sanierung Fussboden; Parz. Nr. 1382, Assek. Nr. 1156, Almendsberg
- Betriebskommission MZA Walzenhausen**, Dorf 84, 9428 Walzenhausen; Wanddurchbruch 2. UG; Parz. Nr. 5, Assek. Nr. 70, Dorf
- Alfred Kellenberger**, Wilen 379, 9428 Walzenhausen; Stückholzheizung in Kombination mit einer Gasheizung und einer Solaranlage; Parz. Nr. 527, Assek. Nr. 379, Wilen
- Andreas Jüstrich**, Gütli 174, 9428 Walzenhausen; Heizungsersatz (Gas / bereits ausgeführt); Parz. Nr. 225, Assek. Nr. 174, Gütli
- Max Jüstrich**, Amriswilerstrasse 62, 8570 Weinfelden; Heizungsersatz (Gas), neue Abgasanlage; Parz. Nr. 209, Assek. Nr. 120, Friedhofstrasse

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN MONAT JUNI/JULI 2017**

- Hans Schmid Erbgemeinschaft**, Erwerb 07.06.2017, an Ruth Schmid-Schläpfer, Walzenhausen, 1/2 ME an GB Nr. 1644, Wohnhaus mit Scheune Nr. 461, 683 m² Grundstücksfläche, Heldstadel
- Paul Brassel Erbgemeinschaft**, Erwerb 09.10.1987, 15.05.1997, 04.10.2012, 09.11.2012, an Georges Kellenberger und Erika Kellenberger-Sigler, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 1557, Kleintierstall Nr. 424, 770 m² Grundstücksfläche, Leuchen

Impressum

154. Ausgabe, Nr. September / 2017
 Gütli 187, 9428 Walzenhausen
 T 079 933 80 52
 tp@walzenhausen.ch
 Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen
 Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Webseite: www.walzenhausen.ch.
 Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.
 ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2017

1. September, 1. Oktober,
 1. November, 1. Dezember
 Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo
11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.

Ralf-Arno Stein, Lutzenberg, Erwerb 17.08.2011, an Matthias Josef Brücker, Gosau, GB Nr. 1698, Wiese, Weide, 622 m² Grundstücksfläche, Lachen; GB Nr. 1699, Wiese, Weide, 444 m² Grundstücksfläche, Lachen

Beat Plüss, MuttENZ, Erwerb 27.01.2006, an Marianne Künzler-Niederer, Walzenhausen, 1/2 ME an GB Nr. 1338, Wohnhaus Nr. 1115, 428 m² Grundstücksfläche, Güetli

Nadia Borbèly-Loretini, Walzenhausen, Erwerb 01.11.2000, 12.05.2014, an Bianca Tamara Koch, Walzenhausen, GB Nr. 45, Wohnhaus Nr. 535, 328 m² Grundstücksfläche, Grund; GB Nr. 1596, Gerätehaus Nr. 1370, 431 m² Grundstücksfläche, Grund

Hermann Schläpfer, Rorschacherberg, und Rita Schläpfer-Beuter, Lutzenberg, Erwerb 06.11.1995, an Olga Peschl, Bischofszell, GB Nr. 1086, Wohnhaus Nr. 920, 469 m² Grundstücksfläche, Wilen

Heinz Blechschmidt, Basel, Erwerb 09.10.1978, an Jonas Blechschmidt, Riehen, GB Nr. 1203, Wohnhaus mit Anbau Nr. 955, Gartenhaus Nr. 1363, 1'150 m² Grundstücksfläche, Gebert

Reto Guido Sebastiano Brasi Erbegemeinschaft, Erwerb 24.07.2017, an Regula Birnstiel Brasi, Walzenhausen, GB Nr. 8, Wohnhaus Nr. 527, 908 m² Grundstücksfläche, Halden; GB Nr. 1581, Stadel Nr. 528, 15'602 m² Grundstücksfläche, Halden

Theodor Fuchs und Elsa Fuchs-Frischknecht, Walzenhausen, ME zu je 1/2, Erwerb 30.05.2001, an Jens Kurzke, Teufen AR, GB Nr. 1224, Wohnhaus Nr. 742, Garagengebäude Nr. 750, 336 m² Grundstücksfläche, Lachen

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURTEN, TRAUUNGEN, TODESFÄLLE

Das Departement Inneres und Sicherheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat die Gemeinden informiert, dass ab 1. Juli 2017 keine Zivilstandsfälle mehr veröffentlicht werden dürfen. Weitere Informationen erhalten Sie im ausführlichen Bericht der Gemeinde.

Altmetallsammlung

Fr., 22. Sept., 07.00 Uhr,
an der Strasse
Bauamt

Weinwanderung mit Degustation

Sa., 23. Sept., 10.15 Uhr, Parkplatz
Wilen
Kompass, Anmeldung nötig

Veranstaltungen im Herbstmonet

Jubiläum Tagesstrukturen

Sa., 2. Sept., 10.00 – 14.00 Uhr,
Schulhaus Wilen
Schule Walzenhausen, Anmeldung nötig

Workshop: Fermentierte Lebensmittel

Sa., 2. Sept., 9.00 – 17.00 Uhr,
Begegnungszentrum Löwen

Dorfrundgang mit Peter Eggenberger

So., 3. Sept., 10.30 Uhr, Bahnhofplatz
Kompass + Peter Eggenberger

Talzéfeier

So., 3. Sept., 19.00 Uhr, Klosterkirche
Einsingen ab 18.00 Uhr, Klosterkirche
Talzéfeier-OK

Wahlen – Podiumsveranstaltung

Di., 5. Sept., 20.00 Uhr, MZA
Podiumsveranstaltung zu den Wahlen
Findungskommission

Referat über Spitzensport

Do., 7. Sept., 20.00 Uhr, Wohnheim Krone
19.30 Uhr Apéro
Lesegesellschaft Lachen

Jahrmarkt

Sa., 09. Sept., ab 09.00 Uhr, Dorf
Kompass

Meditative Abendfeier

So., 10. Sept., 19.00 Uhr,
Evangelische Kirche

Essen für Senioren

Di., 12. Sept., 12.00 Uhr
Frauenverein Platz

Blick hinter die Kulissen des Walter Zoos

Mi., 13. Sept., 13.45 Uhr, Walter Zoo
Muettere Rundi, Anmeldung nötig

Modeschau in Appenzell

Do., 21. Sept., 18.30 Uhr,
MZA Dachparkplatz
Frauengemeinschaft, Anmeldung nötig

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Der grosse Mann geht

Am 30. September ist Schluss. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger hat 23 Jahre lang die Geschichte Walzenhausens mitgeschrieben. Jetzt freut er sich auf mehr Zeit mit der Familie, aber auch auf Zeit für sich selber. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Hansruedi Bänziger war von 2011 bis 2016 Gemeindepräsident. Am 2015 wurde er mit grosser Mehrheit wiedergewählt. Von 1989 bis 2002 war er Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. 1996 wurde er mit einem glanzvollen Resultat von 97.6 % zum neuen RPK- (heute GPK) Präsidenten gewählt. Von 2002 bis 2006 war er Gemeinderat, seit 1997 ist er Revisor des Bibliothek-Vereins. Auf Kantons-ebene hält er Einsitz in der Strategiekommision Informatik sowie in der Kantonalen Tiefbaukommission. Bänziger ist Verwaltungsratsmitglied im Abwasserverband AVA, im KVR, dem Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal sowie in der gemeinsamen Wasserversorgung St. Margrethen. Hansruedi Bänziger war ein volksnaher Gemeindepräsident. Er hat immer das Gespräch mit der Bevölkerung gesucht und war der Ansicht, dass ein respektvoller Umgang miteinander die besten Lösungen zutage bringt. An den Gratulationen wurde er gerne gesehen, und viele freuten sich über den Besuch des «grossen, schönen Mannes».

In einem Interview erzählt er über die Arbeit als Gemeindepräsident, über schlaflose Nächte, Neidkultur, und er schwärmt für sein Kanzlei-Team, auf das er sich immer verlassen konnte.

Die Tage sind gezählt, da wirst du nicht mehr täglich in der Gemeindeganzlei ein- und ausgehen. Bist du eher froh darüber oder schwingt auch Wehmut mit?

Eigentlich beides. Ich habe die Arbeit von Anfang an gern und mit Freude gemacht. Die Aufgabenstellungen waren immer hoch interessant, ich habe sehr viel gelernt. Und weil kein Tag dem andern gleicht, ist nie Langeweile aufgekommen. Froh bin ich deshalb, weil mein Terminkalender nicht mehr (so) voll sein wird. Ich freue mich darauf, mehr Zeit für meine Frau und meine Familie zu haben. Auch der Sport ist

- 1 Titelgschicht
- 3 Gmaand
- 5 Kanto ond Land
- 7 Gwerb
- 9 Veschlides
- 12 Kurzgschicht
- 13 Verein
- 17 Schuel
- 19 Kirche
- 20 Neus us de Gmaand

viel zu kurz gekommen. Einfach mal aufs Bike steigen oder losjoggen ... das ging nicht mehr so oft.

Du bist seit 2011 Gemeindepräsident. Warum hast du dich für dieses Amt zur Verfügung gestellt?

Ganz einfach, weil ich von der IG Walzenhausen angefragt wurde. Es steckt wohl auch ein gewisses Helfer-Gen in mir. Ich traute mir die Aufgabe zu aufgrund meiner Erfahrung in der GPK sowie im Gemeinderat. Und weil ich selbständig bin, konnte ich die Arbeit als Gemeindepräsident und die Firma gut unter einen Hut bringen. Doch die Aufgaben heute sind nicht mehr vergleichbar mit denen von früher. Es gab eine Zeit, da hat man als Gemeindepräsident eher «verwaltet». Heute ist schon das Tagesgeschäft anspruchsvoller. Der Bund sowie der Kanton stellen hohe Anforderungen.

Wenn du auf deine Amtszeit zurückblickst, was hat dich besonders beschäftigt, dir vielleicht auch schlaflose Nächte bereitet?

Den Schlaf haben mir höchstens strategische Fragen geraubt: Wie löse ich etwas möglichst effizient?

Und was hat dich besonders gefreut?

Ganz vieles. Zum Beispiel alle klärenden und interessanten Gespräche, von denen es viele gab. Aber auch wenn man zusammen gesessen ist und einvernehmliche Lösungen gefunden werden konnten.

«DIE AMPEL STEHT AUF GRÜN!»

Was ist für dich das wichtigste, das du erreicht hast?

Das ist eine gut funktionierende Kanzlei mit hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Oder anders: Ein homogenes Team, wo jeder jedem hilft und einspringt, wenn Not am Mann ist.

Was wünschst du dir für die Zukunft von Walzenhausen?

Ich hoffe, dass Walzenhausen finanziell weiterhin so gesund bleibt. Dann wünsche ich mir ein gesundes Wachstum und eine gute Entwicklung für die Gemeinde. Aber auch weniger Neidkultur, sprich Einsprachen und Rekurse, vor allem

Zur Person

Hansruedi Bänziger ist 1952 geboren. Aufgewachsen ist er in Rorschach. Er hat eine Ausbildung zum Kaufmann absolviert. Seit 1984 wohnt Hansruedi Bänziger in Lachen-Walzenhausen. Er ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. In seiner Freizeit übt er fast jegliche Art von Sport aus und liest leidenschaftlich. Bald wird er Zeit haben, die Biographien zu lesen, welche schon lange in der Stube herumliegen.

weniger Verhinderungsvorhaben. Damit werden unglaublich viel Zeit und Ressourcen vergeudet, die woanders fehlen. Und schliesslich rauben diese allen Beteiligten viel Energie.

Was für einen Rat würdest du deinem Nachfolger geben, wenn er dich danach fragen würde?

Gib Vollgas! Du übernimmst eine schöne, gesunde Gemeinde mit viel Potenzial. Dazu brauchst du Mut, manchmal Gelassenheit, was mit neuen Gemeindeformen viel effizienter abgedeckt werden kann. Die Ampel steht auf grün!

Vielen Dank Hansruedi Bänziger

Am Wahlpodium zur Vorstellung des Gemeindepräsidenten- und der Gemeinderatskandidaten verabschiedete Vize-Gemeindepräsident Roger Rüesch eingangs den am 30. September zurücktretenden Hansruedi Bänziger ganz herzlich. Neu werde er seinem Sohn beim Aufbau einer Firma behilflich sein. Als Gemeindepräsident habe er an rund 1 300 Sitzungen teilgenommen; sie hätten eine Stunde bis gar einen Tag gedauert. In den insgesamt 23 Jahren der politischen Tätigkeit habe er aber weit mehr seiner Zeit für Walzenhausens Bevölkerung eingesetzt. Im Namen des Gemeinderates und der Bevölkerung dankte Roger Rüesch Hansruedi Bänziger für seine Arbeit. Die grosse Besucherschar drückte mit anhaltendem Applaus ihren Dank aus.

Als Redaktionsteam-Leiterin danke ich namens des Treffpunkts dir, Hansruedi, ebenfalls von Herzen. Du nahmst dir immer Zeit, um Sachverhalte zu erklären, wenn wir Bedarf hatten. Ausserdem, und dass rechnen wir dir hoch an, hast du kein einziges Mal von deinem Veto-Recht betreffend Auswahl von Artikeln Gebrauch gemacht. Wir haben nie einen Maulkorb erhalten. Das ehrt dich. Danke und viel Freude in Zukunft! Wir wünschen dir viele kleine und grosse Erlebnisse!

Isabelle Kürsteiner

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Grundbuchamt; Erhöhung Stellenprozente | Seit dem 1. August 2016 werden zusätzlich die Grundbuchämter Lutzenberg und Reute in Walzenhausen geführt. Bei der Übernahme ist man von einer Arbeitsbelastung von rund 140 Stellenprozenten ausgegangen. Das zusätzliche Arbeitspensum von 40 Stellenprozenten wurde bis anhin durch die Leiterin Einwohneramt, Fiona Gächter, übernommen. Fiona Gächter wird ihr Arbeitspensum reduzieren und steht dem Grundbuchamt nicht mehr zur Verfügung. Deshalb musste nach einer neuen Lösung für das Grundbuchamt gesucht werden. Schon bald nach der Übernahme der beiden Grundbuchämter von Lutzenberg und Reute stellte sich heraus, dass das Pensum viel zu niedrig bemessen war. Um bei der erhöhten Anzahl und Komplexität der Grundbuchgeschäfte weiterhin eine sorgfältige und speditive Abwicklung sicherzustellen, muss das Pensum des Grundbuchamts erhöht werden. Deshalb haben die Gemeinderäte von Walzenhausen, Lutzenberg und Reute gemeinsam entschieden, eine zusätzliche Person (80 % Pensum) mit Grundbuchverwalterpatent zu suchen. Dadurch werden Beurkundungen, die optimale Kundenbetreuung und die Stellvertretung jederzeit gewährleisten. Die Zufriedenheit der Kunden hat für die Vertragsgemeinden oberste Priorität. Die Stelle ist öffentlich ausgeschrieben worden.

Teilrevision Gesundheitsgesetz (ambulante Notfallversorgung) | Der Gemeinderat hat sich zur Teilrevision des Gesundheitsgesetzes im Bereich der ambulanten Notfallversorgung vernehmen lassen. Er stimmt der Aufnahme eines neuen Artikels im Gesundheitsgesetz zu, womit eine Kostenbeteiligung beim Notfalldienst ermöglicht wird. Früher erfolgte die Organisation der Notfalldienste auf rein privater Basis. Seit dem Inkrafttreten des Gesundheitsgesetzes ist dies eine Aufgabe der Berufsverbände der Ärztinnen und Ärzte, der Hebammen, der Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie der Tierärztinnen und Tierärzte. Die jeweiligen Gesundheitsfachpersonen sind zur Mitwirkung verpflichtet. Eigentliche Notfalldienstorganisationen kennen indes nur die Ärzte sowie die Zahnärzte. Deren Berufsverbände erheben seit jeher Ersatzabgaben, wenn der Notfalldienst nicht geleistet wird.

Der Ausserrhoder Regierungsrat schlägt deshalb im Gesundheitsgesetz einen Artikel für die Erhebung von Ersatzabgaben vor. Die Berufsverbände sollen diese Einnahmen zweckgebunden für die Deckung der Kosten des Notfalldienstes verwenden.

Buchprojekt der Stiftung Waldheim | Nächstes Jahr feiert die Stiftung Waldheim ihr 75-jähriges Bestehen. Die Stiftung beabsichtigt, diese Rückschau auf 75 Jahre Begleitung und Betreuung von Menschen mit Behinderung in Buchform festzuhalten. Auf Gesuch der Stiftung Waldheim hat der Gemeinderat aus dem Fonds für soziale und gute Zwecke einen Beitrag zur finanziellen Unterstützung des Projekts gesprochen.

Wahl zusätzlicher Stimmzählerinnen | Auf die Publikation im Treffpunkt haben sich erfreulicherweise gleich drei Personen gemeldet. Es sind dies Gisela Geisser, Jacqueline Hug sowie Carol Schilling. Der Gemeinderat hat die Wahlen vorgenommen und wünscht den neuen Stimmzählerinnen viel Freude im neuen Amt.

Neues Mitglied in der Jugend für Jugend Kommission | Nach dem Wegzug eines Mitglieds hat die Kommission Verstärkung gesucht und diese in der Person von Claude Frei gefunden. Der Gemeinderat hat Claude Frei an seiner letzten Sitzung gewählt und wünscht ihm viel Freude bei dieser neuen Aufgabe.

Erhöhung der Stellenprozente im Einwohner-/Sozialamt | Der Gemeinderat hat sich für eine Erhöhung um 20 Stellenprozente ausgesprochen. Im Sozialamt ist eine zunehmende Komplexität der Fälle zu verzeichnen, und die Ansprüche im Einwohner- und Sozialamt werden immer grösser. Die Arbeiten werden durch die Leiterin Sozialamt und die Leiterin Einwohneramt in enger Zusammenarbeit in je einem Teilpensum und mit gegenseitiger Stellvertretung ausgeführt. Fiona Gächter, Leiterin Einwohneramt, wird das zusätzliche Pensum übernehmen.

Neuer Energieliefervertrag abgeschlossen | Der Vertrag mit der Elektra für die Energielieferung läuft Ende 2017 aus. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, den Vertrag für zwei Jahre zu erneuern. Dabei wird die Gemeinde weiterhin Strom aus Schweizer Wasserkraftwerken beziehen.

Zweitwohnungsanteil gesunken | Das Bundesamt für Raumentwicklung hat mitgeteilt, dass der Zweitwohnungsanteil in der Gemeinde Walzenhausen neu unter 20 Prozent liegt. Die Auflage, den Bau neuer Wohnungen nur unter diversen Bedingungen zu bewilligen, muss daher nicht mehr verfügt werden.

Häckseltour und Gründabfuhr

Auch diesen Herbst bietet Ihnen die Gemeinde die Möglichkeit, Gartenabraum häckseln zu lassen. An folgenden Daten ist der Häckseldienst unterwegs:

Montag, 23. Oktober 2017

Dienstag, 24. Oktober 2017

Die Häckseltour findet an diesen zwei Daten statt. Ist die Nachfrage gross, wird auch an den darauf folgenden Wochentagen zerkleinert. **gk**

BEREITSTELLUNG & TARIFE

- Gartenabraum am Strassenrand deponieren
- Äste nicht zusammenbinden
- Baum- und Strauchäste in ihrer Länge belassen
- Nicht gehäckselt wird, wenn sich im Gartenabraum Wurzelstöcke, Steine, Erdballen, Plastik usw. befinden
- KEIN Häckselgut mit Dornen!
- Häckseldienst: CHF 5.– pro Minute inkl. Abtransport

Anmeldetalon

Mit diesem Talon oder per E-Mail bis spätestens Freitagmittag vor der Häckseltour.

Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Zeitaufwand zum Häckseln: ca.

Häckselgut mitnehmen: ja nein

Bemerkung:

Datum | Unterschrift:

Anmeldung bis spätestens Freitagabend vor der Häckseltour senden an Lukas Züst, Güetli 156, 9428 Walzenhausen. Tel: 078 743 55 58, E-Mail: lukas.zuest@walzenhausen.ar.ch

Weihnachtsfenster

Im letzten Treffpunkt hat die Kommission Kompass Familien für das «Projekt Weihnachtsfenster» gesucht. Wir benötigen 24 festlich geschmückte Fenster, die während der Adventszeit vom 1. bis 24. Dezember 2017 beleuchtet werden. Es sind schon einige Anmeldungen eingegangen. Bitte melden Sie sich bis Ende September bei der Gemeindekanzlei unter der Telefonnummer 071 886 49 84 oder per E-Mail an iris.oberle@walzenhausen.ar.ch.

Kommission Kompass

Die Grünabfuhr findet am **Donnerstag, 26. Oktober 2017**, statt. Bitte das Grüngut ab 6.00 Uhr an den Kehrichtsammelplätzen deponieren.

Ausflug Gemeindekanzlei

Am Freitag, 6. Oktober 2017, bleibt die Gemeindekanzlei wegen eines Ausflugs den ganzen Tag geschlossen.

Notfall-Nummer bei Todesfall: 076 510 88 08

Notfall-Nummer bei Wasserschaden: 079 656 07 78

Besten Dank für das Verständnis.

Revision Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Vernehmlassung

Der Regierungsrat schickt eine Teilrevision des EG zum ZGB, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, in die Vernehmlassung. Darin wird die Motion von Kantonsrat Walter Grob, Teufen, sowie ein Anliegen des Ethikrats umgesetzt. Weitere Änderungen ergeben sich aufgrund von Praxiserfahrungen und Revisionen des Bundesrechts.

AR • Am 1. Januar 2013 ist das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft getreten. Dieses umfasst Bestimmungen sowohl auf Bundes- als auch kantonaler Ebene. Der Regierungsrat hat diese Bestimmungen nun überarbeitet. Er schlägt vor, dass Vorsorgeaufträge bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde hinterlegt werden können und setzt damit die erheblich erklärte Motion von Kantonsrat Walter Grob, Teufen, um. Der Vorsorgeauftrag muss zwar nicht bei einer offiziellen Stelle aufbewahrt werden, doch wünschen sich viele Personen diese Dienstleistung. Weiter sollen im Sinne des Ethikrats für fürsorgliche Unterbringungen keine Verfahrenskosten mehr erhoben werden. Der Kanton trägt diese Kosten bereits heute mehrheitlich. Zudem werden organisatorische Bestimmungen zur Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sowie den Berufsbeistandschaften präzisiert.

Die Vernehmlassung dauert bis 20. Oktober 2017. Interessierte können die Unterlagen unter www.ar.ch/vernehmlassungen einsehen.

Weitere Auskunft erteilen:

Regierungsrat Dr. Matthias Weishaupt, Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales, 071 353 65 92

Angela Koller, stv. Departementssekretärin Departement Gesundheit, 071 353 64 57

Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, 071 353 68 82

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Orthopädie Heiden
Dr. med. Alexander Strehl
www.orthopaedie-heiden.ch

HIRSLANDEN
KLINIK AM ROSENBERG

NEUE INHOUSE-PRAXIS IN DER KLINIK AM ROSENBERG

DR. MED. ALEXANDER STREHL, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, ist als Belegarzt an der Klinik Am Rosenberg tätig.

Seit dem 4. September führt **DR. STREHL** seine Praxis «Orthopädie Heiden» neu in der Klinik Am Rosenberg weiter. Für Terminvereinbarungen wählen Sie bitte T 071 577 01 70.

Am bisherigen Standort im Dunant-Haus führt Dr. Strehl keine Sprechstunden mehr durch.

Die Klinikleitung heisst **DR. MED. ALEXANDER STREHL** herzlich willkommen und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg.

HIRSLANDEN BEWEGUNG OSTSCHWEIZ

KLINIK AM ROSENBERG
HASENBÜHLSTRASSE 11
CH-9410 HEIDEN
T +41 71 898 52 52
F +41 71 858 52 77
WWW.HIRSLANDEN.CH/RO

Regionale Geheimtipps sichtbar machen

Vor einem Jahr hat der Verein Appenzellerland über dem Bodensee das Projekt LebensWERT gestartet. Zwei Dialog-Abende und zahlreiche Einzelgespräche führten zu einem Wunsch. Regionale Geheimtipps müssen besser sichtbar werden. Dazu soll eine regionale Veranstaltungs- und Informationsplattform entwickelt werden.

Dem Vorderland haftet etwas Geheimnisvolles, Verborgenes an, ein Geheimtipp, man kennt es oder kennt es nicht. Dieser Satz ist ein Zitat aus dem Obacht Kultur No. 22 aus dem Jahr 2015, das dem Vorderland gewidmet ist. Und es stimmt schon, das Vorderland drängt sich niemandem auf. Man muss sich durchfragen, wenn man erfahren will, was es zu sehen und zu hören gibt in der Region. Wer nachforscht, wird belohnt. Es gibt viele spannende Initiativen, Betriebe, Köpfe und Veranstaltungen. Darüber waren sich die Teilnehmenden der Dialog-Abende und die Projektgruppe einig. Entsprechend nahe lag die Idee einer elektronischen Informations- und Veranstaltungsplattform, die solche regionalen Geheimtipps ans Licht befördern könnte.

Projektgruppe gebildet

Der Vorstand des AüB hat eine Projektgruppe eingesetzt. Sie soll unter der Leitung von Katja Breitenmoser, der Geschäftsführerin des Vereins AüB, einen Vorschlag erarbeiten, wie eine solche Informations- und Veranstaltungsplattform gemeinsam mit den Gemeinden konzipiert, finanziert und betrieben werden könnte. Dabei orientiert sie sich an Beispielen wie Sargans, das die Plattform www.2324.ch/sargans verwendet und dem Glarnerland mit www.glarneragenda.ch. In der Projektgruppe sind Gemeinden, Kulturveranstalter, Tourismus, Handwerksbetriebe und Landwirtschaft vertreten. Sie besteht neben Katja Breitenmoser aus Peter Schälch, Monika Pearson-Mächler, Urs Berger, Andreas Ennulat, Matthias Tobler und Werner Zähler. Die Plattform soll Vereinen, Betrieben und Veranstaltern zu Gute kommen, in dem sie ihre Events besser in der Region bekannt machen können. Die Bevölkerung soll davon profitieren, indem sie sich an einem zentralen Ort und tagesaktuell über spannende Veranstaltungen und Wissenswertes aus der Region informieren kann. Die Plattform soll insbesondere auch für junge Menschen attraktiv sein und die Identifikation mit der Region stärken.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Christiane Niederer führt seit 25 Jahren die «Meldegg»

1867 und damit vor 150 Jahren wurde die Tradition der einzigartig gelegenen Wirtschaft «Meldegg» begründet. Seit 25 Jahren wird das Aussichtsrestaurant mit viel Herzblut von Christiane Niederer in fünfter Generation geführt. Bild: zvg

Seit 25 Jahren wird die «Meldegg» von Christiane Niederer geführt.

PETER EGGENBERGER • Als östlichster Punkt des Appenzel-landes hoch über dem Rheintal gelegen, hatte die Meldegg früher grosse Bedeutung als Hochwacht. Die Geschichte des Restaurants reicht sogar bis ins Jahr 1860 zurück, als Heinrich Niederer, Wirt im nahen «Grütli», während des Sommers auch auf dem Aussichtspunkt Meldegg Gäste zu bewirten begann. Durstige setzten sich an zwei einfache Tische, die unter freiem Himmel standen. Der rege Zuspruch führte dann 1867 zum ersten Gasthaus, das aber bereits 1876 dem heutigen Gebäude zu weichen hatte.

SEIT 50 JAHREN GANZJÄHRIG OFFEN

Mit Paul und Paula Niederer-Zumtaugwald trat 1962 die vierte Generation in die Fussstapfen der Vorfahren. Ab diesem Zeitpunkt war die vorgängig renovierte «Meldegg» als Speiserestaurant auch im Winterhalbjahr geöffnet. Der Tod von Paula Niederer im Jahre 1991 führte im Sommer 1992 zum Einstieg von Schwiegertochter Christiane. Als Kauffrau und Absolventin einer Hotelfachschule war die junge Wirtin für ihre neue Aufgabe bestens vorbereitet. Bei Bedarf wird sie von ihrem Ehemann Martin tatkräftig unterstützt, der hauptberuflich auswärts als Heim-Küchenchef tätig ist.

FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET

Nach der Lichtung des Waldes wurde die Qualität der «Meldegg» als Ausflugsziel mit einmaligen Tief- und Weitblicken markant verbessert. Die zusätzlich ausgeführte Renovation von Gebäude und Räumlichkeiten bedeuten ein klares Ja der Eigentümerfamilie zum weiteren Bestand der «Meldegg». Gut und in wenigen Fussminuten erreichbar ist das

Haus ab den Parkplätzen in den Weilern Wilen und Leuchen (an den Strassen in Richtung Berneck bzw. Au gelegen), und zudem ist der traditionsreiche Ort der Einkehr wichtiges Etappenziel am Rheintal-Höhenweg sowie am «Chumm- und-lueg-Weg», der seinerzeit im Zuge der gleichnamigen TV-Sendung realisiert worden ist.

ÖFFNUNGSZEITEN

Die «Meldegg» ist von Mai bis September Donnerstag, Freitag und Samstag von 11 bis 21.30 Uhr (bei Bedarf auch länger) sowie an Sonntagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Öffnungszeiten von Oktober bis April: Samstag 11 bis 18.30 und Sonntag 9 bis 18.30 Uhr. Für Gruppen ist das Restaurant auf Voranmeldung auch an anderen Wochentagen zugänglich. (www.meldegg.ch)

**doppel
net**
Informatik GmbH
071 880 04 13

Hardwär? Softwär? Hierhär!

Impressum

155. Ausgabe, Nr. Oktober / 2017

Güetli 187, 9428 Walzenhausen

T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2017

1. Oktober, 1. November, 1. Dezember
Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Bildqualität

Leider muss die Redaktion immer wieder Bilder ablehnen, da diese nicht den Anforderungen entsprechen.

Auflösung: 300 dpi

Format: jpeg oder tiff

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Übergabe an die 2. Generation bei der Knoepfel AG

Volle 55 Jahre lang stand Hugo Knoepfel an der Spitze seines Unternehmens, das sich von der kleinen mechanischen Werkstatt zum international tätigen Hightech-Unternehmen entwickelt hat. Seine Nachfolge im VR-Präsidium tritt Tochter

Daniela Knoepfel an. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • 1962 machte sich Hugo Knoepfel als ausgebildeter Mechaniker in der Werkstatt seines Grossvaters im abseitigen Schlissitobel, Walzenhausen, selbständig. Qualität und Termintreue führten rasch zu einem stetig wachsenden Kundenkreis, so dass die Firma 1972 ein leerstehendes Fabrikgebäude im Ortsteil Güetli beziehen konnte. Das anhaltende Wachstum machte knappe zwanzig Jahre später einen grosszügigen Fabrikneubau nötig, der 1991 im Gaismoos bezogen werden konnte.

400 KUNDEN IM IN- UND AUSLAND

Heute ist die Knoepfel AG führender Hersteller von komplexen und hochpräzisen mechanischen Bauteilen für verschiedenste industrielle Bedürfnisse einschliesslich der Luft- und Raumfahrt. Die rund fünfzigköpfige Belegschaft arbeitet für zirka 400 Kunden im In- und Ausland, und auch als Ausbildungsbetrieb ist das Walzenhauser Unternehmen ein sicherer Wert.

FAMILIENINTERNE NACHFOLGE

Im Rahmen einer kleinen Feier verabschiedete sich die Belegschaft Ende August von Hugo Knoepfel, dessen Verdienste VR-Mitglied Ivo Luder würdigte. Mit dankbarem Applaus und einer Urkunde wurde Firmengründer Hugo Knoepfel zum Verwaltungsratspräsidenten ehrenhalber ernannt. Seine Nachfolge als Verwaltungsratspräsidentin tritt Tochter Daniela an, die versicherte, das Unternehmen voll und ganz im Sinn und Geist ihres Vaters weiterzuführen.

NEUER CEO

Als neuer CEO konnte die Knoepfel AG den erfahrenen Berufsfachmann Frank Zwick verpflichten. Ihm zur Seite steht der seit langen Jahren in der Firma tätige technische Leiter Anton Rechsteiner. In der Phase des Übergangs darf die Firma bis auf weiteres auch auf die Dienste von Urs Knoepfel (Bruder des Firmengründers), Beratung und Verkauf, zählen.

Generationenwechsel bei der Knoepfel AG, Walzenhausen

Firmengründer und VR-Präsident Hugo Knoepfel (Mitte) wird nach 55 Jahren von Tochter Daniela abgelöst (zweite von rechts). Über die gute Nachfolgeregelung freuen sich auch (von links) Urs Knoepfel (Beratung und Verkauf), Brigitta Knoepfel (Aktionärin), VR-Mitglied Ivo Luder, Anton Rechsteiner (technischer Leiter) und CEO Frank Zwick.

Vom Zoo und dem Sonnenblumenwettbewerb

Den Sonnenblumenwettbewerb gewann Hansueli Züst. Ein weiterer Höhepunkt war die Fahrt ins Blaue. Das Ziel, der Walter Zoo in Gossau, erfreute alle Teilnehmenden.

ISABELLE KÜRSTEINER • Mit grosser Spannung wird jedes Jahr dem Ausflug entgegen gefiebert. Kürzlich hiess das Ziel Walter Zoo in Gossau. Wie immer flogen die Bewohner der beiden Alterswohnheime Walzenhausen und Lutzenberg gemeinsam mit Thurtal-Reisen Frauenfeld aus.

TIERE UND THEATER

So versammelten sich rund vierzig Personen vom Almendsberg und aus Brenden Ende August gegen 9.30 Uhr bei schönstem Wetter im Car. Bestens bekannt von früheren Fahrten her war Chauffeur Marcel Stillhard. Viele freuten sich auf den ruhigen und sympathischen Fahrer, der die Appenzeller Schar nach Gossau führte. Alle genossen die Tiere in der näheren Umgebung des Eingangs mittels Unterstützung des Rollators, Fussgänger und Rollstuhlfahrer wagten sich auch auf den Rundparcours. Treffpunkt war das Mittagessen. Danach ging es zum Theaterzelt, wo eine spannende Aufführung sämtliche Besucher in Atem hielt.

HÄSCH GSÄH?

Auf dem Nachhauseweg hiess es immer wieder: «Häsch gsäh, desäb Aff?» oder «desäb gross Tiger?». Gestaut wurde ebenso über die riesengrossen Himalaya-Kühe oder die schnellen Strausse. Beliebt waren die eleganten Flamingos und die lustigen Schimpansen. Das Thema wurde in der Aktivierungsstunde von Gertrud Hänggi Walt nochmals aufgegriffen und mit einem alten Fotoalbum untermauert. Hänggi hatte vor Jahren im Walter Zoo gearbeitet und wusste zahlreiche Geschichten von den verschiedensten Tieren zu erzählen.

FAST DREI METER

Im Mai hatte sich jeder Bewohner eine Sonnenblume ausgesucht. Nun wurden sie Ende August vermessen. Hansueli Züst hatte sich die Grösste ausgesucht, seine mass beinahe drei Meter. Aber auch Irmgard Kellenberger und Lucie Bartholet stand das Glück zur Seite. Die drei Gewinner des Sonnenblumen-Wettbewerbes wurden mit je einer Früchte-schale belohnt.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

ŠKODA

Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken -
- Pneuservice -
- Handel mit Neu- und Occasionswagen -

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

Äschi 1091 | 9428 Walzenhausen
T 071 886 40 50 | www.garage-steingruber.ch

Ihr zuverlässiger Partner seit über 39 Jahren.

Spass und Freude am Bellevue-Sommerfest

Auch Petrus schien in Festlaune, schickte er doch die Sonne ans Bellevue-Sommerfest. So genossen insbesondere die jüngsten Besucher bei der angenehmen Wärme dann und wann ein Fussbad im «Bädli» auf der Festwiese.

Einmal jährlich treffen sich Bewohner, ihre Familienangehörigen und Freunde sowie die Familien der Mitarbeitenden zum gemeinsamen, fröhlichen Zusammensein in lockerer Atmosphäre. Das Sommerfest begann mit einem Begrüssungsapéro, gefolgt vom feinen Mittagessen. Verantwortlich zeigte sich das Küchenteam unter der Leitung von Chefkoch Remo Eyacher.

SICH KENNENLERNEN IN FRÖHLICHER ATMOSPHÄRE

Weil an diesem Tag auch die Angehörigen der Mitarbeitenden eingeladen sind, ist dies eine gute Möglichkeit, die Bewohner und ihre Familien kennenzulernen. Für Heimleiterin Alexandra Hättenschwiler ist das Sommerfest auch ein Dankeschön an ihre Angestellten und ihren grossen Einsatz. Am Nachmittag besuchte gar so mancher die Ziegen und die Lamas. Mit den verschiedenen Spielen verging die Zeit im Fluge.

MITARBEITENDE KREIEREN DESSERT-BUFFET

Dann lockte das Dessert-Buffer, von den Mitarbeitenden selber kreiert. Immer wieder begeisterte ausserdem die Rheintaler Coverband «The Flying Koteletts» mit Hits, und einige wagte dazu ein Tänzchen. Danach folgte der Schlusspunkt. Die Sommerfestteilnehmer liessen je einen Ballon steigen. Wohin die Ballons bei diesem schönen Wetter geflogen sind, wird nach Rücksendung der Wettbewerbskarten bekannt werden. Nach dem Sommer war die Stiftung an Jahrmärkten präsent. In Walzenhausen präsentiert sie ihre Produkte am Weihnachtsmarkt. **iks**

Unterstützung für Trauernde

Trotz Trauerphase nach einem Todesfall müssen die Angehörigen viele Formalitäten erledigen – meist ohne Erfahrung und unter Zeitdruck. Der Bestattungsdienst Vorderland bietet auf einfache Art und Weise Hand. Bild: zvg

BRUNO EISENHUT • In Zeiten der Trauerphase wüssten viele Angehörige nicht, welche Aufgaben – sofort oder mit Verzögerung – zu erledigen seien, erklärt Simon Abderhalden, Leiter des Bestattungsdienstes Vorderland. Dieser Dienst hat deshalb auf einer neuen Website die

wichtigen Punkte aufgeführt – im Sinne einer Checkliste für die Angehörigen. Fein säuberlich wird dabei unterschieden, ob es sich um einen Todesfall zu Hause handelt oder in einem Heim oder Spital. Vom Aufbieten des Arztes über die Bestattungsarten bis hin zur Bestellung des Grabsteines sind alle nötigen Punkte aufgeführt. Der Bestattungsdienst Vorderland belässt es aber nicht nur beim standardisierten Ablauf. Auch Ansprechpersonen für die Hilfe der Trauerbewältigung oder Seelsorger sind stets aktualisiert aufgeführt. «Der Bestattungsdienst Vorderland bietet dieses Angebot seit Längerem an», so Simon Abderhalden, viele Menschen interessieren sich aber erst dann für dieses Angebot, wenn es zu einem Todesfall kommt. Und dann, so Abderhalden, seien die Trauernden froh, wenn sie auf einfache Art und Weise die nötigen Aufgaben vorfinden.

RESPEKT GEGENÜBER DEN VERSTORBENEN

Fünf Bestatter arbeiten im Teilzeitmandat beim Bestattungsdienst Vorderland. Deren Bestreben ist es, diesen Dienst in jeder Beziehung kompetent auszuführen. Kompetent heisst für den Leiter Simon Abderhalden, verstorbene Personen respektvoll für die Bestattung vorzubereiten, die Angehörigen zu beraten und zu betreuen und der Öffentlichkeit einen einwandfreien und durchgehenden Bereitschaftsdienst anzubieten. Die neue Website (www.bestattungsdienstvorderland.ch) mit der einfachen und sehr übersichtlichen Auflistung trage dazu bei, so Abderhalden. Ebenso zum Angebot des Bestattungsdienstes gehören Urnen und Särge. «In diesem Bereich stellen wir ein grosses Bedürfnis an Information fest», so Abderhalden. Auch in diesem Bereich bietet der Bestattungsdienst eine rasche Übersicht über das Angebot.

Simon Abderhalden, Leiter Bestattungsdienst Vorderland.

Carl Lutz – Film und Ausstellung

Der Film «Carl Lutz – der vergessene Held»

Von Daniel von Arburg, Dialekt, ab 14 Jahren, 90 Minuten

Sonntag, 1. Oktober 2017, 10.30 Uhr, im Kino Rosental Heiden, www.kino-heiden.ch

Gäste: Agnes Hirschi, Stieftochter von Carl Lutz

Jürg Krummenacher, NZZ-Korrespondent Ostschweiz, Autor von «Flüchtiges Glück»

Der Film geht der einzigartigen Rettungsaktion des Appenzeller Diplomaten Carl Lutz während des 2. Weltkriegs in Budapest nach. Betroffen sind 62'000 Juden. Zeitzeugen aus der ganzen Welt, die dank Carl Lutz den Holocaust überlebt haben, schildern ihre bewegenden Erinnerungen. Von der offiziellen Schweiz erhält Lutz eine Rüge wegen Kompetenzüberschreitung. Erst nach seinem Tod wird er rehabilitiert.

Die Ausstellung «Carl Lutz und das legendäre Glashaus»
Sonntag, 1. Oktober 2017 bis Freitag, 20. Oktober 2017
Im Betreuungs-Zentrum Heiden, Gerbestrasse 3, 9410 Heiden
Die Ausstellung ist täglich bis 20.30 Uhr offen
Die Cafeteria von 14.00 – 17.00 Uhr bedient
Kontaktperson: Adrian Keller, 079 678 90 76

Diese Wanderausstellung informiert über die Tätigkeit des Schweizer Vizekonsuls Carl Lutz, der während des Zweiten Weltkriegs in Budapest mit seiner aus eigener Initiative gestarteten Rettungsaktion 62 000 Juden vor der sicheren Deportation und Ermordung durch die Nazis gerettet hat. Es ist die grösste Rettungsaktion von Juden während des Zweiten Weltkriegs. Auf dem neuen Themenweg «Friedens-Stationen», zwischen Walzenhausen und Heiden, ist Carl Lutz, Ehrenbürger von Walzenhausen, eine Station gewidmet. **ak**

Brennpunkt Syrien

Als Vorbereitung für die Freiwilligenarbeit mit Flüchtlingen im geplanten kantonalen Asyl-Durchgangszentrum Sonneblick trifft sich seit einiger Zeit eine Gruppe «mitenand-walzenhausen» zu Informations- und Diskussionsabenden. Es ging um die Themen Syrien und Eritrea. Bild: zvg

HANSPETER STREBEL • Für einmal hatte man den Kreis der Einladungen etwas ausgeweitet, was mit einem guten Besuch honoriert wurde. Nur kurz ging Moderator Adrian Keller, Geschäftsleiter der Stiftung Sonneblick, auf den kürzlichen ablehnenden Entscheid der Baubewilligungskommission Walzenhausen ein. Es sei jetzt am Kanton als Mieter, über einen allfälligen Rekurs zu befinden.

Walter Brehms Analyse des Syrien-Konflikts stiess auf grosses Interesse.

MACHTKAMPF WIRD ANHALTEN

Das Hauptgewicht der Veranstaltung galt dem Thema Syrien. Dafür konnte mit Walter Brehm, Auslandredaktor beim St. Galler Tagblatt, ein überaus kenntnisreicher und versierter Referent gewonnen werden. Auch wenn sich in den letzten Wochen positive Nachrichten vordergründig häuften (Vertreibung des IS aus seinen Hochburgen, Rückkehr von rund 600 000 vertriebenen Menschen in die Heimatdörfer) bedeute dies noch keineswegs einen Sieg über die Ideologie des Jihadismus. Der gewaltsame Machtkampf in Syrien wird nach Meinung des Referenten noch lange andauern.

Walter Brehm gab in der Folge einen gerafften und differenzierten Überblick über die immer komplexere Konfliktsituation seit den vom «Arabischen Frühling» befeuerten Demonstrationen von 2011, die sich zu einem äusserst brutalen und inzwischen langjährigem Krieg mit vielen Fronten entwickelte. Eine Einteilung in Gut und Böse sei dabei längst nicht mehr möglich. Der Krieg spiele sich vor allem auf dem Rücken der syrischen Bevölkerung ab, was zu einer gigantischen Massenflucht führte, die auch Europa erreichte.

ALLE PARTEIEN OPFER UND TÄTER

Gemäss der Analyse des Referenten finden neben dem an sich schon brutalen und religiös konnotierten Bürgerkrieg weitere blutige Auseinandersetzungen statt. Es geht dabei um die regionale Vormacht (Iran und Saudi-Arabien als Hauptprotagonisten und die Türkei wegen der Kurden in einer besonderen Rolle) mit wirtschaftlichen und politischen Interessen. Dass auch die Weltmächte USA und Russland involviert seien, trage zur Verlängerung des Krieges bei. Für Walter Brehm ist es nach den bereits fünf gescheiterten Friedenskonferenzen unter Uno-Ägide unwahrscheinlich, dass auch nach einem Ende des derzeitigen Krieges die Einheit des Landes gewahrt und vor allem der religiöse Frieden wieder hergestellt werden könne, nachdem alle Parteien als Opfer und Täter von Kriegsverbrechen zu gelten hätten.

ASYLBEGRIFF ÜBERDENKEN

Die intensive Diskussion im Anschluss an das Referat endete mit der Feststellung, dass sich der Einzelne für diesen Krieg interessieren müsse, auch wenn wir den Konflikt natürlich nicht direkt beeinflussen können. Denn die Kriegsgeschädigten kommen auch zu uns, und Veränderungen seien nur durch persönlichen Kontakt mit dem Stichwort Respekt möglich.

Auf Wunsch, noch kurz auf der Thema Eritrea eingehend, meinte Walter Brehm, angesichts des repressiven Systems in diesem Land mit unbefristetem Militärdienst, der eher Zwangsarbeit gleichkomme, und der Perspektivenlosigkeit der Betroffenen, die in Fluchtbewegungen münde (die Schweiz ist dabei ein wichtiges Zielland), müsse unsere Devise, dass nur Asyl erhalten könne, wer nachweislich an Leib und Leben bedroht sei, wohl in dieser Hinsicht überdacht werden.

De noobl Ypsilo

Mia, Lara und Lea, Liam, Leon, Ben und Levin werden heutige Buben und Mädchen getauft. Völlig aus dem Rahmen fallen hingegen Vornamen wie Ernst und Frieda, Trudi und Fritz oder Konrad und Elsa. Mit dem noblen Buchstaben Ypsilon wird da und dort versucht, alte Namen aufzupeppen und der heutigen Zeit anzupassen ... Illustration: Kurt Metzler

VON PETER EGGENBERGER

De Konrad ond d Elsi sönd scho mengs Johr gkhürote gsii. Sü hand enand guet ond meischtens uhni grossi Wort veschtande, ond o im Pensiosalter häd si nünt dra gänderet. Wenn amel d Else elaa dehaam gsi ischt ond uuvehofft zom Hus uus häd möse, häd si uf em onderschte Schtägetritt en Zedel henderlo, wo druffgschtande-n-ischt, wieso ond weromm ond wie lang as si fuert sei.

Wo de Maa o wider emol vo sim Morgerondgang duers Dorf samt Iikehr im Kiosk zruggekond, ischt uf de Schtäge en Zedel glege. «Lieber Kony, bin schnell zum Bahnhof-Beck, Brot und Nussgipfel sind ausgegangen. Bin bald zurück. Gruss Elsy.» Er schüttlet de Kopf ond list nomol «Kony» ond «Elsy». Er schtuunet ond ärgeret si über de afäälti Ypsilo am Schluss vo de Nämme ond wartet uf sini beser Hälfti.

Wo d Else hammkond ond seid, si hei halt no mit de Margrit Küenzler vom Wile e Käfeli trunke ond e kli gschrööchlet, mäant de Konrad, da sei scho guet, aber de Zedel do, emm sei die neu Moode is Aug schtoche. «Wa füler e neu Moode?», frooget etz d Frau schiiheili. «Do, de Ypsilo, ‚Elsy‘ ond ‚Kony‘, wa söll etz da wider?» Futteret de Maa ond zaaget uf de vornehm Bueschtabe.

Etz häd d Else oder ebe Elsy en klinne Vortrag gkhaalte: «Du häsch sicher o scho gmierkt ond glese, as di hüttige Goofe nomme Ernst, Gertrud, Hans, Jakob, Fritz, Margrit oder Erika tauft wörid. Hütt sönd Nämme wie öppe Leon ond Mia, Elin und Til ond en Huffe anderi Moode. Mier zwaa aber sönd mit üsere Nämme vom vorletschte Johrhondert ond demit total altmöödi ...»

De Koni onderbricht sini Frau ond mäant, as die schöne aalte Nämme meischtens e Familitradizio seiid. E Tradizio, wo me sött in Ehre halte ond wiiterpflege. Uf jede Fall sei er mit sim Vornamme meh as zfride. Ond ebe, woromm etz uf zmol Kony mit eme blööde Ypsilo?

D Else lachet ond erklärt: «De Ypsilo isch doch di äänzi Glegeheit für Lüüt wie üseraane, d Nämme e kli z modernisiere ond de neue Zitt aazpasse. Schläpfers Mine schriibt si etz vornehm Miny, ond iere Maa, de Jakob, isch scho lang de Köby. Ond no sogär de Isidor vo Obereg, wo d jo o kennscht, isch füler ali de Isy. Kuerz ond guet, o mier mond etz mit de hüttege Zitt go, ond dromm halt ebe Kony ond Elsy mit em nooble Ypsilo! Ond klar, gliichzitti möstid mier üüs e kli besser zwegrüschte ...» Debii häd d Frau kritisch d Jagge ond d Hose vom Maa aagluet ond debii d Nase grömpft.

Nooble Ypsilo ... De Konrad oder eben de Kony – mit Ypsilo – häds bis zom klinnschte Zeche-n-ai gfroore. I Gedanke häd er si scho z Rhinegg onn gseche. Bim Aapasse vommene neue Hääss vor em groosse Schpiegel im neue Kleiderschäft. E Hääss, wo zo de Modernisieri vom Nämme hett möse passe. Heinomol, wegeme gschnunnene Ypsilo uusgrednet in en Kleiderlade, wo de Konrad eerscht denn ini ischt, wens nomme anderscht ggange-n-ischt.

«Komm, bisseguet Else, mier bliibid bim Aalte, da häd si doch bewährt. Mier mond doch nöd jede neumöödi Blödsinn mitmache, oder?» Etz lachet d Frau ond mäant, si hei afach emol wele luege, wie-n-er reagieri, ond o füler si seis klar, as me uf de Ypsilo vezichti ond wie bis etz bim i bliibi. Aber als Gegeleischi mös er mit ere uf Rhinegg abi in Kleiderlade, schpöteschtens im November wöri näbis Neus gkauf, wo jo schon lang fälli sei.

De Koni häd böös d Bagge-n-aab glueget ond gfonde, do säch me wider emol, wie d Fraue d Manne mit eme änzige Buechschtabe deiheri bringid, wo sis gern wettid haa!

noobl = nobel, vornehm

amel = jeweils

afäälti = einfältig

futtere = schimpfen, aufbegehren

wie üseraane = wie unsereins

mös er mit ere = müsse er mit ihr

häd böös d Bagge-n-aab glueget = war sehr enttäuscht

deiheri = dorthin

Neues Leiterteam Damenriege

Nach über acht Jahren hat die Riegegründerin Severine Schläpfer ihr Amt übergeben. Bild: zvg

SANDRA BISCHOFBERGER • Einige Zeit war der STV Walzenhausen ohne Damenriege. Severine Schläpfer wollte für den Verein die Attraktivität steigern und auch für die sportbegeisterten jungen Frauen ein Angebot in Walzenhausen anbieten. Gesagt, getan. Und so hat sie mit Freude die Damenriege STV Walzenhausen im 2009 gegründet und die Hauptleitung übernommen. Über acht Jahre hat sie mit viel Engagement die Damenriege geleitet und immer wieder tolle sowie interessante Turnstunden vorbereitet. Dabei immer ein Ziel vor Augen und Trainings darauf ausgereicht, damit an Turnfesten teilgenommen werden konnte. Nun hat Severine Schläpfer ihr Amt als Hauptleiterin abgegeben und freut sich weiterhin als aktive Turnerin in der Riege mitzuwirken. Alle Turnerinnen danken ihr sehr für ihren grossen Einsatz und ihre tollen Lektionen, die sie die letzten Jahre für alle geplant und durchgeführt hat.

NEUES LEITERTEAM

Ab August 2017 ist somit ein neues Leiterteam für die Damenriege STV Walzenhausen unterwegs. Sandra Bischofberger hat die Hauptleitung der Riege übernommen und wird dabei tatkräftig von Janine Bruderer unterstützt. Spielerisch die Kondition

Severine Schläpfer (ganz links).

verbessern, Kraft aufbauen und die Beweglichkeit steigern; das wird mit verschiedenen Trainingsarten erreicht. Mit weiteren Sportarten, wie zum Beispiel Aerobic oder dem Powertraining M.A.X., wird Abwechslung in die Turnhalle gebracht. Wir trainieren jeweils jeden Dienstagabend von 20.00 – 22.00 Uhr in der Turnhalle. Bei schönem Wetter nutzen wir auch gerne einmal die Aussenanlagen. Für eine Schnupperstunde sind alle ab 16 Jahren herzlich willkommen. Sandra Bischofberger freut sich über eine Anmeldung per E-Mail: sandrabischofberger@bluewin.ch oder per Telefon Nr. 079 759 38 42.

**«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Den Jugendtreff gibt's nicht mehr

Der Jugendtreff wurde anfangs August mit einem Schlussessen eingestellt. Neu übernimmt die Aufgaben die erste Jugendarbeiterin in der Gemeinde.

ISABELLE KÜRSTEINER • Gemeinrätin Elsbeth Diener dankte für die ausgezeichnete Jugendarbeit. Es sei bewundernswert, was da alles in Freiwilligenarbeit gemacht worden sei. Neu übernehme die Jugendarbeit mit Stefanle Brown eine kompetente Fachfrau. Toll sei für die Jugendarbeiterin, dass sie auf Unterstützung aus den Leiter-Reihen des Jugendtreffs und der Jurawa zurückgreifen könne. Zum Schluss dankte Elsbeth Diener allen für ihren langjährigen Einsatz.

UNTERLAGEN GEBEN AUSKUNFT

In den vom Leiterteam mitgebrachten Unterlagen fanden sich etliche ältere Fotos von Anlässe von den Anfängen bis in die nähere Vergangenheit. Gut besuchte Programmpunkte waren der Klausenhöck oder Go Kart fahren. Eröffnet wurde das Jugendangebot im Schulraum des Klosters Grimmenstein im Jahre 1997. Danach beteiligten sich die evangelische Kirche und die Gemeinde ebenfalls an den Kosten für den Jugendtreff. Ausserdem stellte die Gemeinde einen Raum in der MZA zur Verfügung, weshalb der Jugendtreff im Januar 1998 ins Dorf umzog. Unternommen wurde jeweils einmal im Monat an einem Samstag etwas. Eingeladen waren junge Walzenhauserinnen und Walzenhauser ab der fünften Klasse.

Was **Just⁺** bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Fraue- und Manne-z'Morge

Die katholische Frauengemeinschaft und die Mütterere-Rundi laden euch alle wieder herzlich zu einer gemütlichen «z'Morge-Rundi» ein. Für die kleineren Kinder wird eine Spielecke eingerichtet, damit sich Jüngere und Ältere in einer frohen Gemeinschaft zusammenfinden können.

Mittwoch 25.10.2017, Singsaal MZA, 09.00 – 11.00 Uhr

Auskunft: Maria Ostler, Tel. 071 888 77 78 oder Sonja Rüesch, Tel. 071 888 22 81

UMFANGREICHES PROGRAMM

Das Programm beinhaltete Brötle im Rohrspliz, Bowlen, Klettern. Bei schlechtem Wetter traf sich die Gruppe im Singsaal, dann und wann auch in der Schulküche, denn Kochen war sehr beliebt, ebenso Unihockey und Fussball spielen. Mit der Zeit veränderten sich die Wünsche jedoch, was den Spielnachmittag oder Filme schauen betraf. Der Spielnachmittag hatte keine Zukunft, spielen war nicht mehr angesagt. Auch das Filme schauen war ausser Mode gekommen, hatten doch die meisten DVD-Filme selber zuhause. So war es für das junge Leiterteam eine Herausforderung, die Wünsche der Kinder und Jugendlichen zu erfüllen. Dass der Jugendtreff jedoch zwanzig Jahre bestand zeigt, dass die Freiwilligenarbeit sehr erfolgreich war.

Besuch beim Imker Kurt Linner im Almendsberg

Am Mittwoch, 23. August 2017, durfte die Mütterere-Rundi einen Nachmittag bei Kurt Linner, einem Imker im Almendsberg, zu Gast sein.

Kurt Linner erklärte den grossen und kleinen Zuhörern viel Interessantes über die Bienenvölker, den Unterschied zu Wespen- und Bienenstichen und natürlich über die Herstellung von Honig.

Anschliessend konnten wir sein Bienenhaus besichtigen, in dem noch zwei Bienenvölker leben und arbeiten. Nachdem Kurt Linner uns demonstrierte, wie das Rausschleudern des Honigs aus den Waben funktioniert, durften alle noch von dem leckeren Honig kosten.

Die Mütterere-Rundi bedankt sich bei Kurt Linner und seiner Frau für den interessanten Nachmittag und die Gastfreundschaft.

Aufstieg in die NLA

In einer äusserst knappen Entscheidung gelingt dem Damen Faustballteam des STV Walzenhausens der Aufstieg in die NLA. Das Team wird seit dieser Saison von Jürg Kellenberger trainiert. Bilder: zvg

TABEA KELLER • Nach vier erfolgreichen Meisterschaftsrunden lagen wir punktgleich mit Rebstein und Jona auf dem guten dritten Zwischenrang. Nach der Sommerpause starteten wir mit der Teilnahme am Grenzlandturnier Widnau in den letzten Teil der Feldsaison 2017. Die letzte Meisterschaftsrunde in Diepoldsau nahmen wir mit grossen Zielen und Erwartungen in Angriff, denn der Aufstieg in die NLA war in Griffnähe. Um das zu erreichen, mussten Embrach und Jona noch geschlagen werden. Dank grossem Teamgeist gewannen wir beide Spiele in zwei Sätzen. Trotz dieser Erfolge mussten wir um unsere Rangierung bangen, da die ersten drei Mannschaften weiterhin alle gleich viele Punkte erzielt hatten. Mit einem äusserst knappen Vorsprung belegten wir schliesslich den erfolgreichen 1. Rang vor Rebstein und Jona. Somit steigen wir automatisch in die NLA auf. Rebstein wird noch in einem Panache-Spiel gegen den Letzten der NLA, Kreuzlingen, den Auf- und Absteiger der NLA ausmachen.

Seit dieser Saison trainiert und coacht uns Jürg Kellenberger aus Wolfhalden – einigen unter Ihnen besser als «Jufli» bekannt. Mit unserer Damenmannschaft trainiert Jürg Kellenberger das erste Mal eine Mannschaft auf nationaler Ebene und das erste Mal eine des TV Walzenhausens. Er ist in Walzenhausen aufgewachsen und spielte hier aktiv Faustball und zwischendurch in Rheineck Fussball. Seine ersten Erfahrungen als Trainer sammelte er bei den Junioren des FC Rheineck und der U18 Jugend Faustballmannschaft in Heiden. 1997 wurde Jürg Kellenberger Assistenztrainer der Faustball Damennationalmannschaft und ein Jahr später bis 2002 deren Trainer. Sein grösster Erfolg war der EM-Titel und 2002 der WM-Titel in Brasilien. Dann beendete er, nach einer äusserst erfolgreichen Zeit auf internationaler Ebene, seine

Tätigkeit als Faustballtrainer. Infolge einer neuen beruflichen Orientierung, vom Bau in den technischen Aussendienst, wurde das Laufen seine neue sportliche Passion. Heute leitet er Lauftreffs und nimmt an Marathons und Bergläufen teil. Daneben hat er eine kleine Schafzucht und arbeitet gerne in seinem Garten.

Jürg Kellenberger ist ein vielseitiger und erfahrener Trainer, der viele neue Inputs, Anregungen und Trainingsmethoden in unser Team bringt.

Nun geht es daran, sich optimal für die Feldsaison 2018 in der NLA vorzubereiten. Ebenfalls bestreiten wir im Winter die Hallensaison in der NLB. Um in der NLA bestehen zu können, müssen wir uns noch in allen Bereichen verbessern. Wir nehmen diese Herausforderung gerne an und freuen uns auf die bevorstehenden Meisterschaftsspiele.

Hardwär? Softwär? Hierhär!

**doppel
net**
Informatik GmbH
www.doppel.net

Güetli 160 | 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 | mail@doppel.net

Lesezeichen

Bretonische Ferien und ein perfides Verbrechen

Zwischen den rosa Granitfelsen der Côte d'Armor steht Commissaire Dupin vor einer unlösbaren Aufgabe: Es ist Hochsommer, und er soll Ferien machen. Am Strand liegen; für Dupin eine unerträgliche Vorstellung. Zum Glück, muss man da fast sagen, verschwindet vor seinen Augen eine Frau. Dupin nutzt jede Gelegenheit, das Strandhandtuch zu verlassen und nimmt mithilfe der Dorfbewohner die Ermittlungen auf. Zwischen verwunschenen Tälern, traumhaften Stränden und einer leuchtend bizarren Felslandschaft entwickelt sich ein abgründiger Fall.

Bretonisches Leuchten, Jean-Luc Bannalec, Verlag Kiepenheuer & Witsch, ISBN 978-3-462-05056-1, gelesen von Chantal Widmer

Turnverein auf Reisen

Am Wochenende vom 19./20. August 2017 fand die alljährliche Turnfahrt statt. Bild: zvg

VANESSA NIEDERER • Trotz der frühen Stunde fanden sich am Samstag alle pünktlich um 7 Uhr zum obligatorischen «Kafi und Gipfeli» im Restaurant Bahnhof ein. Gestärkt ging es dann auch schon los Richtung Bregenzer Ach, wo Gerd und Uli von «das Floss-Projekt» warteten. In zwei Teams aufgeteilt begannen wir fleissig, unsere Flosse zu bauen. Als Auftrieb benutzten wir aufgepumpte LKW-Reifen, und als Sitzfläche banden wir Bretter zusammen. Als wir die Flosse einwasserten, erwartete uns die Bregenzer Ach, wegen dem Regen am Vorabend in einem nicht sehr ansehnlichen braunen Ton. Mit Neoprenanzügen ausgestattet bestiegen wir unsere Flosse, und ab ging die wilde Fahrt. Nach der Hälfte des Weges blieb ein Floss in einer Stromschnelle hängen, und einer der sechs Reifen gab mit einem lauten Knall nach. Trotzdem schafften es beide Flosse sicher an Land zurück, wo uns auch schon ein wärmendes Getränk erwartete. Nach der abenteuerlichen Fahrt haben wir die Flosse wieder abgebaut und uns auf den Weg zum letzten Programmpunkt für diesen Tag aufgemacht. Wir übernachteten im Berggasthaus Golm, dass bei der Bergstation des Gebietes Golm steht. Mit der Gondel fuhren wir von Vandans nach oben und bezogen unsere Zimmer. Danach konnten wir den restlichen Abend mit einem feinen 4-Gänge-Menü und einem im Allgemeinen sehr geselligen Abend ausklingen lassen.

Nach dem Frühstück sind wir mit dem Rucksack zur Mittelstation aufgebrochen. Wir wanderten, einige nannten es auch nur einen Spaziergang, zirka 90 Minuten, bis das erste

Restaurant in Sicht kam. Wir haben uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, um einen kurzen Zwischenstopp einzulegen. Danach ging es weiter, und nach einem weiteren Restaurantbesuch sind wir schliesslich nach drei Stunden des Wanderns an der Mittelstation angelangt. Dort gab es noch ein kleines Mittagessen, und schon bald wurde es Zeit, den Weg ins Tal in Angriff zu nehmen. Mit der Rodelbahn sind wir dann auch schnell bei unseren Autos angekommen. Mit der Verabschiedung bei den Autos ging auch diese Turnreise wieder zu Ende.

Die Sekundarschule Walzenhausen im Umbau

Anfangs Jahr wurden die Eltern der Sekundarschülerinnen und -Schüler im Rahmen einer Veranstaltung über den bevorstehenden Modellwechsel an der Sek informiert. Aufgrund sinkender Schülerzahlen wird die Sekundarstufe neu gestaltet. Bild: zvg

ANDREA SCHULER, REGINA DEUBELBEIS • Die Lehrpersonen haben sich in den letzten Monaten intensiv mit dem Modellwechsel befasst. Ein wichtiges Element im neuen Modell ist der sogenannte «Lernraum».

Der Lernraum als solches ist eine Art Grossraum für Schülerinnen und Schüler, in welchem sie an Aufträgen arbeiten und lernen. Die Lernenden werden, unterstützt durch Lehrpersonen, zu mehr Selbständigkeit in Bezug auf ihr Lernen angeleitet. Dieser Raum ist für die gesamte Schülerschaft zugänglich und soll sowohl während den regulären Unterrichtszeiten als auch während unterrichtsfreien Zeiten genutzt werden. Jede Schülerin und jeder Schüler erhält einen persönlichen Arbeitsplatz, welcher individuell gestaltet werden darf.

Damit ein Lernraum entstehen konnte, mussten bestehende Räumlichkeiten umgebaut und umgestaltet sowie neues Mobiliar bestellt werden.

JEDER SEINEN EIGENEN ARBEITSORT

In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien wurden zwei bestehende Klassenzimmer aufgelöst und mit Unterstützung der Schülerschaft wurde alles Material in den neuen Klassenzimmern verstaut. Die einen trauern ihrem alten Klassenzimmer nach, andere freuen sich auf diesen neuen grossen Raum, in welchem jeder seinen eigenen Arbeitsort haben wird. Am Freitag vor den Sommerferien waren die Vorarbeiten abgeschlossen: die zwei Klassenzimmer und der dazwischenliegende Gruppenraum waren leergeräumt. So konnten die ersten Vorkehrungen für die Bauarbeiten getroffen werden. Für Lehrer- und Schülerschaft war es noch kaum vorstellbar, wie dieser Raum aussehen wird. In der ersten Ferienwoche wurden alle Schränke und Regale aus den Zimmern gerissen und in Mulden abtransportiert. Elektriker und Handwerker arbeiteten auf Hochtouren.

Mit riesigen Fräsen wurden die ersten Schnitte in die Wän-

de gemacht und es mussten Träger fixiert werden, damit die Statik stimmt. Als der Durchbruch zwischen den beiden Schulzimmern und dem Gruppenraum vollendet war, bekamen alle Wände und Heizungen einen neuen Anstrich. Nun musste nur noch der Boden neu gemacht werden.

NEUES KAPITEL SCHULGESCHICHTE

Mit grossen Augen betrachteten Schüler und Lehrer den neuen Lernraum nach den Sommerferien. Wegen Lieferverzugs des Mobiliars konnte der Raum trotzdem noch nicht vollständig eingerichtet werden, und wir mussten uns mit der Nutzung bis Mitte September noch etwas gedulden.

Also warteten wir alle gespannt auf den Tag der Eröffnung und freuten uns auf ein neues Kapitel Schulgeschichte an der Sek Walzenhausen.

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

Zehn Jahre Tagesstrukturen

Die zeitgemässen, modernen Tagesstrukturen Walzenhausens bieten eine Morgenbetreuung, einen Mittagstisch und eine Nachmittagsbetreuung. Zuständig ist ein vierköpfiges Team unter der Leitung von Judith Niederer. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Am Samstag, 2. September, feierten die Tagesstrukturen von Walzenhausend das 10-Jahr-Jubiläum. Schulpräsident Markus Pfister begrüßte dazu speziell Schulleiter José Alberto Lorca und Alterswohnheimleiter Dieter Geuter. Letzter liefert die Mahlzeiten für den Mittagstisch. Pfister erklärte, dass die Tagesstrukturen für die Gemeinde sehr wichtig seien. Sie unterstützten die Eltern und würden Schule und Gemeinde aufwerten. Die Zahlenentwicklung zeige eindeutig auf, dass das Angebot geschätzt werde. Mit Blumen und einem Gutschein dankte er dem Leiterteam mit Judith Niederer, Conny und Sonja Schreiber sowie Myrtha Wilhelm.

EINE ERFOLGSGESCHICHTE

José Alberto Lorca stellte fest, dass etwas, das schon zehn Jahre bestehe, eine Erfolgsgeschichte sei. Das Team unter der Leitung von Judith Niederer harmoniere ausgezeichnet. Die Nutzung von mehr als 2 500 Einheiten pro Jahr spreche für sich, ausserdem für Qualität und Nutzerzufriedenheit. Hier ging der Dank des Schulleiters an die Eltern. Dann stellte er die Tagesstrukturen mit Morgen- und Nachmittagsbetreuung sowie Mittagstisch detaillierter vor und verwies auch auf die Website der Schule. Dort seien weitere Informationen aufgeschaltet.

KURZFRISTIGE ENTLASTUNG MÖGLICH

Dank der Tagesstrukturen seien auch sehr kurzfristige Entlastungen der Eltern möglich. Bei den Tagesstrukturen trafen sich Kinder verschiedener Stufen. Ausserdem würde das soziale Verhalten der Kinder unterstützt. Weil die Gemeinde die Tagesstrukturen finanziell unterstütze, seien sie relativ kostengünstig. Dann motivierte er, die für das

Jubiläum extra organisierten Spielposten wie Schminken, Haare flechten, Wurfspiele, Schlüsselanhänger basteln und vieles mehr gut zu nutzen. Die Kinder, aber auch die Erwachsenen, waren mit viel Eifer und Konzentration bei der Sache. So mancher Tagesstruktur-Teilnehmer erklärte seinen Eltern, wie dieses und jenes zu spielen sei, oder sie zeigten ihnen, wo die Küche, die Zahnputzdecke, die beiden Aufenthaltsräume und der Esssaal seien. Was aber immer und überall zu hören war, das war fröhliches Lachen.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM OKTOBER

01.10.17, 10.00 Uhr ökum. Erntedankgottesdienst Pfarrer Klaus Stahlberger und Pastoralassistentin Marlies Sohm, Musik: Hanna Keller, Hackbrett und Esther Keller, Klavier. Im Anschluss Apéro

08.10.17, 10.30 Uhr Regionaler Gottesdienst am Veloweg Pfarrer Klaus Stahlberger, Musik: Band «Easy» und Martin Küssner, Orgel. Im Anschluss Reformationsapéro

15.10.17, 09.15 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Dorothee Detmers Frey und Martin Küssner, Orgel

22.10.17, 10.00 Uhr Jänergottesdienst Pfarrer Klaus Stahlberger, Musik: Jagdhornbläser Waldkauz AR (Leitung: Jakob Fitze) und Martin Küssner, Orgel

29.10.17 Gottesdienst in Nachbargemeinde mit Fahrdienst gemäss Kirchenzettel Rheintaler Weekend

Ad-Hoc-Chor Weihnachten

Auch dieses Jahr laden wir alle, die gerne singen, zur Teilnahme am Projekt Ad-Hoch-Chor Weihnachten ein. Unter der Leitung von Martin Küssner wird freitags in neun Proben ein kleines Repertoire an Liedern für den Weihnachtsgottesdienst am 25.12.17 eingeübt. Probenbeginn: Freitag, 27.10.17, Zeit: 19.30 – 21.00 Uhr.

Arche-Treff Projekt Weihnachten

Alle Kinder ab dem 1. Kindergarten sind herzlich eingeladen, beim Theaterstück für die Kinderweihnacht vom 17.12.17 um 17.00 Uhr in der evang. Kirche mitzuspielen. Die Proben zum Stück «D Müüsi vo Nazareth» sind donnerstags, 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr, im Singsaal MZA. Die erste Probe findet am 26.10.17 statt. Das Arche-Treff-Team freut sich auf viele Kinder!

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

Urs Büchel, Sonnentalsstrasse 8, 9410 Heiden; Erneuerung Waldhütte (bereits ausgeführt); Parz. Nr. 911, Assek. Nr. 696, Fromsenrüti

MOVIDA, Sonnenberg 1, 9428 Walzenhausen; Gartenanlage mit Gewächshäusern und Kaninchenstall; Parz. Nr. 1041, Sonnenberg

Roger Steiner, Hintermoos 715, 9428 Walzenhausen; Heizungssanierung (alt Holz, neu Wärmepumpenanlage mit Erdsonde); Parz. Nr. 674, Assek. Nr. 715, Hintermoos

Bernhard Schmid, Gaismoos 476, 9428 Walzenhausen; Fassadensanierung (Ost und Süd); Parz. Nr. 329, Assek. Nr. 476, Gaismoos

MOVIDA, Sonnenberg 1, 9428 Walzenhausen; Geräteschuppen, ganzjährig aufgestellter Pavillon als Autounterstand (bereits ausgeführt); Parz. Nr. 205 / 1041, Assek. Nr. 1, Sonnenberg

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Dorf 84, 9428 Walzenhausen; Bankettsicherung Trottoir Loch-Griffelbach; Parz. Nr. 1215, Almendsberg

Emil und Sylvia Huber, Loch 1272, 9428 Walzenhausen; Abbruch best. Ofen, Neubau Speicherofen; Parz. Nr. 1476, Assek. Nr. 1272, Loch

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN MONAT AUGUST

Karl Hans Schmid Erben, Erwerb 21.07.1983, an Frauke Schmid, Walzenhausen, GB Nr. 1347, Wohnhaus Nr. 1162, 577 m² Grundstücksfläche, Güteli

Inge Hug-Glogger Erbegemeinschaft, Erwerb 20.09.1993, an Alfred Peter Franz Hug, Walzenhausen, 1/2 ME an GB Nr. 522, Wohnhaus Nr. 358, 792 m² Grundstücksfläche, Wilen

Elfriede Casagrande-Renner, Wetzikon ZH, Erwerb 24.11.2008, an Pascale Nathalie Aebi, Wald AR, GB Nr. 588, Wohnhaus Nr. 740, 201 m² Grundstücksfläche, Lachen

Ulrich Grütter, St. Gallen, Erwerb 03.06.1999 an Sevgi Akgül, Walzenhausen, 1/2 ME an GB Nr. 24, Wohnhaus mit Anbau Nr. 149, 2'896 m² Grundstücksfläche, Bergli

Hans Ruedi Jüstrich Erben, Erwerb 20.04.1966, an Iva Jüstrich-Zäch, Walzenhausen, GB Nr. 1154, Wohnhaus Nr. 430, 12'117 m² Grundstücksfläche, Äschi

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.8.2017 zählte die Einwohnerkontrolle 2009 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Juni 2017 eine Abnahme von drei Personen.

Veranstaltungen im Wiimonat

Ökumenischer Erntedankgottesdienst

So., 01. Okt., 10.00 Uhr, Kirche
Ökumene

Vlehschau

Mi., 04. Okt., ab 09.30 Uhr
Braunviehzuchtgenossenschaft

Kreativ-Treff

Do., 05. Okt., 14.00-17.00 Uhr,
Schulhaus Nef
Monika Enzler und Myriam Schmid

Schauabend

Fr., 6. Okt., 19.00 Uhr, Vereinslokal
Fassdaubenclub Walzenhausen

Gottesdienst am Veloweg

So., 08. Okt., 10.30 Uhr, Kirche
Regionale Kirchgemeinden zur Reformation

Essen für Senloren

Di., 10. Okt., 12.00 Uhr
Frauenverein Platz

Sprachen-Café

Fr., 13. Okt., 15.00-17.00 Uhr,
Feuerwehrdepot
mitenand-walzenhausen

Häckseltour

Mo./Di., 23./24. Okt., ab 08.00 Uhr
Bauamt
Anmeldung: Leiter Bauamt Lukas Züst,
078 743 55 58 (siehe Formular)

Fraue- und Manne- z'Morge

Mi., 25. Okt., 09.00-11.00 Uhr, Singsaal
Müettere-Rundi / kath. Frauengemeinschaft
Anmeldung an: Maria Ostler / Sonja Rüesch
071 888 77 78 / 071 888 22 81

Grünabfuhr

Do., 26. Okt., ab 06.00 Uhr
Kehrachtsammelplätze
Bauamt

Treff

Neue Ära angebrochen

Die drei Kandidaten, Michael Litscher für das Gemeindepräsidium sowie Walter Zünd und Hanspeter Züst für den Gemeinderat, stellten sich am 5. September an einer sehr gut besuchten Podiumsveranstaltung vor. Moderiert wurde der Anlass von Findungskommissionspräsident Hansueli Sturzenegger.

Bilder: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Er fasste zusammen: Die Gemeinde wolle neue Führungsstrukturen schaffen, weshalb als Folge das Gemeindepräsidium von 40 auf 80 bis 100 Prozent aufgestockt werde. Weil Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger seinen Rücktritt auf Ende September 2017 gab – er will seinem Sohn beim Aufbau der eigenen Firma helfen – fand sich aus den Parteien, der Lesegesellschaft und dem Gewerbeverein eine Findungskommission. Aus dem Zweivorschlag, Michael Litscher und einer Frau, wurde schliesslich ein Einer-Vorschlag, weil sich die Frau im letzten Moment zurückzog.

WAHLRESULTATE

Am 24. September erfolgte die Wahl. Mit einer Wahlbeteiligung von 39,95 Prozent und bei einem absoluten Mehr von 202 Stimmen wurden Walter Zünd mit 342 und Hanspeter Züst-Weder mit 286 Stimmen im ersten Wahlgang gewählt. Als Gemeindepräsident wurde Michael Litscher ebenfalls im ersten Wahlgang mit 465 Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 40,56 Prozent gewählt. Das absolute Mehr lag bei 267 Stimmen.

WAHLAPÉRO

Beim Wahlapéro im Garten des Alterswohnheims Walzenhausen gratulierte Hansruedi Bänziger den Gewählten. «Für Walzenhausen ist eine neue Ära angebrochen», erklärte der Gemeindepräsident. Er sei froh, ja glücklich, dass die Wahl erfolgreich beendet worden sei, weil nun die Exekutivmannschaft von Walzenhausen wieder komplett sei. Das Exekutivmandat habe sich in den vergangenen Jahren sehr

- 02 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 08 Kanto ond Land
- 11 Gwerb
- 16 Veschlides
- 19 Näbls Felns zom Esse
- 22 Verejn
- 24 Schuel
- 26 Kirche
- 27 Neus us de Gmaand

Walter Zünd, Hanspeter Züst und Michael Litscher beim Wahlapéro.

geändert. Früher sei es ein Amt von Ruhm und Ehre gewesen, heute pure intensive Arbeit. Wichtig sei der Einsatz für die Menschen. Aus diesem Grund sei ein Exekutivamt eine wichtige Aufgabe. Es gelte, sich einzusetzen und Lösungen zu suchen. In der Folge übergab er symbolisch seinem Nachfolger Michael Litscher den Schlüssel für das Gemeindehaus.

EXEKUTIVAMT IST INTENSIVE ARBEIT

Der neugewählte Gemeindepräsident erklärte, er sei über das deutliche Resultat glücklich. In der Zeit bis zur Wahl sei es zu guten Gesprächen gekommen. Ihm seien Wünsche, Träume und Erwartungen zugetragen worden. «Wir alle haben es in der Hand, was wir aus diesen Träumen und Wünschen machen», erklärte Michael Litscher. Dann hiess er die beiden neugewählten Gemeinderäte Walter Zünd und Hanspeter Züst herzlich willkommen. Er sei sich bewusst, dass das Gemeindepräsidium viel Freude bereite, jedoch nicht immer einfach sei.

AB 1. FEBRUAR IM AMT

Ab dem 1. Februar 2018 wird Michael Litscher das Gemeindepräsidentenamt innehaben. Da Hansruedi Bänziger Ende September sein Amt niedergelegt hat, kümmert sich Vize-Gemeindepräsident Roger Rüesch um das Präsidium mit Unterstützung von Michael Litscher. Hansruedi Bänziger dankte zum Schluss der Findungskommission für ihren grossen Einsatz und wünschte allen einen guten Ausklang des Wahlsonntags.

Symbolische Übergabe des Gemeindehausschlüssels.

Der Gemeinderat hat sich konstituiert

Die Ressorts sind wie folgt verteilt (in Klammern Stellvertreter):

Präsidium/Finanzen: Roger Rüesch (Michael Litscher)
 (bis zum Amtsantritt am 01.02.2018 von Michael Litscher als Gemeindepräsident, dann umgekehrt)
 Bildung: Markus Pfister (Michael Litscher)
 Hoch- und Tiefbau / Liegenschaften: Jürg Frei (Elsbeth Diener)
 Wasser / Land- und Fortswirtschaft: Hanspeter Züst (Jürg Frei)
 Soziales / Feuerwehr / Sicherheit: Roger Rüesch (Hanspeter Züst)
 Jugend / Tourismus / Umwelt: Elsbeth Diener (Walter Zünd)
 Gesundheit / Schwimmbad: Walter Zünd (Markus Pfister)

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Die Interimslösung Gemeindepräsidium - Ansprechpersonen | Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger hat am 30. September 2017 sein Amt niedergelegt. Wie im Mai und Juli 2017 berichtet werden die Amtsgeschäfte ab 1. Oktober 2017 von Vize-Gemeindepräsident Roger Rüesch mit Unterstützung von Gemeinderat Michael Litscher weitergeführt. Der Gemeinderat hat dieser Übergangslösung zugestimmt, und die Dossier-Übergabe ist erfolgt.

Erste Ansprechperson ist Vize-Gemeindepräsident Roger Rüesch. Die E-Mail-Adresse des Gemeindepräsidenten bleibt bestehen (gemeindepraesident@walzenhausen.ar.ch). Die Bevölkerung wird gebeten, sich bei Sachfragen wie bis anhin an die zuständige Person der Gemeindekanzlei zu wenden (Hauptnummer: 071 886 49 80).

Es ist vorgesehen, die Interimslösung bis zum Antritt des neuen Gemeindepräsidenten aufrecht zu erhalten.

Teilrevision Organisationsreglement Elektra; Erhöhung der Reserven | Die finanziellen Reserven der Elektra sind im Organisationsreglement geregelt. Anlässlich der Rechnungsrevision der Elektra wurde auch über die Reserven diskutiert. Die Revisionsstelle hat zusammen mit dem Verwaltungsrat der Elektra über die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit der Strommarkt-Liberalisierung gesprochen. Dabei wurde festgestellt, dass eine Anpassung der finanziellen Reserven anzustreben ist. Um die Sicherheit gegenüber den Gläubigern zu erhöhen, sind somit Änderungen im Organisationsreglement notwendig. Artikel 11 b) regelt die Gewinnanteile respektive die Reservenbildung. Neu soll 50 % des Gewinns aus der Lieferung von elektrischer Energie nach Verzinsung des Grundkapitals in die Reserven fliessen, bis diese den Stand von CHF 500 000.- erreicht haben (alt: CHF 150 000.-). Der Gewinn aus dem Installationsbetrieb soll zu 20 % in die Reserven fliessen, bis der Stand von 1 Million Franken erreicht ist (alt: CHF 300 000.-). Ebenfalls neu soll 50 % des Gewinns aus der Produktion von elektrischer Energie den Reserven gutgeschrieben werden, bis CHF 500 000.- erreicht sind (alt: 150 000.-). Der Gemeinderat hat den Änderungen zugestimmt. Dieser Entscheid unterliegt dem fakultativen Referendum. Dieses dauert bis 6. November 2017.

Resultate Urnengang vom 24.9.2017

Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit (direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit»)

es stimmten	Ja	432
	Nein	212
Stimmbeteiligung:		47.66 %

Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer

es stimmten	Ja	279
	Nein	381
Stimmbeteiligung:		49.05 %

Bundesgesetz über die Rentenreform der Altersvorsorge 2020

es stimmten	Ja	271
	Nein	388
Stimmbeteiligung:		48.90 %

Wahl Gemeindepräsident / Gemeindepräsidentin

Wahlberechtigte	1314
ingelegte Wahlzettel	562
ausser Betracht fallende Wahlzettel	29
(leere 28 ungültige 1)	
Wahlbeteiligung:	40.56 %

Es hat das absolute Mehr (267) erreicht und ist gewählt:

Litscher Michael 465 Stimmen

Wahl 2 Mitglieder des Gemeinderates

Wahlberechtigte	1314
ingelegte Wahlzettel	525
ausser Betracht fallende Wahlzettel	33
(leere 28 ungültige 5)	
Wahlbeteiligung:	39.95 %

Es haben das absolute Mehr (202) erreicht und sind gewählt:

Zünd Walter 342 Stimmen

Züst-Weder Hanspeter 286 Stimmen

Herzlich willkommen in Walzenhausen

Am Samstag, 17. September, wurden die Neuzuzüger herzlich in Walzenhausen willkommen geheissen. Die Gruppe war überschaubar: Elf Personen, die zwischen letztem und diesem Sommer nach Walzenhausen gezogen sind, folgten der Einladung.

Bild: Iris Oberle

Der Jodlerklub-Walzenhausen unterhielt in der Bäsebeiz.

IRIS OBERLE • Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger begrüsst im Namen des Gemeinderates zum diesjährigen Neuzuzüger-Anlass. «Was liegt dem Gemeinderat am Herzen, was ist ihm wichtig?» Als erstes erwähnte er die Schule und deren Angebot. «Die MZA – unsere Mehrzweckanlage – ist das Herz der Schule. Eine zweijährige Grundrenovation wurde kürzlich fertiggestellt. In der MZA finden etliche Anlässe statt, und ich empfehle Ihnen, besuchen Sie diese!» Auch unterstrich er die Wichtigkeit der Vereine und Kommissionsarbeit und rief auf, sich zu engagieren. «So integrieren Sie sich am schnellsten in unserem Dorf. Das schweisst zusammen.»

PETER EGGENBERGER MIT KURZENBERGER WITZ

Weiter ging's auf eine Reise in die Vergangenheit. Peter Eggenberger erzähl-

te von Calida-Gründer Max Kellenberger, vom Dorfkönig Titus Rohner, von JUST-Gründer Ulrich Jüstrich und vom Schützenkönig Emil Kellenberger vom Grand Bazar, bekannt als «Türmli-Huus». Dieses war denn auch Eggenbergers Elternhaus. Am Schluss des Rundgangs fand man sich schliesslich in der Kirche ein und tauchte in die Entstehung der Rheinburg sowie der Kirche ein.

SPEZIALITÄTEN IN DER BÄSEBEIZ

Mit Bus und Privatautos fuhr die Schar nach Lachen in die Bäsebeiz Grauenstein der Familie Fitze. Dort wartete ein feines Mittagessen auf die mittlerweile hungrige Gruppe: Es gab Käshörni mit Siedwurst und selbst gemachtem Apfelmus, vorab ein Salat mit feinem Holzofenbrot. Und zum Dessert tischte Vreni Fitze ihre über die Kantonsgrenze bekannten, selbst gebackenen Nussgipfel und Linzertorten-Stücke auf.

VEREINE STELLTEN SICH VOR

Gerade rechtzeitig zum Kaffee trafen die Vertreter der Vereine ein: Susi Jankovics stellte die Bibliothek vor, Pio De Martin das Gewerbe, Dani Künzler den Turnverein und Doris Mayer das Seniorenturnen der Pro Senectute. Und zum Schluss des Anlasses führten drei Mitglieder des Jodlerklubs-Walzenhausen noch eine Kostprobe ihres Gesangs vor.

Der Anlass war am frühen Nachmittag zu Ende, so dass noch genügend Zeit blieb, das restliche Wochenende zu geniessen.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Interview mit Eveline Schönenberger

Eveline Schönenberger ist mit ihrem Partner Hans Waldburger im Januar dieses Jahres nach Walzenhausen gezogen. Im Güteli haben die beiden ihr Traumhaus gefunden. In einem Interview erzählte sie über ihr neues Leben auf dem Land und was Walzenhausen und St. Gallen gemeinsam haben.

Frau Schönenberger, was war der Grund für den Umzug nach Walzenhausen?

Der Vater und Grossvater meines Partners sind in Lachen aufgewachsen. So kannte er Walzenhausen schon aus der Kindheit. Wir haben ein Haus zwischen unseren beiden Arbeitsorten gesucht – und Walzenhausen hat dieses Kriterium erfüllt.

Fühlen Sie sich wohl in der neuen Umgebung?

Ja, sehr. Ich habe seit meinem fünften Lebensjahr in der Stadt St. Gallen gelebt. Den Umzug aufs Land habe ich nicht bereut.

Was gefällt Ihnen hier besonders gut?

Ach, einfach alles. Die Lage, natürlich die Aussicht, das Wetter. Seit wir hier wohnen, hatte es noch kaum Nebel. Und dann die Leute: Wir haben uns von Anfang an wohl gefühlt. Unsere Nachbarn, alle, die wir bis jetzt kennen lernen durften, sind sehr aufgeschlossen. Man kennt sich, grüsst einander. Das ist sehr schön.

Und was finden Sie nicht so toll?

Nichts (lacht). Ehrlich! Es gibt nichts, was uns hier nicht gefällt.

Wie fanden Sie den Dorfrundgang beim Neuzuzüger-Anlass?

Der war einfach genial. Mein Partner und ich waren im Frühling schon bei einem Dorfrundgang mit Peter Eggenberger. Es war wieder äusserst spannend und informativ. Und dieses Mal haben wir auch von Gemeinsamkeiten mit St. Gallen erfahren: Wie kürzlich die Villa Jacob in St. Gallen verschoben wurde, so gab's das vor über hundert Jahren scheinbar auch in Walzenhausen. (Anmerkung: Auch das Haus neben dem Brunnen im Dorf, welches im Besitz der Just Immobilien AG ist, wurde vor über 100 Jahren an den jetzigen Standort bewegt).

Wie fanden Sie den Anlass allgemein?

Genau richtig! Dass die Gemeinde nach dem Dorfrundgang noch in die Bäsebeiz geladen hat, war sehr nett. Die Lokalität war super, das Essen ausgezeichnet. Es hat uns beiden wirklich sehr gefallen

Badi: Nass-fröhlicher Saisonschluss

Am Sonntag, 10. September, ging die Badesaison zu Ende. Das Badi-Team lud zum letzten gemeinsamen Zusammensitzen für dieses Jahr. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Es war kalt. 8 °C zeigte das Thermometer. Umso heimeliger war es im beheizten Wintergarten, welcher seit letzter Saison die Badi aufwertet. Diese Saison war man schon oft froh darum; nicht der Kälte wegen, sondern weil er mit den integrierten Sonnenstoren auch vor Hitze schützt. Heisse Tage gab es viele, nur einmal regnete es an sechs aneinander folgenden Tagen. So wurden denn auch mehr Eintritte verkauft als noch im letzten Jahr. Überhaupt war es eine erfolgreiche Bade-Saison. Schon deshalb, weil es keine nennenswerten Badeunfälle gab.

BELIEBT BEI FAMILIEN MIT KLEINEN KINDERN

«Auffallend war, dass das Nichtschimmer-Becken in dieser Saison sehr gut benutzt wurde. In anderen Jahren war es zeitweise fast verwaist», so Bademeisterin Erika Goertz. Und auch Kioskleiterin Cina Walser hatte alle Hände voll zu tun: «Es kamen sehr viele Gäste auch nur zum Essen – mittags wie abends. Es hat mich natürlich sehr gefreut, dass der Restaurantbetrieb so beliebt ist.»

VERGRÖSSERUNG GEPLANT

Ein wichtiger Meilenstein in diesem Jahr fand ausserhalb der Öffnungszeiten statt. Gemeinderat Markus Pfister: «Die Gemeinde hat das Kaufrecht des Grundstücks nördlich der Badi sichergestellt. Die Schwimmbadkommission wird sich nun mit dem Bau eines Beachvolleyballfeldes, ein lang gehegter Wunsch aus der Bevölkerung, beschäftigen. Wir werden zur gegebener Zeit informieren.»

So sind wir denn gespannt, wie sich unsere schmucke Badi dereinst präsentieren wird. Nächstes Jahr ist am 12. Mai Saisonbeginn.

Kioskleiterin Cina Walser tischte zum Abschluss feine Spaghetti auf.

Sich kennenlernen und vernetzen

Am 15. September lud der Gemeinderat zum 12. Walzenhauser Wirtschaftsapéro bei der Forstkorporation Vorderland (FKVL)

ein. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Hansruedi Bänziger begrüsst eine stattliche Anzahl Interessierter im Heldholz, an der Kantonsstrasse Lachen-Wolfhalden. Dann übergab er das Wort dem Präsidenten der Forstkorporation Vorderland, Ruedi Rechsteiner aus Reute. «Bis in die siebziger Jahre hatte jede Gemeinde einen eigenen, nebenamtlichen Förster angestellt. Infolge Pensionierungen mussten neue Lösungen gefunden werden. 1978 gründeten die Gemeinde Heiden, Grub, Wolfhalden, Walzenhausen und Lutzenberg die Forstkorporation Vorderland.»

VON HEIDEN NACH WALZENHAUSEN

Erster Standort war das alte Feuerwehrdepot hinter der Kirche in Heiden, welches zusammen mit dem Bauamt genutzt wurde. Im Jahre 1997 schloss sich Reute der Korporation infolge Pensionierung des Försters an. Platzmangel machte eine Neuorientierung notwendig. Am 11. Februar 2004 wurde vom EMD eine Parzelle im Heldholz samt zwei Munitionsdepots für 30 000 Franken erworben. Es folgte die Umnutzung eines der Gebäude als Aufenthalts-, Trocknungs-, Werkraum und Garage. Bezug war im Herbst nach Anschluss von Wasser, Abwasser, Strom und Telefon. Ausserdem wurde eine Schnitzelheizung eingebaut.

HACKSCHNITZEL UND AUFBEWAHRUNGSHALLE

Seit 1982 ist Förster Hans Beerli, Heiden, für die Betriebsführung verantwortlich. «Im Jahr 2000 kam die Anfrage des EW Heiden, ob die FKVL an der Lieferung von Hackschnitzel für den Wärmeverbund Bissau interessiert sei.» Gefordert waren stolze 1 500 bis 2 000 Kubikmeter Hackschnitzel. Es war damals nicht gesichert, ob diese grosse Menge aufbereitet werden könne. Es gelang. Heute werden an verschiedene Wärmeverbunde und private Heizungsbetreiber zirka 15 000 bis 18 000 Kubikmeter geliefert. Damit der Schnitzelbedarf auch im Winter abgedeckt werden konnte, wurde im Heldholz eine Schnitzelhalle gebaut. Erstmals wurden dort im Juni 2008 Schnitzel eingelagert.

GEWINN AUSWEISEN

«Unser Betrieb konnte im Gegensatz zu vielen anderen Forstbetrieben in der Schweiz in den letzten Jahren stets einen Gewinn ausweisen. Dieses Ziel konnte erreicht werden, da die FKVL verschiedenste Tätigkeiten ausführt. Seit Oktober 2017 sind dazu vier Forstwarte angestellt. In der Folge zeigte Hans Beerli das Gebiet der FKVL auf und führte durch den Betrieb.

Am Wirtschaftsapéro gab es Informationen rund ums Holz.

Schwieriger Holzpreis

Als Förster Hans Beerli 1982 anfang, löste man für den Kubikmeter Holz 200 Franken bei einem Stundenlohn von 23 Franken. Heute sind die Verrechnungslöhne um 61 Franken, der Kubikmeter Holz ergibt noch 100 Franken.

Jahres-Ablesung Strom und Wasser

Die diesjährige Ablesung der Strom- und Wasserzähler für das Kalenderjahr 2017 beginnt am 1. Dezember 2017.

Sollten Sie beabsichtigen, in der Zeit vom 1. – 13. Dezember 2017 zu verreisen, nehmen Sie bitte vorgängig Kontakt mit uns auf (071 886 40 86 oder elektra@walzenhausen.ar.ch).

Wir können dann frühzeitig einen Ablesetermin vereinbaren. Im Weiteren möchten wir Sie gerne darauf hinweisen, dass Sie Ihre Strom- bzw. Wasserrechnungen mittels LSV (Bank) oder Debit Direct (Post) bezahlen können. Die Rechnung wird Ihnen wie gewohnt zugesandt; der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto am Fälligkeitsdatum direkt belastet. Dieser Dienst ist für Sie völlig kostenlos! Rufen Sie uns an (071 886 40 86) und wir senden Ihnen umgehend das entsprechende Formular – oder laden Sie es einfach auf unserer Homepage www.elektra-walzenhausen.ch herunter. **gp**

Hardwär? Softwär? Hierhär!

doppel
net
Informatik GmbH
www.doppel.net

Güetli 160 / 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 / mail@doppel.net

Jungbürger begrüsst

Bilder: Isabelle Kürsteiner und Jungbürger

ISABELLE KÜRSTEINER • Seit der Gründung der Jugend für Jugend Kommission werden jährlich die Jungbürger zu einem Event eingeladen. So geschehen am 23. September. Auf dem Programm stand Go Kart-Fahren in Montlingen, anschliessend ein geselliges Nachtessen auf der Meldegg. Bereits bei der Besammlung vor dem Gemeindehaus überreichte Gemeindepäsident Hansruedi Bänziger den Jungbürgerinnen und -bürgern eine Gemeindechronik. Danach ging die Fahrt ab ins Rheintal. Zurück im Appenzellerland und auf der Meldegg informierte Bänziger die jungen Frauen und Männer über Verschiedenes rund um die Gemeinde.

Faszination Go Kart.

Gemütliches Zusammensein auf der Meldegg.

Jungbürger mit Jugend für Jugend Kommission und Hansruedi Bänziger

ŠKODA

Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken –
- Pneuservice –
- Handel mit Neu- und Occasionswagen –

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

Äschi 1091 | 9428 Walzenhausen
T 071 886 40 50 | www.garage-steingruber.ch

Ihr zuverlässiger Partner seit über 39 Jahren.

Klassische Werke im Kino

Am Sonntag, 12. November, 10.00 Uhr, startet das Kino Rosental mit dem Ballett «Schwanensee» in eine neue KlassiKino-Serie. Aus den Quellen alter slawischer und nordischer Legenden schöpfend, hat das Stück Schwanensee seinen eigenen Mythos geschaffen. Die erste Ballett-Komposition Tschaikowskys ist von einer tiefen Sehnsucht geprägt, in der sich die eigene Erfahrung des Komponisten widerspiegelt. Die aktuelle Aufführung stammt aus dem Jahre 2016 aus der Opéra Bastille, Paris. Im Programm sind weiteren Musiktheater-Darbietungen: Sonntag 3. Dezember – Nabucco von Giuseppe Verdi, Sonntag 21. Januar – Der fliegende Holländer von Richard Wagner und Sonntag 11. Februar – Don Quixote von Ludwig Minkus. Um Anmeldung wird gebeten. Eintritt inkl. Einführung und Verpflegung Fr. 40.–. Weitere Informationen unter www.kino-heiden.ch. **am**

Aktuelle Filme im Kino Heiden

Mi, 1.11., 14:00 Cars 3 | Do, 2.11., 19:30 The Glass Castle | Fr, 3.11., 20:15 Menashe | Sa, 4.11., 17:15 Flitzer | Sa, 4.11., 20:15, Lucky Logan | So, 5.11., 15:00 My little Pony | So, 5.11., 19:30 Félicité | Di, 7.11. 14:15 KinoMol: Immer Ärger mit Harry | Di, 7.11., 19:30 Maudie | Mi, 8.11., 14:00 Der kleine Prinz | Do, 9.11., 19:30 Menashe | Fr, 10.11., 20:15 Die letzte Pointe – als Gast Rolf Lyssy | Sa, 11.11., 17:15 Borg/McEnroe | Sa, 11.11., 20:15 Félicité | So, 12.11., 10:00 KlassiKino: Schwanensee/Tschaikowsky | So, 12.11., 15:00 Cars 3 | So, 12.11., 19:30 Maudie | Di, 14.11., 18:00 Sprachencafé: Italienisch | Di, 14.11., 19:30 CINEMA ITALIANO: Lasciati andare | Mi, 15.11., 14:00 Hexe Lilli rettet Weihnachten | Mi, 15.11. 20:15 Cinéclub: Frantz | Do, 16.11., 19:30 Die letzte Pointe | Fr, 17.11., 18:30 Sprachencafé: Englisch | Fr, 17.11. 20:15 The Glass Castle | Sa, 18.11., 17:15 Borg/McEnroe | Sa, 18.11., 20:15 Maudie | So, 19.11., 15:00 My little Pony | So, 19.11., 19:30 Die letzte Pointe | Di, 21.11., 14:15 KinoMol: Die Reise der Hoffnung | Di, 21.11., 19:30 Borg/McEnroe | Mi, 22.11., 14:00 Hexe Lilli rettet Weihnachten | Do, 23.11., 19:30 Filmhit | Fr, 24.11., 20:15 Kinoteens: Fack ju Göthe 3 | Sa, 25.11., 17:15 Félicité | Sa, 25.11., 20:15 CINEMA ITALIANO: La tenerezza ...

Ganz persönlich
für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Was **Just⁺**
bringt ist
gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Spitalliste AR 2017 Akutsomatik

Der Regierungsrat hat eine Anpassung der geltenden Spitalliste von Appenzell Ausserrhoden im Versorgungsbe-
reich «Akutsomatik» genehmigt. Mit der Spitalliste wird die stationäre Versorgung der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden in der Akutsomatik sichergestellt. Die vollständige Spitalliste Appenzell Ausserrhoden 2017 Akutsomatik mit den medizinischen Leistungen der jeweiligen Spitäler steht unter www.ar.ch/spitalliste zur Verfügung. **ar**

Informatiksteuerung anpassen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden schickt eine Änderung des Gesetzes über eGovernment und Informatik in die Vernehmlassung. Nach der Neuausrichtung der Informatikstrukturen für den Kanton und die Gemeinden und dem erfolgreichen Aufbau der AR Informatik AG werden nun die Organe zur Steuerung der Informatik angepasst. Die Vernehmlassung dauert bis zum 8. Dezember 2017. Interessierte können die Unterlagen unter www.ar.ch/vernehmlassungen einsehen. **ar**

202 510 Franken für gemeinnützige Institutionen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat 202 510 Franken aus dem Lotteriefonds an gemeinnützige Institutionen vergeben: 171 725 Franken werden im Kanton und in der Region eingesetzt, 9 785 Franken erhalten Institutionen in der Schweiz und 21 000 Franken gehen für Entwicklungshilfeprojekte ins Ausland.

AR • Es wurden 36 Gesuche eingereicht, wovon 12 Gesuche den Kanton, drei die übrige Schweiz, 19 die Entwicklungshilfe und zwei die Katastrophen- und Humanitärhilfe betrafen. Auf kantonaler und nationaler Ebene mussten drei Gesuche abgelehnt werden, weil sie den Anforderungen nicht entsprachen. Im

Rahmen der Entwicklungshilfe wurden aufgrund der beschränkten finanziellen Mittel weitere Gesuche ausgeschieden. Für die Katastrophenhilfe wurden mit einem besonderen Beschluss bereits Fr. 55 000.– für die von einem Bergsturz betroffene Gemeinde Bondo gesprochen. Auf kantonaler Ebene werden unter anderem die Stiftung Waldheim für das Buchprojekt zum 75-jährigen Bestehen der Stiftung (4 500 Franken) und das Schützenmuseum Trogen für die Rettung des Grenadier-Offizierszeltes aus dem 18. Jahrhundert (20 000 Franken) unterstützt. Die Gemeinde Hundwil erhält 3 000 Franken für den Wasserlehrpfad Quellen am Fitzisbach und die Ludothek Gais 600 Franken für die

Anschaffung von Aussenspielgeräten. Gesprochen wurden auch Beiträge an regional verankerte Institutionen wie Benevol, Pro Juventute und Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden.

Im Bereich «Gemeinnütziges Schweiz» wird ein Projekt von Sonos, dem Dachverband für Gehörlosen- und Hörgeschädigtenorganisationen, der neue Säugetieratlas der Schweiz und Liechtensteins der Schweizerischen Gesellschaft für Wildtierbiologie und die Schweizerische Stiftung des Internationalen Sozialdienstes unterstützt. Insgesamt 21 000 Franken wurden für fünf verschiedene Entwicklungshilfeprojekte in Afrika und Südamerika gesprochen.

Wärmepumpe: Heizsystem von heute mit Zukunft

Die CO₂-Abgabe auf fossile Brennstoffe erhöht die Energiekosten von Haushalten und Unternehmen mit einer Öl- oder Gasheizung. Bei einem Heizungsersatz bildet die Wärmepumpe eine bewährte Alternative mit Zukunft.

RF • Wärmepumpen (WP) sind Anlagen, die Umweltwärme tieferer Temperatur in Heizwärme höherer Temperatur umwandeln. Sie können die Energie aus der Luft, dem Wasser oder der Erde gewinnen. Die Umwandlung erfolgt mittels Kompressor, der mit Strom betrieben ist. Eine gute WP

produziert mit dem zugefügten Strom vier- bis fünfmal mehr Energie in Form von Wärme.

Ist eine WP optimal dimensioniert, gilt sie als sehr effizient. Betrieben mit erneuerbarem Strom verursacht sie ausserdem kaum CO₂-Emissionen.

Muss ein Hauseigentümer seine Heizung ersetzen, empfiehlt es sich aber, den energetischen Zustand des Gebäudes zu klären und das Haus allenfalls zu sanieren. Denn im gut gedämmten Gebäude ist nur eine kleinere Heizung nötig und der Energieverbrauch sowie die -kosten sinken.

Informationen zum Förderprogramm:

www.energie.ar.ch > Förderung

Energietipps beim Verein Energie AR/AI

Bei Fragen rund um Energie und Energieeffizienz wenden Sie sich an den Verein Energie AR/AI. Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI: Energie AR/AI, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Ausbreitung amerikanischer Goldruten verhindern

In einigen privaten Gärten und auch in öffentlichen Parkanlagen blühen immer noch amerikanische Goldruten und zeigen sich im Spätsommer in ihrer gelben Blütenpracht. Sie sehen zwar schön aus, gehören jedoch zu den verbotenen, gebietsfremden Problempflanzen. Sie wildern leicht in die Natur aus und verbreiten sich dort rasant auf Kosten der einheimischen Pflanzenarten. Das Problem ist seit längerem bekannt, und daher werden in Appenzell Ausserrhoden amerikanische Goldruten konsequent bekämpft. Wo noch immer Goldruten im Siedlungsgebiet stehen, wird die Bekämpfung angeordnet. Diesen Spätsommer wurde kontrolliert, ob den bisherigen Aufforderungen Folge geleistet wurde. **ar**

Weitere Auskunft erteilen:

Karin Küng, Leiterin Fachstelle für Pflanzenschutz und Obstbau, Tel. 071 353 67 64, karin.kueng@ar.ch

René Glogger, Sachbearbeiter Chemikalien, Störfall und biologische Risiken, Tel. 071 353 65 68, rene.glogger@ar.ch

Keine Steuerbefreiung von Elektro- und Hybridfahrzeugen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat beschlossen, Elektro- und Hybridfahrzeuge bei der Strassenverkehrssteuer nicht mehr zu bevorzugen. Die zwar emissionsarmen, aber schweren Fahrzeuge sollen ihren Anteil zum Strassenunterhalt leisten.

AR • Die Ausserrhoder Strassenverkehrssteuer richtet sich nicht nach den Emissionen eines Fahrzeugs, sondern nach dessen Gewicht. Ab 1. Januar 2018 werden die bis anhin steuerbegünstigten Elektro- und Hybridfahrzeuge wie jedes andere Fahrzeug besteuert. Durch den Verzicht auf diese Vergünstigung werden ab dem nächsten Jahr bei den Strassenverkehrssteuern rund 100 000 Franken Mehreinnahmen pro Jahr erwartet. Diese Einnahmen werden gemäss Gesetz zu rund zwei Dritteln für den Bau und Unterhalt der öffentlichen Strassen auf Kantons- und Gemeindeebene eingesetzt.

Weitere Auskunft erteilen:

Landammann Paul Signer
071 353 68 40 (von 10 – 12 Uhr)

Georg Amstutz,
Leiter Kommunikationsdienst,
071 353 68 82

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Hotel Walzenhausen mit ungewisser Zukunft

Seit einem Jahr ist das zu den grössten Beherbergungsbetrieben der Region Ostschweiz gehörende Hotel Walzenhausen geschlossen. Die Zukunft des einst renommierten Hauses ist ungewiss. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • An Traumlage hoch über dem Bodensee wurde 1870 das Hotel Kurhaus erbaut. Ein Grossbrand zerstörte das Haus 1895. 1903 entstand ein Neubau (der heutige Altbau), und die Nutzung des Heilwassers vom Bad Schönenbühl, Wolfhalden, führte 1910 zum neuen Namen Kurhaus-Bad. Nach Kriegs- und Krisenjahren mit vielen Eigentümer- und Direktionswechseln erwarb 1952 Just-Gründer Ulrich Jüstrich mit seiner Neuen Kurhaus-Bad-Aktiengesellschaft das Hotel. Der Betrieb erlebte unter der Direktion des Ehepaars Arthur und Hélène Brunner-Savoy von 1980 bis 1997 eine eigentliche Blütezeit mit einer Auslastung von 90 Prozent und 30 000 Logiernächten pro Jahr. Zu Beginn der 1980er Jahre wurde dem Stammgebäude unter anderem ein grosszügiger Hotelneubau mit Arztpraxis, Therapieräumen, Hallenbad, Bar, neuer Rezeption und weiteren Einrichtungen angegliedert.

SINKENDE FREQUENZEN

Das neue Krankenkassengesetz, die Abkehr vom konventionellen Kurbetrieb, das schwieriger gewordene Umfeld mit erstarakter Konkurrenz und hohem Franken führten zu stetig sinkenden Frequenzen. 2004 trennte sich die Just Schweiz AG vom mittlerweile in Hotel Walzenhausen umbenannten Betrieb. Heute gehört die Liegenschaft der von der indischstämmigen Familie Kumar kontrollierten Hotel Walzenhausen AG, die sich vor Jahresfrist für die Schliessung von Hotel und Restaurant entschied.

LOGIERNÄCHTE FEHLEN DEM AR-TOURISMUS

Die geschlossenen Türen des einstigen Flaggschiffs des Appenzeller Tourismus werden nicht nur von der regionalen Bevölkerung, sondern auch von den Ausserrhoder Tourismusverantwortlichen bedauert. Geschäftsführer Urs Berger, Heiden: «In den letzten Jahren realisierte das Hotel Walzenhausen noch gegen 20 000 Logiernächte jährlich. Die entsprechenden, aus Kurtaxen resultierenden Einnahmen fehlen der Appenzellerland Tourismus AR, und überdies hat die Schliessung des Grossbetriebs vor allem im Bereich der Gruppenreisen negative Konsequenzen.»

INTENSIVE ABKLÄRUNGEN SIND IM GANGE

Ein Haus von der Grösse des Hotels Walzenhausen ist eine ständige Herausforderung. Im Jahre 2007 investierte die heutige Eigentümerschaft rund drei Millionen Franken in die Erneuerung von Hotelzimmern und die Auffrischung des Restaurants. Sanierungen in diversen Bereichen wären auch jetzt wieder nötig, über die aber erst entschieden wird, wenn punkto Zukunft des Hauses Klarheit herrscht. «Wir sind keineswegs untätig, und auch die Eigentümerschaft ist an einer guten Zukunft des traditionsreichen Hauses interessiert. Die Abklärung verschiedenster Optionen wie die Weiterführung des Hotels mit neuer Ausrichtung, eine Zusammenarbeit mit Partnern oder ein allfälliger Verkauf sind allerdings zeitaufwendig. Mehr kann derzeit nicht gesagt werden, und wir möchten erst im Falle einer konkreten Lösung über das weitere Vorgehen informieren», ist seitens des Verwaltungsrats zu vernehmen.

AM 11.11. UM 11:11 – 111 Jahre Elektra

Die rohstoffarme Schweiz war Vorreiter beim Einsatz von elektrischer Energie. Was beim Auto jetzt aktuell wird, wurde bei der Lampe schon vor einem Jahrhundert vollzogen: Der Wechsel vom importierten Öl zum einheimischen Strom.

In Walzenhausen begann das neue Zeitalter im Herbst 1906. Die «elektrische Kraft- und Lichtversorgung Walzenhausen AG» konnte schon ein Jahr nach der Gründung mit der «Kraftversorgung Bodensee-Thurtal AG» einen Liefervertrag abschliessen. Weitere zwei Jahre später wurden auch Büriswil und Lachen mit der neuen Energieform bedient.

Seit 1938 gehört die Bereitstellung von elektrischer Energie zum Service Public. Folgerichtig übernahm die Gemeinde die Aktien der Kraft und Lichtversorgung Walzenhausen AG und der Elektra Lachen AG. Seit dem 1. Januar 2003 ist die Elektra Walzenhausen eine öffentlich-rechtliche Anstalt.

Was einst mit Strom begann, ist zu einem umfassenden Angebot geworden. Via Glasfaser stellt die Elektra ihrer Kundschaft schnelles Internet, Telefon und digitales TV zur Verfügung. 15 Mitarbeitende erstellen für Privat- und Geschäftskunden Elektro- und Telematik Installationen, Automatisierungen und EDV-Verkabelungen. Sie liefern Haushaltsgeräte und bedienen ihre Kunden auch im Ladenlokal.

Die Frage, wann denn nun das 111-jährige Bestehen genau gefeiert werden soll, beantwortet sich fast von selbst: Am 11.11. um 11:11 Uhr geht es los. Jedermann ist eingeladen, bis 16 Uhr mit uns anzustossen: Im Depot imkehr, im Geschäftshaus im Gütli oder im Festzelt auf dem HBB-Parkplatz.

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit den aussergewöhnlichen Briefmarken von Pro Juventute! Mit dem Mehrpreis der Briefmarke unterstützen Sie unseren Hilfsfonds im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Einen wertvollen Beitrag leisten können Sie auch mit dem Erwerb einer Autobahnvignette 2018 (Auslieferung ab 1. Dezember 2017). Der Aufpreis von 10 Franken fliesst ebenfalls in unsere kantonalen Kinder- und Jugendprojekte.

Besuchen Sie uns auf www.projuventute-ar.ch/shop. Hier finden Sie weitere Produkte und können sie direkt online bestellen.

Allgemeine Spenden für unseren Hilfsfonds im Kanton Appenzell Ausserrhoden (Finanzierung von Musikunterricht, Jugendlager, Jahresbeiträgen von Jugendvereine etc.) können Sie auch auf unser Postfinance-Konto einzahlen. Die IBAN-Nummer lautet CH68 0900 0000 8541 7966 1.

*Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr wertvolles Engagement.
Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden*

Auf der Gütli-Meile (Bild um 1900) werden 111 Jahre Elektra gefeiert.

Lehrstellenübersicht Walzenhausen

Zur Zeit werden in Walzenhausen bei ca. 1 400 Arbeitsplätzen über 60 Lehrlinge ausgebildet.

(Gewerbeverein Walzenhausen, Stand 15. September 2017)

Anlageführer/-in EFZ 3 Jahre | JUST International AG | Manuela Villani, 071 886 42 21

Anlagen und Apparatebauer EFZ 3 Jahre | mega plus | Ruedi Menet, 071 886 48 88

Assistentin Gesundheit und Soziales EBA 2 Jahre | Alterswohnheim | Rosmarie Geuter, 071 886 49 90

Autofachmann / Autofachfrau EFZ 3 Jahre | Garage Steingruber | Erwin Steingruber, 071 886 40 50

Automobilassistent/-in EBA 2 Jahre | Garage Steingruber | Erwin Steingruber, 071 886 40 50

Bäcker – Konditor – Confiseur/-in EFZ Fachrichtung – Bäcker – Konditor | 3 Jahre | Bäckerei Meyerhans | Marcel Meyerhans, 071 888 14 80

Detailhandesfachangestellter/-fachangestellte EFZ Fachrichtung Bäckerei Konditorei | 3 Jahre | Bäckerei Meyerhans | Karin Meyerhans, 071 888 14 80

Detailhandesfachangestellter/-fachangestellte EBA Fachrichtung Bäckerei Konditorei | 2 Jahre | Bäckerei Meyerhans | Karin Meyerhans, 071 888 14 80

Elektroinstallateur/-in EFZ 4 Jahre | Elektra Walzenhausen | Daniel Frunz, 071 886 40 86

Fachfrau/-mann Betreuung EFZ Fachbereich Behindertenbetreuung | 3 Jahre | Stiftung Waldheim | Bischof, 071 886 66 16

Fachmann/-frau Gesundheit EFZ 3 Jahre | Alterswohnheim | Rosmarie Geuter, 071 886 49 90

Fachmann/-frau Gesundheit EFZ 3 Jahre | Rheinburg-Klinik | Silke Liesenfeld, 071 886 11 61

Fachmann/-frau Hauswirtschaft EFZ 3 Jahre | Rheinburg-Klinik | Bernadette Ebnetter, 071 886 11 72

Kaufmann/-frau EFZ 3 Jahre | JUST International AG | Manuela Villani, 071 886 42 21

Kaufmann/-frau EFZ (öffentliche Verwaltung) 3 Jahre | Gemeinde Walzenhausen | Reto Herzig, 071 886 49 83

Koch/Köchin EFZ 3 Jahre | Rheinburg-Klinik | Martin Zeller, 071 886 13 64

Koch/Köchin EFZ 3 Jahre | Stiftung Waldheim | Bischof, 071 886 66 16

Kunststofftechnologe EFZ 4 Jahre | Herrmann AG | Rico Steiger, Thomas Baselgia, 071 886 47 00

Logistiker/-in EFZ 3 Jahre | JUST International AG | Manuela Villani, 071 886 42 21

Maler/-in EFZ 3 Jahre | De Martin, der Maler | Pio De Martin, 079 404 33 84

Maler/-in EBA 2 Jahre | De Martin, der Maler | Pio De Martin, 079 404 33 84

Maurer/ -in EFZ Fachrichtung Hochbau | 3 Jahre | Ernst Künzler AG | Martin Künzler, 071 888 19 01

Pflegefachfrau/-mann HF 3 Jahre | Rheinburg-Klinik | Silke Liesenfeld, 071 886 11 61

Plattenleger 3 Jahre | Gutmann Plattenbeläge | Gerd Gutmann, 071 888 03 77

Polymechaniker EFZ 4 Jahre | Knoepfel AG | Anton Rechsteiner, 071 886 50 08

Produktionsmechaniker EFZ 3 Jahre | Knoepfel AG | Anton Rechsteiner, 071 886 50 08

Restaurationsfachmann/-frau EFZ 3 Jahre | Rheinburg-Klinik | Daniel Speck, 071 886 13 65

Sanitär-Installateur/-in EFZ 3 Jahre | Hasler Haustechnik AG | Daniel Hasler, Pascal Rechsteiner, 071 888 17 22

Schreiner /-in EFZ 4 Jahre | Züro Schreinerei, Lachen | Urs Züst, 071 888 50 66

Spengler-Installateur/-in EFZ 3 Jahre | Hasler Haustechnik AG | Daniel Hasler, Pascal Rechsteiner, 071 888 17 22

Zimmermann/ Frau EFZ 3 Jahre | Gautschi AG | Marcel Seitz, 071 747 64 30

freie Lehrstelle 2018

Während deiner Ausbildung übst du vielseitige Arbeiten aus, von dem Verlegen von Rohren bis zu Feinarbeiten wie der Fertigmontage von Steckdosen und Lichtschaltern oder der Inbetriebnahme eines Internetanschlusses. Es erwarten dich täglich neue und spannende Arbeiten in einem breiten Dienstleistungsangebot für unsere Kunden in der Region.

Zu deinen Fähigkeiten gehören handwerkliches Geschick, schnelles Auffassungsvermögen, hohe Einsatzbereitschaft und ein sehr gutes technisches Verständnis? Dann bewirb dich jetzt als Elektroinstallateur EFZ bei uns.

Wir freuen uns auf dich!

elektro fürer ag
071 898 50 40

info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Neue Lernende und 10-jähriges Arbeitsjubiläum bei Hasler Haustechnik AG

In diesem Jahr begannen gleich zwei Walzenhauser Lernende bei der Hasler AG. Es sind dies Joshua Fetz und Silvio Marti. Das 10-Jahr-Arbeitsjubiläum feierte auch Lehrlingsausbildner und ebenfalls Walzenhauser Pascal Rechsteiner. Sein erster Arbeitstag war am 6. August 2007.

Ruthen-Basar 2017

Mit vollem Einsatz haben die Bewohnerinnen während den letzten zwei Jahren ein abwechslungsreiches Basar-Sortiment vorbereitet. Nun freuen sich die Bewohnerinnen darauf, den hoffentlich zahlreichen Gästen am Samstag, 4. und Sonntag, 5. November, die mit viel Liebe hergestellten Produkte zu präsentieren.

JOËL VAUTIER • Das attraktive und umfangreiche Basar-Sortiment, das unter Anleitung und mit Unterstützung des Ruthen-Teams erarbeitet wurde, passt ideal zur Vorweihnachtszeit und liefert mit Sicherheit viele originelle Geschenkideen: Strickwaren für Gross und Klein, Socken und Bettsocken, Deko-Artikel, Glückwunsch-Karten, Modeschmuck, Accessoires und vieles mehr. Natürlich gibt's auch diesmal wieder ein Begrüssungs-Getränk, und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: bei Kaffee, Kuchen und hausgemachten Äpler Maccaronen wird es an nichts fehlen. Für die Bewohnerinnen des «Haus im Ruthen» bedeutet der Basar sehr viel. Sie dürfen erleben, dass sich Mitmenschen für sie interessieren und den

von ihnen hergestellten Artikeln die verdiente Wertschätzung entgegen bringen. Der Umsatz aus dem Basarverkauf inkl. Verpflegung geht vollumfänglich in die Ferienkasse. Alle Bewohnerinnen hoffen, dass sie damit im Sommer 2018 wieder unvergessliche Ferientage im Tessin verbringen dürfen. Mit Ihrem Besuch am Ruthen-Basar tragen Sie zur Erfüllung dieses Wunsches bei. Dafür danken Ihnen die Bewohnerinnen und das Ruthen-Team im voraus und heissen Sie schon heute von ganzem Herzen willkommen!

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Ein Feldahorn für den Spielplatz

Regierungsrat Dölf Biasotto, René Rohner, Markus Pfister, Daniel Frunz und Martin Künzler.

Anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des Gewerbevereins Appenzell Ausserrhoden stiftete der Gewerbeverein Walzenhausen für den Spielplatz einen Feldahorn. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Kurz bevor die kantonale Festgesellschaft auf dem Bahnhofplatz bei schönstem Wetter zum «Zvierihalt» Platz nahm, wurde der Feldahorn auf dem neu gestalteten Spielplatz im Beisein der Kindergärtler sowie der ersten und zweiten Primarklasse gepflanzt. Danach erhielten die Kinder vom Gewerbeverein ein Glace spendiert. Unterdessen waren auf dem Bahnhofplatz jazzige Töne zu hören, mit dabei der Walzenhauser Martin Schmid.

GEWERBE IST WICHTIG

«Das Gewerbe ist äusserst wichtig für eine Gemeinde, sei es als Arbeitsplatzanbieter oder als Steuerzahler,» unterstrich Gemeinderat Markus Pfister. Nur mit einem gesunden Gewerbe könne sich eine Gemeinde nachhaltig entwickeln. Der Gewerbeverein sei in Walzenhausen auch in politischen Diskussionen und der politischen Meinungsbildung präsent. Zum Schluss dankte Pfister für die Spende des Feldahorns. Daniel Frunz, Präsident des einheimischen Gewerbevereins, zeigte die Bedeutung der Walzenhauser Wirtschaft anhand von drei Beispielen auf.

WALZENHAUSEN SCHWEIZWEIT IN HÄNDEN

Wohl jeder hätte schon eine Tube (Hinweis auf die Herrmann AG) aus Walzenhausen in Händen gehalten, dann sei der Just-Generationenbau in der Gemeinde entstanden und die Knoepfel AG arbeite beim ersten in der Schweiz gebauten Helikopter mit. Mit dem Hinweis, dass das «Walzehuuser Bähnli» mit dem neuen Bahnhof sichtbar gemacht worden sei, übergab er das Wort an den kantonalen Präsidenten. René Rohner dankte OK und Vorstand des örtlichen Gewerbevereins für das Fest.

Markus Pfister und Daniel Frunz.

Der Feldahorn wurde von Lukas Züst gepflanzt.

Die humorvolle Frau mit den Wanderstöcken

Ida Zürcher feierte am 27. September ihren 90. Geburtstag im Altersheim Quisisana. Bild: Isabelle Körsteiner

Ida Zürcher, hier mit Sohn Hansueli, ist auch mit 90 Jahren eine Frohnatur. Sie hat am gleichen Tag Geburtstag wie Alt-Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger.

ISABELLE KÜRSTEINER • Zusammen mit ihrem Mann Willi führte Ida Zürcher von 1951 bis 1987 die Bäckerei Zürcher im Dorf. Vielen waren die Bäckerleute vom «Znünpürli», welches direkt auf den Schulhausplatz gebracht wurde, bekannt. Pensioniert, marschierte die Jubilarin während vielen Jahren regelmässig mit ihren Wanderstöcken nach Wolfthalen, um dort im Hecht, der Bäckerei ihres Sohnes, mittwochs und samstags zu helfen. Ja, wandern war ihr Steckenpferd. Am liebsten hielt sie sich in den Bergen, dort wo niemand war, auf. Im Winter zog sie dann meist als erste frische Langlauf-Spuren rund um den Sportplatz. Auch mit dem Velo fuhr sie zum Sohn. Einmal monatlich folgte nach der Arbeit die «Königsetappe» über Trogen, Landmark, St. Anton und zurück nach Walzenhausen.

FRÖHLICH UND ZUFRIEDEN

Die Sprüche der fleissigen Frau mit den wachen Augen wie «Klii si isch doch glich, d'Ärbet isch am Bode!» haben wohl verschiedene Walzenhauserinnen und Walzenhauser noch im Ohr. Auch heute ist die rüstige Jubilarin fröhlich und zufrieden. «S'gfallt mer do!» Damit ist die Quisisana in Heiden gemeint, wo sie seit Juni lebt. Nach einer Operation konnte sie nicht mehr in ihrer Wohnung im Dorf alleine leben. Schon die 52 Stufen bis dorthin wären zu anstrengend gewesen. Ein ganz klein wenig Wehmut ist noch da, denn sie hätte rundherum nur nette und hilfsbereite Nachbarn gehabt. Mit dem Gemeindepräsidenten trifft sie sich im Restaurant bei einem Glas Wasser. «So lang ma guets ond frisches Wasser hät, womme eifach ussiloh kha», gehe es einem gut, erklärt sie. Einst sagte Ida Zürcher, dass sie hundert Jahre alt werden

will. «Vorwärts luege» ist eine weitere Lebensweisheit der Geburtstagsfrau. Das gilt auch an dieser Stelle.

IDA ZÜRCHER UND DER GROSSE MANN

«Ab hundert Jahren besuchen wir die Jubilare jährlich», gibt Hansruedi Bänziger Auskunft. Der grosse Mann hat diese Regelung eingeführt. Der Gratulationsbesuch bei Ida Zürcher ist der letzte seiner Art innerhalb der Amtszeit als Gemeindepräsident, und es ist auch das Datum seines eigenen Geburtstages. So treffen sich zwei Jubilare in Heiden. Ida Zürcher ist 90 Jahre alt, Hansruedi Bänziger 65 Jahre. Ihnen beiden sei im Nachhinein nochmals ganz herzlich gratuliert!

Ehrung für Carl Lutz

Insbesondere zwischen dem 19. November 2017 und dem 14. Februar 2018 wird in Israel unseres Ehrenbürgers Carl Lutz gedacht. Anlass dazu ist die Einweihung des Carl Lutz Memorials im Schweizer Wald oberhalb der Stadt Tiberias am See Genezareth. Das Denkmal auf dem Aussichtspunkt wird zwischen dem 19. und 24. November 2017 eingeweiht, ebenso eine ähnliche Wanderausstellung wie sie im Sonneblick bereits gastierte. Sie beginnt in Tel Aviv. Anschliessend wird sie immer auch im Zusammenhang mit Besuchen von Schulklassen in Nir Gali und Jerusalem zu sehen sein. Rudolf Levi, Mitinitiant der Ehrung, schreibt: «Wir sind erfreut, dass ihrem Ehrenbürger Carl Lutz die Anerkennung für seine selbstlosen Handlungen bei der Rettung von 62 000 Menschen im Jahr 1944 spät aber dennoch zuteil wird.» **iks**

Allem etwas Positives abgewinnen

Heiko Ippen feierte am 19. September seinen 90. Geburtstag. Seine Firma Confon AG in Rheineck besteht seit 40 Jahren.

Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Als Heiko Ippen die Geburtstagskarte der Gemeinde öffnete, stellte er fest, dass der gleiche Spruch von Kafka dort stand, den er ihn tags zuvor bei seinen Recherchen über das glücklich Sein gefunden und für treffend bezeichnet hatte. Das Glück zu erkennen und allem etwas Positives abzugewinnen, das attestierten dem Jubilar Tochter und Lebenspartnerin. «Würde ihm ein Anrufer mitteilen, dass seine Firma brennt, würde er zuerst einmal ein Liedchen pfeifen», ist ihre einhellige Meinung. Der gebürtige Deutsche hatte in seinem Leben oft Glück. Insbesondere sein Kollege, ein Erfinder erster Gattung und nimmermüde, entwickelte das Konzept der edlen «Spikes-Spider». Das ist eine hochwertige Schneekette aus Kunststoff, welche von der Confon AG in Rheineck produziert wird und die von zahlreichen Automobilherstellern getestet und ins Sortiment aufgenommen wurde.

SEGELN UND ARBEITEN

Als Heiko Ippen vor vierzig Jahren die Confon AG in Rheineck gründete, jedoch noch in Deutschland wohnte, suchte er einen Platz für ein Haus und fand ihn über dem Bodensee in Walzenhausen. Als passionierter Segler war die Nähe des Schwäbischen Meers geradezu ideal. Eine ungerecht hohe Verkehrsbusse in Deutschland gab schliesslich den Ausschlag, definitiv in die Schweiz zu ziehen. Das war im Jahr 1995. Humorvoll schilderte Ippen weitere Müsterchen aus dem Ge-

schäftsleben. Einszieht sich durch sein ganzes Leben: Er sucht und findet immer das Positive. Schon als Jugendlicher hatte er dank des mutigen Einsatzes seiner Mutter Glück und wurde, bevor er an die Front geschickt wurde, krankheitshalber zurückgestellt und nach Hause geschickt. Alle seine Kameraden aus der Gruppe kamen nicht wieder. Er ist überzeugt, dass Gesundheit ein hohes Gut ist und er geht mit der Aussage «Der Schlüssel zum Glück steckt von Innen» einig.

GLÜCKLICHER GROSSPAPA

Das Unternehmen führt heute die in der Region wohnende Tochter Helene Ippen zusammen mit ihrem Mann. Die Freizeit verbringt Heiko Ippen gerne mit seiner Partnerin auf dem Segelboot oder mit seiner «Prinzessin», der Enkeltochter. Zum Geburtstag wird natürlich auch angestossen mit den plattdeutschen Worten (Ippen wuchs in Ostfriesland auf): «Prost min Jung!».

Er sucht immer das Positive: Heiko Ippen mit 90 Jahren.

Jahrmarkt-Wettbewerb

34 Besucher versuchten am Stand der Bibliothek ihr Glück, das Gewicht der vier verschnürten Bücher zu erraten. Das Gesamtgewicht der vier Bücher betrug 1.801 kg. Philipp Räbsamen aus Walzenhausen hat sich nur gerade um 15 Gramm verschätzt und war somit am nächsten dran. Es war gar nicht so einfach, dieses Gewicht zu erraten, von 1 kg bis 5 kg war alles dabei. Der Gewinner erhält ein Jahresabonnement für 2018 von unserer Bibliothek. **zVg**

Das Bibliotheks-Team gratuliert Philipp Räbsamen herzlich.

Der Gewinner Philipp Räbsamen mit seiner Frau Sandra Aeschlimann und Sohn Nico,

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.

Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00–11.00 Uhr, Mi: 15.30–17.30 Uhr,
Fr: 17.00–19.00 Uhr

Wein- und Genusswanderung

Pünktlich auf den Herbstanfang fand die erste Weinwanderung mit Degustation statt. Organisiert hatte den Anlass die Kommission Kompass. Bilder: zvg

IRIS OBERLE • Samstag, 23. September, 10.15 Uhr. 26 Personen, etwa die Hälfte davon Nicht-Walzenhauser, trafen sich bei perfektem (Wein-)Wetter auf dem Wilen-Parkplatz. Walter Ziegler, Mit-Organisator, erklärte kurz den Ablauf des Tages.

WANDERUNG DURCH DREI KANTONE

Los ging's ins benachbarte Appenzell Innerrhoden, ins Katzenmoos. Dort wurde schon der erste Wein probiert. Was kaum jemand wusste: Der einzige «Innerrhoderwy», ein Weisswein, wächst im Katzenmoos, Büriswilen/Oberegg. Nach einem kurzen Marsch durch den Wald war der nächste Halt im Kanton St. Gallen. Im Langmoos, bei den «jungen Reben». Auch der «weisse Langmösler» ein Genuss. Nach einer Wanderung auf der unteren Weinstrasse war der nächste Degustations-Halt im Hard. Hier wurde ein Spätburgunder probiert. Anschliessend führte der Weg zum Restaurant Burg. Beim Burgwein und dem Gupfenpantli genoss man die schöne Aussicht auf das Rheintal. Dann folgte ein etwas längerer Spaziergang Richtung Heldsberg, durch den Wald nach Leuchen zu Rolf und Claudia Niederer. Die beiden verwöhnten die Wanderer mit einer feinen Kerner Rahmsuppe. Über die «Büchse» ging's zum letzten Halt, auf den Rebberg am Gupfen. Zwischen Grillwürsten durften dort alle Weine vom haus-eigenen Rebberg probiert werden.

EIN EXPERTE IN SACHEN WEIN

Kaspar Wetli vom Weingut Schmid Wetli AG in Berneck begleitete die Gruppe Wein-Begeisterter kompetent durch den Tag. Mit seinem grossen Wissen über Rebsorten, Anbaumöglichkeiten und Strukturen der Hänge versetzte er alle in Staunen. Wer wusste schon, dass durch die Klimaerwärmung heute Rebsorten angebaut werden können, die früher erfroren wären?

WANDELNDES CATERING

Rolf und Diana Niederer sowie Monika Ziegler begleiteten die Gruppe. Das heisst, sie standen bei jedem Degustations-Posten schon bereit, bevor die Gruppe ankam. So kam beim Probieren der Weine auch das Essen nicht zu kurz.

FORTSETZUNG FOLGT?

Wenn die Nachfrage besteht, wird die Kommission Kompass einen zweiten Teil dieses Anlasses anbieten. Die Idee ist, dass Anfang 2018 zu einer Keller-Besichtigung beim Weingut Schmid Wetli AG in Berneck geladen wird. Ein entsprechenden Aufruf wird zu gegebener Zeit im Treffpunkt erscheinen.

Die grosse Schar Wein-begeisterter

Wein-Profi Kaspar Wetli (rechts)

Walter Ziegler erklärte die Entstehung des «Gupfen-Bantli».

Virtuell ins Tessin gereist

Jedes Jahr präsentiert die Aktivierung einen Schweizer Kanton. In diesem Jahr reisten die Bewohner des Alterswohnheims Almendsberg für einen Tag ins Tessin.

ISABELLE KÜRSTEINER • Unterstützt mit wunderschönen Plakaten über die verschiedenen Regionen der Schweizer Sonnenstube vom Tessiner Tourismusverband wurden die Bewohner bereits vor dem Frühstück auf den Spezialtag eingestimmt. Schon zum Morgenessen gab es ein feines Tessiner Brot. Anschliessend folgte eine unterhaltsame Geographie-Stunde von Gertrud Hänggi Walt, untermalt mit Tessiner Liedern aus der Konserve und dem gemeinsamen Singen von bekannten südlichen Weisen. Viele Erinnerungen an Ausflüge und Ferientage wurden wach und konnten der grossen Runde erzählt werden. Das Thema zog sich bis zum Nachessen durch den ganzen Tag. Im kommenden Jahr steht dann der eigene Kanton, respektive die beiden Halbkantone Appenzells, auf dem Programm.

ERSTES KIRCHENCHORKONZERT

Der September wurde wiederum mit einem Kaffeehöck und einer feinen, von Dieter Geuter selber gemachten Torte, beendet. Noch einmal erinnerten sich alle an die in den Monaten Juli, August und September gefeierten Geburtstage. Dann hiess es schon wieder Oktober. Gleich zu Beginn gastierte der Heidener Kirchenchor erstmals im Alterswohnheim Almendsberg. Mit grossem Erfolg. Das Konzert wurde überaus geschätzt. Es soll nicht das Letzte gewesen sein. Eine Wiederholung ist möglich.

Defibrillatoren

An folgenden Standorten stehen Defibrillatoren, die (mehr oder weniger) öffentlich zugänglich sind: Einer ist beim Altersheim, einer im Schwimmbad, einer im Foyer der MZA und einen hat die Feuerwehr auf dem TLF.

Sicherlich gibt es noch weitere Defibrillatoren. Wenn Ihrer der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, dann benachrichtigen Sie uns bitte (tp@walzenhausen.ch). Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt eine komplette Aufstellung im Treffpunkt publizieren. Die Feuerwehr würde der Bevölkerung die Möglichkeit bieten, einen vergünstigten CPR -Kurs zu besuchen. Interessenten melden sich bitte bei **Myriam Schmid, Tel: 071 888 60 34.**

Walzehuser Hobbyköch

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Dieses Rezept kommt aus der Küche von Dieter Geuter.

Kürbis-Flammkuchen

Zutaten

1,25 dl Wasser
10 g Hefe
200 g Mehl
½ TL Salz
1 EL Öl

2 Stück Zwiebeln in Streifen schneiden
150 – 200 g Kürbis in dünne Streifen schneiden oder raspeln

100 g Kräuterfrischkäse
½ dl Rahm
Gewürze

Zubereitung

Hefe mit Wasser verrühren, Mehl mit Salz mischen und eine Vertiefung hineindrücken, Öl mit dem Hefe-Wasser dazugeben, zu einem Teig kneten, zudecken und an der Wärme aufgehen lassen, danach dünn ausrollen, auf Blech mit Backpapier legen.

Den Kräuterfrischkäse mit Rahm verrühren, mit Gewürzen abschmecken, auf den Teig streichen, die Zwiebel, Kürbistreifen und Gewürze darüber streuen, im vorgeheizten Ofen bei 250° in der unteren Ofenhälfte 5 – 10 Minuten backen, sofort servieren.

Tipp

- anstelle selbstgemachtem Teig kann fertiger Pizzateig verwendet werden
- mit einem Salat ein bekömmliches Essen

Brandkatastrophe in Lachen vor 40 Jahren

Am Freitag, 7. Oktober 1977, ging der Walzenhauser Ortsteil Lachen haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Bei heftigem Föhnsturm brach um die Mittagszeit Feuer aus, das sich in Windeseile verbreitete. Zu den beiden gänzlich zerstörten Häusern gehörte auch dasjenige des späteren Landamanns Hans Ueli Hohl. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Das im Zentrum des dicht überbauten Weilers stehende Gasthaus «Traube» wurde damals einem Totalumbau unterzogen. Die Arbeiter befanden sich beim Mittagessen, als im Umbauobjekt Feuer ausbrach. Augenblicke später wirbelte der Sturm Glut in die Luft, und wenig später begann auch das rund siebzig Meter entfernte Haus von Familie Hans Ueli und Greti Hohl zu brennen.

ALTERSHEIM-BARGELD GERETTET

«Wir sassen mit drei unserer sechs Kinder beim Mittagkaffee, als uns beim Blick aus dem Fenster sichtlich aufgeregte Nachbarn zuwinkten», erinnert sich das Ehepaar. «Wir verliessen das Haus und sahen die brennende ‚Traube‘.» Hohl holte mit Nachbar Winifried Mathez die Motorpumpe aus

dem Spritzenhaus und brachte sie beim nahen Weiher mit Löschwasser in Stellung. Anschliessend besorgte er mit Hans Schmid von der örtlichen Elektra und dessen Landrover dringend benötigtes Schlauchmaterial. Bei der Rückfahrt sah er, wie Flammen aus dem eigenen Haus loderten. «Ich eilte ins obere Stockwerk und holte die auf dem Schlafzimmerschrank lagernde Mappe mit einem ansehnlichen Bargeldbetrag, der mir als Kassier des Altersheims vom Heimleiter kurz zuvor anvertraut worden war», erzählt Hohl, der damals als Mitglied des Gemeinderats am Anfang seiner politischen Karriere stand. «Zu retten vermochte ich zudem noch die beiden in der Garage stehenden Autos, und es grenzt an ein Wunder, dass später in der Asche eine uralte Bibel unversehrt geborgen werden konnte.»

BEISPIELHAFTE HILFSBEREITSCHAFT

Dank des sofortigen Grosseinsatzes der Feuerwehren von Walzenhausen und umliegender Gemeinden konnte das an verschiedenen Wohnbauten ausbrechende Feuer gelöscht und damit eine eigentliche Katastrophe verhindert werden. Die Häuser «Traube» und Hohl aber waren verloren. Menschen kamen gottlob keine zu Schaden. Hans Ueli und Greti Hohl: «Die Hilfsbereitschaft der ganzen Umgebung war beispielhaft, und diese wunderbare Erfahrung liess die erlittenen Verluste leichter ertragen.»

LÜCKEN IM ORTSBILD WIEDER GESCHLOSSEN

Sofort wurde der Wiederaufbau in die Wege geleitet. Die neue «Traube» konnte im Frühling 1978 eröffnet werden, und das in traditionellem Stil erstellte Haus Hohl war 1979 bezugsbereit.

Das zerstörte Haus Hohl

Hilfsprojekt für Vertriebene der IS in Kurdistan

Im Frühjahr 2016 organisierte die katholische Pfarrei Teufen-Bühler-Stein mit rund 30 Freiwilligen einen Hilfskonvoi ins 5'500 Kilometer entfernte Kurdistan (Norderak). Rund 100 Tonnen Kleider, Schuhe, Hygieneartikel und Spielsachen wurden in die Flüchtlingslager im syrisch-irakischen Grenzgebiet gebracht: auf dem Landweg, verpackt in fünf Sattelschlepper. Die Vor-Ort-Hilfe überzeugt bis heute, so sehr, dass die Kurdische Autonomiebehörde nochmals inständig angefragt hat, mit Kleiderspenden in den Flüchtlingslagern jenen der mittlerweile 2,5 Millio-

nen Flüchtlinge zu helfen, die alles verloren haben. Das wollen Freiwillige erneut tun – und so möchten sie von Januar bis Februar 2018 nochmals Kleider, Hygieneprodukte und Spielsachen sammeln, mit denen sie den Menschen aus der komplett zerstörten Stadt Mosul die Hoffnung am Leben erhalten, damit sie wissen, wir sind nicht von der Weltgemeinschaft vergessen. Vor einigen Monaten hat Diakon Stefan Staub bei einem Vortrag bei der Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen über das Projekt und die Situation vor Ort berichtet. Nach diesem Vortrag ist die Idee

entstanden, dass für den nächsten Hilfskonvoi auch in Walzenhausen eine Hilfsgütersammlung durchgeführt werden könnte. Mehrere Personen haben bereits ihre Unterstützung signalisiert.

An einem Informationsabend wird Kevin Friedauer die Bevölkerung von Walzenhausen und Umgebung über das Projekt und die Situation vor Ort informieren.

Der Informationsabend findet am Donnerstag, 26. Oktober 2017 um 20 Uhr im Singsaal in der MZA Walzenhausen statt. Fragen werden gerne auch persönlich via E-Mail kevin@friedauer.org oder Telefon 079 514 17 01 beantwortet. **kf**

Kolping-Preis 2018 – «Generationen verbinden»

Kolping Schweiz wird 2018 erstmals den Kolping-Preis verleihen. Mit dem Kolping-Preis wird «soziales Engagement im Stillen» ausgezeichnet, das sich in besonderer Weise für die Gemeinschaft, die Bildung und die Solidarität in unserem Land einsetzt. Der Kolping-Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Die Ausrichtung des Preisgeldes von CHF 10 000.– ist an einen vorgegebenen Themenschwerpunkt gebunden. 2018 werden Angebote berücksichtigt, die sich im weiteren Sinne mit dem Thema «Generationen verbinden» befassen.

Der Kolping-Preis richtet sich an Personen und Organisationen, die durch ihr Engagement in der Gesellschaft soziale Verantwortung übernehmen. Das von den Preisträgern in Form einer Dienstleistung erbrachte Angebot soll zur Förderung des Gemeinwohls beitragen und den Grundsätzen von Adolph Kolping entsprechen. Der Kolping-Preis zeichnet im Besonderen Angebote aus, die im Stillen wirken. Damit wird das vielfältige soziale Engagement honoriert, das oft unbeachtet von den Medien, im Hintergrund unserer Gesellschaft geleistet wird.

Kolping ist ein internationaler katholischer Sozialverband. Er beruft sich auf Adolph Kolping (1813–1865). Der Priester und Sozialreformer lebte den Grundsatz: Verantwortung gegenüber Mitmenschen wahrnehmen und danach handeln. Mit dieser Lebenshaltung verfolgte Adolph Kolping sein Ziel, soziale Grundlagen für Mitmenschen zu schaffen, um Ihnen Perspektiven zur Selbsthilfe zu geben. Das Kolpingwerk ist weltweit in über 60 Ländern vertreten. Eingabefrist: 31. Mai 2018 *fr*

Selbstbestimmung im Alter / Erwachsenen-schutzrecht

Pro Senectute organisiert am Montag, 13. November 2017, von 18:00 – 19:30 Uhr einen Vortrag mit dem KESB-Leiter Peter Dörfinger im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden. Im Referat sowie in der anschliessenden Fragerunde wird auf folgende Fragen und weitere Themen rund um die Selbstbestimmung eingegangen:

Wie weit kann ich mit einem Vorsorgeauftrag über meine Urteilsunfähigkeit hinaus bestimmen, z. B. bei Hausverkauf, und wann muss die KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) eingreifen? Wer entscheidet, wann und ob ich ins Pflegeheim gehe? Für welche Geschäfte kann der noch urteilsfähige Ehegatte den nicht mehr urteilsfähigen Ehegatten vertreten?

Wir freuen uns, dass wir den Leiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Kantons AR für diese Veranstaltung gewinnen konnten und laden Sie herzlich dazu ein. Keine Anmeldung nötig. Kollekte. *jw*

Impressum

156. Ausgabe, Nr. November / 2017

Güetli 187, 9428 Walzenhausen

T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2017

1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Treff

Samstag, 2. Dezember 2017

Chinoise-Bufferet all-inclusive für Fr. 66.00!

Food, Wein, Bier, Mineral, Kaffee und Spirituosen so viel Sie mögen.

An allen anderen Tagen vom 1. bis 23.12.2017:
King-Size Fr. 44.00, Queen-Size Fr. 33.00
inkl. Vorspeise und Dessert (ohne Getränke).

Im Hotel Hecht Rheineck

Reservation: 071 888 29 25
E-Mail: info@hotelhecht-rheineck.ch

Chen ist auch ohne Pult und Kanzel brillant

Einmal mehr gelang es der Walzehuser Bühni, mit Simon Chen einen Sprachakrobaten der besonderen Güte ins Appenzellerland zu verpflichten. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Vom Fernsehen her ist bereits bekannt, dass Simon Chen mit Worten umzugehen weiss wie nur wenige. In Walzenhausen zeigte er Ende September auf, welch brillanter Beobachter er ist. So sezierte er in seinem Programm „Meine Rede“ die Ansprachen von machthungrigen Politikern ebenso wie die eines arroganten, selbstgefälligen Seminarleiters oder etwa die eines heilsversprechenden Predigers. Letzterer verfolgte insbesondere sein persönliches Heil.

KANZEL ODER PULT VERLEIHT MACHT

Chen zeigte auf, dass ein Pult oder eine Kanzel die Wichtigkeit einer Person unterstreichen würde, und er bezeichnete diese Möbelstücke als «Textabschussrampe».

So könne, wie von ihm eindrücklich und mit viel Wortwitz demonstriert, ein sinnloser Text von oben herab vorgelesen, eminent an Bedeutung gewinnen. Nun denn; Chen selbst benötigt keine solchen Hilfsmittel. Er liefert Qualität. Betreffend Wahlen erkannte Chen, dass jeweils schweizweit eine Minderheit bestimme,

weil die Beteiligung an Wahlen meistens tiefer als 50 Prozent sei. Somit regiere der Volkswille. Seine Lösung: Nichtwählende werden künftig ausgeschafft! Doch nach kurzem Überlegen musste Chen sich eingestehen, dass dafür keine Notwendigkeit bestünde, denn es sei ja doch alles «Hans wa Heiri». Doch eins, das gelte es landesweit zu beachten: «D' Hauptsach isch, s'Asylheim chunt nöd i üsi Gmeind!»

Simon Chen nahm kein Blatt vor den Mund. Er empfahl, auch das Kleingeschriebene zu lesen.

RHETORIK EINES BEOBACHTERS

Auch der zweite Teil beinhaltete Tipps für gute Reden und das schonungslose Aufdecken von Missständen in Politik, Gesellschaft und Familie. Jeder Satz war ins Detail geplant, mit Wortspielen bestückt oder mit Hieben der besonders feinen Art gespickt. Wer sich künftig Reden aus einem neuen Blickwinkel und dann und wann mit einem Schmunzeln anhören will, dem sei ein Auftritt von Simon Chen empfohlen. Ebenso wer wissen will, was es mit Erdogan oder Trump auf sich hat. Spannend waren seine eigenwillige Interpretation von Parteikürzeln, seine Gedankengänge von der Kanzel zum Katheter oder von der Fifa bis hin zur Mafia. Eins ist sicher, wo Chen steht, ist Chen drin, und er begeistert!

PROGRAMM 2018 IST AUFGESCHALTET

Präsident Albert Decker wies auf die «Comedia Zap», den

Geheimtipp für alle, die das Lachen lieben, hin. Sie gastiert im November in Walzenhausen. Am Familienanlass im Dezember präsentiert Peter Löhmann sein weltweit 1. Ballonfiguren-Theater. Auch die sechs Anlässe im kommenden Jahr sind bereits besetzt. Wiederum kommen sprachgewandte Kabarettisten zum Zuge. Poetisches fehlt eben so

wenig wie ein Jazzabend. Die Künstler und Künstlergruppen heissen Dominik Muheim, Veri, schön & gut, Peter Lenzin & Band, Bernd Kohlhepp und Christian Schenker & Grüüveli Tüüfeli.

Bereits jetzt können über die Homepage Abonnemente und Einzeleintritte für das Jahr 2018 reserviert werden. Ein ideales Weihnachtsgeschenk für Kultur vor der Haustüre.

Holz für Ihre Zukunft ...

Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Sport bewegt ...

Die Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen hat am 7. September zum Gespräch über Spitzensport eingeladen.

BARBARA BAUMGARTNER • Mit einem Häppchen und einem Glas Tranksame hatten sich Lesegesellschafterinnen, Lesegesellschafter und Gäste im Foyer des Hauses Krone der Stiftung Waldheim auf die Ausführungen von Dr. med. Patrick Noack, Patrick Bischof und Ronja Blöchlinger eingestimmt.

Spitzensportmedizin, erklärte Dr. Noack, unterscheide sich von der Allgemeinmedizin. Die Erkenntnisse der Sportmediziner würden die Behandlungen in der Allgemeinmedizin jedoch befruchten. Sportmedizin befasse sich schwerpunktmässig mit Beratung und Gesundheitsvorsorge von Spitzenathleten. Es gehe darum, diese in ihrer jeweiligen Disziplin so zu unterstützen, dass sie ihre Ziele mit Freude, möglichst ohne gesundheitliche Schäden und mit optimaler medizinischer Beratung und Betreuung erreichen könnten.

GENÜGEN SCHLAF UND GESUNDE ERNÄHRUNG

Er weise immer wieder auf die Wichtigkeit von genügend Schlaf und gesunder Ernährung hin und warne Eltern davor, Kinder zum Werkzeug ihrer eigenen Ambitionen zu machen. Die Athleten müssten über gesundheitliche Aspekte, Doping, Wiedereingliederung und Erholung nach Verletzungen informiert sein, und er erachte es als seine Aufgabe, auf allen erwähnten Gebieten sein Wissen und seine Erfahrung einzubringen. Als Beispiel erwähnte er Dario Cologna, der mit sportärztlicher Hilfe – und natürlich persönlichem Einsatz – trotz Verletzung zu Olympiagold gelaufen ist. Der Weg vom begeisterten Mountainbiker zum Profi und zum Coach von Nachwuchssportlern, meint Christof Bischof, sei auch dank der grosszügigen Unterstützung seines Lehrmeisters und Arbeitgebers möglich gewesen. Er habe, wie es dazumal üblich gewesen sei, eine Lehre gemacht, später im ehemaligen Lehrbetrieb halbtags gearbeitet, trainiert und so den Wechsel ins Profilager geschafft. Heute stehe er einem Team vor, das jungen Sportlerinnen und Sportlern Erfahrungen und Erkenntnisse weitergebe und sie sportlich betreue.

Ronja Blöchlinger, eine junge Nachwuchsmountainbikerin, hat einen anderen Weg eingeschlagen. Sie besuche die Sportschule in Trogen. Sie nütze die von der Schule angebotenen Trainingsmöglichkeiten, habe im Sinn, die Fachmittelschule abzuschliessen und an der Fachhochschule zu studieren. Ihr Herzensziel: Mountainbikeprofi zu werden.

In der Fragerunde fragten sich Teilnehmer, ob es sinnvoll sei, sich zu dopen und wenn ja, was gegen den Dopingsumpf unternommen werden könne. Doping sei sinnlos und gesundheitsschädlich, führe meistens zum Abbruch der Sportkarriere, äussterte sich der Arzt. Der Dopingsumpf sei so tief, dass es praktisch unmöglich sei, gegen Dopingsünder vorzugehen. Die Einschätzung einer Teilnehmerin, dass die Kluft zwischen sportlichen, «bewegten» und trägen, «unbewegten» Kindern und Jugendlichen immer grösser werde, bejahte er und fügte an, die in einer Amtsstube am runden Tisch diskutierte Abschaffung des schulischen Sportunterrichts erscheine unsinnig. Dass Rahmenbedingungen und Strukturen für sportlichen Erfolg wichtig sind, hat Christof Bischof als Erfahrung aus seiner Karriere mitgenommen und sein Mountainbikerteam entwickelt, um junge SportlerInnen zu unterstützen. Auch Sportschulen, Vereine und Kader leisteten einen wichtigen Beitrag zur Förde-

rung von Sporttalenten. Patrick Noack bedauerte in diesem Zusammenhang das Fehlen eines übergeordneten Trainingsmonitorings und hielt fest, dass so viele interessante Daten zur Weiterentwicklung der Spitzensportmedizin in der Schweiz verloren gingen. Er erwähnte, dass Norwegen in dieser Hinsicht viel weiter sei.

Nach der Verabschiedung der jugendlichen Referentin und der beiden Referenten mittels grossem Applaus und Geschenkgutschein leerte der vollbesetzte Saal sich langsam. Silvio Bisquolm als Veranstaltungsverantwortlicher freute sich über den erfolgreichen Abend, und ein paar Nimmermüde die sitzen geblieben und weiterdiskutiert hatten.

Modeapéro in Appenzell

Am 21. September machten sich zehn Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft auf nach Appenzell an einen Modeapéro.

Im Zielcenter liessen sie sich von den fünf Beraterinnen die neue Herbstmode zeigen. Natürlich durften sie nach Herzenslust stöbern und probieren. Alle hatten sehr viel Spass und einiges zu lachen, was nicht nur dem Cüpli zuzuschreiben ist.

Lichterfest

Die Mütterere-Rundi organisiert zusammen mit den Kindergärtnerinnen und den 1.- und 2.-Klass-Lehrerinnen ein Lichterfest mit Räbeliechtli- und Laternenumzug. Das Fest findet am Dienstag, 14. November 2017, um 18.00 Uhr auf dem Pausenplatz der MZA Walzenhausen statt.

Nähere Angaben folgen an Spielgruppe, Kindergarten und Schule.

Weitere Teilnehmer und Zuschauer sind herzlich willkommen!

Schule für die Zukunft gerüstet

Nach langen und umfangreichen Vorbereitungen wird jetzt gefeiert: die Eröffnung des Lernraums an der Sekundarschule Walzenhausen. Bild: Michael Weber

MICHAEL WEBER • Lehrerschaft und Schulleitung haben sich vor bald zwei Jahren auf den Weg gemacht, ein pädagogisches Gefäss zu entwickeln, das zeitgemässen Unterrichtsformen, selbständigem Lernen, dem natürlichen Autonomiebedürfnis von Jugendlichen gerecht werden sowie das Bearbeiten kompetenzorientierter Aufgaben gemäss dem neuen Lehrplan unterstützt. Die Anstrengungen haben Früchte getragen. Der Lernraum ist fertiggestellt und mit den nötigen Hilfsmitteln ausgestattet.

EIGENER ARBEITSPLATZ

Ab sofort verfügen alle Lernende über ihren persönlichen Arbeitsplatz, an dem sie Aufträge bearbeiten, den Lernstoff vertiefen und sich auf Prüfungen vorbereiten können. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Walzenhausen können in ihrem Tempo am Lernstoff arbeiten. Dabei sind die Jugendlichen aber nicht auf sich allein gestellt. Die Lehrkräfte begleiten den Lernprozess eng und beraten die Schülerinnen und Schüler individuell. Während einer einjährigen Testphase wird der Einsatz rund um den Lernraum evaluiert und auf Sommer des kommenden Schuljahres in ein pädagogisches Konzept eingebettet. Mit dieser Neuerung hält die Sekundarschule Walzenhausen Schritt mit den Anforderungen und Innovationen im Bildungsbereich. Den Auftakt dazu bildete eine kleine Feier, an der gemeinsam auf die Zukunft der Schule angestossen wurde.

Im Sinnepark Ebnat-Kappel

Im Schulhaus Bild sind die Kinder mit dem Thema «Fünf Sinne» gestartet.

Anfangs September packte die 1./2. Klasse Hasler die Rucksäcke und unternahm passend dazu die Schulreise. Das kleine Grüppchen reiste von Walzenhausen nach Ebnat-Kappel und besuchte dort den Sinnepark. Nach der langen Zugfahrt waren die Erwartungen hoch. Auf einem Rundweg konnten die Kinder (und auch die Lehrerinnen) die Sinne testen. Schwebende Holzbalken, ein Farbenfänger und ein vergrössertes Ohr wurden zu Beginn ausprobiert. Die riesige Kugelbahn erzeugte verschiedene Geräusche und faszinierte Knaben wie auch Mädchen. Eine Station war die unregelmässige Treppe, welche mit geschlossenen Augen fast gar nicht bezwungen werden konnten. Für viele der kleinen Sinnesforscher war der Panorama-Fernseher ein Hit. Mit dem Sämtis als Hintergrundkulisse erprobten sich die Kinder als Mediensprecher unter freiem Himmel. Die anderen amüsierten sich als Zuschauer. Am Mittag stärkten sich alle mit Grillwürsten und Knabberereien. So konnte die Klasse den Heimweg gestärkt unter die Räder nehmen. Sichtlich müde aber zufrieden wurden die Kinder in Walzenhausen von den Eltern empfangen. Es war ein lässiger Tag! mh

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rüesch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.ruesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

125 Jahre Schulhaus Dorf

Auf dem Areal des grossen Schulhauses Dorf wird klipp und klar das geltende Rauch- und Alkoholverbot in Erinnerung gerufen. Eine derartige Tafel war beim Schulhausbezug vor 125 Jahren überflüssig. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Früher waren die Verhältnisse klar: rauchende Lehrer auf dem Pausenplatz waren alltäglich, und hin und wieder ein kurzer Abstecher in eine der nahen Wirtschaften wie «Kreuz» oder «Gambrinus» soll ebenfalls vorgekommen sein. Jugendliche mit Zigaretten oder einer Bierflasche in der Hand hingegen wären mit Ohrfeigen oder Nachsitzen bestraft worden, so dass Oberstufenschüler für ihre ersten Erfahrungen mit Rauchwaren und Alkohol Orte weitab vom Schul- und Elternhaus aufsuchten. Die Zeiten haben sich grundlegend geändert ...

ÜBER 3 000 EINWOHNER

Nachdem früher der Schulunterricht im Pfarrhaus und in Wohnhäusern der Lehrer stattfand, entstand 1848 im Unterdorf ein einfaches Schulgebäude, das bis auf den heutigen Tag nach seinem langjährigen Lehrer «Schulhaus Nef» benannt wird. Die ab 1850 einsetzende Blüte der Stickerei führte zu vielen neuzuziehenden Einwohnern. Zudem waren die damaligen Familien kinderreich, so dass Walzenhausen in den 1890er Jahren rund tausend Einwohner mehr als heute zählte. So wurden denn in den Ortsbezirken Lachen (1877 und 1907) und Platz (1888) neue Schulhäuser gebaut. 1892 dann war auch der Dorfbezirk an der Reihe.

FORTSCHRITTLICHE STIMMBÜRGER

Vor allem fehlte Schulraum für die 1869 eröffnete Realschule (später Sekundarschule), die unter anderem im heutigen Haus Druckerei Walz und in der Rheinburg eingemietet war. Für die Planung des Neubaus wurde der Herisauer Architekt Johann Jakob Mettler beigezogen, und der Gemeinderat schlug der Stimmbürgerschaft die Errichtung eines zweigeschossigen Hauses vor. Die fortschrittlich gesinnten Einwohner entschieden sich aber für ein dreigeschossiges Gebäude, das 1892 bezogen werden konnte. Später wurde das stattliche Haus verschiedentlich renoviert, und in den 1980er Jahren erfolgte dessen Miteinbezug in die neuerstellte Schul- und Mehrzweckanlage.

Lesezeichen

*Wissen Sie, was ein Lyrebird ist?
Im neuesten Roman von Cecelia Ahern
finden Sie die Antwort.*

Die junge Laura lebt im Verborgenen im Westen Irlands. Niemand weiss, dass sie eine ganz besondere Fähigkeit besitzt. Als der Toningenieur Solomon Laura begegnet, fühlt er sich sofort magisch von ihr angezogen. Über Nacht findet sich Laura in unserer lauten, modernen Welt wieder. Kann ihre Gabe ihr dabei helfen, das Glück zu finden – und die Liebe?

**So klingt dein Herz, Cecelia Ahern, Fischer Krüger Verlag, Frankfurt am Main
ISBN 978-3-8105-3027-1
Gelesen von Susi Jankovics-Lutz**

«Vo gschiiide ond tomme Lüüt»

Das neue Buch «Vo gschiiide ond tomme Lüüt» mit 34 vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten von Peter Eggenberger, Zelg-Wolfhalden, erfreut sich grosser Nachfrage, so dass dieser Tage ein Nachdruck erfolgte. Verblüffende Zwischenfälle, schier unglaubliche Begebenheiten und rekordverdächtige Tatsachen prägen das Buch. Im Mittelpunkt stehen Leute wie du und ich. Menschen, die intelligent und witzig-schlau agieren oder aber sich reichlich naiv verhalten ... Dialekt-Kenner Christian Schmid von Radio und Fernsehen SRF: «Eggenberger ist ein Profi. Er schreibt witzige runde Geschichten und erzählt diese gekonnt.»

Das von Werner Meier, Trogen, treffend illustrierte Buch «Vo gschiiide ond tomme Lüüt» (128 Seiten, Fr. 22.–) ist in Walzenhausen in der Bäckerei Meyerhans, im Bahnhof-Kiosk und in der Rheinburg-Klinik erhältlich. zVg

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM NOVEMBER

04.11.17, 17.00 Uhr ökum. Chinderfir, Chinderfir-Team, im Anschluss kleiner Imbiss

05.11.17, 10.00 Uhr Besuch der Zentralen Abschlussfeier zum Reformationsjubiläum in Herisau

12.11.17, 10.00 Uhr Gottesdienst für und mit Menschen mit einer Behinderung, Pfarrer Klaus Stahlberger, Musik: Insie-me-Chor Goldach und Martin Küssner, Orgel. Im Anschluss Kirchenkaffee

19.11.17, Gottesdienst in Nachbargemeinde mit Fahrdienst gemäss Kirchenzettel Rheintaler Weekend

26.11.17, 09.15 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, Pfarrer Klaus Stahlberger, Musik: Monika Burggraf, Oboe und Martin Küssner, Orgel

IMPULSVORTRAG UND GESPRÄCH:

«Honig im Kopf – oder wenn das Gedächtnis verloren geht»
Donnerstag, 23. November 2017, 19.30 Uhr in der Kirche Walzenhausen.

Pfarrer Klaus Stahlberger berichtet aus seiner Arbeit als Gerontologe (Altersfachmann) und Heimseelsorger über Begegnungen mit Menschen mit Demenz, erklärt das Phänomen «Demenz» und zeigt auf, wie man damit umgehen kann.

AD-HOC-CHOR WEIHNACHTEN

Haben Sie die 1. Probe verpasst? Sie können auch jetzt noch einsteigen. Nächste Probe: Freitag, 3. November um 19.30 Uhr.

VORANZEIGE

Aus der Kirchenvorsteherchaft

Am Sonntag, 3. Dezember, findet im Anschluss an den Gottesdienst die Kirchgemeindeversammlung statt. Traktanden sind der Voranschlag 2018, der Steuerfuss 2018 sowie Ergänzungswahlen. Die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde erhalten fristgerecht eine Publikation, die zugleich als Stimmausweis dient.

EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Sonntag, 3. Dezember 2017
im Anschluss an den Gottesdienst

Treffpunkt-Daten

Liebe Leserin, lieber Leser

Herzlichen Dank für Ihre Einsendungen und Ihre Zeit zum Studium des Treffpunkts. Für einen glatten, geregelten Ablauf brauchen wir Ihre Unterstützung.

Bitte senden Sie Ihre Texte und Bilder an tp@walzenhausen.ch; Texte in Word-Dateien und Bilder in separaten Bilddateien. Texte mit integrierten Bildern können nicht berücksichtigt werden. Bildqualitäts-Hinweise finden Sie auf der Gemeinde-Website und im Impressum.

Für Inserate ist die Gemeindekanzlei verantwortlich, ebenso für deren Verrechnung. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Gemeinde-Website betreffend Inserat-Gestaltung. So verhindern Sie Bearbeitungskosten. Inserate bitte an gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Sie helfen uns mit der richtigen E-Mail-Adressierung Ihrer Beiträge und Inserate, dass uns alle Daten zur Veröffentlichung erreichen. Danke für Ihre Mithilfe!

Isabelle Kürsteiner für das Treffpunkt-Team

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Montag: 08.00-12.00 Uhr, 14.00-18.00 Uhr
 Dienstag-Donnerstag: 08.00-12.00 Uhr, 14.00-16.30 Uhr
 Freitag: 08.00-14.00 Uhr durchgehend

Wenn Sie einen Termin ausserhalb der ordentlichen Büroöffnungszeiten vereinbaren möchten, rufen Sie uns an!

Projekt- und Bauleitung
 Umbau und Sanierung

Oberaustasse 7
 9036 Grub SG
 T +41 71 890 03 58

www.bau-atelier.com

**BAU
 ATELIER
 SCHWARTZ**

Veranstaltungen im Weentermonet

Vorstellung Hilfsprojekt

Do., 26. Okt., 20.00 Uhr, Singsaal
 (Details Seite 20)

Redaktionsschluss Treffpunkt

Mi., 01. Nov., 24.00 Uhr

Kreativ-Treff

Do., 02. Nov., 14.00 - 17.00 Uhr,
 Schulhaus Nef
 Monika Enzler, Myriam Schmid

Ruthen-Basar

Sa./So., 04./05. Nov., 10.00- 16.00 Uhr,
 Ruten
 Haus im Ruthen (Details Seite 14)

Ökumenische Chinderflir

Sa., 04. Nov., 17.00 Uhr, Kirche
 Ökumene (Details Seite 26)

Bibliothek

Di., 07. Nov., 19.30 - 21.00 Uhr, Bibliothek
 Büchervorstellung von Moflar

Das Kreuz mit dem Kreuz

Mi., 08. Nov., 19.30 - 21.30 Uhr,
 Begegnungszentrum Löwen
 Richard Kellenberger

Orientierungsversammlung

Do., 09. Nov., 20.00 Uhr, Singsaal

Sprachen-Café

Fr., 10. Nov., 15.00 - 17.00 Uhr,
 Feuerwehrdepot
 mitenand-walzenhausen

Jubiläum 111 Jahre Elektra Walzenhausen

Sa., 11. Nov., ab 11.11 Uhr, «Güetli-Meile»
 Elektra Walzenhausen (Details Seite 12)

20 Jahre Chor über dem Bodensee

Sa., 11. Nov.,
 Chor über dem Bodensee

Gottesdienst für und Menschen mit Behinderung

So., 12. Nov., 10.00 Uhr, Kirche
 Ökumene (Details Seite 26)

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

LuoMed GmbH, François Witz, Lachen 766, 9428 Walzenhausen; Einbau einer Wohnung im EG; Parz. Nr. 577, Assek. 766, Lachen

Appenzeller Bahnen AG, St. Gallerstrasse 53, 9100 Herisau; Heizungsersatz (Gas / bereits ausgeführt); Parz. Nr. 89, Assek. Nr. 42, Dorf

Margrit Hausheer-Uehli, Winzenbergweg 8, 9604 Oberrindal SG; Renovation und Umbau des Wohnhauses, Anhebung des Daches, Dachgaube; Parz. Nr. 1006, Assek. Nr. 349, Oberwilen

Dirk Schneider, Weid 1065, 9428 Walzenhausen; Gartenhaus und Saunagebäude (bereits ausgeführt); Parz. Nr. 1228, Assek. Nr. 1065, Weid

Emma Känzig-Marti, Ebni 1203, 9428 Walzenhausen; Heizungsersatz (Gas), Farbänderung Fassade Ost, Fassadenänderung Süd und West (alt Holz, neu Eternit); Parz. Nr. 1430, Assek. Nr. 1203, Ebni

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN SEPTEMBER 2017

Emil Alder, Heiden AR, Erwerb 11.03.2016, an Stephan Eugster, Steinach SG, GB Nr. 969, geschlossener Wald, 3 478 m² Grundstücksfläche, Blasenweid

Ernst Graf Erbegemeinschaft, Erwerb 04.09.2017, an Susanna Graf, Wettswil ZH, GB Nr. 543, Wohnhaus mit Anbau Nr. 284, 446 m² Grundstücksfläche, Bild

Walter Tobler, Rheineck SG, Erwerb 15.01.1983, an Josef Paul Wüst, Montlingen SG, GB Nr. 899, geschlossener Wald, 4 428 m² Grundstücksfläche, Bärloch

Helena Walter-Frischknecht, Adliswil ZH, Erwerb 25.06.1993, an François Walter, Adliswil ZH, GB Nr. 514, Garagengebäude Nr. 368, 165 m² Grundstücksfläche, Wilen; GB Nr. 1088, Wohnhaus Nr. 917, 1 658 m² Grundstücksfläche, Wilen

Adrian Bayard, Degersheim SG, Erwerb 08.01.2007, an Barbara Eugster-Bayard, Wienacht-Tobel AR, GB Nr. 552, Wohnhaus Nr. 244, 455 m² Grundstücksfläche, Platz

Francisco Silva Lara und Michaela Silva-Bormolini, Walzenhausen AR, ME zu je 1/2, Erwerb 18.12.2007 und 30.09.2009, an André Kouwenhoven und Tamara Kouwenhoven, Rebstein SG, ME zu je 1/2, GB Nr. 1632, Unterstand Nr. 1440, 312 m² Grundstücksfläche, Widen; ME zu je 1/2, GB Nr. 1633, Garagengebäude Nr. 1396, 582 m² Grundstücksfläche, Widen

EINWOHNERSTATISTIK

Am 30.09.2017 zählte die Einwohnerkontrolle 2 008 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende August 2017 eine Abnahme von einer Person.

Fortsetzung Veranstaltungen im Weentermonet

KESB – Selbstbestimmung

Mo., 13. Nov., 18.00-19.30 Uhr, Kirchgemeindehaus Heiden
Pro Senectute (Details Seite 21)

Essen für Seniores

Di., 14. Nov., 12.00 Uhr
Frauenverein Platz

Lichterfest

Di., 14. Nov., Pausenplatz MZA
Müettere-Rundi (Details Seite 23)

Comedia Zap

Sa., 18. Nov., 20.00 Uhr, MZA Bühne
Walzehuuser Bühni

Demenz: Honig Im Kopf - oder wenn das Gedächtnis verloren geht

Do., 23. Nov., 19.30 Uhr, Kirche
Pfarrer und Gerontologe Klaus Stahlberger
(Details Seite 26)

Abstimmung

So., 26. Nov.
Ganze Gemeinde

Adventsverkauf

Do., 30. Nov., 13.30 - 16.00 Uhr, Kloster
Katholische Frauengemeinschaft

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Den Fasnachts- beginn mal anders gefeiert

Nicht die Fasnacht war am 11.11. Anlass zur Feier. Nein, die Elektra Walzenhausen lud zum 111-jährigen Bestehen von elektrischer Energie in Walzenhausen. Und der Aufwand hatte sich gelohnt. Bilder: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Rund 120 Personen fanden sich um 11.11 Uhr im Zelt bei der HBB ein. Betriebsleiter Daniel Frunz begrüßte die Besucher mit einem Blick zurück in die Geschichte der Entstehung der Elektra Walzenhausen. So begann das neue Zeitalter des einheimischen Stroms im Herbst 1906: Die «elektrische Kraft- und Lichtversorgung Walzenhausen AG» war geboren. Diese versorgte aber nur das Zentrum von Walzenhausen. Ein Jahr nach deren Gründung wurde mit der «Kraftversorgung Bodensee-Thuratal AG» ein Liefervertrag abgeschlossen. Zwei Jahre später entstanden die «Elektra Lachen AG», welche den Ortsteil Lachen erschloss, sowie die «Platz Licht AG», die auch den letzten verbliebenen Teil Walzenhausens, den Platz, erhellte. Zusätzlich wurde auch Büriswilen mit Energie bedient.

NUR NOCH EIN EINZIGER «STROMRIESE»

1934 erhielt der Gemeinderat den Auftrag, die Stromversorger zu einem einzigen Unternehmen zusammenzubringen. Und 1938 war es soweit: Die Gemeinde übernahm sämtliche Aktien der drei Gesellschaften; die Elektra Walzenhausen war geboren. Seit 2002 ist die Elektra eine öffentlich-rechtliche Anstalt, welche selbständig geführt wird, jedoch zu 100% im Besitz der Gemeinde ist. «Dies hat viele Vorteile», wie Frunz berichtet. So obliegt die Aufsicht über die Elektra einem Verwaltungsrat, der vom Gemeinderat gewählt ist. Es sind dies: Clemens Wick, Präsident, Thomas Baselgia, Vizepräsident, Marcel Jüstrich, Markus Schwendimann und Roger E. Widmer.

- 01 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 08 Kanto ond Land
- 12 Gwerb
- 14 Veschiedes
- 18 Verejn
- 22 Kurzgschicht
- 23 Schuel
- 26 Kirche
- 28 Neus us de Gmaand

VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENT CLEMENS WICK DANKTE

Clemens Wick begrüßte eine nicht alltägliche Konstellation der Gemeindeführung: den Vize-Gemeindepräsidenten Roger Rüesch, den designierten Gemeindepräsidenten Michael Litscher sowie den Ende September abgetretenen ehemaligen Gemeindepräsidenten Hansruedi Bänziger. Daneben die zahlreichen langjährigen Verwaltungsräte: Thomas Baselgia, Marcel Jüstrich, Markus Schwendimann sowie Roger Widmer. «Ich bin stolz, dass ich zu diesem besonderen Jubiläum begrüßen darf. Vor allem die letzten zehn Jahre waren eine Erfolgsgeschichte. Und diese war massgeblich geprägt von dir, Dani, und deinem Team», so Wick. So sei vor zehn Jahren die Erschliessung der Glasfaser vorangetrieben worden. «Bis heute sind schon über 100 Kilometer verlegt und mehr als 500 Gebäude erschlossen. In dieser Zeit wurden 3.2 Millionen Franken in den Ausbau und Unterhalt investiert. Und mit den über 3.4 Millionen Franken Abgaben an die Gemeinde hat die Elektra zu einem grossen Teil der gesunden Finanzen unserer Gemeinde beigetragen.» Zum Schluss seiner Rede dankte er der Bevölkerung für ihre Kundentreue, aber auch den zahlreichen Firmen, die der Elektra mit ihren grossen Aufträgen das Vertrauen geschenkt hat.

VIZE-GEMEINDEPRÄSIDENT ÜBERGAB EINEN CHECK

Zu guter Letzt dankte Roger Rüesch Daniel Frunz und seinen Mitarbeitenden für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Er übergab im Namen des Gemeinderates einen Check für einen gemeinsamen Teamanlass. Auch den Verwaltungsräten sprach Rüesch ein Lob aus, besonders denen, die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum feiern durften.

Über 100 Besucher folgten der Einladung zur Jubiläumsfeier

DIE ELEKTRA UND DIE ABSTIMMUNG

Im Hinblick auf die bevorstehende Abstimmung bat Frunz die Bevölkerung um ihre wohlwollende Stimme zum Aus- und Erweiterungsprojekt des Werkhofs im Almendsberg. Sollte das Volk dem Vorhaben zustimmen, wird die Elektra den oberen Stock des Werkhofs mieten und den gesamten Netzbau in den Almendsberg verlegen. Ein Projekt, auf das lange hingearbeitet wurde. Dann luden die Mitarbeitenden im Geschäftshaus im Gütli samt Trafostation sowie im Depot im Kehr ein, Fragen rund um die elektrische Energie zu beantworten. Natürlich war auch für das leibliche Wohl im Festzelt gesorgt. Dabei dürfte bei Gesprächen rund um den Strom so manch einem ein Licht aufgegangen sein.

Clemens Wick, Roger Rüesch und Daniel Frunz mit dem Gutschein des Gemeinderats

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Reorganisation der Gemeindeführungsstrukturen – Anpassung der Gemeindeordnung | Der Gemeinderat hat am 5. Oktober 2016 erstmals informiert, dass eine Projektgruppe zur Überprüfung und Anpassung der Gemeindeführungsstrukturen gebildet wurde. Am 2. Mai 2017 fand eine öffentliche Informationsveranstaltung mit Workshop statt, an der eine grosse Zahl Interessierter teilnahm. Die Rückmeldungen aus diesem Workshop waren durchwegs positiv, sie flossen in die weitere Arbeit mit ein.

Es gilt nun, die Gemeindeordnung vom 26. November 2000 einer Totalrevision zu unterziehen. Hierzu nimmt die Projektgruppe Reorganisation gerne die Mitarbeit aus der Bevölkerung in Anspruch. Die Präsidenten der Parteien, der Lesegesellschaft, des Gewerbevereins und der Geschäftsprüfungskommission wurden direkt zum Mitwirken angeschrieben.

Die angepasste Gemeindeordnung muss im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch die Stimmberechtigten erlassen werden. Die Abstimmung ist für Sommer/Herbst 2018 vorgesehen. Vorgängig findet eine Volksdiskussion statt. Der Gemeinderat sieht in der Reorganisation eine Chance, unsere Gemeinde vorwärts zu bringen. Wer konstruktiv mitarbeiten möchte, soll sich bis zum 11. Dezember 2017 bei Gemeinderat Michael Litscher per E-Mail michael.litscher@walzenhausen.ar.ch oder telefonisch unter 071 886 49 84 melden. Er steht auch für Fragen oder Anliegen zur Verfügung.

Revision der Ortsplanung; weiteres Vorgehen | Die Schweizer Bevölkerung hat im März 2013 die Änderung

des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes deutlich angenommen. Damit wird verlangt, dass die Innenentwicklung der Aussenentwicklung vorgezogen wird. Gestützt auf diesen Grundsatz erarbeitet der Kanton Appenzell Ausserrhoden einen neuen kantonalen Richtplan, welcher voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2018 in Kraft tritt.

Der neue kantonale Richtplan sieht in der Gemeinde Walzenhausen eine Siedlungsreduktion von 4.4 Hektaren vor. Die vorgesehene Auszonung von 4.4 Hektaren muss innerhalb von fünf Jahren ab Inkrafttreten des Richtplanes vollzogen werden. Wenn die Gemeinde jedoch lediglich 4.4 Hektaren Bauland auszont, hat sie in den nächsten 25 Jahren keinen Handlungsspielraum mehr. Einzonungen sind dann nur durch eine flächengleiche Auszonung zulässig. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat beschlossen, 3.5 Hektaren mehr als die minimal verlangte Fläche auszuzonen, damit die Gemeinde Walzenhausen in Zukunft auf die künftigen Bedürfnisse reagieren kann.

Damit die Planungsabsichten und somit die Ziele der Gemeinde Walzenhausen nicht erschwert und durch Baugesuche vereitelt werden, sieht der Gemeinderat vor, eine Planungszone nach Art. 55 BauG zu erlassen. Mit dieser Planungszone würden namentlich Baugesuche nur noch innerhalb von weitgehend bebauten Gebieten oder gestützt auf einen Sondernutzungsplan, welcher nach Rechtskraft des neuen Raumplanungsgesetzes (Mai 2014) genehmigt wurde, bewilligt.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Betreuungs-Zentrum Heiden / Bestattungsdienst Vorderland: Budget 2018 | Dem Gemeinderat liegen die Budgets des Betreuungs-Zentrums Heiden und vom Bestattungsdienst vor. Demnach schliesst das Betreuungs-Zentrum mit einem Plus von CHF 89 426.-, der Bestattungsdienst mit einem Plus von CHF 500.- ab. Beide Budgets sehen einen ausgeglichenen Abschluss vor.

Betriebsbewilligung Gastgewerbe; Sämtisblick-Pub | Claude Frei hat die Bewilligung für die Fortführung des Sämtisblick-Pubs im Jugendraum beantragt. Der Gemeinderat hat das Gesuch in zustimmendem Sinn an das Amt für Wirtschaft und Arbeit weitergeleitet.

Neues Mitglied Jugend für Jugend Kommission | Nach dem Wegzug von Joey Federer ist ein Sitz in der Jugend für Jugend Kommission frei geworden. Grégory Schmoll hat sich bereit erklärt, in der Kommission mitzuarbeiten. Der Gemeinderat hat ihn als neues Kommissionsmitglied gewählt und wünscht Grégory viel Freude im neuen Amt.

Wahl neue Delegierte | Aufgrund der Neuwahlen mussten auch die Delegierten neu bestimmt werden. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung die Delegationen festgelegt. Die Liste kann auf der Website der Gemeinde unter Politik / Delegationen eingesehen werden.

Anpassung Entschädigungsreglement | Seit 1. Oktober 2017 gilt für das Gemeindepräsidium die Interimslösung

mit Vize-Gemeindepräsident Roger Rüesch sowie Gemeinderat Michael Litscher. Der Gemeinderat hat der Entschädigung zur vorstehenden Regelung für das Gemeindepräsidium zugestimmt. In einer vorherigen Sitzung hat der Gemeinderat entschieden, dass neu die Kommissionsmitglieder der Fürsorgekommission für das Fallstudium zuhause eine Entschädigung erhalten. Aufgrund der Dringlichkeit der Fälle in der Sozialhilfe bearbeiten die Fürsorgekommissionsmitglieder die Mehrheit der Beschlüsse daheim und entscheiden im Zirkulationsverfahren.

Beitragsgesuch Denkmalpflege | Die Kommission für Denkmalpflege hat dem Gemeinderat ein Beitragsgesuch eingereicht. Frau Kathrin Schmid, Sattel 712, wird umfangreiche Aussenrenovationen an Dach und Fassade durchführen lassen. Da es sich um ein Kantonales Kulturobjekt handelt, wurde nebst der Gemeinde auch der Bund dazu aufgefordert, an die anrechenbaren Mehrkosten einen Beitrag zu zahlen. Der Gemeinderat genehmigt die maximale Beitragsleistung von CHF 5 968.-.

Baumfällarbeiten beim alten Schulhaus Lachen | Anfang November haben Mitarbeitende der Gemeinde beim alten Schulhaus Lachen einige Birken entlang des Fussballplatzes abgeholzt. Grund für die Rodung war, dass die hängenden und zum Teil losen Äste die spielenden Kinder gefährdet haben. Zudem waren die Birken stark mit dem Zaun verwachsen, was für eine Neuerstellung problematisch gewesen wäre.

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 70 24

Coiffure Markus

Eine lichtvolle und besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht Ihnen Coiffure Markus und Familie

Tel. 071 888 70 24

Geschenkidee:
Coiffure Markus Gutscheine

Weihnachtsfenster

In den letzten beiden Treffpunkten haben wir Familien gesucht, die während der Adventszeit ein Fenster weihnachtlich beleuchten. Erfreulicherweise sind viele dem Aufruf gefolgt, und so werden vom 1. bis 24. Dezember gesamthaft 22 Fenster vom Leuchen bis nach Lachen die Adventszeit erhellen. Auf dem Ortsplan sind die Orte markiert, die Liste zeigt die Familien samt Adressen.

Die Kommission Kompass freut sich, dass die Weihnachtsfenster wiederbelebt werden konnten. Wir wünschen allen schöne Spaziergänge mit unvergesslichen Eindrücken.

Kommission Kompass

A Irina Dürr, Platz 279

B Eveline Schönenberger, Hans Waldburger, Gütli 178

C Alterswohnheim, Almendsberg 613

D Margaretha und Werner Waser, Almendsberg 583

E Sandra und Philipp Räbsamen, Schutz 627

F Dominique Christ, Gütli 174

G Jacqueline Vecellio, Nord 34

H Rosmarie und Hansruedi Bänziger, Lachen 748

I Iris und Alex Kohler, Moos 689

K Katja und Peter Schmid, Platz 266

L Gemeindekanzlei, Dorf 84

M Anita und Michael Litscher, Leuchen 429

N Sonja und Roger Rüesch, Platz 694

O Schulhaus Dorf, Dorf 69

P Schulhaus Gütli, Gütli 181

Q Schulhaus Bild, Bild 284

R Schulhaus Wilen, Wilen 396

S Andrea Hofstetter, Weid 1226

T Judith und Hansjörg Niederer, Widen 1397

U Christine und Peter Ruf, Tolen 1174

V Anita und Peter Stricker, Wilen 1276

W Susanna Calvi/Rolf Eisenhut, Moos 692

Begeisterung?

«Gemeinsam für Sie. Mit Kompetenz für Versicherung und Vorsorge.»

Was immer Sie vorhaben. Wir sind für Sie da.

Roger Rüesch
Versicherungs-/Vorsorgeberater

Helvetia Versicherungen
Agentur Appenzeller Vorderland
Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, M 079 445 65 29
roger.ruesch@helvetia.ch

helvetia
Ihre Schweizer Versicherung.

Gemeindeausflug 2017

Die Mitarbeiter der Gemeinde Walzenhausen unternehmen jedes Jahr einen Ausflug, der aus spannenden Aktivitäten und Besichtigungen besteht. Der diesjährige Gemeindeausflug fand zum ersten Mal in einer grossen Gruppe mit 27 Personen statt. Bild: Iris Oberle

SIMON HOFSTETTER (LERNENDER 1. LEHRJAHR) • Erstmals waren alle Mitarbeitenden, die direkt der Verwaltung unterstellt sind und der Gemeinderat eingeladen. Da es dieses Jahr im Gemeinderat wie auch unter den Mitarbeitenden neue Gesichter gab, eignete sich der Ausflug perfekt, um sich gegenseitig (besser) kennen zu lernen. Wir versammelten uns an einem Freitagmorgen Anfang Oktober beim Bahnhof Walzenhausen. Wir fuhren mit dem Postauto nach Heiden und mit dem Heidler Bähnli Richtung Rorschach. Ab Haltestelle Wartensee marschierten wir zum Bärlocher Steinbruch. Dort angekommen erhielten wir einen Einblick in den Steinbruch und dessen Geschichte. Herr Bärlocher wusste viel zu erzählen, wird doch seit 1890 der Sandstein in Rorschach abgebaut und verarbeitet. Trotz Kälte und Nässe war die Stimmung im Team super. Hungrig und mit Vorfreude auf etwas zu essen marschierten wir ins Restaurant Weisses Rössli in Staad. Wir wurden freundlich empfangen und durften ein feines Mittagessen geniessen. Gestärkt liefen wir weiter zum Flughafen Altenrhein. Dort begrüsst uns Paul Turner, der Sicherheitsmanager des Flughafens. Er führte uns durch den Flughafen und

zeigte uns das ganze Flughafenreal. Es gab viele eindrückliche und auch witzige Fakten rund um den Flughafen Altenrhein zu hören. Wussten Sie, dass Käse unter dem Gepäckscanner genau gleich wie Sprengstoff aussieht? Oder dass man gewisse kleine Tiere im Handgepäck mitnehmen darf? Nach der Führung liefen wir dem Alten Rhein entlang Richtung Rheineck. Wir liessen den Tag im Restaurant Pöstli in Rheineck ausklingen, bevor wir gemütlich mit dem Walzehuser Bähnli zurück nach Walzenhausen fuhren. Es war ein rundum gelungener Anlass. Vielen Dank an Nordin Aemisegger (Lernende 3. Lehrjahr), welche den Ausflug perfekt organisierte.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Weihnachten / Neujahr

Am 25. und 26. Dezember 2017 bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen.

Vom 27. - 29. Dezember 2017 gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Am 1. und 2. Januar 2018 bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen.

Ab 3. Januar 2018 sind wir gerne wieder für Sie da. In Notfällen wählen Sie bitte folgende Notfallnummern:

Todesfall: Tel: 076 510 88 08

Wasserschaden: Tel: 079 656 07 78

Das Team der Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen eine frohe Advents- und Weihnachtszeit.

Aufwandüberschuss verkraftbar

An der nächsten Volksabstimmung am 26. November 2017 sollen die Einwohner von Walzenhausen einem Aufwandüberschuss von 355 650 Franken zustimmen. Dies guten Gewissens, wie aus der Informationsveranstaltung am Donnerstagabend zu erfahren war. Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Rund 40 Interessierte fanden den Weg in den Singsaal der Mehrzweckanlage im Dorf. Eine erfreuliche Zahl, schien doch das Interesse vor allem an der Sanierung und Erweiterung des Werkhofs im Almendsberg gross zu sein. Vize-Gemeindepräsident Roger Rüesch freute sich, dass auch viele junge Erwachsene der Einladung der Gemeinde gefolgt sind.

Markus Keel, Finanzverwalter der Gemeinde, erläuterte in verständlicher Weise den Voranschlag: Konnte in der Rechnung 2016 noch ein Ertragsüberschuss über CHF 372 000.- verbucht werden, sieht der Voranschlag 2018 einen Aufwandüberschuss von CHF 356 000.- vor. Die Gründe für die hohen Aufwände sind im Wesentlichen folgende: Im kommenden Jahr wird mit weniger auswärtigen Schülern an der Oberstufe gerechnet. Dies schmälert die Einnahmen im Bereich Bildung. Verzeichnete man im Jahr 2016 erstmalig einen ausserordentlichen Betrag im Alterswohnheim, ist fürs nächste Jahr wieder mit einem Aufwandüberschuss zu rechnen. Mehrausgaben werden im Unterhalt der Strassen entstehen, unter anderem wegen der Zunahme der Beiträge an Unterhalt und Schneeräumung von Korporationsstrassen mit öffentlicher Widmung. Auf das Konto der Allgemeinen Verwaltung werden die Kosten des neuen Vollzeit-Präsi-

den gebucht. Der Aufwandüberschuss kann über das Eigenkapital problemlos abgedeckt werden, beträgt dieses noch immer rund sechs Millionen Franken.

ERWEITERUNG WERKHOF GEPLANT

Die Sanierung des Werkhofs war das grosse Thema des Abends. In den Investitionen 2018 vorgesehen ist die geplante Sanierung und Erweiterung Werkhof Almendsberg. Gemeinderat Michael Litscher zeigte anhand von Bauplänen auf, wie sich das Gebäude neu präsentieren soll. Durch den Umbau und die Aufstockung des Werkhofs soll dieser den Bedürfnissen des Betriebes angepasst werden. Sofern die Stimmbürger dem Kredit zustimmen, wird die Elektra Walzenhausen das gesamte Obergeschoss mit Werkhalle und Werkstatt inklusive Vorplatz mieten. Betriebsleiter Daniel Frunz erklärte detailliert, wie die Elektra den zusätzlichen Platz zu nutzen beabsichtigt. Im Zwischengeschoss wird das Bauamt der Gemeinde neu seine Büroräumlichkeiten beziehen. Der Umbau soll – vorbehältlich der Zustimmung durch die Stimmbürger – im Jahr 2018 ausgeführt werden und im Dezember 2018 / Januar 2019 fertig gestellt sein. Ein Teil des Baukredits (CHF 1 115 000.-) gelangt an der nächsten Abstimmung vor das Volk. Was also 2010 mit einem Wettbewerb gestartet hatte und 2015

wieder in Angriff genommen wurde wird hoffentlich bald seine neue Bestimmung finden.

Bei den Investitionen fallen die Strassenprojekte sowie die Wasserversorgung ins Gewicht. Die höchsten Ausgaben entfallen auf die Fahrbahnerweiterung Lebau-Ledi und bei der Wasserversorgung für die Sanierungen der alten Wasserleitungen. Auch eine umfangreiche Fassadenrenovation des Schulhauses Bild ist vorgesehen weil dringend nötig.

GLEICH BLEIBENDER STEUERFUSS

Trotz der geplanten Investitionen und Aufwände rechnet die Finanzplanung über die nächsten Jahre mit ausgeglichenen Rechnungen. Ein gleich bleibender, tiefer Steuerfuss von 3.6 Einheiten kann problemlos beibehalten werden können.

NUR WENIGE FRAGEN ZUM SCHLUSS

Fragen wurden zum Werkhof gestellt, aber auch bezüglich Reorganisation der Gemeindeführungsstrukturen. Dazu erklärte Litscher, dass als nächstes eine Totalrevision der Gemeindeordnung anstehe, zu der die Bevölkerung zur Mitarbeit eingeladen sei. Die Abstimmung ist auf Sommer / Herbst 2018 vorgesehen.

Beim anschliessenden Apéro wurde noch lange rege weiterdiskutiert.

Wahlen und Abstimmungen 2018

4. März 2018

Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Ergänzungswahlen (1. Wahlgang)

8. April 2018

Kantonale Ergänzungswahlen (allfälliger 2. Wahlgang)
Kommunale Ergänzungswahlen (1. Wahlgang)

13. Mai 2018

Kommunale Ergänzungswahlen (allfälliger 2. Wahlgang)

10. Juni 2018

Eidgenössische Volksabstimmung
ev. Kantonale Volksabstimmung

23. September 2018

Eidgenössische Volksabstimmung
ev. Kantonale Volksabstimmung

25. November 2018

Eidgenössische Volksabstimmung
ev. Kantonale Volksabstimmung

DATEN ORIENTIERUNGSVERSAMMLUNGEN

(Sofern kommunale Wahlen und Sachvorlagen)

Do., 15.02.2018 für Abstimmung vom 04.03.2018

Mi., 21.03.2018 für Abstimmung vom 08.04.2018

Do., 26.04.2018 für Abstimmung vom 13.05.2018

Di., 22.05.2018 für Abstimmung vom 10.06.2018

Mi., 05.09.2018 für Abstimmung vom 23.09.2018

Do., 08.11.2018 für Abstimmung vom 25.11.2018

Erster Aufgaben- und Finanzplan mit Stabilisierungsprogramm

AR. Im Rahmen des neuen Regierungscontrollings verabschiedet der Regierungsrat seinen ersten Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2021 an den Kantonsrat. Wie bereits angekündigt, enthält dieser ein Stabilisierungsprogramm, um künftig ein ausgeglichenes operatives Ergebnis zu erzielen. Neben einer Steuerfusserhöhung um 0,1 Einheiten ab 2019 sind weitere Massnahmen in verschiedenen Leistungsbereichen vorgesehen. Werden alle Massnahmen umgesetzt, wird die Staatsrechnung voraussichtlich um rund 11 Mio. Franken entlastet.

Darlehen für Ostschweizer Kinderspital

AR. Die Thurgauer und die Ausserrhoder Regierung stimmen einem Darlehen für den Neubau des Ostschweizer Kinderspitals zu und legen ihren Kantonsparlamenten entsprechende Kredite vor. Gleichzeitig beantragt die St.Galler Regierung dem Kantonsrat ein zusätzliches Darlehen für den Neubau. Damit will sie sicherstellen, dass das Kinderspital nötige Mobilien und medizintechnische Geräte anschaffen kann. Mit den neusten Beschlüssen setzen die involvierten Kantone ein Zeichen für eine kantonsübergreifende Spitalpolitik.

Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt integrieren

AR. Appenzell Ausserrhoden erlässt eine Richtlinie zum Bewilligungsverfahren für die Erwerbstätigkeit von Asylsuchenden, vorläufig aufgenommenen Personen und Flüchtlingen. Damit vereinfacht der Kanton die Bewilligungspraxis. Ziel ist eine schnellere Integration dieser Migrantinnen und Migranten. Die neue Richtlinie trat am 1. November 2017 in Kraft.

Die neue Richtlinie ist ab sofort auf der Webseite des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (www.ar.ch/awa) sowie auf der Website des Amtes für Inneres, Abteilung Migration (www.ar.ch/migration), abrufbar.

Kantonaler Finanzausgleich soll Anreize für Gemeinden verstärken

AR. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden schickt eine Teilrevision des kantonalen Finanzausgleichsgesetzes in die Vernehmlassung. Der Anspruch auf Mindestausstattung soll neu um 12% gekürzt, die Höhe der Mindestausstattung auf maximal 90% begrenzt werden.

Die Vernehmlassung dauert bis zum 22. Januar 2018. Interessierte können die Unterlagen unter www.ar.ch/vernehmlassungen einsehen.

Daniel Hasler: innovativer Kopf & bodenständiger Praktiker

Daniel Hasler führt in Walzenhausen und Marbach ein Haustechnik-Geschäft. Sie führen sanitäre Arbeiten, Heizungsinstallationen und Spenglerarbeiten aus. Die Arbeit mit seinem motivierten Team macht ihm Spass. Gleichzeitig entwickelt er mit einem internationalen Team ein intelligentes Trinkwassersystem, das Wasser und Energie spart. Wie er den Balanceakt zwischen bodenständigem KMU und internationalem Startup meistert, hat er Katja Breitenmoser erzählt.

Im Office sind die beiden Innendienst-Mitarbeitenden von Daniel Hasler gerade dabei, die Decke herunter zu reissen. Endlich wird das Büro umgebaut. Bisher sah es noch so aus, wie es Daniel Hasler von seinem Vorgänger übernommen hat, denn die Arbeit bei den Kunden in der Region hat Vorrang. Die Geschäftsübernahme liegt nun 12 Jahre zurück. Seither ist ein weiterer Betriebsstandort in Marbach hinzugekommen. Fast alle Lernenden konnten nach Abschluss der Lehre weiter beschäftigt werden. So besteht das Team heute aus 10 jungen motivierten Berufsleuten – ein konstantes und gut funktionierendes Team. «Was wir machen, wollen wir gut machen», sagt Daniel Hasler.

Schweden, London, Walzenhausen

Er schmunzelt, als er – mitten in der Baustelle im eigenen Geschäft – stolz von den Tablets erzählt, mit denen seine Mitarbeitenden ausgerüstet sind. Sie arbeiten mit einer branchenfremden Software. Diese passe am besten zu ihren Bedürfnissen und erleichtere ihnen die Arbeit. Das zeigt, dass Daniel Hasler über den Tellerrand denkt. Er mag es, die Dinge weiter zu entwickeln. So war seine Neugier geweckt, als die Anfrage aus Schweden kam, eine innovative Idee für die Praxis tauglich zu machen. Seit rund drei Jahren experimentiert Daniel Hasler nun mit einem schwedischen Berufskollegen und wissenschaftlicher Unterstützung der

Universität Lulea am neuen intelligenten Trinkwassersystem 3eflow (www.3eflow.com). Das System arbeitet mit leeren Wasserleitungen. Wenn ich an einem Hahn im Haus das warme Wasser aufdrehe, kommt es direkt aus dem Keller. Drehe ich den Hahn wieder zu, fliesst das noch warme Wasser nach kurzer Wartezeit zurück in den Warmwasserverteiler. So werden Wasser und Energie gespart.

Zuerst gute Arbeit machen

Die Prototypen sind bereits seit zwei Jahren erfolgreich im Einsatz – in Mittelschweden, London und Walzenhausen. Das Team um Erik Abbing und Daniel Hasler hat bereits diverse internationale Preise erhalten. Die Möglichkeit, etwas in der Branche zu bewegen, spornt ihn und sein Team an. Die Zusammenarbeit mit dem internationalen Team bereichert den Berufsalltag. Es müssen technische Herausforderungen gelöst und sprachliche Barrieren überwunden werden. Daniel Hasler schätzt, dass er mit dem Projekt 3eflow sein Interesse an innovativer Entwicklung in seinem unmittelbaren Berufsumfeld verwirklichen kann. Der Bezug zur Praxis ist ihm wichtig. Man glaubt es ihm sofort. Er zwinkert durchs Fenster seinem Sohn zu, der mit einem Schulfreund gerade über den Platz läuft. Als wir von der Besichtigung eines 3eflow-Systems zu Fuss zurück ins Geschäft gehen, wird er von einem Mann angesprochen. Es geht um seine Heizung. Die Arbeit ruft. Noch schnell ein Foto knipsen und dann ist Daniel Hasler zurück bei den Kunden und seinem Team, mitten im Alltag.

In einer losen Reihe portraitiert der Verein AüB zukunftsfähige Projekte, Unternehmen, Institutionen und innovative Köpfe aus der Region. Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Kantonale Beratungsstelle für Suchtfragen zertifiziert

Die kantonale Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden in Bühler wurde Mitte September erfolgreich mit dem Label QuaTheDA rezertifiziert. Bild: zvg

AR • Die vom Bundesamt für Gesundheit anerkannte Zertifizierungsstelle SQS hat in den letzten Wochen die Arbeitsprozesse und Inhalte der kantonalen Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden in Bühler erneut gesamtheitlich geprüft. Die Prüfung erfolgte nach den schweizweiten Standards des Qualitätssiegels QuaTheDA (Qualität-Therapie-Drogen-Alkohol), welches für die Qualitätsnormen der Suchthilfe, der Prävention und der Gesundheitsförderung steht.

Das Team der Beratungsstelle ist stolz und freut sich über die erfolgreiche Rezertifizierung.

«Es zeigt, dass wir für die Einwohnerinnen und Einwohner in Appenzell Ausserrhoden ein qualitativ hochstehendes Beratungsangebot zur Verfügung stellen», so Markus Meitz, Leiter der kantonalen Beratungsstelle.

Die Beratungsstelle informiert jeweils in persönlichen Gesprächen, telefonisch oder neu auch via Online-Beratung über www.sucht-ar.ch Betroffene und Angehörige sowie weitere Bezugspersonen über Suchtmittel und Suchtformen.

Nadja Kunz (Sachbearbeiterin), Markus Meitz (Leiter) und Gabriela Waldispühl (Suchtberaterin) freuen sich über die Rezertifizierung

Je nach Intensität des Suchtmittelkonsums werden in einzelnen oder mehreren Gesprächen Fragen zu problematischem Konsum geklärt und Lösungswege zusammen mit den Betroffenen erarbeitet.

ProOst 2018 - Fünfte Durchführung im Sommer 2018

Die Bilanz nach vier Durchführungen unterstreicht den Nutzen für die Unternehmen: Jeweils über 600 geknüpfte Kontakte, von denen rund 100 Kontakte aktiv weiterverfolgt werden. Zudem geben rund 90 % der Besucher an, dass sie ihren Arbeitsort in die Ostschweiz verlegen möchten. Dies hat die kantonalen Standortförderungen dazu

bewogen, dass ProOst auch im 2018 wieder durchgeführt werden soll.

ProOst findet am Freitag, 17. August 2018, erneut im Congress Center Einstein in St. Gallen zum fünften Mal statt. Interessierte Unternehmen haben bis Freitag, 15. Dezember 2017, die Möglichkeit, sich für ProOst beim Umsetzungspartner (together ag, Dr. Adrian Fischer, adrian.fischer@together.ch, 071 222 28 18) anzumelden. *ar*

Hardwär? Softwär? Hierhär!

**Güetli 160 | 9428 Walzenhausen
071 880 04 13 | mail@doppel.net**

Weitere Auskunft erteilen

Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft und Arbeit Appenzell Ausserrhoden, Tel. 071 353 64 38

Dr. Adrian Fischer, Geschäftsführer/Inhaber together ag, Tel. 071 222 28 18

Petition «Zukunft für Spital Heiden»

In der Petition «Zukunft für Spital Heiden» wird gefordert, dass sich die Verantwortlichen mit aller Kraft für das Spital Heiden einsetzen. Der Regierungsrat wertet die Anzahl Unterschriften – 12 175 Personen haben die Petition unterstützt – als starkes Zeichen für das Spital Heiden.

AR • Im Zuge der Ereignisse rund um den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) wurde im Frühling 2017 die Petition «Zukunft für Spital Heiden» eingereicht. Der SVAR wies in den Jahren 2015 und 2016 ein grösseres Defizit aus. Nachdem bekannt wurde, dass ein beträchtlicher Teil davon im Spital Heiden angefallen war, erhöhte sich der Druck auf den Standort. Die Petitionäre fordern, dass sich die Verantwortlichen in Politik und im SVAR für den Erhalt des Spitals Heiden einsetzen und betonen dessen Bedeutung als Arbeitgeber und für die Grundversorgung in der Region.

Der Regierungsrat teilt unter den gegebenen Umständen das Anliegen der Petitionäre und will den Standort in Heiden erhalten. Er beschäftigte sich in den vergangenen Monaten intensiv damit, den SVAR zu unterstützen, um die finanziellen Verluste künftig wenigstens zu mindern und das Vertrauen der Bevölkerung und der Zuweisenden wiederzuerlangen. Der Regierungsrat ist dafür in engem Kontakt mit dem Verwaltungsrat des SVAR. Die Eignerstrategie des Regierungsrates vom 22. November 2016 bekräftigt, dass vom SVAR am Standort in Heiden die Aufrechterhaltung eines medizinischen Angebotes zu Gunsten der Vor-

derländer Bevölkerung erwartet wird. Die Strategie des SVAR ist denn auch auf dieses Ziel ausgerichtet. Die vorgeschlagene Teilrevision des SVARG, die der Kantonsrat kommenden Montag in 1. Lesung berät, ermöglicht dem SVAR eine zukunftsgerichtete, volks- und betriebswirtschaftlich sinnvolle Anpassung des dortigen Leistungsangebots und bedeutet keine Schliessung des Spitals Heiden.

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Was **Just**⁺
bringt ist
gut

Just⁺
RINGELBLUME
KRAUTERKREME
SOUSI
CREME AUX HERBES
CREMA ALLE ERBE
HERBAL CREAM
MADE IN SWITZERLAND

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Ruzhdi Shatri ist Appenzeller Gips

Ruzhdi Shatri kam als Flüchtling aus dem Kosovo in die Schweiz. Das war vor einem Vierteljahrhundert. Nachdem seine Firma in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, entschied er sich für die Selbständigkeit. Er gründete am 1. Mai 2017 die Firma Appenzeller Gips. Bild: Isabelle Kürsteiner

Ruzhdi Shatri vor seinem Arbeitsbus, den er von Mario Pizzingrilli übernehmen konnte.

ISABELLE KÜRSTEINER • «Ich kam als Flüchtling in die Schweiz nach Wienacht-Tobel, dann nach Walzenhausen. Sobald ich arbeiten durfte, suchte ich mir eine Arbeitsstelle, denn ich hatte Frau und Kind zu ernähren. Ich fand zum Glück gleich eine bei Salina, der vor 25 Jahren noch eine Filiale in Walzenhausen führte. Zuerst war ich dort fünf Jahre Kundenmaurer, danach habe ich 20 Jahre Gipsarbeit verrichtet», erzählt der hochgewachsene Ruzhdi Shatri. Im vergangenen Jahr geriet die Firma von Shatri in wirtschaftliche Schieflage. Einige seiner Kollegen erhielten die Entlassung. Ihm wurde auf Ende April gekündigt. Noch nie war der inzwischen eingebürgerte ehemalige Kosovare arbeitslos gewesen. Das wollte er unter allen Umständen vermeiden. Also reagierte er.

AUS DER NOT ...

Bald stand fest, er wollte seine eigene Firma gründen. Weil er sehr häufig auf Arbeitsstellen im Appenzellerland gearbeitet hatte und als Dank für die gute Aufnahme in unserer Gemeinde, die im Appenzellerland liegt, entschied sich Ruzhdi Shatri für den Namen «Appenzeller Gips». So ist er seit dem 1. Mai als fachkundiger Gipser und Kundenmaurer unterwegs. Er macht Fassadenarbeiten, Umbauten, Trockenbau und Wartungen. «Ich bin sehr zufrieden mit den Aufträgen. Bisher hatte ich immer Arbeit. Ganz besonders gefreut hat es mich, dass ich manchmal Arbeiten für zwei Tage offerieren konnte und dann gleich für eine weitere Woche engagiert wurde, weil die Kundschaft meine Arbeit schätzte. Ein Dank gehört auch Mario Pizzingrilli, der mir seinen Kundenstamm übergab, aber auch meiner Familie und meinem

Bekanntenkreis, die mich motivierten, den Sprung in die Selbständigkeit zu wagen und die mir auch Aufträge vermittelten.

beck
meyerhans.ch *Enzler*
Dorfladen

Vom 18. – 22. & 27.-29. Dezember 2017

von 17.00 Uhr – 20.00 Uhr

stellen wir wieder unsere Waldbar vor dem

Restaurant Bahnhof auf.

Wir freuen uns jetzt schon auf
ein paar gemütliche Stunden mit Ihnen

bei **heissem Glühwein**
und **feinem Raclette**.

Ihr Bäcker- und DorfladenTeam

Firmenbesuch beim Haustechnikunternehmen D. Hasler

Für Appenzell Ausserrhoden sind leistungsstarke und wettbewerbsfähige Unternehmen von grosser Bedeutung, denn die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons wird von Unternehmen getragen, die sich dank einer hohen Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten behaupten können. BLIK zVg

v.l.r.: Regierungsrat Dölf Biasotto, Daniel Hasler, Roger Rüesch

AR • Für Appenzell Ausserrhoden sind leistungsstarke und wettbewerbsfähige Unternehmen von grosser Bedeutung, denn die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons wird von Unternehmen getragen, die sich dank einer hohen Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten behaupten können.

Einen entscheidenden Einfluss auf das wirtschaftliche Klima einer Region hat das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik. Verstehen sich beide als Partner, können daraus neue Impulse wachsen. Dies gelingt jedoch nur im direkten Kontakt mit den Unternehmen selbst. Aus diesem Grund besuchen die Regierung und das Amt für Wirtschaft und Arbeit regelmässig Betriebe unterschiedlicher Branchen und Grössen. Am Mittwoch, 18. Oktober 2017 besuchte Regierungsrat Dölf Biasotto zusammen mit der Leiterin des Amtes für Wirtschaft und Arbeit sowie dem Vize-Gemeindepräsidenten von Wal-

zenhausen, Roger Rüesch, das Haustechnikunternehmen D. Hasler AG in Walzenhausen.

Daniel Hasler führt mittlerweile seit 12 Jahren das alteingesessene Haustechnikunternehmen in Walzenhausen, und seit rund vier Jahren gehört auch der Standort in Marbach dazu. Die 11 motivierten und äusserst kundenorientierten Mitarbeitenden – davon sind drei Lernende – führen sanitäre Arbeiten, Heizungsinstallationen und Spenglerarbeiten aus. Gleichzeitig tüfelt Daniel Hasler mit einem internationalen Team ein intelligentes Trinkwassersystem aus, das Wasser und Energie spart.

Während der angeregten Diskussion konnte der Kontakt zwischen Unternehmen, Verwaltung und Politik noch weiter vertieft werden, und es entstand ein interessanter Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft.

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Wieder eine Zahnarztpraxis im Dorf

Zum Praxisteam von med. dent. Uwe Rieger gehören die beiden Assistentinnen Emine Abduli (links) und Luisa Schweizer.

Im Ortszentrum von Walzenhausen wurden bereits vor einiger Zeit zwei Zahnarztpraxen geschlossen. Mit Uwe Rieger hat jetzt ein neuer Zahnarzt seine Tätigkeit aufgenommen. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Aus Altersgründen schloss Eric Seger im Haus Dorf 93 seine Praxis. Wegen Todesfall erfolgte zudem die Schliessung der Praxis von Dr. med. dent. Peter Wenzl im Ärztehaus «Kreuz». Die im «Kreuz»-Erdgeschoss untergebrachten Lokalitäten wurden von Dr. med. Luzius Knöpfli erworben, der im gleichen Gebäude seit 1992 als allgemeinpraktizierender Arzt tätig ist. Nach abgeschlossenen Renova-

Adventsbeizli im Grauenstein

Ab dem 1. Adventswochenende, das heisst ab Freitag, 1. Dezember 2017, öffnet wieder das gemütliche Adventsbeizli der Bäsebeiz Grauenstein die Türen. Die weihnächtlich geschmückten Räumlichkeiten laden in der besinnlichen Adventszeit zum Verweilen ein.

Judith Niederer hat wiederum weihnächtliche Dekos hergestellt, welche vor Ort gekauft werden können. Vreni Fitze erweitert das Angebot mit köstlichen Leckereien. Passend zur Adventszeit wird Glühwein und Punsch angeboten. Fürs leibliche Wohl gibt es nebst dem feinen Fondue immer wieder neue Überraschungen.

Am Samstag, 2. Dezember ab 17 Uhr, werden die Gäste von Luzia und Heidi musikalisch zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.

Das Adventsbeizli kann an den normalen Öffnungszeiten der Bäsebeiz besucht werden:

Freitag ab 17.00 Uhr bis und mit Sonntagabend.

Familie Fitze und Team freuen sich, mit vielen Gästen in die Weihnachtszeit einzustimmen.

tionsarbeiten hat nun med. dent. Uwe Rieger seine Tätigkeit aufgenommen. Im Ortsteil Gütli arbeitet unverändert Dr. med. dent. Naim Murtezani (Nachfolger von Rolf Fuchs) als Zahnarzt.

UNTERSTÜTZT VON ZWEI FACHKRÄFTEN

Aufgewachsen im Grossraum Stuttgart, absolvierte Uwe Rieger seine Studien in Berlin, wo er anschliessend auch praktisch tätig war. Nach einer weiteren beruflichen Station in Friedrichshafen führte Rieger in den letzten zwanzig Jahren eine eigene Praxis in Wangen/Allgäu. Nachdem sich die dringend nötige Sanierung der Lokalitäten nicht realisieren liess, hielt er nach einem neuen Standort Ausschau. Uwe Rieger: «Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Walzenhausen, und nach Möglichkeit werde ich in Bälde auch meinen Wohnsitz ins Appenzeller Vorderland verlegen.» Unterstützt wird er von Emine Abduli (Dentalassistentin) und Luisa Schweizer (Prophylaxeassistentin).

Kostenlose Rechtsberatung 2018

Der Appenzellische Anwaltsverband organisiert auch im neuen Jahr monatliche unentgeltliche Rechtsberatungen. Diese finden jeweils mittwochs ab 17.00 Uhr an folgenden Daten statt: 10. Januar, 7. Februar, 7. März, 4. April, 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 8. August, 5. September, 3. Oktober, 7. November und 5. Dezember.

Heiden: Gemeindehaus, Kirchplatz 6, Sitzungszimmer 0.1;

Teufen: Gemeindehaus, Dorf 9, Sitzungszimmer im 1. Stock Nr. 16;

Herisau: Poststrasse 5, Warteraum, Sitzungszimmer Nr. 43;

Appenzell: Gebäude neue Kanzlei, Marktgasse 8a, 1. Stock, Zimmer «Ahorn».

Mediadaten 2018

Preise in CHF, exkl. Mwst.

Inseratenannahme

Nathalie Cipolletta, Gemeindeschreiberin
Dorf 84, 9428 Walzenhausen
T 071 886 49 84
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch

Inserate-Vorlagen

Digitale Daten: PDF (hochauflösend) im korrekten Format (s. rechte Spalte)

Individuelle Inserat-Gestaltung

wird von der Druckerei dem Kunden separat verrechnet

Erscheinungsweise

11 x jährlich in der letzten Woche des Monats (Juli/August Doppelnummer)

Anzeigenschluss

1. Kalendertag des Erscheinungsmonats

Platzierungswünsche

nach Absprache

Technische Informationen

Bogenoffsetdruck, 70er-Raster, Duplex (Inserate können auch als Duplex (Schwarz+Bundfarbe) geliefert werden: Jan. Pan 2185U, Feb. Pan 7654U, März Pan 7723U, Apr. Pan 382U, Mai Pan 7405U, Jun. Pan 185U, Jul./Aug. Pan 185U, Sep. Pan 240U, Ok. Pan 730U, Nov. Pan 436U, Dez. Pan 319U)

Bellagen

auf Anfrage möglich

ganze Seite (mit Randabfall)

Format: 210x297 mm (+3 mm)
schwarz-weiss: 480.- (576.-)

1/2-Seite (mit Randabfall)

Format quer: 210x146 mm (+3 mm)
Format hoch: 297x98 mm (+3 mm)
schwarz-weiss: 240.- (288.-)

1/2-Seite (im Raster)

Format quer: 170x124 mm
Format hoch: 83x252 mm
schwarz-weiss: 240.- (288.-)

1/4-Seite

Format quer: 170x59 mm
Format hoch: 83x124 mm
schwarz-weiss: 120.- (144.-)

1/8-Seite

Format quer: 83x59 mm
schwarz-weiss: 50.- (60.-)

(Die Preise in Klammern gelten für gemeindeauswärtiges Gewerbe.)

Rauch im «Haus im Ruthen»

Der Rauch, der am letzten Samstagnachmittag im Oktober aus dem zweiten Obergeschoss des «Haus im Ruthen» neben dem Friedhof stieg, war Übungsrauch. Im Rahmen der diesjährigen Feuerwehr-Hauptübung wurde ein Brand im Wohnheim simuliert.

Bilder: Iris Oberle

Schlussbesprechung nach der Hauptübung

IRIS OBERLE • Es war in vieler Hinsicht eine Herausforderung: Das «Haus im Ruthen» liegt exponiert und für Einsatzkräfte schwer zugänglich, und es leben dort Frauen mit geistigen und psychischen Beeinträchtigungen. Den Feuerwehrleuten verlangt dies spezielles Einfühlungsvermögen ab. «Im Fall eines Brandes sind die Betroffenen oftmals wie blockiert», so Myriam Schmid, Chefin des Sanitätszuges der Feuerwehr. «Behinderte reagieren noch ängstlicher. Doch un-

sere Frauen und Männer verstehen es ausserordentlich gut, mit Menschen mit Behinderungen umzugehen. Wir hatten schon oft Übungen in Häusern der Stiftung Waldheim. Dort finden wir ähnliche Voraussetzungen vor.»

TUMBLERBRAND IN DER WASCHKÜCHE

Dank der guten Zusammenarbeit der Mannschaft war der Brandherd schnell gefunden: Der Wäschetrockner im Erdgeschoss des Hauses brannte, das gesamte Treppenhaus war bereits voller Rauch. Nun galt es als erstes, die Personen zu retten. Eine Bewohnerin musste über eine Leiter ins Freie befördert, die anderen Bewohner konnten über das Treppenhaus gerettet werden. Sie alle wurden von den Sanitätern in Empfang genommen und ins Verletzentennest gebracht, welches sich bei der HBB befand. «Eine gute Wahl», so Heidi Schällebaum, St. Margrethen, die den Sanitätszug beurteilte. «Für die Ambulanz besteht hier oben kaum Platz. Also müssen die Verletzten an einen für die Rettung zugänglichen Ort gebracht werden.» Und: «Die Frauen des Sanitätszugs haben die Rettlinge bestens betreut. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ist vorbildlich.»

BEURTEILUNG UND BEGUTACHTUNG VON DELEGATIONEN

Seit einiger Zeit werden zu den Hauptübungen Delegationen anderer Feuerwehren eingeladen. Mit dabei waren Feuerwehrmänner des Sicherheitsverbundes RTL (Rheineck, Thal, Lutzenberg), solche aus Oberegg-Reute sowie St. Margrethen. Einige von ihnen beurteilten denn auch die Arbeit der Feuerwehr und informierten nach der Übung die ganze Mannschaft über die gefundenen Fehler, aber auch über das Positive.

Eine Person musste über die Leiter ins Freie befördert werden

Einsatzleiter und Kommandant Stefan Schmid: «Das Feedback unserer Nachbarn ist sehr wertvoll. Es schützt uns vor Betriebsblindheit und bereichert die Arbeit aller in der Feuerwehr.»

DANK VON HEIMLEITER JOËL VAUTIER

«Es war ein spannender und eindrucklicher Einsatz. Der ganzen Mannschaft möchte in ein grosses Lob aussprechen, insbesondere Kommandant Stefan Schmid und Cedric Schläpfer, der die Übung vorbereitet hat. Unser Haus ist sehr verwinkelt, die Verhältnisse sind eng. Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass wir im Brandfall so kompetent und gut betreut werden.»

Auch die Vertreter der Gemeinde war beeindruckt: Walter Scherrer von der Feuerschutzkommission, Gemeinderat Michael Litscher sowie Vize-Gemeindepräsident Roger Rüesch. Sie alle sind froh, eine so gut funktionierende Feuerwehr in Walzenhausen zu haben.

SORGE UM DIE ZUKUNFT

Doch einiges beschäftigt den Kommandanten Stefan Schmid: «Unser Personalbestand ist zu tief. Wir sollten 63 Feuerwehrmänner und -frauen haben, effektiv sind es nur 45. Immerhin konnten wir in diesem Jahr sieben Eintritte verzeichnen, was vier mehr sind im Vergleich zum Vorjahr. Wenn jemand Interesse hat, soll er sich unbedingt bei mir melden! Ein weiteres Problem ist, dass heute - im Gegensatz zu früher - kaum jemand mehr 20 Jahre Feuerwehrdienst leistet. Es wird schwieriger, erfahrene Kaderleute zu finden. Und ich habe ein ungutes Gefühl beim Gedanken, dass ich junge Feuerwehrleute mit wenig Erfahrung in brennende Häuser schicken muss.»

Nach der Übung wurde traditionsgemäss zum Essen und zur Soldauszahlung in die Meldegg geladen. Mit dabei natürlich die Gäste der umliegenden Feuerwehren.

Vor 40 Jahren verschwand die Pension Nennewitz

Zu den vielen Hotels und Pensionen in früheren Jahren gehörte die Naturheilanstalt Nennewitz im Nord. Das Haus wurde Ende 1977 und damit vor 40 Jahren abgebrochen.

Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Stattliche Gebäude wie etwa das Kurhaus, die Rheinburg, die Frohe Aussicht (Café Panorama), der Hirschen im Gütli, das Waldheim unterhalb der

Metzgerei Heis und die Pension Zuber im Grund (Haus Gmeiner) erinnern bis heute die einst blühende Hotellerie. Viele ebenfalls dem Kur- und Ferientourismus dienende Häuser verschwanden hingegen für immer. Sie fielen Feuersbrünsten zum Opfer oder wurden abgebrochen. Betroffen war auch die Pension und Naturheilanstalt Nennewitz, das 1977 der Erweiterung des Kunststoffwerks Herrmann AG zu weichen hatte.

DREI SPIEGELEIER FÜR 50 RAPPEN

1906 wurde das stattliche Haus von Schreiner Berthold Tanner erbaut, der es für Wohn- und Werkstattzwecke nutzte. Bereits 1909 wurde die Liegenschaft vom deutschen Staatsbürger Hugo Nennewitz erworben, der hier eine Pension samt Naturheilanstalt einrichtete. Das Haus erfreute sich regen Zuspruchs, zumal Speisen und Getränke überaus günstig angeboten wurden. Drei Spiegeleier waren für 50 Rappen zu haben, und für ein Stück Fladen wurde 20 Rappen in Rechnung gestellt. Eine grosse Flasche Waadtländer Weisswein kostete 1.30 Franken, und ein Glas Himbeer-Sirup oder eine Tasse Kaffee waren für 20 Rappen erhältlich.

KRANKENSTATION, NÄHEREI, VERSAMMLUNGSLOKAL

1938 wurde die Pension geschlossen. Bis 1962 blieb das Haus in Familienbesitz. Die Lokalitäten wurden von Tochter Leni Tobler-Nennewitz vermietet und dienten in den Kriegsjahren als Krankenstation. In den späten 1940er Jahren betrieb hier Hermann Niederer, Almendsberg, eine Näherei, und das Erdgeschoss diente zeitweilig der religiösen Gemeinschaft der Zeugen Jehovas als Versammlungslokal. Ende 1977 dann erfolgte der eingangs erwähnte Abbruch des Hauses.

Koch-Event als Dank

Der STV Walzenhausen wird von vielen Leiterinnen und Leiter unterstützt, welche den täglichen Turnbetrieb ab wechslungsreich und interessant gestalten. Als Dank wurden alle Verantwortlichen an einen Koch-Event eingeladen.

Bilder: zVg

DANIEL KÜNZLER • An der Hauptversammlung als Überraschung angepriesen wurde der Leiteranlass des Turnvereins. Es fanden sich an jenem herbstlichen Freitagabend knapp 15 Turnerinnen und Turner ein. Geführt und vorbereitet wurde dieser Anlass von Dieter Geuter, Chefkoch der Walzenhauser Hobbyköch. Gekocht wurde in der Schulküche der MZA Walzenhausen. Turnen können diese Damen und Herren. Kochen auch, wie sich herausstellte. Schon alleine das Menü konnte sich schon auf der Zunge zergehen lassen: Als Vorspeise Kürbissuppe mit geräucherter Forelle, als Hauptgang Hackbraten an Pilzsauce mit Kartoffelstock und Mischgemüse. Dazu frisch gebackene Semmeli. Als Dessert stand Panna Cotta mit Waldbeeren auf dem Menü. Dieses Rezept wurde zu Beginn natürlich mit grosser Aufmerksamkeit gelesen und studiert. Anschliessend kümmerte man sich gruppenweise um die einzelnen Teile des Menüs. Damit sicher nichts schief ging, übernahm der anwesende Bäcker Richi die Semmeli. Vorzüglich wurden diese. Petra und Cyrill kochten die ausgezeichnete Kürbissuppe und Stephi und Sandra das feine Dessert. Je eine kleine Gruppe übernahm Kartoffelstock, Gemüse, Hackbraten und Sauce. Es wurde nicht sehr eilig gekocht, was sich als sehr nützlich erwies. So hatte man Zeit, einen kleinen Apéro dazwischenzuschieben. Dieter Geuter hatte keinen einfachen Job und alle Hände voll zu tun. Souverän und

mit viel Geduld brachte er auch den Anti-Koch-Talenten die Begeisterung für diese Tätigkeit bei.

Während des Essens stellte sich heraus, dass die Leiterinnen und Leiter nicht nur unheimlich stark turnen, sondern auch vorzüglich kochen können. Deshalb war es kein Wunder, dass man eher zuviel ass. Das Resümee des Chefkoches war jedoch sehr erfreulich. Dieter sagte, es hätte ihm sehr Spass bereitet, die anwesenden Turnerinnen und Turner durch den Abend zu begleiten.

Einige kleine Präsente konnten den Leiterinnen und Leitern ebenfalls noch mit auch den Nachhauseweg gegeben werden. Neben einigen nützlichen Accessoires wie Sonnenbrillen und Duschtuch erhielt jede Leiterin und jeder Leiter eine Tasche für Sport und Freizeit von doppelnet Informatik GmbH aus Walzenhausen.

Ein herzliches Dankeschön an den geduldvollen und engagierten Dieter Geuter. Ebenfalls ein ganz grosser Dank an alle Leiterinnen und Leiter des Turnvereins für den wertvollen Einsatz das ganze Jahr.

Umzug Walzenhauser Maskenbälle | 17. Februar 2018

Liebe Fasnächtler,

Die Vorbereitungen für den nächsten Maskenball/Umzug sind bereits wieder angelaufen. Am 17. Februar 2018 findet unser alljährlicher Fasnachtsumzug statt. Um einen schönen Umzug zu gestalten, brauchen wir auch euch.

Wenn ihr Interesse habt, dann sendet mir dieses Anmeldeformular bis spätestens 12. Januar 2018 zurück!

Bei einer Teilnahme mit Fasnachtswagen: Unbedingt eine Kopie des Fahrzeugausweises des Zugfahrzeugs wie auch vom Anhänger mitschicken!

Anmeldungen bitte bis am 12.01.2018 an:

Luca Rechsteiner, OK Maskenball,
Ruten 134, 9428 Walzenhausen

Handy: 079 574 80 93

luca.rechsteiner94@gmail.com

Liebe Grüße, OK Maskenball, Luca Rechsteiner

Anmeldeformular

Bei Teilnahme mit Wagen bitte Kopie des Fahrzeugausweises des Zugfahrzeugs mitschicken

Name der Gruppe / Verein:

Motto:

Verantwortliche Person:

Adresse:

Telefon- oder Natelnummer, E-Mail:

Bemerkungen:

Wagen

Laufgruppe

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Klaus und Schmutzli engagieren

Martin Aeschlimann und Andreas Rempfler kommen gerne als Klaus und Schmutzli zu Ihren Kindern nachhause, in Ihren Verein, Ihre Firma oder in Ihre Gesellschaft (auf dem Bild im Alterswohnheim Walzenhausen).

Weitere Informationen und Anmeldungen

Tel.: 071 888 23 19

(täglich von 18 bis 20 Uhr)

Adventsfeier für Senioren

Dieses Jahr findet die Adventsfeier am Mittwoch, 13. Dezember 2017, um 14.00 Uhr in der Mehrzweckanlage statt. Die Frauenvereine Platz und Lachen, die katholische Frauengemeinschaft sowie die evangelische und katholische Kirchgemeinde laden alle Einwohner von Walzenhausen im AHV-Alter herzlich ein, an dieser Feier teilzunehmen.

Anmeldungen bis Montag, 11. Dezember, an:

Platz: Susi Spirig Tel. 071 888 26 15

Lachen: Vreni Heise Tel. 071 888 48 18

Dorf: MonikaENZler Tel. 071 888 28 47

Blutspenden in Heiden

Am Mittwoch, 20. Dezember 2017, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre), werden zum Spenden eingeladen. Erstspender bringen bitte einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

ŠKODA

Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken –
- Pneuservice –
- Handel mit Neu- und Occasionswagen –

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

Privatsphäre wird höchstes Gut

Big Data heisst das Zauberwort. Es handelt sich um eine unerhörte Datenmenge, welche Google und andere Soziale Medien sammeln. Über fast alle. Ökonom Martin Kolmar stand anlässlich seines Referates in Lachen für mehr Transparenz und Aufklärung ein.

ISABELLE KÜRSTEINER • Denn wer weiss schon, dass die Internet-Daten von Firmen genutzt werden. Wer sich per Internet seine Geschenke, seine Ferien oder aber seine Winterausrüstung bestellt, wird von Algorithmen ausgewertet. Diese erkennen, ob der Kunde in ein einem betuchten oder ärmeren Quartier wohnt. So wird der Preis für die bestellte Ware variabel gestaltet. Der Preis so genau im Rahmen der Zahlungsbereitschaft des Kunden festgelegt sein. Big Data macht es möglich.

SMARTPHONE ENTSCHIEDET

Schon die Nutzung des Smartphones entscheidet über die Einteilung in das entsprechende Preissegment. In den USA wissen Google und Facebook dank Big Data im Voraus, ob es bei Ehekrise zur Scheidung kommen wird. Der Kunde erhält dann Post im Internet von einem Scheidungsanwalt. Wer aus der Schweiz oder via Deutsches Netz bestellt, merkt ebenfalls Preisunterschiede. Personal Price wird dies genannt. Die Datensammlung lässt unseren elektronischen Doppelgänger immer detaillierter erscheinen. Dies erleichtert Firmen, unser Verhalten genau einzuschätzen.

NEUE JOBS – ALTE VERSCHWINDEN

Die Digitalisierung beeinflusst nicht nur unser Kaufverhalten. Auch die Wirtschaft wird tangiert. So werden verschiedene Berufe in Zukunft verschwinden, wiederum andere im Umfeld der Auswertung von Big Data entstehen. Kolmar ist überzeugt, dass Berufe, in welchen Empathie wichtig ist, auch in Zukunft bestehen bleiben. Der Einzug der computergefertigten und -gesteuerten Arbeiten werde aber nie in dem Ausmass passieren, dass Computer oder Roboter die Weltherrschaft übernehmen. Doch Manipulation mittels Personal Price wird sich perfektionieren. Gesammelte Computerdaten bedeuten Macht, Vorteile. In Folge solcher Vorteile könnten Zweiklassengesellschaften entstehen.

GEFÄHRLICHE ECHOKAMMERN

Eine weitere Gefahr sieht Kolmar in der Entstehung von Echokammern. Das sind Gemeinschaften, die sich für eine bestimmte Sache interessieren. Ähnlich Vereinen, jedoch auf digitalem Weg. Wer in solchen Gefässen seine Freizeit verbringt, lebt mit Scheuklappen. Er bekommt die eigentliche Welt nicht mit, lebt virtuell und ohne Kritik. Solche widerstandslose Clubs fördern Enthemmungen, will heissen, das Sozialverhalten verändert sich. Es braucht nicht den Mut, Kritik ins Gesicht des Gegenübers zu sagen.

HEILSAME DATEN

Auf der anderen Seite machen es Computer möglich, die Zivilisationskrankheit Diabetes besser zu kontrollieren und einzustellen. Nach neusten Techniken kann ein Chip aufgeklebt werden. Ein Gerät oder gar das eigene Mobiltelefon kann nun den Blutzuckerwert jederzeit ohne blutigen Fingerstich messen. Gleichzeitig werden verschiedenste Tabellen erstellt. Etwas in Verbindung mit der Nahrung oder dem Bewegungsmuster. Gleichzeitig aber entstehen durch die Mobiltelefone neue Krankheitsbilder. So leiden bereits Achtjährige unter Kopfschmerzen wegen des ständigen Online-sein und damit Schlafmangel. Ausserdem vertrauen Kinder dem virtuellen Netz trotz vielfältiger Warnungen immer wieder. Sie offenbaren Geheimnisse oder senden an virtuelle Gesprächspartner gar Fotos, welche in gedruckter Form nie in einem Fotoalbum landen würden. Da wäre die Schamgrenze zu gross.

UMGANG LERNEN – GEFAHREN KENNEN

Deswegen plädierte Kolmar nicht für den Verzicht auf den Computer, sondern er motivierte dazu, den sorgsam Umgang zu lernen. Ausserdem gelte es, die Ausbeuter zu finden und zu büssen. Eine nicht ganz leichte Aufgabe. Zur Verdeutlichung zitierte er Adam Wilson: «Ein steinzeitliches Hirn, eine mittelalterliche Gesellschaft verfügt über eine gottartige Technologie.» Mit dem Referat war es der Lesegesellschaft Lachen gelungen, ein hochaktuelles Thema von einem Fachmann versiert beleuchten zu lassen.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.

Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00–11.00 Uhr, Mi: 15.30–17.30 Uhr,

Fr: 17.00–19.00 Uhr

Ka Zitt!

Die Adventszeit ist für viele stressig. Auch für Ruedi, dem ich gegen Ende Jahr fünfmal begegnet bin. Um die alte Freundschaft aufzufrischen, lud ich ihn jedes Mal zu einem kurzen Abstecher ins nächstgelegene Restaurant ein. Und jedes Mal lautete seine Antwort nach einem kurzen Blick auf die Uhr: «Keine Zeit!» ...

Illustration: Ernst Bänziger

VON PETER EGGENBERGER

S eerscht Mol ha-n-i de Ruedi bim Bahof troffe, wo-n-en zomme Käfeli ha wele iilade. „Ka Zitt! I ha ase vill omm d Ohre!“ Ond denn häd er vezellt, wie-n-er a de Olma gsi sei. All s gliich, tutti quanti sei en Schmare gsii. D Halle sibe fähli, s sei nomme wie früener, s bescht seiid no die drüü Gläsl Alpebitter gsii, wo-n-er vegäbis deguschtiert hei. Uf em Hammweg hei er schampar nootli gkhaa, weg de Prob vo de Guggemusi. Er kö d Wolfshüüler etz nöd im Schtich loo, scho bald sei jo Fasnacht. Mit alem sei er hennedrii, er hei Ärbet wie-n-en Hond Flöh, i mös nöd uugern ha, er hei afach ka Zitt füber en Kaf. Ond scho ischt er fuert gsii.

E paar Täg schpöötter ha-n-en s zweet Mol wele iilade. In «Wilde Maa». S göngi mit em beschte Wille nöd, er mös bim Stagrueber Weenterpnö gi poschte. Ond denn sei d Metzgete i de «Hööche Luscht» fälli. Ond d Vorbereitige füber zween Hallowiinööbet. Da sei eelend schtreng, aber glatt. Sauglatt. S hei all en Huffe jungi Maatle debii. Er sei halt no gfrooget, i mös begriife, as es emma a de Zitt fähli. Er häd gkhueschtet ond ischt is Auto gschtige.

S dritt Mol sömmer denand bim «Gaampi» vekoo. En Kafiluz? Gern, aber nöd hütt. Er hei willsgott nöd dewiil. Hei ka Zitt!

Ond überhopt de Alkohol. De Wii vom Gupfe heien damol wacker plooget. Worschinli hei er z vill vetwütscht. Geg s Kopfweh heidem aber zwaa Tablettli gkholfe. E grües ond e blaus. Ond etz no de Klaus-Soont z Heide-n-obe. Ond de Maart i de Mehrzweckaalag. Ond hütt Oobet schpili de FC Basel gege Sanggalle, da tör er uf kann Fall vepasse ...

S viert Mol ha-n-i em Ruedi d Besebeiz im Graueschtaa vorgschlage. «Besebeiz? E gueti Idee. Aber ebe, s gohd nöd! Mier hand i de Fitnessgruppe im Onderechtschäänerbädli mit em Zumba-Träning aagfange. S Rösli ischt o debii. I freu mi scho uf de gmischt Saunaobet, wo o zom Programm gkhöört. Weg em Rösli. Si ruckt zwor scho geg di sechzgi, ischt aber all no guet gfüdelet. Da wuerder o gfallt. Ond d Wunschzedel vo mine drei Grooskend! Kompischpiiler wends. I mos no i d Schadt ini. I ha etz scho Herzpoppere. Wegem Parkplatz. Fendscht kann. Ond a d Wernissasch vo de Bilderauschtelli vom Markus Diener wotti o no. Hoffentli serwiert er en guete Wiisse. Asen guet mag veträäge, nemi i all e Bülverli. Ond e Pille geg de Hueschte. Ond füber de Hitzgi ha-n-i en Spray. Also, tschau bis zom nögschte Mol!»

S föft Mol ha-n-em Aafang Krischtmonet e Käfeli im Kiosk wele offeriere. «Schad, s gohd nöd, i bi vo Webers gfrooget worde, öb i nöd de Klaus machi. Uusgrechnet bi dene Saugoofo. Womme möst abschwinge. Ond s Klausehääss isch no bim Kern z Heide-n-obe i de chemische Reinigung. I moses en Nommitag gi hole. I ha en schtändige Truck, die keibe-n-Adventszitt. Zom Glück häd mer de Apeteegger z Rhinegg onn e guets Mitteli ggee. Zom Rüebiwerde. Bi-n-i froh, wenn d Wienacht vebi ischt! Ond no näbis: Im Jänner machi e Krüüzfahrt uf em Mittelmeer. Denn ha-n-i entli Rue. Ich freu mi scho etz uf s Ligge uf em Oberdeck!

Wies em Ruedi am Klausobet ggange-n-ischt? Nöd guet. Es seiene ufgfalle, wi-n-er schwer gschnuffet hei. Ond uusicher gloffe, er hei si überal möse hebe, hand Webers am Liichemöhli im «Bahof» vezellt. En füürzöndroote Kopf hei er gkhaa. Ond en bööse Hueschte. Sogär d Goofe seiid veschtillet. Ond da haassi näbis. Uf zmol sei er zemmegsacket ond ligge plibe. Scho i fööf Minute seiid beid Tökter dogsii, de Knöpfli ond de Götz. Herzinfarkt, hands gseid. Do sei nünt me zmachid.

Schtatt uf em Oberdeck liid de Ruedi etz im Fridhofegg obe. Dei häd er Rue. Ond entli Zitt ...!

vegäbis = gratis
 nootli gkhaa = eilig gehabt
 s hei all en Huffe = es habe immer viele
 fendscht kann = findest keinen
 geg de Hitzgi = gegen den Schluckauf
 Krischtmonet = Dezember
 abschwinge = den Hintern versohlen
 Klausehääss = Samiklaus-Kostüm
 En Güx = ein Schnaps
 da haassi näbis = das heisse etwas

Lesezeichen

Die Abende werden wieder länger. Ideal für ein Buch mit viel Gefühl und Humor über Liebe, Verlust und der besonderen Beziehung zwischen Mutter und Tochter.

Alle Frauen der Familie Lindsey besitzen ein Armband mit Glücksbringern. Die Anhänger werden von Generation zu Generation weitergegeben. Jeder einzelne Anhänger erzählt eine spannende Geschichte.

Lolly lebt seit langem allein. Nun schickt sie ihrer Tochter und ihrer Enkelin einen Anhänger und bittet um einen Besuch. Als sie die Briefe mit den Glücksbringern erhalten, sind beide alarmiert und fahren sofort zu Lolly ins Kindheitsparadies am Lost Land Lake. Sie finden heraus, wie es um Lolly steht, und entdecken, was wirklich zählt im Leben.

Für immer in deinem Herzen. Viola Shipman. Fischerverlag.de
ISBN 978-3-8105-2425-6
Gelesen von Rosmarie Rechsteiner

Arbeiten mit dem Lernplan

Seit Beginn dieses Schuljahres erleben die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Walzenhausen den schrittweisen Wechsel zum neuen Schulmodell hautnah mit. Die Jugendlichen arbeiten neu mit dem Lernplan, einem persönlichen Arbeits- und Planungsinstrument in Heftform. Bild: zVG

LARISSA SEILER • An dieser Stelle möchte Ihnen die Sekundarschule einen ersten Einblick in die Arbeit mit dem Lernplan gewähren. Und wer könnte nicht besser darüber berichten als die Schülerinnen und Schüler selber?

«Also was ich gut finde ist, dass man gut damit planen kann, man kann eine genaue Zeiteinteilung machen und man kann sich so einen Überblick schaffen. Was ich nicht so gut finde, man hat nicht viel Platz um die Hausaufgaben reinzuschreiben.» Boasa, 2G

«Ich finde den Lernplan sehr gut, und er hilft mir bei allen Sachen, an die ich denken muss. Ich finde auch, dass das Hausaufgabenkästchen grösser sein könnte, weil vor den Ferien hatten wir sehr viel Hausaufgaben und fast keinen Platz für alles.» Roman, 1E

«Also am Anfang hat es mich ein bisschen genervt, dass wir diesen Lernplan bekommen haben und dass man den nicht so gestalten kann, wie die Agenda vom letzten Jahr. Aber ich habe gemerkt, dass der Lernplan etwas nützt und ich auch immer weniger Material oder Hausaufgaben vergesse! Ich finde den Lernplan sehr schön gestaltet und finde es gut, dass alles da drinnen ist wie z. B. die Ferien oder der Stundenplan. Aber ich finde es schade, dass es so wenig Platz hat um die Hausaufgaben aufzuschreiben!» Nida, 2G

«Ich finde den Lernplan gut, weil ich meine Hausaufgaben hineinschreiben kann und auch meine Noten. So kann ich sie später anschauen.» Bernardo, 1E

«Der Lernplan ist übersichtlich. Ich finde es nicht gut, dass wir ihn jede Woche unterschreiben lassen und dass wir ihn immer (auch am Nachmittag) dabei haben müssen.» Diana, 3G

«Ich finde das Heft ein bisschen zu gross. Ich arbeite gerne damit, weil ich so besser planen kann. Ich halte mich aber nicht immer an das Eingeschriebene, weil ich eigentlich nicht so gern mit «Husihefter» arbeite. Ich finde die «Kleberli» cool, und das ganze Design gefällt mir auch. Praktisch ist auch, dass die Absenzen und die freien Halbtage direkt im Heft sind.» Nadine, 2E

«Ich finde es praktisch, dass man im Lernplan seine Wochenziele hineinschreiben kann, weil man dann immer wieder nachschauen kann, was man sich vorgenommen hat. Das hilft mir sehr, an Sachen zu denken. Was ich aber nicht so gut finde ist, dass man meistens ein bisschen zu wenig Platz hat alle Hausaufgaben einzuschreiben. Mir gefällt auch die Planung, weil es einem sehr hilft.» Tanja, 2G

«Ich finde es gut, dass unser Stundenplan drinnen ist. Die Notentabelle finde ich auch gut. Ich finde nicht gut, dass wir immer ein Wochenziel haben müssen und auch jede Woche den Lernplan unterschreiben lassen müssen.» Ümmühan, 3E

Klassenlagerbericht der 2. Oberstufe

Die 2. Oberstufe durfte vom 2. bis 6. Oktober 2017 ihr Klassenlager im Pfadiheim Weierholz in Pfäffikon ZH verbringen.

Bilder: zvg

Montag, 2. Oktober: Um 7 Uhr trafen wir uns am Bahnhof. Dann fuhren wir bis 9.30 Uhr mit dem Zug. Später liefen wir zum Lagerhaus und kamen 9.55 Uhr an. Als erstes trafen wir uns im Gemeinschaftsraum und bekamen die wichtigsten Informationen. Um 11 Uhr liefen wir mehr als 10 km zum Vivarium und assen dann noch unterwegs unseren Zmittag. Beim Vivarium angekommen, wurden wir freundliche vom Besitzer Herr Bärtschi empfangen. Wir teilten uns in zwei Gruppen und sahen viele einheimische Reptilien und Amphibien. Wir durften eine Kröte und eine Schlange halten. Nach der Führung liefen wir zur Bushaltestelle und fuhren dann mit dem Bus zum Lagerhaus. Zum Znacht gab es Penne mit verschiedenen Saucen.

Pascal, Tanja, Viktoria, Dorina, Nadja

Dienstag, 3. Oktober: Am Morgen mussten die ersten um 6.45 Uhr den Tisch decken. Nach dem feinen Frühstück machten wir uns bereit und gingen auf den Zug nach Nänikon und wollten um den Greifensee wandern. Als wir den ersten Schritt Richtung Greifensee machen wollten, fing es in Strömen an zu regnen. Es leerte wir aus Kübeln, und nach kurzer Zeit bildeten sich kleine Seen in unseren Schuhen. Alle haben gemotzt und wollten nur noch ans Ziel, nämlich in die Milandia in die Kletterhalle. Netterweise erlöste uns Frau Seiler, und wir konnten die letzten sieben Kilometer mit dem Bus fahren. Das Klettern machte sehr Spass und rettete unseren Tag. Die Sonne kam dann auch noch. Zum Znacht gas es Riz Casimir und Dessert. Wir waren alles sehr hungrig nach dem anstrengenden Tag. Jetzt freuen wir uns auf die Abendüberraschung.

Anouk, Nadine, Michelle, Noëmi, Dario

Mittwoch, 4. Oktober: Heute Morgen kam uns Frau Seiler um 7.15 Uhr wecken. Das war sehr nett, weil wir eigentlich schon in der Schule sein müssten. Nach dem Frühstück machten wir uns bereit, um nach Zürich zu gehen. Als wir in Zürich Stadelhofen ankamen, teilten wir uns in Dreiergruppen ein und Herr Frei erklärte uns das Spiel «Stadt-Monopoly». Als wir fertig waren, durften wir uns in selbsthergestellte Gruppen einteilen. Wir mussten uns um 15 Uhr wieder auf dem Sechseläutenplatz treffen. Als wir zuhause ankamen, mussten alle Holz sammeln, weil wir ein «Fürli» machen wollten. Wir werden zum Znacht Cervelats und Bratwürste essen. Nach dem Nachtessen machen ein Spieleabend.

Lukas, Yannick, Boasa, Christina, Linda

Donnerstag, 5. Oktober: Heute wurden wir um 6 Uhr geweckt. Nach dem Frühstück mussten wir uns für das Tibet-Institut fertig machen. Wir sind mit dem Bus zur Bläsimühle gefahren und von dort aus sind wir ca. eine Stunde zu Fuss gelaufen. Ein freundlicher Mönch erwartete uns bereits. Er erklärte uns, wie sie leben und beten. Er erklärte uns auch, wie man meditiert, und wir durften es selbst ausprobieren. Danach liefen wir zum Bahnhof, wo wir zu Mittag assen. Wir durften zum Kiosk, mussten den Leitern aber «Steuern» zahlen (= Süßes abgeben). Als wir wieder beim Lagerhaus ankamen, hatten wir kurze Zeit frei, bis wir mit verschiedenen Aktivitäten begannen wie Perspektivenbilder, Rollenspiele und Kugelbahnen bauen. Danach hatten wir Zeit zum Duschen und Packen. Heute wir es Fajitas zum Abendessen geben. Und anschliessen werden wir einen lustigen Film schauen.

Fabienne, Alexandra, Gianna, Silvan, Naemi

Freitag, 6. Oktober: Heute Morgen wurden wir um 6.30 Uhr geweckt und mussten dann noch unsere Koffer packen. Um 7.15 Uhr gab es dann Zmorge. Nachher wurden wir in Gruppen zum Putzen eingeteilt. Wir haben alles sehr ordentlich geputzt und mussten dadurch auch nicht nachputzen. Um 11 Uhr waren wir dann im Technorama. Es war sehr cool und interessant. Wir durften sehr viele Experimente machen, z. B. grosse Seifenblasen machen, spiegelverkehrt laufen, Stimme verändern, eine Vakuumblocke ausprobieren und vieles mehr. Um 14 Uhr haben wir das Technorama wieder verlassen und sind auf den Zug gegangen. Jetzt sind wir alle müde und erschöpft und freuen uns auf zuhause.

Rebecca, Nina, Tristan, Nida

Schulverlegungswoche Horw vom Schulhaus Gütli

Die Klassen von Vreni Bänziger und Esther Keller aus dem Schulhaus Gütli verbrachten Ende September eine tolle Schulverlegungswoche in Horw am Vierwaldstättersee. Mit grossem Interesse wurden diverse Aktivitäten durchgeführt, unter anderem ein Besuch im Verkehrshaus in Luzern oder in der Glasi in Hergiswil. So lernten die Kinder ausserhalb der gewohnten Umgebung während einer Woche spannende Ortschaften und Themen kennen. **vb**

Ministrantenreise nach Rom

Eine Woche Rom und den Vatikan erleben ... Monika Fässler, Eggersriet, welche sich in Rom bestens auskennt, ermöglichte mit ihrem Leiterteam den Ministranten aus Walzenhausen, Rehetobel, Grub und Heiden eine abwechslungsreiche Woche in der italienischen Hauptstadt. Bild: zvg

MICHAEL WEBER • Schon die Bahnfahrt vom Vorderland bis nach Rom war ein Erlebnis – für viele war es neu, mit dem Zug nach Mittelitalien zu fahren, und zwar mit dem Freccia rossa mit 300 km/h. Da wir uns eine volle Woche in Rom aufhielten, konnten wir viele Facetten dieser Stadt kennenlernen, unter anderem das Leben hinter den Kulissen des Vatikans. Dies ermöglichte der Walzenhauser Schweizergardist Yves Frei. Er führte uns durch den Vatikan und erklärte uns das Leben der Schweizergardisten. Einige der Ministranten durften dabei auch die Handhabung der Hellebarde üben.

Weiter war die Woche geprägt vom Besuch der antiken Sehenswürdigkeiten sowie der frohen Lebensart der Italiener. Aber auch ein Abstecher nach Ostia ans Meer gehörte dazu. Durch Monikas grossen Erfahrungs- und Wissensschatz gab es immer genaue Erklärungen zu den einzelnen Bauwerken.

BAUWERKE ALS HÖHEPUNKTE

Als Höhepunkte gelten sicher die Besuche der katholischen Prunkbauten: des Petersdoms, der Lateranbasilika oder der päpstlichen Paulusbasilika – San Paolo fuori le mura, aber auch schlichterer Bauwerke wie beispielsweise des Jugend-

zentrums San Lorenzo, der Katakomben, des Pantheons, des Kolosseums und weiterer Sehenswürdigkeiten im Stadtzentrum. Die Begegnung mit Papst Franziskus anlässlich der Generalaudienz war ebenfalls eindrücklich. Monika Fässler hat dafür gesorgt, dass der Name unserer Ministrantengruppe über den Petersplatz mit Tausenden von Anwesenden erschalle. Für Abwechslung sorgten auch die Fahrten mit den Rikschas durch den römischen Park «Pincio», wobei die Ministranten selber in die Pedale treten mussten und auch gerne unkonventionelle Wege und Ziele ansteuerten ... Natürlich durften wir jeden Tag feines italienisches Essen geniessen – abgerundet mit Gelati.

Das tägliche Beten und Singen im Kreis, das Monika Fässler gekonnt initiierte, war für die Ministranten eine passende Gelegenheit, Ruhe zu finden, Gemeinschaft zu spüren und sich auf Wesentliches in ihrem Leben zu konzentrieren. Für die Ministranten war die Reise ins Herz der katholischen Welt Bereicherung und Belohnung zugleich für ihren sonntäglichen Dienst in den Kirchen der Seelsorgeeinheit über dem Bodensee. Vielen Dank an die Kirchgemeinden für die Ermöglichung dieser Reise!

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach

Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

UNSERE GOTTESDIENSTE IM DEZEMBER

03.12.17, 09.15 Uhr Gottesdienst Pfarrer Klaus Stahlberger, im Anschluss Kirchgemeindeversammlung

10.12.17, Gottesdienst in Nachbargemeinde mit Fahrdienst gem. Kirchenzettel Rheintaler Weekend

Anmeldung bei Micheline Dürst, Tel. 071 888 18 06 / 079 396 54 87.

17.12.17, 17.00 Uhr Kinderweihnacht Arche-Treff-Team, Im Anschluss Punsch und Wienerli auf dem Kirchplatz

24.12.17, 22.00 Uhr Christnachtfeier Pfarrer Klaus Stahlberger, Susanna Dübendorfer, Orgel

25.12.17, 10.00 Uhr Gottesdienst zur Weihnacht mit Abendmahl Pfarrer Klaus Stahlberger, Musik: Ad-Hoc-Chor, Ltg. Martin Küssner

31.12.17, 18.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst Pfarrer Günter Schnöring, Musik: Susanne Chappuis, Sopran und Martin Küssner, Orgel

ADVENTSFEIER FÜR SENIORINNEN UND SENIOREN

Am Mittwoch, 13. Dezember, findet um 14.00 Uhr in der MZA die Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren statt. Die Veranstalter freuen sich auf viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

KINDERWEIHNACHT

Die mitwirkenden Kinder an der Kinderfeier und das Arche-Treff-Team freuen sich darauf, das Stück «d Müüsli vo Nazareth» aufzuführen und hoffen auf viele Besucher!

Im Anschluss sind alle ganz herzlich zu Wienerli und Punsch auf dem Kirchplatz eingeladen.

FAHRDIENST

Für die Gottesdienste, die erst am Abend stattfinden, bieten wir einen Fahrdienst an. Bitte melden Sie sich jeweils bis spätestens am Vortag, 12.00 Uhr, bei Frau Micheline Dürst an (Tel. 071 888 18 06 oder 079 396 54 87).

Impressum

157. Ausgabe, Nr. Dezember / 2017

Güetli 187, 9428 Walzenhausen

T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2017 / 2018

1. Dezember, 1. Januar, 1. Februar

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Treff

Samstag, 2. Dezember 2017

Chinoise-Bufferet all-inclusive für Fr. 66.00!

Food, Wein, Bier, Mineral, Kaffee und Spirituosen so viel Sie mögen.

An allen anderen Tagen vom 1. bis 23.12.2017:
King-Size Fr. 44.00, Queen-Size Fr. 33.00
inkl. Vorspeise und Dessert (ohne Getränke).

Im Hotel Hecht Rheineck

Reservation: 071 888 29 25

E-Mail: info@hotelhecht-rheineck.ch

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

Alfred Kellenberger, Wilen 379, 9428 Walzenhausen; Anschlussleitung Gas; Parz. Nr. 18 / 503 / 527 / 1380, Wilen

Werner Isele, Weid 1332, 9428 Walzenhausen; An- und Umbau des bestehenden Wohnhauses; Parz. Nr. 1589, Assek. Nr. 1332, Weid

Hanna Blumer, Lilienweg 3, 9100 Herisau; Neubau Garage mit 6 Einstellplätzen; Parz. Nr. 1521, Assek. Nr. 1532, Wilen

Margrit Alder, Loch 659, 9428 Walzenhausen; Fassadenersatz (West), Ersatz Vordach; Parz. Nr. 165, Assek. Nr. 569, Loch

Gastro-Fachplanungen Ruedi Menet GmbH, Almendsberg, 9428 Walzenhausen; Neubau Werkhalle; Parz. Nr. 1485, Assek. Nr. 1531, Almendsberg

Jürg Kobler, Hub 1, 9463 Oberriet; Anbau Balkon; Parz. Nr. 240, Assek. Nr. 193, Gütli

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN OKTOBER 2017

Lindenbaum Immobilien GmbH, Rehetobel AR, Erwerb 13.08.2015, an Marianne Falcini-Stuber, Winterthur ZH, ab GB Nr. 904 zu GB Nr. 906: 61 m² Wiese, Weide, Bärloch

Marianne Falcini-Stuber, Winterthur ZH, Erwerb 30.05.1994, an Lindenbaum Immobilien GmbH, Rehetobel AR, ab GB Nr. 906 zu GB Nr. 904: 61 m² Wiese, Weide, Bärloch

Lindenbaum Immobilien GmbH, Rehetobel AR, Erwerb 13.08.2015 und 02.10.2017, an Monika Nagy, Bürglen TG, GB Nr. 904, Wohnhaus Nr. 796, 1 716 m² Grundstücksfläche, Bärloch

Verena Künzler-Messmer, Walzenhausen AR, Erwerb 11.04.2002, an Martin Felizeter und Verena Felizeter, Flawil SG, ME zu je 1/2, GB Nr. 1732, Gartenanlage, 568 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Frieda Sturzenegger, Erwerb 10.10.1994, an Hans Sturzenegger, Walzenhausen AR, GB Nr. 481, Wohnhaus Nr. 271, 366 m² Grundstücksfläche, Platz

Katharina Erna Dürst, Erwerb 16.07.2009, an Andrea Robin Dürst, Walzenhausen AR, GB Nr. 339, Wohnhaus Nr. 481, Remise Nr. 482, 6 808 m² Grundstücksfläche, Gaismoos

Frauke Schmid, Walzenhausen AR, Erwerb 09.08.2017, an Benjamin Thomas Schmid und Rahel Claire Schmid, Walzenhausen AR, ME zu je 1/2, GB Nr. 1347, Wohnhaus Nr. 1162, 577 m² Grundstücksfläche, Gütli

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.10.2017 zählte die Einwohnerkontrolle 2 014 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende September 2017 eine Zunahme von sechs Personen.

Veranstaltungen im Krischtmonet

Redaktionsschluss Treffpunkt

Fr., 1. Dez., 24.00 Uhr

Adventsverkauf

Fr., 1. Dez., 13.30 – 16.00 Uhr, Kloster
Katholische Frauengemeinschaft

Talzéfelder

So., 3. Dez., 19.00 – 20.15 Uhr, Kloster
Vorbereitungsteam (18.00 Uhr Einsingen)

Sprachen-Café

Fr., 8. Dez., 14.00 – 17.00 Uhr,
Feuerwehrdepot
Mitenand-Walzenhausen

Ballonfiguren-Theater

So., 10. Dez., 16.00 Uhr, MZA
Walzhuser Bühne / Mütterere Rundi

Seniorenadventsfeier

Mi., 13. Dez., 14.00 Uhr, MZA
OK Seniorenadventsfeier

Weihnachtsmarkt

Sa., 16. Dez., 10.00 – 17.00 Uhr, MZA
OK Weihnachtsmarkt

Kinderweihnachtsfeier

So., 17. Dez., 17.00 Uhr, Kirche
Ökumene

**Famillengottesdienst mit
Kirchenchor**

So., 24. Dez., 17.00 – 18.00 Uhr, Kloster
Hildegard Vonmoos

Festgottesdienst mit Ad-Hoc-Chor

Mo., 25. Dez., 10.00 Uhr, Kirche
Pfarrer Klaus Stahlberg

Silvesterapéro

So., 31. Dez., 10.00 – 13.00 Uhr,
Bahnhofplatz
Gewerbeverein / Kompass

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.